

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

ICHT 2023

ATAJ

V ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

EVENTO PRINCIPAL (SÃO PAULO - SP): 30 OUTUBRO - 1º NOVEMBRO 2023

EXTENSÃO (RECIFE - PE): 6-8 NOVEMBRO 2023

V ICHT 2023

COLLOQUE INTERNATIONAL

IMAGINAIRE, CONSTRUIRE ET HABITER LA TERRE

IMAGINAIRES URBAINS

FAUUSP

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo

RITE

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguidor

Diagramação e editoração: Daniel Perseguidor

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

COMISSÃO ORGANIZADORA

Artur Rozestraten - Docente FAUUSP

Camila Silva - Gestora de Projetos, IME USP

Clara Peres - Doutoranda PPGDU UFPE

Dayse Luckwu - Docente UFPE

Eduardo Paschoal de Sousa - Pós-doutorando FAUUSP

Felipe Gonçalves - Mestrando PPGDU UFPE

Isabel Aleman - Gestora de Projetos, IME USP

Julieta Leite - Docente UFPE

Leandro Velloso - Docente FAUUSP

Lúcia Leitão Santos - Docente UFPE

Maria de Jesus Britto Leite - Docente UFPE

Marília Cavalcanti Farias - Mestre PPGDU UFPE

Ruth Cuiá Troncarelli - Mestre FAUUSP

Tatiana Francischini Brandão dos Reis - Doutoranda FAUUSP

Thais dos Santos Vieira Gabi de Macedo - Doutoranda UFPE

COMITÊ CIENTÍFICO

Artur Simões Rozestraten (FAUUSP, Brasil)

Arthur Simões Caetano Cabral (UFG/Goiás Velho, Brasil)

Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno (FAUUSP, Brasil)

Brigida Campbell (Escola de Belas Artes, UFMG, Brasil)

Catharina Pinheiro (FAUUSP, Brasil)

Claire Revol (Université Grenoble Alpes/Pacte, França)

Clara Meurer (FAUUSP, Brasil)

Claudio W. G. Duarte (UNIMES, Brasil)

Denis Cercllet (Université Lumière-Lyon 2/ UMR CNRS 5600 EVS, França)

Denise Geribello (FAUeD/UFU, Brasil)

Eduardo Paschoal de Souza (FAUUSP, Brasil)

Fabio La Rocca (Un. Montpellier 3, IRSA-CRI, França)

Gabriela Carneiro (FAUeD/UFU, Brasil)

Gabriela de Laurentiis (FAUUSP, Brasil)

Gil Barros (FAUUSP, Brasil)

Georges-Henri Laffont (EVS UMR 5600, ENSA Saint-Etienne, França)

Hulda Wehmann (Universidade Anhembi-Morumbi, Brasil)

Isabelle Krzywkowski (Université Grenoble Alpes/ CRI, França)

Josicler Alberton Orbem (FAU/UFMS, Brasil)

Julien Thiburce (CNRS/LABEX ASLAN, França)

Juliano Oliveira (FAUeD/UFU, Brasil)

Julieta Maria de Vasconcelos Leite (UFPE/Recife, Brasil)

Karina O. Leitão (FAUUSP, Brasil)

Leandro Velloso (FAUUSP, Brasil)

Lucia Leitão Santos (UFPE/Recife, Brasil)

Lucie K. Morisset (UQAM/CHAIRE EN PATRIMOINE URBAIN, França)

Marcelo Suzuki (SENAC-SP, Brasil)

Maria de Jesus Britto Leite (UFPE/Recife, Brasil)

Michel Rautenberg (UJM/CMW, França)

Nelson José Urssi (SENAC-SP, Brasil)

Paulo Edison Belo Reyes (FAUFRGS/P.Alegre, Brasil)

Ricardo Luis Silva (SENAC-SP, Brasil)

Richard Cantin (ENTPE, França)

Rodrigo Luiz Minot Gutierrez (SENAC-SP, Brasil)

Rogério de Almeida (FEUSP, Brasil)

Sandra Fiori (ENSAL/EVS, França)

Silvio Luiz Cordeiro (MAEUSP, Brasil)

Tania Micheline Miorando (DEE/UFMS, Brasil)

Valéria Cássia dos Santos Fialho (SENAC-SP, Brasil)

Vladimir Bartalini (FAUUSP, Brasil)

SUMÁRIO

- No Decorrer do Espaço-tempo:
Dramaturgias Espaciais
nas Narrativas Arquitetônicas** **19**
Alessandro Yamada, FAUUSP, Brasil.
<alessandro.yamada@usp.br>
- Palimpsesto urbano e imaginário social:
o “Vale das Ilusões” em sobreposição à memória
histórica do Sapê em São José dos Campos - SP** **37**
Aline Cristina Gomes da Costa, CEETEPS, Brasil.
<aline.costa22@fatec.sp.gov.br>
Amanda de Almeida Sales de Oliveira, CEETEPS, Brasil.
<amandaoli@alumni.usp.br>
Caroline de Almeida Silva, UNESP, Brasil.
<caroline.a.oliveira@unesp.br>
Douglas de Almeida Silva, IAU-USP, Brasil.
<dougsjc2023@usp.br>
Livia Ferreira Pugliesi, ITA, Brasil.
<liviapugliesi@ita.br>
Priscila Kauana Barelli Forcel, UFSCAR, Brasil.
<priciplafortel@ufscar.br>
- Os jardins dos bebês:
um olhar sobre dois cemitérios
em contextos distintos** **55**
Aline Silva Santos, Instituto Federal de São Paulo / Universidade
de São Paulo, Brasil.
<paisageira@gmail.com>
- O que nos foi dito/escrito:
sobre a paisagem na qual o corpo reside,
estranha, e por fim, descreve** **73**
Amanda Fahur, IAU USP, Brasil.
<amandafahur@usp.br>
Carolina Pifano, IAU USP, Brasil.
<carolinapifano@usp.br>
Luciano Bernardino, IAU USP, Brasil.
<lbcosta@sc.usp.br>

- Uma hipótese de leitura para a paisagem em *Barravento* (1961)** **87**
Ana Bárbara Machado Rodrigues, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), Brasil.
<anabarbararodrigues@usp.br>
Paulo César Castral (IAU-USP), Brasil.
<pcastral@usp.br>
- Bacurau: uma representação contemporânea do Nordeste?** **99**
Ana Bárbara Machado Rodrigues, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), Brasil.
<anabarbararodrigues@usp.br>
Marina Lages Gonçalves Teixeira, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), Brasil.
<marinalages@usp.br>
- Da nuvem ao papel** **117**
Ana Luiza Rodrigues Gambardella, UFRRJ, IAU-USP, Brasil.
<ana.gambardella@usp.br>
Paulo César Castral, IAU-USP, Brasil.
<pcastral@usp.br>
- O urbano e a floresta em sintonia: a singularidade da cidade Afuá no Pará** **131**
Ana Paula de Campos Sena Camargo, UNIVAP, Brasil.
<anacamargo1205@hotmail.com>
Sandra Maria Fonseca da Costa, UNIVAP, Brasil.
<sandra@univap.br>
- Habitar o ruderal e imaginar jardins: processos de ensino-aprendizagem nos espaços externos do Atelier Fraccaroli** **151**
Arthur Simões Caetano Cabral, FAAC-UNESP, Brasil.
<arthur.cabral@unesp.br>
- São Paulo, aspectos do imaginário de uma metrópole** **169**
Artur Rozestraten, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP, Brasil.
<artur.rozestraten@usp.br>

O Imaginário popular na afirmação da arquitetura “neoandina”: 175

O caso dos cholets de El Alto
Caio Coelho Silva Albuquerque, UFPE, Brasil.
<caio.coelho@ufpe.br>

O lugar dos imaginários no sentido do habitar: 185

aproximações entre Henri Lefebvre e Christian Norberg-Schulz
Carolina Akemi Martins Morita Nakahara, IAU-USP.
<cake.nakahara@usp.br>
Grazielle Azevedo.
<graziavevedo.arq@gmail.com>

Relação humano-animal e os imaginários urbanos: do processo de exclusão à possibilidade de descolonizar o futuro 205

Carolina Ribeiro Simon, FAUUSP, Brasil.
<carolinasimon@usp.br>

Modos de imaginar e fazer cidade: um diálogo transatlântico sobre a atuação de dois coletivos urbanos 221

Catharina P. C. S. Lima, Universidade de São Paulo, Brasil.
<cathlima@usp.br>
Rafael P. Murolo, USP, Brasil. <rmurolo@alumni.usp.br>
Tatiana F. B. Reis, Universidade de São Paulo, Brasil.
<tatifranci@usp.br>
Paula M. Vicente, USP, Brasil.
<paula.vicente@alumni.usp.br>
Aline S. Santos, USP / Instituto Federal de São Paulo, Brasil.
<paisageira@gmail.com>

TEMPLOS E CONTEMPLOS: UM OLHAR SOBRE EXPERIÊNCIAS E COMPORTAMENTOS EM TEMPLOS BUDISTAS DA GRANDE SÃO PAULO 239

Davi Bote, Instituto de Psicologia - USP, Brasil.
<davi.bote@usp.br>

- Arquitetura e imaginário trágico: a Torre de Babel como mito fundador** 251
Diogo Pereira, FAUUSP, Brasil.
<diogo.pereira@usp.br>
- Efeitos de lugar: a prática do skate nas ruas de Goiânia** 263
Fellypi Faria, Universidade Federal de Goiás, Brasil.
<fellypidorneles@hotmail.com>
Wagner Rezende, Universidade Federal de Goiás, Brasil.
<wagnerrezende@ufg.br>
- Imaginários maquínicos: um estudo visual de futuros urbanos gerados por Inteligência Artificial** 275
Fernando P. S. Longhi, FAUUSP, Brasil.
<arq.longhi@gmail.com>
- Aã: especulativismos da Mata** 285
Frederico Canuto, Escola de Arquitetura / UFMG, Brasil.
<fredcanuto@gmail.com>
Louise Ganz, Escola Guignard / UEMG, Brasil.
<louiseganz@gmail.com>
- Córregos Vivos: Imaginações para uma bacia hidrográfica** 291
Frederico Canuto, Escola de Arquitetura / UFMG, Brasil.
<fredcanuto@gmail.com>
- Agriculturas urbanas na produção de novos imaginários e materialidades em diferentes contextos** 307
Gustavo Nagib, FCT-UNESP, Brasil.
<gustavo.nagib@unesp.br>
Giulia Giacchè, INRAE-UMR SADAPT, França.
<giulia.giacche@inrae.fr>
- Nouvelles pratiques du jardin, nouveaux imaginaires urbains? L'exemple de la ville de Grenoble** 321
Isabelle Krzywkowski, Université Grenoble Alpes, UMR 5316 Litt&Arts, France.
<isabelle.krzywkowski@univ-grenoble-alpes.fr>

**De la ville-monde au village communautaire
quels imaginaires pour l'urbanisme à venir?** 331

Jean-Jacques Wunenburger, Université Jean Moulin Lyon3
Professeur émérite de philosophie
Directeur du CRI2i

**Imergir sertão:
uma incursão pela intermitência** 341

João Igor Cunha, FAUUSP, Brasil.
<joaoigorc@usp.br>

**Coletivos Urbanos e Territorialidades:
Experiências, Atuações e Imaginários
a partir do Coletivo Imargem** 359

Jorge Bassani, FAUUSP, Brasil.
<jbassani@usp.br>
Carolina Mesquita Clasen, FAUUSP, Brasil.
<carolinaclasen@usp.br>
Letícia Santos Borém, FAUUSP, Brasil.
<leticiaborem@usp.br>
Mariana Ribeiro Pardo, FAUUSP, Brasil.
<ribeiropardo.mariana@usp.br>
Heloisa Bento Ribeiro, FAUUSP, Brasil.
<heloisa.bento.ribeiro@usp.br>
Coletivo Imargem, Brasil.
<meescreva@imargem.art.br>

**A componente cidadã na conservação
do patrimônio histórico e cultural:
uma proposta de integração dos
imaginários urbanos na conservação patrimonial** 375

Julietta Leite, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.
<julietta.leite@ufpe.br>

**Tão simbólica quanto apagada:
uma análise sobre o imaginário moderno da Rua 20
em Goiânia e suas transformações** 385

Letícia Soares Martins Ribeiro, UFG, Brasil.
<leticiamartins2@discente.ufg.br>
Christine Ramos Mahler, UFG, Brasil.
<christine.ramos@ufg.br>

Encruzilhadas de memórias sensíveis: ações de toponímia crítica nas ruas de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro **405**

Lilian Alves Gomes, Doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ. Docente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Universidade Candido Mendes (PPGSP-IUPERJ-UCAM), Brasil, <lilian.gomes@candidomendes.edu.br>

O traçado primordial da linha como manifestação imaginária da arquitetura **413**

Lucia Leitão. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil. <lucia.leitao@ufpe.br>

Em meio ao jardim: o sonho verde e as vozes da delicadeza **421**

Luciano Pessoa, Universidade de São Paulo FAUUSP, Brasil. <pessoluc@gmail.com>

Representando o imaginário: ambiências urbanas da gastronomia espontânea no estacionamento do estádio canarinho em Boa Vista-RR **431**

Marcelly Bitar, UFRR, Brasil. <marcelly.bitar@hotmail.com>
Márcio Bento, UFRR, Brasil. <márcio.bento@ufrr.br>
Júlia Branco, UFRR, Brasil

Da segurança à soberania alimentar: um desafio do planejamento urbano **451**

Maria Ballarotti, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil. <au.maluballarotti@gmail.com>
Marcelo Andreoli, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil. <marcelocandreoli@gmail.com>

Planejamento permacultural para parques urbanos ativos: o caso do parque da cascata em Marília/SP **469**

Mariana de Carvalho Dias, FCT-UNESP, Brasil. <mariana.c.dias@unesp.br>
Fernando Sérgio Okimoto, FCT-UNESP, Brasil. <fs.okimoto@unesp.br>

Provocações metodológicas: 487
dimensões simbólicas das narrativas fotográficas e
linguísticas da cidade

Marília Farias, mestre pela UFPE.
<mariliacavalcanti.f@gmail.com>
Clara Peres, doutoranda na UFPE.
<clara.peres@ufpe.br>

Formas do vazio e formas da memória: 505
duas experiências do Grupo Desvios

Marina Pedreira de Lacerda, Universidade São Judas Tadeu, Brasil.
<grupodesvios@gmail.com>

O caminho da utopia 519

Milena Rubin Magoga, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.
<milena.rubinmagoga@gmail.com>
Josicler Orbem Alberton, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.
<josicler.alberton@ufsm.br>

Jardins ordinários na paisagem patrimônio: 529
a vegetação de cercas e quintais do sítio histórico de
Olinda e o protagonismo do habitante-jardineiro

Mirela Duarte, USP / Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.
<mireladuarte@gmail.com>

Arte e Cidade: 541
proposições, práticas e montagem

Priscila Bellotti, Instituto de Artes da Unesp, Brasil.
<priscila.bellotti@unesp.br >, <priscilabellotti@hotmail.com>

Ecos político-estéticos da participação desde Gordon
Matta-Clark e Hélio Oiticica 555

Rafael Goffinet Almeida, Universidade de São Paulo, Brasil.
<rafael.goffinet.almeida@usp.br>

Mesopolis Lab, prospective d'une résilience
créative de la ville 565

Raphaële Bidault-Waddington, LIID Future Lab, France.
<rbw@liid.fr>

- Bordando São Luiz do Paraitinga:** **583**
a cidade contada por mulheres
Renata R. Allucci, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, SP/Brasil.
<alluccirenata@gmail.com>
- Cidade. Imagens:** **593**
buscando formas de pensar
Renata Neves, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
<bn.renata@gmail.com>
- Escadões:** **601**
uma coleção comum, ou sobre viver
na cidade contemporânea
Ricardo Luis Silva, Centro Universitário SENAC. Brasil.
<ricardo.lsilva@sp.senac.br>
- Vazios invisíveis:** **613**
a construção da imagem da cidade contemporânea
Romulo Beraldi, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, Brasil.
<romulo.beraldi@usp.br>
- Pelo fim da dicotomia Natureza-Cidade:** **623**
refletindo imagens perdidas
Tania Knapp da Silva, FAUUSP, Brasil.
<tanjaknapp@gmail.com>
- Mercantilização de paisagens:** **633**
intersecções, subversões e epifanias
na região da orla na Barra da Tijuca
Victor Assi Bastos, UFRJ, Brasil.
<victor.bastos@fau.ufrj.br>
Rubens de Andrade, UFRJ, Brasil.
<rubens.andrade@fau.ufrj.br>
- Por uma narrativa sensível:** **645**
Subjetivar e Experienciar São Lourenço – MG
Vitor Cunha, pesquisador do Programa de Pós-graduação em
Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, RJ, (PROARQ_FAU_UFRJ) e do Grupo
Ambiente e Educação (GAE), Brasil, <vitor.maciell@fau.ufrj.br>
Giselle Azevedo, Professora Associada do Programa de
Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ,
(PROARQ_FAU_UFRJ) e coordenadora do Grupo Ambiente e
Educação (GAE), Brasil, <gisellearteiro@fau.ufrj.br>

APRESENTAÇÃO

Os colóquios ICHT acontecem desde 2016 alternadamente entre o Brasil e a França, sendo que a última edição foi feita de forma híbrida com base em Saint-Étienne na França em 2021. A intenção desses encontros coloquiais continua a ser o reconhecimento e a renovação de pesquisas sobre as relações dos imaginários com o construir e o habitar a Terra, sob uma perspectiva transdisciplinar e internacional que integre aspectos reflexivos, críticos e projetuais.

O ICHT é um evento idealizado e organizado por docentes-pesquisadores da FAUUSP em parceria com colegas da UFPE, da Université de Lyon e do SENAC/SP que será composto em sua quinta edição, em 2023, por um encontro presencial em São Paulo, entre 30 de outubro e 1 de novembro, no intuito de aprofundar o debate científico sobre as questões expostas.

A edição de 2023 será realizada de forma presencial em São Paulo, entre 30 de outubro e 1 de novembro, e terá um desdobramento com atividades práticas externas realizadas na cidade do Recife, em interação com a UFPE, entre 6 e 8 de novembro.

Esta quinta edição do evento franco-brasileiro pretende prosseguir e aprofundar as questões, temas e reflexões das edições anteriores, estimulando, em especial, a abordagem dos imaginários urbanos para o século XXI.

A intenção dos organizadores é que este evento de 2023 contribua com:

As reflexões sobre as conceituações e expressões dos imaginários;

A identificação de formas de interação sensível com nosso ambiente urbano produzidas por tais imaginários;

A compreensão de como a imaginação organiza, orienta e possibilita tais experiências;

A análise de expressões do imaginário como enraizamento, aspirações, projeções ou mesmo como utopias por indivíduos, grupos ou sociedades;

As reflexões sobre práticas individuais e coletivas, hegemônicas e não hegemônicas, que em sua diversidade produzem novos imaginários e/ou enriquecem os imaginários existentes.

Considerando tais objetivos, três eixos temáticos irão orientar a submissão de trabalhos:

Eixo 1: Imagens contra-hegemônicas

Eixo 2: Jardins contemporâneos

Eixo 3: Narrativas e imaginários a partir da atuação de coletivos

NO DECORRER DO ESPAÇO-TEMPO:

DRAMATURGIAS ESPACIAIS NAS NARRATIVAS ARQUITETÔNICAS

Alessandro Yamada, FAUUSP, Brasil.
<alessandro.yamada@usp.br>

Palavras-chave

montagem, drama, narrativa, cinema, espacialidade

Resumo

Partindo da hipótese de que a experiência do corpo que apreende o espaço através do movimento introduz condições de comunicabilidade num meio não-verbal, tal qual é a arquitetura, este artigo propõe demonstrar como a noção cinematográfica de montagem poderia se articular com o princípio fenomenológico da espacialidade, assim inaugurando a possibilidade de um discurso arquitetônico e de uma organização dramática que estrutura essa experiência. Desse modo, o conceito de discurso ou narrativa poderia ser entendido, a-priori, como a experiência cognitiva e mediativa de caráter sequencial

provocada pelo percurso do observador que se movimenta através do espaço, coincidindo com a própria noção de espacialidade definida por Lucrecia D'Alessio Ferrara. Por sua vez, o conceito de montagem adotado por este artigo é de Sergei Eisenstein, que o define como o choque entre dois planos que produz um conceito ou ideia abstrata e, como consequência, sintetiza um efeito dramático como subproduto desse procedimento. Portanto, a noção de montagem tornar-se-ia ferramenta de linguagem que, aplicada à experiência do espaço, viabilizaria a possibilidade de uma dramaturgia no campo da arquitetura.

Introdução

Conforme apresenta Roland Barthes (1975), há incontáveis formas de narrativa no mundo. Ela está presente em todos os tempos, todos os lugares, em todas as sociedades. Ela se inicia com a própria história da humanidade. Não há, nem nunca houve, um povo sem narrativa. Ela se estende por todos os meios, como se todas as substâncias pudessem ser capazes de acomodar as histórias que criamos. Analogamente, ao considerarmos a arquitetura como medium que acontece no espaço-tempo, esta deixa de ser apenas um objeto construído no espaço para se tornar relação entre coisa e sujeito, na qual a materialidade se articula com o indivíduo através do movimento na dimensão espaço-temporal, evocando conhecimentos e memórias que transportam este sujeito de um estado de movimento físico para o psicológico, como a própria experiência do cinema.

Bruno Zevi (1996) comenta que a dimensão discursiva na arquitetura surge através da caminhada, pela movimentação do observador pelo espaço construído. Essa experiência real, corpórea e direta encontra no cinema sua melhor forma de representação: “A linguagem do cinema, seja por suas características, seja pelo modo como articula espaço e tempo, [é] a que mais se aproxima da vivência moderna do espaço arquitetônico urbano.” (ZEVI, 1950). Conforme atesta o autor, trata-se de uma aproximação. Ou seja, apesar das similitudes, a experiência do cinema diverge da experiência da arquitetura num fundamento crucial: cinema é a representação de um mundo, portanto, simulacro do real, enquanto que arquitetura é o mundo, a própria realidade.

Bernard Tschumi (1996) se aprofunda no problema ao indagar-se de uma definição apropriada para uma narrativa arquitetônica, pois uma narrativa

pressuporia não só uma sequência, mas também uma linguagem. O autor prossegue com outra questão: se a narrativa arquitetônica correspondesse à narrativa da literatura, o espaço seria constituído por signos que, articulados em sequência, configurariam um discurso? Portanto, este artigo deverá confrontar e conciliar as inquietações de Tschumi, sendo necessário uma tradução dos conceitos de narrativa, montagem e drama respeitando o caráter espaço-temporal, não-verbal e real da experiência arquitetônica.

A arquitetura falante

A arquitetura como linguagem tem em Haroldo de Campos (1977) um defensor dessa possibilidade, ao assinalar que a comunicação não se dá apenas pela linguagem verbal, admitindo a existência de outros sistemas de signos não verbais. A argumentação de Campos é caucionada por outros semiólogos, como Roman Jakobson, que reconhece a existência de uma teoria de signos mais ampla que a linguagem verbal (JAKOBSON apud CAMPOS, 1977, p.133), ou Charles Sanders Peirce, que afirma que o signo extrapola a linguagem verbal. (PEIRCE apud CAMPOS, 1977, p.133). Umberto Eco, por sua vez, admite que nem todo ato comunicativo se baseia sobre uma língua falada. (ECO apud CAMPOS, 1977, p.133). Mantendo as indagações de Tschumi em vista, tais autores oferecem uma possibilidade à disciplina da arquitetura que, caso esta sustente um processo de semiose, ela não necessariamente obedeceria à sintaxe da linguagem verbal.

Figura1 - Etienne-Louis Boullée - Cenotáfio de Newton: elevação perspectiva

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Fonte: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53172064m?rk=193134;0>. Acesso em 26/06/2023.

Na Era das Luzes, Étienne-Louis Boullée defendia que os edifícios institucionais fossem poemas, capazes de denotar o seu caráter e, assim, fazer reconhecer a sua finalidade. A partir da premissa utilitária dos programas institucionais, Boullée propunha, magnificando volumes puros sob o sombreamento do contraluz, conduzir-nos à imaginação, à poesia propriamente declamada como imagem. Seus edifícios não pertencem à uma dimensão tectônica, - apesar de se inspirar nela -, pois existem no campo linguístico da metáfora. O edifício como um signo, elemento simbólico evocativo de sentimentos e conceitos abstratos, transforma a arquitetura em linguagem, a *architecture parlante*:

Como o 'retor' ordena pela 'dispositio' os elementos do discurso, o arquiteto agencia na composição os componentes da edificação. Os sentimentos que à obra cabe despertar no espectador estão providos pelo caráter da composição. A disciplina Arquitetura, armada convenientemente de compostura, inteligência e legibilidade, arroga-se portar fala, '*architecture parlante*', e o espírito informado compreende a edificação em seu tipo pela conveniência da disposição de seus elementos. (AZEVEDO, 2018, p. 31)

Nestes poemas arquitetônicos, Boullée buscava o arrebatamento do sublime, naquilo que esta qualidade tem de inapreensível e de irrepresentável, de horrível beleza, do sombrio, da lugubridade, do memento mori. Em seus projetos, Boullée fidava-se das formas puras para evocar simbolismos lúgubres: volumes piramidais gigantescos, por vezes enterrados, simbolizando o retorno ao mundo inorgânico; ou esfera que engloba, totalizante, do átomo ao cosmos.

Boullée agencia seu léxico formal de modo a potencializar o choc, como no acesso ao Cenotáfio de Newton, que se dá por uma passagem subter-

rânea, longa e estreita, que leva ao centro do volume circular, este vasto como o próprio Universo. A transição do minuto ao infinito destila o drama. A passagem do estado físico para o psíquico através do movimento, do mover para o comover. Tido como arquiteto revolucionário, Boullée era um homem de seu tempo, um demiurgo da razão, da imaginação e do sentimento: “O hábil arquiteto dispõe com esmero e solércia os componentes de seu discurso edilício de modo a, seduzindo e educando, conduzir o público à persuasão, corolário da comoção.” (AZEVEDO, 2009, P. 13)

Figura 2 - Etienne-Louis Boullée - Cenotáfio de Newton: corte

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

A teoria da montagem de Eisenstein

A combinação entre signos é fundamento essencial para a teoria da montagem de Eisenstein, cujo princípio o autor sempre buscou analogias em suas observações de mundo, como, por exemplo, no processo de formação do ideograma com o procedimento da montagem. O ideograma (grafia de uma ideia), sendo um conceito abstrato, é resultado da combinação de dois hieróglifos cujos referentes são concretos, ou seja, referenciam-se diretamente à coi-

sa real. Décio Pignatari (2014) oferece um exemplo: em chinês, o hieróglifo de 'árvore' combina-se com o hieróglifo de 'sol' para resultar no ideograma 'leste'. Portanto, o ideograma não se trata de uma soma de dois hieróglifos, mas de um processo de síntese - ou 'cópula', como diria Eisenstein - que, a partir do real, gera um valor de outra dimensão ou grau (CAMPOS, 1994) e, conseqüentemente, com um alto potencial evocativo.

Figura 3: Xilogravura Vista Antiga da Ponte de Oito Pranchas na Província de Mikawa (Mikawa no Yatsuhashi no kozu), de Katsushika Hokusai, aprox. 1833-34.

Fonte: <https://www.worcesterart.org/exhibitions/floating-world/>. Acesso em 30/10/2023.

Eisenstein observara que o princípio da montagem permeava todos os aspectos da vida no Japão, exceto, por ironia, o cinema japonês. Ao observar a xilogravura 'Vista Antiga da Ponte de Oito Pranchas na Província de Mikawa', de Katsushika Hokusai, o autor percebe os princípios da

montagem na composição da paisagem. Utilizando um termo do cinema, Eisenstein 'decupa' (corta em partes, analisa) seus signos constituintes, tecendo análises combinatórias entres os signos 'pontilhão', 'montanha', 'arbusto' e 'nuvem', conforme suas anotações abaixo:

Figura 4: Sergei Eisenstein: análise da xilogravura de Katsushika Hokusai, Vista Antiga da Ponte de Oito Pranchas na Província de Mikawa (Mikawa no Yatsunashi no kozu).

Fonte: Exposição Serguei Eisenstein e o mundo. Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 2023. Foto do autor.

O drama como subproduto da montagem

Etimologicamente, a palavra drama tem origem no grego e significa ação. A ação na dimensão do espaço e do tempo pode ser entendida como o próprio ato do mover-se ou fazer mover. Para Eisenstein, o drama é um produto do procedimento da montagem: “a montagem é uma ideia que nasce da colisão de planos independentes – planos até opostos um ao outro: o princípio dramático.” (EISENSTEIN, 2002). Se o drama emerge dos processos dialéticos da montagem, a sua quantificação é medida através da tensão

(conflito) entre dois planos que colidem. No artigo *Montage and Architecture*, Eisenstein define que os fundamentos do cinema são os princípios da sequencialidade e da montagem dos planos visuais e que a arquitetura organiza o espaço de modo semelhante.

Auguste Choisy (1899) realiza uma análise sobre a implantação dos edifícios que compõem a Acrópole em Atenas. Observando em planta, há uma aparente falta de princípio organizativo cartesiano que ordenasse a distribuição dos edifícios no terreno, mas Choisy demonstra que a implantação na Acrópole obedece a um outro princípio, mais sutil e elaborado. O que orienta a implantação é o efeito cênico e seu impacto no observador em sua primei-

ra impressão. Os edifícios se revelam ao observador um a um, em toda sua imponência individual, como numa sequência de pinturas (tableaux) sucessivas. A vista angulada, mirando o edifício em três quartos é valorizada por ser mais majestosa e pitoresca, excepcionalizando a vista frontal. Isto fica mais claro ao se aproximar do edifício mais icônico do conjunto, o Par-

thenon. Chega-se até ele obliquamente e os degraus da escadaria que levam ao estilóbato são curvados, de modo a se alinharem a quem observa o edifício em três quartos, e não de frente. Ao valorizarem a simetria ótica, os gregos rompem com a simetria geométrica, claramente valorizando o aspecto teatral da experiência arquitetônica.

Figura 5: Acrópolis de Atena

Fonte: artigo Montage and architecture, periódico Assemblage, Cambridge, n. 10.

Sergei Eisenstein (1989) revisita o estudo de Choisy e conclui que a implantação dos edifícios que compõem a Acrópolis ateniense foi organizada conforme uma sequência cinematográfica, onde os edifícios se revelam ao observador um após o outro, com o ritmo da montagem sendo definido pela distância que separa os edifícios e pelo tempo de caminhada entre eles, ao que ele define de 'montage plan'. O autor deduz que o embate entre os signos (edifícios) arquitetônicos da Acrópolis de Atenas sintetiza a solenidade como significado. Declara, enlevado, que a Acrópole de Atenas é cinema em forma de arquitetura. Infere-se que a ideia de cine-

ma prescinde da invenção do cinematógrafo por pelo menos 2.500 anos: "Não há homem primitivo; há meios primitivos. Potencialmente, a ideia é constante desde o início." (LE CORBUSIER apud AZEVEDO, 2018, p.95).

A montagem como princípio dialético, na qual a colisão de dois signos gera um terceiro significado, transcende o cinema para se tornar um procedimento de linguagem não-verbal, capaz de representar conceitos abstratos até então só possíveis pela linguagem verbal. Um dos exemplos mais representativos da capacidade de comunicação da montagem foi realizada pelo cineasta soviético Lev Kuleshov.

Figura 6: O efeito Kulechov

Fonte: <https://www.studiobinder.com/blog/kuleshov-effect-examples/>. Acesso em 04/08/2022.

Em sequência a um primeiro plano do rosto do ator Ivan Mosjoukine em expressão facial neutra, Kuleshov intercalou, em três diferentes montagens, planos de um prato de sopa; uma criança dentro de um esquife; e uma mulher no divã. A audiência teve a percepção de que a expressão facial de Mosjoukine se alterava a cada exibição, demonstrando uma expressão de fome; de tristeza; e de luxúria quando, em realidade, tratava-se da repetição do mesmo plano inicial do ator. Este experimento demonstra que a montagem é um fenômeno mental, no qual é o observador quem atribui um terceiro significado à combinação de dois signos que, isoladamente, possuem significados não relacionados.

Tomando como referência a montagem com a criança no esquife, o experimento de Kuleshov demonstra como o princípio dramático (a percepção de tristeza) é resultado da colisão de dois signos (rosto do ator mais criança no esquife). Também

demonstra a montagem como procedimento capaz de gerar significado abstrato (tristeza) a partir do embate entre dois signos que possuem significados concretos (rosto do ator e criança no esquife).

De acordo com Lucrécia D'Alessio Ferrara (2007), a montagem é um procedimento de linguagem reconhecido por organizar o espaço em suas espacialidades, ou seja, nas experiências do corpo em movimento no espaço. Segundo a autora, a montagem é o conceito fundamental da espacialidade no modo pelo qual organiza o espaço e torna comunicantes as invisíveis imagens da sua capacidade de estruturar e dialetizar a transmissão da cultura. Portanto, a montagem é capaz de revelar a capacidade transmissível do espaço, oferecendo sínteses cognitivas através de associações entre elementos sensíveis, díspares e heterogêneos para, com eles, construir espacialidades com qualidades estéticas e comunicantes.

A promenade arquitetônica como dramaturgia

A arquitetura árabe nos dá um aprendizado precioso. Ela aprecia o caminhar à pé; ao se caminhar, ao se movimentar é que se vê o desenvolver dos ordenamentos da arquitetura. É um princípio contrário à arquitetura barroca que é concebida no papel, ao redor de um ponto fixo teórico.
(LE CORBUSIER, 1947, p.24)

A reflexão do arquiteto se converte em uma nova espacialidade inaugurada por ele mesmo: a janela em fita. Ao contrário de uma janela que propõe ser uma abertura que oferece ao espectador um ponto de vista único, a janela em fita permite ao observador se deslocar pelo panorama oferecido pela vasta abertura, inaugurando uma experiência espacial equivalente ao movimento de travelling no cinema.

Figura 7: A janela em fita como espacialidade cinematográfica

Fonte: Le Corbusier et Pierre Jeanneret - Oeuvre Complète de 1910-1929, p.129.

O caráter cinematográfico, dramático e discursivo da experiência arquitetônica é consolidado por Le Corbusier e seu conceito de promenade architecturale, aplicado pela primeira vez em seus projetos Villa La Roche e Villa Savoye. Sobre a esta última, Le Corbusier discorre em sua coletânea Obras Completas 1929-1934: “Esta casa é uma verdadeira promenade arquitetônica, oferecendo vistas constantemente variadas, inesperadas, às vezes surpreendentes.” (LE CORBUSIER, 1947).

Le Corbusier descreve os espaços da Villa Savoye de forma sequencial, num encadeamento de diversos pontos de vistas: a narrativa se inicia na entrada do terreno, à bordo de um automóvel, se desenvolve à pé pelo interior da residência através de reviravoltas e caminhos ascendentes e finaliza com o apogeu no último pavimento, onde está o solário. A compreensão espacial da Villa Savoye só é possível através de uma sequência de visuais geradas pelo caminhar do observador, resultando no conflito dialé-

tico entre posições planas versus inclinadas, frontalidades versus rotacionalidades, opacidades versus transparências. Do embate entre essas posições antagonônicas surge a espacialização do drama eisensteiniano, adjetivado pelo arquiteto como “inesperadas” e “surpreendentes”.

É oportuno mencionar a sequência espacial da Villa Savoye em relação à definição de tragédia por Aristóteles, conforme conceituado em *Arte Poética*. Segundo o filósofo grego, a tragédia é definida como a representação de uma ação importante e completa, com início, meio e fim, ação esta que tem o objetivo de produzir a catarse ou a purgação das emoções.

Em *Technique of the Drama*, Gustav Freytag (1894) estabelece uma estrutura dramática baseada nos preceitos de Aristóteles. Esta estrutura é aplicada em vários meios e permanece relativamente inalterada desde as definições aristotélicas de tragédia e drama, sendo considerada uma estrutura dramática clássica.

Freytag define que uma narrativa deve seguir um sequenciamento de eventos com início, meio e fim, caracterizando uma estrutura em 3 atos. O 1º ato corresponde à exposição do sistema, que está em equilíbrio, em estase. Um incidente incitante causa o desequilíbrio desse sistema, inaugurando o 2º. ato e gerando uma ação ascendente na narrativa, através de uma sequência de conflitos (embates dialéticos), numa relação de causa e efeito. Esta ascensão leva a um clímax/apogeu, ou a purgação das emoções, como disse Aristóteles. A partir deste ponto, inicia uma ação descendente na narrativa, que corresponde ao movimento de reajuste (resolução) do sistema até ele atingir um novo ponto de estase, finalizando o 2º. ato. O 3º. ato é o sistema em um novo equilíbrio, o que conclui a narrativa.

A representação gráfica desta estrutura dramática é convencionalmente chamada de arco dramático ou pirâmide de Freytag. Uma análise comparativa entre as figuras 8 e 9 demonstra que a Villa Savoye poderia ser interpretada como a espacialização de uma estrutura dramática clássica:

Figura 8: A pirâmide de Freytag

Fonte: <https://entenderficcao.com.br/2018/07/05/tudo-o-que-voce-precisa-saber-oara-estruturar-uma-narrativa/>. Acesso em 02/08/2022.

Figura 9: Corte Transversal da Villa Savoye

Fonte: Le Corbusier et Pierre Jeanneret - *Oeuvre Complète de 1929-1934*, p.25.

Tanto em Villa Savoye quanto na Acrópolis de Atenas, a organização espacial preconiza uma narrativa aristotélica, com início, meio e fim, seguindo um percurso ao longo de eixos bem definidos e enfatizando os estímulos visuais. Dessa forma, o sujeito da experiência converte-se num olhar passivo que, por mais que haja uma mediação entre corpo e espaço, as evocações de conhecimentos, memórias e emoções estão circunscritas no espectro concebido pelo arquiteto. Por outro lado, Juhani Pallasmaa (2008) defende uma experiência arquitetônica cinestésica, menos centrada na visão e privilegiando os aspectos hápticos. Assim, a arquitetura deve superar a experiência puramente visual, fundamentada em um olhar que se desloca por variados pontos de vistas pré-definidos, para uma experiência multisensorial, fundamentada no corpo como um todo que experiencia o espaço através do deslocamento, constituindo um paradigma fenomenológico na construção dramática.

gica, não mais dependente da visão ou de um sistema cartesiano, herança do ocularcentrismo e da perspectiva como forma de conhecimento, atributo do pensamento iluminista.

O projeto da Maison Bourdeaux, de Rem Koolhaas é um exemplo de organização espacial dinâmica que permite múltiplas espacialidades e, portanto, múltiplas narrativas. A residência se situa sobre uma colina que dá vista à cidade que lhe nomeia, no sudoeste da França. Concluído em 1998, o projeto propunha, de acordo com o arquiteto, redefinir o termo 'máquina de morar', através de uma concepção espacial dinâmica e em constante estado de reconfiguração.

A casa foi projetada para uma família, cujo marido havia sofrido um acidente que o deixou paralisado dos membros inferiores, tornando o programa de necessidades mais complexo. De acordo com Andrew Kroll, em análise no sítio eletrônico ArchDaily, Koolhaas propôs uma volumetria simples, mas espacialmente complexa e inovadora em termos de organização. A residência é uma compilação de três casas, uma sobre a outra, cada uma delas com características singulares e seus próprios condicionantes espaciais.

Ainda segundo Kroll, a residência aparece como três entidades diferentes, que oscilam entre o opaco e transparente. O volume do pavimento inferior se assenta como uma massa pesada, como que esculpida na colina. O interior é cavernoso e labiríntico, recluso. O volume do meio é transparente, social, a planta é livre, e oferece vistas para a cidade de Bordeaux. O volume superior é opaco, íntimo e familiar, com pequenas perfurações como aberturas. A 'montagem' dos volumes opondo opacidade versus transparência cria o processo dialético que tensiona dramaticamente todo o conjunto.

Os três volumes são conectados por um elevador central. No entanto, não se trata de um elevador comum, pois não é somente um espaço transitório de circulação vertical. Trata-se de uma plataforma elevatória que permite o uso como espaço de permanência (lazer, trabalho) e que provê acesso para todos os espaços da casa.

Este espaço que se move verticalmente pela residência estabelece diversas configurações espaciais, inaugurando espacialidades que, de certa forma, desafiam os paradigmas de linearidade, contiguidade e sequencialidade do espaço narrado.

Figura 10: Maison Bordeaux, de Rem Koolhaas

Fonte: https://www.archdaily.com/104724/ad-classics-maison-bordeaux-oma/5037fb4b28ba0d599b000774-ad-classics-maison-bordeaux-oma-photo?next_project=no. Acesso em 03/08/2022.

Figura 11: Maison Bordeaux, de Rem Koolhaas

Fonte: https://www.archdaily.com/104724/ad-classics-maison-bordeaux-oma/5037fb2628ba0d599b000772-ad-classics-maison-bordeaux-oma-photo?next_project=no. Acesso em 03/08/2022.

A residência foi retratada no filme *Koolhaas Houselife* (2008), de Ila Bêka e Louise Lemoine. Trata-se de um documentário que retrata o cotidiano de Guadalupe Acedo, na sua jornada como empregada doméstica da residência. O ponto de vista da narrativa desafia a hierarquia social na escolha do protagonista, ao preterir o proprietário pela pessoa que faz a limpeza e manutenção da ‘máquina de morar’.

Guadalupe, como indivíduo que experiencia o espaço através do seu deslocamento e interação direta, inaugura espacialidades inéditas e não pre-

vistas inicialmente na concepção do espaço, principalmente por que sua atividade profissional requer a subversão dos usos, funcionalidades, percursos e hierarquias espaciais e sociais. Guadalupe, como personagem, se assemelha a Monsieur Hulot em *Meu Tio* (1958), de Jacques Tati, como indivíduo deslocado de seu lugar. Ela mesma, em determinado trecho do filme, admite não possuir relação afetiva com a *Maison Bourdeaux*. Entretanto, na experiência espacial como fenômeno mediativo, Guadalupe afeta o espaço e o espaço a afeta.

Figura 12: Fotograma do filme *Koolhaas Houselife*, de Ila Bêka e Louise Lemoine, 2008 (58 min.).

Fonte: <https://www.wbez.org/stories/koolhaas-houselife-a-new-film-about-architects-home/4d84b544-a561-4df7-a023-857e518ae819>. Acesso em 03/08/2022.

Em semelhança com a *Villa Arpel* de *Meu Tio*, a *Maison Bourdeaux* contribui de forma anímica para o estabelecimento de uma dramaturgia através do movimento: um piano nobile que ascende/desce pelos pavimentos, aberturas que pivotam, cortinas que bailam ao vento, um mastro reluzente que abre e fecha painéis. As infiltrações, panes mecânicas, erros de projeto e execução, as complexas e minuciosas manutenções que

acometem a residência a converte, também, num ‘proto-agonista’, no primeiro que sofre. Neste caso, a montagem de conflitos entre ascendente versus descendente, seco versus molhado, funcional versus disfuncional, tensionam a narrativa para sintetizar a comédia. Conforme Aristóteles define em *Arte Poética*, o ridículo reside num defeito e numa tara que não apresentam caráter doloroso ou corruptor.

Do mover para o comover

Em *Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture and Film*, Giuliana Bruno (2018) propõe que o movimento produz emoção, causando um transporte do estado físico para o psicológico, do mover para o co-mover, do cinemático para o cinestésico. Em *Asas do Desejo* (1987), o diretor Wim Wenders (1990) intencionava imprimir na película uma noção da história da cidade de Berlim desde o pós-guerra. Um filme que pudesse manifestar a percepção de quando se chega à cidade pela primeira vez, uma sensação palpável diante dos olhos, presente no ar, sob os pés e nos rostos de seus habitantes mas que, no entanto, era ocultada pelos filmes até então rodados naquele lugar. E era esta sensação que distingue a vida em Berlim de qualquer outra cidade. Visitar Berlim seria

para o cineasta “as únicas e verdadeiras experiências da Alemanha”, pois a vida na Alemanha Ocidental só podia ser experienciada pela renegação ou ausência do lado oriental, ausência esta que se fazia física e emocionalmente presente no outro lado.

No filme, há uma cena na qual um homem, já idoso, caminha por uma grande área descampada, contígua ao muro de Berlim. Ele está acompanhado do anjo Cassiel, o qual escuta seus pensamentos, sem ser percebido. É um terreno sem uso na cidade, esquecido, mas com alto potencial evocativo, como os *terrain vague* de Ignasi de Solà-Morales (2002). Durante o percurso, o homem custa a acreditar que ali é, ou foi, a Potsdamer Platz. Ouvimos seus pensamentos, o lugar sendo capaz de evocar nesta pessoa suas memórias da juventude no pré-guerra, quando aquele terreno degradado era uma praça cheia de vida e movimento.

Figura 13: Potsdamer Platz em *Asas do Desejo*. Direção Wim Wenders, 1987 (128 min.).

Fonte: Criterion Collection, Bluray.

A cena da caminhada tem a inserção de imagem de arquivo de Berlim em ruínas ao término da Segunda Guerra Mundial, que ‘quebram’ o tempo presente da cena, auxiliando na apreensão das camadas temporais que estão soterradas sob a superfície remanescente da Potsdamer Platz. Cinematograficamente, trata-se de um dispositivo amparado nas ima-

gens dialéticas de Walter Benjamin, como “o ocorrido de uma determinada época é sempre, simultaneamente, o ‘ocorrido’ desde sempre.” (BENJAMIN apud FERRARA, 2007, p.30). A camada temporal do passado se interpõe ao presente, negando ao progresso da história que aquele período fique para trás. A imagem das ruínas e a encenação naquele terreno abandonado

do - mas inicial de que abrigou uma vida pulsante -, revela que, em Potsdamer Platz, o espaço está “saturado de agoras” (BENJAMIN apud WISNIK, 2019, p.141), demonstrando que o passado nunca passa.

Ao observar a escritura da cena da caminhada em Potsdamer Platz, percebe-se como os varia-

dos elementos cênicos se articulam para atingir o discurso que desejava o cineasta, especialmente os diálogos escritos por Peter Handke e a relação afetiva do diretor com o espaço descrito, mediada pelo caminhar do personagem de Homero e pelos movimentos de câmera:

Figura 14: Trecho do roteiro de *Asas do Desejo*, de Wim Wenders e Peter Handke.

2079. PLANO GERAL para PLANO MÉDIO, exterior, dia (21 segs) No muro em Potsdamer Platz: Homero caminha, acompanhado de seu amigo, que o segue. Ao fundo, os trilhos do Maglev.	HOMERO (Voice Over) Não consigo encontrar a Potsdamer Platz Não, quero dizer aqui... Ela não pode ser! <i>Potsdamer Platz, Berlin, Café Astor...</i>
2080. PLANO GERAL para PRIMEIRO PLANO, exterior, dia (30 segs) (Travelling e panorâmica) Homero e Cassiel em frente ao muro. Eles passam por baixo dos trilhos do Maglev, aproximando-se da câmera que começa a segui-los.	HOMERO (V.O.) À tarde, conversa vai e tomava um café, cobria-se o público antes de fumar me u charuto na Lönse e Wolf, uma renomada fabrica de bem em frente. Então, ela não pode ser isso aqui, Potsdamer Platz, não! Você não encontra ninguém que você possa...
2081. INSERIR, PLANO GERAL, exterior, dia (8 segs) (imagem de arquivo, em cores) Ruínas fachadas, o céu azulizado delas (travelling)	HOMERO (V.O.) <i>perguntar: Exa como um lugar no mundo lá!</i>
2082. CLOSE, exterior, dia (10 segs) (Travelling) Homero caminha com seus olhos fechados e acabamos de ver as ruínas em sua mente. Cassiel apoia sua mão nos ombros de Homero.	HOMERO (V.O.) Bordas, ônibus com cavalos e dois cães, o meu e o do Chocolate Hamann.
2085. PLANO MÉDIO, exterior, dia (2 segs) Cassiel, esculpindo e observando o velho homem.	
2086. PRIMEIRO PLANO, exterior, dia (10 segs) Homero em uma poltrona. Triste, ele observa os arredores.	HOMERO (V.O.) Cante-me, Musa, o pobre e imortal cantou, abandonado de seus mortais amantes...
2087. PLANO GERAL - exterior, dia (3 segs) Capim alto em todo o lugar. Ao fundo, os trilhos do Maglev e o muro.	HOMERO (V.O.) cerceu a voz...
2088. PRIMEIRO PLANO, exterior, dia (14 segs) Homero em frente a uma loja de souvenirs em Potsdamer Platz. Ele segura uma pequena caixa de madeira em suas mãos e gira a manivela. Ele reconhece as primeiras notas da melodia "Das ist die Berliner Luft...". Homero sorri.	HOMERO (V.O.) tudo em pessoa, de repente as mãos a tocar a madeira, movendo o mecanismo do lábia no interior da boca de ninguém.

FIM DO SEGUNDO ATO

A apreensão do ‘continuum’ da cultura e da tradição daquele lugar que já foi o centro da vida cotidiana da Berlim dos anos 1920, concretiza lembranças e estimula a recordação, amplificadas pelo poder evocativo das ruínas e dos espaços degradados. A memória é, portanto, espacial e situacional, segundo Juhani Pallasmaa, fazendo com que lembranças sejam conectadas a lugares específicos.

Também é possível perceber o processo de mediação entre Homero e a Potsdamer Platz como um intercâmbio, onde o ser se assenta no espaço e o espaço se assenta no ser (PALLASMAA, 2018). Ademais, o velho homem representa a memória corporificada, ou seja, a memória do corpo como instrumento de reconstrução da lembrança, o que, nas palavras do filósofo Maurice Merleau-Ponty, seria um recurso que “torna visível como o mundo nos toca”. (PONTY apud PALLASMAA, 2018, p.24)

Desse modo, a cena que o personagem Homero caminha pelo terrain vague de Potsdamer Platz, acompanhado do anjo Cassiel, exemplifica essa condição de alteridade entre o eu e o outro, da ausência e da presença, das camadas temporais do passado pressionando a condição de expectativa do porvir e, finalmente, estabelecendo Potsdamer Platz como um local onde a verdade, ou seja, sua condição de real, emana na encenação ficcional, sendo o simulacro incapaz de acobertar a realidade.

“Berlim é um ‘lugar histórico da verdade’¹.
Nenhuma outra cidade é tanto um símbolo,
Tão LUGAR DE SOBREVIVÊNCIA,
Tão exemplar do nosso século.
Berlim está tão dividida como o nosso mundo,
como o nosso tempo,
como homens e mulheres,
como jovens e velhos,
como pobres e ricos,
como cada uma das nossas experiências.
Berlim estaria ‘destruída’, dizem muitos.
Eu digo: Berlim é mais real do que todas as outras
cidades.
Justamente: mais um LOCAL do que uma CIDADE.
‘... viver nesta cidade da verdade indivisa,

relacionar-se com as formas invisíveis do Futuro e do Passado...’²”
(WENDERS, 1990)

Após a reunificação de Berlim, Potsdamer Platz sofreu a derradeira tentativa de velamento do seu passado. A condição de expectativa do vazio foi eliminada por um conjunto de arranha-céus e demais edifícios que demarcavam a nova Potsdamer Platz como pedra fundamental de uma cidade que debutava no mapa do capitalismo global.

Se para Wim Wenders, a vivência do lado oeste da cidade ocorria em relação à ausência do lado oriental, após a vitória triunfal do lado capitalista, o que se sucedeu foi a conversão do outro à sua imagem. Portanto, pouco se tratou de uma reconciliação, mas de uma capitulação ao discurso do livre mercado global. Se Ignasi de Solà-Morales afirma que as fotografias e filmes que vemos irão pré-figurar a experiência vivenciada de determinado local, então, Potsdamer Platz, como imagem, tornou-se um signo sem referente, em “uma situação em que os discursos e as imagens se emancipam das coisas às quais se referem, constituindo uma trama autônoma e retórica, sem lastros verificáveis na realidade.” (WISNIK, 2018, p.97)

Uma visita à Potsdamer Platz atual nos deixaria tão desorientado quanto Homero: Onde estaria a Potsdamer Platz? Daimler-Benz, DB, Sony Center, Cinemaxx, ao quê evocam esses signos? Alguém se lembrará deles como um dia Homero se recordou do Café Josti? Alguém se lembrará deles como o espectador se recordará de Potsdamer Platz em Asas do Desejo? Esta última indagação apenas comprova a inversão de um paradigma: a representação verdadeira de Asas do Desejo versus a realidade ilusória da nova Potsdamer Platz.

O muro, o trilho do maglev, o vazio urbano, o hotel Esplanade - onde foi rodada a sequência em que Damiel, já encarnado, encontra Marion durante um concerto de Nick Cave -, nada mais existe³,

² Retirado de Mythos Berlin, Concepte.

³ De acordo com Paulo Tavares, partes do hotel Esplanade,

¹ Citado do programa da exposição Mythos Berlin, Concepte.

tendo sido substituído por um conjunto arquitetônico ‘esquizofrênico’ nas palavras de Paulo Tavares, que se utiliza da acepção laciana da palavra, de quando um signo perde a relação com seu referente.

uma ruptura deliberada da continuidade temporal e cultural deste espaço. Berlim é uma cidade onde as memórias da destruição causadas pelo nazismo são onipresentes. Nesta cidade, a guerra não terminou

Figura 15: Noite da véspera da inauguração do complexo Daimler-Benz em Potsdamer Platz, 01 de Outubro de 1998.

Fonte: Der Potsdamer Platz: Die größte Baustelle Europas

À reconstrução da Potsdamer Platz poderia ser aplicado um outro termo cunhado por Juhani Pallasmaa, o da ‘amnésia arquitetônica’. Pois atualmente, este espaço converteu-se num não-lugar, incapaz de resgatar o passado, de articular a passagem do tempo, e tampouco de incitar um processo de mediação que evoque memórias atreladas ao que este espaço significou culturalmente, mentalmente e humanamente em suas camadas temporais precedentes.

Contudo, cabe conjecturar a arquitetura da amnésia como abordagem proposital, causando

em 1945. Ela se estendeu por mais quatro décadas, até 9 de Novembro de 1989, dia da queda do Muro de Berlim e, conseqüentemente, dia da reunificação da cidade.

Portanto, Berlim, como memória coletiva, é a espacialização do trauma, evocando lembranças de violência, morte, segregação, humilhação e vergonha localizadas na camada temporal do século XX. Porventura, na euforia da reunificação e na ânsia de tempos melhores, abriu-se a possibilidade, quase que de sobrevivência, de fabricar uma nova identidade e de bloquear

como o salão de banquetes, foram translocadas em 75 metros para serem incorporadas ao projeto do Sony Center, de Helmut Jahn.

este passado na reconstrução de Potsdamer Platz. Desse modo, a reconciliação deste espaço com o seu continuum fora adiada para tempos futuros.

Conclusões

Assim como a infinitude de narrativas humanas que existem, igualmente há um número ilimitado de projetos arquitetônicos e filmes que possam demonstrar - certamente de forma mais exitosa que os exemplos utilizados neste artigo -, a aplicabilidade do conceito de montagem na criação de espacialidades dramáticas, que evoquem no corpo que se relaciona com esse espaço pensamentos, memórias e emoções. Tratam-se, também, de conceitos que não permanecem imutáveis no tempo e espaço, tampouco poder-se-ia afirmar que se trata de uma progressão evolutiva. O que é certo é que tais noções acompanham o percurso da humanidade e, contemporaneamente, também se vêem no compromisso de entender esse mundo onde o que abundam são narrativas, tantas falsas no meio de algumas verdadeiras, como exemplificado no caso de Potsdamer Platz. Se é complexo, hoje, distinguir a natureza simulacral da realidade e até que ponto a disciplina da arquitetura se apropria disso, talvez falte, na experiência do espaço contemporâneo, mecanismos para uma tomada de distância crítica num ambiente de total imersão e hipervisibilidade dos signos, ainda predominantemente visuais.

Referências

- ASAS do desejo. Direção: Wim Wenders. Produção: Road Movies, Filmproduktion, Argos Films, Westdeutscher Rundfunk. Alemanha: Basis-Film-Verleih GmbH, 1987. Bluray.
- ARISTÓTELES. Arte poética. São Paulo: Martin Claret, 2011.
- AZEVEDO, Ricardo Marques de. Metrópole e abstração. São Paulo: 2018.
- _____. Antigos modernos: estudos das doutrinas arquitetônicas nos séculos XVII e XVIII. São Paulo: FAUUSP, 2009.
- BARTHES, Roland; DUISIT, Lionel. An introduction to the structural analysis of narrative. *New Literary History*, Baltimore. Vol. 6, n. 2, p. 237-272, 1975.
- CALLAHAN, Aleesha. Maison à bordeaux. *Architectuul*. 2013. Disponível em: < <http://architectuul.com/architecture/maison-a-bordeaux>>. Acesso em 10/08/2021.
- CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1977.
- CAMPOS, Augusto de; CAMPOS, Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014.
- EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- _____. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- EISENSTEIN, Sergei; BOIS, Yve-Alain; GLENNY, Michael. Montage and architecture. *Assemblage*, Cambridge, n. 10, p. 110-131, Dez. 1989.
- FERRARA, Lucrecia D'Alessio (org.). Espaços comunicantes. São Paulo: Annablume, 2007.
- FREYTAG, Gustav. Technique of the drama: an exposition of dramatic composition and art. New York: Scott, Foreman and Company, 1894.
- HANDKE, Peter; WENDERS, Wim. Der himmel über Berlin: ein Filmbuch von Wim Wenders und Peter Handke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999.
- KROLL, Andrew. Ad classics: maison bordeaux / oma. *ArchDaily*, 2011. Disponível em: <<https://www.archdaily.com/104724/ad-classics-maison-bordeaux-oma>>. Acesso em 09/08/2021.
- LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. Oeuvre complète de 1910-1929. Zurich: Les Éditions d'Architecture, 1947.
- _____. Oeuvre complète de 1929-1934. Zurich: Les Éditions d'Architecture, 1947.
- LE CORBUSIER. Towards a new architecture. New York: Dover, 1986.

Oma maison à bordeaux. Divisare, 2015. Disponível em <<https://divisare.com/projects/302583-oma-maison-a-bordeaux>>. Acesso em 10/08/2021.

PALLASMAA, Juhani. Essências. São Paulo: Gustavo Gili, 2018.

_____. The eyes of the skin: architecture and the senses. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

SOLÁ-MORALES, Ignasi. Terrain-vague. In: Territórios. Gustavo Gili, 2002. <https://www.archdaily.com.br/br/01-35561/terrain-vague-ignasi-de-sola-morales>. Acesso em 12/01/2024.

TAVARES, Paulo. Arquitetura e esquizofrenia ou “não encontro Potsdamer Platz”. Vitruvius, Arqtextos 071.07, abr. 2006. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/06.071/365>>, acesso em 03/01/2024.

TSCHUMI, Bernard. Architecture and disjunction. Cambridge: MIT Press, 1996.

WENDERS, Wim. A lógica das imagens. Lisboa: Edições 70, 1990.

WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro: arquitetura, arte e tecnologia contemporâneas. São Paulo: Ubu Editora, 2018.

ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

_____. Architettura per il cinema e cinema per l'architettura. Bianco e Nero, Rome, anoXI, n.8/9, 1950.

PALIMPSESTO URBANO E IMAGINÁRIO SOCIAL: O “VALE DAS ILUSÕES” EM SOBREPOSIÇÃO À MEMÓRIA HISTÓRICA DO SAPÊ EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Aline Cristina Gomes da Costa, CEETEPS, Brasil, <aline.costa22@fatec.sp.gov.br>

Amanda de Almeida Sales de Oliveira, CEETEPS, Brasil, <amandaoli@alumni.usp.br>

Caroline de Almeida Silva, UNESP, Brasil, <caroline.a.oliveira@unesp.br>

Douglas de Almeida Silva, IAU-USP, Brasil, <dougsjc2023@usp.br>

Livia Ferreira Pugliesi, ITA, Brasil, <liviapugliesi@ita.br>

Priscila Kauana Barelli Forcel, UFSCAR, Brasil, <priciplaforcel@ufscar.br>

Palavras-chave

Imaginário, história da cidade, representação social, imagens, cidade inteligente

Resumo

Este trabalho explora o imaginário urbano e as representações sociais acerca do nome de um bairro histórico em situação de irregularidade no município de São José dos Campos, onde os nomes “Sapê” e “Chácaras Sol Nascente” se misturam na identificação dos moradores com o lugar. Através de uma ocupação permeada por imaginário e memória por parte da população do “Sapê” e “Chácaras Sol Nas-

cente” juntamente com o desenvolvimento industrial e a formação de uma cidade inteligente, formaram-se composições e percepções díspares do território, que se sobrepõem de maneira hegemônica, sem buscar a compreensão e coexistência com as relações de identidade, costumes e recordações da cidade. Considera-se a percepção e o imaginário da sociedade, premissas para a construção de territórios que pos-

sibilitam a existência de uma rede interconectada de histórias particulares, formando a paisagem coletiva da cidade e assim permitindo a coexistência de diferentes territórios (CERTEAU, 2018; CALVINO, 2016; SCHWARCZ, 2013). Nesse sentido, o artigo realiza uma pesquisa exploratória e qualitativa acerca do histórico de ocupação e desenvolvimento urbano da cidade joseense, desde a sua importância regional como Estância Climática e Hidromineral no tratamento de doenças no início do século (ZANETTI; PAPALI, 2010) à Cidade Inteligente, de 'grife', contemporânea e polo de desenvolvimento tecnológico do Brasil (LESSA, 2001; CASTELLS, 2000; DEBORD, 1997, MOROZOV e BRIA, 2018). Adota-

-se uma metodologia de estudo de campo, com base em levantamento bibliográfico, apoiada em relatos de moradores do lugar, em que espera-se evidenciar a importância da paisagem coletiva da cidade para a construção do território joseense (ROLNIK, 1998), como um caleidoscópio que possibilita ver múltiplas imagens de um mesmo lugar, além de evidenciar e compreender os diferentes territórios e paisagens contemporâneas da cidade fundamentada por narrativas sobrepostas, cuja construção histórica foi marcada por discursos hegemônicos que ainda buscam delimitar uma figura identitária à cidade, baseada na segregação, tecnologia, patrimônio e desigualdade (LEFEBVRE, 2006; BARROS, 2007).

Introdução

A crise do pensamento urbano contemporâneo, destacada por Jacques (2003), na qual as cidades tornam-se “não-cidade”, ou pelo congelamento de seus espaços ou pela sua difusão, criando cidades genéricas e com urbanização uniforme, apagando as narrativas e os narradores; portanto, o imaginário e memória de uma sociedade e de seus espaços correlatos perdem-se na passagem do tempo. Para Schwarcz (2013) o conceito de história particular valoriza culturalmente o acontecimento, influenciando nas transformações da paisagem e fazendo um contraponto ao conceito de história universal, pragmática e temporal. O imaginário e memória relacionam a sociedade no lugar e na paisagem, compondo diferentes percepções do território que, associadas a outras, criam uma rede de memórias coletivas (HALBWACHS, 1990). A cidade de São José dos Campos nasceu de diferentes histórias particulares que formaram uma rede de memórias coletivas, pelas quais serão apresentadas na primeira seção deste texto.

Em fins do século XVIII, a produção cafeeira dominava a economia brasileira e a região do Vale do Paraíba se destacava nesta produção, com exceção da região de São José dos Campos devido a sua vegeta-

ção pantanosa e não adequada à cafeicultura. No início do século XX, a cidade ganhou importância como uma região propícia à cura de doenças miasmáticas devido à boa qualidade do ar e, em 1935, elevou-se à Estância Climática e Hidromineral. Este fato foi decisivo para o desenvolvimento urbano pois incentivou a organização da infraestrutura viária e do saneamento básico com investimento público, sendo primordial para atrair novos investimentos, tornando-a um importante polo industrial do Vale do Paraíba. Segundo Zanetti (2008), este desenvolvimento urbano tenta eliminar da paisagem as memórias do período sanatorial e, conseqüentemente, mutila a rede joseense de memórias coletivas.

A instalação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) – hoje Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) – e a inauguração da via Dutra em 1951 fomentaram o desenvolvimento da região e aceleraram o processo de urbanização, corroborado pelo crescimento exponencial da malha urbana de 1.800% entre 1973 a 1985, principalmente no eixo da rodovia (ROSA FILHO, 2002; LESSA, 2001; COSTA; MARIA, 2008). Afirma-se nesse momento sua importância territorial como polo de desenvolvimento econômico e industrial, que posteriormente, contribuiu para se tornar a primeira cidade inteligente do Brasil, com certificação concedida pela ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas), baseando-se em três normas internacionais referentes à qualidade de vida da sociedade, à tecnologia e à resiliência ambiental frente aos desastres naturais. A certificação foi regulamentada pelo World Council on City Data, instituição ligada à ONU (Organização das Nações Unidas).

Todo o histórico de ocupação e desenvolvimento urbano evidenciam a criação de uma múltipla rede de memórias coletivas, porém a cidade joseense contemporânea é pautada em narrativas sobrepostas, cuja construção histórica é marcada por discursos hegemônicos que buscam delimitar uma figura identitária à cidade a partir de “arquétipos” e “slogans”, tais como cidade inteligente, tecnológica e sustentável (MOROZOV e BRIA, 2018). Prioriza-se nesses modelos a funcionalidade e especialização dos lugares (LEFEBVRE, 2006), otimização dos processos e espetáculo da realidade (DEBORD, 1997) em contraponto à participação da sociedade, ignorando uma sustentabilidade justa e igualitária. Há uma busca para suprimir os territórios irregulares da cidade (SILVA, 2020), cujas escolhas de ações repercutiram na consolidação de áreas de inclusão e exclusão social (LESSA, 2001).

Dessa forma, compara-se o desenvolvimento do urbano e das paisagens de São José dos Campos a um palimpsesto, com memórias e imaginários sobrepostos e camuflados, ocultados uns sobre os outros (PESAVEN-TO, 2004), de maneira a buscar a “grife” de smart city global e contemporânea (MOROZOV e BRIA, 2018), denominada como “tecnópolis” por Castells (2000).

Depois de discutir a relação de construção e apagamento de memórias coletivas, sociais e espaciais na escala da cidade, apresenta-se como essa lógica chega no imaginário de um bairro que se encontra em situação de irregularidade e sofre os impactos de ser uma rasura que resiste na cidade dos slogans, além de viver um dilema a respeito da representação social em torno de seu próprio nome. Fruto de um loteamento da década de 1980, cujas terras foram vendidas por um grileiro, o

nome “Chácaras Sol Nascente” aparece como promessa de vida nova próxima a regiões abastadas de infraestrutura e equipamentos públicos. Apesar disso, a região tem suas raízes registradas em tempos mais remotos como Bairro do Sapê, desde 1930 e, a memória desse nome continua até os dias atuais, pela qual há identificação desse nome com o lugar.

O caleidoscópio das múltiplas paisagens e imagem da cidade: São José dos Campos como palimpsesto urbano

Com cerca de 729 mil habitantes (IBGE, 2022), São José dos Campos é sede da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN ou RMVale) situando-se entre as capitais estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro. Devido à sua localização privilegiada em meio aos acontecimentos históricos, exerce influência em seu entorno de forma material e simbólica. Objetiva-se nessa seção analisar e compreender a construção da imagem do que hoje é a cidade joseense, reconhecida em 2022 como a primeira cidade inteligente do país, de acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Ao olhar para trás na história da cidade, percebe-se a construção de múltiplas paisagens e imagens que marcaram um tempo e um espaço na memória oficial e coletiva. Assim como um caleidoscópio¹ possibilita ver múltiplas imagens que são fabricadas a partir do posicionamento de espelhos dentro de um cilindro, a memória oficial de uma cidade permite ver aquilo que foi cuidadosamente escolhido e disponibilizado a partir de uma óptica. Apesar da multiplicida-

¹ Etimologicamente, a palavra caleidoscópio se originou a partir da junção dos termos gregos *kallós* (“belo”, “bonito”); *eidos* (“imagem”); e *skopeo* (“olhar para”, “observar”). Assim, o significado original da palavra grega seria “ver belas imagens” (Enciclopédia Significados, 2024).

de de imagens construídas ao longo dos séculos, todas se apresentam pelo olhar hegemônico e estrangeiro, ou seja, como diz Magnani (2002), de fora e de longe.

Michel de Certeau (2018) comenta que a cidade de Nova Iorque “nunca soube a arte de envelhecer curtindo todos os passados. Seu presente se inventa, de hora em hora, no ato de lançar o que adquiriu e de desafiar o futuro” (CERTEAU, 2018, p. 169). Essa lógica de (des)construção de cidades, figura o marketing urbano que considera as rugosidades (SANTOS, 1996) como marcas ultrapassadas que precisam ser extintas, tal qual acontece no palimpsesto, cujos registros de memória são apagados para a construção de outras novas histórias.

São José dos Campos não é Nova Iorque, mas carrega em sua práxis uma ação que busca apagar seu passado para se destacar dentre outros municípios de seu entorno como uma cidade inteligente, contemporânea e tecnológica. As imagens, configuradas pelos retratos de paisagens, são construídas a partir de discursos “que os próprios habitantes da cidade sempre repetem: uma série de virtudes proverbiais” (CALVINO, 2016, p. 65), cuja distinção entre a imagem e a sua identidade se torna ambígua (COSTA, 2022) pela dificuldade que há no imaginário social de distinguir o que é a cidade e o que é o seu discurso, assim como acontece na cidade invisível “Aglaura”, de Ítalo Calvino (2016).

Nesse sentido, esse texto se desdobra em uma breve apresentação sobre a constituição de imagens, paisagens e imaginários na história da cidade joseense, a fim de realizar posteriormente um paralelo com o reflexo desse caleidoscópio em uma escala mais íntima com as vivências socioespaciais, representada pela trajetória histórica de um bairro situado nos avessos das imagens que são produzidas com o atual marketing urbano joseense de cidade inteligente. Como premissa, os conceitos de desenvolvimento das cidades inteligentes são pautados em avanços tecnológicos, desenvolvimento triple botton line² (econômico, meio ambiente e social) e in-

fraestrutura interconctada.

Em fins do século XVIII, quando a economia brasileira se voltava para a produção cafeeira do Vale do Paraíba Paulista, há um registro cartográfico da Coleção Morgado de Mateus que mostra como o território da cidade de São José dos Campos não possuía interesses agrícolas relevantes, com destaque para a indicação de muito “pântano inútil” e “mato ruim”. Portanto, a região do Vale do Paraíba se tornou uma área importante da economia cafeeira, com exceção da cidade joseense (Figura 1).

Apesar da localização privilegiada entre as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais e o litoral norte paulista, a sua representação agrária incipiente perdurou até o início do século XX, quando a cidade começou a ser notada por médicos renomados do Rio de Janeiro pela boa qualidade do ar para tratamentos de doenças miasmáticas, assim como a tuberculose (ZANETTI; PAPALI, 2010). Este fato foi tão importante para a história do município que aparece a frase “Aura Terraque Generosa” no brasão de armas realizado por Afonso de Taunay e José Wasth Rodrigues, adotado pela Lei Municipal 180/1926.

O período sanatorial compreendeu desde 1924 até meados da década de 1960 e, segundo Zanetti e Papali (2010), São José dos Campos se tornou um polo de referência no tratamento da tuberculose junto com a cidade de Campos do Jordão, localizada na Serra da Mantiqueira e, em 1935, recebeu o título de Estância Climática Hidromineral. Este título permitiu a chegada de recursos financeiros para investimentos em infraestrutura urbana e em saneamento e garantiu a construção de sanatórios e hotéis, além de amplas avenidas, tais como as atuais Av. São João e Av. Nove de Julho no entorno do antigo Sanatório Vicentina Aranha (Figura 2). Estes investimentos buscavam assegurar a boa qualidade do ar da cidade, além de fomentar seu desenvolvimento regional, sendo que seus benefícios são aproveitados ainda hoje pela população joseense.

² O conceito *triple botton line* foi desenvolvido por John Elkington em 1994, sendo é utilizado para avaliar a medida de

desempenho de empresas em três abordagens: econômica, meio ambiente e social (ELKINGTON, 1994).

Figura 1. Mapa de São José dos Campos, final do século XVIII

Fonte: Papali, Zanetti, 2010

Figura 2: Sanatório Vicentina Aranha e seu entorno: Avenida Nove de Julho x Rua Eng. Prudente Meireles de Moraes

Fonte: Arquivo público do Mun. de São José dos Campos, s/d

Ao mesmo tempo em que a titulação de estância climática possibilitou a chegada de recursos financeiros para investimentos nas zonas sanatoriais, a cidade começou a ter seu espaço marcado pelos flagelos da doença (ZANETTI; PAPALI, 2010), cuja memória sombria das experiências vividas passaram a desencadear uma série de demolições e apagamentos que se confirmam no depoimento de um agente do setor de planejamento do município, em 1961, de que os joseenses,

“desejam esquecer de modo definitivo esse período (sanatorial), orgulham-se de ter conseguido expulsar do centro as casas que recebiam

doentes, apreciam afirmar que a cidade se transformou de maneira radical e nada mais conserva das características anteriores”.

(PMSJC, 1961, s/p, apud. ZANETTI; PAPALI, 2010).

Concomitante a este momento, a cidade se industrializava, cujo marco da construção da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) em 1951, delineava uma outra relação socioespacial para as cidades do eixo Rio - São Paulo. São José dos Campos doou uma área equivalente a 14 mil metros quadrados para a instalação do Centro Tecnológico da Aeronáutica - CTA - e

passou a investir no marketing de polo tecnológico e industrial com o objetivo de atrair empresas do setor.

De acordo com Valéria Zanetti (2008), “quando São José dos Campos tenta eliminar de sua paisagem e da memória de seus moradores os vestígios de uma vida que a ligava à doença, favorece a mutilação da memória coletiva”, pois inviabiliza para as futuras gerações o conhecimento histórico de suas próprias raízes, mesmo que a imagem de pântano inútil e cida-

de doente não representem interesse ao marketing na famigerada “guerra dos lugares” citada por Santos (2016). Ressalta-se que apesar do interesse em extinguir a memória do período sanatorial, este foi responsável por estruturar as bases do espaço material para a cidade contemporânea se estabelecer, tais como as ruas mais largas para garantir melhor circulação e boa qualidade do ar, que hoje são parte da infraestrutura viária municipal (Figura 3).

Figura 3: Avenida Nove de Julho x Rua Eng. Prudente Meireles de Moraes

Fonte: site Google, 2022

O palimpsesto urbano referente à memória sanatorial se evidencia com a completa demolição do sanatório Ezra (Figura 4) para a construção do atual Parque Santos Dumont (Figura 5) no ano de 1971, que contém réplicas do 14-bis (Oiseau de Proie) e demais aeronaves e foguetes, como afirmação de uma identidade que se esboçava inovadora e tecnológica, reconhecida como a “cidade do avião”.

Outro lugar que quase se perdeu ao ostracismo foi o antigo sanatório Vicentina Aranha, que após encerrar os casos de tuberculose, resistiu até a década de 1980 como hospital geriátrico. Depois disso, ainda sob responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia, o local ficou fechado e passou décadas abandonado e totalmente fechado, com

tapumes escondendo o seu interior. Foi apenas no ano de 2007 que o complexo de edifícios do antigo sanatório foi tombado como Patrimônio Histórico Cultural com base na Lei Municipal nº 4928/96 pelo COMPHAC e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - CONDEPHAAT. A partir de 2011 começou a ser gerido pela Associação Joseense de Fomento à Arte e Cultura (AJFAC) - hoje AFAC - e funciona como Parque Urbano Municipal (Figuras 6 e 7). O Parque Vicentina Aranha é uma referência turística e um dos poucos lugares da cidade de São José dos Campos que relembra o período sanatorial e promove integração de usos e ações culturais em prol à memória coletiva.

Figura 4: Portaria do Sanatório Ezra

Fonte: site <https://www.sjcantigamente.com.br/>, s/d

Figura 5: Atual fachada do Parque Santos Dumont

Fonte: Guedes, 2014

Figura 6: Sanatório Vicentina Aranha

Fonte: site www.pqvicentinaaranha.org.br/timeline, s/d

Figura 7: Parque Vicentina Aranha

Fonte: site www.pqvicentinaaranha.org.br/timeline, s/d

Estes condicionantes foram responsáveis por catalisar a urbanização e a industrialização da cidade, cujas fábricas e novos bairros se concentraram no eixo da rodovia (ROSA FILHO, 2002; LESSA, 2001). Como resultado deste processo, a mancha urbana progrediu de 2,8 km² em 1953, para 55,6 km² em 1997, um crescimento exponencial de 1.800%, sendo 1973 a 1985 o período de maior crescimento, quando a cidade se consolidou como Polo Tecnológico (COSTA; MARIA, 2008). É importante mencionar que de acordo com Sposito (1996), o Brasil dos anos 1950, experimentou em poucas décadas investimentos tecnocientíficos equivalentes às revoluções industriais dos países europeus, aumentando desigualmente os espaços urbanos, sobretudo as favelas, o que não foi diferente em São José dos Campos.

No capitalismo, a modernidade justifica os maiores desenvolvimentos, assim como as maiores barbáries. Inserida neste contexto desenvolvimentista nacional, São José dos Campos passou a ser conhecida como polo tecnológico regional do Vale do Paraíba (LESSA, 2001). O modelo de urbanização pautado na concentração de terra e renda nas áreas industriais, repercutiu na consolidação de áreas de inclusão e exclusão social, de maneira que em 1992 o município registrou uma marca de 28 núcleos de favela, onde habitavam 8.000 pessoas em 140 loteamentos irregulares (ROSA FILHO, 2002).

Durante a administração da prefeita Ângela Guadagnin, do Partido dos Trabalhadores (PT), houve um interesse na regularização de bairros irregulares e urbanização de favelas (ROSA FILHO, 2002). Toda-

via, o precoce avanço da regularização fundiária e urbanística foi interrompido na gestão seguinte de Emanuel Fernandes, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em 1996, abrindo caminho para ações de remoção física das favelas. Durante toda a sua gestão, até 2004, a política habitacional foi sustentada por um programa de desfavelamento, chamado Programa Habitar São José ou Casa da Gente, que obteve recursos de um programa governamental financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Programa Habitar Brasil BID (ROSA FILHO, 2002).

Assim como o setor de planejamento municipal da década de 1960 se orgulhava por “expulsar do centro as casas que recebiam doentes” (ZANETTI, PAPALI, 2010), com objetivo de sobrepor a memória industrial à memória sanatorial, o ex-prefeito Emanuel Fernandes considera que o desfavelamento da cidade foi uma das realizações mais significativas de sua gestão, que teve como prioridade a remoção total e/ou parcial dos núcleos de favela, como Santa Cruz e Vila Nova Tatetuba (Morro do Regaço). Neste quadro, todas as favelas do município foram cadastradas e mapeadas, em um processo inicial para sua remoção, que contou com a construção de unidades habitacionais nas regiões periféricas (SILVA, 2020).

Ressalta-se um *modus operandi* das ações em volta de liminares para reintegração de posse em períodos de recessos jurídicos e feriados nacionais, como natal e ano novo. Isto ocorreu entre 2003 e 2004 no Morro do Regaço (região central) e em 2012, no Pinheirinho (região sul), ambas amparadas com forte aparato policial (SANTOS, 2010). O caso do Pinheirinho ganhou repercussão mundial com denúncias enviadas à ONU e OEA (COSTA, 2019).

O processo histórico de remoção forçada de populações de favela em São José dos Campos aponta como evidência que o caminho para consolidação do título de cidade inteligente foi precedido por outra representação ainda vigente - a cidade sem favelas. A Cidade sem Favelas repre-

senta a imagem da cidade de São José dos Campos no Brasil e no exterior e se apresenta diante dos principais investidores da economia globalizada, incluindo o BID e o Banco Mundial, como uma cidade favorável aos negócios (SILVA, 2020). Fundada em representações de uma cidade competitiva e sustentável, sem favelas, ou, que almeja erradicar todas as suas favelas.

Em suma, São José dos Campos pode ser compreendida como palimpsesto, nas palavras de Pesavento (2004): “um reservatório, uma matriz de outros textos e imagens que, superpostos e camuflados, se ocultam uns sobre os outros”. Dessa maneira, depois das imagens do município como pântano inútil, doente, cidade do avião e cidade industrial, temos a tecnópolis e, posteriormente e mais atual, a primeira cidade inteligente brasileira. Tecnópolis por abrigar em seu território universidades, Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento, Parques Tecnológicos, Incubadoras e, além de fomentar a implementação de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). De acordo com Castells (2000), nas tecnópolis há maior dinâmica econômica com o capital privado, que promoveu uma revolução da tecnologia da informação, essencial para impulsionar o processo de reestruturação do sistema capitalista a partir da década de 1980.

Segundo Milton Santos (2008) o mundo atual exige fluidez para a circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro, cuja fluidez baseia-se nas redes técnicas que dão um dos suportes para a competitividade entre os lugares. Dessa maneira os municípios se encontram em uma busca voraz de ainda mais fluidez e constituição de novas técnicas para dar sustentação à espetacularização da cidade como mercadoria. Segundo Guy Debord (1997, p. 13), “toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos”.

Dentre esses espetáculos, de tecnópolis, rapidamente o marketing da cidade se orientou à construção do imaginário de Cidade Inteligente, cujo conceito popularizou-se após o Protocolo de

Kyoto (1997), no contexto das discussões sobre as mudanças climáticas. O termo refere-se às cidades que conseguem aumentar a qualidade de vida dos seus cidadãos, aliando tecnologia e sustentabilidade. No dia 07 de fevereiro de 2022, o perfil oficial da Prefeitura Municipal de São José dos Campos participou da trend “Eu me chamo (...), mas me chamam de (...)”, onde pessoas e instituições se apresentavam com seu nome oficial e apelidos (Figuras 8 e 9). Destaca-se a data dessa postagem como estratégia para a construção do novo imaginário sobre a cidade, porque a certificação de primei-

ra Cidade Inteligente do Brasil pela ABNT³ veio a acontecer apenas no dia 16 de março de 2022.

Morozov e Bria (2018) consideram as Cidades Inteligentes como uma embalagem atraente, uma “grife” repleta de serviços de empresas de tecnologia, as chamadas Big Tech, que se mostrou “muito mais funcional, otimizada e controlada do que participativa, sustentável e justa”, em um “modo neoliberal de lidar com a vida urbana”. Essa espetacularização de imagens se destacam do vivido e se fundem a um fluxo comum do concebido difícil de ser restabelecido. Segundo Debord (1997), esse fluxo representa uma

Figura 8: capturas de tela do vídeo estilo reels da trend do perfil oficial da cidade de São José dos Campos. Figura 9: legenda do vídeo estilo reels da trend do perfil oficial da cidade de São José dos Campos.

Fonte: Instagram, 2022

³ De acordo com a municipalidade, a escolha por São José dos Campos como cidade inteligente deve-se ao cumprimento de três normas internacionais: NBR ISO 37120 - qualidade de vida e sustentabilidade; NBR 37122 - tecnologia e outros indicadores e NBR 37123 - capacidade de prevenção e ação diante de desastres naturais e à resiliência; todas regulamentadas pelo World Council on City Data, instituição ligada à ONU (PMSJC,2022).

realidade parcial que “apresenta-se em sua própria unidade geral como um pseudomundo à parte, objeto de mera contemplação. A especialização das imagens do mundo se realiza no mundo da imagem autonomizada” (DEBORD, 1997).

Para a permanência desse pseudomundo à parte, é necessário fundamentar e expandir o ideal de cidade sem favelas, que na visão da gestão do município, representam um problema a ser tratado, numa associação do termo médico aplicado ao paciente, como pode ser constatado nos documentos oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - PMSJC: “São José dos Campos já erradicou quase todas as favelas [...]. Com o remanejamento da favela do Banhado em 2008, e das famílias restantes, as favelas estarão 100% tratadas” (BANCO..., 2008, p. 9 apud SILVA, 2020, p. 419). Na verdade, as favelas foram objeto de higienização social do projeto de desfavelamento de São José dos Campos. Na lógica higienista, a remoção física das favelas abriu caminho para consolidação do título de cidade inteligente, permitindo-nos elaborar a representação da cidade sem favelas.

A ideia da Cidade sem Favelas tem representado a imagem da cidade de São José dos Campos no Brasil e no exterior. Fundada em representações de uma cidade competitiva e sustentável, sem favelas, (SILVA, 2020), cujo apagamento efetuada na vida material mediante o uso da violência materializa a cidade como palimpsesto. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, a cidade continua apresentando alta desigualdade, na qual o capital imobiliário tem concentrado grandes investimentos, definindo áreas de inclusão e de segregação socioespacial (FERNANDES, 2010).

Temos então, que as formações discursivas criadas e marcadas no espaço a partir da constituição de paisagens para certificar a vocação industrial, tecnológica e inteligente da cidade joseense, contribuíram para a dificuldade da sua população em identificar marcas ligadas à memória da cidade.

nós “percebemos que a destruição da memória, substituindo o ‘velho’ pelo novo, uniformizou saberes sobre a cidade e generalizou o caráter de impessoalidade do contexto urbano” (ZANETTI, 2008)

A cidade como palimpsesto é antes de tudo um texto, no qual pode-se ler através do contato com a arquitetura urbana. O desenho das ruas, casas, praças e edifícios contém a experiência dos habitantes que construíram a cidade (ROLNIK, 1998). Enquanto leitor privilegiado, o habitante ou o visitante, assimila o retrato da paisagem a partir de seu olhar, no impulso de decifrá-la. A cidade se apresenta como um discurso, onde o espaço fala sobre a segregação, tecnologia, patrimônio e desigualdade (BARROS, 2007).

Esta escrita arquitetônica da cidade não é estática, pelo contrário é extremamente maleável e mutável, escrita e reescrita pelos seus próprios habitantes em suas vidas cotidianas (BARROS, 2007). De acordo com Costa (2022), “apesar da ilusão dos habitantes proporcionada pelo discurso inerente ao nome da cidade e à imagem que se construiu dela, isso não impede que São José dos Campos seja vista como ela é, em contradição com o que é dito”. Contudo, mesmo que a cidade busque se significar a partir de tentativas brutais de apagamentos para dar lugar à produção de novas memórias, fato que marca seu modus operandi como palimpsesto por excelência, há imagens que resistem e também compõem o todo do caleidoscópio da cidade.

Com uma escrita à contrapelo, explora-se a seguir, um estudo de caso a respeito do imaginário urbano e representações sociais acerca do nome de um bairro histórico em situação de irregularidade no município joseense, onde os nomes “Sapê” e “Chácaras Sol Nascente” se misturam na identificação dos moradores com o lugar.

“Tentamos entrever as construções imaginárias dos homens de outrora nessas muitas cidades que a cidade de São José dos Campos comporta”,

A ação do palimpsesto urbano e as múltiplas camadas simbólicas da cidade joseense refletidas no imaginário do Bairro do Sapê / Chácara Sol Nascente

O nome do bairro - Sapê - remete à uma graminha nativa em todos os biomas brasileiros, bastante rústica e muito comum em áreas degradadas. No caso em questão, o sapê encontrou condições para se alastrar de forma dominante em áreas onde antes havia o cultivo de arroz e se tornaram improdutivas, tornando-se um elemento marcante naquela paisagem. A área do bairro do Sapê está localizada na região Nordeste da cidade de São José dos Campos e se deu como loteamento de fato a partir de 1988, por meio de um processo irregular.

Contudo, desde 1931 tem-se registros de local homônimo no 1º Cartório de São José dos Campos. Historicamente, o nome “Bairro do Sapê” aparece em 17 de maio 1930, através de uma escritura de venda para João Marson e Rosa Turci Marson (1º CARTÓRIO, 1931). Anos depois, em 1934, João Marson adquiriu mais 15 alqueires, integrando as áreas em um grande latifúndio denominado Fazenda São João (1º CARTÓRIO, 1934). Com a morte de João Marson em 1972 e de Rosa Turci Marson em 1982, a área da Fazenda São João foi herdada pelos filhos, sendo integrada à área urbana em 1982 e recebendo matrícula no 1º Cartório, em 1992.

Próxima a essa fazenda, existia outra área que foi onerada para a Centrais Elétricas de São Paulo S/A - CESP em 1972, pertencente a João Batista Indiam e sua esposa Hilda Marson. A partir de levantamentos históricos de registros de imóveis, deduz-se que o Bairro do Sapê estava presente em parte de duas grandes glebas da família Marson: a Gleba A, referente aos herdeiros de João Marson e Rosa Marson; e a Gleba B, referente aos herdeiros de João Batista In-

diam e Hilda Marson. A Gleba A foi vendida em 1993, inclusive a terceiros, já a Gleba B continua onerada em favor da CESP.

Dessa forma, o Bairro do Sapê foi loteado irregularmente por Rosveres Celestino no ano de 1988, por meio das empresas Harvard Empreendimentos Imobiliários e Villamar Empreendimentos Imobiliários. Depreende-se portanto, que as denominações “Chácaras Sol Nascente” e “Fazenda São João” seriam originárias do lançamento imobiliário da área, já que originalmente, desde registro de 1931, o local era conhecido como “Bairro do Sapê”. O desenho do bairro contava com 167 lotes que iam de 1.000m² a 5.000m², como indicado pela notícia de jornal da época a respeito da infraestrutura da área (Figura 10).

Figura 10: Notícia de jornal do loteamento.

Fonte: ICNO ATHIS, 2023 apud ASSOCIAÇÃO..., 2020

Figura 11: Placa acerca do parcelamento irregular.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.

Apesar de delimitado, o parcelamento não contava com infraestrutura urbana viária e nenhum tipo de instalação de saneamento e eletricidade. Por conta da ilegalidade, atualmente a área está embargada para parcelamentos (Figura 11). Analisando a literatura que discorre sobre a época, formula-se a hipótese de que o Bairro do Sapê – Chácaras Sol Nascente foi formado em 1930 por migrantes de cidades do Vale do Paraíba e região Sul de Minas Gerais, para trabalho na indústria e também na rizicultura, já que uma área às margens da ferrovia configurava uma chance de moradia barata e com acesso facilitado à região central.

Esta hipótese se baseia no histórico de ocupação das primeiras favelas do município. Segundo Rosa Filho (2002) entre as décadas 1920 e 1930, as atividades agrícolas na região sul de Minas Gerais sofreram um forte processo de desestruturação produtiva. Combinando a esse processo a estruturação industrial de algumas cidades do Vale do Paraíba, como São José dos Campos, com incipiente atividade industrial e a criação da estância de tratamento para tuberculose, foram atraídos imigrantes para as áreas centrais, contribuindo para o surgimento das primeiras favelas: o Banhado, em 1931, e a Linha Velha, em 1932.

A lei municipal que instituiu a Área de Proteção Ambiental Municipal do Banhado - Lei nº 2.792/84 - não considerou os setores leste e nordeste da várzea do Rio Paraíba do Sul. Esta brecha jurídica na legislação permitiu a venda de lotes de chácaras pelas empresas Harvard e Villamar Imóveis, de forma totalmente irregular, no ano de 1988 (ICNO ATHIS, 2023). Considerando a hipótese de que o Bairro do Sapê existia desde pelo menos 1930, a população originária poderia ter sido protegida pela legislação ambiental caso toda a extensão da várzea fosse considerada. Contudo, prevaleceu a decisão equivocada que garantiu proteção apenas para o setor leste e nordeste, posteriormente replicado na Lei Estadual 11.262/2002, que criou a Área de Proteção Ambiental - APA - estadual do Banhado (FANTIN, 2005).

O loteamento da região foi regularmente possível após uma flexibilização do zoneamento do mu-

nício, a partir da Lei de Zoneamento nº3.721/1990. A lei de zoneamento da década de 1990 flexibilizou as exigências para a execução de loteamentos, como pavimentação, projeto urbanístico e paisagístico, vias de circulação, guias e sarjetas, rede de esgoto, iluminação pública, galerias pluviais, em suma, desobrigando o loteador de cumprir com a regularização urbanística. Ora, isto abriu caminho para a especulação de lotes urbanos “desprovidos de qualidade, sem o atendimento adequado das condições mínimas para o trato com respeito das demandas de interesse social” (CUNHA, 2016).

Visando trazer uma resolução para o aumento de loteamentos clandestinos que surgiram na década anterior, a lei de zoneamento de 1990 inseriu em seu art. 46 as Zonas de Chácaras de Recreio (ZCHR), com área mínima de 5.000 m² em áreas rurais. Dois anos depois, o mecanismo criado para coibir os loteamentos clandestinos foi flexibilizado, por meio da Lei Complementar nº 71 de 29 de dezembro de 1992, diminuindo a exigência mínima dos lotes de 5.000 para 1.000 m². Nesse cenário, aponta Cunha (2016), “mais tarde ficaria sem controle algum, contribuindo para a dispersão das ocupações no município”.

A flexibilização do mecanismo da ZCHR era totalmente compatível aos interesses dos especuladores imobiliários, o que favoreceu o tipo de loteamento que estava sendo implementado no Bairro do Sapê por Rosveres Celestino. Ora, o caso do Bairro do Sapê em São José dos Campos, que obteve sua denominação tradicional alterada pelo loteamento irregular para Chácaras Sol Nascente, exemplifica claramente o modus operandi da matriz do planejamento modernista funcionalista que foi implementado no Brasil de forma violenta na segunda metade do século XX.

Maricato (2000) é a principal intelectual brasileira que compreendeu de forma exemplar este processo. Tal modelo definidor de padrões holísticos de uso e ocupação do solo, centralizado na racionalidade do aparelho do Estado, foi aplicado a uma parcela das sociedades latino-americanas, incluindo o Brasil, formando a chamada cidade legal. Entretanto, a cidade legal reflete a sua visão contrária a antagônica - a ci-

dade ilegal - produzida pelo processo de importação e aplicação dos padrões urbanísticos dos países centrais à uma parcela da sociedade, reproduzindo uma modernização incompleta e excludente. Ora, a cidade ilegal não é reconhecida pelo mercado imobiliário formal, uma parcela das universidades, institutos de pesquisa, tampouco pelo poder público municipal. No entanto, a ilegalidade é produzida pelo mercado imobiliário e pelo poder público municipal, que consolidou o planejamento modernista como sistema de dominação ideológica. O abundante aparato regulatório convive com a total flexibilidade da cidade ilegal.

Somente a partir do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de 1995 lançaram-se mudanças na regularização fundiária, como a criação das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, classificando favelas como ZEIS-1 (tipo 1). Em conjunto com o PDDI, a Lei Complementar nº 114/94 reiterou de forma jurídica o direito à regularização fundiária pertencente aos moradores de favela. Entretanto, o Bairro do Sapê não estava reconhecido como ZEIS pelo governo progressista do PT (ICNO ATHIS, 2023). Contraditoriamente, o bairro foi reconhecido posteriormente como ZEIS, sob a denominação Chácaras Sol Nascente, pela administração do PSDB, no plano diretor de 2006 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006).

A partir de 1998 seguiu-se um movimento de erradicação das favelas no município de São José dos Campos, incluindo portanto a tentativa de impedir a regularização do Bairro do Sapê / Chácaras Sol Nascente. Concomitantemente à ocorrência da política de desfavelamento municipal o Bairro do Sapê crescia por meio da ação criminosa de loteadores clandestinos, fato que lhe valeu investigações do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em 2004, a partir de laudos técnicos encaminhados pelo Ministério Público Estadual aos órgãos ambientais, as fragilidades e potencialidades do Bairro do Sapê tornaram-se conhecidas. O laudo do Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais - DEPRN - considerou a regularização incompatível, entretanto o laudo do Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB - estabeleceu a possibilidade de recuperação ambiental do local após regularização

fundiária e implantação de saneamento básico (ICNO ATHIS, 2023).

A empresa Harvard Empreendimentos Imobiliários, localizada no bairro Novo Horizonte, era dirigida por Rosveres Celestino e seus sócios, Dirceu Martins e Nadir Celestino, esta última irmã de Celestino. Em 1992, com o fechamento das empresas e prisão de Rosveres Celestino por diversos crimes, como fraude, estelionato, parcelamento irregular de solo, e outros, uma representante de Rosveres Celestino, de nome Márcia Mérrigui, continuou comercializando lotes irregularmente no Bairro do Sapê, até ser chamada para oitiva no Ministério Público, em 2003 (ICNO ATHIS, 2023)..

Em sua biografia, Rosveres Celestino foi descrito como um paulista nascido no município de Andradina, em 1947. Formou-se em engenharia civil pela Universidade de Mogi das Cruzes. Começou a atuar na área de parcelamento de solo como estagiário do Centro Tecnológico de Lins, onde atuou na elaboração de planos diretores para cidades do interior paulista. Porém, em 1974 iniciou carreira no ramo de loteamentos populares na cidade de São Paulo. Residente e domiciliado em São José dos Campos desde 1977, foi responsável pelo lançamento de diversos loteamentos populares, como Novo Horizonte, Capuava, Buquirinha, Taquari, São Judas Tadeu, Santa Hermínia, Canindú, Santa Cecília, Chácaras dos Ipês, Santa Maria, Santa Lúcia, Majestic, Primavera, Santa Rita, São Jorge, Santa Helena, Nova Esperança, e muitos outros (CELESTINO, 2012).

Rosveres Celestino justifica suas ações como loteador por um discurso carregado de estoicismo e caridade cristã, no qual defendia no início de sua carreira que a riqueza de um país não se media pela quantidade de seus recursos naturais, mas pela qualidade de vida do povo. Com grande carga ideológica, seu discurso foca nos desvalidos e marginalizados das favelas e locais impróprios para habitar. Movido por compaixão e solidariedade para com os mais necessitados, se apresenta como idealizador de loteamentos populares e benfeitor de milhares de pessoas que conseguiram a casa própria. Seu lema é: “a base de um

país é a família, e a base da família é a casa própria” (CELESTINO, 2012).

Sobre o histórico de prisão por suas atividades como loteador, Rosveres Celestino se apresenta como mártir de um processo de perseguição da máquina pública, porém orgulha-se de seu passado, pois acredita que seus ideais prevalecem (CELESTINO, 2012). Ora, toda essa bagagem ideológica do discurso de Celestino não esconde um indivíduo altamente beneficiado pelo planejamento modernista funcionalista. Como Maricato (2000) havia defendido, a ilegalidade urbana só era reconhecida formalmente nas relações clientelista e de favor, comumente alimentadas por políticos locais, que desvirtuaram a aplicação do ordenamento físico territorial. Além disso, as normas e regulamentos urbanísticos sempre tiveram um caráter arbitrário, ora flexíveis para expansão de obras e loteamentos em áreas ambientalmente frágeis, ora rigorosas e autoritárias para com os mais pobres quando os interesses dominantes estão em disputa.

Em uma entrevista concedida ao jornalista Antônio Leite, no programa “Antônio Leite Livre”, da TV Bandeirantes, o apresentador está sentado ao lado de Celestino e de um ex-vereador do município, onde

descreve amizade de ambos os três, apresentando Celestino como um sujeito injustamente perseguido pela justiça. Durante o programa, Antônio Leite apresentou um álbum de fotos de Celestino que foi cedido para a entrevista, onde folheava fotografias do bairro Novo Horizonte, no qual Celestino aparecia nas fotos ao lado de vários vereadores e prefeitos da época (SÃO JOSÉ ANTIGAMENTE, 2020).

A relação de proximidade de Rosveres Celestino com políticos da época revela a conexão entre setores público-privado do planejamento urbano modernista, no qual Celestino promoveu a venda de loteamentos sem infraestrutura urbanística, cometendo irregularidades e deixando para os compradores a pena de lutar por reconhecimento e legitimidade via processo de regularização fundiária. Porém, foi perdoado através da representação de loteador-benfeitor, um Robin Hood, que na verdade, é um Robin Hood às avessas.

Em nossa atuação na assessoria técnica ICNO ATHIS no Bairro do Sapê, foi perceptível em reuniões a visão paternalista que muitos moradores ainda têm do loteador-benfeitor Rosveres Celestino. Na associação de moradores ainda há uma disputa pela denominação oficial do bairro - Chácaras Sol Nascente vs. Bairro do

Figura 11: Identificação da Rua Um. Bairro Sapê.

Fonte: Google Maps, 2024

Figura 12: Placas que indicam o bairro.

Fonte: Acervo dos autores, 2021.

Sapê, mesmo que o local ainda seja referenciado como “Bairro do Sapê” em alguns lugares (Figuras 11 e 12). A diretoria da associação entendia a denominação Bairro do Sapê como pejorativa, valorizando a denominação do loteamento de Rosveres Celestino.

Conclusão

A partir do que foi apresentado nesse texto, percebe-se como a cidade de São José dos Campos fez dos palimpsestos urbanos um modo de agir para escolher retratos de paisagens que mais colaboraram para a nova imagem que se pretendia construir. De cidade “pântano inútil” e “doente” à cidade “tecnológica” e “inteligente”. Em mais de três séculos a forma de construir espaços e paisagens apagando suas memórias foi como os habitantes joseenses viram sua cidade ser desenhada e para o imaginário local, mutilar a história em detrimento do desenvolvimento e inovação parece não ter sido tão criminoso e hostil como realmente foi.

Tanto a cidade produz imagens arquetípicas quanto o loteador clandestino usou dessa artimanha para construir a imagem de herói em suas narrativas. Mesmo após as investigações do Ministério Público condenarem e prenderem Celestino, a imagem que o grileiro construiu para si com a publicação de seus livros autorais e com a “esperteza” de vender lotes à esmo, foram fatores que mostram como o imaginário socioespacial do cidadão joseense, sobretudo dos que foram vítimas diretas desse processo de grilagem, se deixa esquecer diante do caleidoscópio de imagens produzidas para sobrepor suas subjetividades em prol à especialização e fragmentação dos lugares.

O texto discutiu como nomes e imagens originam o imaginário e memória coletiva através de experiências sensíveis e histórias particulares em relação às pessoas e ao território que fortalecem o enraizamento da população ao local. A respeito da representação dúbia sobre o bairro do Sapê / Chácara Sol Nascente, questiona-se como esses nomes con-

tribuem para o pertencimento e memória coletiva do bairro? Como os nomes se enraízam nas experiências sensíveis em relação a si e ao entorno da cidade? E quem se apropria desses nomes e por quê? Tais questionamentos exigem uma pesquisa mais aprofundada sobre a temática a fim de conhecer e contribuir de forma mais efetiva na união do grupo para a luta pelo direito à cidade via regularização fundiária e urbana.

Considerando que ambas nomeações partem de uma ação simbólica e contra-hegemônica, qual memória seria mais representativa para instrumentalizar a luta popular? Tais questionamentos são importantes para compreender sobre a produção simbólica de imagens a partir do imaginário e representação social dos moradores que vivem neste espaço e tornam-se força de resistência ao apagamento indiscriminado da história. Portanto, todo o histórico de ocupação e desenvolvimento dos territórios e paisagens joseenses demonstram a tentativa de apagamento das histórias particulares e, conseqüentemente, da rede de conexões de imaginários estabelecidas pelos antigos moradores com o objetivo de evidenciar uma cidade inteligente e grifada.

Todo o histórico de ocupação e desenvolvimento urbano evidenciam a criação de uma múltipla rede de memórias coletivas, porém a cidade joseense contemporânea é pautada em narrativas sobrepostas, cuja construção histórica é marcada por discursos hegemônicos que buscam delimitar uma figura identitária à cidade a partir de “arquetipos” e “*slogans*”, tais como cidade inteligente, tecnológica e sustentável (MOROZOV e BRIA, 2018). Prioriza-se nesses modelos a funcionalidade e especialização dos lugares (LEFEBVRE, 2006), otimização dos processos e espetáculo da realidade (DEBORD, 1997) em contraponto à participação da sociedade, ignorando uma sustentabilidade justa e igualitária. Há uma busca para suprimir os territórios irregulares da cidade (SILVA, 2020), cujas escolhas de ações repercutiram na consolidação de áreas de inclusão e exclusão social (LESSA, 2001).

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 37122. Indicadores para Cidades Inteligentes. Certificação de Indicadores para Cidades e Comunidades Sustentáveis. World Council on City Data: Organização das Nações Unidas ONU, 2020. Disponível: <http://www.abnt.com.br/smartcities> Acesso: 10 jun 2023.
- BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
- BARROS, José D' Assunção. Cidade e História. Petrópolis: Vozes, 2007.
- CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
- CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2014.
- CELESTINO, Rosveres. O vale das ilusões. São José dos Campos. Ed. Fênix, 2012.
- COSTA, A. C. G. Representações do espaço por meio da narrativa: epistemologias da linguagem e do saber urbano. [Tomo 1] Tese de Doutorado em Planejamento Urbano e Regional, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, 2022.
- CUNHA, Gilberto Alves da. Dispersão e fragmentação do crescimento urbano: relação entre a legislação urbanística e produção do espaço urbano de São José dos Campos 1950/2015. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2018.
- ELKINGTON, John and ROWLANDS, Ian H. Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, v. 25, n. 4, p. 42, 1999.
- ICNO ATHIS, Caderno Diagnóstico Socioeconômico, Urbanístico, Ambiental e Jurídico da Ocupação Sapê Chácaras Sol Nascente. São José dos Campos: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, 2023.
- JACQUES, Paola Berenstein. Patrimônio cultural urbano: espetáculo contemporâneo? *Revista de Urbanismo e Arquitetura*, 2003, v. 6, n 1.
- LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Paris: Éditions Anthropos, 2000. Primeira versão, 2006.
- LESSA, Simone Narciso. São José dos Campos: o planejamento e a construção do polo regional do Vale do Paraíba. 2001. Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001.
- MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias: Planejamento urbano no Brasil. In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
- MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia. *Rev. bras. Ci. Soc.* [online]. 2002, vol.17, n.49, pp. 11-29.
- MOROZOV, Evgeny and BRIA, Francesca. Rethinking the smart city. *Democratizing Urban Technology*. v. 2, 2018.
- PARQUE VICENTINA ARANHA. Sobre o Parque [online]. São Paulo [sem data] [acesso 19 jan. 2024]. Disponível em: <https://www.pqvicientinaaranha.org.br/timeline>.
- PESAVENTO, Sandra Jatahy. Com os olhos no passado: a cidade como palimpsesto. *Esboços: revista do Programa de Pós-Graduação em História, Departamento de História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina*. Vol. 11, n. 11 (2004), p. 25-30, 2004.
- ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Editora Brasiliense, 1998.
- ROSA FILHO, A. As políticas públicas do setor executivo na remoção e/ou reurbanização de favelas no município de São José dos Campos - SP. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2002.
- SÃO JOSÉ, DOS CAMPOS. Diagnóstico do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 2006 de São José dos Campos. São José dos Campos: Prefeitura Municipal, 2006.
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ANTIGAMENTE. História [online]. São Paulo [sem data] [acesso 19 jan. 2024]. Disponível em: <https://www.sjcantigamente.com.br/>.
- SÃO JOSÉ ANTIGAMENTE. Antonio Leite sobre o Bairro Novo Horizonte [online]. São Paulo [2020] [acesso: 15 jan. 2024]. Disponível em: <https://www>.

youtube.com/watch?v=PehqVOs5xHo&t=287s.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Tempo, historicidade e história ou a falta dela. Rev. bras. psicanál [online]. 2013, vol.47, n.2 [citado 2024-01-22], pp. 109-120 . Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-641X2013000200012&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0486-641X.

SILVA, Douglas de Almeida. Planejamento urbano, campo intelectual e sistema simbólico: a vida no Banhado, cartão postal de São José dos Campos, SP (1937-2016). Tese (Doutorado) – Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, 2020.

SPOSITO, M. E. B. Capitalismo e Urbanização. São Paulo: Contexto, 1996.

ZANETTI, Valéria R and PAPALI, M. A. C. Fase sanatorial de São José dos Campos: espaço e doença. São Paulo: Intergraf, 2010.

ZANETTI, Valéria R. Cidade e identidade: São José dos Campos, do peito e dos ares. Tese (Doutorado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – S.P. Transcrição 664. 27/01/1931. Livro 3-E, Folha 13.

1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – S.P. Transcrição 1.914. 29/05/1934. Livro 3-E, Folha 200.

OS JARDINS DOS BEBÊS: UM OLHAR SOBRE DOIS CEMITÉRIOS EM CONTEXTOS DISTINTOS

Aline Silva Santos, Instituto Federal de São Paulo / Universidade de São Paulo, Brasil.
<paisageira@gmail.com>

Palavras-chave:

jardim, jardim cemiterial, cemitério, luto, luto não reconhecido

Resumo

Considerando-se que os cemitérios são passíveis de promover espaços de manutenção de vínculo entre enlutado e falecido, apresentam-se reflexões sobre a constituição de jardins tumulares em dois cemitérios: São Pedro, na cidade de São Paulo – Brasil, e Skogskyrkogården, em Estocolmo, na Suécia. Nestes, pretende-se focar o caso das sepulturas voltadas a bebês falecidos.

Escolheu-se o recorte das sepulturas infantis porque, sobretudo quando o falecimento se situa durante o período da gravidez ou logo após o nascimento da criança, o luto dos pais pode ser invalidado. Desse modo, a possibilidade da conformação de um lugar para o bebê que faleceu permite dar-lhe identidade e validar a sua existência. Assim, entende-se relevante

observar como a relação entre os enlutados e a criança falecida é tecida naquele espaço cemiterial.

Apesar de situados em contextos sociais, culturais e econômicos distintos, além de apresentarem projetos paisagísticos também desiguais, observam-se convergências quanto ao cuidado dispensado nos jardins cemiteriais infantis nos cemitérios brasileiro e sueco: vê-se o desejo identificar os filhos, dar-lhes corpo, e também estabelecer diálogo com eles. Isso mostra que, a despeito de conjunturas díspares, os jardins tumulares podem ser lugares relevantes para o vínculo contínuo entre enlutado-falecido.

Ademais, pontua-se que para o presente estudo apoiou-se em trabalho etnográfico, bem como revisão bibliográfica pertinente.

Introdução e método

Pode-se dizer que os jardins se entrelaçam com a concepção de espaços para a disposição dos mortos, sendo que, na história da constituição dos cemitérios na conjuntura Ocidental, são elementos fundamentais. No Brasil, por exemplo, há a tipologia nomeada jardim/parque, inspirada sobretudo nos *Memorial Parks* estadunidenses, em que as sepulturas não possuem construções acima do nível do solo, sendo cobertas por área vegetada e demarcadas por pequenas lápides (Santos, 2023). Já em países como Alemanha e Suécia, há conformações como o cemitério floresta, constituído por áreas de bosque com sepulturas por entre os exemplares arbóreos, demarcadas por lápides simples.

A depender da maneira como são projetados e geridos, os cemitérios permitem diferentes usos de seus espaços, além de balizar diferentes formas de apropriação pelos enlutados cujos corpos – ou traços dos corpos – dos entes queridos estão dispostos no local. Assim, há aqueles em que são permitidas as mais diferentes personalizações nas áreas tumulares, enquanto outros possuem regras rígidas, que limitam o modo como se pode dedicar ao lugar. Ademais há também o dado quanto ao tempo de uso das sepulturas, sendo que alguns cemitérios o permitem por tempo indeterminado enquanto outros estabelecem concessões com prazos fixos. Por fim, um quesito que perpassa os aspectos acima apresentados é a possibilidade de cobrança ou não de valores pela concessão do espaço cemiterial, podendo existir mesmo em cemitérios públicos.

Pode-se dizer que a possibilidade de interação com a área tumular é passível de beneficiar o enlutado, no sentido de oferecer-lhe uma oportunidade de continuar, naquele local, uma relação com o seu ente querido que faleceu. Limpar um túmulo, orná-lo e personalizá-lo, podem ser modos de se estabelecer tais relações. São ações que se associam com o ato de cuidar, ou seja, dedicar-se no zelo por algo ou alguém. Nesse sentido, é possível traçar um paralelo

com a constituição e manutenção de um jardim. Local que necessita de cuidado, permite o estabelecimento de relação com aquele que o cria e mantém. Assim, a investigação espaços cemiteriais que permitem a constituição de jardins sobre as sepulturas pode apresentar dados significativos enquanto fenômeno que cruza a lida com a perda de um ente querido e a relação do humano com espaços ajardinados.

Isso posto, dentro desse universo, definiu-se para apresentar no presente trabalho um recorte relativo aos jardins construídos sobre sepulturas voltadas a bebês, considerados aqui como crianças cuja morte estaria até por volta de um ano de idade, atendendo-se sobretudo àqueles falecidos no âmbito da perinatalidade – que é o estágio que engloba desde certo período da gravidez até sete dias após o nascimento. Isso porque, muitas vezes a morte de crianças recém-nascidas ou que falecem ainda durante o período da gravidez pode ser socialmente invalidado.

Como campo de incursão, foram eleitos dois espaços cemiteriais em contextos contrastantes: cemitério São Pedro, instituição pertencente à municipalidade, de caráter popular, na cidade de São Paulo; e Cemitério Skogskyrkogården, em Estocolmo. Situações em contextos sociais, culturais e econômicos distintos – pertencentes respectivamente ao sul e norte global –, além de apresentarem projetos paisagísticos também desiguais, observam-se convergências quanto ao cuidado dispensado nos jardins cemiteriais infantis.

Em relação aos procedimentos metodológicos, apoiou-se na pesquisa bibliográfica e na etnografia. Entendendo-se aqui esta última como um fazer que se vale da ida campo, em que se realiza a observação participante, bem como a produção de relatos a partir de diferentes registros efetuados *in loco*. Assim, a etnografia, tensiona e produz a teoria; como indica Mariza Peirano (2008), seria a “própria teoria vivida” (p. 3). Além disto, destaca-se que este *modus operandi* preconiza a ida a campo despida de pressupostos, para que assim possam ser notadas as “pistas” que se apresentam (Magnani et. al, 2023). No mais, também procurou-se deixar “afetar”, utilizando-se aqui a con-

cepção de Jeanne Favret-Saada (2005).

Seguiu-se as orientações de José Guilherme Magnani (2009), que propõe uma grade de observação para o fazer etnográfico, de modo a auxiliar o olhar a manter o foco: cenário, atores e regras. De modo geral, o cenário é composto basicamente pelos aspectos físicos do campo, sendo palco e também resultado das interações dos atores, que ocupam o espaço de diversos modos, estabelecendo – ou não – relações entre si, e possuindo dinâmicas próprias. Nesse sentido, tem-se as regras, que podendo ser implícitas ou explícitas, constituem-se pelos os significados atribuídos às práticas dos atores, como acontecem, suas regularidades, conflitos (Magnani et al, 2023).

Pontua-se que o campo realizado nos dois cemitérios propostos se diferencia. No que se refere a

Skogskyrkogården, foi realizada em 2022, o que Magnani et. al (2023) consideram como “caminhada etnográfica”, a qual consiste na realização de “um percurso delimitado de antemão, em determinado território” (p. 212). É um contato mais breve com o campo, sendo que nesse caso, em geral, o olhar “está muito atento ao cenário, à paisagem, e à relação dos diferentes atores com aquele ambiente”, pois “não há muito tempo para longas conversas e entrevistas” (p. 212). Já os dados concernentes ao cemitério São Pedro são originários de prática etnográfica desenvolvida entre os anos de 2018 e 2023, para a composição da tese da presente autora (Santos, 2023). Contudo, apesar das disparidades, uma leitura conjunta de ambos os campos apresentou elementos significativos para reflexões.

Figura 1: Localização de São Paulo e Estocolmo, cidades onde se situam respectivamente cemitério São Pedro e Skogskyrkogården.

Fonte: OpenStreetMap com intervenções da autora, 2023.

Luto, luto não reconhecido e o espaço cemiterial

Segundo Franco (2021, p. 24), no escopo da psicologia, luto seria “o processo de construção de significado em decorrência do rompimento de um vínculo”, podendo referir-se a diferentes perdas, desde que haja uma vinculação¹. Assim, no sentido do exposto, ao invés de ser um fato pontual, momento a ser superado, luto pode ser considerado como um processo (Parkes, 1998). Processo que leva tempo e varia de acordo com cada ser que o vivencia, relacionando-se com suas vivências e forma de ser no mundo. A maneira com que há esta reação também se relaciona com a forma que se estabelecia o vínculo com o falecido, como explicita John Bowlby na sua teoria do apego, explicada também por Parkes (2009). Além disto, fatores como relações sociais, construções familiares e credos religiosos impactam diretamente na vivência deste processo (Franco, 2021).

Em relação a este processo, pode-se dizer que há uma transformação do vínculo outrora existente. Assim, o vínculo continua, mas agora de outra forma, após a morte do ser amado, que a partir deste evento, precisa passar por uma reconstrução de significado de como se situa no mundo (Neimayer, Klass, Dennis, 2014). E, apontam Stroebe e Schutz (1999), que este é um movimento oscilatório em que o enlutado ora se volta para perda, rememorando-a, e ora se volta para a restauração, planejando o seu futuro e construindo novos projetos.

De acordo com Parkes (1998), perder um ser amado pode se constituir como um dos mais graves acontecimentos vitais que uma pessoa pode experimentar. Neste contexto, a perda de um filho pode ser traumática, dada a maneira como os genitores podem ser tratados (Hughes, Riches, 2003). Se o óbito se situar na perinatalidade, há ainda a possibilidade

de o luto não ser reconhecido pois, a depender do contexto, não seria uma perda validada socialmente (Corr, Corr, Doka, 2019). O luto não reconhecido, “*disenfranchised grief*” no original, foi um termo cunhado pelo estudioso Kenneth Doka (2008), que o define como aquele cuja perda “não é ou não pode ser abertamente reconhecida, lamentada publicamente ou apoiada socialmente” (p.224) e, segundo o autor, é um conceito que congrega aspectos do luto e perda sob a perspectiva de diversas áreas como psicologia, biologia e sociologia. Desse modo, é uma definição que pode abarcar diferentes situações, que nem sempre se excluem e podem ocorrer simultaneamente, como por exemplo: quando não há o reconhecimento do vínculo do enlutado com o falecido; quando a perda não é validada pela sociedade em geral; quando o enlutado sofre algum tipo de exclusão social; quando a natureza da morte é estigmatizada; quando o modo de enlutamento não é aceito socialmente (Doka, 2008).

Quando algo não é considerado real ou verdadeiro, não teria reconhecimento, sendo sua existência ignorada (Casellato, 2015) e, nesse sentido, um luto não reconhecido pode ter consequências negativas para àquele que sofreu uma perda como: isolamento social, ausência de rituais fúnebres para despedida, impossibilidade de expressão dos sentimentos, entre outras. Assim, seria uma dor que, além de silenciosa, também é silenciada, fazendo-se aqui uma alusão ao título do livro organizado pela psicóloga Gabriela Casellato (2015b), que trata especificamente desta problemática.

Como aponta a psiquiatra e psicanalista francesa Marie-José Soubieux (2018), no que se refere à morte na perinatalidade:

Quando um bebê morre antes mesmo de chegar ao mundo, aos olhos da sociedade, esse não advento constituiu-se, na maior parte do tempo, em um não acontecimento. A criança que não nasceu não existiu. Apesar da crescente mobilização de associações de pais enlutados e o compromisso de profissionais com esse problema, a indiferença excessiva permanece em nossa comunidade.

¹ Neste trabalho, entretanto, será destacado o luto relativo à morte de alguém com o qual há um vínculo.

Talvez o pensamento não seja suficiente para pensar o impensável dessa morte. (p. 21-22).

Assim, não é incomum que pais que perdem filhos no contexto perinatal ouçam frases, mesmo de pessoas próximas, que invalidem a sua dor, como as que dizem que logo terão outro filho que substituirá o bebê morto (Corr, Corr, Doka, 2019). Além disto, as próprias instituições hospitalares em diversos casos desrespeitam os genitores: no Brasil, por exemplo, são comuns hospitais internarem mães que passaram pela perda perinatal em alas de maternidade, de modo que acabam por presenciar o nascimento de outros bebês enquanto lidam com a morte dos seus. Ademais, há até mesmo relatos de bebês natimortos que recebem tratamento indigno (Ongarato, 2021; EPTV, 2023).

Ainda em relação ao contexto brasileiro, acrescenta-se o fato que, se há a perda de um bebê durante a gravidez e o feto possuir peso inferior a 500 gramas ou ter menos que 25cm de altura, o Ministério da Saúde orienta que a declaração de óbito não seja emitida. Apesar de ser permitida a emissão do documento caso a família deseje realizar o sepultamento, “quase nunca o sepultamento do conceito é ofertado à família como uma possibilidade” (Oliveira et. al, 2022, p. 648).

Nesse sentido, a constituição de um túmulo para o bebê falecido pode ser um modo dos entes queridos legitimarem sua existência, criarem um local de homenagem e manter viva sua memória na materialidade de um espaço no tecido urbano. Apesar de não existir um local definido em que o processo do luto deva ser vivenciado, o espaço cemiterial pode auxiliar na vivência deste processo. Sua conformação ou abertura para interação daqueles que vivenciam perdas, podem impactar na forma como as pessoas vão reconstruir seu significado e lidar com seus movimentos de orientação para perda e restauração.

Existem diferentes maneiras de manifestar o sentimento pela perda de um ente querido, no que dentro de cada cultura podem existir práticas consolidadas que geralmente são seguidas pelas pessoas. Estas atitudes ainda podem variar de acordo com o

tempo e também se relacionam como determinada sociedade lida com a morte.

No caso do Brasil, de acordo com uma pesquisa de abrangência nacional realizada em 2018 e encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (SINCEP), denominada de “Cartografia da Morte” (Studio; Adissi, 2018), 75,70% das pessoas entrevistadas consideram a morte um tabu, e somente 26% costumam falar sobre o tema. Pode-se dizer que esses dados revelam comportamentos que impactam diretamente no luto: se a lida com a temática da morte é problemática, lidar com a perda de pessoas – ou com pessoas que sofreram perdas – pode se tornar também difícil.

As informações obtidas pela pesquisa referida acima vão ao encontro do que já vêm sendo observado por pesquisadores da conjuntura dita Ocidental² desde meados do século XX (Ariès, 1977; Rodrigues, 2006): um encaminhamento para um tabu no tocante do tema da morte e conseqüente esvaziamento dos espaços diretamente relacionado aos mortos, como os cemitérios.

Contudo, apesar do tabu existente, os cemitérios não deixaram de ser totalmente frequentados pelos enlutados. A importância da visitação a estes espaços pôde ser notada na pandemia da covid-19 no Brasil, em que, mesmo com restrições e riscos de contaminações, pessoas ainda iam aos cemitérios se despedir de seus entes queridos falecidos e homenageá-los. Isto foi frequentemente registrado por fotografos cujas imagens figuraram em diversos portais de notícias do país (Santos, Lima, 2021).

Os impactos positivos suscitados por espaços vegetados já é temática estudada por diversos pesquisadores, incluso seu papel terapêutico (Ulrich et al., 1991; Kaplan, 1995). Todavia, entende-se ainda ser pertinente observar como a relação humano-jardim pode ser expressada em situações diversas, incluso o espaço cemiterial. Assim, as reflexões a partir das observações empreendidas em tais espaços pode

² Aqui considera-se a conjuntura Ocidental de maneira ampla, incluso o Brasil.

se mostrar profícua, evidenciando a manutenção de vínculos por meio da construção e cuidado de jardins.

Considerando-se o jardim espaço delimitado onde há uma “ação humana sobre uma base natural” (Serrão, 2013, p.71), pode-se dizer que é lugar que carrega um sentido cultural e seria passível de revelar a relação humano-natureza de uma sociedade. Isto pode ser visto em projetos de arquitetura paisagista, dentre os quais cemitérios podem ser exemplos (Worpole, 2003). E, se os jardins podem constituir os espaços cemiteriais, apresentam-se de diversos modos nestes locais. No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, nos cemitérios públicos do tipo parque/jardim, as pessoas podem constituir jardins sobre os túmulos de seus entes queridos ou então contratar jardineiros para tal (Santos, Lima, 2021). Além disto, a possibilidade da constituição de jardins pelos enlutados sobre a área tumular não ocorre somente no Brasil, podendo ser observada em cemitérios em contextos díspares, em que se podem citar, dentre outros, Colômbia, Inglaterra, França e Suécia.

Jardins tumulares, confeccionados por enlutados, são passíveis de auxiliarem na lida com a perda do ente querido pois, sendo *locus* de visitação e cuidado, podem consistir em mediadores do vínculo com o falecido. Seus elementos podem movimentar o imaginário de quem os cria, bem como se cruzar com os daqueles que os veem, mesclando concepções de natureza, identidade e finitude.

A seguir, apresenta-se uma breve contextualização sobre os espaços selecionados para análise deste trabalho: Skogskyrkogården, em Estocolmo, Suécia, e Cemitério São Pedro, em São Paulo, Brasil. As cidades onde se localizam estes espaços cemiteriais são as maiores de seu país, no entanto, apresentam população e conjuntura díspares. A intenção, aqui, não seria traçar um comparativo, mas mostrar como os jardins cemiteriais se expressam nesses locais, especificamente relativo aos que se localizam sobre jazigos de bebês, mostrando que, apesar das diferenças, estes espaços podem ser relevantes para os entes queridos, nas suas particularidades que se relacionam ao local onde se inserem.

Skogskyrkogården – Estocolmo, Suécia

Skogskyrkogården, ou “cemitério floresta” em tradução livre do sueco, é um cemitério emblemático, com projeto inicial concebido pelos arquitetos Gunnar Asplund e Sigurd Lewerentz a partir de concurso promovido pela municipalidade de Estocolmo, localizando-se a sul desta mesma cidade. Com implantação iniciada em 1915, foi inaugurado em 1920, sendo que ao longo dos tempos foram acrescentados equipamentos e diferentes ambientes nos seus espaços livres. Atualmente, possui 1,1 km² de área, sendo um dos 11 cemitérios públicos da cidade. Pontua-se que em 2022 a população de Estocolmo era de 984.748 habitantes, sendo a Suécia detentora da sétima posição de melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, 2022).

O conceito de Skogskyrkogården se apoia na ideia do “cemitério floresta”, tipologia surgida na Alemanha, cujas sepulturas são implantadas em meio a áreas bosqueadas. Contudo, devido à sua relevância, este foi o cemitério que representaria este tipo de organização cemiterial pelo mundo, sendo declarado como Patrimônio Muncial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1994.

O desenho proposto inicialmente pelos arquitetos aproveitava uma área existente de pinus no terreno para a localização de sepulturas, articulando-se ainda a uma série de percursos, edificações e áreas que dialogam com o imaginário sueco no que tange a referenciais mitológicos, por exemplo. Além disso, não há somente sepulturas em meio a um bosque, mas também em outras regiões abertas, memoriais e espaços cinerários. Logo em 1940 é implantado um crematório no local, concebido por Asplund, sendo posteriormente, em 2015, inserido ainda um segundo e novo crematório, projetado pelo arquiteto Johan Celsing. Acrescenta-se a isto também uma diversidade de capelas funerárias.

Apesar de ser um espaço predominantemente vegetado, sem construções tumulares com estatuárias, encontra-se a presença de diversas simbologias fúnebres tanto por meio da organização espacial como na composição dos elementos das edificações do espaço cemiterial, sendo que algumas congregam elementos da mitologia local com referenciais cristãos (Woolen, 2019).

Para a discussão do presente trabalho, a área observada deste cemitério consiste em uma quadra situada junto a um de seus muros, em que se encontram pequenos túmulos infantis, alguns de bebês que faleceram com poucos dias ou meses após o nascimento. Apesar de não haver nenhuma placa indicativa, pode-se perceber ser uma área dedicada a este

tipo de enterramento observando-se atentamente a composição dos elementos tumulares bem como as datas de nascimento e falecimento daquelas sepulturas. Ali notou-se que os entes queridos dispõem brinquedos, mensagens, fotografias.

Pontua-se ainda que neste cemitério também há um memorial específico para crianças natimortas. Isso porque, segundo a instituição, no local existem sepulturas anônimas de crianças, geralmente natimortas, que foram enterradas juntas. Esta prática ocorreu até 1980, sendo tais natimortos enviados pelos hospitais. Situado próximo à entrada principal, este memorial é um local em que os visitantes podem deixar flores, acender velas e sentar-se no banco implantado (Skogskyrkogården, [sem data]).

Figura 02: Mapa atual do cemitério de Skogskyrkogården com localização dos edifícios principais, ambientes externos e área de estudo do presente trabalho.

Fonte: Site oficial do cemitério Skogskyrkogården em inglês (skogskyrkogarden.stockholm/en/), com intervenções da autora, 2024.

Figuras 03 e 04: Vista de área analisada para o presente trabalho, composta predominantemente por túmulos de bebês (foto à esquerda); Vista do memorial para crianças natimortas (foto à direita)

Fonte: autora, 2022.

Cemitério São Pedro – Brasil, São Paulo

O cemitério São Pedro foi inaugurado em 1971 e situa-se na Zona Leste de São Paulo, maior metrópole brasileira. Pontua-se ainda que a cidade possui população de 11,4 milhões de habitantes em 2022, sendo o Brasil o 87º colocado no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no mesmo ano (UNDP, 2022).

São Pedro consiste em um dos 22 cemitérios pertencentes à municipalidade e atualmente está concedido para gestão de iniciativa privada³. Com um total de aproximadamente 219.780m², sua organização espacial segue o que no Brasil é considera-

do cemitério parque/jardim⁴. Apesar de largamente arborizado, não possui um projeto paisagístico consistente, sendo fruto de uma iniciativa do Serviço Funerário Municipal (SF MSP) para expandir as áreas de cemitérios públicos.

Além das áreas de sepultamento, os espaços da necrópole são constituídos basicamente por salas velatórias, estacionamento, memoriais (das 13 Almas e da Força Expedicionária Brasileira), cruzeiro (velário), ossários, floricultura e lanchonete. Possui áreas para concessão de jazigos permanentes e outras voltadas a sepultamento temporário, estas últimas voltadas às camadas populares. Os jazigos permanentes podem

³ Todos os cemitérios públicos da cidade de São Paulo foram concessionados para a iniciativa privada ano de 2023. Tal concessão tem prazo de 25 anos.

⁴ No Brasil, de acordo com a Resolução n. 335 de 2003 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), cemitério parque e jardim são tratados como sinônimos (Brasil, 2003).

ter acabamentos construtivos com tampos em pedra, enquanto que os túmulos temporários dividem-se em 2 tipos: gavetas em lóculos verticais, instalados em 2020 durante a pandemia da covid-19; sepulturas do tipo “quadra geral”, em que o cadáver permanece pelo tempo determinado de 3 anos⁵, sendo exumado após este período, de modo a ser direcionamento para osário ou então para cremação, a depender do desejo e/ou disponibilidade dos responsáveis legais⁶.

Dentre os túmulos por concessão temporária, os em “quadra geral” são predominantes no cemitério: de acordo com dados fornecidos pelo SFMSP em 2015 havia mais de 20 mil sepulturas neste tipo de área, sendo que o espaço para sepultamento vertical, recentemente implantado, conta com somente mil gavetas. Ainda no que se refere à “quadra geral” não são permitidas construções tumulares, porém são admitidas a colocação de lápides e constituição de jardins sobre as sepulturas, sendo que estes últimos que podem ser mantidos pelos próprios enlutados ou então por jardineiros autônomos contratados.

Apesar de não sinalizado, na área de sepulturas em “quadra geral” há um setor infantil. Este, assim como a área investigada em Skogskyrkogården pode ser identificado pelos elementos que compõem os jardins tumulares que, além de vegetação, possuem objetos lúdicos infantis, como brinquedos ou pequenos ornamentos com essa temática.

⁵ Este é o período definido por lei (Decreto nº. 16.017, de 4 de novembro de 1980, do estado de São Paulo) para este tipo de sepultamento. Para crianças, o período para a realização da exumação obrigatória é de 2 anos. As exceções são quando ocorre de o corpo não estar totalmente decomposto no momento da exumação, nestes casos, este é reinumado permanecendo por mais 3 ou 2 anos (a depender se for adulto ou criança).

⁶ Caso nenhum representante da família (responsável legal) acompanhe a exumação obrigatória, os restos mortais são acondicionados em um invólucro individual identificado, o qual é direcionado para o chamado “ossário geral”, que pode se constituir como um local coletivo para acondicionamento de restos mortais que não possuem localização individualizada.

Figura 05: Mapa atual do cemitério São Pedro com localização dos edifícios principais, ambientes externos e área de estudo do presente trabalho.

LEGENDA

- 1. edifícios administrativos/serviços
- 2. salas velatórias
- 3. floricultura/lançhonete
- 4. estacionamento
- 5. cemitério vertical
- 6. Memorial da FEB
- 7. cruzeiro
- 8. quadra geral
- 9. quadras de jazigos
- 10. ossário geral subterrâneo
- 11. edificação ossário geral
- 12. ossários individuais
- 13. ossários individuais ao longo do muro
- 14. portão interno

Entorno do cemitério

- A. Hospital Estadual Vila Alpina
- B. Córrego Suzano (trecho destampado)
- C. Moradias construídas em ocupação irregular
- D. Parque Ecológico Profª Lydia Natalizio Diogo
- E. Crematório Municipal Dr. Jayme A. Lopes
- F. Boxes do Mercado de Flores de Vila Alpina

- Quadra infantil analisada no presente trabalho
- Divisória interna por gradis
- - - Delimitação crematório
- Acesso veículos/pedestres Av. Francisco Falconi
- ↔ Acesso veículos/pedestres crematório
- ↔ Acesso informal pedestres crematório
- ↔ Acesso informal pedestres Av. Jacinto M. Palhares

Fonte: autora, 2023.

Figura 06: Área de enterramento infantil no cemitério São Pedro.

Fonte: autora, 2022.

Jardim: lugar circunscrito de cuidado

Pode-se dizer que há diversos aspectos que podem caracterizar um local como um jardim. Dentre elas, destacam-se para debate a circunscrição, a presença de um sentido de natureza e o cuidado como elementos fundamentais. A ideia de circunscrição faz-se presente na própria etimologia da palavra jardim (Santos, Lima, 2023), e aqui é entendida para além de um marco físico: pode ser determinada também pelo próprio olhar daquele que o concebe, estando ou não explícito; já a presença de um sentido de natureza⁷, é aqui considerada como algo que remete a elementos naturais – como vegetal e mineral, por exemplo. Por

fim, o cuidado no jardim se faz essencial pois permite sua existência enquanto tal. É a dedicação a determinado lugar delimitado que permite que ele continue a expressar sua essência, tenha uma organização e uma narrativa.

Conformado pelas mãos humanas (Serrão, 2021), o jardim necessita que lhe dediquem zelo para que continue como tal. Também o ser humano necessita de cuidado. E, em um jardim cimiterial, pode-se dizer que estas duas instâncias se cruzam (Santos, Lima, 2021). Tanto no cemitério São Pedro quanto em Skogskyrkogården veem-se diferentes formas de cuidado sobre as sepulturas nas quais são permitidas o ato de jardinar: observam-se plantas, lápides e obje-

⁷ Sabe-se que a ideia de natureza, como bem aponta Robert Lenoble (1990), é um constructo cultural e histórico.

tos de adorno que criam um diálogo com o morto que está enterrado no local.

No que se refere sobretudo à vegetação, a condição climática de onde está situado os cemitérios afeta seus jardins: enquanto em Estocolmo há invernos rigorosos com a precipitação de neve, em São Paulo não há este tipo de condição, o que permite uma maior variedade de plantio e disposição de espécies vegetais ao longo do ano sobre os túmulos.

A caminhada etnográfica no cemitério sueco foi realizada durante o período do inverno próximo ao período do natal, em que se pode observar o zelo e

desejo de visitação ao local. Diversas sepulturas possuíam elementos que remetiam ao período natalino, com enfeites e organização cuidadosa, como árvores de natal decoradas, papais noéis e guirlandas. Muitas vezes, eram organizados e distribuídos em consonância com outros objetos, em um ato compositivo cuidadoso. Por ser um período com a incidência de neve, para o cuidado desses locais, observa-se que o visitante molha o local, criando um caminho até o túmulo e derretendo a neve ao redor deste para melhor manutenção.

Figuras 07 e 08. Sepulturas infantis com decoração natalina em Skogskyrkogården.

Fonte: autora, 2022.

No que se refere a datas comemorativas, destaca-se no caso do cemitério São Pedro a lembrança de aniversários, que é marcada sobretudo

por balões e recados. Além disso, brinquedos também são trazidos especialmente para a data.

Figuras 09 e 10. Balões ornamentando sepulturas infantis em comemoração a aniversários. Na imagem à esquerda, o balão ao fundo revela aniversário de um ano da criança.

Fonte: autora, 2022.

Notou-se que em Skogskyrkogården, as fotografias muitas vezes representavam bebês prematuros, possivelmente imagens realizadas já quando falecido. Sobre este tipo de prática fotográfica, diz Carolina Santos (2015) que,

É inclusive aconselhado aos pais, que perderam assim os seus filhos, a fazer esta primeira e última imagem, como um instrumento auxiliar do luto, guardando a memória do que quase não existiu. A fotografia será, doravante, a prova de uma existência tão breve quanto tangível (p. 35).

Assim, pode-se dizer que a fotografia é também uma maneira de conferir existência àquele bebê retratado. Ademais, pontua-se que as fotografias não eram dispostas de qualquer maneira: mais de uma vez observou-se o gesto de proteção, utilizando-se vidros à moda de porta-retratos ou até mesmo acondicionando-as dentro das pequenas lamparinas que ornamentavam as sepulturas.

Figuras 11 e 12. Fotografias de bebês acondicionada dentro de lamparina (esquerda) e protegida por vidro (direita) em Skogskyrkogården.

Fonte: autora, 2022.

O desejo pela proteção de objetos também pode ser vista no cemitério São Pedro. No caso, é utilizado o velário de concreto, padronizado e comercializado pelos jardineiros autônomos. Tradicionalmente cinzas, por vezes são pintados pelos entes queridos, e compõem como que pequenas casas para os brinquedos.

Outro elemento constante nos jardins são as pedras. No caso brasileiro, estas compõem o jardim juntamente com a vegetação; já no caso sueco, além disso, há seixos em que são gravados os nomes da criança falecida ou recados para esta – na visitaçao geral ao cemitério percebeu-se que esta é uma prática comum para assinalar a visitaçao tumular nessa

cultura⁸, assim como a disposiçao de flores. Nota-se ainda, em ambos os cemitérios o uso de ornamentos coloridos além da disposiçao de cata-ventos, que trazem um aspecto lúdico ao local. Ressalta-se ainda a referéncia à ideia de elementos vegetais e animais na própria forma estilizada dos cata-ventos do cemitério paulistano que tem formas de flores, golfinhos e joaninhas, por exemplo.

Ao se observar os conjuntos de elementos dispostos nas sepulturas infantis, o imaginário é mobilizado, em que são construídas imagens de como seriam aquelas crianças que ali estão, os brinquedos que brincariam, os enfeites que poderiam ornamentar seus quartos.

⁸ Isso é observado não só na cultura sueca, mas também em outras, como a estadunidense, por exemplo. Ademais, levar pedras para assinalar a visitaçao a um túmulo também é uma prática comum na cultura judaica.

Figuras 13 e 14. Sepulturas infantis no cemitério São Pedro em que o velário ao invés de ser utilizado para dispor velas acesas, acondiciona objetos dedicados à criança falecida, como brinquedos (boneca e alguns carrinhos além dos que estão diretamente sobre o solo).

Fonte: autora, 2022.

Figuras 15 e 16. Sepulturas infantis no cemitério São Pedro (esquerda) e em Skogskyrkogården, mostrando o uso de diferentes cata-ventos e objetos coloridos.

Fonte: autora, 2022.

Figuras 17 e 18. Sepulturas infantis com boneco de ação, lego e bola de futebol: elementos que remetem ao ato de brincar

Fonte: autora, 2022.

Por fim, destaca-se um caso do cemitério São Pedro em que a liberdade para personalização propiciou que entes queridos chegassem a circundar a sepultura com uma estrutura que remete a um berço, pintado na cor rosa. Este berço-jardim acolhe em seu

interior vegetais, brinquedos, recados, além da lápide da bebê com sua foto. Ao se ver esta estrutura construída em campo, a imagem do bebê no berço descansando tranquilamente, sendo embalado e cuidado por seus pais emerge imediatamente no imaginário.

Figuras 19 e 20. Imagens do berço-jardim no cemitério São Pedro.

Fonte: autora, 2023.

Considerações finais: confluências entre dois jardins

Apesar dos cemitérios São Pedro e Skogskyrkogården apresentarem tanto projetos como inserções em contextos urbanos distintos, podem-se apresentar aproximações entre ambos no que se refere quanto aos túmulos infantis observados. Em muitos, observaram-se significativos cuidados para com o lugar, refletindo um carinho de pais dedicados aos filhos.

Os brinquedos, que revelam gostos e tradições próprias de cada local – mas também apresentando consonâncias como carrinhos de brinquedo e bolas de futebol – refletem costumes da infância onde se inserem, mostrando um lugar privilegiado de comunicação com a criança, no ato de trazer-lhe presentes que possivelmente não foram possíveis de serem dados em vida. Os elementos, organizados, quando mais frágeis frente às intempéries por vezes são protegidos em espaços improvisados para tal.

A constância e frequência de visitação àqueles locais pode ser notada pela sua conservação. Em Estocolmo, a decoração se mostrou significativa próxima ao período natalino, a despeito da neve que encobre as sepulturas. No cemitério São Pedro, também se observam visitas comemorativas, sobretudo quando se tratam de aniversários, onde os pequenos túmulos ganham balões com recados de seus pais e demais entes queridos.

Assim, a breve discussão apresentada mostra como os túmulos podem ser objeto de diálogo com o falecido, podendo validar sua existência. Em uma conjuntura que, por vezes a perda perinatal pode ser invalidada, estando dentro de um luto não reconhecido, um jardim elaborado para o filho que morreu pode ser um símbolo de sua existência e importância, mostrando que o vínculo não depende do tempo com que se esteve com quem faleceu, mas sim como aquela relação foi tecida e sua relevância para o enlutado.

Referências

- ARIÈS, P. *História da Morte no Ocidente: Da Idade Média aos nossos dias*. Tradução de Priscila Vianna de SIQUEIRA. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
- BINOTTO, A. de M. F. Natimorto, Aborto e Perda perinatal: A morte no lugar do nascimento - Um olhar e uma escuta humanizados. In: G. CASELLATO. *Dor silenciosa ou dor silenciada? Perdas e lutos não reconhecidos por enlutados e sociedades*. Niterói: PoloBooks, 2015.
- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução nº 335, de 03 de abril de 2003. Dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 28 mai. 2003, n. 101, seção 1, p. 98-99.
- CASELLATO, G. Luto não reconhecido: o fracasso da empatia nos tempos modernos. In: _____ (org.). *O resgate da empatia – Suporte psicológico ao luto não reconhecido*. São Paulo: Summus, 2015b.
- _____. *Dor silenciosa ou dor silenciada? – Perdas e lutos não reconhecidos por enlutados e sociedade*. Niterói: PoloBooks, 2015b.
- CORR, C. A., D. M. CORR, K. J. DOKA. *Death & Dying, Life & Living*. Boston: Cengage, 2019.
- DOKA, K. J. Disenfranchised grief in historical and cultural perspective. In: STROEBE, M. S.; R. O. HANSSON, H. SCHUT, W. STROEBE (Eds.). *Handbook of bereavement research and practice: Advances in theory and intervention*. Washington: American Psychological Association, 2008, p. 223-240. DOI: <https://doi.org/10.1037/14498-011>
- EPTV. Grávida perde bebê e família recebe corpo dentro de caixa, em Sertãozinho, SP. G1 [online]. Ribeirão Preto. 09 jun. 2023. [acesso em 12 jun. 2023]. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2023/06/09/corpo-de-bebe-e-entregue-a-avo-por-funcionarios-de-upa-em-sertaozinho-sp-dentro-de-uma-caixa.ghtml>.
- FAVRET-SAADA, J. Ser afetado. Tradução de Paula de S. LOPES. *Cadernos de Campo* [Online], 2005, 13, 155-161. [acesso em: 10 out. 2023] Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/>

view/50263.

FRANCO, M. H. P. *O luto no século XIX: uma compreensão abrangente do fenômeno*. São Paulo: Summus, 2021.

KAPLAN, S. The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. *Journal of Environmental Psychology*, 1995, 15(3), 169-182 [acesso em 20 out. 2023]. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0272494495900012>

LENOBLE, R. *História da ideia de natureza*. Tradução de Teresa Louro PÉREZ. Lisboa: Edições 70, 1990.

MAGNANI, J. G. C. *A rua Quinze, de praça a praça: um exercício antropológico*. NAU - Núcleo de Antropologia Urbana da USP. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2009. [acesso em 10 out. 2023] Disponível em: https://nau.fflch.usp.br/files/upload/paginas/rua_quinze_0.pdf.

MAGNANI, J. G. C., E. SPAGGIARI, M. H. V. G. NOGUEIRA, R. V. CHIQUETO, Y. B. TAMBUCCI. *Etnografias Urbanas. Quando o campo é a cidade*. Rio de Janeiro: Vozes, 2023. [E-book]

HUGHES, P. e S. RICHES. Psychological aspects of perinatal loss. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*. 2003, 15(2), 107-111.

ONGARATO, S. Corpo de bebê que tinha sumido foi descartado em lixo hospitalar de maternidade, em Maceió, conclui polícia: "Nunca pediram desculpa", diz pai. *Revista Crescer* [online]. [S.l.] 14 jan. 2021 [Acesso em 12 jun 2023]. Disponível em: <https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/01/corpo-de-bebe-que-tinha-sumido-foi-descartado-em-lixo-hospitalar-de-maternidade-em-maceio-conclui-policia-nunca-pediram-desculpa-diz-pai.html>.

OLIVEIRA, H. T. L., L. F. FONSECA, L. M. B. ESTACIONE, M. C. S. M. CORRÊA, N. R. OLIVEIRA, V. V. V. A. DIAS. Pesas no óbito fetal: luto sem voz. *Revista Bioética*, Brasília, 2022, 30 (3), 644-651.

PARKES, C. M. *Luto: estudos sobre a perda na vida adulta*. Tradução de Maria Helena Pereira Franco BROMBERG. São Paulo: Summus Editorial, 1998.

PEIRANO, Mariza. *Etnografia, ou a teoria vivida*. Ponto Urbe [Online], 2008, 2, 1-11. [acesso em 20 jan. 2024]

Disponível em: <http://pontourbe.revues.org/1890>.

RODRIGUES, J. C. *Tabu da morte*. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006.

SANTOS, A. S. Sobre a origem dos cemitérios-jardim no Ocidente e as referências na conformação do primeiro modelo no Brasil. *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades* [online]. 2023, 11(83), 68-84. [Acesso em 12 jun. 2023] Disponível em: https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/gerenciamento_de_cidades/article/view/3742.

SANTOS, A. S. e C. P. C. S. LIMA. A poética do jardim no encontro com a morte: um olhar sobre os jardins nos espaços cemiteriais urbanos. In: IV COLLOQUE INTERNATIONAL IMAGINAIRE: CONSTRUIRE ET HABITER LA TERRE: MÉGALOPOLES, MÉTROPOLES, VILLES À LA CAMPAGNE, VILLES DÉCROISSANTES. QUELS IMAGINAIRES POUR LA VILLE DE DEMAIN?, 2021, Saint-Étienne. Saint-Étienne: ENSASE, 2021, p. 361-377. Anais.

_____. Morte e vida nos jardins de memória. *Revista Valise*, Porto Alegre, 2023, 13(1). 275-255. [Acesso em 20 jan. 2024] Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaValise/article/view/130652/89362>.

SANTOS, C. J. *O corpo, a morte, a imagem: a invenção de uma presença nas fotografias memoriais e post-mortem*. Tese (Doutorado em Artes) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

SERRÃO, A. V. *Filosofia da paisagem: estudos*. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2013.

_____. Da essência do jardim. In: BESSA, A. S. M. *A unidade múltipla: ensaios sobre a paisagem*. Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da UFMG, 2021. p. 205-29.

SKOGSKYRKOGÅRDEN. Memorial site for stillborn children. Estocolmo, [sem data]. [acesso em 20 jan. 2023] Disponível em: <https://skogskyrkogarden.stockholm/en/funerals-and-graves>.

SOUBIEUX, M.-J. Luto perinatal, pensar sobre o impensável. In: MORTE PERINATAL - SIMPÓSIO ORGANIZADO PELA AGAPA, 2014. Tradução de Gláucia Maria Moreira GALVÃO, 2018.

United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development - Report 2021/2022 Overview*.

New York: UNDP, 2022.

ULRICH, R.S., R.F. SIMONS, B.D. LOSITO, E. FIORITO, M.A. MILES, M. ZELSON. Stress Recovery during Exposure to Natural and Urban Environments. *Journal of Environmental Psychology*, 1991, 11, 201-230. [acesso em 20 out. 2023] Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494405801847?via%3Dihub>.

WOOLLEN, M. Erik Gunnar Asplund: landscapes and buildings. New York: Routledge, 2018.

WORPOLE, K. Last landscapes: The architecture of the cemetery in the West. London: Reaction Books, 2003.

O QUE NOS FOI DITO/ESCRITO: SOBRE A PAISAGEM NA QUAL O CORPO RESIDE, ESTRANHA, E POR FIM, DESCRIBE

Amanda Fahur, IAU USP, Brasil.

<amandafahur@usp.br>

Carolina Pifano, IAU USP, Brasil.

<carolinapifano@usp.br>

Luciano Bernardino, IAU USP, Brasil.

<lbcosta@sc.usp.br>

Palavras-chave:

corresponder-paisagem; afetação; corpo; memória; cidade

Resumo

Ao observar as relações entre memória-corpo-cidade, a escrita como pensamento e a ação de pesquisa como dimensões de reconhecimento do sujeito com a paisagem, encontradas nas obras 'Rua de mão única' (1900 - 1928) e 'Do guia para os habitantes da cidade' (1926 - 1930), remontamos o encontro entre Walter Benjamin e Bertolt Brecht. Questionamos sobre a influência dos autores no tempo presente, a partir da identificação de suas reflexões e experiências nas cidades, em busca de aprofundamento crítico

sobre questões da individualidade do sujeito histórico e de um modo revisitado de partilha. Tratamos da potência do corresponder em termos de criatividade, fazer e espaço de crítica, para isso, identificam-se a fala sobre a troca de cartas entre duas pesquisadoras de mestrado, origem de ressonâncias para este trabalho, e comentários sobre a paisagem reconhecida nos trabalhos dos autores acerca de sua sensibilidade construída entre evidências de uma materialização comum do mundo.

Introdução - Corresponder / Paisagem

‘O que disser, não o diga duas vezes
 Se verificar em outrem o seu próprio pensamento:
 renegue-o.
 Aquele que não deixou sua assinatura, que não
 deixou um retrato
 Que não esteve presente, que nada disse
 Como pode ser apanhado?
Apague os rastros!
 BRECHT, Bertolt. In: **Do guia para os habitantes da cidade.**

‘Estou, porém, desfigurado pela semelhança com tudo o que está à minha volta. Como um molusco em sua concha, eu vivia no século XIX, que está agora oco de mim como uma concha vazia.’
 BENJAMIN, Walter. In: **Rua de mão única - infância berlinense.**

O desejo por um lugar comum de formalização do pensamento levou à troca de cartas entre duas pesquisadoras de mestrado, atravessadas pela distância e intervalos do encontro, como ‘uma pulsação de nosso ser entre os seres que nos afetam e são por nós afetados’ (Chauí, 1990). O espaço das cartas, além de estabelecer conexões, abriu caminhos para reconhecer e materializar afetividades no cotidiano de um grupo de pesquisa, colocando duas experiências individuais na perspectiva do conhecimento teórico/prático sobre formas de existência no mundo a partir dos estudos da paisagem. Justapondo nossas cartas, observamos aproximações sobre a escrita como pensamento, as relações entre memória-corpo-cidade e a ação de pesquisa como dimensões pessoais, de reconhecimento de si e da paisagem.

Nesta troca, identificamos reflexões sobre a experiência nas cidades e interlocuções com e entre as obras “Do guia para os habitantes da cidade”¹, de Bertolt Brecht (1898 - 1956) e “Rua de mão única”², de Walter

Benjamin (1892 - 1940). Estas obras se localizam em questões específicas das pesquisas das autoras deste trabalho, que encontram lugar comum em Brecht e Benjamin pelo seu tempo, amizade e inquietações compartilhadas, as quais nos chegam a partir da palavra, como indícios do desejo de *corresponder* enquanto presença percebido também em nossas cartas, e que nos lançou a esta co escrita. Deste modo, a partir de análise comparativa, relacionamos nossas cartas, (troçadas entre março e outubro de 2023) em busca de questões comuns percebidas nos objetos de pesquisa (não especificamente definindo ou tipificando aqui as paisagens estudadas, mas porque se aproximaram trazendo à luz a necessidade de um diálogo mais aprofundado); e para comparar os tempos considerando a necessidade de práticas alternativas de comunicação e interlocução em diferentes momentos da história.

As afinidades entre os autores, profícuos estudiosos e críticos de seus tempos, são perceptíveis não só pela amizade que os unia, mas também pelo cuidado na estruturação de seus escritos, à relação afetiva e questionadora de ambos sobre a vida nas cidades, que se manifesta na forma de narrativas fortemente imagéticas de lugares, objetos e memórias de um mundo em acelerada transformação. Além disso, suas reflexões são

semos os três vinculados.

1 Edição publicada com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo em 2017 com traduções do original em alemão de 1930 e comentários sobre os poemas - quatro ensaios de participantes do ciclo de debates realizado um ano antes pela Fundação.

2 Edição publicada pela Editora Brasiliense em 1987, contendo três textos do autor: Rua de Mão única; Infância Berlinense e Imagens do Pensamento, estes, autobiográficos e constituintes de múltiplos fragmentos da vida do autor, perpassam tempos diversos, se intercalam e referem-se uns aos outros, exigindo que pen-

desdobradas no envolvimento com a cidade, tratam de questões da individualidade da existência e do embotamento da percepção face aos mecanismos sócio tecnológicos de produção do urbano.

Tais dimensões críticas e sensíveis são observadas em *Rua de mão única*, onde Benjamin comenta a experiência da velocidade, momento em que a humanidade se prepara para viagens “a perder de vista no interior do tempo”, em ritmos considerados “doentes”. Semelhante paisagem narrada por Benjamin é reencontrada em *Do guia para os habitantes da cidade*, em que Brecht descreve a sensação desoladora diante a constante busca por sobrevivência e por um futuro incerto a que estava exposto, em termos das novas configurações urbanas e do cenário político da época, guardando descompasso entre os ritmos de transformação da materialidade e aqueles da subjetividade. “As cidades podem mudar / Mas você não pode mudar” e, mais, há de se apagar o que já foi com um comando, rasgando a esperança no presente feito em fluxos contínuos com uma mentira que escapa pelas mãos, como para dizer que o agora nada deve à história; “Você não pode ter existido / (Assim falamos com nossos pais)” (Brecht, 2017, p.28).

As cidades do século XIX, como Paris e outras capitais europeias, incomodavam ao mesmo tempo que deslumbravam os passantes, como uma grande vitrine de ambições individualistas e sonhos coletivos à vista no cotidiano da vida urbana, evidenciada nos discursos de Benjamin e Brecht como dialética da mudança social e da consciência do sujeito histórico. Junto a isso, guarda importante correspondência com a presença do corpo no espaço, do corpo que caminha pela cidade da qual essa consciência está para emergir, pois o nexos da realidade é reconhecido dentro apenas do próprio cotidiano urbano e social. “Desceu a rua, o chapéu na nuca! / Olhou no olho de cada homem e acenou com a cabeça / Parou diante de cada vitrine / (E todos sabiam que está perdido!)” (Brecht, 2017, p.35). Mesmo olhando nos olhos de cada pessoa ou em cada vitrine, não necessariamente há o reconhecimento de quem/do quê são as coisas vistas pelos olhos tornados espelhos, o espetáculo da cidade ao alcance indistinto do olhar, mas nem sem-

pre das mãos, está para ser vivenciado com desconfiância, exigindo atenção às suas duas faces: a sedutora e a emancipadora.

Ao dizer “Aquele que não deixou sua assinatura / Que não deixou um retrato / Que não esteve presente, que nada disse / Como pode ser apanhado? Apague os rastros!”, Brecht concebe a imagem do cidadão que tem sua pegada rastreada percebida assim que coloca os pés na estação ferroviária. Tal como o personagem do poema, Benjamin, vivendo um incômodo semelhante, se manifesta: “Estou, porém, desfigurado pela semelhança com tudo o que está à minha volta. Como um molusco em sua concha, eu vivia no século XIX, que está agora oco de mim como uma concha vazia.” Este intercâmbio entre citações faz transparecer suas condições de existência perante a uma dissociação de si imposta pelo momento no tempo. Essa paisagem ambígua, podemos vê-la enquanto atmosfera coletiva de reflexão e crítica, das afetações de um mundo sensível, tessitura com as palavras que questionam um agir mecânico e a ordem de produção individualizada, transformadas em lugar de persistências compartilhadas.

Neste encontro entre formas de dizer dos autores, revelam-se dois aspectos a serem desenvolvidos neste texto, que fazem reencontrar nossas próprias cartas:

1. ‘Corpo-paisagem-memória’, onde o que nos foi dito/escrito trata de uma sensibilidade construída no século XIX com a problematização das questões urbanas, e que nos chega com os textos de Benjamin e Brecht. Em uma análise comparativa de trechos das obras escolhidas, damos ênfase a sua interlocução e partilha no modo de olhar para as esferas deste tempo e espaço em excessiva transformação.

2. ‘A escrita como formalização do pensamento / a formalização do pensamento como espacialização de um lugar’, trata do encontro em que a base empírica são os afetos, as memórias, e o interesse pela paisagem narrada.

Destacamos ainda, a relação entre Benjamin e Brecht a partir do seu modo de corresponder, entre evidências de uma materialização do mundo que é comum entre os autores.

Corpo - Paisagem - Memória

Como primeira consideração, observamos que nas obras citadas a palavra paisagem é raramente utilizada. Como, pela ausência da palavra, podemos entender se há paisagem nos textos? Partimos do reconhecimento de paisagem a partir da descrição de certa experiência de afetação e forma de

pensamento, manifesta com a imagem da cidade nas narrativas dos dois escritores. Uma noção de paisagem aplicável a partir de colocações posteriores, que se aproxima de uma relação geográfica existencial enquanto expressão do espaço vivido, portadora de sentidos sobre modos de existência humana

Figura 01: Castelo de Cartas no exílio: postal de Benjamin para Brecht (aproximadamente 13 de janeiro de 1934).

Fonte 01: WIZISLA (2013)

(Besse, 2006), reverberando para a realização histórica perante ao desconhecido ou já conhecido, como insumos à ciência objetiva (Dardel, 1952). Uma escrita cotidiana sobre práticas sociais, lugares, territórios e tempos por vezes contraditórias, noutras convergentes (Serpa, 2021), onde significados são

incorporados aos processos de percepções mentais e organização material, como categorias básicas com as quais aprendemos sobre nossa condição na sociedade (Harvey, 1989). Estas, dão ao corpo um lugar de mobilização dos desejos humanos, a evocação da memória coletiva e da identidade cultural.

Figura 02: Esquema de Benjamin sobre projeto de romance policial em conjunto com Brecht (1933).

Fonte 02: WIZISLA (2013).

Esquema de Benjamin para o projeto do romance policial a ser feito em conjunto com Brecht (cf. GS VII/2, p. 847), 1933 (WBA TS 620).

Falamos do corpo no espaço - condição inata para penetrar os sentidos da matéria da paisagem da cidade, não do corpo encapsulado. Mas de um conhecer-ver: olhar adquirido com a experiência ou a técnica, balizador da sensibilidade para com a cidade, construída por uma cultura urbana intelectualizada, oposta conceitualmente a uma pretensa vida rural, idílica e conservadora (Bresciani, 1992, p.163), comumente associada à uma primeira imagem do que virá a ser paisagem. A ideia de cidade (espaço fragmentário), parece opor-se à ideia de paisagem intrinsecamente relacionada à contemplação estética da natureza enquanto totalidade, a qual podemos verificar no ensaio de Simmel dedicado à paisagem - *Filosofia da Paisagem* (1973) - colocando-a como recorte da natureza visível por um olhar artístico. Essa contradição aparente nos afastaria de discutir paisagem se nos mantermos as palavras *natureza visível*, ou melhor, *vida idílica* enquanto modelo de paisagem replicável. A confusão parece estar em uma tentativa de definir sentido único para paisagem, ao passo que diferentes espaços e tempos provocam sensibilidades outras e, no nosso contexto, falamos da sensibilidade própria das grandes cidades.

É interessante nos atentarmos para o *olhar artístico*. Não mais estamos olhando para a paisagem como um modelo concebido por uma elite letrada e detentora das terras idílicas a ser reproduzido. Ao contrário, olhamos para uma manifestação posterior às mediações entre corpo e espaço, montada de maneira não concluída a partir das pequenas coisas da vida prática. Com essa dimensão, podemos encontrar nas obras de Benjamin e Brecht uma paisagem delineada em meio a vida urbana de maneira a não funcionar como uma ferramenta burguesa, mas em encontro direto com a realidade para proporcionar conhecimento crítico. “Sei que preciso. / Olho simplesmente no espelho / E vejo que preciso / De mais sono; o homem que tenho / Me maltrata” (Brecht, 2017, p.29). Essa estrofe transita constantemente entre a ambiguidade que está para além do significado aparente das palavras do eu lírico feminino sobre o cuidado de um corpo levado à exaustão. O espelho - a vitrine dos bu-

levares e galerias, reaparece aqui - reflete aquilo que se quer ver. “Vejo o que preciso” não necessariamente coincide com aquilo que a personagem entende saber, “Sei que preciso”, podemos acrescentar, cuidar de sua aparência e jovialidade, lembrando-nos da dissociação em relação ao passado e o julgo da obsolescência? Ela vê o que lhe foi imposto: o desgaste dessa relação não limitada a questões conjugais, estão implicadas aqui as relações de trabalho, subordinação e maus tratos. Enquanto possibilidade de apresentar uma realidade idealizada, o espelho permite também ao indivíduo reconhecer aquilo usualmente não percebido, pois para ver a si mesmo, é preciso afastar-se. O estado de sono, mais que uma ilusão, indica a possibilidade revolucionária de mudança, como uma canção coletiva do desejo de viver.

Em ‘O narrador’ (1936), Benjamin comenta que o sono é um momento de ruptura física do corpo, e o tédio representa ruptura psíquica, como “pássaro de sonho que choca os ovos da experiência”. Para ele, aquilo que é feito em momentos de tédio já se extinguiu nas cidades ou está em vias de se extinguir nos campos, com a transformação dos modos de trabalho e substituição do trabalho artesanal. Há como consequência o desaparecimento da habilidade de ouvir e da conservação das histórias por quem escuta. “Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história.” (Benjamin, 1936, p. 205). Retornando a Paris e a declaração de Benjamin para “a cidade nos espelhos”, estes, são transformados simbolicamente por meio de sua escrita em milhares de olhos ou milhares de lentes objetivas, e representavam tanto a intelectualidade da cidade, como eram “o equivalente da infinita lembrança da lembrança”, onde as construções, os materiais, e as subjetividades, se fragmentavam entre as ruas como infinitas imagens, espelhos partidos entre sonhos e promessas, montagem surreal, colagem caleidoscópica.

Simplesmente olhar para a paisagem das cidades não a converte em objeto de reflexão crítica, por mais óbvio que pareça. A dimensão do olhar artístico

está para a retomada das contradições e “conhecer por meio da imersão no objeto” (BENJAMIN, 2000, p. 293 *apud* Velloso, 2010, p.149), revelando a organização interna deste ao desdobrá-lo em fenômenos históricos. Benjamin e Brecht não estão mais interessados pela descrição julgada e totalizante do mundo contemplada de um ponto de vista privilegiado - uma manifestação exterior. Eles recorrem à experiência urbana com seus fragmentos para ver no outro o espelho de suas próprias realidades, e registrar suas contradições internas em uma condição coletiva, apesar de pessoal. Aparece, assim, a seguinte condição: a do incógnito, o desconhecido “cujo o rosto não é notado” (Brecht, 2017, p.70) seja por uma educação dos sentidos para o convívio com o urbano ou por uma escolha inusitada de sair do comportamento ditado como se fosse a “quinta roda”, percebendo e despercebendo a si mesmo na formação de certa consciência; “Nós dizemos: fique! E percebemos / Que você é a quinta roda” (Brecht, 2017, p.24). Sujeitos variados e com variadas opiniões expressam em *Do guia dos habitantes da cidade* de maneira pessoal ou coletiva suas experiências, distintas da vida pregressa, na metrópole.

Simmel descreve a sensibilidade moderna como algo surgido da cidade, em uma cisão entre corpo e alma para dominar o caos pelo pensamento instrumental. Com a cidade industrial, o espaço urbano passa a ser o próprio caos racionalizado e racionalizador, enquanto a natureza sua contraposição. Para conviver com este, os estímulos e choques provocados pela vida na cidade passariam a ser atenuados por uma educação dos sentidos, como mecanismo para proteger-se do cotidiano urbano - atitude *blasé* - e de questões tais como: o crescimento da população, a propagação de doenças, as péssimas condições de vida e a circulação de mercadoria; fatores de insegurança social para pessoas fadadas a conviver com um ambiente, de modo geral, hostil e opressivo.

No primeiro poema do *Guia* de Brecht há a menção a cidade de Hamburgo, “um centro urbano populoso, com parque industrial complexo e alimentado pela constante introdução de novos braços” (2017, p.85), que leva seus habitantes à exaustão

implicada pela repetição das estrofes que guardam o imperativo “Apague os rastros!” demandado pelos ritmos da vida física e mental desse sujeito. O poema relata o itinerário do emigrante recém chegado à cidade aconselhado, para a sua autoproteção, a alienar-se de suas relações sociais e laços afetivos ao ponto de rejeitar sua própria capacidade de opinar. Torna-se um instrumento sem passado ou futuro, sem direito a história. E em sua lápide culmina o processo de apagamento de sua existência, como uma experiência comum de alguém negado a pertencer a nenhum tempo e espaço, invertendo o significado dos vestígios de uma memória coletiva. Ao encerrar com “Você já ouviu isso”, nos deparamos com a suspeita de seguir esse itinerário e a voz que o prescreve.

De acordo com Wizisla, Benjamin recorreu repetidamente às palavras de Brecht, replicando “Apague os rastros!” em diversas ocasiões, como em uma nota em seu diário de maio de 1931, no texto “Experiência e pobreza” em 1933 e também no *exposé* “Paris, capital do século XIX” (1935) (Wizisla, 2013). Em “Ensaio sobre Brecht”, no comentário que faz sobre o *Guia*, Benjamin alerta que, sim, o primeiro poema da obra é sobre a cidade vista pelo emigrante no estrangeiro, mas também sobre aquele que é emigrante em seu próprio lugar de origem. A cidade está para as lutas da existência e a luta de classes. “Brecht certamente é o primeiro poeta lírico importante que tem algo a dizer do homem urbano”, diz. O nono poema, “Quatro propostas a um homem, vindas de distintas partes, em momentos distintos”, para ele, dá luz ao primeiro, tratando dos clandestinos e emigrantes explorados, onde “a desumanidade a que estão condenados não conseguiu lhes tirar a cordialidade do coração, justificando a esperança, ou o desespero” (Benjamin, 1966, p. 66).

As “quatro propostas” dizem sobre o processo de empobrecimento do indivíduo da grande cidade, marcada pela precariedade de cada habitação provida a ele. “Aqui você tem uma casa” que a princípio lhe permite acumular o maior número de hábitos³ possí-

3 A palavra hábito aparece aqui como uma referência ao texto de

vel - “Disponha os móveis como quiser”, mas a realidade lhe mostra dureza obrigando-o novamente ao deslocamento em busca por um lugar para permanecer enquanto as possibilidades se limitam a opções cada vez mais informais e transitórias: “Este é o cômodo / Apresse-se, ou fique apenas / Por uma noite, mas aí é caro” (Brecht, 2017, p.42). Aqueles que lhe oferecem abrigo tratam o homem e a sua situação de maneira indiferente, contudo cordial, e lhe prestam o serviço de apagar seus rastros, comenta Benjamin.

Tais questões urbanas passam no campo da técnica para se pensar a cidade como “meio ideal para formar pessoas saudáveis, moralizadas e trabalhadoras” (Bresciani, 2017, p.121). E a organização do espaço com o planejamento urbano funcionaria como dispositivo para a indução de comportamentos ao conjugar ideais sanitários, e a primazia do bem público sobre o particular enquanto política de controle da cidade aos corpos, para uma sociedade disciplinada e desconectada aos agenciamentos coletivos. Podemos pensar também na luta pela existência levada ao nível de competição e descartabilidade de tudo e de todos, retomamos a “quinta roda”, o estepe do automóvel, acostumados a suas “quatro propostas”. Imperativos do apagamento no contexto do declínio da experiência para ser solitária, imediata e entrecortada.

Essa sensibilidade racionalizada está entre a problematização da cidade no século XIX e XX - e por quê não da cidade do século XXI? -, no sentido da sobreposição de filtros conceituais (vigiar, classificar, demarcar, equacionar, solucionar, apagar e outros) construídos por uma cultura urbana para orientação do “estar no mundo” (Bresciani, 2017). Este mundo, no caso, é a cidade em sua contradição como lugar da alienação, mas também da liberação pela educação da consciência uma vez que os cidadãos aparecem como sujeitos históricos. Em “Apague os rastros!”, a imposição da fuga e a clandestinidade do personagem como uma proteção sugerida em primeira leitura, subverte-

-se em pressuposta mobilização política e artística de confronto em relação a sociedade vigilante e a cidade excludente. Percebemos que as obras tratadas aqui interessam-se, sobretudo, pela apreensão da experiência dos cidadãos enquanto prosa sobre o que foi dito em cantos indistintos da cidade. Personagens sem nome confundem-se entre si e em nós mesmos para uma relação de aprendizado sobre as relações de produção do espaço urbano. Cenas urbanas tecidas de vivências clandestinas, destinos transitórios e existências diversas encontradas por todos os lugares, em um processo de transmissão da experiência urbana por uma reflexão poética sobre a formação social coletiva.

Há de se pensar a experiência narrada, “experiências comunicáveis” (Benjamin, 1987, p.115). Comentando o verso de Brecht, “Apaguem os rastros!”, Benjamin repara como este nos auxilia a compreender a dinâmica moderna na qual a existência, por si só revelaria não apenas a pobreza externa das pessoas, mas a pobreza interna das massas desapropriadas de sua humanidade em favor dos meios que lhes exauram. Benjamin, em “Experiência e Pobreza”, retoma a metáfora do sonho como o “mais remoto ponto de fuga” (p.119) das complicações do cotidiano urbano para a realização da existência impedida de ser realizada durante a vigília. E Brecht, em seu *Guia*, nos fala, justamente, ou melhor, transmite o palco da cidade como a experiência social focada nos gestos da vida diária em estado de repouso. Falamos assim, pois a dura realidade transmitida em seus poemas em linguagem sóbria - “Falo com a realidade mesma” (Brecht, 2017, p. 41) - contrasta com o fundo supostamente idealizado dos desejos. Mas que se relacionam intrinsecamente com a história do sujeito, em seus aspectos pessoais e incomensuráveis, como uma condição de descoberta de sua própria capacidade de conhecer a si mesmo a partir de seu meio e, por conseguinte, modificar ambos. “O mesmo não ocorre quando o homem é visto como algo de mecânico, substituível, incapaz de resistência” (Brecht *apud* Benjamin, 1987, p.89) e até mesmo, utilizando das palavras de Benjamin, como um “contemporâneo nu”.

Benjamin ao comentar a ação de apagar os rastros: “Essa atitude é oposta da que é determinada pelo hábito, num salão burguês. Nele, o ‘interior’ obriga o habitante a adquirir o máximo possível de hábitos, que se ajustam melhor a esse interior que a ele próprio” (Benjamin, 1987, p.118).

A cidade está para além de uma relação mecanizada com o espaço, ela pode ser vista a partir das trocas simbólicas que se contrasta a concepção unitária e neutra do espaço urbano. É justamente o chamado feito por Benjamin e Brecht em suas respectivas linguagens poéticas, e não nos parece ser distante a escolha dos surrealistas pelos parques - fundamento revelado pela história como solução desenhada no presente (Dagognet, 1982) - para suas deambulações, revelando lugares de paisagem, espaços do inconsciente das e nas cidades, dos sentimentos imprevistos e das imagens inacabadas. Jeanne Marie Gagnebin coloca “Rua de Mão Única” como “livro-chave” do surrealismo, onde as excessivas transformações, caminhos, trânsito, propagandas, placas e encontros são descritos por meio da montagem e colagem de fragmentos. O retrato da nova cidade, moderna, pede nova postura do corpo, e para a autora, o indivíduo que percebe este espaço precisa se entregar (e Benjamin está entregue) aos estímulos de uma “transformação sensível, existencial e política” de experiência de vida, tendo sua escrita conseqüentemente transformada. “E nenhum rosto é tão surrealista quanto o rosto verdadeiro de uma cidade. Nenhum quadro de De Chirico ou de Max Ernst pode comparar-se aos fortes traços de suas fortalezas internas, que precisam ser primeiro conquistadas e ocupadas, antes que possamos controlar seu destino e, em seu destino, no destino das massas, nosso próprio destino” diz Benjamin no texto “O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia”.

No momento em que as obras analisadas se correspondem, o uso da palavra paisagem parece restringir-se à descrição pictórica dos lugares, maneira como ela marca presença. Benjamin, ao comentar poemas de Brecht, emprega a palavra em relação aos poemas que explicitam elementos da natureza, por exemplo, “A ameixeira” e “Poemas de Svendborg” - estes não constam em *Do guia do habitante da cidade*. No *Guia*, cenários reconhecidos como parques, campos ou regiões naturais aparecem nos “Anexos [poemas integrantes do Guia]” - na edição brasileira de

2017 - em situações de contraste entre a exploração de bens incomensuráveis e as conseqüências do descarte de resíduos dos processos de modernização. Ainda sobre o uso de paisagem, há uma passagem importante nos comentários de Benjamin sobre o poema “Apague os rastros!” e este nos interessa mais. Ao identificar que “a cidade aparece como cenário tanto das batalhas de existência quanto da luta de classes”, Benjamin vê em Brecht um observador “apático aos encantos da paisagem”, seja ao “mar de casas”, a “indústria do lazer”, ou as “decorações urbanas”, porém, é sensível ao “modo de reação específico do habitante da cidade”, havendo com isso uma mudança de percepção e produção artística. De Brecht, inusitadamente na lírica dedicada à cidade, a paisagem não é dada pelos encantos ou espantos oferecidos pela infraestrutura urbana e organização do espaço, mas pelo sujeito urbano que utiliza da materialidade da cidade para suas estratégias de existência e os modos de produção das relações sociais.

Assim, o corpo é conferido da condição de mobilização dos desejos, representados nas obras muitas das vezes pelas imagens dos sonhos e dos espelhos, a se realizarem pela figura indistinta do cidadão entre aquele transitoriamente reconhecido e despercebido em meio às dinâmicas do dito e não dito, do policiamento e da clandestinidade. O “sem-nome” como nós mesmos, figuras refletidas nos poemas, tecem em intensidades inconstantes das próprias vidas os rastros de suas existências, narrativas para uma memória coletiva, apesar de intrinsecamente pessoais, onde a paisagem marca sua presença na instabilidade de ser em eterno devir em um mundo também em transformação. A ausência, respondendo à pergunta que iniciou esse item, não é mais o problema, mas a condição originária da busca pela presença de habitar e dos corpos, evidências dessa relação, submetido a forças impessoais. Outra imagem, não explicitamente desenvolvida aqui, é a da tessitura, e essa tem haver com a memória. Se a ausência acaba por firmar como palavra comum da experiência da coletividade urbana, o tecer das palavras se enlaça a capacidade de compartilhar, de dar e receber, de *corresponder*.

A escrita como formalização do pensamento / a formalização do pensamento como espacialização de um lugar

“Benjamin possuía consciência plena da importância de seu encontro com Brecht, tanto para a sua vida quanto para sua produção intelectual.” (Wizisla, 2013, p.29), a participação de Brecht na abordagem materialista de Benjamin - apesar das diferenças de opinião, mentalidade, estilo, e orientação literária, cooperaram no campo da política artística, dando contornos de uma intersubjetividade construída por afetos e diferenças, entre experiências da vida pessoal e projetos da vida intelectual.

“1938. 28 de junho. Eu estava no meio de um labirinto de escadas. Este labirinto não estava totalmente coberto. Subi; outras escadas levavam para baixo. Em um patamar, percebi que chegara ao ponto mais alto. Abriu-se uma visão para toda a área. Vi outras pessoas sobre outros picos. Uma delas foi subitamente acometida por tonturas e caiu. Essa tontura espalhou-se, outras pessoas caíram de outros picos. Quando também eu fui acometido dessa sensação, acordei. Em 22 de junho, encontrei-me com Brecht.” (Walter Benjamin, Ensaaios sobre Brecht, 1966, pg. 108)

A citação de “Conversas com Brecht: anotações de Svendborg”, nos faz pensar sobre a construção deste pequeno trecho, cujas datas estão colocadas em ordem inversa, como se o sonho se cumprisse a partir da experiência ocorrida dias antes, colocada em potência pelo autor que evidencia o poder deste encontro. Nessas circunstâncias, a tontura não nos parece ruim, a experiência do sonho surge como contaminação, olhar para “toda a área” faz imaginar o contato com a verdade como símbolo, encontrada pelos corpos das pessoas, tão frágeis para uma imagem tão assustadora. Benjamin foi contaminado por Brecht.

“24 de julho. Sobre uma das vigas que sustentam o escritório de Brecht, estão desenhadas as palavras: “A verdade é concreta” (Benjamin, 1966, pg. 104).

Pensamos sobre as reflexões de Benjamin e Brecht em conjunto a respeito do habitar, se estas estariam relacionadas a necessidade de um lugar em que poderiam existir com a confiança do amanhã, em que poderiam se modificar pelos ambientes e então modificá-los, podendo agir sobre os espaços em busca de felicidade, o que Benjamin, em um ensaio crítico sobre as contribuições de Brecht à possibilidade de formação de nova postura de ação dos indivíduos, chamado ‘O que é o teatro épico? (1931), considera como impraticável face a mecanização e as condições sociais de substituição do sujeito, tornados incapazes de resistir. Os autores chegaram a categorizar o habitar, em que discutiram modos complementares de comportamento nas habitações (mudanças de experiência, costumes de vida e modos de percepção) tomados pelas pessoas enquanto seres sociais ativos. Consideravam este como: copautante, quando o entorno forma figuras junto aquele que habita; como hóspede, onde a cadeira serve para sentar e não se funde; refletiram sobre o modo de habitar capaz de fornecer o máximo de hábitos ao ser que habita, o que fornece o mínimo; sobre relação de propriedade, habitar brevemente, destrutivamente, consumindo (Wizisla, 2013).

Em “Habitar sem vestígios”, um dos fragmentos de *Imagens do Pensamento*, Walter Benjamin utiliza mais uma vez o trecho “Apague os rastros!”, de Brecht, tornado “Apague os vestígios!” a partir da tradução. As palavras do amigo, diz, o ajudam a se safar dali para longe, do momento vivido para o próximo, com verdade e felicidade, se possível. Seu conceito de “vestígio” nas habitações é compartilhado por Brecht

quando refere-se às indicações de vida, pegada e perseguição, e se estende a interpretação das novas construções e materialidades onde não seria tão simples assim deixar marcas. Pois habitar certos lugares se dava seguindo vestígios dos hábitos, agora modificados ou até extintos pela modernidade e a “cultura do vidro”, como a decorrente contemplação

individual do sujeito, cujas formas de viver e agir se direcionam integralmente aos novos processos, imersos na cidade moderna. “Aprendemos a não perder de vista o inconstante e o temporário das coisas e entendemos que é preciso nos aliar ao insignificante e prosaico, também inexaurível, como a água” (Benjamin, 1966, pg. 76).

Figura 03: Bertolt Brecht em frente a uma casa em Le Lavandou (1931).

Figura 04: Walter Benjamin em frente a casa de Bertolt Brecht, em Skovsbrostand (1938).

Fonte 03: WIZISLA (2013). **Fonte 04:** WIZISLA (2013).

Significativas são as imagens de Benjamin em frente a residência de Brecht em Skovsbrostand (1938) e outra de Brecht em frente a uma casa em Le Lavandou (1931), eles estão quase como que pousados no mesmo espaço, de sociabilidade e lazer, mas de colaboração em trabalhos também com outros amigos. As fotografias fazem refletir sobre a importância dada ao espaço poético da casa, em que há relação de confiança estabelecida no sentido literal do abrir a porta. Este convite revela cumplicidade na amizade e na vida profissional, e reverbera no zelo quanto aos trabalhos e arquivos de ambos. Quando convida Benjamin para que olhe por sua biblioteca na casa de Skovsbrostand, devido seu exílio e negociação dos contratos de reprodução de suas obras em Paris, Brecht também cuida para a divulgação póstuma da obra de Benjamin, ação que resiste aos desafios da preservação da memória. Inferimos que qualifica um projeto inusitado quando contraposto ao nomadismo de suas vidas - pois não poderiam se fixar em um lugar ao passo que tudo os empurrava para fora - os autores pensarem em conjunto sobre o estar e a elaboração de projetos formalizando espaços em comum, como na elaboração de peças de teatro (Figura 02).

Os escritos e cartas sem explicitamente nomear o local sobre o qual se fala continuam a evocar certa paisagem, pois a força das palavras extraídas da experiência cria imagens que permitem remontar essa mesma paisagem. Uma comunicação simbólica comparece nas obras de Benjamin e Brecht ao construir lugares espacializados entre memórias, nos fazendo reconhecer suas percepções e estranhamentos. Eles nos falam de cidades atravessadas por questões técnicas, sociais e sensíveis; de lógicas diversas e simultâneas que compõem uma tessitura à primeira vista hostil, nos falam da formação de uma nova sensibilidade para lidar com a modernidade “onde a perda da **experiência** se dá em favor da **vivência**, que faz do homem um ser cujo comportamento expressa a condição de autômato” (Bresciani, 1992, p.162).

Nesse sentido, trocar cartas contemporaneamente confere dedicação à tessitura da escri-

ta, e impressão da dimensão subjetiva à medida que carrega estrutura histórica de comunicação. Tensionamos não apenas os problemas da aceleração da experiência do tempo como instrumento da lógica do mercado (Santos, 2001), mas sua dissociação. Na crise atual, o tempo é transformado em uma sequência atomizada vazia de narrativas, onde a solução não está apenas no desacelerar da vida ativa, pois este movimento não cria cadência ou profundidade. O desenvolvimento cultural pressupõe também atenção e contemplação profundas, e o ‘ego hiperativo’ da pós-modernidade não tem acesso a esse modo de escuta, já que nos dividimos entre multitarefas. Assim, em busca de equilíbrio, a vida ativa deve nos direcionar em busca de profundidade, e o mergulho em nós mesmos de volta para a vida ativa (Han, 2017), esta experiência de escrita é uma iniciativa para tal, encontrada para lidar com o trabalho de dentro do campo acadêmico.

O encontro proporcionado entre narrativas é convertido em uma presença por escolha, como reflexão e aprendizado entre tempos. A interlocução está neste encontro, constituindo temporalidades e abrindo-se ao imaginário (Chauí, 1990). As memórias reconhecidas em Bertolt Brecht e Walter Benjamin não se impõem com uma duração concreta, como coloca Bachelard (1957), se tornam mais sólidas quanto mais espacializadas, estão para o conhecimento da intimidade e dos espaços desta, atuando também para a comunicação com os *outros*. Ainda, dão forma a uma paisagem a partir do corpo que manifesta sua consciência histórica, sua condição temporal (Besse, 2006).

Tratamos justamente das amizades e afetos que unem a experiência sensível e o pensamento sobre a paisagem urbana enquanto afetações, reconhecendo aquelas próprias da cidade moderna de Benjamin e Brecht, e os modos como estas reverberam na cidade contemporânea. Por fim, buscamos reconhecer as forças narrativas de nossas cartas e obras escolhidas. Tratamos de um *corresponder*, uma relação mútua entre o *eu* e o *outro* que atua a favor do aprofundamento crítico sobre questões

de si/da individualidade e de um modo revisitado de partilha. A abertura para o outro proporciona encontro com si próprio: reconhecer a diferença é buscar a consciência do *eu*. Com isso em vista, nos perguntamos sobre a importância das narrativas no curso dos tempos, o que nos dizem sobre o corpo afetado enquanto caminha pela cidade, sobre o corpo que observa as transformações e se reconhece enquanto pertencente a determinado lugar. E ainda, o corpo que escolhe retomar todas essas afetações a partir da escrita, dando lugar a tempos e paisagens passados pelo curso da memória, contrapondo-os ao agora. Falamos da formação de uma paisagem na qual o corpo reside, estranha, e por fim, descreve.

Autoras/es

Amanda Fatur, IAU USP, Brasil <amanda-fatur@usp.br> - Mestranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/USP), vinculada à área de concentração de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, na linha de pesquisa Cidade, arte e cultura, onde desenvolve o projeto de pesquisa Parque do Ingá: uma cartografia afetiva, sob orientação do Prof. Dr. Luciano Bernardino da Costa. É pesquisadora do Núcleo de Estudos de Espacialidades Contemporâneas (NEC/USP), no eixo Imagem, espaço e paisagem urbana. É artista visual, e desde 2016 dedica-se à pintura, desenho, escultura e a pesquisa sobre o universo da abstração das formas orgânicas, da memória e sistemas oníricos. A sua prática flui entre controle e automatismo, com influência de elementos da pintura metafísica e do surrealismo. Realizou a individual Transposição (2020), no Museu de História e Artes Hélenon Borba Côrtes (Maringá - PR), e Pressentimento (2022), na Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP - MG). Possui obras nas coleções públicas da Fundação de Arte de Ouro Preto; Gabinete de Estampas: Departamento de desenhos e gravuras da UNICAMP; e Acervo Rotativo.

Carolina Pifano, IAU USP, Brasil <carolinapifano@usp.br> - Mestranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/USP), vinculada à área de concentração de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, na linha de pesquisa Cidade, arte e cultura, onde desenvolve o projeto de pesquisa O singular no ordinário: caminhando por paisagens em Juiz de Fora (MG), sob orientação do Prof. Dr. Luciano Bernardino da Costa. É pesquisadora do Núcleo de Estudos de Espacialidades Contemporâneas (NEC/USP), no eixo Imagem, espaço e paisagem urbana, e participa do grupo de estudos Paisagem, arte, caminhar. É arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Luciano Bernardino, IAU USP, Brasil <lbcosta@sc.usp.br> - Professor-Doutor 2 do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Co-coordenador do Núcleo de Estudos de Espacialidades Contemporâneas, (NEC/USP). Vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão do IAU-USP. Atua em pesquisa e ensino na graduação e pós graduação nas áreas de Representação e Linguagem da Arquitetura e da Cidade, Artes, Imagem e percepção do urbano. Atualmente, desenvolve pesquisas problematizando as relações entre corpo, paisagem, representação visual e urbanidade, tendo artigos e ensaios teóricos-fotográficos publicados nas revistas SOPHIA (PRT), ASTRÁGALO (ESP), ARA, RISCO, STUDIUM e em Anais dos Seminários ENANPARQ, CORPOCIDADE, ENEIMAGEM, entre outros. Possui trabalho incluso no acervo da Bienal de Arquitetura e Urbanismo, 2016. É parecerista dos periódicos científicos: RISCO (IAU-USP), VÍRUS (IAU-USP), ARA (USP). Realizou no IMS Poços de Caldas a exposição individual de fotografias "Estados da Paisagem", 2014. Atuou como professor e curador de exposições fotográficas no IMS Poços de Caldas de 2010 a 2017. Doutor pela FAU-USP, 2010, na área de Projeto, Espaço e Cultura sob a orientação da Profa. Dra.Vera Pallamin. Mestrado em Educação pela UNICAMP, 2001, sob orientação de Prof. Dr. Milton José de Almeida. Graduação em Ciências Sociais, UNICAMP.

Referências

- BACHELARD, Gaston. **A poética do espaço**. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- BENJAMIN, Walter. **Ensaio sobre Brecht**. 1ª edição. Boitempo. São Paulo, 2017.
- BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política - Obras escolhidas: volume I**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.
- BENJAMIN, Walter. **Rua de mão única: infância berlinense - 1900**. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2013.
- BESSE, Jean-Marc. **Ver a Terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia**. São Paulo: Perspectiva, 2014.
- BRECHT, Bertolt. **Do guia para os habitantes das cidades: poemas e comentários**. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2017.
- BRESCIANI, Maria Stella. Cidades: espaço e memória. In: Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo (org.) **O direito à memória: patrimônio histórico e cidadania**. São Paulo: DPH/SMC, 1992. p.161-166.
- BRESCIANI, Maria Stella. Dimensões do estar no mundo/cidades: o público, o privado, o íntimo. In: BRITTO, F., JACQUES, P. (org). **Gestos Urbanos - CorpoCidade**. Salvador: Edufba, 2017. p. 102-149.
- CHAUÍ, Marilena. Laços do desejo. In: NOVAES, Adauto. (org). **O desejo**. São Paulo: Companhia das letras, 1990. pp. 19-66.
- DAGOGNET, François. **Philosophie du paysage**. In: *Mort du Paysage? Philosophie et esthétique du paysage*. Seyssel: Champ Vallon. 1982.
- DARDEL, Eric. **O homem e a Terra: natureza da realidade geográfica**. São Paulo: Perspectiva: 2015.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **A prova pela imagem**. Revista brasileira de psicanálise, volume 46, n 3, 137 - 150: 2012. Disponível em: <<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbp/v46n3/v46n3a09.pdf>> Acesso em 17 de janeiro de 2024.
- MATOS, Olgária Chain Féres. O desejo de evidência, desejo de vidência: Walter Benjamin. **ArtePensamen-**
- to**. 1990. Disponível em: <https://artepensamento.ims.com.br/item/desejo-de-evidencia-desejo-de-videncia-walter-benjamin/>. Acesso em: 06 nov. 2023.
- SANTOS, Milton. Elogio à lentidão. **Folha de São Paulo**, 2001. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1103200109.htm>> Acesso em: 12 jun. 2023.
- SERPA, Angelo. **Por uma geografia dos espaços vividos: geografia e fenomenologia**. São Paulo: Contexto, 2021.
- SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In: VELLOSO, O.G. (org). **O fenômeno urbano**. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. pp. 11-25.
- VELLOSO, Rita. Experiência estética, arquitetura urbana. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**. Belo Horizonte. v.17, n.21, 2010, p.133-155. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/P.2316-1752.2010v-17n21p134>. Acesso em: 18 jan. 2024.
- HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Rio de Janeiro: Vozes, 2017.
- HAN, Byung-Chul. **Sociedade da transparência**. Rio de Janeiro: Vozes, 2017.
- WIZISLA, Erdmut. **Benjamin e Brecht: História de uma amizade**. São Paulo: EdUSP, 2013.

UMA HIPÓTESE DE LEITURA PARA A PAISAGEM EM *BARRAVENTO* (1961)

Ana Bárbara Machado Rodrigues, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (IAU-USP), Brasil.

<anabarbararodrigues@usp.br>

Paulo César Castral (IAU-USP), Brasil.

<pcastral@usp.br>

Palavras-chave:

cinema, paisagem, Nordeste, Barravento, Glauber Rocha

Resumo

Este trabalho é parte dos esforços realizados para o desenvolvimento da pesquisa de mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP). De maneira geral, a pesquisa parte do pressuposto de que a linguagem cinematográfica é uma importante ferramenta de diálogo com o imaginário coletivo e tem como principal objetivo compreender as

representações das paisagens do Nordeste a partir da narrativa e da estética construídas pelo cineasta Glauber Rocha. Tomando um recorte específico da investigação, parte-se de uma contextualização do cinema como um todo e do Cinema Novo no Brasil – tendo como plano de fundo as noções de representação, imaginário e “invenção do Nordeste” – para então propor, com o suporte da análise fílmica, uma leitura da paisagem no filme Barravento (1961).

Introdução

Não é novidade que na época moderna alguns movimentos em que a paisagem tenha sido especialmente convocada para o papel de “encarnar a identidade histórica e geográfica da nação”. (Besse, 2014, p. 108) Sabendo disso e da capacidade que a linguagem cinematográfica sempre teve de expressar pensamentos e ideias, mobilizar afetos e construir imaginários (Dubois, 2004), reconhecemos que o cinema é um meio privilegiado a partir do qual essas questões podem ser percebidas.

Para contribuir com essa discussão, resgatamos o período em que estava se conformando no Brasil a elaboração de um cinema moderno. Esse movimento de renovação ficou conhecido como Cinema Novo e teve o cineasta baiano Glauber Rocha como um de seus principais representantes. Consolidando-se na década de 1960, as práticas e discursos do Cinema Novo refletiam um cenário histórico em que as elites intelectuais do país contavam com as mais diversas manifestações culturais para a concretização das suas aspirações revolucionárias. Assim como outros realizadores cinemanovistas, Glauber assumiu o cinema com uma postura político-pedagógica e defendia a conscientização nacional como único caminho para superar as condições de atraso e subdesenvolvimento. Assim, a região Nordeste – considerada a face mais subdesenvolvida do país – tornou-se o plano de fundo ideal, aquele em que suas ideias ganhariam destaque desde que jogada a devida luz. (Albuquerque Júnior, 2011)

Rodado na Bahia, *Barravento* (1961) foi o primeiro longa-metragem de Glauber e trata da vida pacata de uma vila de pescadores que se vê diante dos dilemas trazidos por um antigo morador, recém-chegado da cidade. No decorrer do filme, fica evidente a centralidade da paisagem na construção da narrativa, especialmente no que diz respeito à dimensão religiosa da vida e à relação dos homens com os eventos naturais que o cercam. Tendo isso em vista, nos valendo

da interdisciplinaridade que a paisagem e o cinema permitem, e com o auxílio do instrumento de análise fílmica, nos interessa discutir que aspectos dessa paisagem ganham relevo, o que ela nos informa e de que maneira é retratada na tela.

Cinema e a impressão de realidade

Resgatando o olhar sobre o cinema desde sua gênese, no final do século XIX, Jean-Claude Bernardet (1980) afirma que a arte cinematográfica foi um dos grandes trunfos do meio cultural. O autor atribui esse fato não apenas à sua natureza espetacular mas, principalmente, à “ilusão de verdade” que provocava no público. Isso porque dava a impressão de reproduzir na tela a vida tal como era; afinal de contas, algo que tinha a máquina e a técnica como suportes não poderia ser outra coisa senão confiável. Diferente da poesia ou da pintura, por exemplo, manifestações artísticas essas em que se sabia da presença do autor, o cinema era tido como uma representação pura, objetiva e neutra. Luzes que passam através de uma lente – a “objetiva” – e formam imagens; imagens que são transferidas para uma película por meio de um processo químico; película que é projetada nas salas de cinema para um grande número de pessoas por meio de outro processo mecânico. Tudo isso, portanto, garantiria a objetividade daquilo que era visto na tela.

De certa maneira, essa ideia é a mesma que, até hoje, sustenta o argumento de que a história dos processos de produção das imagens e suas máquinas pode ser lida sob o ponto de vista de uma progressão contínua e evolutiva. Buscando a superação desse discurso, Philippe Dubois (2004) apresenta-nos uma contradição interna. Ora, se as máquinas são “instrumentos intermediários que vêm se inserir entre o homem e o mundo no sistema de construção simbólica”, e se a imagem, por sua vez, é “uma relação entre o Sujeito e o Real”, então a progressiva evolução das

máquinas pressupunha uma separação cada vez maior entre esses dois pólos. Ou seja, se o cinema representa uma evolução direta da fotografia, então a importância que a máquina ganha aponta, necessariamente, para a ausência do homem nos processos de fabricação de imagens e para uma espécie de “perda de artisticidade”. Não é bem isso que percebemos, no entanto.

Com isso, Dubois (2004, p. 54) chama atenção para o fato de que “as formas de representação e figuração, para além das diferenças tecnológicas de suporte, operam esteticamente”. De fato, Marcel Martin (2005) atribui o nascimento do cinema, como arte justamente a esse acordo entre as aspirações estéticas e as possibilidades tecnológicas; algo que, segundo ele, só acontece quando os realizadores dão mobilidade à câmera e despertam para o seu potencial criativo. O simples ato de movimentar a câmera de lugar foi capaz de dotar o cinema de um caráter mais artístico, diferente daquilo que se via ainda nas primeiras experimentações. A partir de então, entendeu-se que por detrás do movimento da câmera estão sempre implícitas as intenções do realizador e seu estilo¹ – ou, em outras palavras, sua “artisticidade” – e assim rompeu-se outra ilusão da qual o cinema se servia.

Diferente da literatura, do teatro e das artes plásticas, toda a dimensão maquínica do cinema, como já mencionamos anteriormente, confere a ele um poder de credibilidade e faz parecer que a representação na tela condiz exatamente com aquilo que se representa. Em outras palavras, a máquina cinematográfica seria capaz de reproduzir o mecanismo biológico da visão. Daí parte a ideia de que o cinema seria uma arte neutra e autônoma, sem qualquer tipo de mediação entre a imagem que é vista e quem a vê. Hoje sabemos, no entanto, que nenhuma arte é neu-

tra, ela é sempre equacionada pela visão artística do realizador, e no cinema não seria diferente. Para Bernardet (1980), essa crença não apenas subtrai os traços da elaboração humana por trás da imagem cinematográfica; ela também elimina a possibilidade de que a pretensa realidade do cinema seja compreendida como um ponto de vista e, por consequência, seja questionada.

Ao dizer que o cinema expressa a realidade, o grupo social que encampou o cinema coloca-se como que entre parênteses, e não pode ser questionado. Esse problema é talvez um tanto complicado, mas é fundamental equacioná-lo para que se tenha ideia [sic] de como se processa, no campo da estética, um dos aspectos da dominação ideológica. A classe dominante, para dominar, não pode nunca apresentar a sua ideologia como sendo a sua ideologia, mas ela deve lutar para que esta ideologia seja sempre entendida como a verdade. Onde a necessidade de apresentar o cinema como sendo expressão do real e disfarçar constantemente que ele é artifício, manipulação, interpretação. A história do cinema é em grande parte a luta constante para manter ocultos os aspectos artificiais do cinema e para sustentar a impressão de realidade. O cinema, como toda área cultural, é um campo de luta, e a história do cinema é também o esforço constante para denunciar este ocultamento e fazer aparecer quem fala. (Bernardet, 1980, p. 10)

Acontece que, de acordo com Bernardet (1980), a técnica cinematográfica não foi capaz de se autodeterminar como detentora da realidade porque, na verdade, nenhuma técnica é autônoma. Seja qual for, a técnica sempre responde a quem se apropria dela e lhe dá sentidos e objetivos. Por isso,

¹ A respeito disso, Alexandre Astruc escreveu o célebre ensaio *Nascimento de uma nova vanguarda: “a Caméra-stylo”*, publicado originalmente sob o título *Naissance d’une nouvelle avant-garde: la caméra-Stylo*, na revista de francesa de cinema *L’Écran français*. Nele o autor afirma que depois de um longo período em que esteve preso a uma “tirania do visual, da imagem pela imagem” e do espetáculo, o cinema estava finalmente adquirindo uma autonomia criativa semelhante à de outras expressões artísticas, como a pintura e a literatura. Estava, portanto, tornando-se uma linguagem, um meio de escrita. A esse movimento, o crítico atribuiu o caráter de vanguarda e deu o nome de *Caméra-stylo*. Se o cinema pode, a essa altura, dar conta de qualquer realidade, e essa investida esbarra no problema da “expressão do pensamento”, então o cineasta deveria ser capaz de se expressar por meio da câmera, como se escrevesse com uma caneta. (Astruc, 1999)

manter o cinema como realidade intocável sempre serviu a projetos ideológicos maiores. Não se trata, esclarece o autor, de tomar o cinema como uma conspiração desde a sua origem mas, sim, de entendê-lo como parte de um conjunto de processos históricos, dinâmicas lentas e gradativas que levam tempo até mesmo para serem compreendidos com clareza. A propósito, só a partir dos anos 60, em meio a uma crise geral na estética e nas artes, passou a desenvolver-se uma crítica ao cinema como “impressão de realidade”. (Bernardet, 1980)

Cinema enquanto linguagem

Quando se propõe a traçar uma evolução do cinema, o crítico de cinema André Bazin (2018) trabalha com a hipótese de que entre os anos de 1920 a 1940 os realizadores se encontravam divididos entre duas tendências opostas. A primeira delas, como vimos, acreditava na realidade do cinema; a segunda acreditava na imagem, ou seja, em “tudo aquilo que a *representação* na tela pode acrescentar à coisa representada” (Bazin, 2018, p. 102). Para estes, a noção de objetividade não é capaz de dizer sobre o sentido das imagens, algo cuja natureza é, segundo Martin (2005), de uma ambiguidade e uma polivalência intrínsecas.

Assim, para Bazin (2018), o que de fato diferencia o cinema da fotografia animada e o faz nascer como manifestação artística é, antes de tudo, a montagem². A partir da montagem, cria-se “um sentido que as imagens não contêm objetivamente e que procede unicamente de suas relações” (Bazin, 2018,

² O ato de filmar já é, em si mesmo, um processo de escolhas – o que esconder, o que filmar, como filmar, com quais recursos, etc. – e ganha sua máxima dimensão na etapa de montagem, quando as imagens capturadas são reunidas, avaliadas, por vezes descartadas, e dispostas em uma ordem específica, às vezes diferente da ordem do tempo real. (Bernardet, 1980)

p. 104), e é isso que dota o filme de uma dimensão artística. Se o cinema é essencialmente uma “expressão de montagem”, então ele é, por natureza, linguagem; e assim como todas elas, “não se desenvolve em abstrato, mas em função de um projeto. O projeto, mesmo que implícito, era o de contar histórias” (Bernardet, 1980, p. 16).

Tornado linguagem graças a uma *escrita* própria, que se incarna [*sic*] em cada realizador sob a forma de um *estilo*, o cinema transformou-se, por esse motivo, num meio de comunicação, de informação, de propaganda, o que não constitui, evidentemente, uma contradição da sua qualidade de arte. (Martin, 2005, p. 22)

Representações e imaginário

Baseado, pois, como qualquer outra arte, e devido ao facto [*sic*] de ser uma arte, numa *escolha* e numa *ordenação*, o cinema dispõe de uma prodigiosa possibilidade de densificação do real que é, sem dúvida, a sua força específica e o segredo do fascínio que exerce. Diante da imagem no cinema, o espectador se vê apaixonado pela realidade e se deixa levar por sensações e emoções que acionam sua própria subjetividade e transformam a imagem para além de uma mera representação. (Martin, 2005, p. 31)

De forma geral, consolidou-se a ideia de representação como parte de uma construção mental da realidade, uma construção que pode implicar os mais diversos processos cognitivos e tomar as mais diferentes formas. Imagens, ideias, discursos e práticas, por exemplo, são representações de mundo, capazes não só de pautar a existência humana a partir da percepção, identificação e reconhecimento – de si e do mundo que a cerca – que mobilizam, mas também de conduzir a uma certa ordem e coesão social, uma vez

que envolvem processos como classificação, legitimação e exclusão dentro de um grupo. Por outro lado, cabe destacar que as representações são dotadas de uma dimensão simbólica construída por determinados sujeitos ao longo de um determinado tempo, às vezes com determinados objetivos. Representações, portanto, não são cópias do real, mimeses – muito embora se utilizem também desse recurso – e, menos ainda, verdades absolutas. (Pesavento, 2012) “As representações se inserem em regimes de verossimilhança e de credibilidade, e não de veracidade”, são dotadas de uma dimensão simbólica, podem apresentar um deslocamento de sentidos, e sua força reside na capacidade de promover identificação e legitimidade social (Pesavento, 2012, p. 22).

Ao sistema de representações coletivas³ – imagens, materialidades, discursos, práticas, etc. – construídas pelos indivíduos dentro de sua vivência enquanto parte de uma comunidade Pesavento (2012) chama de imaginário. De acordo com Baczko (1991), o imaginário é uma força reguladora da vida em sociedade, a partir da qual se estabelece uma noção de território e constrói-se a relação com aquele que está do outro lado da fronteira. Essa força, por sua vez, é determinante no modo como são moldados, conservados e transmitidos os valores de uma geração a outra (Baczko, 1991), e exatamente por isso é fundamental ter em mente que sempre existe algo entre o real e aquilo que se transmite a partir das representações: uma instância mediadora responsável pela narrativa (Pesavento, 2012).

A narrativa, portanto, está suscetível ao narrador. É ele quem escolhe o que vai ser mostrado ou ocultado, determina as relações entre esses elementos, os agrupa, coloca em sequência, escolhe a linguagem e os argumentos. Ora, se há sempre uma instância narrativa

³ “A ideia do imaginário como sistema remete à compreensão de que ele constitui um conjunto dotado de relativa coerência e articulação. A referência de que se trata de um sistema de representações coletivas tanto dá a ideia de que se trata da construção de um mundo paralelo de sinais que se constrói sobre a realidade, como aponta para o fato de que essa construção é social e histórica”. (Pesavento, 2012, p. 23)

que faz a mediação entre a representação e o real, e se o real é um campo de forças onde se disputa pelo poder simbólico (Bourdieu, 1989), então faz sentido que o cinema clássico tenha tentado se passar por realidade em função de um projeto.

[...] a imagem *reproduz* o real, depois, num segundo grau e eventualmente, *afecta* os nossos sentimentos e, finalmente, num terceiro grau e sempre facultativamente, toma uma *significação* ideológica e moral. Este esquema corresponde à função da imagem tal como definiu Eisenstein, para quem a imagem nos conduz ao sentimento (ao sentimento afectivo) e deste à ideia. (Martin, 2005, p. 35)

Sob a luz de um contexto histórico, Jean-Claude Bernardet traça uma relação direta entre a invenção do cinema e a classe que ascendeu com a Revolução Industrial. Segundo ele, a máquina cinematográfica é filha de uma burguesia que tinha ambições dominadoras em todos os aspectos da vida social. Tendo em vista que o processo de dominação também opera no campo cultural e estético, então era preciso tomar conta dos processos artísticos e culturais. As artes deveriam, portanto, produzir, reproduzir e divulgar imagens representativas de sua ideologia. Para que tivessem êxito, no entanto, era fundamental que suas convicções fossem apresentadas como verdade absoluta, e não como a ideologia de um grupo dominante. (Bernardet, 1980) Isso porque

[...] a maquinaria cinematográfica é em seu conjunto produtora de imaginário (daí provavelmente a singularidade exemplar e a força incomparável do cinema). Sua força reside não apenas na dimensão tecnológica, mas primeiro e sobretudo na simbólica: o cinema é tanto uma maquinação (uma máquina de pensamento) quanto uma maquinaria, tanto uma experiência psíquica quanto um fenômeno físico-perceptivo. Sua maquinaria é não só produtora de imagens como também geradora de afetos, e dotada de um fantástico poder sobre o imaginário dos espectadores. (Dubois, 2004, p. 44)

Essa reflexão indica que a experiência cinematográfica como um todo e, principalmente, o sistema de representações que produz, é tão capaz de engendrar imaginários quanto é fruto deles pois “na medida em identificamos as imagens da tela com a vida real, pomos as nossas projeções-identificações referentes à vida real em movimento” (Morin, 1983, p. 151).

Do Cinema Novo ao Nordeste no cinema

Se é possível estabelecer um marco para a fase do cinema que nos interessa nesta pesquisa, talvez o que mais se aproxime seja o momento pós Segunda Guerra Mundial. Até a década de 1940, o que havia em termos de cinema no Brasil eram filmes isolados ou pequenos ciclos regionais, de modo que a produção cinematográfica era, até então, marcada pela descontinuidade. A partir dali, a industrialização e a ascensão de uma classe média ávida em consumir cultura viabilizaram uma produção mais contínua, embora sem autenticidade. A intenção era produzir filmes semelhantes aos do cinema americano; a capacidade técnica permitia, no máximo, caricaturas das produções hollywoodianas. Nesse sentido, o cinema parecia estar muito mais comprometido com a ilusão do que com a representação de uma realidade. (Albuquerque Júnior, 2011)

Segundo Bernardet (1980), o movimento de renovação da linguagem cinematográfica se iniciou na Itália, por volta de 1945. Buscando soluções estéticas mais alinhadas com o momento do pós-guerra e com a escassez dos recursos, as novas realizações propunham uma simplificação da linguagem e do aparato cinematográfico, demandando assim menores custos de produção. Como uma tentativa de aproximação com o público, havia também a preocupação em promover uma mudança temática dos filmes, para que eles fossem mais voltados para as questões sociais e para as condições de trabalho na cidade e no campo.

Embora o movimento tenha se enfraquecido na Itália poucos anos depois, seus ideais começam a se espalhar pelo mundo e exercer grande influência em países subdesenvolvidos. De acordo com Xavier (2013, p. 26), a década de 1960 trouxe “grandes expectativas em toda a América Latina, quando o movimento da história em escala mundial parecia eleger como epicentro de transformações o chamado Terceiro Mundo, esfera em plena agitação revolucionária”. Contaminados por uma espécie de esperança, os teóricos, cineastas e críticos latinoamericanos “apostaram em um cinema feito por e para latino-americanos, que fosse um porta-voz mais adequado da experiência e das perspectivas latino-americanas” (Stam, 2003, p. 114). Como já deve ter sido possível notar a essa altura, a história do cinema não é linear e progressiva. Em paralelo a todo esse movimento, despontava uma tendência que ficou conhecida por cinema de autores⁴.

A convergência entre as discussões que estavam sendo travadas no mundo todo, as condições de baixo orçamento e as intenções de um grupo que já se mostrava preocupado em fazer um cinema crítico, capaz de representar temática e esteticamente o subdesenvolvimento do país, fizeram do Brasil um espaço receptivo para os ideais de um novo cinema. (Bernardet, 1980; Xavier, 2003) Para Bernardet (1980), dentre todos os outros cinemas emergentes nos anos 1960, o Cinema Novo no Brasil foi o mais importante deles porque promoveu uma mudança profunda no panorama cultural nacional. Se antes as elites intelectuais estavam insatisfeitas, passaram então a reconhecer a força artística do cinema na medida em que viam representadas na tela suas “inquietações políticas, estéticas, antropológicas”.

4 O autorismo, nome pelo qual também ficou conhecido, reivindicava que os filmes refletissem diretamente o estilo do cineasta. Alinhado a isso, o ideário do cinema terceiro-mundista foi consolidado por meio de ensaios e manifestos elaborados pelos intelectuais envolvidos na causa. De certa forma, essa tendência foi prenunciada em 1948 pelo crítico e cineasta francês Alexandre Astruc no já mencionado ensaio *Nascimento de uma nova vanguarda: “a Caméra-style”*. (Stam, 2003)

Norteadas pelas estratégias, pelos temas e pelas problemáticas geradas a partir de uma formação discursiva nacional-popular, Albuquerque Júnior (2011) afirma que nesse primeiro momento o Cinema Novo pôs em pauta a questão da nacionalidade: conhecer o Brasil, se aprofundar em suas raízes e no inconsciente nacional era a chave para compreender os problemas estruturais e, só assim, superar a condição de atraso. No campo estético, se propôs a ser a própria expressão do subdesenvolvimento, representando em suas produções a realidade do país, sem fantasias, deixando para a linguagem a função de expressar um olhar experimental, em busca de autenticidade. Foi assim, afinal, que a face mais subdesenvolvida do país encarnou o papel que os intelectuais cinemavistas buscavam e o Nordeste se tornou palco para muitas produções de cinema, sendo finalmente incorporado como parte do país no circuito cinematográfico. (Albuquerque Júnior, 2011) Isso confirma que “em uma perspectiva de longo prazo, a história do cinema [...] deve ser considerada à luz do crescimento do nacionalismo, para o qual o cinema se transformou em um instrumento estratégico de ‘projeção’ dos imaginários nacionais” (Stam, 2003, p. 33).

De acordo com Albuquerque Júnior (2011), antes disso, o Nordeste passou a ser retratado no cinema a partir da década de 1950, lançando uma tendência que deu origem a uma série de filmes nos quais o discurso naturalista e determinista ainda era predominante: a alienação era justificada pelos costumes religiosos, a seca por uma questão natural e geográfica, e a miséria por uma questão racial. Sob a ótica do cinema industrial, a representação do Nordeste se dava por meio de clichês, estereótipos e comparações em relação a uma vida urbana, industrial e burguesa. Somente na década de 1960 é que as influências de um novo cinema passaram a rejeitar os dogmas que regiam a produção de cinema industrial e “colocar pelo avesso esta visibilidade” da perspectiva naturalista. (Albuquerque Júnior, 2011, p. 303)

Afinal de contas, é bastante comum que a região seja tida como um dado prévio, naturalizado, um suporte espacial permanente e inerte, anterior à ex-

periência e existência humanas. O que está por trás dessa ideia é uma indiferença em relação ao papel fundamental que a linguagem e os discursos têm no processo de construção e manutenção das noções espaciais que servem de suporte para todas as ações humanas, desde as sociais, políticas e administrativas até as ideológicas, éticas e culturais. Assim, para se falar em região é preciso jamais perder de vista que ela se trata de um recorte espacial “sustentado, explicado, justificado, legitimado por dadas formas de saber, que se materializam em ações e discursos, práticas discursivas e não-discursivas. A região é, em grande medida, fruto dos saberes, dos discursos que a constituíram e que a sustentam.” (Albuquerque Júnior, 2008, p. 58)

Dito isso, nos interessa compreender de que modo a paisagem do Nordeste foi mobilizada no filme *Barravento* (1961), o primeiro longa-metragem de Glauber Rocha e um dos primeiros exemplares do cinema moderno no Brasil.

Breves apontamentos sobre o modo de leitura

Antes de tudo, cabe esclarecer: o que nos propusemos a fazer neste trabalho é uma análise, e não uma crítica. Diferente da crítica, que está interessada em atribuir valor a um certo filme, a análise tem o objetivo de produzir conhecimento a respeito dele. Em certa medida, o trabalho do crítico também faz uso da análise. (Penafria, 2009; Aumont; Marie, 2013) Depois, não há um procedimento universal para fazê-la; toda análise tem um caráter particular porque depende, necessariamente, de pelo menos três aspectos: o autor, a obra e o que se busca nela. Assim, a análise de um filme depende fundamentalmente de uma atitude interpretativa que tem que lidar com a imposição de ser passível de verificações por parte de outros. (Aumont; Marie, 2013, p. 17). Em outras palavras, a cria-

tividade analítica encontra seus limites onde estão os limites do próprio filme analisado. (Vanoye; Goliot-Lété, 1994; Aumont; Marie, 2013,)

Conforme sugerem Vanoye e Goliot-Lété (1994), aqui adotamos a análise fílmica como um procedimento de desmontar – identificar e isolar seus elementos constituintes – e remontar o filme, reconstruí-lo no intuito de compreender que tipo de dinâmica os une. São muitos os tipos de elementos constituintes de um filme. Para este breve trabalho nos interessamos, principalmente, pelos elementos narrativos e visuais. Nesse sentido, segundo os apontamentos de Aumont e Marie (2013), adotamos combinações de instrumentos descritivos e citacionais. Os instrumentos descritivos são frutos de uma escolha de segmentação do filme e fornecem uma descrição minuciosa de seus elementos compositivos; de certa forma, sua aplicação pressupõe uma análise e provoca o exercício de uma hipótese de leitura, ainda que prévia e superficial. Os instrumentos citacionais, por sua vez, são elementos extraídos do filme – como por

exemplo, cenas em movimento, cenas estáticas (fotogramas), sons e diálogos transcritos – e tem a função de “oferecer um objecto [sic] de tamanho mais manejável, que se preste melhor ao comentário analítico” (Aumont; Marie, 2013, p. 73).

Antes de irmos ao filme, cabe um breve comentário a respeito da postura adotada diante deles. Em um primeiro momento, o filme foi visualizado de forma contínua e individual, de forma que se pudesse perceber sua unidade narrativa. Uma vez feito isso, adotando os métodos de análise segundo propõem Vanoye e Goliot-Lété (1994), passamos então a buscar pela paisagem dentro da narrativa. O primeiro procedimento foi o da captura de *frames*, que logo em seguida foram catalogados junto de uma breve descrição de seus aspectos relevantes como, por exemplo, as personagens envolvidas, a ação da cena e os elementos de paisagem presentes. Em seguida, os *frames* e anotações foram dispostos em um diagrama que foi, por fim, o suporte escolhido para a análise como um todo (Figura 1).

Figura 1: Diagrama de *frames* extraídos do filme, com anotações de algumas das percepções.

Uma hipótese de leitura para *Barravento*

A paisagem personificada

Antes mesmo de qualquer cena, *Barravento* antecipa algumas informações do seu enredo por meio dos letreiros iniciais que contextualizam o lugar e as condições em que a narrativa se passa, como que para evitar um possível estranhamento do espectador diante de algo que pode lhe parecer excêntrico. Trata-se de uma vila de pescadores localizada no litoral da Bahia, onde vivem descendentes de africanos que vieram forçados e escravizados ao Brasil e mantêm seu culto às religiões de matrizes africanas como um sintoma do “misticismo trágico e fatalista” característico de uma comunidade dominada, explorada e, ainda assim, passiva e resignada quanto à sua condição de miséria. Reforçando que estão ali para cumprir o papel de esclarecer o que pode não ser familiar ao espectador, os letreiros apresentam também Yemanjá e barravento. Yemanjá a deusa das águas, guardiã do mar e mãe dos pescadores; barravento uma força da natureza, a grande metáfora que representa a narrativa do filme.

Nas primeiras cenas do filme somos apresentados à vida cotidiana na aldeia de pescadores e à natureza onde ela se desenrola: o céu, o mar, o coqueiral, a atividade da pesca e os ritos de camdomblé, até então representados por um homem negro tocando atabaque. Uma longa sequência de cenas revela logo de início uma das principais dimensões da narrativa: o espírito de coletividade e a força de trabalho. Um grande grupo de pessoas enfileiradas junto ao mar puxa a rede de pesca. Todos da comunidade da Praia de Buraquinho parecem estar envolvidos na atividade – homens, mulheres e crianças. Ao som do atabaque, as pessoas entoam cantos religiosos, sincro-

nizados com o esforço físico conjunto que precisam fazer para puxar a rede carregada de peixes. Cenas como essas se repetem em muitos outros momentos do filme, mostrando o mar como um elemento fundamental da vida de quem mora ali. O mar não é apenas um aspecto natural do lugar onde se passa a vida das pessoas, ele é a própria vida. É o lugar de onde essas pessoas tiram seu sustento, o lugar do qual depende sua existência e sobrevivência e o lugar onde depositam não só sua energia de trabalho diariamente, mas também a sua fé. Essa é a dinâmica que rege a vida no local até a chegada de Firmino.

Firmino (Antônio Pitanga) é um antigo morador que saiu da vila algum tempo atrás em busca de uma vida e trabalho melhores em Salvador. Agora, fugindo da polícia, ele teve de voltar às suas origens. Firmino tem as características do que se pode chamar de um personagem malandro. Sua chegada desperta curiosidade nas pessoas e, ao mesmo tempo em que as convida para celebrar seu retorno, Firmino começa lentamente a provocar acontecimentos que vão mudar as dinâmicas sociais da aldeia. Revoltado com a exploração a que o dono da rede de pesca submetia os pescadores, Firmino faz críticas à resignação da comunidade diante da condição de trabalho dos seus companheiros.

Firmino: *A vida aqui não muda nunca, é sempre no puxa-puxa. [...] Vocês arrastam rede todo dia, sabe pra quê? Pra meter dinheiro na barriga de branco. Eles tão tudo rico nas suas costa. A minha é que ninguém explora mais, agora só trabalho por minha conta e não tenho hora marcada. Corro risco, mas sou livre como xaréu no mar.* (Barravento, 1961)

Para Firmino, a vida estagnada na comunidade tinha uma causa: a crença limitante. As pessoas confiavam todos os aspectos da sua vida aos orixás em vez de se apropriarem elas mesmas de seus destinos. Encarnando o espírito de liderança em favor da libertação, Firmino corta a rede de pesca, incita a revolta dos pescadores contra o dono da rede e se indispõe com Aruã (Aldo Teixeira) e com o mestre (Lídio Silva),

líderes da comunidade que seguem obstinados em pescar de forma perigosa. O desenrolar da história leva Firmino a apelar para a personagem Cota (Luiza Maranhão), revelando sua ambiguidade em relação às crenças. Segundo as crenças da comunidade, Aruã era protegido de Yemanjá por ser um homem ainda virgem. Se Cota – mulher negra, prostituta, sempre vista sob olhares de desejo – rompesse o feitiço, Aruã e toda a comunidade estariam desprotegidos e Firmino criaria um atalho para a libertação do povo. Cota desvirgina Aruã, mas o plano de Firmino não funciona e o que acontece em seguida é o barravento.

Barravento é o momento de violência, quando as coisas de terra e mar se transformam, quando no amor, na vida e no meio social ocorrem súbitas mudanças. (Barravento, 1961)

Barravento é a expressão máxima da paisagem no filme. É a natureza se personificando e incorporando sentimentos. Da mesma forma que pode proteger os homens, pode também se vingar deles pelas suas ações. No filme, a tempestade que se forma em Buraquinho é a materialização da raiva e da fúria dos deuses cultuados pela comunidade. Assim como se revoltam os homens, se revolta também o mar, a primeira dimensão da paisagem em *Barravento*.

A segunda dimensão é a terra. A terra é o lugar do encontro, da vida coletiva, das atividades comuns, das práticas religiosas, da contação de estórias, da festa e da dança. Se é o lugar do convívio, é também o lugar dos conflitos com o outro, é onde acontecem os embates. Como símbolo da relação com a terra, podemos citar as imagens recorrentes dos pés, o ponto de toque do homem com o território onde se vive. Por outro lado, o céu é o lugar das subjetividades e dos conflitos internos. Em grande parte das cenas em que as personagens se encontram frente a algum impasse pessoal, elas são filmadas em *close* com o céu ao fundo. O céu é o plano que faz fundo aos humores dos homens, é a representação do amplo espaço de reflexão.

Cabe ressaltar que, na nossa leitura, mar, terra e céu não são consideradas dimensões da paisagem

simplesmente porque são elementos da natureza, mas sim porque é na relação deles com o homem que se revela a paisagem do filme. Em *Barravento*, homem e natureza são tão intimamente ligados que a paisagem se humaniza.

Por fim, vale destacar um último elemento da paisagem que, de certa forma, se humaniza no filme. O farol aparece em apenas dois momentos: no começo e no final. No começo, com a chegada de Firmino da vila, e no final, com a partida de Aruã para a cidade. Em ambas as cenas, o farol representa uma perspectiva de futuro, aquilo que aponta em direção a um horizonte possível. Para o primeiro, a perspectiva de futuro que chega, no segundo, a perspectiva de futuro que busca quem está indo embora.

Considerações finais

Este artigo não pretende fazer uma análise definitiva do filme nem mesmo encerrar qualquer discussão a respeito da paisagem em *Barravento*. Sabemos que as complexidades e nuances criativas de Glauber Rocha fizeram dele um dos cineastas mais conhecidos e discutidos no mundo, fazendo com que a relevância de sua obra se estenda até os dias de hoje. Ao propor uma análise fílmica que tem especial interesse pela questão da paisagem, acreditamos poder revelar aspectos percebidos a partir de um outro ponto de vista, uma outra forma de olhar para um mesmo objeto, e, assim, contribuir com as discussões já elaboradas por pesquisadores de outras áreas.

Agradecimento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Referências

- ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. O objeto em fuga: algumas reflexões em torno do conceito de região. **Fronteiras**, Dourados, v. 10, n. 17, p. 55-67, 2008. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS/article/view/62>. Acesso em: 25 maio 2023.
- ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **A invenção do Nordeste e outras artes**. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- ASTRUC, Alexandre. (1948) Nascimento de uma nova vanguarda: a “Caméra-stylo”. In: OLIVEIRA, Luís Miguel (org.). **Nouvelle vague**. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 1999, p. 319-325.
- AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. **A análise do filme**. Tradução: Marcelo Felix. 3 ed. Lisboa: Texto & Grafia, 2013.
- BACZKO, Bronislaw. **Los Imaginarios Sociales: Memorias y Esperanzas Colectivas**. Tradução: Pablo Betesh. 2. ed. Buenos Aires: Nueva Visión, 1991.
- BARRAVENTO**. Direção: Glauber Rocha. Produção: Rex Schindler e Braga Neto. Salvador: Iglu Filmes, 1961. *Online*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sy60bm2Cn04&list=PLkGkmbNecwX-19q-qLRgyv3v_O8mHw0qnO&index=2. Acesso em: 2 maio 2023.
- BAZIN, André. **O que é o cinema?** Tradução: Eloísa Araújo Ribeiro. São Paulo: Ubu Editora, 2018.
- BERNARDET, Jean-Claude. **O que é cinema**. São Paulo: Brasiliense, 1980.
- BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Lisboa: Difel, 1989.
- DUBOIS, Philippe. Máquinas de imagens: uma questão de linha geral. In: DUBOIS, Philippe. **Cinema, vídeo, Godard**. Tradução: Mateus Araújo Silva. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- MARTIN, Marcel. **A Linguagem Cinematográfica**. Tradução: Lauro António, Maria Eduarda Colares. Lisboa: Dinalivro, 2005.
- MORIN, Edgar. A alma do cinema. Tradução: António-
-Pedro Vasconcelos. In: XAVIER, Ismail (org.). **A Experiência do cinema**: antologia. Rio de Janeiro: Edições Graal/Embrafilme, 1983. p. 145-172.
- PENAFRIA, Manuela. Análise de Filmes - conceitos e metodologia(s). In: Congresso SOPCOM, 6., Lisboa, 2009. **Anais** [...] Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-penafria-analise.pdf>. Acesso em: 30 set. 2021.
- PESAVENTO, Sandra Jatahy. Mudanças epistemológicas: a entrada em cena de um novo olhar. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy. **História & História Cultural**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 21-36. *E-book*. Disponível em: https://www.academia.edu/33252932/Historia_and_Historia_Cultural_Sandra_Jatahy_pdf. Acesso em: 19 out. 2020.
- STAM, Robert. **Introdução à Teoria do Cinema**. Tradução: Fernando Mascarello. Campinas: Papyrus, 2003.
- VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. **Ensaio sobre a análise fílmica**. Tradução: Marina Appenzeller. 2 ed. Campinas: Papyrus, 1994.
- XAVIER, Ismail. **Alegorias do subdesenvolvimento**: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal. São Paulo: Cosac Naify, 2013. *E-book*.

BACURAU: UMA REPRESENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO NORDESTE?

Ana Bárbara Machado Rodrigues, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (IAU-USP), Brasil.

<anabarbararodrigues@usp.br>

Marina Lages Gonçalves Teixeira, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (IAU-USP), Brasil.

<marinalages@usp.br>

Palavras-chave

paisagem, Nordeste, Bacurau, representação

Resumo

Esta proposta tem como objeto de interesse o filme *Bacurau* (2019), longa-metragem ficcional co-dirigido pelos pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e pretende discutir alguns aspectos da representação do Nordeste dentro do campo aberto por Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2011), quando fala da “invenção do Nordeste”. O filme tem por cenário o povoado Barra, localizado no município de Parelhas, interior do Rio Grande do Norte, mas em cena, cunhado como Oeste de Pernambuco, recebeu opiniões e críticas que se dividem e se contrapõem, assim como quase todo o ideário

que se tem sobre o Nordeste: definidos por oposições e dicotomias. Como ferramenta, propõe-se o uso da análise fílmica (Aumont; Marie, 2013; Vanoye; Golio-t-Lété, 1994) tendo em vista uma perspectiva interdisciplinar. Por meio desses referenciais teóricos, nos interessa percorrer essas e outras representações de poder, de natureza e cultura mostradas em *Bacurau*, relacionando-as à discussão sobre a “invenção do Nordeste” e tateando as respostas para a seguinte questão: *Bacurau* se constrói dentro da imagética discursiva estereotipada e folclórica do Nordeste ou se ergue como uma narrativa contra-hegemônica?

Introdução

Em primeiro lugar, devemos situar que as reflexões deste trabalho tem origem nas discussões mobilizadas em duas pesquisas distintas desenvolvidas no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo: *Sertão Piauí: a construção do sertão piauiense a partir da literatura de viagem*, desenvolvida pela doutoranda e pesquisadora Marina Lages Gonçalves Teixeira, piauiense, arquiteta e urbanista nascida em Teresina; e *Imagens do Nordeste: representação da paisagem na filmografia de Glauber Rocha*, desenvolvida pela mestranda Ana Bárbara Machado Rodrigues, piauiense, arquiteta e urbanista, nascida em Piri-piri. Desse ponto de vista partem as análises a seguir apresentadas.

Contemplado pelo Prêmio do Júri no renomado Festival de Cannes em 2019, *Bacurau* é um longa-metragem ficcional co-dirigido pelos pernambucanos Kleber Mendonça Filho¹ e Juliano Dornelles². A história do filme gira em torno de uma comunidade no interior do Nordeste que vê sua dinâmica cotidiana interrompida por acontecimentos distópicos. Depois de literalmente sumir no mapa, toda a *Bacurau* entra em estado de alerta após a chegada de um homem e uma mulher vindos de São Paulo; cidade onde – mais tarde descobriremos – estão acontecendo execuções públicas transmitidas em sinal aberto na televisão. A serviço de um grupo de estrangeiros (europeus e norte-americanos) interessados em promover uma verdadeira caçada humana, a dupla de sudestinos é convocada para descobrir mais informações a respeito do lugar.

Assim como tantas outras obras, *Bacurau* mobiliza temas já conhecidos e recorrentes nas ficções que tratam do Nordeste – é o caso, por exemplo, da seca, da violência e do cangaço – mas, ao

mesmo tempo, explora questões poucos esperadas dentro de um discurso tão consolidado a respeito desta região. Diante de um Brasil dividido entre Norte e Sul, o imaginário ainda tão presente nos dias de hoje e que se concretiza em *Bacurau* (Villaça, 2019), a narrativa traz os aspectos da vida de uma comunidade no sertão do país que, à primeira vista, pode parecer isolada mas, ao contrário, se mostra bastante conectada às redes sociais, a par das tecnologias e, principalmente, consciente, articulada e engajada na manutenção e valorização das histórias e memórias de seu passado.

Notas sobre a análise fílmica

Para começar, é fundamental que se diga sobre a diferença entre a crítica e a análise de um filme. De certa forma, a crítica faz uso da análise para atingir seu objetivo que é, no fim das contas, o de atribuir um juízo de valor a respeito do objeto fílmico. A análise, por outro lado, tem a finalidade de informar sobre o filme, produzir conhecimento a partir dele. (Penafria, 2009; Aumont; Marie, 2013) Em segundo lugar, cabe destacar que a análise fílmica não diz respeito a um método universal, aplicável a todo e qualquer filme. Pelo contrário, cada análise deve ser adequada em função de seus respectivos objetos e objetivos. Analisar um filme, portanto, depende necessariamente de uma atitude interpretativa e uma certa criatividade analítica que é, por fim, o que vai lhe dar características únicas. Apesar disso, não se pode perder de vista o filme em si. Ele é o disparador da análise que, por sua vez, tem que se ver com a imposição de estar dentro de um “quadro tão estritamente verificável quanto possível” (Aumont; Marie, 2013, p. 17), ou

1 Também dirigiu filmes como *O Som ao Redor* (2013), *Aquarius* (2016) e *Retratos Fantomas* (2023).

2 Parceiro de longa data de Kleber Mendonça, atuou como diretor de arte em *Recife Frio* (2009), *O Som ao Redor* (2013) e *Aquarius* (2016).

seja, a atitude interpretativa e a criatividade analítica encontram seus limites onde estão os limites do próprio objeto de análise. Assim, compreendemos aqui a análise fílmica como um procedimento em que é preciso, primeiro, desmontar o filme em elementos menores para, em seguida, reconstruí-lo sob um ponto de vista. (Vanoye; Goliot-Lété, 1994; Aumont; Marie, 2013)

São muitos os elementos constituintes de um objeto fílmico: narrativos, visuais, estruturais, sonoros, e espaciais, por exemplo. Neste trabalho, nos voltamos especialmente aos elementos narrativos e visuais e, para isso, conforme sugerem os apontamentos de Aumont e Marie (2013), adotamos combinações de instrumentos descritivos, citacionais e documentais. Os instrumentos descritivos são aqueles que fornecem uma descrição minuciosa dos elementos que compõem o filme e servem a uma espécie de escolha de segmentação do filme. Essa postura inicial pressupõe uma análise, ainda que prévia e superficial, e provoca o exercício de uma hipótese de leitura. Os instrumentos citacionais, por sua vez, são excertos do filme³ e tem o objetivo de “oferecer um objecto [sic] de tamanho mais manejável, que se preste melhor ao comentário analítico” (Aumont; Marie, 2013, p. 73). Por fim, os instrumentos documentais⁴ são dados externos ao filme, usados para fundamentar a análise fílmica e fortalecer as hipóteses a seu respeito.

Muito se discute a respeito da legitimidade de usar dados exteriores aos filmes para analisá-los. Por um lado, há os que encaram o filme como uma entidade autônoma, que deve ser vista apenas internamente; por outro, há aqueles que consideram que a análise deve ser alimentada por dados que situam a obra em sua conjuntura. (Aumont; Marie, 2013) Neste caso em específico, dado o contexto em que o próprio trabalho se desenvolve – o campo da Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo – e para evitar o risco de travar uma discussão

a-histórica, acreditamos ser fundamental estabelecer um diálogo entre o filme e outras referências, a saber: informações do ponto de vista de uma perspectiva histórica e críticas a respeito do filme.

Notas sobre uma região representada: o Nordeste

Quando falamos sobre Nordeste, uma região formada por nove estados, de fronteiras historicamente disputadas e modificadas, estamos nos referindo a uma área de 1.558.000 km² (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil quilômetros quadrados), uma complexidade e vastidão territorial que abarca quatro biomas – caatinga, cerrado, floresta amazônica e mata atlântica (IBGE, 2021). Bacurau, com sua única rua, seja localizada no oeste de Pernambuco, como é definida na ficção, ou em Parelhas, onde foi filmada, é utilizada ou acreditada como paisagem e representação do Nordeste. Partindo dessa premissa, e da definição do geógrafo Milton Santos (2012) de paisagem enquanto um recorte, utilizamos aqui a discussão de Durval Muniz de Albuquerque (2011) quanto à “invenção do Nordeste” como balizadores para a análise proposta do filme.

Nesse sentido, para falar de região é preciso ter em vista que ela, seja qual for, se trata de um recorte espacial

[...] sustentado, explicado, justificado, legitimado por dadas formas de saber, que se materializam em ações e discursos, práticas discursivas e não-discursivas. A região é, em grande medida, fruto dos saberes, dos discursos que a constituíram e que a sustentam. (Albuquerque Júnior, 2008, p. 58)

3 Por exemplo: cenas em movimento, cenas estáticas (fotogramas), sons e diálogos transcritos.

4 Por exemplo: dados históricos, roteiros originais, esboços, biografia dos realizadores, críticas e dados de recepção.

Dito isso, podemos pensar a região Nordeste do Brasil enquanto uma série de imagens, signos, ideias e discursos um tanto quanto rígidos e, por muitas vezes, estereotipados no imaginário coletivo nacional: “[...] um arquivo de imagens e enunciados, um estoque de ‘verdades’, uma visibilidade e uma dizibilidade do Nordeste” (Albuquerque Júnior, 2011, p. 32). É habitual que se associe, por exemplo, sua paisagem a duas imagens bastante específicas, muitas vezes colocadas como opostos: a do litoral e a do sertão. O litoral sediando as capitais, praias deslumbrantes, com mar azul e vastos coqueirais *versus* o sertão com sua vegetação seca e contorcida, os cactos, a terra rachada e o horizonte árido; ambas com o sol como elemento marcante e definidor da paisagem. Acontece que “a região não é a expressão direta de uma realidade geográfica, embora esta seja um importante determinante de sua existência” e esse Nordeste não esteve lá desde sempre. (Bernardes, 2007, p. 43)

Partindo de um extenso levantamento entre a literatura, música, arte, filmografia e representações, Albuquerque Júnior (2011) cunha todo um processo histórico e artístico de “invenção do Nordeste”. Para além dos longos processos e acontecimentos políticos, econômicos e sociais⁵, o autor destaca como fundamental a

[...] crise do paradigma naturalista e dos padrões tradicionais de sociabilidade que possibilitaram a emergência de um novo olhar em relação ao espaço, uma nova sensibilidade social em relação à nação, trazendo a necessidade de se pensar em questões como a de identidade nacional, da raça nacional, do caráter nacional, trazendo, ainda, a necessidade de se pensar uma cultura nacional, capaz de incorporar os diferentes espaços do país. (Albuquerque Júnior, 2011, p. 52)

Além do Nordeste recortado e definido como região, uma “pseudo-unidade cultural, geográfica e étnica” recortou-se também o nordestino: inventados pela “repetição regular de determinados enunciados como definidores do caráter da região e de seu povo, que falam de sua verdade mais interior” (Albuquerque Júnior, 2011, p. 33).

Foi assim que a região nordestina e o próprio nordestino tornaram-se um lugar e um personagem a respeito do qual muito se falou, cantou, pintou, criou e imaginou, das mais variadas formas. Era preciso mobilizar as manifestações literárias e artísticas de um modo geral para que ajudassem na construção de um imaginário do Brasil e, é claro, houve grande contribuição do cinema, sendo a produção de Glauber Rocha um grande expoente, tão citada e comparada quando se fala de *Bacurau*.

Aspectos de *Bacurau*

Paisagem fictícia, paisagem real

Pertencente ao município de Parelhas, localizado a mais de 300 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, no Sertão do Seridó⁶, o povoado Barra foi o lugar escolhido para ambientar o longa-metragem *Bacurau*. Como se pode observar na Figura 1, Rio Grande do Norte é um dos nove estados da região Nordeste do Brasil e fica localizado exatamente na sua extremidade nordeste; a oeste faz fronteira com o estado do Ceará, ao norte e a leste é banhado pelo Oceano Atlântico, e ao sul, onde está situada Parelhas, faz fronteira com o estado da Paraíba.

⁵ Grande parte desses aspectos foram explorados pelo historiador Denis de Mendonça Bernardes e podem ser encontrados no texto *Notas sobre a formação social do Nordeste*, publicado em 2007.

⁶ “O Seridó é uma microrregião do semiárido do Rio Grande do Norte, caracterizada por uma vegetação de caatinga e terra muito erodida, devido ao regime de escassez e desigual distribuição de chuvas” (Diniz, 2008).

Figura 1: I. Mapa do Brasil com destaque na região Nordeste e no estado do Rio Grande do Norte. II. Mapa do estado do Rio Grande do Norte, com a capital Natal (a leste) e o município de Parelhas (ao sul) destacados.

Fonte: Mapas manipulados pelas autoras (2024).

Esta localização não é um dado qualquer, ela nos é informada logo no início do filme, quando uma imagem vista a partir do ‘espaço sideral’ se aproxima lentamente da porção nordeste do Brasil e nos leva até uma ‘cidade do interior’ – assim como na canção *Não identificado*, composta por Caetano Veloso e interpretada por Gal Costa, que abre o filme⁷ –, que logo em seguida é apresentada por meio de uma lon-

ga estrada sem acostamento, ladeada por uma vegetação verde. Enquanto um caminhão-pipa percorre a estrada e desvia dos buracos, surgem na tela as legendas que dizem onde e quando a história se passa: no ‘Oeste de Pernambuco’, ‘daqui a alguns anos’.

A organização de Parelhas não destoa da realidade de muitas outras cidades interioranas do Brasil, onde quase 70% dos municípios possuem menos

⁷ A propósito, outro símbolo mencionado na música aparece mais tarde na trama: sob a forma de um ‘disco voador’, um drone comandado pelos alienígenas – os estrangeiros, aqueles que pertencem a outros mundos – invade Bacurau.

de 20 mil habitantes (IBGE, 2021) e são rodeados por povoados rurais, assim como é o povoado de Barra. Ancorando a narrativa nesta realidade, e a fim de manter uma certa verossimilhança, os realizadores do filme optaram não apenas por convidar seus moradores a participarem como atores no longa-metragem, mas também por manter em Bacurau – cidade-título do filme – alguns aspectos estruturais e estéticos de Barra.

Em vários momentos do filme podemos ver a rua principal que Barra compartilha com Bacurau, uma única rua de terra onde estão distribuídas as edi-

ficações: as casas, a igreja, o museu, a escola, o bar e o posto de saúde, todos de uma arquitetura simples, que atende ao básico. É também nesta rua onde vemos os indícios de um cotidiano: as cadeiras de metal e espaguete distribuídas pelas calçadas, os bancos de tora de madeira rústicos e as motos estacionadas à sombra do *neem*⁸, por exemplo (Figura 2). A propósito, são esses os elementos que, somados aos fatos narrativos, nos dizem e reforçam ao longo de todo o filme que é ali, na rua, na calçada, no espaço compartilhado, onde se dá e resiste a sociabilidade da pequena comunidade.

Figura 2: Da esquerda para a direita e de cima para baixo: o mapa de Bacurau; a rua, o aspecto das casas e a motocicleta à sombra da árvore; a rua, o museu e a igreja ao fundo; o mobiliário nas calçadas e o *neem*.

Fonte: Bacurau (2019).

⁸ Espécie de árvore invasora de origem indiana; possui folhas pontiagudas e aroma marcante. Muito encontrada no Nordeste, é reconhecida hoje como um novo elemento da paisagem nordestina – sobretudo nos estados do Maranhão e Piauí, mas também no Rio Grande do Norte – por ser massivamente utilizada em zonas urbanas pela sua característica de rápido crescimento e propagação, com o objetivo de sombrear calçadas e fachadas. Na publicação de Gabriela dos Santos e Juliana Fabricante (2020) é possível consultar um mapa de invasibilidade desta espécie na região Nordeste; ali demonstra-se que a maioria dos estados nordestinos têm um alto grau de presença e invasibilidade do *neem*.

Do ponto de vista da paisagem natural, ainda que ela tenha sido imposta pela escolha do pequeno povoado em Parelhas como locação – ou tenha sido ela própria o motivo desta escolha –, o filme nos mostra algo de relevante a respeito da caatinga, que corresponde a 96% do território rio-grandense-do-norte. Estamos habituados às imagens já tão cristalizadas que são usadas para representar a caatinga na literatura, na pintura, na música e muito fortemente no cinema: em geral, uma paisagem árida, estéril e arenosa, de terra rachada e vegeta-

ção rasteira, contorcida e seca. O que Bacurau nos apresenta, no entanto, vai além das cactáceas. Apesar de ter como plano de fundo as discussões de uma paisagem da seca – uma seca real, muito bem ilustrada pela presença do caminhão-pipa, e uma seca simbólica, se pensarmos na ausência do Estado –, o filme explora uma paisagem de topografia complexa, fértil, úmida, verde e diversa, com grandes maciços de árvores frondosas, provavelmente aroeiras, umbuzeiros e juazeiros, árvores nativas deste bioma (Figura 3).

Figura 3: Aspectos da caatinga em Bacurau.

Fonte: Bacurau (2019).

Lugares de reconhecimento

Basta conhecer minimamente o país para reconhecer na estrutura de Bacurau semelhanças com outros tantos povoados espalhados pelos sertões de todo o Brasil, não apenas no Nordeste. A escola, a igreja, o museu, o posto de saúde, o cemitério, o bar – que é também quitanda e açougue – e até mesmo um ônibus abandonado que virou horta comunitária, todos eles têm papel fundamental na construção da narrativa. São instituições, reais ou simbólicas, que reforçam aquilo que acreditamos ser um dos principais argumentos do filme: a vida em Bacurau é, acima de tudo, comunitária.

Ainda que não ganhem tanto destaque ao longo do filme, afinal de contas a vida – no seu sentido mais amplo e coletivo – em Bacurau acontece fora dos ambientes privados, as casas trazem consigo elementos e aspectos que têm a capacidade de nos provocar momentos de reconhecimento e identificação diante daquilo que vemos na tela. Cenas de uma fresta de luz que entra pelos buracos nas telhas de uma casa sem forro, cadeiras de espaguete nas calçadas das casas, lençóis de cama rendados, janelas de veneziana, cômodos separados por tecidos estampados pendurados no vão das portas, cobogós, pratos e xícaras de vidro âmbar, móveis

de cozinha modulados, espelho com moldura de plástico na cor laranja; tudo remete a uma cultura material acessível e popular.

De todos esses lugares que nos ajudam a ver e conhecer o povoado Bacurau, o museu é um dos que merece uma menção mais detalhada nesta análise: com uma fachada revestida por pedras, uma pequena platibanda, uma estreita porta e uma única janela – ambas em madeira pintada de um vermelho já desbotado pelo tempo –, a edificação de arquitetura simples abriga o Museu Histórico de Bacurau, conforme nos dizem as letras pintadas à mão sobre um fundo branco. Em um dos momentos mais cruciais da narrativa, os visitantes de São Paulo são convidados a conhecer o museu e fazem pouco caso do lugar. Mais adiante no filme, entendemos que o convite era, na verdade, um aviso, um alerta para que soubessem onde estavam pisando. Isso porque ali estavam guardados e muito bem preservados objetos como ferramentas de trabalho, carcaças e chocalhos de animais, baús, máquinas de costura e outros utensílios domésticos, ferros de marcar caprinos e bovinos, imagens de cunho religioso, armas – muitas delas –, páginas de jornais e fotografias de época (Figura 4).

Figura 4: Museu de Bacurau.

Dentre os itens expostos no Museu Histórico de Bacurau está uma das célebres fotografias do assassinato de Lampião e seu bando depois de uma emboscada em Sergipe, em 1938. Na imagem vê-se as cabeças degoladas dos cangaceiros, que foram expostas em algumas cidades do estado de Alagoas, registradas e estampadas nos jornais de todos os estados brasileiros. Além dessa fotografia, uma página emoldurada do jornal Diário de Pernambuco – cuja matéria diz ‘Coiteiros de Bacurau são alvos da volante: tropa de colantes capturam cangaceiro em Bacurau essa semana’ – também indica a relação da comunidade com o fenômeno do cangaço. Caso tivessem aceito o convite para conhecer o museu, os forasteiros teriam percebido a tempo que naquele lugar encontrariam, no mínimo, resistência. Afinal de contas, o museu de Bacurau é o símbolo mais forte de uma comunidade que conhece e preserva a história de

seu passado como forma de manutenção da própria existência.

Se, por um lado, a relação da comunidade com o museu é um aspecto fundamental da narrativa, por outro, a relação com a igreja é bem diferente. Sempre fechadas, nas poucas cenas em que são rapidamente abertas, as portas de entrada revelam que a edificação tem sido usada para outros fins que não religiosos: a igreja de Bacurau virou depósito. Ainda que permaneça como um inquestionável elemento marcador da paisagem, sua importância simbólica parece ter sido reduzida ao seu adro. Assim como outros espaços já mencionados, o pátio da igreja é um lugar de encontros e decisões coletivas, é onde a vida em comunidade acontece. Esvaziada do sentido religioso, a edificação se torna uma casca, um mero plano de fundo para os acontecimentos cotidianos do povoado (Figura 5).

Figura 5: Da esquerda para a direita: igreja de portas fechadas; feira nos arredores da igreja; reunião pública no adro.

Fonte: Bacurau (2019).

Outra paisagem marcante no filme é o esconderijo do personagem Lunga (Silvero Pereira), um foragido da polícia. Antes de ser convocado para retornar a Bacurau e ajudar na luta pela sobrevivência do povoado, Lunga habita a torre de controle de uma barragem abandonada. Obra símbolo de um dos grandes projetos de desenvolvimento nacional, a Represa Gargalheiras, tem o nome oficial de Barragem Eurico Gaspar Dutra e é uma das iniciativas do órgão criado para o combate às secas entre os anos de 1910 e 1920 – Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), depois denominado Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) e mais conhecido como DNOCS, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. (Queiroz, 2020) Este é um aspecto que chama atenção pelo fato de que esta mesma instituição, o DNOCS, foi um marco fundamental para o início das discussões que deram origem à região Nordeste⁹, que viria a se tornar oficial no fim dos anos 1960.

Os açudes de Parelhas e Gargalheiras, e possivelmente as estradas dos arredores, são produtos das políticas hídricas e viárias da IFOCS, atravessadas por intercâmbios entre o Brasil e diversos países, principalmente Inglaterra e Estados Unidos. Hoje, a região aguarda as águas da transposição do Rio São Francisco. (Queiroz, 2020, p. 244)

De acordo com Queiroz (2020), infraestruturas como essa eram pontos de atração para grandes empresas brasileiras e estrangeiras¹⁰ interessadas em financiar o desenvolvimento de grandes obras públicas de engenharia. Assim, a obra da Represa Gargalheiras é um símbolo que evoca a política de integração da região Nordeste com o restante do Brasil. Representada na tela a partir de seus elementos modernos – um grande maciço de concreto armado, uma torre imensamente verticalizada, com cobogós e gradis em ferro – tão facilmente reconhecíveis em meio à paisagem de morros verdes, Gargalheiras denuncia todo o abandono do projeto arquitetônico e urbanístico que tanto modificou aquela paisagem: não há nenhuma gota de água (Figura 6). Lunga e dois comparsas, que estavam morando ali, relatam estar passando fome e sede. A imagem da régua de controle do nível de água sendo manuseada por Pacote (Thomas Aquino) revela a inutilidade do instrumento diante daquela situação.

⁹ Para maiores aprofundamentos a respeito, consultar o texto *Notas sobre a formação social do Nordeste*, publicado em 2007 por Denis Mendonça de Bernardes, e o livro *A invenção do Nordeste e outras artes*, publicado em 2011 por Durval Muniz de Albuquerque Júnior.

¹⁰ Uma das empresas envolvidas na construção da Represa Gargalheiras e das residências e estruturas para o apoio das obras foi a norte-americana *Dwight P. Robinson & Company Limited*, o que indica a presença estrangeira nessas terras um século antes de a paisagem de Parelhas e Barra darem vida ao povoado Bacurau. No filme, passeando pelo casarão da fazenda em que se aloja o grupo de gringos que chegam a Bacurau, o líder da expedição – Michael (Udo Kier) – encontra um indício de que aquela região mantinha relações de comércio e negócios com os Estados Unidos: a velha e empoeirada máquina de descaroçar algodão, importada da *Cotton-Gin Company* (Bridgewater, Massachusetts) provavelmente estaria esquecida desde o fim do ciclo do algodão no Nordeste.

Figura 6: Represa Gargalheiras, o esconderijo do personagem Lunga.

Fonte: Bacurau (2019).

Como bem observa Villaça (2019), diferente do que poderia imaginar o espectador ao ver as cenas iniciais do filme, quando o rosto de uma mulher aparece em close dentro da boleia do caminhão-pipa que segue rumo ao povoado, Teresa (Bárbara Colen) definitivamente não é a protagonista deste

filme. As casas, a escola, a igreja, o museu, o posto de saúde, o cemitério, o bar e até mesmo um ônibus abandonado – e principalmente a relação que os moradores têm com cada um desses lugares – comprovam a ideia de que o protagonismo desta história pertence à própria Bacurau.

Permanências

Sabe-se que o repertório de discursos comumente associados ao Nordeste carrega imagens um tanto quanto cristalizadas no imaginário coletivo. Em *Bacurau*, muitos destes símbolos são revisitados e

[...] emergem explícita ou implicitamente nas cenas e falas dos personagens, organizando camadas e suportes da narrativa. Isso ocorre através de permanências, releituras e reposicionamentos históricos, de resgate de estereótipos e de suas inversões, em pontos de vista sempre complexos, permeáveis e costurados com linhas de temporalidades variadas. Afinal de contas, quem são os ‘cangaceiros’ da trama? Os nativos ou os forasteiros? (Queiroz, 2020, p. 243).

Apresentada logo no início do filme, a localização de Bacurau – Oeste de Pernambuco –, além de nos situar geograficamente e, de certa forma, oferecer uma pista a respeito do gênero do filme – *western* –, tem a função de nos situar imageticamente. A ideia de uma terra remota e isolada nos remete não simplesmente a um Nordeste rural, mas carrega consigo o estigma de uma sociedade que estaria suscetível às mais diversas estratégias de dominação; desde as internas, representadas pelo prefeito local, Tony Jr. (Thaderlly Lima), que tenta comprar os votos do povoado distribuindo livros e remédios vencidos, até as externas, representadas pelos imperialistas estrangeiros a quem o próprio prefeito se junta.

Assim, *Bacurau* traz à tona uma série de conflitos de poderes que, de certa forma, ajudam a perpetuar e justificar o discurso de violência. Os livros transportados sem nenhum cuidado em um caminhão caçamba e despejados na porta da escola, por exemplo, são um claro exemplo da violência simbólica contra a educação, assim como o desdém dos forasteiros de São Paulo (Karine Teles e Antonio Saboia) diante do convite para conhecer o Museu Histórico de Bacurau. De violências físicas não faltam exemplos: o caminhão-pipa alvejado à bala, as execuções

públicas realizadas em São Paulo e exibidas na TV, o fogo ateado no telhado da casa de Damiano (Carlos Francisco)¹¹ e, a mais extrema delas, a caçada humana promovida pelo grupo de invasores que chegam à Bacurau. A própria resposta da comunidade diante disso, uma clara referência ao cangaço, é um símbolo de violência.

Também a seca, o machismo e os aspectos de uma cultura sertaneja estão presentes no filme. A seca a partir de imagens como a do caminhão-pipa, das cisternas e poços que abastecem a comunidade e da barragem seca, por exemplo; o machismo por meio da violência contra a mulher, que ficou implícita na cena em que a prostituta Sandra (Jamila Facury) voltou depois do atendimento com o prefeito; e a cultura sertaneja a partir de símbolos marcantes como o chapéu de couro do vaqueiro e a viola.

Rupturas

Valer-se de temas reconhecidamente recorrentes quando se trata de um ideário de Nordeste é correr o risco de perpetuar discursos simplistas e estereotipados a respeito dessa região. Em *Bacurau*, muitos desses temas são revisitados, invertidos e tratados com complexidade. Como mencionamos anteriormente, alguns dos aspectos que são apresenta-

11 No filme, a única casa de taipa, telhado de palha e chão de terra batida é a de Damiano. O ato de violência contra esta casa em específico facilmente nos remete a uma prática bastante comum entre os anos 1930 e 1945, quando, em prol de um discurso higienista, civilizatório e modernizador, muitas casas com essas características ou similares eram destruídas para dar lugar ao novo, especialmente no Nordeste. O livro *Palha de Arroz* (2004), de Fontes Ibiapina, por exemplo, traz aspectos de como essa prática se deu em Teresina (PI). A publicação é discutida no artigo *Os incêndios criminosos sob o olhar dos esquecidos no romance Palha de Arroz*, de Fontes Ibiapina, de autoria de Jéssica Silva e Maria Suely Lopes (2021).

dos a respeito de *Bacurau* tem a capacidade de levar o espectador a acreditar que aquele se trata de mais um povoado isolado, sem acesso à informação, conhecimento e comunicação, quando é exatamente o oposto. A inversão desses valores está representada em diversos momentos do filme.

Damiano (Carlos Francisco) reconhece com facilidade um drone¹² pertencente aos invasores e todos os moradores passam a se comunicar rapidamente por meio de *smartphones* e redes sociais; antes que ele retorne à Bacurau, as notícias de Lunga chegam também por meio da internet; e a descoberta de que Bacurau sumiu no mapa aconteceu exatamente durante uma busca realizada por meio de um *tablet* e de uma plataforma de georreferenciamento. É bastante simbólico, inclusive, que este evento – um dos que ajudou a comunidade a se antecipar em relação aos forasteiros – tenha acontecido durante uma aula, quando o professor Plínio (Wilson Rabelo) tenta mostrar a Bacurau às crianças.

A valorização do conhecimento por parte dessa comunidade é evidenciada em vários momentos do filme e se encontra refletida também pelo imenso valor dado à história. Somente uma sociedade extremamente consciente da importância de preservar seu passado e suas raízes para, então, conhecer e reafirmar sua identidade, seria capaz de subverter a lógica do colonizador. Não à toa o museu exerce um papel tão central para a comunidade. A propósito, quando não conseguem visualizar Bacurau no mapa *online*, é ao antigo mapa de papel desenhado à mão que o professor e as crianças recorrem.

Forasteira: *Quem nasce em Bacurau é o quê?* **Criança:** *É gente! [...]* **Forasteira:** *E Bacurau, é o quê que significa?* **Moça do bar:** *É um pássaro.* **Forasteira:** *Passarinho?* **Moça do bar:** *Um passarinho não, um pássaro. É um pouco maior.* **Forasteira:** *Entendi. Mas tá extinto já, né?* **Moça do bar:** *Aqui não. Mas é que ele só sai de noite, ele é bravo!* (Bacurau, 2019)

Dentre os vestígios materiais do passado, grande parte deles exposta no museu, a fotografia das cabeças do bando de Lampião é um dos que mais chama atenção. Até aí, apenas o discurso do cangaço se perpetuando. O que *Bacurau* faz, no entanto, é apropriar-se dessa representação e invertê-la, trazendo as cabeças decepadas dos invasores expostas no adro da igreja para toda a população, numa clara referência à célebre fotografia e à história por trás dela (Figura 7). Dessa forma, o filme mobiliza a imagem do cangaço dentro de uma perspectiva discutível de revanchismo e reaviva a dicotomia e a oposição entre Norte e Sul, Nordeste e Sudeste, brasileiro e estrangeiro, colônia e império, tudo isso buscando fugir da armadilha do discurso maniqueísta, segundo o qual o colonizador é mau e o colonizado é bom, e somente bom, e somente vítima.

¹² Curiosamente, esse foi um dos aspectos que mais levantou discussões por parte do público, que julgou como *nonsense* e absurdo relacionar tecnologias de forma geral a um pequeno povoado no interior do Nordeste, ignorando o verdadeiro absurdo do filme – a caçada humana promovida pelos invasores – e, principalmente, que *Bacurau* deixa claro se tratar de um filme de gênero.

Figura 7: Lunga segura uma cabeça decepada; fotografia de época das cabeças cortadas do bando de Lampião; cabeças dos invasores expostas publicamente.

Fonte: Bacurau (2019).

Outra ruptura identificada no filme diz respeito à aparência da paisagem natural. Diferente de como é mais frequentemente representado, aqui o sertão da caatinga está verde – “sim, é bem mais verde do que eu esperava”, diz um dos gringos – e não marrom. Esse é, aliás, outro aspecto que merece nossa atenção. Apesar de mobilizar o tema da seca, *Bacurau* o faz sem usar do discurso determinista¹³. Em *Bacurau*, a escassez é desnaturalizada porque é citada por meio de outros símbolos – o caminhão-pipa e a barragem seca, por exemplo – e está, portanto, muito mais associada à ausência do estado do que às agruras que o regime de águas nas caatingas pode trazer.

A falta de políticas públicas em Bacurau é percebida sob diversas formas: as vacinas que faltam no posto de saúde são trazidas de outra cidade por Teresa (Bárbara Colen) e os remédios fornecidos pelo prefeito estão vencidos; não há polícia, como afirmam categoricamente os forasteiros (Karina Teles e Antonio Saboia); o ônibus escolar está abandonado e os livros são tratados como objetos de descarte. Tudo isso acaba por justificar a forma autônoma com que o povoado se organiza, além, é claro, de uma possível referência aos modos de organização quilombolas¹⁴, afinal de contas Bacurau tem uma população massivamente negra e parda.

Diante de um neoliberalismo que fracassou na sua utopia de mercado, diante de uma democracia em agonia, [...] as fronteiras, as cidade [sic] das bordas e periferias, as periferias, as comunidades apelam para um autogoverno e ações extrajurídicas. Como em Canudos amotinada, novos laboratórios do pós-colonialismo, mas também das insurreições contemporâneas. Enclaves, tribos, comunidades distópicas e utópicas se inventando. (Bentes, 2019)

13 Símbolo desse discurso, a célebre frase de Euclides da Cunha no livro *Os Sertões* é constantemente revisitada e evocada para falar do Nordeste e dos nordestinos: “o sertanejo é, antes de tudo, um forte”, pois o meio transforma o homem.

14 “Em Bacurau, o mais importante é a comunidade e o comum. As lideranças são múltiplas, descentralizadas: a cangaceira trans, a médica Domingas, o professor, as lideranças espirituais. Muitas cabeças e um só corpo.” (Bentes, 2019)

s.

Últimas considerações

Dentro do paralelo ou paradoxo entre paisagem real e paisagem fictícia, o filme nomeia uma comunidade real do Rio Grande do Norte como *Bacurau* e a localiza ficticiamente no oeste de Pernambuco, mistura elementos distópicos à grandes narrativas consolidadas da história nordestina, como o cangaço, e a atuação e figuração de residentes do próprio local, ladeados por atores brasileiros consagrados, como Sônia Braga e Wilson Rabelo, mas também à artistas nordestinos como Lia de Itamaracá, cantora e compositora, personificando Carmelita, e Rodger Rogério, músico e compositor, representando o personagem Carranca.

Apesar disso, algumas das imagens e temas mobilizados foram recebidas por parte do público e da crítica especializada como um território puramente fictício, sem qualquer vestígio de realidade ou traços de verossimilhança, considerado cheio de referências estereotipadas interpretadas de forma simplista, sem a complexidade que merecem. De forma geral, o filme foi tratado como uma bandeira política dentro do cenário das eleições de 2018.

Uma das maiores críticas feitas ao filme é de que a violência é usada como argumento e como forma de resistência¹⁵, mas é necessário lembrar do

15 Entre as referências aqui consultadas e discutidas, consideramos os textos de Demétrio Magnoli (2019), jornalista paulistano, e Durval Muniz Albuquerque Jr. (2019), historiador paraibano, as críticas mais ferrenhas ao enredo e imagens de *Bacurau*. Para Durval Muniz, a distopia é encontrada na “falta de sentido das ações da maioria dos personagens, de toda a trama ali narrada, de tudo que se desenrola no filme” o qual considera uma “narrativa utópica anacrônica”, que passeia do “imaginário da revolução, ao imaginário político das esquerdas no país, ao imaginário da transformação radical da sociedade com uso da violência”. Para Magnoli (2019), sem discutir qualquer temática abordada pelo filme ou a representação de Pernambuco, ou do Nordeste, ou de um Brasil interiorano, como se propõe, o enredo é puramente a política brasileira polarizada entre

Nordeste como primeiro caminho e primeiro espaço de entrada da colonização, “nascido de uma violência primeira e inaugural, de expropriação de terras, corpos, sentidos e culturas, de modos de viver e ser” (Barros, 2019, p. 27). Afinal de contas, “o que podem (como agir, resistir, se governar) as comunidades que estão sendo atacadas e apagadas pelo capitalismo das ‘tripas e sangue?’”, questiona Ivana Bentes. Diante de uma realidade brutal, onde os corpos que vivem às margens – físicas ou simbólicas – estão sujeitos às mais ações mais predatórias e às dores mais cruéis, diante de um neoliberalismo massacrante e de uma democracia seletiva, “os sujeitos, os cidadãos, a comunidade também quer partilhar e participar da violência como forma de resistência e sobrevivência”. Diante da necropolítica, Ivana Bentes (2019) sugere “pensar a violência como necroempoderamento”.

Bacurau traz, por meio da radicalidade da imagem, uma distopia baseada em fatos reais, se construindo como “um filme visionário e violento, uma ficção científica e política que não tem nada de alegórica. Ao contrário, é explícita e brutal, de uma lucidez aterradora” (Bentes, 2019). Assim, neste trabalho, *Bacurau* é entendida enquanto lugar e enquanto discurso, como um recorte da paisagem e da sociedade; e, portanto, uma representação contemporânea do Nordeste mas, também, uma representação do Nordeste contemporâneo.

Agradecimento

O presente trabalho foi realizado com apoio

direita e esquerda – “nossa ultradireita feroz, caricata, lunática é a imagem espelhada de nossa esquerda anacrônica, primitiva e mistificadora” – de forma que o filme “deve ser visto como um testemunho de nossa miséria intelectual – ou, mais precisamente, da extinção de qualquer traço de vida inteligente na esquerda brasileira”. Dentro de inúmeros paralelismos desproporcionais entre personagens fictícios e reais, Demétrio Magnoli compara os personagens de *Bacurau* a facções criminosas – como Comando Vermelho –, Fernandinho Beira-Mar, Marighela, Che Guevara, e faz referências à Cuba de Fidel Castro, todos no mesmo balaio.

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Referências

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. O objeto em fuga: algumas reflexões em torno do conceito de região. *Fronteiras*, Dourados, v. 10, n. 17, p. 55-67, 2008. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS/article/view/62>. Acesso em: 25 maio 2023.

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **A invenção do Nordeste e outras artes**. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. **Bacurau: será mesmo resistência?** Saiba Mais, 2019. Disponível em: <https://saibamais.jor.br/2019/09/bacurau-sera-mesmo-resistencia/> Acesso em: 20 mai 2024.

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. **A análise do filme**. Tradução: Marcelo Felix. 3 ed. Lisboa: Texto & Grafia, 2013.

BACURAU. Direção: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Produção: Emilie Lesclaux, Saïd Ben Saïd e Michel Merkt. Brasil: SBS Productions; CinemaScópio; Globo Filmes, 2019. *Online*.

BARROS, Joana. **Desenvolvimento e narrativas do atraso: a campanha contra Canudos e as veredas da resistência**. In: Sertão, Sertões: Repensando contradições, reconstruindo veredas. Editora Elefante, 2019.

BENTES, Ivana. **Bacurau e a síntese do Brasil brutal**. Revista Cult, 2019. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/bacurau-kleber-mendonca-filho/>. Acesso em: 21 jan. 2024.

BERNARDES, Denis de Mendonça. Notas sobre a formação social do Nordeste. *Lua Nova*, São Paulo, v. 71, p. 41-79, 2007. Disponível em: <http://www.cedec.org.br/estado-e-sociedade-%E2%80%93-cedec-30-anos---ano-2007---no-71>. Acesso em: 5 out. 2021.

CUNHA, Euclides da. **Os Sertões**: Campanha de Canudos. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.

- DINIZ, Nathália Maria Montenegro. **Velhas fazendas da Ribeira do Seridó**. 2008. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. doi:10.11606/D.16.2008.tde-04032010-143402. Acesso em: 2024-01-22.
- DOS SANTOS, Gabriela; FABRICANTE, Juliano Ricardo. Potencial de invasão biológica do Nim (Azadirachta indica A.Juss.) no Nordeste brasileiro. **Revista de Ciências Ambientais**, Canoas, v. 14, n. 3, 2020. DOI: <https://doi.org/10.18316/rca.v14i3.5093>. Disponível em: <https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Rbca/article/view/5093#:~:text=indica%20apresenta%20susceptibilidade%20de%20invas%C3%A3o,ess%C3%AAsncias%20florestais%20de%20cada%20localidade>. Acesso em: 21 jan. 2024.
- IBIAPINA, Fontes. **Palha de Arroz**. 4 ed. Teresina: Oficina da Palavra, 2004.
- IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Brasil: panorama**. 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama>. Acesso em: 20 de jan. 2024.
- MAGNOLI, Demétrio. **Bacurau é testemunho da extinção da vida inteligente na esquerda brasileira**. Folha de S.Paulo, 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/bacurau-e-testemunho-da-extincao-de-vida-inteligente-na-esquerda-brasileira.shtml>. Acesso em: 22 jan. 2024.
- PENAFRIA, Manuela. Análise de Filmes - conceitos e metodologia(s). In: Congresso SOPCOM, 6., Lisboa, 2009. **Anais** [...] Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-penafria-analise.pdf>. Acesso em: 30 set. 2021.
- QUEIROZ, Marcus Vinicius Dantas de. **Arquitetura, cidade e território das secas: ações da IFOCS no semiárido do Brasil (1919-1945)**. 2020. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. DOI: <https://doi.org/10.11606/T.102.2020.tde-05062020-141847>. Acesso em: 12 maio 2023.
- SILVA, Jéssica Maria Cruz; LOPES, Maria Suely de Oliveira. Os incêndios criminosos sob o olhar dos esquecidos no romance Palha de Arroz, de Fontes Ibiapina. **Estudos Linguísticos e Literários**. Salvador, n. 70, 2021. Disponível em: VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. **Ensaio sobre a análise fílmica**. Tradução: Marina Appenzeller. 2 ed. Campinas: Papyrus, 1994.
- VILLAÇA, Pablo. **Bacurau**. Cinema em Cena, 2019. Disponível em: <https://cinemaemcena.com.br/critica/filme/8490/bacurau>. Acesso em: 21 jan. 2024.

DA NUVEM AO PAPEL

Ana Luiza Rodrigues Gambardella, UFRRJ, IAU-USP, Brasil.
<ana.gambardella@usp.br>

Paulo César Castral, IAU-USP, Brasil.
<pcastral@usp.br>

Palavras-chave

Diário Visual, fotolivro, espaço vivido, memória, imaginário

Resumo

Envoltos em um mar de imagens fotográficas, atualmente a obtenção de imagens pelos celulares e a acumulação dessas imagens em nuvens de dados faz com que o ato de fotografar seja naturalizado enquanto extensão da nossa vivência. Esse o material bruto que o artista TAF utiliza em seu fotolivro Diário Visual, publicado em 2021. Esse artigo tem como proposta a leitura e discussão do fotolivro a partir da hipótese de que Diário Visual se configura como o resultado de um

processo de escolha e sequenciamento de imagens que constituem uma narrativa do espaço vivido pelo artista através da articulação dessa memória guardada pela nuvem de dados com fotografias capturadas durante seis anos. Desse modo, a construção de uma narrativa própria do espaço vivido pelo artista configura um mundo particular através dessas memórias, do contato com o espaço físico e da ação imaginante configurada na expressão estética do fotolivro.

A imagem fotográfica

É inegável que a tecnologia presente nos celulares e a utilização das redes sociais mudou a forma como nos relacionamos com a imagem fotográfica nas últimas décadas. O que até a popularização da fotografia digital nos anos 2000 se configurava como um processo de espera entre a imagem capturada e sua revelação em papel, agora se conforma como a obtenção instantânea de imagens.

Essa instantaneidade e a multiplicação do uso se intensifica ainda mais com o uso dos chamados smartphones, que, entre as suas utilidades, está inserida uma câmera de uso pessoal em que o ato de capturar uma fotografia se torna uma extensão da visão, não há mais limites de poses, nem a necessidade de utilizar um aparelho específico para tal fim, a captura de fotografias está ao alcance dos toques de uma tela, as imagens então ficam guardadas em nuvens de dados e podem ser compartilhadas mundialmente através das redes sociais.

No livro *Políticas das imagens: vigilância e resistência na dadosfera*, Giselle Beiguelman chama atenção à naturalidade e abundância da produção de imagens na contemporaneidade, é notável a importância da imagem na cultura visual:

Não seria exagero afirmar que a cultura visual contemporânea é indissociável da produção imagética nas redes. Nunca se fotografou tanto como em nossa época. (Beiguelman, 2021, p.37)

Tirar uma fotografia com o celular é uma ação simples, quase que automática da vivência das pessoas, e é com essa virada da digitalização das imagens no século XXI que, segundo a autora, podemos falar de uma real diversificação do espectro social e cultural das imagens captadas.

Nesse contexto, o médium fotográfico enquan-

to visualidade que potencializa as relações entre o visível e invisível se torna parte naturalizada da vida e, com a facilidade das imagens fotográficas digitais, as relações que se impõem ao produzir e se deparar com a imagem parecem localizadas dentro de um espectro do inconsciente da ação fotográfica.

Porém, mesmo com essa característica das imagens digitais e a irreversível multiplicação das imagens que circulam diariamente pelas redes sociais e pela mídia, as práticas críticas e a problematização do mundo através da imagem fotográfica não se esvaem, é o que encontramos em práticas artísticas contemporâneas através de fotolivros, montagens fotográficas, instalações e as mais diversas formas narrativas que utilizam a imagem fotográfica. A fotografia é um instrumento de percepção do visível, e, mesmo que inconscientemente, ocupa esse papel em maior ou menor grau na vivência das pessoas.

O uso da fotografia na conformação do espaço da experiência das pessoas nos espaços de vivência, porém, não é um uso novo. Pode-se buscar exemplos em temas como a da fotografia urbana que permeia a história da fotografia desde seu surgimento no século XIX e que tem as vistas das cidades, cenas urbanas e os álbuns fotográficos como grandes exemplares de “retratos”, ou “exercícios” de sociedade, momentos que são resguardados do esquecimento; contudo, uma questão não deixa de transparecer quando olhamos essas imagens fora do seu contexto: quais as intenções na formulação e legitimação de uma narrativa da vida?

Quando nos deparamos com imagens fotográficas e narrativas construídas da virada do século XX, percebe-se um interesse dos fotógrafos pela questão documental, própria da fotografia, com a obtenção de imagens de ruas, praças, vielas, edifícios de interesse público, vistas das cidades, por

exemplo. Esse foco no espaço pode ser pensado a partir de uma questão técnica do tempo de exposição e a necessidade de haver um motivo imóvel, pode ser observado também por uma vontade de documentação do espaço em uma perspectiva pessoal, mas, percebe-se o interesse do poder público em contratar o trabalho desses fotógrafos para documentar esse espaço em modificação, a arquitetura e vida urbana, com o intuito de criar uma imagem controlada da cidade, ou seja, traçar uma importância institucional, política e econômica desse retrato da sociedade.

Podemos inferir, portanto, que há o desejo de uma afirmação de modernidade, desenvolvimento e progresso. Uma intenção clara de elaboração de uma narrativa autorizada. É nesse sentido que pesquisadoras como Lima e Carvalho (1997) abordam a narrativa presente em coleções de Álbuns de Cidade em São Paulo, assim como Kossoy (2016) define a fotografia urbana como um dos grandes temas desse mesmo período, tema esse que não se esgota até a nossa contemporaneidade.

Kossoy indica que as imagens fotográficas desse período:

Tratam-se de imagens encomendadas que, se por um lado, se prestaram para a fixação da memória, por outro, tinham em geral finalidade promocional, propagandística, financiadas por instituições oficiais ou empresas privadas interessadas em divulgar um certo tipo de progresso.

E continua sobre suas características:

Imagens que exaltam o material, mas que, em geral, minimizam, ou mesmo omitem, o social. Imagens construídas que visam propagar uma ideia simbólica de identidade nacional conforme a ideologia predominante num dado momento histórico. (Kossoy, 2016, p. 84)

Com o passar das décadas as narrativas ganham nuances que contemporizam com suas ques-

tões políticas e sociais, o que demonstra a potencialidade da expressão fotográfica e as possibilidades que se abrem com o uso da imagem fotográfica e de suas narrativas construídas. Por muito tempo essa potência da imagem fotográfica foi compreendida como inerente da qualidade intrínseca do fazer fotográfico, que foi pautado por Krauss (2014) como definidor de características que extrapolam o seu material, e se apresenta na arte como um fazer, o fazer fotográfico configura-se por sua condição indicial de captura.

É evidente que a imagem fotográfica ainda carrega o peso do “isso-foi” de Barthes (2012), e que dialoga com teóricos como Dubois (1993) e Krauss (2014) ao assinalar a imagem fotográfica como um signo indicial que pode ou não ser dotado de mais significados ao se caracterizar contextualizado enquanto símbolo e ícone. Segundo Dubois:

[...] a imagem foto torna-se inseparável de sua experiência referencial, do ato que a funda. Sua realidade primordial nada diz além de uma afirmação da existência. A foto é em primeiro lugar índice. Só depois ela pode tornar-se parecida (ícone) e adquirir sentido (símbolo) (Dubois, 1993, p.53)

E é interessante que esse entendimento da “fotografia índice” transpassa os estudos específicos e entra em um imaginário comum em que as pessoas atestam a veracidade de acontecimentos sob o pretexto da veracidade da fotografia mesmo que, atualmente a edição fotográfica e a produção de imagens por inteligência artificial já estejam enraizadas como possibilidade. Seria “ingenuidade” acreditar cegamente em uma fotografia sob o pretexto da veracidade mimética da imagem.

Se em um primeiro momento as narrativas fotográficas estavam enraizadas na construção de uma imagem controlada de sociedade, hoje com a massificação da produção fotográfica abrem-se caminhos para uma produção interessada em explorar a vivência dos espaços, questões banais da constituição do cotidiano.

Figura 1: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Interessa nesse ponto observar como a facilidade do meio e as características da imagem fotográfica podem se desdobrar em expressões narrativas que não passam pelo crivo da construção de um imaginário oficial das estruturas de poder, transformando-se em ferramenta de expressão de indivíduos, coletivos ou comunidades, agindo como instrumento de problematização e desenho de uma visão de mundo.

Para isso, é importante levantar algumas questões sobre a constituição do imaginário a partir dessa abordagem: como o contato com o mundo pode se desdobrar na construção narrativa e como essa vivência transparece no objeto de expressão? Ou seja, como a memória se articula na percepção do espaço?

Uma questão narrativa

Ao falar sobre a construção narrativa da imagem fotográfica é possível pensar em diversas abordagens distintas. Poderíamos pensar na imagem

única como constituinte de uma dimensão narrativa dentro da construção imagética do corte entre o dentro e o fora do enquadramento fotográfico, também na construção de dípticos ou trípticos fotográficos que engendram uma relação entre as imagens constituintes – uma relação que já foi abordada pela narrativa cinematográfica como nos estudos realizados pelo cineasta russo Lev Kulechov no que ficou conhecido como “efeito Kulechov” – ou também em um conjunto de obra de um dado fotógrafo em uma leitura sistemática da sua produção.

Porém, um dos principais suportes da fotografia traz a questão da narrativa como central: o livro.

Durante muitas décadas, o livro foi o mais influente meio de organizar (e, em geral, miniaturizar) fotos, assegurando desse modo sua longevidade, se não sua imortalidade – fotos são objetos frágeis, fáceis de rasgar e extraviar –, e um público mais amplo. A foto em um livro é, obviamente, a imagem de uma imagem. (Sontag, 2004, p.15)

Um livro que é composto por fotografias e que cria nessa composição uma narrativa supralinear, esse é o conceito de fotolivro que será aqui utilizado e que foi primeiro adotado por Sweetman em 1985 no seu texto *Photobooksworks: the Critical Realist Tradition*, no fotolivro as fotografias são pensadas em uma sequência, em uma série fotográfica.

Esse arranjo por si é um mundo próprio que se relaciona com o contexto em que está inserido, o que nos traz para a importância da construção desse mundo. Questões de linearidade e temporalidade são colocadas como inerentes ao suporte e conduzem para a formação da narrativa visual construída. [...]

O processo de construção dos senti-

dos, e por conseguinte, de uma mensagem através do conjunto de imagens fotográficas, é o cerne da compreensão do fotolivro enquanto espaço de representação de uma dada realidade a partir da experiência do artista. Por essa razão que o livro se mostra o espaço privilegiado da produção fotográfica. (Gambardella, 2020, p.98-99)

Nessa construção linear do fotolivro são desvendadas as percepções do autor com suas imagens fotográficas, portanto, o mais relevante não é a qualidade de uma fotografia singular, mas a qualidade que se configura nessas relações e nas escolhas de seqüenciamento – termo escolhido por Badger (2013) ao refletir sobre a natureza da montagem na concepção e leitura de fotolivros.

Figura 2: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

O sequenciamento dessas imagens que irão compor as narrativas dos livros coloca as imagens fotográficas em movimento, e proporcionam que encontros visuais possam se desdobrar em experiências estéticas para os seus leitores.

Segundo Bachelard (2001), ao falar sobre a poesia em seu livro *O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento*, uma série de imagens expostas em sequência são um convite à imaginação - essa analogia pode ser comparada com o convite que é feito ao abriremos um livro de imagens fotográficas, em que se cria uma narrativa, um movimento que é essencial na fruição do objeto poético. É importante para o descolamento da realidade material e o salto à uma dimensão imaginante.

Sequenciamento das imagens

Referência importante no assunto, Gerry Badger escreve sobre o fenômeno do fotolivro na produção fotográfica contemporânea e dá uma perspectiva construtiva do fazer fotográfico pelo fotolivro. Em seu texto *It's All Fiction: Narrative and the Photobook*, o autor concorda com Sontag quando fala sobre a importância do suporte do livro: "The book is the natural home, and the best showcase for photographers, because of the nature of the medium itself"¹ (Badger, 2013, p.16) e isso se deve tanto a questão da natureza do meio, a questão do papel impresso e da reprodutibilidade, mas também na oportunidade que os fotógrafos tem de criar um significado complexo através de suas fotografias ao organiza-las e combiná-las em sequências narrativas: "The photobook allows a photographer the potencial to tell a story, the possibility os constructing a narrative."² (Badger, 2013, p.16).

1 Tradução própria: O livro é a casa natural e o melhor mostruário para os fotógrafos devido à sua natureza intrínseca.

2 Tradução própria: O fotolivro permite ao fotógrafo o potencial de contar uma história, dá a possibilidade de cons-

Na constituição dessa história construída pelo fotógrafo ao organizar as fotografias em livros é plausível pensar em ações de montagem sendo configuradas. Porém, o autor atenta que, no caso dos fotolivros, a narrativa construída não se configura no sentido literário, contar uma história com imagens não tem correspondência direta com a narrativa construída com palavras. Do mesmo modo, não seria preciso falar de uma narrativa cinematográfica diretamente configurada na montagem do fotolivro por uma questão do meio cinematográfico: o filme transcorre no tempo de forma linear, o livro não. Dessa forma o autor irá propor uma mudança de termo:

Perhaps narrative is not the exactly the correct word to use when considering the photobook. Neither is something like "telling a story", because that implies a linear, fairly straightforward kind of narrative. When we talk about narrative in a photobook context, we are frequently talking more about sequencing, the act of placing the images in a certain order within the book.³ (Badger, 2013, p.17-18)

Ao falar sobre sequenciamento na construção narrativa do fotolivro pode-se compreender narrativas não lineares na fruição da obra ao percebermos o "tom" da narrativa construída. O sequenciamento em si não constrói necessariamente todo o trabalho, mas constrói esse "tom". Algo similar ao que acontece na construção musical na constituição de pontos e contrapontos, harmonias e contrastes, exposição e repetição, uma estrutura de tema e variações (Badger, 2013, p.19).

truir uma narrativa.

3 Tradução própria: Talvez narrativa não seja exatamente a palavra correta a ser usada ao considerar o fotolivro. Também algo como "contar uma história", porque isso implica um tipo de narrativa linear e bastante direta. Quando falamos de narrativa em um contexto de fotolivro, frequentemente estamos falando mais sobre sequenciamento, o ato de colocar as imagens em uma determinada ordem dentro do livro.

A experiência fotográfica no vivido

Voltemos as questões levantadas sobre a constituição do imaginário a partir de uma abordagem de construção sequencial que não passa pelo crivo das estruturas de poder.

Essas questões transparecem em trabalhos realizados por jovens que vivenciam o subúrbio carioca e a baixada fluminense – um território estigmatiza-

do da região metropolitana do Rio de Janeiro – através dos seus trabalhos fotográficos. Para o presente estudo, nos debruçaremos sobre o fotolivro *Diário Visual* (2021)⁴, de TAF (Thiago Almeida) – um dos 78 selecionados entre quase 400 fotolivros enviados na Convocatória de Fotolivros do Festival ZUM do Instituto Moreira Sales, em 2021.

Figura 3: Capa do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

⁴ As imagens aqui expostas no artigo se encontram na sequência proposta pelo artista na fruição do livro (com exceção da capa).

Esse trabalho é um exemplo instigante pelas suas características de concepção; trata-se de um fotolivro organizado a partir de imagens obtidas pelo celular do artista no seu cotidiano entre os anos de 2014 e 2019 sem a intenção de serem um projeto de livro. Como nos fala Beiguelman sobre a produção intensiva de imagens, essas imagens escolhidas para a construção de Diário Visual estão dentro da proposta contemporânea de criação efusiva de imagens no nosso cotidiano.

Diário Visual é, portanto, uma pesquisa dentro de um conjunto de imagens registradas durante esses seis anos de vivência do artista, fotografias despretensiosas que se organizam em um imaginário de mundo constituído na ação voluntária da fotografia digital.

O que percebemos é que, mais que um conjunto de imagens reunidos nas nuvens de dados, na ação do sequenciamento e construção do fotolivro podemos observar a memória sendo atualizada por meio do contato e da edição dessas imagens, no mesmo movimento da constituição de um objeto que ressignifica essas memórias e afetações em uma narrativa complexa e em relação dialógica com o tempo presente.

Se pensarmos em termos de sequenciamento segundo Badger, por exemplo em Diário Visual

é perceptível logo em um primeiro contato que há dois principais tratamentos das imagens: com imagens em cores vivas, com predominância de uma ou duas cores na imagem como um todo, e em tons amarelados e texturizados, criando uma fissura narrativa que cria duas temporalidades distintas, o que pode ser lido como contrastes criados dentro do livro, em que as imagens não foram organizadas pelo seu tratamento, mas cria suspensões de ida e vinda de uma linguagem visual própria. O mesmo pode ser observado no ponto de vista do fotógrafo que, na escolha das imagens repousa em fotografias muito aproximadas, e fotografias mais distantes, criando uma estrutura de vai e vem no olhar sobre as fotografias.

O livro, pensado na conjunção de imagens do dia a dia mostra a multiplicidade de situações que se confrontam em um espaço. Iniciamos a construção narrativa a partir de uma paisagem externa em preto e branco que se contrasta ao virar a página com o fechamento dentro do ônibus de viagem e a curiosidade do menino que acende a luz, muda o tom, traz calor. Esse vai e vem de imagens abertas e fechadas tanto em ambiências conhecidas, como em enquadramentos se confirma em outras sequencias como em dípticos de closes (braço tatuado e mão) e imagens externas.

Figura 3: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Caminhamos com o autor em sua vivência pelo espaço, o céu azul que enquadra o resultado de uma pesca, e o encontro com um cachorro que ameaça o estar nesse espaço, o encontro com o Outro no espaço urbano e experiências de texturas e sombras. O olhar de TAF se permite encontrar as situações do cotidiano e se afeta nesses encontros fortuitos. Esse olhar que olha para o céu mas também para o mar e para o trecho entreaberto que desvela a ação de deixar sua marca escrita na cidade.

Em seu texto – escrito com caligrafia manual – sua atitude sobre o espaço se mostra de forma contundente:

Que diz respeito a minha mente inconscientemente um delinquente, agindo de forma incoerente e todo mundo sente, a verdade não mente, fique esperto com o sinal verde a sua frente, falta de atenção te mata derrepente, e quem vive, sente. Perceba os sinais que nunca estão ausentes, eu determino a minha vida no momento presente então viva essa certeza, beleza e grandeza que vai além da nobreza, a natureza e a pureza, clara e coesa, mergulhe no mar e agradeça. (TAF, 2021, s/p)

Figura 4: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Temos então dois tempos configurados nessa construção: o tempo presente da vida sendo vivida pelo artista no momento da captura das imagens, e a ação de reconhecimento dessas imagens do passado que estão guardadas em uma nuvem de dados no celular. Vejamos que a ação imaginante da qual o artista lança ao constituir sua expressão poética é fortemente atrelada ao contato com a memória na relação constituída pela busca dessas imagens capturadas entre 2014 e 2019; ação que, segundo Bachelard (2001), é constituída pelo movimento do devir pautado por Bergson e que faz com que as imagens sublimem e sejam livres para serem colocadas em associação.

O presente está no explorar a cidade que está retratada em suas fotografias e a memória configurada nesses registros de “presentes” que se encontram e recriam esse espaço vivenciado e recriado pelo contato e sequenciamento das imagens. Essa ação faz com que as imagens colocadas em relação no processo de montagem da construção poética – o sequenciamento das imagens fotográficas – criem múltiplos

sentidos, permitindo que o leitor dê pulos de leitura, dispersões de significado, ou seja, permite a mobilidade das imagens.

Essa montagem é próxima daquela colocada por Didi-Huberman (2015) ao comentar a concepção Benjaminiana sobre a imaginação: “A imaginação, a montadora por excelência, desmonta a continuidade das coisas somente para melhor fazer surgir “afinidades eletivas” estruturais.” (2015, p.135), ou seja, as imagens e sua mobilidade permitem reconhecimentos não necessariamente previstos.

Sobre a mobilidade das imagens, esses movimentos são movimentos dialéticos, de ida e vinda que conferem tensão as imagens. Em comparação, esses movimentos remetem aos componentes teóricos do plano ótico colocados por Didi-Huberman (que podem ser observados tanto nas imagens singularmente, quanto na sequenciação das imagens) ao falar da inelutável cisão do ver: “rítmico, de superfície e fundo, fluxo e refluxo, avanço e recuo, aparecimento e desaparecimento.” (Didi-Huberman, 2010 p.33).

Vejamos que esses movimentos do plano ótico

é o movimento que faz viver a imaginação de Bachelard. Esses elementos de movimento contínuo mostram que a imagem não se fixa, tem sua característica de imagem dialética no jogo de vai e vem e de inquietude que nos coloca ao entrar em contato.

A criação poética apresenta em si a potência de criar possibilidades de movimento das imagens na sua concepção e representação. Entramos aqui no mérito tanto daquele que produz o objeto, na produção dessas imagens que serão fruídas, quanto daquele que o vê, o observador que se coloca disponível, pois uma criação poética interessante do ponto de vista imaginário abre brechas para a leitura múltipla. Bachelard (2001) comenta essa criação da imaginação na literatura, pensando na criação de narrativas que, nesse caso, se assemelha com a situação percebida nos fotolivros:

As imagens postas em série pelo convite à viagem adquirirão em sua ordem bem escolhida uma vivacidade

especial que nos permitirá designar, nos casos que estudaremos longamente nessa obra, um movimento da imaginação. (Bachelard, 2001, p.4)

A criação narrativa é vista como uma urgência da imaginação, uma necessidade que se transporece na ação imaginante das imagens em movimento:

A literatura não é, pois, o sucedâneo de nenhuma outra atividade. Ela preenche um desejo humano. Representa uma emergência da imaginação.[...]

O que se tinha a dizer é tão depressa suplantado pelo que nos surpreendemos a escrever, que sentimos bem que a linguagem escrita cria o seu próprio universo. Um universo das frases se ordena sobre a página branca, numa coerência de imagens que não raro tem leis bastante variadas, mas que conserva sempre as grandes leis do imaginário. (Bachelard, 2001, p.257-258)

Figura 5: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Diário Visual (2021) mostra, também, uma articulação entre espaço vivido e construção poética na constituição de uma narrativa a partir de um espaço material que, segundo Ricoeur (2007), é importante para a definição de pontos de apoio à memória na articulação entre experiência, memória e espaço construído.

Sob essa perspectiva o estar e vivenciar o espaço é essencial para a construção poética de Diário Visual. O estar no espaço a partir do corpo do artista coloca o corpo como objeto absoluto na relação de referência e na construção do espaço afetado pelas relações da construção do lugar, seja ele o lugar vivido, seja ele o lugar poético. Deslocar-se sobre o espaço, e principalmente sobre o espaço urbano, público, alimenta as relações e constitui o habitar esse espaço.

É sobre essas alternâncias de repouso e movimento que se enxerta o ato de habitar, o qual tem suas próprias polaridades: residir e deslocar-se, abrigar-se sob um teto, franquear um umbral e sair para o exterior. (Ricoeur, 2007, p.158)

Ricoeur faz essa busca em Bachelard através do seu livro *Poética do Espaço*, e nessa busca pode-se compreender que a consolidação do lugar se dá pelo ato de habitar, pela vivência do espaço.

Em *Arquitetura e Narrativa*⁵, Ricoeur diz:

El habitar se compone de ritmos, de pausas y movimientos, de fijaciones y desplazamientos. El lugar no es solamente un hueco donde poder establecerse, como lo definía Aristóteles (la superficie interior de un envoltorio), pero también un intervalo que hay que recorrer. La ciudad es la primera envoltura de esta dialéctica del refugio y desplazamiento.⁶ (Ricoeur, 2003, p.16)

5 Tradução própria do título. Texto original publicado na revista *Urbanisme* com o título *Architecture et narrativité*, traduzido para o espanhol e publicado pela revista *Arquitectonics* em 2003 com o título *Arquitectura y narratividad*.

6 Tradução própria: O habitar é feito de ritmos, de pausas e movimentos, de fixações e deslocamentos. O lugar não é

O espaço vivido da cidade, do “fora”, é um confronto entre uma lógica geométrica e a consideração dessas vivências a partir do objeto privilegiado, o corpo. A vivência, portanto, cria ancoragens da memória em espacialidades já conhecidas que ganham significado na sua revisitação. E a construção sequencial do livro traz à tona essas ancoragens, essa experiência do espaço através da vivência do artista.

No espaço construído, duração e espaço são articulados. E é nessa perspectiva que o espaço urbano aparece como espaço privilegiado de construção de uma narrativa que transpassa questões íntimas, históricas, culturais e tem a potencialidade de inscrição em um imaginário construído através do encontro entre espaço vivido e memorial. Ou, segundo o filósofo:

A cidade se dá ao mesmo tempo a ver e a ler. O tempo narrado e o espaço habitado estão nela mais estreitamente associados do que no edifício isolado. A cidade também suscita paixões mais complexas que a casa, na medida em que oferece um espaço de deslocamento, de aproximação e de distanciamento. É possível ali sentir-se extraviado, errante, perdido, enquanto que seus espaços públicos, suas praças, justamente denominadas, convidam às comemorações e às reuniões ritualizadas. (Ricoeur, 2007, p.159)

É nessa cidade que se dá a ver e ler que as imagens fotográficas do dia a dia se constroem como momentos, encontros e apoios da memória dessa cidade vivida em Diário Visual. Ao lançar mão do seu próprio acervo digital de fotografias, o artista revisita as afetações passadas que o levaram a registrar espaços, momentos e objetos dos mais diversos, e que, na reunião dessas imagens em uma narrativa própria, cria a espacialidade do imaginário construído pelo seu contato com o mundo que o cerca, o seu espaço vivido.

apenas uma cavidade na qual se estabelecer, como definiu Aristóteles (a superfície interna de um envelope), mas também um intervalo a ser percorrido. A cidade é o primeiro envelope dessa dialética entre refúgio e deslocamento.

Diário Visual é a criação de um mundo que configura e é configurado pelas memórias de uma vivência particular, mediada pela espontaneidade da foto-

grafia do celular. Uma imagem do tempo presente de anos de posicionamento crítico em relação ao lugar do artista no espaço que lhe é dado viver e ser.

Figura 5: Capa (fundo) do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Agradecimento

Agradecimento à biblioteca do Instituto Moreira Sales (IMS) pelo acesso aos livros selecionados nas Convocatórias de Fotolivros do Festival ZUM. Agradecimento especial pela generosidade de TAF, artista autor de *Diário Visual*, no acolhimento do desenvolvimento dessa leitura e no uso das imagens.

Referências

- BACHELARD, Gaston. **O ar e os sonhos**: ensaio sobre a imaginação do movimento. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- BADGER, Gerry. It's All Fiction: Narrative and the Photobook. In: Knape, G (ed). **Imprint**: Visual Narratives and Beyond. Estocolmo: Art and Theory Publishing, 2013.
- BARTHES, Roland. **A câmara clara**: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
- BEIGUELMAN, Giselle. **Políticas da imagem**: vigilância e resistência na dadosfera. São Paulo: Ubu, 2021

DIDI-HUBERMAN, Georges. **O que vemos, o que nos olha.**; tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2010.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante do tempo:** história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

DUBOIS, Philippe. **O Ato Fotográfico.** Tradução: Marina Appenzeller. Campinas. Papiros, 1993.

GAMBARDELLA, Ana Luiza Rodrigues. **Fotografia e Cidade:** um estudo sobre os processos perceptivos constituídos na ação estética presente no fotolivro Paranoia. Orientador: Paulo César Castral. 2020. 2 v. Dissertação (mestrado). Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020.

KOSSOY, Boris. **Realidades e ficções na trama fotográfica.** São Paulo: Ateliê Editorial, 2016.

KRAUSS, Rosalind. **O fotográfico.** São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro de. **Fotografia e cidade: da razão urbana à lógica do consumo: álbuns da cidade de São Paulo, 1887-1954.** Campinas: Mercado das Letras, São Paulo: Fapesp, 1997

RICOEUR, Paul. **Arquitectura y narrativa.** “**Architectonics: Mind, Land & Society**”, Gener 2003, núm. 3, p. 9-29. ISSN 1579-4431. Disponível em: <http://hdl.handle.net/2117/120787>

RICOEUR, Paul. **A memória, a história, o esquecimento;** tradução: Alain François [et al.]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

SONTAG, Susan. **Sobre fotografia.** Rubens Figueiredo (trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

SWEETMAN, Alex. **Photobookworks: the critical realist tradition.** In: LYONS, Joan (org.) **Artists' Books: a critical anthology and sourcebook.** Rochester, New York: Visual Studies Workshop Press, 1985. p. 187-205.

O URBANO E A FLORESTA EM SINTONIA: A SINGULARIDADE DA CIDADE AFUÁ NO PARÁ

Ana Paula de Campos Sena Camargo, UNIVAP, Brasil.
<anacamargo1205@hotmail.com>

Sandra Maria Fonseca da Costa, UNIVAP, Brasil.
<sandra@univap.br>

Palavras-chave:

Planejamento urbano, Pequenas cidades,
Região amazônica, Arquitetura ribeirinha, Afuá.

Resumo

Esse artigo tem como objetivo analisar as transformações na arquitetura e no urbanismo da zona urbana na pequena cidade de Afuá, localizada no arquipélago do Marajó, Pará, maior arquipélago flúvio-marítimo do planeta. Uma pequena cidade, com uma população urbana de 9.478 habitantes, segundo IBGE (2010), em uma área urbana de 1,69 km², vivendo em sintonia com a maior floresta tropical do mundo. Essas características dimensionais, tanto da cidade quanto da floresta tropical, muitas vezes, levam a maioria das pessoas a ignorar que exista uma zona urbana vibrante, virtualmente conectada com o restante do planeta, e que ainda guarda muito de sua cultura ribeirinha. Toda a cidade, incluindo

suas ruas e edificações, está sobre palafitas, elevadas a aproximadamente 1,20m de altura, meio que a população local encontrou, há mais de 130 anos atrás, para que esse vai e vem das águas não impedisse suas atividades cotidianas. Uma exceção é nos meses do inverno amazônico, especialmente no final do mês de março, quando o volume maré se acentua e a cidade é invadida pelas águas no fenômeno conhecido, localmente, como lançante. Para os afuaenses esse evento é motivo de festa, mas também de preocupação, pois sem um sistema de saneamento básico, adequado essas águas podem estar contaminadas e trazer doenças à população. Mesmo estando distante dos grandes centros urbanos, e com

seus costumes locais enraizados, os problemas que as grandes e médias cidades enfrentam, pequenas cidades como Afuá também compartilham, como o saneamento básico insuficiente, a geração do lixo sem uma destinação adequada, a falta de legislação municipal que oriente um crescimento sustentável e a influência de agentes hegemônicos externos que tem o poder de modificar as características físicas e culturais da cidade. Esse último tem gerado em Afuá uma transformação em seu ambiente urbano: as casas de madeira sobre as palafitas, que em grandes cidades do Brasil pode parecer uma habitação precária, nas cidades ribeirinhas são edificações que atendem as necessidades da população, são residências feitas por artesões locais, que utilizam madeira encontrada na região, com um partido arquitetônico que atende o cronograma de necessidades daquele ambiente de muito calor e umidade elevada. São edificações esmeradamente construídas, com grandes

varandas, telhados com beirais largos e inclinados para melhor escoamento das chuvas, sistema de ventilação entre o forro e telhado, elementos arquitetônicos que trazem conforto aos seus moradores. Essas edificações apresentam pintura com as mais variadas cores, bem característico na cidade, além de adorno em madeira. Atualmente, as novas edificações estão sendo construídas com materiais mistos, que incluem o concreto armado e tijolo baiano, com uma arquitetura mais contemporânea, de fachadas lisas e cores mais neutras. No urbanismo, as palafitas, que antes eram feitas de madeira, hoje estão sendo construídas com concreto armado e caixaria realizada in loco. Essas mudanças, juntamente com os desafios de não possuir uma legislação adequada, e estar localizada a apenas 8 metros acima do nível do mar, coloca a pequena cidade de Afuá em uma situação de vulnerabilidade social, ambiental e de possível perda da identidade ribeirinha.

Introdução

Dentre as 5570 cidades que são sedes-administrativas dos municípios brasileiros, 77% possuem menos de 20.000 habitantes, segundo o IBGE (2010), e são classificadas como pequenas cidades. Apesar de corresponder a 15% da população brasileira, essas pequenas cidades são predominantes, porém pouco explorada, comparativamente ao estudo de cidades de outras dimensões, o que dificulta seu entendimento como núcleo urbano pertencente a um país com dimensões continentais. Cada região brasileira possui cidades com características únicas, em função de sua cultura local, dos biomas onde estão inseridas ou pela motivação de sua fundação.

As pequenas cidades que compõem a Amazônia Brasileira guardam ainda mais singularidades. Muitas vezes isoladas entre si, diante da imensidão da Floresta Amazônica, permeadas por grandes rios e uma fauna diversa, sempre relacionada ao seu padrão fluvial (Trindade Jr; Tavares, 2008), essas pequenas cidades possuem um modo de vida que foi desenvol-

vido ao longo do tempo para se adequar ao ambiente local, o que contribui com suas singularidades.

Diferente das outras regiões do Brasil, as cidades da região da Amazônica tiveram a sua colonização em um outro momento, a partir do século XVII e meados do século XIX, e ocorreu “uma maneira peculiar de colonização que, longe de acrescentar novos contingentes humanos à área, sangrava-o ininterruptamente em suas populações indígenas” (Oliveira; Schor, 2008, p.16). O colonizador não tinha o intuito de criar “cidades” como no restante do país, mas obter o domínio local, e demarcar o território para a defesa (Costa, 2020). No caminho para o interior da região a ser conquistada, o colonizador foi criando pequenas localidades que serviam como apoio, essas localidades mais tarde se transformaram em vilarejos e muitos se tornaram as cidades amazônicas, que conhecemos atualmente: “o processo de urbanização da Amazônia (embora essa categoria deva ser relativizada para a Amazônia), surge a partir do final do século XIX com a exploração do látex” (Oliveira; Schor, 2008, p.17). Essa extensa área, maior que muitos países, oferecia além de terras, muitas outras riquezas a serem

exploradas. “Após o colapso da economia da borracha, as cidades da Amazônia perderam força e influência econômicas, embora várias novas cidades tenham sido criadas com infraestrutura precária, organização política e recursos limitados” (Costa, 2020, p.8).

O interesse pela região foi retomado quase na metade do século XX, sendo que “A urbanização que acontece a partir de 1940 não supera uma das principais características da localização das cidades na Amazônia: a dispersão e a concentração da população em poucos núcleos. Essa característica se acentua no último quarto do século XX” (Cardoso, 2006, p.18).

Independentemente de como ocorreu a implantação das cidades, atualmente, podemos afirmar que a Amazônia é urbana, com quase 70% de sua população habitando as cidades. E esse urbano é majoritariamente de pequenas cidades, conforme dados do IBGE. Nunes explica que no censo demográfico 2000, dos 750 municípios da Amazônia Legal 525 possuíam menos de 20.000 habitantes (Nunes, 2008, p.51). Afuá é uma dessas pequenas cidades ribeirinhas, que tem tido o seu espaço construtivo alterado.

Afuá é uma cidade sobre estivas, incluindo suas ruas e edificações, elevadas a aproximadamente 1,20m de altura, meio que a população local encontrou, há mais de 130 anos atrás, para que esse vai e vem das águas não impedisse suas atividades cotidianas. Mesmo estando distante dos grandes centros urbanos, e com seus costumes locais enraizados, os problemas que as grandes e médias cidades enfrentam, pequenas cidades como Afuá também compartilham, como o saneamento básico insuficiente, a geração do lixo sem uma destinação adequada, a falta de legislação municipal que oriente um crescimento sustentável e a influência de agentes hegemônicos externos que tem o poder de modificar as características físicas e culturais da cidade.

Esse último tem gerado em Afuá uma transformação em seu ambiente urbano: as casas de madeira sobre as palafitas, que em grandes cidades do Brasil pode parecer uma habitação precária, nas cidades ribeirinhas são edificações que atendem as necessidades da população. Atualmente, as novas edificações estão sendo construídas com materiais mistos, que

incluem o concreto armado e tijolo baiano, com uma arquitetura mais contemporânea, de fachadas lisas e cores mais neutras. Considerando essa discussão, este artigo tem como objetivo analisar as transformações na arquitetura e no urbanismo da zona urbana na pequena cidade de Afuá, localizada no arquipélago do Marajó, Pará.

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de dados censitários, disponibilizados pelo IBGE (2010, 2022), resultados de um questionário aplicado à população, em pesquisa de campo, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da UNIVAP, sob o CAAE 70038923.8.0000.5503, realizada em novembro de 2023, quando foi aplicado 200 questionários, correspondendo a 10% dos domicílios da zona urbana de Afuá. Nesta pesquisa, foram levantados alguns dados sobre o perfil socioeconômico dos moradores. Também foram utilizadas informações coletada na Prefeitura Municipal de Afuá.

A cidade de Afuá

A pequena cidade de Afuá está localizada no arquipélago do Marajó, no estado do Pará, região norte do Brasil (figura 1). O arquipélago é formado por 16 municípios, e, além de Afuá, é composto pelos municípios de: Anajás, Breves, Portel, Muaná, Curralinho, Gurupá, Ponta de Pedras, Bagre, Melgaço, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Cachoeira do Arari, Salvaterra, Chaves e Santa Cruz do Arari. O território do arquipélago é de 49.606km², uma área equivalente em tamanho ao Estado do Espírito Santo, segundo o INRC Marajó (2007). Os municípios estão organizados em uma sociedade civil, a Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó, a AMAM, criada em 23 de março de 1995, com o objetivo de “promover a articulação e mobilização em defesa dos interesses dos municípios do arquipélago do Marajó, assim como fortalecer o movimento municipalista”, segundo descrito no website da instituição.

Figura 1: Localização da cidade de Afuá, no contexto da Região Intermediária de Breves.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Os primeiros habitantes das ilhas remontam há 200 anos A.C. e, segundo INRC Marajó (2007), o arquipélago abriga muitos vestígios dessa civilização antiga, contando com 55 sítios arqueológicos, que constam no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN (CNSA). Entre eles, em Afuá, na comunidade de Tessalônica, no rio Araramã, conforme (INRC Marajó 2007), e no Cachoeira do Pequiá, sob o número AP00299, existe uma “Caverna com no mínimo 4 urnas funerárias Maracá fragmentadas e úmidas se desfazendo no solo úmido em péssimo estado de conservação”, conforme descrito no cadastro do CNSA (2001). Atualmente, não há registro de aldeias indígenas no município.

Segundo IBGE (2023), o território do município de Afuá teve início por volta de 1845, quando Micaela Arcanja Ferreira tomou posse das terras as quais que atribuiu o nome de Sítio Santo Antônio. O local era caminho dos navios saindo do Amazônia, em direção ao Oceano Atlântico, e já era ponto de paragem com diversas barracas e um núcleo populacional, em 1869. De acordo com Castro (2008, p.17), “As cidades na Amazônia têm, basicamente, essas duas motivações. O seu surgimento segue o avanço da or-

ganização do sistema extrativista, do transporte de mercadorias, do processo de catequese e da dominação de indígenas para o trabalho servil”.

Em 1870, Micaela doou terras para a construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição (figura 2) e, sob o comando de Mariano Cândido de Almeida, a população iniciou a construção, finalizada em 1871. A partir desse momento, o povoado se expandiu devido à facilidade na aquisição de terrenos, após ser elevada à categoria de freguesia e depois à categoria de vila, em 1890, e de cidade em 1896, pela lei estadual nº 403, de 02-05-1896.

Apesar de o início do processo de urbanização da Amazônia remontar ao período da colonização do Brasil, se intensificou somente nos últimos 50 anos e a região do arquipélago do Marajó está entre àquelas mais antigas. Conforme descreve Costa (2020, p.3), “(...) enquanto a maior parte das cidades da Região Amazônia é produto de mudanças ocorridas ao longo dos últimos 50 anos, as cidades do Delta do Rio Amazonas relacionam-se há 400 anos de história de formação urbana, amparadas por uma economia de recursos naturais”.

Costa (2020) afirma que ciclo da borracha favoreceu a criação da cidade de Afuá, mesmo estando em um local tão distante da principal metrópole da região no período, a cidade de Belém, capital do Estado do Pará, fundada em 1616. Essa distância da capital do estado é uma particularidade bem marcante das cidades na Amazônia. No arquipélago

do Marajó as cidades são distantes entre si e não possuem ligação por meio terrestre, e para acessar qualquer município do arquipélago é necessário fazê-lo por meio fluvial.

Nas figuras 3 e 4 pode-se observar imagens da cidade, ainda no início do século XX. Nota-se as ruas e as casas de madeira, características da paisagem local.

Figura 2: Capela de Nossa Senhora da Conceição, 2ª edificação, início do século XX

Fonte: Acervo do Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 3: Prefeitura Municipal de Afuá, início século XX, álbum do Para 1908.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 4: Avenida 27 de dezembro, início do século XX, álbum do Para 1908

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Crescimento urbano

O município de Afuá tem uma extensão territorial de 8.338,438 km², conforme IBGE (2010). É um município de grandes dimensões, comparando cidades de grande porte como São Paulo que tem uma extensão 1.521,202 km². A área urbana do município ocupa 1,69 km² de seu território, com uma população urbana de 9.478 habitantes, sendo dividida entre dois bairros, o Centro que compreende a parte mais antiga da cidade, e o bairro do Capim Marinho, zona que apresenta crescimento de sua mancha urbana e consequente aumento da população local. Atualmente, o município de Afuá conta com 37.765 habitantes, segundo o censo 2022 (IBGE, 2023), apresentando um crescimento de 7,77% de sua população entre os censos de 2010 e 2022, porcentagem superior ao crescimento da população brasileira que apresentou no mesmo período 6,45%.

Desde o início do século XX a cidade apresenta

um crescimento em sua área urbana, como podemos observar na figura 5, descrito por Costa (2020, s/n):

De acordo com os mapas produzidos, em 1900, a cidade ocupava 0,07 Km². Até o ano de 1974, a área urbana cresceu 288,9%. Neste ano, os dois únicos setores censitários, definidos de acordo com o censo de 2010, que estavam ocupados eram o 1 e o 2(...). Entre 1974 e 1986, a cidade cresceu, em área, 0,21 km², representando um crescimento de 79,3%. Ao longo deste período, os setores que mais cresceram foram o 1 e o 2, que cresceram 130 e 216%, respectivamente, considerando que os outros setores não haviam sido ocupados em 1974.

Esses setores censitários, que a autora cita, o 1 e o 2, são os primeiros setores do bairro do Centro, local que marca o início da cidade, em torno da capela de Nossa Senhora da Conceição, que, atualmente,

Figura 5: Crescimento urbano do município de Afuá

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2019)

com o crescimento da cidade, tem sua categorização de igreja, devido ao aumento de suas dimensões espaciais. Em 2022, o município estava dividido em 9 setores censitários para o censo 2022, sendo eles: 1, 2, 3 e 4 no centro da cidade e 5, 27, 36, 40, 41 no bairro do Capim Marinho. Três setores a mais que o censo 2010, todos esses novos setores localizados no bairro do Capim Marinho.

Após a consolidação da área do Centro, o bairro do Capim Marinho foi tendo suas ruas em palafitas abertas para abrigar novos moradores, que chegavam à cidade vindos de outros municípios e do interior do próprio município. Em 2010, foi criado o Parque Estadual do Charapucu, sob decreto nº 2592-09/11/2010, em uma área de 65.181,00 ha. segundo website Unidades de Conservação do Brasil. Criado para a conservação ambiental, ainda não teve seu plano de manejo aprovado, há um conselho consultivo, mas sem regulação. O resultado é que muitos habitantes dessa área tiveram que sair desta área para a criação do parque, sem um local adequado para a moradia. Muitos optaram por ir para a zona urbana do município, causando um adensamento no bairro do Capim Marinho, bairro que foi criado por meio de invasão.

Nos últimos 40 anos, o município teve um crescimento de 61,81% em sua população, considerando que entre as décadas de 1980 e 1990 teve um pequeno declínio. Nos últimos 20 anos o crescimento populacional foi se acentuando, como podemos, com uma indicação de crescimento. De acordo com Costa (2020, s/n):

Para o período de 2005 e 2016, ou seja, em 11 anos, a cidade cresceu 51%, em área, o que representou um aumento de 0,40 km², o mais significativo, em termos absolutos. Entre os setores, o maior crescimento foi observado no Capim Marinho, setor 5, com um crescimento de 216%. A formação deste Bairro é resultado de uma ocupação, por parte de moradores de comunidades do interior, do município, próximas à cidade de Afuá, após 2005.

Esse mapeamento (figura 5), feito por Costa (2020), ilustra bem o momento de maior crescimento da cidade, que foi a partir da metade do século XX, mostrando uma tendência de crescimento,

Os dados da pesquisa de campo, realizada em novembro de 2023, com os moradores da zona urbana de Afuá, pode-se constatar que a maioria dos chefes de família nasceram em Afuá (61%) e entre os que não nasceram na cidade de Afuá, muitos vieram do interior do município (44,50%). Nesse aspecto, o bairro do Capim Marinho apresenta um valor maior que do Centro da cidade, 49,55% e 38,20% respectivamente. As outras localidades de origem dos chefes de família são de cidades do próprio arquipélago do Marajó. Dos que responderam que vieram de outro estado, a maioria, mais que 99%, declarou que vem de cidades do estado do Amapá, principalmente da capital Macapá, que é a capital mais próxima do município.

Segundo a mesma pesquisa, 43% dos participantes moram em Afuá por uma questão familiar, em segundo lugar o motivo que faz as pessoas morarem na cidade ou permanecerem ali é a educação, com 30%, na sequência aparece o trabalho, com 30%. Afuá é uma cidade que a maioria dos chefes de família possuem na atividade autônoma a principal fonte de renda, com 25,5% das respostas dos participantes.

Na mesma pesquisa, quando perguntado se o munícipe gosta de morar em Afuá, 97,5% das respostas foram positivas, isso demonstra que mesmo passando por algumas dificuldades a cidade proporciona algum nível de bem-estar na população, que pode estar ligado ao modo de vida ribeirinho que foi o item mais mencionado quando indagado porque gosta de morar em Afuá, com 60% das respostas, que é um modo de vida urbano, mas que guarda características da vida no interior. Ressaltou-se que quando perguntamos as maiores dificuldades em residir em Afuá, mais de 70% responderam que era a falta de emprego. Na figura 6, observa-se uma imagem panorâmica da cidade, explicitando as suas características de cidade ribeirinha.

Figura 6: Imagem panorâmica da cidade de Afuá, obtida com drone.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Afuá, seu modo de morar e seus costumes

A cidade de Afuá é uma típica cidade ribeirinha da Amazônia brasileira. O município possui grande extensão territorial, dividido em várias comunidades que vivem do que a floresta e o rio produzem. No caso de Afuá é o açaí seu principal produto. O fruto é cultivado em meio à floresta, o que proporciona maior produtividade, em um sistema agroflorestal¹.

Segundo dados do IBGE 2023, o açaí é o principal produto e teve uma produção, em 2021, de 10.282 toneladas, com aumento médio de 8% em relação à extração de 2020. Outra palmeira

também utilizada para o extrativismo é o palmito, entretanto com números bem inferiores ao do açaí, com 1167 toneladas extraídas em 2021 (gráfico 1).

Nos produtos relacionados à madeira, a produção tem tido uma substancial redução, o carvão vegetal não aparece como uma produção expressiva, desde 2011, chegando em 2021 a 7 toneladas (gráfico 2). A madeira em tora teve uma forte queda no ano de 2018, devido às questões ambientais, segundo informações relatadas pela população local, tendo seu pico de produção em 2014, com 43.597m³ e, em 2021 um declínio da uma produção de 2.084 m³.

¹ É uma forma de uso do solo que combina, em uma mesma área e em um determinado tempo, o cultivo de: Elementos perenes - espécies arbóreas ou arbustivas, frutíferas, madeiráveis ou adubadoras (EMBRAPA, 2023).

Gráfico 1: Produção de açaí e palmito, no município de Afuá.

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2023).

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2023).

Gráfico 2 – Produção de madeira e derivados

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2023).

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2023).

Muito do que se produz nas comunidades do interior do município é comercializada na zona urbana. Durante o período das pesquisas de campo, diariamente, foi visto os munícipes trazendo seus produtos para serem comercializados. Carne de vaca, porco, galinhas e o próprio açaí, são produtos que são facilmente encontrados no comércio local, e nas residências, com placas vermelhas de identificação do açaí.

Além do alimento vindo direto do produtor, os habitantes de Afuá também têm à disposição, vários

alimentos ultraprocessados e bebidas industrializados, que fazem parte da dieta local, alimentos que poderiam ser encontrados em qualquer cidade do país ou do mundo, como: refrigerantes, hambúrguer, salsicha, cerveja etc. Uma evidência de que mesmo uma cidade isolada pela floresta e pelos volumosos rios que a cercam, recebe influências de outras localidades, com produtos que pioram a dieta alimentar e não agregam valor à economia local, reproduzindo problemas das grandes cidades. Esses produtos são trazidos por transporte fluvial, principalmente da ci-

dade de Macapá. Há transporte diário entre as duas cidades, por meio de uma embarcação denominada pelos locais de lancha (figura 7), que transporta aproximadamente 200 pessoas a cada viagem. Por dentro, tem a aparência de um ônibus intermunicipal, com corredor central e assentos dos dois lados, leva por volta de 2 horas para vencer o percurso entre Macapá/Afuá e Afuá/Macapá. Outro tipo de embarcação que faz esse trajeto é o “navio” (figura 8), com 3 pavimentos, proporciona acomodações em redes, com assentos ao longo do convés e cabine com camas, é um meio de transporte fluvial muito comum nas águas dos rios da Amazônia, essa embarcação pode levar de 4 horas a 5 horas entre as duas cidades.

Além das embarcações de transporte coletivo, alguns moradores do interior do município e da zona urbana possuem suas próprias embarcações. São embarcações de pequeno porte, que são utilizadas para

Figura 7: Lancha de transporte de passageiro Afuá/Macapá

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 8: Navio de transporte de passageiro Afuá/Macapá

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

deslocamentos dentro dos limites do município, para trazer os produtos do interior para comercializar na zona urbana, visitar os parentes no interior ou na cidade, ou até mesmo buscar socorro no hospital no centro da cidade. Como o único meio de transportes entre as comunidades e a cidade e com as outras cidades do arquipélago e em outros municípios é fluvial, as embarcações também são utilizadas para trazer serviços para a comunidade, como o barco da Caixa Econômica Federal, que em determinados dias do mês fica ancorado no terminal hidroviário de Afuá para atender a população. O barco também é utilizado como opção para atendimento médico, os agentes de saúde percorrem as comunidades para vacinação, consultas periódicas e orientações sazonais. Nas figuras 9, 10, 11 e 12 pode-se observar imagens das embarcações e deste cotidiano.

A navegação é uma atividade essencial para a população de uma cidade ribeirinha, seja em qualquer

tipo de porte os moradores se deslocam diariamente nesse meio de transporte.

O governo estadual está em processo de construção de terminais hidroviários, em todas as cidades do arquipélago do Marajó. Em Afuá o terminal hidroviário (figuras 13 e 14) estava em fase de acabamento, em janeiro de 2023, durante a primeira visita a campo, quando foi possível acompanhar a pintura do local, passados 10 meses, em novembro de 2023, ao retornar, foi constatado que o terminal estava com pintura nova, com o colorido dos outros edifícios públicos de Afuá. Em conversa com os moradores locais descobrimos que a população não gostou das cores do terminal, padrão para todos os terminais do arquipélago, e por meio das redes sociais, pressionaram administração local fosse repintado com as cores da cidade. A Prefeitura, por sua vez, convenceu o Governo Estadual e fazer essa alteração, considerando o desejo dos moradores e a sua identidade visual.

Figura 9: Embarcação da Caixa Econômica Federal.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 11: Embarcação de saúde de Afuá.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 10: Embarcação dos bombeiros e posto de combustível.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 12: Rabeta, embarcação individual de madeira ou alumínio com pequeno motor.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 13: Terminal Hidroviário, em janeiro de 2023.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 14: Terminal Hidroviário, em novembro de 2023.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Na zona urbana, pela forma como as ruas da cidade foram implantadas, em palafitas elevadas a 1,20m do solo, as opções de transporte urbano ficaram limitadas, mas o que poderia ser um problema, em Afuá virou motivo de orgulho da população, a cidade é conhecida como a “cidade das bicicletas”. Na cidade a população circula a pé, mas a bicicleta é o meio de transporte mais utilizado pelas ruas de palafitas, moradores de todas as idades usam esse meio de transporte para se locomover para as atividades do dia a dia. É interessante observar nos horários

de entrada e saída das escolas municipais, as crianças pilotando suas bicicletas coloridas, saindo do bicicletário em direção às suas casas, chega a ter um congestionamento de bicicletas dos mais variados tamanhos e modelos. Para qualquer observador de fora da cidade é uma imagem bem diferente dos congestionamentos que enfrentamos nas grandes cidades, com a diferença que mesmo sem uma legislação para o ordenamento, há uma sintonia entre as pessoas e os acidentes são raros. Nas figuras 15 e 16 apresentam-se exemplos das situações mencionadas.

Figura 15: Tráfego de bicicletas entre o bairro do Capim Marinho e o Centro

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 16: Tráfego e estacionamento de bicicletas no bairro do centro

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Como a bicicleta é um veículo que transporta, em segurança, até 2 pessoas, o ciclista e mais o garupa, surgiu a necessidade de um veículo que pudesse transportar aqueles que não conseguem pedalar ou ser carregado por alguém. Pelas mãos de um morador local, foi elaborado um veículo chamado de “bicitáxi” (figura 17), iniciou com a união de 2 bicicletas lado a lado, com a instalação de dois bancos, um no local onde ficava os dois selins (assento das bicicletas) e outro à frente do guidão, que foi substituído por um volante, e acomoda até 2 passageiros em cada banco, totalizando um total de até 4 pessoas sendo transportadas, sem motor, apenas pedalando-se. Após o sucesso da invenção, o inventor começou a receber pedidos de pessoas com as mais variadas necessidades, e com os mais variados propósitos, como as famílias que queriam carregar seus filhos pequenos ou os idosos, os empreendedores que viram no bicitáxi uma forma de renda, carregando moradores e turistas, ou até mesmo o corpo de bombeiros da cidade que utiliza o bicitáxi para socorrer pessoas

em perigo. Seja para qual finalidade, a utilização do bicitáxi pelos moradores é carregada de orgulho de ser a única cidade do país onde veículos automotores são proibidos. Até mesmo as bicicletas elétricas não podem circular, conforme legislação municipal, Decreto Municipal nº236/2022-GAB/PMA, de 28 de novembro de 2022, que “Dispõe sobre a homologação da Lei que proíbe o tráfego de veículos automotores no âmbito do município, e das outras providências”, de acordo com o website da prefeitura. Durante conversas informais com a população local, foi relatado que foram adquiriram bicicletas elétricas que causaram problemas no tráfego de pessoas, bicicletas e bicitáxis, a população então pressionou os vereadores, para que fosse sancionada uma legislação que abordasse o assunto, já que até aquele momento, a harmonia no trânsito de Afuá era senso comum, que as vias da cidade não são adequadas para veículos com qualquer tipo de motor. Com esse decreto, a cidade eliminou de vez qualquer tentativa de modificar seu modo de locomoção.

Figura 17: Bicitáxi estacionado em rua do centro de Afuá.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2023).

Esse meio de transporte carrega a identidade da cidade. Sempre muito coloridos, os veículos são equipados com equipamentos de som, capotas, e são projetados para carregar cargas e podem chegar a carregar até seis pessoas. Sem emitir nenhum tipo de gás do efeito estufa, ou do ronco de um motor, esse transporte, a frente de seu tempo, permite que sejam ouvidas músicas e as conversas que podem ser compartilhadas quando um veículo passa pelo outro.

Em estudo realizado por Rocha e Medeiros (2019, p.7), foi constatado que a bicicleta é o veículo mais utilizado pela população, e as vias de maior tráfego são as do centro da cidade, no limite da orla. Quando o autor cita carro, ele está se referindo a carros de carga, que são veículos puxados por pessoas e tem a dimensão de um bicitáxi (Gráfico 3).

Gráfico 3: Circulação na zona urbana de Afuá.

Fonte: Rocha e Medeiros (2019, p. 7).

Para trafegar pelas ruas de Afuá, as pessoas, as bicicletas e os bicitáxis necessitam das palafitas. Há alguns anos atrás, as ruas de Afuá eram feitas com madeira nobre da Floresta Amazônica, a Acapu, madeira com alta resistência ao clima da região e que pode ser inserida no solo úmido, sendo utilizada tanto como estrutura quanto nas tábuas que cobrem os caminhos. Atualmente, essa qualidade de madeira está em extinção e proibida de ser extraída da floresta. Essa situação fez com que a madeira disponível não tivesse qualidade o suficiente para ser utilizada como pavimento na zona urbana da cidade, e esse material foi sendo substituído pelo concreto armado. Em conversa com um servidor público, foi relatado que essa substituição teve início há pelo menos 50 anos. Podemos notar que no bairro do Centro (figura 18, 19 e 20), a maioria das ruas já utiliza esse material, no bairro do Capim Marinho (figura 21), ainda prevalece as palafitas de madeira, o que segundo profissionais que fazem a manutenção, são necessárias “5 dúzias de tábuas por dia para a manutenção das pontes” (termo como os locais chamam as palafitas), o que tornou muito oneroso para a administração municipal, tanto para adquirir o material quanto para disponibilizar funcionários que fazem a zeladoria da cidade para esse tipo de serviço. Por esse motivo a administração do município optou por construir as novas pontes de concreto armado sobre as pontes (palafitas) já existentes. Esse tipo de construção deixa suas marcas, já que a construção é feita sobre o solo que é inundado diariamente pela maré, com sedimentos que são depositados e arrastados para o leito do rio, o que torna a atividade altamente poluidora, principalmente na orla da cidade. A cidade não dispõe de tecnologia ou ferramenta local que possa retirar todo o material utilizado na construção das pontes.

Figura 18: Pessoas, bicicletas e bicitáxi circulando pelas ruas

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 19: Circulação na orla de Afuá.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 20: Construção de pontes de concreto armado sobre as pites de madeira, centro.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 21 Palafitas (pontes) de madeira, bairro Capim Marinho

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Não somente as pontes passaram por mudanças na sua composição, mas também as edificações da cidade tiveram mudanças profundas nos últimos anos e pelo mesmo motivo, a escassez de madeira de qualidade para a manutenção das casas, com preços elevados e o conceito que foi “importado” de que o material mais resistente é a estrutura de concreto com fechamento de tijolo baiano, forma de construção civil consolidada em grande parte do país, e que se adequaria a esse ambiente. Mas será que em Afuá, uma cidade com solo sedimentado como o amazônico, sujeito a inundação diária, esse tipo de material seria o mais adequado? Como podemos observar durante a pesquisa algumas consequências já começam a apa-

recer. Como o resíduo gerado pela construção, sendo despejado nos quintais para “contenção” (figura 22), muitos moradores que desejam ter “quintais” em sua casa fazem um tipo de aterro contido, para que possa ter uma área externa que pode ser acessada sem a necessidade de pontes “palafitas” ou da construção de um deque. Antes, esse tipo de aterro era feito com o produto que sobrava do beneficiamento do açaí, com a contenção feita de madeira, material biodegradável que se fosse levado pelas águas para os igarapés da região, não causaria um problema ambiental, o que não é o caso dos resíduos gerados pelas construções que utilizam ferro, cimento, área, brita, gesso etc. A utilização desse material para aterros de quintais

pode gerar impacto para o meio ambiente. No bairro do Centro, foi necessário fazer a limpeza de alguns córregos que estavam sendo embarreirados por esses materiais. Além da geração de resíduos, a população, que tem suas residências nas ruas em que o concreto armado é utilizado como pavimento, relatou durante a aplicação dos questionários de pesquisa, em 2023, que notou um aumento na temperatura ambiente. Na mesma pesquisa, muitos até mesmo identificaram as pontes de madeira como patrimônio da cidade que deve ser preservado, representando 39,5% dos participantes da pesquisa, outros também escolheram as casas de madeira (41%) como item de preservação. Isso revela que a população reconhece seu modo de vida ribeirinho, como parte de sua cultura. Esse tipo de habitação, da casa de madeira em palafitas, é uma tipologia construtiva que foi utilizada pela população ribeirinha ao longo de toda a sua existência, no ambiente no qual estão inseridos, e faz parte da cultura dessa

população. Ao contrário das grandes cidades, os ribeirinhos se adaptaram ao ambiente que vivem, e não o alteraram sobremaneira, além da utilização de material local, que não exige grandes deslocamentos: “o nativo, habituado a “resolver” a habitação a partir da natureza, transferiu para a cidade sua tecnologia construtiva (palafitas), embora sem dispor de expedientes para viabilizar o crescimento harmônico das aglomerações com o meio ambiente amazônico” (Cardos e Lima, 2006, p.90).

O ideal seria a criação de políticas públicas de manejo da floresta, abundante ao redor, que pudesse prover a madeira necessária para a construção e manutenção das edificações e palafitas, já que, em sua área urbana, Afuá tem apenas 1.979 edificações, e 76,5% ainda são de madeira, conforme pesquisa realizada em novembro de 2023. A madeira é um material sustentável, desde que tenha um manejo apropriado, e tem propriedades termo-acústicas que trazem conforto à população.

Figura 22: Resíduos de materiais de construção sendo utilizado para aterro de quintais.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 23: Típica moradia ribeirinha, pontes e edificação em madeira, pintura colorida.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Além do material, existe a questão da arquitetura local, cheia de significado para a população, como podemos notar na questão das cores do terminal hidroviário, onde o apelo popular pela pintura com as cores da cidade, virou uma questão. As casas ribeirinhas têm características que dão mais conforto aos moradores (figura 23 e 25), além do material, elas possuem elementos arquitetônicos que proporcionam a proteção ao calor e à chuva, como os telhados com beiral largo e sistema de ventilação entre o forro e o telhado; a varanda da frente, elemento de ligação com a rua, onde os moradores tem espaço para conversas informais, já que a cidade não possui calçadas. As residências são ricamente ornamentadas com madeira, e as cores são um elemento à parte, característico em todos os cantos da cidade, fortes e marcantes, elas dão destaque aos ornamentos. Esses elementos não aparecem nas novas construções (figura 24), na arquitetura e nas cores, que normalmente são neu-

tras. Já são fruto da contemporaneidade, de estilo homogeneizador, que não absorvem os atributos nem da cultura e nem do ambiente nos quais estão inseridos. Mas a cultura ribeirinha resiste, com os festejos durante todo o ano, como a celebração de Nossa Senhora da Conceição, festa que começa em novembro, com procissões fluviais por todo o território, passando pelas casas dos ribeirinhos, até o dia 8 de dezembro, quando é celebrada na igreja, local que é pedra fundamental da cidade, e que durante a pesquisa foi apontada por 58,5% da população como patrimônio a ser preservado. Essa edificação também já sofreu alterações em sua estrutura e fachadas, mas ainda é vista pelos moradores como local de identidade cultural. Essa característica de celebrações se estende aos outros templos religiosos, que festejam seus santos e a “Festa do Camarão”, comemorado no mês de julho, evento que atrai muitas pessoas, das cidades do arquipélago e de das capitais Macapá e Belém.

Figura 24: Edificação recém-construída, já com características mais contemporâneas.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 25: Casa de madeira, com elementos da cultura local

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Considerações Finais

As pequenas cidades do Brasil devem ser estudadas conforme seu contexto histórico, cultural e ambiental, respeitando o que já está consolidado e propondo soluções para os problemas existentes. Do contrário, ignoraremos a maioria das cidades brasileiras. Não podemos analisar as pequenas cidades da Amazônia, com um olhar colonizador, devemos tentar compreender que existem várias formas de ser urbano, mesmo em meio a maior floresta tropical do mundo. É necessário que haja políticas públicas para que o urbano ribeirinho não perca sua identidade cultural, que no caso de Afuá, está perdendo a matéria prima que construiu durante séculos, suas casas e suas pontes. O desmatamento que tomamos conhecimento todos os dias na Amazônia, não é fruto dessa finalidade, casas e palafitas, mas produto para o consumo interno e de exportação para várias partes do mundo.

A percepção do urbano se restringe à cidades idealizadas a partir de um dado padrão da sociedade moderna. Esse é o primeiro ponto da crítica ao olhar homogeneizador que define a cidade pela relação com o capital e ainda pela sociedade industrial. Talvez justamente por falta de um olhar capaz de captar a diversidade dos tipos de agregados, alguns autores concluem, erroneamente, que a Amazônia, excetuando as grandes e talvez as médias cidades, não há uma real malha urbana que interligue cidades em escalas diferentes e, conseqüentemente, segundo essa percepção, as demandas por direitos e serviços urbanos que se originam em aglomerados de escalas menores não são contempladas nas agendas de políticas públicas e mesmo de organizações que realizam mediação e intervenção (Castro, 2008, p. 9)

Respeitar a singularidade e atender as necessidades da população ribeirinha depende de conhecimento desse universo tão particular, é necessário que profissionais que atuam na área do planejamento urbano tenham mais conhecimento sobre as singularidades das pequenas cidades brasileiras.

Agradecimentos

À CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela bolsa para a realização do mestrado e ao CNPq pelo financiamento desta pesquisa.

Referências

- AMAM – Marajó. Associação dos Município do Marajó. (2024). Disponível em: <https://www.amam-marajo.org/amam.asp>. [consulta: 15/01/2024].
- CARDOSO, Ana Cláudia Duarte, LIMA, José Júlio Ferreira. (2008). Tipologias e padrões de ocupação urbana na Amazônia Oriental: para que e para quem? em CARDOSO, Ana Cláudia Duarte. O rural e o urbano na Amazônia: Diferentes olhares em perspectivas. Belém: UFPA. P.55-96.
- CASTRO, Edna. (2008). Urbanização, pluralidade e singularidades das cidades amazônicas em CASTRO, Edna. Cidades da Floresta. São Paulo: Annablume. P.11-40.
- COSTA, S. M. F. (2020). “As cidades pequenas do delta do Rio Amazonas: crescimento urbano, infraestrutura e políticas públicas – cidades resilientes? Relatório de Pesquisa. Projeto FAPESP, Processo nº16/25979-8. Circulação restrita.
- COSTA, S. M. F. (2020). “Da construção à instalação de uma cidade, no Estado do Pará: a formação da cidade de Afuá em História, v.39, p. 1-26.
- EMBRAPA – Silvicultura. (2021) <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/agroenergia/florestal/silvicultura#:~:text=Silvicultura%20%C3%A9%20arte%20e,no%20uso%20consciente%20das%20florestas>. [consulta: 16/01/2024].
- IBGE - BIBLIOTECA IBGE. Censo demográfico 1991 – resultados preliminares. (1991). Disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv22894.pdf>

- [consulta: 11/01/2024].
- IBGE - Censo 2000 – municípios. (2000). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html> [consulta: 11/01/2024].
- IBGE – Cidades. (2023) Afuá. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/afua/panorama> [consulta: 11/01/2024].
- IBGE – Cidades. Extração Vegetal e Silvicultura. (2010). Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/afua/pesquisa/16/12705>. [consulta: 11/09/2023].
- IPHAN. Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA). (2001). Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?23918 [consulta: 15/01/2024].
- IPHAN. INRC - Marajó. (2007). Relatório Final. Belém: IPHAN
- UNIVAP. IP&D.Laboratório de Estudos da Cidade (2023). <https://www.labcidadesunivap.net/>
- NUNES, Brasilmar Ferreira. (2008). “A interface entre o urbano e o rural na Amazônia brasileira” em CASTRO, Edna. Cidades na Floresta. São Paulo: Annablume. P. 41-58
- OLIVEIRA, José Aldemir. SCHOR, Tatiana. (2008). “Das cidades da Natureza à natureza das cidades” em TRINDADE JR, S-C. C., TAVARES, M.G.C.. Cidades Ribeirinhas na Amazônia: mudanças e permanências. Belém: EDUFPA. P.15-26
- Prefeitura Municipal de Afuá. Decretos. (2022). Disponível em: <https://afua.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Decreto-no-236-2022-Homologacao-da-lei-que-proibe-o-trafego-de-veiculos-automotores-no-ambito-do-municipio.pdf> [consulta: 08/01/2024].
- ROCHA, Marlysse, MEDEIROS V. A. S. (2019). Configuração e urbanidade em assentamentos da Amazônia: as lições de Afuá (Pará, Brasil) em Revista de Morfologia Urbana 7(1). Disponível em: <https://revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/71> [consulta:11/01/2024]
- TRINDADE JR, S-C.C., TAVARES, M.G.C.. (2008). “Cidades Ribeirinhas na Amazônia: uma apresentação do tema” em TRINDADE JR, S-C. C., TAVARES, M.G.C.. Cidades Ribeirinhas na Amazônia: mudanças e permanências. Belém: EDUFPA. P. 9-12
- Unidades de Conservação no Brasil. (2010). Parque Estadual Charapucu. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/5130> [consulta:15/01/2024]

HABITAR O RUDERAL E IMAGINAR JARDINS: PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NOS ESPAÇOS EXTERNOS DO ATELIER FRACCAROLI

Arthur Simões Caetano Cabral, FAAC-UNESP, Brasil.
<arthur.cabral@unesp.br>

Palavras-chave:

jardim, imaginação poética, flora ruderal, espaços residuais, educação estética

Resumo

Considerando a temática dos imaginários urbanos e suas intersecções com os gestos de construir e habitar a Terra, este artigo apresenta uma proposta de intervenção paisagística para os espaços livres do Atelier de Pesquisa e Estudo da Forma Caetano Fraccaroli, da FAU-USP (São Paulo). Trata-se de um dos resultados da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Uma educação pelo ‘mato’: incursões em espaços residuais e laboratórios-jardim”, desenvolvida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo,

e do projeto de pesquisa FAPESP/UdL “Imaginários Urbanos: perspectivas comparativas, experimentos e intercâmbios entre as metrópoles de Lyon/Saint-Étienne e São Paulo”, no eixo de investigação que se volta aos “Jardins contemporâneos nos imaginários urbanos”. A proposta se beneficia, ainda, de levantamentos de campo realizados entre 2020 e 23 acerca da flora ruderal no meio urbano, com foco na diversidade de expressões vegetais observada em espaços residuais e terrenos incultos. Como questões centrais

do artigo, o entendimento de que o jardim põe em jogo dimensões poéticas do fazer humano em comum acordo com o não humano soma-se ao objetivo de reconhecimento e investigação pedagógica, por vias imaginais e sensíveis, de semblantes e hábitos das plantas ruderais, genericamente chamadas de “mato”. Essas condições encontrariam lugar em um jardim experimental, cujo sentido de ser é transformar-se, sem pressupor qualquer forma acabada; um lugar de contínuo usufruto e cultivo, propício a processos de ensino-aprendizagem a partir da experiência sensível direta, estabelecida pelo contato das

mãos e do olhar. Jogo dimensões poéticas do fazer humano em comum acordo com o não humano soma-se ao objetivo de reconhecimento e investigação pedagógica, por vias imaginais e sensíveis, de semblantes e hábitos das plantas ruderais, genericamente chamadas de “mato”. Essas condições encontrariam lugar em um jardim experimental, cujo sentido de ser é transformar-se, sem pressupor qualquer forma acabada; um lugar de contínuo usufruto e cultivo, propício a processos de ensino-aprendizagem a partir da experiência sensível direta, estabelecida pelo contato das mãos e do olhar.

Introdução

Os estudos que se apresentam têm como tema a ocorrência da vegetação ruderal no meio urbano contemporâneo. Frequentemente desconsideradas ou propriamente enfeitadas pela visão corriqueira, essas plantas germinam e florescem de modo quase sempre clandestino, ocupando as cidades pelas frestas: trata-se de terrenos descartados sem proveito pela urbanização, decorrentes do desenho viário, de operações de corte e aterro, da retificação ou drenagem de corpos d'água, entre outras intervenções no espaço demandadas pela produção das cidades. De diversos tamanhos e formas, esses espaços podem ser reconhecidos como baldios sob a perspectiva de que a eles não se dirigem preocupações de manutenção, manejo ou qualquer programação de usos ou ocupação. Em contrapartida, acolhem tudo aquilo que não encontra destinação nas cidades e que pertence, igualmente, às margens, sejam práticas ou modos de frequentação não programados, sejam objetos ou seres desprovidos de tratamentos. Situações de solo exposto ou inculto – como fissuras no calçamento, beiras de córregos, rebordos de alças viárias ou, eventualmente, terrenos reservados a áreas verdes públicas não implantadas – oferecem acolhida à ação do tempo e das intempéries e à ocorrência subespontânea da vegetação ruderal.

Normalmente desconsideramos a existência dessas plantas ou insistimos em eliminá-las, ao passo que elas insistem em existir. Afeitas a condições ambientais as menos favoráveis, são hábeis em tecer consórcios com outros seres. Embora frequentemente abstraídas na designação genérica e usualmente depreciativa de “mato”, suas feições específicas contemplam uma diversidade significativa de formas sensíveis, em contínua transformação. Com efeito, trata-se de plantas que, em geral, “são pouco apreciadas, não por não serem consideradas belas, mas porque elas sempre estão onde não se espera” (CLÉMENT, 2017, p. 103). Neste ponto, em particular, os imaginários mais frequentes oferecem brechas a outras imagens, alusivas à insistência vegetal que se reapresenta nos brotos, dias depois de arrancados, escapando ao controle pleno, em constante invenção e em profusão de arranjos.

“Ervas daninhas”, “invasoras”, “pragas”. Denominações recorrentes da flora ruderal denotam posturas de controle e erradicação historicamente alinhadas a perspectivas de proveito máximo do solo para fins de produção agrícola – sobretudo em modelos baseados na monocultura –, com a qual as plantas de ocorrência subespontânea rivalizariam. Se digitar-

mos numa consulta rápida em sites de busca na internet “trapoeraba” (*Commelina erecta*), a exemplo de outras plantas que costumam aparecer espontaneamente em terrenos baldios e bordas de áreas cultivadas (figura 1), encontraremos entre os dez primeiros resultados uma lista de fármacos e defensivos agrícolas facilmente disponíveis à compra, com a promessa de erradicação completa. Os esforços de supressão e roçagem, contudo, deixam de considerar uma questão a ser colocada de partida: essas plantas seriam incompatíveis com os gestos e práticas pelos quais se pode habitar e cultivar um jardim?

Figura 1: Trapoerabas (*Commelina erecta*) e capins em terreno baldio na cidade de Bauru, SP

Fonte: Arthur Cabral (2023).

Orientado pelos sentidos de resistência, frescor e renovado vigor que a flora ruderal permite afeirir em suas *táticas de sobrevivência*, o reconhecimento dos modos de ser dessas plantas pode se posicionar no âmbito de práticas de aprendizado, assumidas em sentido amplo. Essas práticas podem tensionar, por diferentes vias, os juízos comumente atribuídos ao vegetal no meio urbano e, em especial, em espaços indesejados das cidades atuais. Com o intuito de investigar suas expressões sensíveis e acompanhar as dinâmicas e interações interespecíficas da flora ruderal ao longo do tempo, apresenta-se uma proposta de intervenção paisagística para os espaços externos do Atelier de Escultura e Pesquisa da Forma Caetano Fraccaroli¹, na Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (São Paulo, SP). A proposta assume fundamentalmente os sentidos de cultura e vivência de um jardim entrelaçados aos de uma educação de sensibilidade (ALMEIDA; ARAÚJO, 2020).

Se a vegetação ruderal representaria indistintamente um outro, que enjeitamos ou com o qual não sabemos como lidar, em contrapartida, suas feições nos apresentam, pela percepção imediata, manifestações de resiliência da natureza da Terra: para além das categorizações que marcam o pensamento científico moderno, as interferências e sobreposições mútuas que a vida das plantas estabelece com o fazer humano fazem aflorar afetividades latentes, a serem reanimadas no jardim.

Embora as interações entre o humano e o não humano, via de regra, se mostrem desconcertadas no meio urbano contemporâneo, a ocorrência da vegetação ruderal em espaços indesejados das cidades nos convida a vivenciar e a participar de outros consórcios pelos quais a vida é tecida. Porque as plantas são também fazedoras de mundo, segundo Emanuele Coccia (2018), aposta-se na hipótese de que as condições de desenvolvimento da vegetação ruderal favorecem o aprendizado no seu sentido mais amplo.

1 O laboratório didático acolhe atividades de pesquisa, grupos de estudo, ações de extensão universitária e aulas do curso de graduação e pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), assim como encontros acadêmicos do LABPARC (Laboratório Paisagem, Arte e Cultura), RELAB (Laboratório de Representações da FAUUSP) e RiTe (Grupo de Pesquisa CNPq ‘Representações: Imaginário e Tecnologia’).

Referimo-nos, especialmente, àquilo que se pode aprender e ensinar por meio da articulação imediata entre a experiência sensível e o fazer conjunto com seres errantes, que habitam as cidades de modo marginal, ignorados ou propriamente combatidos. Sob o ponto de vista pedagógico, os resultados de um jardim experimental de plantas ruderais permitiriam o debate avaliativo de recortes e ensaios poéticos em fluxo contínuo, a serem apreciados criticamente e aferidos em comum acordo com as dinâmicas do vegetal e suas transformações incessantes em prol da existência. Perspectivas relacionadas às artes, à botânica e ao projeto de paisagismo, entre outras áreas correlatas, encontrariam lugar de experimentação e intersecção no jardim, cujo cultivo se associa ao desenvolvimento de pesquisas, ações de extensão universitária e atividades didáticas.

Um jardim que acolha essas plantas tem como sentido transformar-se continuamente. Sua obra não pressupõe formas acabadas, mas sim a abertura ao acaso e a aferição de processos de formação, em frequentações e ações de cultivo pelas quais as mãos, os olhos e o espírito experimentam o real. Sob essa perspectiva, a concepção projetual de um jardim se mostra indissociável de sua fruição e deleite, assim como do acompanhamento do desenvolvimento dessas plantas e de suas interações, a serem avaliadas, favorecidas e/ou reorientadas. Se “cada observação traz consigo uma ação”, esta proposta assume que “o jardim é o laboratório de relações homem-terra, onde o jardineiro, depois de estudá-las, colabora com o poder de invenção da natureza” (PIERI In CLÉMENT, 2005, p. 70). Acrescentaríamos o potencial de interação sensível que ali se apresenta, em experiências organizadas e orientadas simbolicamente pelos imaginários.

Revolvendo a imaginação poética desde suas camadas mais profundas, como recomenda Gastón Bachelard (1998), as experimentações a que se abre o jardim de plantas ruderais permitiriam aferir a produção de novas imagens e a reflexão crítica sobre os imaginários vigentes. Para tanto, a proposta se dirige não apenas à possibilidade de conferir visibilidade

a seres comumente enjeitados, mas também de fomentar mudanças significativas no modo de considerá-los. Espera-se, desse modo, que o espaço acolha a realização de práticas individuais e coletivas ao longo do tempo, nas quais se considere não apenas a participação da comunidade acadêmica, mas também de comunidades vizinhas ao campus, seja na frequência dos espaços livres do Atelier Fraccaroli e em ações de manejo, seja em ações em conjunto com escolas locais, especialmente em projetos junto à comunidade São Remo.

O fazer em conjunto com as plantas

A proposta de intervenção paisagística nos espaços externos do Atelier de Escultura e Pesquisa da Forma Caetano Fraccaroli apresentada a seguir é um dos resultados da pesquisa de pós-doutorado intitulada “Uma educação pelo ‘mato’: incursões em espaços residuais e laboratórios-jardim”. Desenvolvida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo sob supervisão do Prof. Dr. Rogério de Almeida, a pesquisa investiga as condições de ensino-aprendizagem relacionadas à experiência de cultivo de um jardim experimental de plantas ruderais. A proposta de intervenção contou com contribuições significativas de pesquisadores do LABPARC – Laboratório Paisagem, Arte e Cultura, do grupo de pesquisa CNPq “Representações: Imaginário e Tecnologia” – RITE e do Coletivo Fraccaroli.

A investigação percorreu de maneira exploratória, entre os anos de 2023 e 24, certos pontos de contato estabelecidos entre os estudos da paisagem, o ensino de paisagismo e a concepção de espaços de ensino-aprendizagem. A partir de levantamentos de campo da flora ruderal realizados em espaços residuais de diferentes cidades, acompanhados de anotações textuais, herborizações e coletas de sementes, foram enfatizados procedimentos de investigação baseados na experiência direta, que permitem “viver/

experimentar o processo de crescimento das plantas, os cuidados, como modo de ver-se refletido, de conhecer a si mesmo com parte da natureza” (URBINA, 2021, p. 53). A proposta de tratamento dos espaços externos do Atelier Fraccaroli, por sua vez, respondeu não apenas ao campo de provas dos resultados esperados, como ofereceu meios propícios ao desdobramento de métodos inicialmente previstos. Trata-se, mais especificamente, de um fazer em conjunto com um outro, de acompanhar no cotidiano os modos de ser e transformar-se das plantas ruderais. Encontraremos possíveis sentidos pedagógicos de um jardim experimental se lembrarmos dos termos de Anísio Teixeira (2010, p. 44), para quem “a criança deve associar-se à experiência comum” e que “nada se ensina, nem se aprende, senão pela compreensão comum ou de um uso comum”.

Compreendidas como lugar de confluência e contribuições mútuas entre arte, ciência, educação e paisagem, as experiências de jardins-escola sinalizam a possibilidade de coexistência de saberes locais, conhecimentos científicos e investigações contínuas, mobilizadas pela experiência direta. Referimo-nos, especificamente, a modos de aprendizado associados a uma “educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, [que] implica um constante ato de desvelamento da realidade [e que] busca a emergência das consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade” (FREIRE, 2021, p. 97). Essa vocação, no âmbito de um laboratório didático situado num campus universitário, pode ser reconhecida potencialmente nos espaços externos do Atelier Fraccaroli. Pressupondo experimentações projetuais a serem amplamente discutidas e concebidas coletivamente por diferentes pesquisadores, a proposta de tratamento paisagístico desses espaços oferece um campo excepcionalmente favorável para a concepção de um jardim associado a práticas contínuas de aprendizado.

Colocam-se em questão, de modo central, os desafios oferecidos segundo os termos de Vladimír Bartalini (2019, p. 9) ao ensino de paisagismo: “como ‘ensinar’ disciplinarmente, ou seja, ter domínio sobre

um método e uma técnica que acontecem sempre de um modo originário, novo, no produzir da própria obra? Como atingir o poético sem restringi-lo à genialidade e sem banalizar o termo?”. O ensino e a prática das artes, dentre as quais incluem-se questões específicas de paisagismo, arquitetura e urbanismo, enfrentam os limites da “intransmissibilidade da ‘técnica poética’” e os riscos das “pontificações e prescrições dogmáticas” (Idem). O reconhecimento estético e o fazer experimental, por sua vez, seriam pontos de contato entre o aprender e o criar, “uma vez que não se há de chegar a um objeto acabado e passível de ser exposto integralmente à luz” (BARTALINI, 2019, p. 7). Nesse sentido, a associação das práticas de projeto e gestão ao estudo e a experimentações contínuas junto à vegetação pode suscitar aproximações sucessivas àquilo que escapa à inteireza dos conceitos, se considerarmos que

Na criação poética não há vitória sobre a matéria [...]. Por outro lado, a pedra da estátua, o vermelho do quadro, a palavra do poema não são pura e simplesmente pedra, cor, palavra [...] são também pontes que nos levam a outra margem, portas que se abrem para outro mundo de significados inexprimíveis pela mera linguagem (PAZ, 2012, p. 30).

Trata-se de observar antes de agir; contemplar e compreender os hábitos de cada espécie vegetal como modo de orientar a gestão de um jardim. Em outras palavras, os atos de habitar e de cuidar, em suas relações diretas com a paisagem, se colocam como termo comum entre as noções de jardim e ensino na medida em que oferece abertura “à aprendizagem sobre as espécies, à observação de seu comportamento, à antecipação de uma gestão oriunda desses conhecimentos. [...] O jardim é um observatório do tempo” (CLÉMENT, 2004, p. 94). Cumpre assumir, para tanto, a possibilidade de cultivar, aprender e criar cotidianamente com as plantas, no sentido de um fazer experimental. Por meio de gestos potencialmente associados a práticas de ensino e pesquisa, tais condições se apresentam com excepcional interesse nos espaços

livres de um laboratório didático em um campus universitário, como o caso em questão.

Metodologicamente, a proposta de intervenção paisagística teve como ponto de partida a realização de estudos de campo, por meio dos quais viabilizaram-se a identificação botânica e o registro imagético de espécies ruderais nativas e/ou frequentes em campos cerrados e na Mata Atlântica, isto é, em biomas notadamente correlatos ao contexto físico-ambiental da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira. Soma-se a isso a investigação teórico-conceitual acerca dos sentidos contemporâneos admitidos pela noção de jardim – considerando-se, especialmente, as potencialidades do jardim de um laboratório didático. As relações estabelecidas entre plantas e pessoas e a aferição de um potencial propriamente pedagógico inerente a esse contato correspondem à questão central da proposta.

Compreendida na chave de um envolvimento direto com o mundo, a experiência estética dos espaços residuais investigados ao longo da pesquisa e, em especial, das feições das plantas que os povoam em contínua transformação estabelece relações significativas com a noção de “Terceira paisagem”, proposta pelo paisagista Gilles Clément para referir-se ao conjunto de espaços que, por motivos diversos, não têm (ou deixaram de ter) destinação de uso. Situados às margens entre natureza e cultura, os terrenos incultos constituiriam um território fragmentário de refúgio à diversidade, frequentemente eliminada em outros espaços. Em seus textos e projetos paisagísticos, Clément propõe a experimentação de meios pelos quais seja possível “alçar a indecisão a ponto de conferir-lhe dignidade política. Colocá-la em equilíbrio com o poder” (CLÉMENT, 2005, p. 59).

Compreendendo a “Terceira Paisagem” como “o único território de resistência da mescla planetária” (CLÉMENT, 2005, p. 21), o autor enfatiza a abertura dos terrenos baldios a manifestações de seres que se deslocam pelo planeta em dinâmicas naturais contínuas e fortuitas, comumente interrompidas ou cerceadas no meio fortemente artificializado das cidades. Partindo de tal perspectiva, pressupomos que

os espaços indesejados oportunizam o contato direto com o vigor das existências e das agências pelas quais o mundo nasce sem cessar. O reconhecimento de suas feições, em arranjos vegetais de variadas formas, não apenas contribui à ampliação de repertórios botânicos à disposição de projetos de paisagismo, como fundamentalmente oferece ocasião ao aprendizado com as transformações do vegetal ao longo do tempo e à experimentação de práticas de projeto e de gestão do espaço associadas à experiência direta e a vivências cotidianas. Para tanto, caberia assumir a indesejabilidade como potência a ser pesquisada no fazer projetual e no ensino de paisagismo; caberia visitar os terrenos incultos como “os mais imediatos dos jardins” (CLÉMENT, 2017, p. 36). Assumindo, ainda, as dimensões imaginárias e estéticas da “Terceira Paisagem”, por meio das quais terrenos residuais passam a compreender jardins em potência, os procedimentos de pesquisa que subsidiam esta proposta de tratamento paisagístico dos espaços externos do Atelier Fracaroli visam reforçar o potencial de vivência de um laboratório didático voltado às artes, aberto ao afloramento da imaginação e a pedagogias plurais.

Da flora ruderal a um “jardim de mato”: dimensões do cultivar

Em diálogo com a comunidade acadêmica e com diferentes instâncias universitárias e da prefeitura do campus Armando de Salles Oliveira, a iniciativa de requalificação paisagística indicada pela coordenação do Atelier Fracaroli oferece oportunidades de convergência entre projetos de pesquisa, ações de extensão universitária e atividades didáticas em disciplinas da graduação e da pós-graduação. Com efeito, as dinâmicas naturais do vegetal ganham saliência com o crescimento relativamente rápido das espécies ruderais e as transformações de seus aspectos e arranjos configurados ao longo de curtos períodos, fa-

vorecendo experimentações projetuais, pesquisas, e práticas de ensino-aprendizagem diversas. Trata-se, com especial interesse, de atividades que integrem estudantes de arquitetura e urbanismo, botânica, design e artes plásticas, entre outras áreas voltadas à compreensão ambiental e estética dos jardins, à investigação artística da forma e à sua contextualização no projeto de paisagismo.

A proposta compreende, desse modo, os procedimentos iniciais para a concepção de um jardim em contínuo processo, um “jardim-atelier”. Partindo do levantamento da vegetação e de elementos construídos pré-existentes, bem como de materiais construtivos disponíveis no Atelier Fraccaroli, o tratamento paisagístico proposto visa à configuração de formas abertas ao desenvolvimento espontâneo das plantas – considerando, inclusive, a ocorrência de exemplares não especificados no projeto inicial de plantio –, assumindo a possibilidade de reinterpretações e intervenções futuras como mote à criação, à fruição e à reflexão crítica. As ações de plantio têm início com o revolvimento do solo, a fim de favorecer a ocorrência fortuita de plantas nativas e/ou adaptadas aos ambientes locais. Plantios complementares serão realizados por semeadura direta ou mudas. Os procedimentos de manejo (acréscimos, podas ou supressões) serão definidos ao longo do tempo, a partir da frequência do jardim e da descoberta de espécies inesperadas, com a diretriz geral de favorecer a diversidade de arranjos florísticos.

Essa abordagem encontra respaldo em iniciativas segundo as quais a noção de jardim se encontra intimamente associada a ambientes educacionais, nas quais se reconhecem diferentes estratégias de integração entre o tratamento de espaços livres, a fruição paisagística e práticas de ensino-aprendizagem. Destacam-se modelos de jardins-escola baseados em pedagogias diversas, que contemplam as relações entre o humano e o não humano como lugar elementar da construção do conhecimento. É possível reconhecer, com efeito, um “rol pedagógico da paisagem, como lugar de experiências e de aprendizagem contínua” (URBINA, 2021, p. 20). Trata-se de

projetos realizados em diferentes países, referentes a distintos contextos de ensino, nos quais as possibilidades de aprendizado não se restringem aos ambientes internos, apresentando-se dentro e fora de sala de aula. Aludindo aos sentidos de uma educação estética (DUARTE JUNIOR, 2004), é possível reconhecer na referência aos jardins-escola, como termo comum, a concepção e o tratamento de espaços voltados, a um só tempo, a processos de ensino-aprendizagem e à fruição da paisagem, que proporcionam costuras entre “pensamento, consciência e sensibilidade, no âmbito das experiências” (URBINA, 2021, p. 53).

Visando à configuração de um jardim experimental, a proposta de tratamento paisagístico dos espaços externos do Atelier Fraccaroli tem como objetivos:

- Questionar os imaginários associados ao “mato” e promover mudanças nos modos de considerá-lo;
- Favorecer a identificação, pela experiência direta, de aspectos fisionômicos da flora ruderal, das interações estabelecidas entre diferentes espécies e dos arranjos que configuram ao longo do tempo;
- Discutir e ampliar repertórios botânicos, de associações florísticas e práticas de manejo;
- Subsidiar e fomentar a realização de intervenções futuras – podas, roçagens e novos plantios –, baseadas na observação contínua do jardim e na compreensão das dinâmicas da vegetação ruderal;
- Contribuir para ações de extensão, pesquisa e ensino a serem desenvolvidas no Atelier Fraccaroli de modo integrado a ações de manejo.

Os estudos sobre a paisagem, o fazer projetual e a vivência de espaços voltados ao ensino-aprendizagem das artes se retroalimentam na proposta de tratamento paisagístico dos espaços

externos do Atelier Fraccaroli. Pressupondo experimentações projetuais e ações de gestão a serem investigadas por diferentes pesquisadores, a oportunidade de requalificação desses espaços oferece um campo favorável para a concepção de um jardim associado a práticas contínuas de aprendizado. Compreendido como lugar de confluência e contribuições mútuas entre arte, ciência, educação e paisagem, esse jardim sinaliza a possibilidade de partilha de saberes, experimentações, conhecimentos científicos e investigações mobilizadas pela sua frequência e pela observação de suas transformações ao longo do tempo.

Um breve percurso

A quem caminha pela Av. Professor Almeida Prado, à altura do número 1560, um passeio passa a se integrar transversalmente à calçada, convidando à entrada no Atelier Fraccaroli. O piso asfáltico existente no acesso de veículos daria lugar a blocos vazados de concreto instalados sobre um gramado linear, corroborando a taxa de permeabilidade e a continuidade visual entre os espaços externos do Atelier e o passeio público. Chapas de aço patinável, atualmente dispostas na faixa de circulação de veículos, são recortadas e justapostas de modo a configurar um passeio secundário em meio à vegetação herbácea. Corpos de prova de concreto, que delimitam os canteiros laterais existentes, são reposicionados a fim de sugerir outros modos de circulação, intercalando-se às chapas metálicas. Bancos de concreto armado com assento em ripado de madeira configuram pequenos estares, conferindo oportunidades de permanência em diferentes ambiências.

A vegetação arbórea existente nas laterais do recuo frontal oferece ao rés do chão gradações sutis de insolação, propiciando o desenvolvimento de plantas diversas, ora afeitas à sombra, ora à ex-

posição a pleno sol. Na condição de uma membrana permeável ao olhar, o alambrado frontal tem sua presença atenuada por trepadeiras e pela continuidade de canteiros entre um lado e outro da cerca: do lado de fora, a ocorrência de espécies herbáceas ruderais confere ao espaço contíguo ao passeio público aspectos característicos dos campos cerrados; do lado de dentro, crescem à sombra plantas rústicas típicas da Mata Atlântica, beneficiadas pela nutrição do solo advinda de espécies leguminosas, introduzidas por semeadura direta em ações experimentais de plantio descritas adiante.

Considerando movimentos entre exterior e interior dados nas transações vegetais, a proposta contempla e visa favorecer o desenvolvimento espontâneo de espécies ruderais em canteiros que se expandirão, ao longo do tempo, desde o alambrado frontal até as porções mais centrais do espaço. Configura-se, desse modo, um “jardim ruderal”, cujas formas são assumidamente mutáveis e não totalmente previstas, a serem reinterpretadas e revistas continuamente. A observação do desenvolvimento das plantas permitirá aferir as diferentes relações estabelecidas entre as espécies, os modos pelos quais favorecem ou inibem a ocorrência de novas brotações e os vários estágios pelos quais se diversificam ao longo do tempo. Tal observação subsidiará as ações de manejo a serem adotadas, como podas, supressão de certas plantas – que venham a ser especificadas ou de ocorrência espontânea –, e/ou inserção de espécies novas.

Figura 2: Proposta de tratamento paisagístico para os espaços externos do Atelier Fraccaroli (estudo preliminar). Fotomontagem.

Fonte: Arthur Cabral (2023).

O espaço livre existente nos fundos do Atelier oferece um contraponto ao espaço frontal. Trata-se de uma área relativamente exígua, delimitada por muros altos e opacos, predominantemente sombreada pelos ramos das árvores que se projetam dos terrenos adjacentes. Se, por um lado, o espaço frontal oferece maior amplitude ao olhar, relacionando-se com o acesso ao salão principal do Atelier, o espaço dos fundos, por sua vez, concentra uma dimensão introspectiva fortemente associada à atmosfera de uma oficina, às ferramentas e às prateleiras que acolhem o acervo de esculturas e protótipos de Caetano Fraccaroli no ambiente contíguo.

Ao contrário do tratamento proposto para o espaço frontal, cuja tônica corresponde à expressividade das dinâmicas vegetais, o espaço dos fundos oferece condições propícias ao contato com a mineralidade, trabalhada com o objetivo de suscitar experiências táteis e visuais potencialmente afins à pesquisa da forma e à prática de esculturas. Há apenas três exemplares arbóreos no espaço. A terra exposta, aparentemente refratária a brota-

ções, passa a ser revestida por pedriscos e seixos rolados de diferentes granulometrias, integrados a um fragmento de mosaico português ali existente. Matacões presentes no espaço frontal são transferidos para o espaço dos fundos, contribuindo para a proposta de um “jardim rupestre”.

Em suma, a proposta de tratamento paisagístico (figura 3) tem como foco os seguintes procedimentos:

1. Introdução de espécies vegetais ruderais nativas e/ou frequentes em campos cerrados e na Mata Atlântica;
2. Recuperação e nutrição do solo mediante o plantio de leguminosas, favorecendo a ocorrência espontânea de plantas ruderais e a ampliação da diversidade botânica existente;
3. Configuração de estares e ambiências considerando a utilização de elementos construídos pré-existentes e materiais disponíveis no Atelier, viabilizando novos modos de circulação, permanência e fruição nos espaços externos.

Figura 3: Proposta de tratamento paisagístico para os espaços externos do Atelier Fraccaroli (projeto de plantio). Planta baixa.

Fonte: Arthur Cabral (2023).

A experiência da oficina “Jardins contemporâneos: cultivar sobras urbanas”

Em diálogo com os resultados parciais desta pesquisa, a oficina “Jardins contemporâneos: cultivar sobras urbanas” propôs a investigação de aspectos da flora ruderal e de manifestações não programadas de cultivo em espaços residuais da região central da cidade de São Paulo, seguida de uma ação experimental de plantio no Atelier Fraccaroli. Realizada entre os dias 30 e 31 de outubro de 2023 sob coordenação de Vladimir Bartalini, Arthur Cabral e Luciano Pessoa, a atividade integrou a programação do *Colóquio Internacional Imaginário: Construir e Habitar a Terra* – ICHT 2023 e contou com a participação de estudantes de graduação e pós e pesquisadores de diferentes instituições.

A oficina teve início com um percurso pelos arredores do Senac Consolação, onde foi sediado o colóquio ICHT. Após alguns instantes de permanência na Praça Rotary, a descida à Rua Amaral Gurgel desperta

a atenção do grupo: uma área vegetada esguia se estende rente à esquina seguinte. A travessia à sombra do Elevado Presidente João Goulart faz revelar um pequeno canteiro povoado por singônios (*Syngonium podophyllum*), íris (*Iris sp.*) e pés de boldo (*Peumus boldus*), entre outras plantas sutilmente protegidas por um alambrado baixo. Trata-se do recuo lateral de um galpão, que permaneceu fechado por gradis até poucos anos atrás, com a tentativa ineficaz de conter o descarte irregular de entulho. A sinalização de proibição deu lugar a placas que convidam o transeunte ao plantio no Jardim Comunitário General Jardim (figura 4). Por mínima que seja a nesga de terra afeiçoada por moradores do entorno – o que se realça pela proximidade com as estruturas corpulentas do “Minhocão”, a poucos metros de distância –, pode-se reconhecer ali aspectos de uma especial relação de cultivo.

Figura 4: Jardim comunitário General Jardim (São Paulo, SP).

Fonte: Arthur Cabral (2023).

Sem definição prévia de itinerário, o grupo percorreu ruas e áreas verdes públicas do entorno a fim de detectar, em bairros densamente urbanizados, fenômenos muitas vezes despercebidos no cotidiano, mas potencialmente alusivos aos sentidos da paisagem. Assumindo que tais sentidos se oferecem à experiência do corpo que se coloca em movimento, a realização do percurso permitiu reconhecer na paisagem uma experiência polissensorial: no cansaço da caminhada e na disponibilização dos sentidos em contato direto com o meio, ela articula uma presença refratária aos esforços de formatação a que é submetida, ao mesmo tempo em que aparece como resistência aos sistemas “anestésicos” que caracterizam o mundo contemporâneo (BESSE, 2018b, p.

106). Enquanto exposição do corpo e do eu integral, a prática do caminhar do modo como procurou-se realizar nessa oficina adquire um significado material propriamente afetivo, na medida em que envolve uma capacidade de relação sensível com o mundo e com os outros, apresentando conteúdos relevantes a processos formativos sobre a paisagem. A condição de “estar exposto” durante o caminhar nos leva a compreender que

o corpo vivo, sensível, atingido, é o receptáculo e o ponto de ativação das espacialidades e temporalidades paisagísticas. É pelo nosso próprio corpo, sob as diferentes paisagens, que habitamos o mundo. A paisagem é uma geografia sensível, afetiva,

uma geografia alimentada dos contatos físicos e sensíveis com o mundo e com os outros, e pode-se pensar que essa geografia vivida o mais próximo possível das lições do corpo antecede as geografias acadêmicas e as repartições “objetivas” do espaço geográfico. Ela traduz sobretudo uma familiaridade e uma conversa cotidiana com a paisagem, ou seja, é uma maneira de conversar fisicamente com suas texturas, suas direções, seus ritmos, sua solidez e suas zonas frágeis, e ecoá-las (BESSE, 2018b, p.106).

Ao longo do percurso, os participantes observaram também a ocorrência subespontânea da vegetação ruderal, recorrente em sobras urbanas. Essa observação permitiu o cotejamento entre ações mobilizadas pela vontade de cultivar, de um lado, e formas de vida que ocorrem fortuitamente, sugerindo novas perspectivas de cultivo, de outro. Trata-se de um extenso rol de espécies dotadas de sofisticados mecanismos de adaptabilidade, capazes de sobreviver em áreas fortemente degradadas, onde passam a proporcionar ocasiões favoráveis à ocorrência de espécies mais exigentes. A atividade acompanhou o

registro por desenhos rápidos, fotografias e a realização de coletas botânicas, incorporadas de modo experimental na ação de plantio realizada no dia seguinte.

A oficina “Jardins contemporâneos: cultivar sobras urbanas” teve prosseguimento no dia 31 de outubro de 2023 com uma ação de plantio realizada nos espaços externos do Atelier Fraccaroli. A abordagem experimental do plantio confirma a perspectiva segundo a qual o jardim é compreendido não como um produto inteiramente finalizado ou um repositório estático de formas previamente concebidas, mas, ao contrário, como consecução de um processo ininterrupto de transformações, cultivações e reinterpretções. Sob essa perspectiva, a concepção de um jardim aberto a processos formativos relacionados ao fazer conjunto com as plantas (figura 5) se mostra indissociável da observação dos arranjos configurados pelo vegetal e das interações que estabelece com o meio. Cultivar esse jardim significa estudá-lo continuamente, a fim de aprendermos modos de favorecer e orientar o seu desenvolvimento segundo interações de pessoas e plantas.

Figura 5: Oficina “Cultivar sobras urbanas”. Ação experimental de plantio nos espaços externos do Atelier Fraccaroli.

Fonte: Carolina Ribeiro Simon (2023).

Afora as mudas coletadas no dia anterior, foram fornecidas aos participantes sementes de espécies leguminosas² de ocorrência subespontânea – com base em levantamentos de campo previamente analisados na pesquisa –, acompanhadas de fotografias apresentando as características fisionômicas de cada uma delas. Essa especificação teve o intuito não apenas de introduzir plantas ainda pouco reconhecidas em paisagismo, como de favorecer a ocorrência de um número maior de espécies ruderais³, mediante

a retenção de nutrientes no solo e atração de polinizadores. A área de plantio foi definida em comum acordo com os participantes, assim como os critérios gerais para a distribuição das sementes. Após o preparo do solo com uma fina camada de composto orgânico, realizou-se a semeadura a lanço, considerando punhados de mescla entre diferentes espécies (figura 6). Por fim, a ação foi registrada em desenhos e fotografias, que acompanharão o estudo e o cultivo do jardim nos meses subsequentes.

Figura 6: Jardim experimental – dezembro de 2023. Primeiras florações registradas de tremoço-branco (*Lupinus albus*).

Fonte: Arthur Cabral (2023).

² Foram especificadas sementes de *Canavalia ensiformis* (feijão-de-porco); *Lupinus albus* (tremoço-branco); *Cajanus cajan* (feijão-guandu); *Vicia sativa* (ervilhaca); *Raphanus sativus* (nabo-forrageiro); *Crotalaria breviflora* (crotalária).

³ Afora as plantas leguminosas elencadas anteriormente, o plantio contemplou a semeadura de *Galinsoga parviflora* (picão-branco) e *Gomphrena globosa* (perpétua), que são espécies ruderais frequentes em espaços residuais da cidade de São Paulo.

As experiências estéticas que a paisagem articula, e que se condensam no cultivo e na fruição do jardim, confirmam a necessidade de priorizar “aquele saber primeiro que veio sendo sistematicamente preterido em favor do conhecimento intelectual, não apenas no interior das escolas, mas ainda e principalmente no âmbito familiar de nossa vida cotidiana” (DUARTE JUNIOR, 2004, p. 136). Nesse sentido, as atividades realizadas na oficina “Jardins contemporâneos: cultivar sobras urbanas” e as práticas de ensino-aprendizagem a serem realizadas em jardins experimentais podem se orientar, epistemologicamente, pelos estudos sobre arte-educação desenvolvidos por João Francisco Duarte Júnior (1983) e pela Abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa, que desde 1991 mobiliza teorias, práticas e pesquisas em prol de melhorias no ensino da arte, visando compreendê-la em seus processos e associando-os a uma aprendizagem significativa.

Em linhas gerais, essas perspectivas assumem que, para além da transmissão dos conhecimentos de uma técnica artística, arte-educação, “antes, quer significar uma educação que tenha a arte como uma das suas principais aliadas. Uma educação que permita uma maior sensibilidade para com o mundo em volta de cada um de nós” (DUARTE JUNIOR, 1983, p. 14). Opondo-se diametralmente ao emprego de respostas pré-formatadas ou fórmulas decorativas – a que corresponderiam, ainda hoje, as preocupações convencionais do ensino em diferentes níveis de formação –, Duarte Júnior reconhece valores de uma verdadeira aprendizagem nos processos de desenvolvimento em prol de uma “consciência estética”. Analogamente, as questões de ensino-aprendizagem em paisagismo e áreas correlatas, para além de recortes disciplinares estritos, se beneficiam significativamente da experiência direta e da imaginação poética em um jardim experimental aberto ao acaso de plantas subespontâneas (figura 7).

Figura 7: Jardim experimental – janeiro de 2024. Registro inicial das florações de perpétua (*Gomphrena globosa*) e de feijão-de-porco (*Canavalia ensiformis*).

Fonte: Arthur Cabral (2024).

O reconhecimento pela percepção direta das dinâmicas da flora ruderal, em interação com outros seres, corrobora as intenções pedagógicas de um “jardim em movimento” (CLÉMENT, 2017), em que sejam consideradas brotações fortuitas, que despontam ao menor descuido, ao longo do tempo. Referimo-nos, especialmente, àquilo que se pode aprender e ensinar por meio da experiência sensível e de relações de cura, cuidado e cultivo, análogas ao fazer poético que, na paisagem, faz uma inumano (LYOTARD, 1990). Em outras palavras, a culminação do fazer projetual em ateliers e laboratórios didáticos voltados às artes, à paisagem e ao ensino-aprendizagem em paisagismo pressupõe processos

formativos que não podem se limitar à transmissão vertical de saberes, pois requerem o contato integral com horizontes incertos (figura 8). Com a responsabilidade devida, cumpriria assumi-los em exercícios de apreensão sensível, compreensão e questionamento de mundos, feitos por seres diversos. Abordaríamos, assim, aspectos fundamentais dos desafios que se colocam ao ensino de paisagismo na contemporaneidade, ao menos se assumirmos, de partida, a necessidade de indagações sobre a paisagem, na amplitude de acepções a que o termo se oferece, e considerando os laços pelos quais nela se vinculam inextricavelmente o fazer humano à natureza da Terra.

Figura 8: Jardim experimental – janeiro de 2024. Primeiras frutificações registradas de nabo-forrageiro (*Raphanus sativus*).

Fonte: Arthur Cabral (2024).

Considerações finais

Em transformações rápidas e ciclos breves, as plantas ruderais transitam anônimas pelas cidades e germinam clandestinas em seus interstícios, insistindo em ressurgir logo assim que arrancadas. Seus esporos e sementes aprenderam a viajar longas distâncias em invisível carona nos ventos ou carregados pelas águas; suas folhas não tardam a verdejar e nutrir flores igualmente ligeiras. Arranjando-se em ambientes inóspitos de sorte a arranjá-los para a frequência de outros seres, essas plantas oferecem resistência às intenções de controle estrito ou erradicação. Na contramão das conotações usualmente depreciativas conferidas pelo olhar correto à ideia de “mato”, as condições de resiliência e regeneração da flora ruderal manifestam realidades ainda pouco ou mal conhecidas.

Para além da ampliação dos repertórios botânicos disponíveis a projetos de paisagismo, o estudo pela percepção direta dos diversos arranjos e consórcios estabelecidos pelas plantas ruderais ora nos incita a imaginar a ideia de “mato” sob outras lentes. Recorrendo mais uma vez aos termos de Gilles Clément (2017), cumpriria investigar suas táticas de sobrevivência à maneira de um “jardineiro aprendiz”, que acompanha continuamente as dinâmicas das plantas a fim de decidir suas ações. Em outras palavras, os gestos envolvidos no cultivo de um jardim – regar, arar, podar, semear – deveriam pressupor uma dimensão de escolhas a serem tomadas diante de “encontros fortuitos” com o vegetal e suas transformações incontidas. Tais encontros mobilizam, portanto, as noções de experiência e de escolha, e “a educação que daí emerge não é, por fim, uma educação que suprime do vivido o que se aprende, mas que vive o que lhe faz sentido” (ALMEIDA; COPPI, 2023, p. 20).

O histórico de projetos paisagísticos voltados à educação e o revigoramento das reflexões sobre os sentidos admitidos pela ideia de jardim na contemporaneidade corroboram a proposta de configurar nos espaços externos do Atelier de Escultura e Pesquisa da Forma Caetano Fraccaroli um lugar de trocas, ex-

periências sensíveis e ensaios poéticos. Por sua vez, a intersecção de perspectivas relacionadas à botânica, às artes e ao projeto de paisagismo, entre outros campos disciplinares, permite o desenvolvimento de saberes atinentes não apenas ao construir, mas fundamentalmente atentos aos sentidos de habitar a Terra (BESSE, 2018a, p. 72). Trata-se de práticas que oportunizem uma condição especial de experimentação, fruição sensível e de integração dos conhecimentos daí advindos ao estudo das representações, dos imaginários e do fazer projetual.

Parece-nos então apropriado dizer que, para além de aspectos locais ou dados objetivos – aos quais só teríamos acesso num esforço de abstração da própria experiência –, caberia a um olhar *poético* reportar-se à paisagem no âmbito de um jardim experimental como quem persegue o “rastros de uma indeterminação, de uma infância que persiste mesmo na idade adulta” (LYOTARD, 1990, p. 11) a fim de prestar-lhe o testemunho, embora ciente de que permanecerá inevitavelmente em dívida. Não se trata de uma dimensão acessória às questões técnicas implicadas no ensino de paisagismo, tampouco um “toque de acabamento” que se adicionaria para suavizar asperezas. Caberia ao fazer poético, ao contrário, assumir o inacabamento, assimilar aquilo que parece escapar à ordem da conceituação estrita e tornar exprimíveis as modalidades de conhecimento a que temos acesso nas experiências estéticas.

Tal como a percepção comum, a imagem poética reproduz a pluralidade da realidade e, ao mesmo tempo, lhe dá unidade [...]. Todas as nossas versões do real – silogismos, descrições, fórmulas científicas, comentários de ordem prática etc. – não recriam aquilo que tentam expressar. Limitam-se a representar ou descrever. [A imagem, ao contrário] recria, revive a nossa experiência do real. Não é necessário assinalar que essas ressureições não são apenas as da nossa experiência cotidiana, mas também as da nossa vida mais obscura e remota. O poema nos faz lembrar o que esquecemos: o que somos realmente (PAZ, 2012, p.114-115).

Em outros termos, referimo-nos a ações que compreendam a noção de jardim e a concepção projetual de áreas verdes não como um produto ou artefato a ser aprendido de forma decorativa, mas que, ao contrário, partam da perspectiva dos processos intrínsecos à sua concepção e ao seu cuidado ao longo do tempo como mote à criação, à fruição e à reflexão crítica. Tais desdobramentos em estudos e exercícios pedagógicos atinentes à compreensão estética dos jardins, à investigação artística da forma e à sua contextualização no projeto de paisagismo oferecem possibilidades a serem experimentadas articuladamente em sala de aula, em atividades de campo e em atelier.

Agradecimento

Agradeço ao Prof. Dr. Artur Rozestraten, à diretoria da FAU-USP e ao Coletivo Fraccaroli, pelo apoio à proposta de tratamento paisagístico dos espaços externos do Atelier Fraccaroli. Ao Prof. Dr. Rogério de Almeida, pela supervisão da pesquisa de pós-doutorado junto à FE-USP, que se retroalimenta no projeto apresentado neste artigo. Ao Prof. Dr. Vladimir Bartalini e aos colegas da pesquisa “Jardins Contemporâneos nos Imaginários Urbanos”, pelas reflexões partilhadas, oficinas e debates. À Carolina Ribeiro Simon, pelos registros fotográficos e por autorizar a utilização neste artigo.

Referências

ALMEIDA, Rogério de; ARAÚJO, Alberto Filipe de. A transcrição do mundo pela experiência: esboço para uma educação estética. *Eccos - Revista Científica*, São Paulo, n. 53, p. 1-18, e16676, abr./jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/eccos.n53.16676>. Acesso em: 20 jan. 2024.

_____.; COPPI, Luiz Antonio Callegari. Afirmção trágica e pedagogia da escolha na animação Soul. *Educação*, Santa Maria, n. 48, p. 1-22, jun. 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reveducao/article/view/66933>. Acesso em: 20 jan. 2024.

BACHELARD, Gaston. *O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BARBOSA, Ana Mae. *Tópicos utópicos*. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.

BARTALINI, Vladimir. Notas sobre paisagem e ensino de paisagismo. *Paisagem e Ambiente*, [S. l.], São Paulo, v. 30, n. 43, 2019. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/153638>. Acesso em: 20 jan. 2024.

BESSE, Jean-Marc. Il paesaggio dei beni comuni: luoghi, pratiche, concetti. In PANZINI, Franco (org.) *Prati urbani*. I prati coletivi nel paesaggio della città. Treviso: Fondazione Benetton Studi Ricerche: 2018a.

_____. *La nécessité du paysage*. Marselha: Editions Parenthèses, 2018b.

CLÉMENT, Gilles. *La sagesse du jardinier*. Paris: JC Béhar, 2004.

_____. *Le jardin en mouvement*. Paris: Sens&Tonka, 2017.

_____. *Manifesto del Terzo paesaggio*. Macerata: Quodlibet, 2005.

COCCIA, Emanuele. *A vida das plantas*. Uma metafísica da mistura. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018.

DUARTE JUNIOR, João Francisco. *O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível*. Curitiba: Criar edições, 2004.

_____. *Por que arte-educação?* Campinas: Papyrus Editora, 1983.

ECO, Umberto. *Obra aberta*. São Paulo: Perspectiva, 1990.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2021.

LYOTARD, Jean-François. *O inumano: considerações sobre o tempo*. Lisboa: Editorial Estampa, 1990.

PAZ, Octavio. *O arco e a lira*. O poema. A revelação

poética. Poesia e história. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

PIERI, Filippo De. "Gilles Clément in movimento". In: Clément, Gilles. **Manifesto del Terzo paesaggio**. Macerata: Quodlibet, 2005.

TEIXEIRA, Anísio. A pedagogia de Dewey. In: WESTBROOK, Robert B.; TEIXEIRA, Anísio. **John Dewey – vida e educação**. José Eustáquio Romão, Verone Lane Rodrigues (org.). Recife: Fundação Joaquim Na-

bucó, Editora Massangana, 2010.

URBINA, Carla. **Experiencia de transformación cultural en el paisaje-escuela**. Aprendiendo en el paisaje volcánico del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Urbanismo - PROURB, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2021.

SÃO PAULO, ASPECTOS DO IMAGINÁRIO DE UMA METRÓPOLE

Artur Rozestraten, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo - FAUUSP, Brasil.
<artur.rozestraten@usp.br>

Palavras-chave

São Paulo, Imaginários Urbanos, MetrÓpole, Iconografia, Fotografia

Resumo

Esse texto discute a caracterização da cidade de São Paulo como metrÓpole. Essa discussão se dá a partir de um entendimento de quais são os requisitos habituais empregados para caracterizar uma

metrÓpole, e então discute, com base em referências iconogrÁficas e fundamentos da teoria do imaginário, a trajetÓria peculiar da cidade de São Paulo.

Introdução

Uma das imagens fotográficas da Coleção Ramos de Azevedo apresenta uma “Caixa-de-madeira”¹ no centro de São Paulo nos anos 1930. Essa imagem intrigante sugere um certo anacronismo fotográfico, como se um projeto de arquitetura contemporâneo com *brises* em madeira, à la Herzog & De Meuron, surtisse antes de seu tempo na Rua do Tesouro, próximo ao Pátio do Colégio.

Figura 1: “Caixa-de madeira” do edifício Azevedo Villares no centro de São Paulo (negativo de vidro), c.1930-1939.

Fonte: Coleção Ramos de Azevedo. Seção Iconográfica. Biblioteca da FAUUSP (anos 1930).

1 As várias “caixas-de-madeira” – solução técnica comum entre os anos 1920 e 1950 que empregava tapumes de madeira ao longo de toda a altura de edifícios como recurso proteção à queda de materiais e operários – presentes na Coleção Ramos de Azevedo sob a guarda da Seção Iconográfica da Biblioteca da FAUUSP foram objeto de estudo de Victor Buck em 2011 como Iniciação Científica FAPESP. <<https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/115725/caixas-de-madeira-um-estudo-da-imagem-fotografica-no-acervo-ramos-de-azevedo/>>

Ao situar tal arquitetura prismática na São Paulo do passado como signo de modernidade, a fotografia promoveria uma “*miragem do presente no passado*” (BERGSON, 2006), uma imagem deslocada no tempo, que sugeriria uma condição metropolitana antes de sua existência.

Hoje, à luz da metrópole paulistana atual, projetamos nessa imagem fotográfica do passado a manifestação precoce – antecipada em uns 30 anos – de sintomas do processo urbano que conduziria à configuração metropolitana apenas na segunda metade do século XX.

Parte do estranhamento na interpretação dessa imagem vem da consideração da possibilidade de que a arquitetura.

Em seu ensaio “*A força da imaginação*” (c.1580), Michel de Montaigne (1533-1592) propôs que “*uma imaginação fortemente dedicada a um acontecimento pode provocá-lo*”.

Gaston Bachelard (1884-1962), por sua vez, na introdução de “*O Ar e os sonhos – ensaio sobre a imaginação do movimento*” (1943) formulou que “*a imaginação não se opõe ao real, a imaginação engendra o real*”.

Tais afirmações seminais, que se colocam como noções estruturantes da teoria do Imaginário, aplicam-se ao devir da metrópole de São Paulo. Em São Paulo, o imaginário de uma metrópole veio a engendrará-la, de fato.

Sintomas metropolitanos

Mas afinal, o que se entende por metrópole?

Uma primeira acepção qualifica a cidade ou o país que cria e explora colônias, como a metrópole portuguesa em sua relação com o Brasil colônia.

Uma segunda acepção é a cidade de grande porte com população acima de 3 milhões de habitantes, condição puramente qualitativa.

Uma terceira acepção é a cidade – de porte variável – que polariza uma complexa rede de municípios, exercendo influências de ordem econômica, política e sociocultural.

Como terá sido a trajetória da cidade de São Paulo em sua constituição como metrópole moderna?

Para investigar essa questão podemos considerar como referência inicial na história das metrópoles modernas a publicação do ensaio de Charles Baudelaire, “O pintor da vida moderna” no final de 1863. A partir das formulações de Baudelaire na Paris dos bulevares pós-Haussmann cabe perguntas: que “vida moderna” era a de São Paulo em 1863?

A fotografia do Largo do Capim e ladeira do meio, rumo ao vale do Anhangabaú, feita por Militão Augusto de Azevedo no centro da cidade de São Paulo em 1860 pode nos ajudar a tentar imaginar essa vida paulistana.

Uma cidade sem pavimentação, com ruas e largos de terra batida, na qual circulam carros-de-boi e tropas de mulas. Uma cidade com lampiões e um hotel. Uma cidade diurna, solar, com alguma iluminação pública para a circulação noturna. Uma cidade com um casario térreo, alguns sobrados e a fachada ornamentada de uma igreja. Uma cidade de passagem, uma cidade onde circulam pessoas e mercadorias. Uma cidade simples, rústica, sem grandes confortos, próxima de uma vida externa ao núcleo urbano, voltada para os sertões do Planalto paulista.

Figura 2: Largo do Capim e ladeira do meio, rumo ao vale do Anhangabaú. Centro de São Paulo (negativo de vidro), 1862.

Fonte: Instituto Moreira Salles, website. FERNANDES JUNIOR, BARBUY, FREHSE, 2012.

Quando Baudelaire nasceu em 1821, Paris tinha cerca de 1 milhão de habitantes. O Rio de Janeiro tinha

cerca de 150 mil habitantes e São Paulo cerca de 20 mil habitantes. Para que se tenha um termo comparativo, essa é a população atual de municípios paulistas como Pompéia, Miguelópolis, Palmital, Buri e Potim.

Segundo o Histórico Demográfico do município de São Paulo², editado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em 1872 – quando foi instalada a primeira linha de bonde com tração animal, Largo do Carmo/Estação da Luz – a população paulistana era de aproximadamente 30 mil habitantes. Tais números expõem um crescimento demográfico lento ao longo de 50 anos, até o início do último quartel do século XIX. Entre o Censo de 1872 e os Censos de 1890 e de 1900 será perceptível o crescimento demográfico da capital paulista que terá, então, 65 mil habitantes (1890) e 240 mil habitantes na virada do século.

Em Prelúdio da Metrópole, tratando de “Um Imaginário Paulistano” Hugo Segawa (2000) considera que:

Em 1874, a cidade de São Paulo tinha uma população de apenas 23.253 habitantes; em 1886, esse número ascenderia a 44.033. O censo de 1900 acusou uma população cinco vezes superior, de 239.820 habitantes; número que dobraria vinte anos depois para 579.033 (apud LANGENBUCH, 1971).

Em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, São Paulo atinge 600 mil habitantes, enquanto NY tem 5 milhões e 600 mil habitantes, Paris tem quase 3 milhões e o Rio de Janeiro já havia ultrapassado 1 milhão de habitantes. Ao menos 8 capitais nos Estados Unidos da América possuíam população maior do que a São Paulo em 1920. Nova Iorque possuía mais de 5,6 milhões de habitantes; Chicago mais de 2,7 milhões; Filadélfia mais de 1,8 milhões.

Em 1928, no final da década de 20, ano da morte de Ramos de Azevedo, São Paulo registra 1 milhão de habitantes enquanto o Rio de Janeiro chega a 1 milhão e 700 mil.

² < http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php >

A fotografia da Rua da Liberdade feita pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss em 1936 apresenta o contraste e os conflitos entre o bonde elétrico e as vacas e bezerros que circulam pelo centro da cidade de São Paulo. A São Paulo de meados dos anos 1930 conjuga aspectos da modernidade metropolitana europeia e norte-americana com características da cultura caipira paulista e paulistana (CANDIDO, 2023).

Figura 3: Rua da Liberdade (São Paulo, SP), 1936.

Fonte: Instituto Moreira Salles, website. Claude Lévi-Strauss.

Poucos anos depois, uma tomada fotográfica aérea feita pelo fotógrafo teuto-brasileiro Werner Haberkorn apresenta o centro de São Paulo bem delimitado e bastante verticalizado, com um conjunto significativo de edifícios altos. É notável, nessa imagem, a ausência do COPAN, que seria construído ao longo dos anos 1950.

Figura 4: Vista aérea do centro da cidade. São Paulo. Década de 1940

Fonte: Werner Haberkorn/Fotolabor/Museu Paulista da USP. Domínio público, Wikimedia Commons.

É somente em 1960, depois da inauguração de Brasília, fato que deslocou a capital federal do litoral carioca para o Planalto Central, que São Paulo se tornou a maior concentração urbana do Brasil, ultrapassando o Rio de Janeiro, com 3 milhões e 600 mil habitantes.

Figura 5: Esquema cronológico comparativa da demografia paulistana entre 1822 e 1970.

1822	Paris Rio de Janeiro São Paulo	1.000.000 habitantes 150.000 hab. 20.000 hab.	Charles Baudelaire (1820) Retorno da Corte a Portugal Declaração da Independência
1922	Nova Iorque Paris Rio de Janeiro São Paulo	5.600.000 habitantes 2.900.000 hab. 1.157.000 hab. 600.000 hab.	Semana de Arte Moderna
1928	Rio de Janeiro São Paulo	1.700.000 habitantes 1.000.000 hab.	Morte de Ramos de Azevedo
1960	Rio de Janeiro São Paulo	3.300.000 habitantes 3.600.000 habitantes	Maior população urbana do Brasil
1970	Rio de Janeiro São Paulo	6.800.000 habitantes 7.600.000 habitantes	Maior população urbana da América do Sul

Fonte: Montagem do autor.

Considerações finais

Como se percebe, não foi a população de São Paulo o primeiro indício de sua condição metropolitana. Tal indício se associa à sua posição geográfica chave, como passagem e nó, em uma vasta rede de caminhos e lugares coloniais e mesmo anteriores à colonização.

A centralidade e a relevância paulistanas em uma complexa e extensa rede de núcleos urbanos que se estendia por toda a Paulistânia, desde o século XVII, não condiz com a demografia da cidade que é acanhada e só veio a revelar um crescimento populacional significativo e reconhecidamente metropolitano na segunda metade do século XX.

A materialidade do núcleo urbano paulistano não era compatível com a extensão da presença e das interações paulistanas no amplo espaço geográfico do interior do planalto que tocava, para além do atual

Estado de São Paulo, boa parte do Paraná, praticamente todo o terço sul de Minas Gerais, metade de Goiás, o Mato Grosso do Sul inteiro e metade do atual Estado de Mato Grosso.

Figura 6: Mapa da Paulistânia (XVII-XVIII), sem escala.

Fonte: Intervenção do autor sobre desenho de Felipe Rizzoni. Wikimedia Commons.

No núcleo urbano desigual de São Paulo, contudo, desde a virada do século XIX/XX manifestações de um imaginário urbano metropolitano conceberam a metrópole tangível em toda a sua expressão material, cultural, simbólica e demográfica a partir dos anos 1960.

Ao longo de mais de meio século, a cidade imaginou-se metrópole, a partir de um desejo poético – um propósito do devir metropolitano - manifesto em indícios pontuais, fragmentados e desconexos. Tais sinais indiciais foram, a princípio, formas simbólicas sensíveis para a imaginação de uma metrópole almejada. Somente *a posteriori* é que tais imagens sintomáticas puderam ser compreendidas como partes de um todo metropolitano.

Afirma-se assim, no caminho sinalizado por Benedito Lima de Toledo (2007) e Hugo Segawa (2000), a iconografia gráfica e fotográfica como base material e visual indispensável para estudos críticos acerca da história das cidades e dos imaginários urbanos. Reafirma-se, conseqüentemente, a importância de uma política de conservação de originais fotográficos –

como aqueles sob a guarda da Biblioteca da FAUUSP – e de ciclos técnicos de higienização e digitalização como ação indispensável para a conservação e a difusão pública dessas imagens.

Em São Paulo, de fato, o imaginário da metrópole, em outras palavras, os devaneios individuais e coletivos que, na longa duração, desejaram e ensejaram uma metrópole vindo a engendrar, assim, a metrópole paulistana sensível e singular.

Agradecimentos

FAPESP (2020/06258-3) - Imaginários Urbanos: perspectivas comparativas, experimentos e intercâmbios entre as metrópoles de Lyon/Saint-Étienne e São Paulo.

CNPq - 307518/2021-3 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa – PQ2.

Referências bibliográficas

- BACHELARD, Gaston. O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento; tradução, Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Lisboa: Vega, 1993.
- BERGSON, Henri. O possível e o Real. In: O pensamento e o movente; tradução Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. São Paulo: Todavia, 2023.
- FERNANDES JUNIOR, Rubens; BARBUY, Heloisa; FREHSE, Fraya. Militão Augusto de Azevedo. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
- LANGENBUCH, Juergen Richard. A Estruturação da Grande São Paulo. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1971.
- MONTAIGNE, Michel. Ensaio / Michel de Montaigne;

tradução e notas de Sérgio Milliet; revisão técnica e notas adicionais de Edson Querubini; apresentação de Andre Scoralick. São Paulo: Ed. 34, 2023.

SEGAWA, Hugo. Prelúdio da metrópole. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 1998. p. 308. ISBN 9788526229443

SOUZA, Guilherme Ribeiro de. A História da cidade de São Paulo contada por números: um estudo acerca do crescimento populacional da capital paulistana desde a sua fundação até o início do século XXI. In: XI Congresso de História Econômica: Economia de guerra: geopolítica em tempos de pandemia e crise sistêmica. – 23 a 27/11/2020 – São Paulo/SP.

SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. pp. 32-36, 55.

TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo, três cidades em um século. 4. ed. rev. São Paulo: Cosac & Naify, 2007, Duas Cidades. 191 p. Inclui encarte com mapa da cidade.

O IMAGINÁRIO POPULAR NA AFIRMAÇÃO DA ARQUITETURA “NEOANDINA”: O CASO DOS CHOLETS DE EL ALTO

Caio Coelho Silva Albuquerque, UFPE, Brasil.
<caio.coelho@ufpe.br>

Palavras-chave:

Cholet, kitsch, arquitetura neoandina, arquitetura popular

Resumo

O presente trabalho discute os caminhos da cultura material arquitetônica latino-americana através do imaginário popular, analisando o fenômeno das edificações Cholets em El Alto, Bolívia. Com essa finalidade, a pesquisa atravessa a forma kitsch na arquitetura relacionando os paradigmas da produção popular, ou vernacular, desta produção autenticamente alteña. que oscila entre forma e estética no local e no global. Denominados popularmente como cholets, combinação de chalet(ou chalé) e cholo/chola, cidadão indígena aymara com as tradicionais vestes campesinas, estes emblemáticos edifícios de três a oito pavimentos vem tomando destaque pela hiperbólica quantidade de detalhes em sua fachada, de adornos e

cores vibrantes, em contraste ao árido e monocromático cenário urbano de seu entorno. A nova arquitetura “tipo alteño” iniciada por Freddy Mamani Silvestre, profissional autônomo de ascendência indígena, perpassa os mais divergentes termos: desde o enaltecimento de um “estilo neoandino”, ao sentido mais pejorativo de uma “arquitetura transformer”, fazendo alusão aos blockbusters hollywoodianos de robôs gigantes. Estas edificações realinham o mercado imobiliário local, de uma construção civil privada exclusiva à nova elite de El Alto, mas entretanto, de ampla aceitação das classes sociais mais pobres. Dessa maneira, esta pesquisa procura expor o caso dos cholets ao imaginário popular, compreendidas a partir das condições socioculturais

do lugar. Para tanto, discute-se a questão da miscelânea entre arquitetura popular e kitsch, elementos aqui vistos como indissociáveis, acrescidos do caráter simbólico imbuído ao desenho artístico de estética fantástica. O

caso dos Cholets de El Alto toma o direcionamento da cultura citadina que enfatiza o kitsch em relação ao desejo, onde as abstrações da euforia do global coexistem com a realidade local.

INTRODUÇÃO

No enlace das questões relacionadas à cultura construtiva nos países do Sul Global no século XXI, nos deparamos com uma diversidade de manifestações locais diante da homogeneização da cadeia produtiva da arquitetura. Seja adotando uma postura que vai ao encontro ou que antagoniza as dinâmicas do setor público e privado subservientes a essa hegemonia, notam-se obras notáveis no campo do extraordinário, que se destacam na paisagem de grandes centros urbanos. Isso suscita questões mais específicas sobre o modo de vida da população, assim como a formação de um refúgio para a cultura artística local dentro do contexto global.

O caso boliviano dos cholets é pertinente para abordar esse tema. Nesse contexto, observamos uma arquitetura que, ao recriar uma tipologia da elite lo-

cal por meio de uma nova estética, destaca-se no contexto em que está inserida. Como podemos perceber, essas edificações (ver Figura 1) despertam, por si só, a curiosidade do observador, seja pelo apelo estético de suas fachadas, com formas e cores tão contrastantes em relação ao ambiente ao redor.

A fundamentação acadêmica sobre o tema já é notória, destacando as contribuições de Giroto (2023), Hilari (2022) e Salazar Molina (2016) acerca da produção dos cholets. Essas abordagens perpassam os mais diversos termos, desde o enaltecimento deles como um “estilo neoandino” até interpretações mais pejorativas, como a referência a uma “arquitetura transformer”, fazendo alusão aos blockbusters hollywoodianos de robôs gigantes. Os cholets, dessa forma, podem ser interpretados como uma ponte para a discussão das questões relacionadas à produção do imaginário popular no cotidiano.

Figura 1: Cholets em via arterial de El Alto, Bolívia.

Fonte: acervo do autor (2023)

Ao abordarmos esse tema, destaca-se o trabalho realizado por Robert Brown e Daniel Maudlin em “Concepts of Vernacular Architecture” (2012), no qual estabelecem que a arquitetura popular, ou vernacular, não é creditada apenas à produção estática de uma técnica pré-industrial reproduzida simplesmente a partir de uma linguagem antecedente.

Usando o caso estadunidense como exemplo, os autores descrevem “conjuntos de trailers, galerias comerciais provinciais, lanchonetes de beira de estrada, conjuntos habitacionais, armazéns de varejo genéricos no limite da cidade e complexos industriais anônimos” (2012, p. 341), considerando-os parte desta arquitetura popular. Nesse sentido, a “arquitetura sem arquitetos” presente e que transforma a paisagem urbana é, enfaticamente, vernacular.

Ainda segundo os autores, é evidente a aproximação do kitsch a essa produção edificada do dia a dia, na qual estão refletidos os modos de vida de uma população e sua cultura construtiva. Além disso, destaca-se o protagonismo de uma produção realizada pelo indivíduo, inspirada pela realidade, que também define uma estética a ser adotada e reproduzida:

A vida cotidiana contemporânea também pode incluir edifícios que são gestos pessoais de individualidade: o kitsch que chama a atenção do restaurante de beira de estrada em forma de pato de Venturi, os motéis americanos idiossincráticos apreciados por Umberto Eco ou as casas ecológicas feitas à mão com “arte de fora” das naves terrestres dos hippies no Novo México (BROWN; MAULDIN, 2012, p. 341).

Nesse contexto, respaldando-se na compreensão de que gestores individuais também desempenham um papel fundamental na promoção da arquitetura popular, utilizamos o estudo de caso das obras de Freddy Mamani Silvestre, construtor de ascendência indígena aymara, responsável pelos cholets de El Alto. Autodidata, Mamani não possui formação em arquitetura. Originário de uma pequena vila aimara chamada Catavi, ele iniciou sua carreira há duas décadas como auxiliar de construção. No entanto, sua ambição o motivou a ingressar na Faculdade Tecno-

lógica de Construção Civil na Universidade Mayor de San Andrés em 1986, onde prosseguiu seus estudos na área de Engenharia Civil (VALENCIA, 2016, s.p.d.).

Dessa forma, utilizando simbolismos religiosos, combinados com materiais industrializados, cores vibrantes e um fachadismo alegórico desenhado à mão, Mamani confere aos cholets parte de uma imagem e produto que se originam de um indivíduo, mas que também se associam a um todo. Torna-se necessário, portanto, contextualizar essas obras considerando as questões inerentes ao local, compreendendo os cholets na paisagem como uma contradição em relação ao modo de vida precarizado de El Alto.

Como será apresentado a seguir, situamos o fenômeno dos cholets no cenário urbano em que estão inseridos. Buscando esclarecer o formalismo dessa nova estética em relação aos precedentes, estabelecemos as idiossincrasias do povo alteño. Em seguida, poderemos abordar a “forma kitsch” das edificações alegóricas.

O TIPO ALTEÑO

Popularmente conhecidos como cholets, termo derivado da combinação de “chalet” (chalé) e “cholo/chola”, que se refere a cidadãos “mestiços” indígenas, essas construções são resultado do desdobramento da cidade de El Alto em relação à vizinha capital La Paz e da formação de uma identidade para uma nova elite de ascendência aymara.

O toponímico de El Alto torna-se evidente ao analisarmos o mapa e observarmos sua posição elevada em relação à cidade vizinha La Paz (ver Figura 2). Conforme ressaltado por Samuel Hilari (2022), a cidade, inicialmente concebida como um subúrbio satélite de La Paz, uma das capitais da Bolívia, experimentou nas últimas décadas uma expansão urbana impulsionada pelo aumento populacional na região metropolitana. Esse crescimento resultou na autonomia de El Alto, que alcançou o status de seção provincial em 1985. Outros fatores que explicam a ascensão da cidade incluem a saturação do território vizinho de La Paz diante da migração de trabalhadores para os centros urbanos.

Figura 2: limite municipal de El Alto, Bolívia.

Fonte:

Mymaps, adaptado pelo autor (2024)

Devido à demanda por espaço para os novos habitantes, a mancha urbana de El Alto se expande, contudo, sem qualquer planejamento e infraestrutura adequada. Diante de uma intervenção mínima do Estado, sem garantias de qualificação urbana, torna-se evidente como El Alto foi sendo configurado predominantemente pelo setor privado. Inicialmente, os investimentos estratégicos municipais e governamentais concentram-se na mobilidade. Como resultado, a cidade vai sendo construída sem seguir diretrizes específicas:

El Alto foi construído “lote a lote”, num processo em que cada família constrói gradualmente o seu próprio lote, consolidando assim a habitação, o quarteirão e, a uma escala maior, o bairro. Em contraste com a ausência do Estado nas questões da habitação, é notório o planejamento e o investimento do Estado em grandes obras de infraestruturas de transportes que, originalmente, se destinavam a beneficiar a cidade de La Paz (HILARI, 2022, p. 15).

Carente de equipamentos públicos, praças e parques, é notável como o habitar em El Alto recorre ao uso de edificações particulares para suprir a demanda da população por espaços de socialização, lazer e ócio. Os cholets, nesse sentido, atuam como uma resposta a essa carência, utilizando-se da tipologia dos chalés. Os chalés, anteriormente empregados por uma elite boliviana branca na transição da casa-fazenda rural para a edificação cidadina, são remodelados em El Alto numa identidade indígena.

Conforme observado por Hilari (2022, p. 15), a inexistência de uma elite “branca” torna El Alto a única cidade na Bolívia em que as classes sociais são formadas com base no capital econômico e social, e não na cor da pele. Ele destaca que as classes sociais são definidas de acordo com o capital econômico e social, em vez de pela cor da pele.

Além disso, como aponta Giroto (2023), o posicionamento do governo de Evo Morales para a valorização da cultura indígena, compreendendo o Estado

como plurinacional nas duas primeiras décadas do século XXI, também contribuiu para consolidar uma identidade aymara:

As políticas de valorização cultural indígena instituídas durante os governos de Morales (2006-2019) reforçaram não só o sentimento de pertença e de representatividade, mas também a consolidação de uma “burguesia chola” em El Alto, cujas actividades económicas se baseiam no comércio, em grande parte informal, e que utiliza a lógica comunitária e a reciprocidade ancestral para aprofundar e melhorar os seus negócios(GIROTO, 2023, p.19).

Essa nova classe média de ascendência indígena concretiza a liberdade para uma nova concepção de edifício, que se torna tanto fonte de renda quanto moradia. Dessa forma, os cholets personificam essa nova proposta de chalé para a “nova elite” aymara, que empreende em El Alto. Apresentando um programa misto (ver Figura 3), com lojas no térreo e um salão de festas generoso logo acima, é comum a presença do uso habitacional, destacando-se, sobretudo, a residência do construtor nos últimos andares do edifício.

Figura 3: Corte esquemático apresentando programa de usos de um cholet.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em desenho de Hilari 2022 (2024)

Estes edifícios são, sobretudo, eficientes “máquinas de fazer dinheiro”, o que se reflecte arquitetonicamente no programa - estabelecimentos co-

merciais, discotecas e habitação para arrendamento - e na morfologia - um bloco que ocupa todo o lote e que explica a marcada bidimensionalidade da fachada, uma lógica volumétrica quebrada apenas pelo chalet no último andar, onde vive o proprietário(-GIROTO, 2023, p. 23).

Materialmente, as fachadas ostensivas dos cholets são compostas por materiais universais, como placas de ACM e vidros coloridos, além de adornos alegóricos, como símbolos aymara, incluindo a cruz andina. Estruturalmente, essas construções seguem uma técnica construtiva comum na região, utilizando fechamentos de tijolos e o sistema trilítico estrutural de viga, pilar e laje em concreto armado, similar ao utilizado em outras edificações do centro urbano boliviano.

Como destaca Giroto, há uma controvérsia entre a aparente simplicidade da construção, maquiada por tantos adornos, e os processos de execução em si:

Por trás da “pele” hipermoderna, revestida de materiais importados principalmente da China, esconde-se uma “carne” construída com tijolos de cerâmica comuns e estrutura de concreto moldada no local. Embora a digitalização e a automação das relações de trabalho e produção estejam avançando aos trancos e barrancos nos países ricos e de renda média, arquitetos como Mamani ainda desenhavam partes do projeto diretamente nas paredes para que os pedreiros saibam como construí-lo. A contradição entre a imagem construída e a realidade real se reflecte no cinismo do luxo desses “palácios andinos”, cuja exuberância ornamental obscurece sua construção rudimentar e as condições precárias de trabalho. Por trás da aparência de sonho, cuja riqueza serve como uma apologia ao sucesso individual, estão ocultas as falsas promessas do capitalismo global assimétrico(GIROTO, 2022, p.23).

Dado um panorama geral acerca do cenário em que se instala a arquitetura tipo alteño, é crucial destacar a conexão entre o lugar e a tipologia construtiva. Esses edifícios se destacam em meio a uma cidade construída predominantemente com tijolos aparen-

tes, seguindo uma técnica construtiva em sistema trilítico, e, em alguns casos, utilizando adobe. Nesse sentido, o contraste entre a tonalidade terracota e as cores fornecidas pela indústria destaca ainda mais a singularidade das moradias da pluralidade alteña.

Figura 4: a bidimensionalidade de um cholet. Fachada para a rua e empena.

Fonte: acervo do autor (2023).

Discutido a seguir, o impacto dessas fachadas dos cholets incita na população aymara a imagem de poder e apropriação. Contudo, contraditoriamente, é válido apontar como essa imagem pode segregar aqueles que a consomem pelos limites entre o exterior e o interior.

PARA ALÉM DO FACHADISMO

É comum encontrar nos cholets alguns traços dos símbolos religiosos locais. Em suas fachadas, geralmente desenhadas no canteiro de obras, muitas vezes pelo próprio Mamani em escala 1:1, pode-se observar o formato denteado em degraus da cruz an-

dina (ver Figura 5). Este adorno, mesmo perdido em meio à quantidade de informações, anuncia a linguagem artística de sincretismo, onde tradições populares se fundem à materialidade universal. Essa relação, à primeira vista contraditória, reforça estreitas ligações de orgulho e tradição no contexto do cotidiano.

Figura 5: cruz andina em tiwanaku

Fonte: acervo do autor (2023)

Conforme indicado por Giroto (2022) no artigo “The new mestiza? Arquitectura e identidad en la frontera”, destaca-se a forma como os cholets se transformam em um símbolo de empoderamento local, subvertendo o termo pejorativo “cholo” utilizado para designar o me§§stiço.

Inicialmente considerado pejorativo, o adjetivo cholet foi incorporado como um emblema do orgulho cholo, um termo que, por sua vez, passou de um marcador racial preconceituoso a um símbolo de uma identidade baseada em características etnoculturais, o que complica as análises pacificadoras da mestiçagem. Originalmente, o termo era usado para designar pessoas que haviam passado por pelo menos um processo duplo de mestiçagem, no qual predominava o fator racial indígena(-GIROTO, 2022, p.20).

A disseminação dos cholets no imaginário popular é inegável. Miniaturas dessas construções alegóricas são encontradas em diversas feirinhas locais, tornando-se símbolos de desejo e poder para a população boliviana. Nas Figuras 6 e 7, podemos observar um dos quiosques de brinquedos na tradicional Feria de las Alasitas, que comercializa uma variedade de modelos em miniatura das coloridas edificações alteñas.

Figura 5 e 6: Tenda de brinquedos na feira das *Alasitas*, La Paz.

Fonte: acervo do autor (2023).

Ao explorarmos as considerações formais da arquitetura popular, o fenômeno dos cholets também aborda a sucessão de valores identitários cotidianos. Destacando o empoderamento da cultura e dos signos indígenas dos povos aymara pela população, os elementos da universalização estética de materiais e o consumismo de produtos estão entrelaçados.

Segundo Wajzman, a configuração kitsch e a massa social compartilham uma dinâmica de deslocamento e descontextualização (2016, p. 122). A massa social não é mais vista como uma presença homogênea e estática, mas como uma entidade em constante

mutação, combinando-se e dissolvendo-se para formar novas composições. Da mesma forma, a estética kitsch e a massa social compartilham um movimento fluido sujeito a diversas configurações.

Apesar de sua simplicidade, o kitsch consegue combinações diversas entre os elementos mundanos. Na confusão e fragmentação de estilos, busca uma amplitude maior. Em síntese, a multiplicidade dos objetos e das formas de percepção confere um significado transcendente, paradoxalmente. Os cholets são brinquedos para as crianças, casas de festa semelhantes a uma Las Vegas, mas boliviana; tem elementos da cultura aymara dispostos aleatoriamente nas fachadas junto a vidros espelhados e coloridos. Um mistifório.

Figura 8: Cholet na *ruta nacional 1* em El Alto.

Fonte: acervo do autor (2023)

Ao embasar-se nas análises de Moles (1977) e ao questionar o estigma associado ao kitsch, Ferreira (2017) destaca que a esteticidade que mescla elementos universais e populares é considerada uma ação libertadora. O kitsch pode ser compreendido como uma forma de democratização da “arte”, tornando-se uma expressão integrada ao cotidiano.

Pensando nas funções culturais do kitsch, esse modo de operar na sociedade oferece ao indivíduo o prazer e a espontaneidade que estão alheias à ideia de belo ou feio, pois dão ao indivíduo a oportunidade de participação e inserção em sistemas de participação até então limitados a ele. O kitsch, nesse sentido, recupera o talento artesanal do indivíduo de uma maneira geral e pode ser relacionado a uma prática subversiva que se dá no dia a dia. Da mesma forma, Moles acredita que o kitsch assume uma função pedagógica, mas que, quase sempre, é negligenciada pelas conotações negativas que o termo carrega (FERREIRA, 2018, p. 128).

Faz-se notar, portanto, a maneira negativa como o kitsch é visto pela crítica erudita, pois a conotação de “arquitetura transformer” carrega precisamente essa carga depreciativa. Não é papel da pesquisa aqui realizada analisar a qualidade estética e arquitetônica dessas obras, porém alerta-se para não deslegitimá-las.

Como discorre Ferreira, a prática kitsch nos Estados Unidos do século XIX, adotada pela classe abastada, também definiu o imaginário de algumas das arquiteturas extraordinárias locais:

Na arquitetura, no século XIX, a construção da cidade de Nova York e seus edifícios, principalmente em Manhattan, apoiava-se em práticas kitsch que buscavam, principalmente a decoração da estrutura dos pilares como uma maneira de embelezar e recuperar os estilos já conhecidos e fornecidos pelas arquiteturas já consagradas como a egípcia ou a gótica, entre outras. “Como os antigos já haviam encontrado estilos, bastava copiá-los, pois quanto mais rico, maior o número de estilos”, diziam os arquitetos desses edifícios. Assim, da mesma maneira, o autor comenta que, mesmo após o *modern style*, o kitsch consegue encontrar formas de se infiltrar nas visões dominantes através de elementos funcionais que se encontram desviados de seus sentidos a fim de construir elementos decorativos e destituídos

de qualquer significação funcional (FERREIRA, 2018, p. 128).

Através desse paralelo, a (re)construção desta El Alto hiperbólica é anunciada a partir da decoração e do fachadismo. Em meio a este cenário urbano amorfo, com diversas vulnerabilidades sociais, o impacto na paisagem desses edifícios construídos para uma classe social específica coloca novamente o adorno em um lugar de destaque no tema da produção arquitetônica e artística contemporânea.

CONCLUSÃO

A arquitetura dos cholets em El Alto, Bolívia, revela-se como um fenômeno multifacetado, onde se entrelaçam fatores culturais, socioeconômicos e estéticos. Resultado da ascensão de uma nova elite de ascendência aymara, essas construções apostam no habitar da cidade através de uma resposta lúdica que serve tanto como moradia quanto fonte de renda. Nesse contexto, Freddy Mamani desempenha um papel central, redefinindo a tipologia do chalé e incorporando elementos nas fachadas que assumem significados de empoderamento e orgulho cultural.

A forma como o fenômeno kitsch é apropriado pela população aymara urbana revela-se como um elemento fantástico. Mesmo divergindo dos chalés, é possível afirmar que, nessa condição de vernacular contemporâneo aqui defendida, os cholets são uma reprodução da ode ao hegemônico como seus antecedentes. A diferença, entretanto, está no seu identitário local.

Cabe então fazer apontamentos sobre outras fragilidades atreladas ao processo construtivo. As relações de trabalho, além dos impactos ambientais dentro da cadeia da construção civil, também acompanham esses onerosos elementos. Os cholets estão longe de ser uma solução para as problemáticas socioeconômicas de El Alto, e possivelmente só reforçam a segregação social pelo uso de materiais.

Assim, apesar de serem aqui apresentados e defendidos como uma produção autêntica, os cholets têm

esse papel contraditório para além do simbólico. Resta então dissociar o que é legítimo na forma kitsch arquitetônica, entendendo que toda e qualquer “fórmula” pode criar também uma sucessão de vulnerabilidades.

Agradecimentos

O presente trabalho é parte da pesquisa realizada durante a dissertação de mestrado intitulada “Bem Viver a Arquitetura : aproximações epistêmicas entre o Bem Viver e as arquiteturas contra-hegemônicas latino-americanas do século XXI”, desenvolvido no programa de pós-graduação em desenvolvimento urbano (MDU) da Universidade Federal de Pernambuco. Assim, é importante aqui agradecer ao órgão de fomento de pesquisa da CAPES, ao MDU e à minha orientadora do mestrado Maria Luiza Freitas.

Referências

BROWN, R.; MAUDLIN, D. Concepts of vernacular architecture. In: CRYSLER, C.; CAIRNS, S. & HEYNEN, H. (org.). *Handbook of Architectural Theory*. Los Angeles, 2012, p. 340–354.

FERREIRA, G. *Lo-fi: Aproximações e processos criativos da fonografia à arquitetura*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017.

GIROTO, I. ¿The new mestiza? Arquitectura e identidad en la frontera. *Dearq n. 36*, 2023, p. 16-25.

HILARI, S. *Otros Futuros: Análisis y especulaciones sobre la construcción de ciudad en El Alto - Bolivia*. Dissertação de mestrado. Santiago, Chile: Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022.

MOLES, A. *O kitsch. A arte da felicidade*. Editora Perspectiva. São Paulo. 1998.

Salazar Molina, Y. *Arquitectura emergente: Uma forma de construir imaginários urbanos em El Alto*. La Paz: Plural Editores, 2016.

VALENCIA, N. Freddy Mamani e o surgimento de uma nova arquitetura andina na Bolívia. *ArchDaily Brasil*, Janeiro 2016.

WAJNMAN, S. Ética e estética do kitsch: subsídios para o estudo do gosto popular na experiência contemporânea. *Sessões do Imaginário*, v. 21, nº36. PORTO ALEGRE, 2016, p. 115-125. DOI: <http://dx.doi.org/10.15448/1980-3710.2016.2.22333>

O LUGAR DOS IMAGINÁRIOS NO SENTIDO DO HABITAR: APROXIMAÇÕES ENTRE HENRI LEFEBVRE E CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ

Carolina Akemi Martins Morita Nakahara, IAU-USP.
<cake.nakahara@usp.br>

Grazielle Azevedo.
<graziazevedo.arq@gmail.com>

Palavras-chave

Henri Lefebvre; Christian Norberg-Schulz; habitar; lugar; imaginação

Resumo

Este trabalho tem como objetivo colocar em diálogo dois autores que consideraram a imaginação - ou os imaginários, relacionados ao âmbito da percepção na fenomenologia - elemento fundamental para a produção do espaço [arquitetônico e urbano]: o filósofo francês Henri Lefebvre e o arquiteto e te-

órico norueguês Christian Norberg-Schulz. Ao reverberarem os pensamentos de teóricos como Gaston Bachelard e Martin Heidegger, ambos questionaram a ideia do habitat moderno, em virtude da busca pela essência do lugar, em Norberg-Schulz, ou do habitar, em Lefebvre.

Introdução

Casa, aba da pradaria, ó luz da tarde,
De súbito adquires uma face quase humana.
Estás perto de nós, abraçando, abraçados.
(Rilke, apud. Bachelard, “A poética do espaço”, 1998, p. 27)

Sonho com uma morada, casa baixa de janelas
Altas, três degraus gastos, rasos e esverdeados.
Morada pobre e secreta com ar de gravura antiga
Que só vive em mim e onde eu entro às vezes,
Sentando-me para esquecer o dia cinzento e a chuva.
(André Lafon, apud. Bachelard, “A poética do espaço”, 1998, p. 65)

Denise Colomb, Children Drawing in the Street, Paris, 1953

Fonte: Scott, 2007, p. 193

Entender o habitat, à luz da fenomenologia, implica um retorno ao mundo concreto das coisas tangíveis, às qualidades materiais e sensíveis do espaço cotidiano. Para tanto, tal construção da ideia do habitat implica o reconhecimento de um recurso subjetivo imprescindível: a **imaginação**. Gaston Bachelard, em “A poética do espaço” (1998), traz à tona a relação estreita entre o **habitar** e o **imaginar**. Para ele, espaço habitado corresponde ao espaço **percebido pela imaginação**, do qual não se pode desvincular a noção da casa, enquanto arquétipo. A concepção primordial que temos da casa - no sentido simbólico de lar, morada - vem de imagens mentais criadas desde a infância, “das lembranças de todas as casas em que encontramos abrigo, além de todas as casas que sonhamos habitar” (BACHELARD, 1998, p. 23). Ao citar Rilke e Lafon, Bachelard associa a casa natal a sentimentos maternos de proteção e afeto, um lugar no imaginário onde guardamos nossas lembranças, e ao qual regressamos por toda a vida.

Mais do que uma construção, a casa bachelardiana remete à experiência poética do habitar, através da qual podemos cruzar o mundo onírico das imagens, transitar entre elas, de modo a acessar um universo subjetivo onde é possível “traduzir” a realidade concreta ao impregná-la de imaginação, evocando memórias, sentimentos e sensações, revelando significados. Com efeito, “pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade de formar imagens. Ora, ela é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de mudar as imagens” (BACHELARD, 2001, p. 1).

O imaginar está, essencialmente, relacionado à criação de símbolos. Para Christian Norberg-Schulz (2006), o homem, por definição, tende a simbolizar seu modo de entender o mundo. E simbolizar requer essa tradução da realidade, ou seja, transpor para outro meio significados latentes que são revelados pela experiência. É como construir a “ponte” proposta por Martin Heidegger, uma “ponte” capaz de conectar o “ser” ao mundo. Depois que a “ponte” é construída - a própria simbolização - a realidade deixa de ser uma localização abstrata e passa a ser um espaço vivido - um lugar. Assim:

O objetivo da simbolização é libertar o significado da situação imediata, por meio do que se torna um “objeto cultural”, que pode fazer parte de uma situação mais complexa ou transferir-se para outro lugar. Finalmente, o homem precisa reunir os significados aprendidos por experiência a fim de criar para si mesmo uma imagem mundi ou um microcosmo, que dê concretude a esse mundo. (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 453)

Coaduna-se a esta visão a perspectiva de Henri Lefebvre, ao associar a imaginação ao nível da linguagem, como uma espécie de intermediação com o mundo: “este núcleo da linguagem atrai para si a atividade, desviando-a da apropriação para formalizá-la e metamorfosear os atos e as obras em signos e significações. É ao nível do imaginário que se desenvolvem tais processos” (LEFEBVRE, 1991a, p. 110). De modo análogo, Heidegger usava o termo “habitar poeticamente” para conceituar a linguagem como a “casa do ser”. O homem “habita” na linguagem quando esta passa a permear a sua relação com o mundo. Na medida em que a linguagem lhe apresenta as “coisas concretas” desse mundo, ela possibilita a manifestação de uma existência autêntica. Nos termos de Norberg-Schulz, “quando as coisas são nomeadas pela primeira vez, são reconhecidas como são. Antes disso, eram apenas fenômenos passageiros, mas os nomes as conservam, e um mundo se abre”. (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 466).

Diante disso, propõe-se colocar em diálogo esses dois autores que consideraram a imaginação - ou os imaginários, relacionados ao âmbito da percepção na fenomenologia - elemento fundamental para a produção do espaço [arquitetônico e urbano]: o filósofo francês Henri Lefebvre e o arquiteto e teórico norueguês Christian Norberg-Schulz. Ao reverberarem os pensamentos de teóricos como Gaston Bachelard e Martin Heidegger, ambos questionaram a ideia do habitat moderno - muitas vezes indiferente ao seu usuário e pautado numa cartilha estritamente funcional -, em virtude da busca pela essência do lugar, em Norberg-Schulz, ou do habitar, em Lefebvre.

De-morar

Henri Cartier-Bresson, Simiane, France, 1969

Fonte: Montier, 1996, p. 275

“Construir, habitar, pensar” (2012 [1951]), texto memorável de Heidegger – citado por Henri Lefebvre, por exemplo, em “Preface to the Study of the Habitat of the ‘Pavilion’” (2003 [1966]) –, influenciaria algumas gerações de arquitetos, por sugerir certa fusão entre o sentido técnico ou tectônico e a noção do habitar. O texto figuraria e se tornaria um tanto mais palpável, por exemplo, no sensível “O fenômeno do lugar” (2006 [1968]) de Christian Norberg-Schulz, que revela influências da fenomenologia não apenas heideggeriana, mas também husserliana.

Heidegger convida-nos a perscrutar a essência do habitar, que, segundo o filósofo, apenas pode ser compreendida e realizada por meio da linguagem. O autor então recupera o significado do habitar abrigado na palavra *buan* ou *bauen*, termo do alemão cujo sentido principal é construir, mas que se desdobra em diversas outras dimensões: morar, cultivar, edificar, proteger, produzir. *Bauen*, por sua

vez, transfigura-se em seu correlato *bin*, que consiste no próprio verbo “ser”. Seu intuito é mostrar, por meio da linguagem, não apenas que habitar e construir consistem em conceitos que se sobrepõem e imiscuem, mas sobretudo que construir não deve ser encarado como um simples meio ou instrumento cuja finalidade reside na habitação – novamente, segundo uma visão finalista e utilitarista. Habitar consiste no âmago do ser-homem e, embora envolva o construir, não pode se reduzir a ele – e este seria um dos problemas enfrentados pelas transformações recentes da linguagem, as quais ocasionaram uma decantação da pluralidade de sentidos outrora contidos em certas (senão todas as) palavras. Atentemos para uma passagem notável de Heidegger:

Diz: habitar. A antiga palavra *bauen* (construir) diz que o homem é à me-

dida que habita. A palavra *bauen* (construir), porém, significa ao mesmo tempo: proteger e cultivar, a saber, cultivar o campo, cultivar a vinha. Construir significa cuidar do crescimento que, por si mesmo, dá tempo aos seus frutos. No sentido de proteger e cultivar, construir não é o mesmo que produzir. A construção de navios, a construção de um templo produzem, ao contrário, de certo modo a sua obra. Em oposição ao cultivo, construir diz edificar. Ambos os modos de construir -construir como cultivar, em latim, *colere*, cultura, e construir como edificar construções, *aedificare* - estão contidos no sentido próprio de *bauen*, isto é, no habitar. No sentido de habitar, ou seja, no sentido de ser e estar sobre a terra, construir permanece, para a experiência cotidiana do homem, aquilo que desde sempre é, como a linguagem diz de forma tão bela, “habitual”. Isso esclarece porque acontece um construir por detrás dos múltiplos modos de habitar, por detrás das atividades de cultivo e edificação. Essas atividades acabam apropriando-se com exclusividade do termo *bauen* (construir) e com isso da própria coisa nele designada. O sentido próprio de construir, a saber, o habitar, cai no esquecimento. (HEIDEGGER, 2012 [1951], p. 127-128)

Para Heidegger (2012), o conceito de “ser-no-mundo”, intrínseco à própria concepção do habitar, apoia-se no ato de relacionar-se com esse mundo. A noção do habitar para Norberg-Schulz vem do conceito heideggeriano, da compreensão dessa relação entre o homem e o mundo, a qual ele interpreta em uma simples frase: “habitar é como estar em paz em um lugar protegido”. É como sentir-se “em casa” no mundo, o que requer senso de identificação e pertencimento, ou seja, “um sentimento profundo de ser do lugar” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 456). Tal relação nasce ainda na infância, a partir dos primeiros contatos estabelecidos com o ambiente, e das imagens mentais formadas através dessas experiências. Imagens que não ficam presas no tempo, elas reverberam pela vida, determinando a nossa percepção do mundo. Com efeito:

A criança cresce em espaços verdes, marrons ou brancos; passeia ou brinca na areia, na terra, na pedra ou no musgo, sob um céu nublado ou sereno; agarra e levanta coisas duras e macias; ouve ruídos, como o som do vento balançando as folhas de uma certa árvore; tem experiências do calor e do frio. É assim que a criança toma conhecimento do ambiente e elabora esquemas perceptuais que determinam todas as suas futuras experiências. (ibid., p. 457)

A estreita relação entre o habitar e o imaginar nos reporta à obra “A poética do espaço” (1998) de Bachelard, a qual pretende, por meio de arquétipos, entender como se dá a construção do imaginário na nossa relação com o mundo. A partir de passagens literárias, o autor vai buscar as imagens em sua origem, na essência, acessando o que ele chama de fenomenologia da imaginação: “um estudo do fenômeno da imagem poética quando a imagem emerge na consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua atualidade” (BACHELARD, 1998, p. 4) Dentre os arquétipos apresentados por Bachelard, destacamos a casa, “porque a casa é o nosso canto no mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso primeiro universo” (BACHELARD, 1998, p. 24), o abrigo primordial do homem, pois, desde o princípio, o acolhe, o protege, e o faz sonhar.

A casa é uma das maiores (forças) de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. Nessa integração, o princípio de ligação é o devaneio. O passado, o presente e o futuro dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que não raro interferem, às vezes se opondo, às vezes excitando-se mutuamente. Na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser jogado no mundo, como o professam as metafísicas apressadas, o homem é colocado no berço da casa. E sempre, nos nossos devaneios, ela é um gran-

de berço. Uma metafísica concreta não pode deixar de lado esse fato, esse simples fato, na medida em que ele é um valor, um grande valor ao qual voltamos nos nossos devaneios. O ser é imediatamente um valor. A vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa. (BACHELARD, 1998, p. 26)

Bachelard explora a arquitetura presente em narrativas e poemas - espaços construídos no imaginário literário. Dentre os autores, destacamos Rilke e André Lafon, cujos poemas apresentamos anteriormente. Rilke retrata a casa natal, associando-a à figura da mãe. Ali, “nos braços” da casa, ele mantém a infância “imóvel”, como se o espaço pudesse “suspender” o tempo. Cada ambiente ou canto da casa guarda lembranças específicas, para as quais ele sempre volta. Lafon descreve a casa sonhada - antiga e simples como as casas das gravuras literárias - tão rústica que se assemelha a uma cabana. A simplicidade e a primitividade da cabana nos remete à quietude, ao aconchego e à intimidade do refúgio: “quanto mais simples é a casa gravada, mais ela trabalha a minha imaginação de habitante. Ela

não é apenas uma representação. Suas linhas são fortes. O abrigo é fortificante. Quer ser habitado simplesmente, com a grande segurança que a simplicidade proporciona” (BACHELARD, 1998, p. 66).

Sem a intenção de restringir a ideia da casa à tipologia habitacional, podemos ir mais além e dizer que todo espaço vivido, na verdadeira concepção do habitar, traz em si a essência da casa. E habitar, verdadeiramente, significa morar em seu sentido mais profundo: permanecer, demorar-se – “**de-morar-se**” –, encontrar abrigo, pertencer, reunir, fazer presente um lugar, tornar seu – portanto, apropriar. Ou ainda: “permanecer pacificado na liberdade de um pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência. O traço fundamental do habitar é esse resguardo” (HEIDEGGER, 2012, p. 129). Visto que toda essência em Heidegger implica movimento, resguardar não significa salvar ou proteger trivial, isto é, manter tal como é e, assim, estancar, nem tampouco dominá-la e explorá-la, mas, sim, trata-se de “deixar alguma coisa livre em seu próprio vigor”, de preservar a tensão em seu movimento e, portanto, sua liberdade.

Henri Cartier-Bresson, Valencia, Spain, 1933

Norberg-Schulz (2006) identifica o potencial fenomenológico na arquitetura como a capacidade de dar significado ao espaço a partir da criação de lugares. Tal premissa ecoa o pensamento de Heidegger, que atribui à arquitetura o poder de manifestar todas as coisas do mundo – torná-las visíveis, concretas. Ao revelar a localização da existência humana – “entre o céu e a terra”, e “perante o divino” (HEIDEGGER, 2012b, p. 172) – a arquitetura faz presente um lugar, o que implica definir suas fronteiras, cercar, enquadrar, demarcar ou circunscrever – isto é, formar um “mundo”, “trazer esse mundo para o interior” e, assim, significá-lo (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 448). Este circunscrever, no entanto, não deve ser assumido como uma restrição ou limitação; antes, trata-se de uma abertura, o lugar em que algo começa (ibid., p. 450). Essa diferenciação do espaço em lugar se converte no que Norberg-Schulz chama de “ato arquitetônico da construção” (ibid., p. 458), sendo a própria origem da arquitetura. Assim, formas espaciais básicas como paredes e aberturas, chão e teto ganham destaque, e sobretudo, o modo como são arranjados no espaço, criando uma estrutura que nos remete aos “princípios geométricos de organização” da teoria da Gestalt (ibid., p. 450).

Ora, para Norberg-Schulz, não faz sentido falar de espaço segundo uma definição estritamente cartesiana, abstrata e homogênea, sem considerar sua relação intrínseca com as pessoas. Tal como em Henri Lefebvre, o espaço deve ser considerado em sua concretude e na medida em que participa das vivências,

sejam elas individuais, sejam sociais – ainda que este último aspecto seja evidente sobretudo no filósofo, enquanto o arquiteto atém-se à dimensão corporal e perceptiva. A partir dessa análise, o autor classifica a “estrutura do lugar” em duas categorias: “espaço” e “caráter”, sendo que quando o homem habita, está simultaneamente, localizado no espaço e exposto a um determinado caráter ambiental” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 455). Portanto, o “espaço” somente pode ser compreendido de maneira interdependente ao seu “caráter”, a saber, na medida em que são consideradas suas características qualitativas, relativas à percepção e à experiência, de modo que “enquanto espaço indica a organização tridimensional dos elementos que formam o lugar; o caráter denota a atmosfera, que é a propriedade mais abrangente de um lugar” (ibid., p. 449). Dessa maneira, a relação do homem com o espaço é sempre “topológica” (ibid., p. 450), isto é, implica diferenciações perceptivas do espaço como: “em cima” e “embaixo”, “dentro” e “fora”, “próximo” e “distante”, “horizontal” e “vertical” (sua direção), central e periférico (centralidade), contínuo e descontínuo (seus ritmos). Assim:

O espaço, como um sistema de relações, é indicado por preposições. No dia-a-dia, raramente falamos sobre “espaços”, mas sobre coisas que estão “acima” ou “abaixo”, “antes” ou “atrás” umas das outras, ou usamos preposições como “de”, “em”, “entre”, “sob”, “sobre”, “para” “desde”, “com”, durante”. Todas essas preposições indicam relações topológicas do tipo mencionado acima. (ibid., p. 452)

Henri Cartier-Bresson, Salerno, Italy, 1933

© 2024 Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos, courtesy Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris Fonte: Montier, 1996, p. 61

Ao “caráter”, em especial, podemos relacionar o conceito de *genius loci* - termo de origem romana que se refere ao “espírito do lugar”. Com efeito, “o caráter é determinado por como as coisas são, e oferece como base de nossa análise os fenômenos concretos do mundo-da-vida cotidiana” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 449). Mais do que uma localização abstrata – o espaço isotrópico homogêneo –, o “espírito do lugar” manifesta-se como uma totalidade, uma essência espacial que abrange elementos dotados de matéria, forma, textura e cor, e também elementos menos tangíveis como memórias, sentimentos e sensações. Cada lugar constitui-se de uma combinação específica desses elementos ou “fenômenos” – “coisas concretas” – a qual pode mudar de acordo com as circunstâncias locais e temporais, por exemplo, sob condições ambientais distintas ou em diferentes contextos histórico-culturais. Logo, são as particularidades, as especificidades de um dado espaço que revelam o “espírito” que nele habita, conferindo significado ao lugar. Deve-se a esse “espírito”, a essa identidade particular, a transformação de um ambiente genérico em

um lugar.

As “coisas concretas” fornecem “estância e circunstância” efetivando-se como lugares na medida em que estão no mundo e são habitados (HEIDEGGER, 2012, p. 133). O lugar não precede a coisa nem a coisa o lugar; instauram-se em concerto. E, assim, instaura-se o espaço, “o fruto de uma arrumação, de um espaçamento, o que foi deixado em seu limite”. Pois aquilo que se tornou espaço, o “espaçado”, “é o que, a cada vez, se propicia e, com isso, se articula, ou seja, o que se reúne de forma integradora através de um lugar. Por isso os espaços recebem sua essência dos lugares e não ‘do’ espaço” (ibid., p. 134). Habitar implica instaurar um lugar e criar espaço (dar espaço ao espaço), é sensível e suprassensível – envolve linguagem e significados. No entanto, ressalva o filósofo, o suprassensível não consiste numa interpretação a posteriori, como uma abstração, mas, sim, envolve algo próprio à coisa, “já pertence à essência reunidora e integradora dessa coisa” (ibid., p. 133).

A fenomenologia propõe esse retorno às “coisas concretas” da vida cotidiana, o que implica uma

visão mais qualitativa e abrangente – “total” - do espaço, em oposição a princípios “funcionais” homogeneizantes puramente quantitativos, restritos ao dimensionamento e à distribuição espacial. “Funções similares, mesmo as mais básicas como dormir e comer, se dão de diferentes maneiras e requerem lugares que possuem propriedades diversas” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 445). Com efeito, não se pode descontextualizar a função, o uso do espaço, da localização e do tempo – do “aqui e agora” enquanto lugar. Em um dado local, a estrutura tende a mudar, ainda que o “espírito” possa permanecer. A compreensão dessa dinâmica natural leva-nos ao reconhecimento da necessidade de se criar ambientes mais flexíveis, aptos às inevitáveis alterações de uso, pois “um lugar que só é próprio para certos fins logo se torna inútil” (ibid., p. 454). Assim, a criação de lugares pressupõe um sentido de identidade local e de conformidade temporal, aspectos que se opõem à concepção moderna do habitat. Nos termos de Norberg-Schulz (2006), o funcionalismo trouxe para a arquitetura uma crise de significado, a qual podemos atrelar à incapacidade de se criar lugares. A reprodução sistemática de modelos ou padrões pré-estabelecidos, derivada de um ideal racional, resultou em um ambiente “esquemático e descaracterizado”, mais propício à alienação do que ao habitar. Pois:

Entre as duas guerras, o exercício da arquitetura baseou-se no conceito de “funcionalidade”, cuja definição clássica está no lema de que “à forma segue a função”. A solução arquitetônica devia derivar diretamente dos padrões de uso prático. As últimas décadas têm revelado de modo cada vez mais límpido que essa abordagem pragmática tem como resultado um ambiente esquemático e descaracterizado, que não oferece possibilidades suficientes para a habitação humana. Daí a importância assumida pelo problema do significado na arquitetura (...) Nesse ponto, Heidegger vem em nosso socorro. Seu pensamento sobre a arquitetura como uma visualização da verdade restabelece a dimensão artística e, conseqüentemente, a significação humana da

disciplina. Mediante os conceitos de mundo, coisa e obra, ele nos tira do impasse da abstração científica e nos traz de volta ao concreto, isto é, às coisas em si. (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 472)

Em detrimento dessa concepção teleológica, pragmática e funcionalista, Norberg-Schulz ancora-se novamente em Heidegger para defender o habitar, intimamente ligado ao espírito do lugar mencionado acima. Pois, para o filósofo, o pensamento moderno simplifica a relação do homem com o mundo a uma finalidade utilitarista, ao passo que “na poesia, torna-se possível habitar o ser, por meio da linguagem e de uma postura de escuta, de recepção e cultivo do ocultamento no desocultamento”, como esclarece o filósofo Marco Werle (2020). Por isso habitar é fazer do mundo sua obra, é agir poeticamente. Como sintetizado por Lis Keuchegerian: “a dimensão poética para Heidegger é justamente o lugar deslocado do homem, o espaço entre (entre céu e terra) que em outros momentos aparece como rasgo. A dimensão poética, por sua vez, está intrinsecamente ligada ao habitar” (KEUCHEGERIAN, 2015, p. 101). Este rasgo é desvelamento do acontecimento da verdade; em certo sentido, portanto, a obra nos permite **participar** do movimento da verdade.

A obra relaciona-se com a poiesis que está implicada no sentido do habitar. É produção. Por isso, como notado por Norberg-Schulz, em essência, a obra alude igualmente a techné: “o caráter do lugar depende de como as coisas são feitas, e é, por isso mesmo, determinado pela realização técnica (a ‘construção’). Heidegger observa que a palavra grega téchne significava uma ‘re-velação’ criativa (Entbergen) da verdade e pertencia à poiésis, isto é, ao ‘fazer’” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 452). De sorte que “pode-se concluir que habitar significa reunir, juntar, o mundo como uma construção concreta, ou uma “coisa”, e que o ato arquetípico de construir é o Umfriedung ou confinamento” (ibid., p. 458). Confinar – trata-se de abrigar o mundo sob o seu próprio ser, apropriar-se dele e, assim, moldá-lo, concretizá-lo; por isso, é um fazer poético. Tal como vemos na passagem emblemática de

Heidegger – em “...poeticamente o homem habita...” ([1951] 2012b) – citada por Norberg-Schulz: “a poesia não sobrevoa e nem se eleva sobre a terra a fim de abandoná-la e pairar sobre ela. É a poesia que traz o homem para a terra, para ela, e assim o traz para um habitar” (HEIDEGGER, 2012b, p. 169). Nesse fazer poético que define o habitar, a arquitetura mostra-se fundamental, porém não apenas em sua concepção

trivial enquanto mero constructo, mas como um ato de significação do qual a imaginação participa. Afinal: “a arquitetura pertence à poesia, e seu propósito é ajudar o homem a habitar. Mas é uma arte difícil. Fazer construções e cidades concretas não é suficiente. A arquitetura começa a existir quando ‘faz visível lodo um ambiente’ (...) Isso significa concretizar o genius loci” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 459).

Imaginar, habitar

Henri Cartier-Bresson, Madrid, Spain, 1933

© 2024 Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos, courtesy Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris Fonte: Montier, 1996, p. 57

A porta dos sonhos jaz entreaberta, uma estrada sinuosa passa. O que encontrarei do outro lado, onde, com um arrepio de medo, os ousados enfrentariam monstros? O vazio? Uma viagem pelo vácuo interplanetário ou monstros numa terra de maravilhas? Para descobrir o lugar do gozo é preciso entrar no sonho porque o real traiu a alegria. (LEFEBVRE, 2014, p. 32, tradução nossa)

Em Henri Lefebvre, o imaginário e a imaginação participam das práticas espaciais, do espaço vivido e percebido, e tensionam o conceito moderno de **habitat** – subsumido ao valor de troca, às leis da homogeneidade, da funcionalidade, do produto/mercadoria, enfim, da propriedade privada – em direção ao **habitar** – relacionado ao jogo, à fruição, à abundância, ao riso, enfim, ao valor de uso e à possibilidade da obra. Essência do direito à cidade, o habitar articula não apenas o espaço construído, mas o sonho, o possível e o impossível. Nível de tensão, **mediação**, ambivalência e ambiguidade, a imaginação possibilita habitar, isto é, apropriar-se de um espaço, efetivando-o como uma arena de luta contra forças coercitivas.

Como ressalta Christian Schmid (2012), o imaginar lefebvriano caminha sobre a esteira bachelardiana e diferencia-se, portanto, do pensar lógico e racional – o conhecimento verbalizado (LEFEBVRE, 2014) ou intelectualizado (BACHELARD, 1998). A imaginação tece relações entre o real e o irreal, despreendendo-se do tempo e das determinações do passado, lançando-se assim para o futuro (BACHELARD, 1998, p. 18). Tanto em Bachelard quanto em Lefebvre, o ato imaginativo é mediação porque não é nem mera imitação ou repetição do existente, nem novidade pura que irrompe a partir do zero. É deformação, desvio ou **criação poética**. Tal prática poética “intensifica a experiência vivida ao associá-la ao mundo percebido, ao acelerar as interações e interferências do corpo e do seu entorno: estradas e ruas, campo e paisagem urbana, florestas e metal, lagos e riachos e pedras” (LEFEBVRE, 2014, p. 35, tradução nossa).

Em Bachelard, o entendimento da imaginação poética envolve uma investigação de natureza ver-

dadeiramente ontológica, relacionada a uma espécie de fenomenologia da alma ou da imaginação. Não obstante, para Lefebvre, a imaginação apenas tem sentido em sua relação dialética com outros níveis de realidade e existência – sejam eles relativos aos sentidos e ao corpo, nível do vivido, sejam os que tangenciam esferas e categorias mais abstratas, conceitos e representações – a própria ideia de luta de classes, como também as ideologias e formas de coerção. Em Bachelard os diversos exemplos oníricos de “casa” – o armário, a gaveta e os cantos – encontram seus correlatos na natureza – a concha, o ninho – de modo a configurar uma espécie de protótipo uterino em que o espaço torna-se quase absoluto – casa e cosmos sobrepõem-se (LEFEBVRE, 1991b). Assim como em Heidegger, transparece em Bachelard um tom quase nostálgico ao dissertar sobre a casa e o habitar – em que o sonho e a imaginação levam a uma espécie de fuga da cidade concreta, a cidade moderna.

Essa ressalva a Bachelard e Heidegger interposta por Lefebvre é chave para compreender sua distinção fundamental entre o habitat e o habitar. Ao mesmo tempo em que parte do potencial poético da imaginação bachelardiana e do tensionamento do sentido do habitar heideggeriano para além da construção propriamente dita, Lefebvre mantém em vista a cidade, o urbano. Essa compreensão marca a construção teórica do filósofo e pode ser encontrada, por exemplo, em “El urbanismo de hoy: Mitos y realidades” (1978, p. 209-210), segundo uma argumentação que sintetizamos da seguinte maneira:

- O **habitat** refere-se a um **dado morfológico**, enquanto o **habitar** a uma **atividade** ou situação;
- **Habitat** funda-se na **propriedade [privada]**; o **habitar**, na **apropriação** individual ou coletiva – no ato de apropriar-se de algo;
- Apropriar não se encerra na transformação em propriedade – no verbo “ter” ou “possuir” –, mas, sim, no “**fazer sua obra**”, modelá-la e formá-la, “colocar a própria

marca”;

- Portanto, habitar é apropriar-se de um espaço, é fazer frente aos constrangimentos; trata-se, portanto, de um **lugar de conflito** entre os constrangimentos e a apropriação, o qual se expressa a todo momento e em todos os níveis de realidade;
- Tal relação conflituosa, que dificilmente se resolve ou dissolve plenamente no nível real e concreto, em geral é negociada no plano da **imaginação**, do imaginário, dos sonhos, do simbólico.

A **dupla existência** exposta por Lefebvre entre o **habitat** e o **habitar** desdobra-se em diversos pares opositivos e revela a natureza ambígua ou ambivalente da imaginação. Expressa-se, por exemplo, nas oposições entre a propriedade e a apropriação, mas também entre a técnica – ou melhor, a tecnocracia – e a poiesis, a necessidade e o desejo. Os casos são explorados de maneira bastante elucidativa em “Contra los tecnócratas” (1972), ao argumentar que a tecnocracia, enquanto mito, relaciona-se com o uso instrumental da técnica para a solução provisória de certas demandas – as oficialmente reconhecidas e formuladas, geralmente oriundas da esfera econômica –, envolvendo a administração do cotidiano e o individualismo. Para tanto, os signos da tecnicidade – os “gadgets”, por exemplo – homogeneizam por meio da satisfação das necessidades através do consumo. Neste cenário, a ideia de felicidade, tal como aparece em anúncios e propagandas, resume-se à satisfação “teleguiada” ou orientada pela publicidade, filtrada e cristalizada pela linguagem na forma de signos de consumo. Tem seu sentido genuíno igualmente deslocado, apresentando-se justamente como a satisfação plena das necessidades reificadas em signos, enquanto dissimula uma ausência latente: o desejo. No entanto, “o sentido e o sabor da felicidade diferem da vontade de poder, de suas alegrias e volúpia, do sentido e do gosto pelo poder. A felicidade não combina com o prazer. (...) Noções aparentemente concretas de ‘necessidade’ e ‘satisfação’ têm desviado a ideia de

felicidade” (LEFEBVRE, 1972, p. 35, tradução nossa).

Tais distinções explicitam as contradições que permeiam as ideias de apropriação e do habitar e estão intrinsecamente ligados à complexa discussão sobre os níveis e dimensões presente na análise lefebvriana. Em síntese, os níveis referem-se a uma espécie de cadência sobretudo temporal, mas também espacial. Nos termos de Lefebvre, podemos falar dos níveis P (ordem próxima) - os momentos ou acontecimentos -, M (ordem intermediária) - a conjuntura - e G (ordem distante), estrutura. Respectivamente, âmbito do vivido, do percebido e do concebido. Todavia, tal chave de análise não deve ser encarada de maneira fixa, mas, sim, repleta de ambiguidades e contradições, deslizamentos, sobreposições e continuidades entre os níveis, mas também discontinuidades e rupturas. De maneira esquemática, a partir de Lefebvre (1972, p. 98-99), assim se esclarecem os três níveis:

1. **Primeiro nível** (micro ou inferior): da apropriação concreta, corpórea, efetiva (prática) e afetiva de um pequeno **mundo** de objetos, num certo espaço e tempo, do desejo e do proibido, do impensado e do impensável, em oposição às normas coercitivas;
2. **Segundo nível** (médio ou intermediário): do imaginário social, que é consumido segundo uma diversidade de **oposições expressas na e pela linguagem**, pelas imagens, pela escrita, pelos **símbolos**, pelos signos -. tais como, por exemplo, a moda, matérias gastronômicas ou esportivas;
3. No **terceiro nível** (macro ou superior): das ideologias propriamente ditas – tais como a da feminilidade e da virilidade nas vestimentas e no comportamento, do culto à competitividade e à produtividade, bem como ideologias de certas culturas particulares.

A partir dessa chave de análise, vemos delineados ao menos três horizontes que permeiam a noção do habitar lefebvriano: um ao nível do corpo, outro ao

do mental (da linguagem) e um último ao nível do social/ coletivo (das regras e das normas). Esses níveis imiscuem-se, subdividem-se e dialogam com tantos outros, de sorte que suas delimitações perdem frequentemente a nitidez. As contradições entre o habitat (espaço concebido) e o habitar (espaço vivido) propriamente ditas tornam-se sensíveis mais especificamente ao nível P, ou ordem próxima, mas deslizam em direção aos imaginários (espaço percebido), oriundos do nível M, intermediário ou de mediação, e, em certo sentido, deslindam-se, tornam-se perceptíveis e inteligíveis. Por sua essência simbólica, a imaginação resolve-se como um tipo de **representação** – daí o lugar privilegiado dos monumentos. No entanto, além das contradições próprias aos níveis, há de se mencionar os tensionamentos ou hiatos existentes entre cada um deles.

Tomemos o exemplo o sonho da casa própria - o habitat, a propriedade privada. Trata-se de uma imagem - oriunda da imaginação - que responde a uma lacuna concreta - historicamente, como vemos em Lefebvre (2016), a efetiva carência de moradias salubres e dignas entre a Terceira República na França e as grandes guerras, por um lado, e uma série de disputas urbanas que tomavam lugar, por outro. A solução idealizada para estas questões sintetizou-se sob a representação da casa própria, que se materializa como uma redução do habitar [urbano] à mera função de morar, a qual se torna passível de ser objetivada de maneira autônoma da cidade propriamente dita - por exemplo, nos subúrbios ou periferias. Ora, o sonho da casa própria - pertencente ao segundo nível, da mediação, que é ao mesmo tempo a esfera da cidade por excelência - efetiva-se como ideologia e define um modo de habitar a cidade. De sorte que dizer que os imaginários são o nível de mediação e tensionamento por excelência implica assumir que o exercício imaginativo de certa forma oscila, ora assumindo seu potencial transgressor e afirmando-se como um genuíno esforço de apropriação e questionamento das ordens e constrangimentos dados, ora aquiescendo e permitindo-se seduzir por ideologias advindas das ordens superiores. Essa complexa relação se esclarece

na seguinte passagem:

Entre o nível de apropriação e o “sonho do pavilhão” 1, o sonho da felicidade na “casa própria”, existe também uma articulação que pode ser apreendida. O sonho cotidiano é uma forma de expressar sua vida, de se comunicar a sua vida, deixando de lado o que traria infortúnios, não dizendo infortúnios. O hiato se dá entre esses níveis e a ideologia elaborada pelos “pensadores” oficiais e os homens de Estado da Terceira República, por motivos de alta estratégia política e disseminada com sucesso. A ideologia penetra a utopia, legitima-a, acentua-a, mas se diferencia profundamente dela, assim como a representação da propriedade pode ser diferenciada de um sonho mais ou menos ridiculamente vivido por proprietários para os quais sua propriedade não é o que os define. Da mesma forma, a ideologia penetra a apropriação privada do espaço, mas esta está ligada ao conceito de práxis, mais do que ao de ideologia. (ibid., p. 97-98, tradução nossa)

Por conta disso, a articulação entre o primeiro nível - da apropriação propriamente dita - e o segundo nível - do sonho da casa, esfera do imaginário coletivo - muitas vezes ocorre na medida em que o último confere um sentido deslocado ao primeiro. Estes novos sentidos deslocados conformam uma espécie de mito, cujos problemas e contradições parecem resolver-se de maneira autônoma e paralela, à revelia da apropriação propriamente dita. Para tanto, este imaginário coletivo integra-se a uma série de oposições simbólicas e paradigmáticas, próprias do mito, quais sejam: cidade x campo, sombra x sol, natureza x felicidade, enfermidade x saúde, perigo x segurança. No caso do habitar, a esfera da imaginação, não raro, acaba colonizada e instrumentalizada como um mecanismo por meio do qual o conceito de propriedade

1 No original, em francês, “rêve pavillonnaire”. No português, a tradução de “pavillon” para pavilhão não carrega grande parte do significado original, que estaria mais próximo de uma casa unifamiliar isolada no terreno, não raro suburbana, cercada por um jardim.

– sonho da casa própria – “acopla-se” à apropriação tal como uma casca parasitária:

Assim, parece resolver-se o conflito entre as regulamentações e apropriação na prática. O imaginário (social) desloca o sentido da apropriação e o substitui por um contrassenso que não nasce no local, mas vem de outro lugar. A ideologia da propriedade introduz um suplemento (parasitário) de sentido que provém da sociedade em seu conjunto. (ibid., p. 98, tradução nossa)

Como se vê, embora a divisão em níveis não deva ser interpretada e aplicada de maneira rígida e sistemática, ela auxilia-nos a compreender melhor os impasses que permeiam a noção do habitar e que se expressam nas noções de **propriedade privada** - o **habitat**. Tomados como espécies de atributos consumíveis pelo habitante cidadão, o habitat (a propriedade) parte de problemas reais e efetivos, mas desloca sua solução na medida em que integra o imaginário coletivo às ideologias (terceiro nível, ordem distante). Com efeito, “os primeiros níveis – o apropriado e o imaginado – estão ligados com certa coesão, o segundo compensando as carências do primeiro e aparentemente resolvendo os conflitos entre as normas e as atividades de apropriação. Por outro lado, entre esses dois níveis e a ideologia que os envolve, existe um vazio” (LEFEBVRE, 1972, p. 99, tradução nossa). Como resultado, ao mesmo tempo em que o habitat de fato satisfaz certas necessidades provisórias e responde a uma demanda latente, sobretudo no nível do imaginário coletivo, também conforma um sistema de álibis que escamoteiam uma ausência, uma limitação, uma insuficiência: a do habitar [poético] propriamente dito, como Lefebvre sugere em trabalhos como “O direito à cidade” (2016) e “A revolução urbana” (2008). Assim:

As oposições (entre a liberdade de habitar o pavilhão e a subjugação da gente que vive no centro das cidades ou nos novos complexos; entre a natureza simbolizada por um pouco de

relva e a ficção urbana; entre a saúde e a felicidade dos “pavilhões “e a miséria dos outros), são fatos falantes, veiculados por frases congeladas e por uma retórica particular. Os habitantes preenchem um espaço com signos que modelaram e formaram em outro nível, em outra racionalidade e outra finalidade. Esses signos e significantes se consomem na forma de um grande sonho eufórico. (LEFEBVRE, 1972, p. 99, tradução nossa)

Os imaginários pertencem ao nível da linguagem propriamente dita; são a própria linguagem. Âmbito do percebido, da expressão e da comunicação, articulam o concebido e o vivido lefebvrianos; por isso, relacionam-se intimamente ao habitar. No entanto, da maneira como usualmente é usurpada por ideologias urbanas, a imaginação efetiva-se como uma sequência de processos de satisfação compensatórios que pouco tem a ver com o habitar e a apropriação. Diante disso, Lefebvre convida-nos a lançar um olhar mais atento e cuidadoso sobre a prática arquitetônica propriamente dita e, por meio disso, para a própria natureza da imaginação. Na medida em que se trata de linguagem, não bastaria apenas desconstruir ou produzir novos signos e significados; trata-se, antes, da necessidade de se “mudar de paradigma” (LEFEBVRE, 2014, p. 126).

A imaginação relaciona-se ao gozo, ou *jouissance*, do vocabulário lefebvriano, a qual não se encerra em nenhuma investida de delimitação categórica, mas abre um complexo campo de investigação. Por um lado, não implica um mero resultado ou “efeito arquitetônico”: *jouissance* não pode ser exatamente produzida nem significada pela arquitetura; na melhor das hipóteses, diz o filósofo, a arquitetura poderia sustentar uma *jouissance* experimentada pelo corpo. Por outro lado, e a despeito disso, a *jouissance* envolve um genuíno **exercício de imaginação arquitetônica** e uma libertação do imaginário.

Ora, a partir disso, Lefebvre problematiza a arquitetura “para além de sua restrição a uma divisão disciplinar do trabalho e a redefine como um modo de imaginação” (STANEK, 2014, p. xiii, tradução nossa). O que significa colocar em questão a prática arquite-

tônica como sendo estritamente produtiva – no sentido material, isto é, produtora de objetos concretos. Com efeito: “a arquitetura foi reduzida à construção, que foi reduzida à comunicação, e o espaço à comutatividade dos seus elementos, intercambiáveis e intercambiáveis” (LEFEBVRE, 2014, p. 122). Como vimos igualmente com Norberg-Schulz a partir de sua leitura sobre Heidegger, embora o construir faça parte da arquitetura, não é suficiente para definir essa prática enquanto fazer poético. Este é o paradigma que me-

rece ser revisto: repensar e problematizar a arquitetura para além desta divisão do trabalho na qual os arquitetos estão inseridos aponta para outros caminhos teóricos e práticos, pois “aqui, o termo ‘projeto’ é entendido no sentido mais forte. Implica um apelo à utopia e ao imaginário. Não de qualquer maneira, na desordem de uma abordagem não guiada” (LEFEBVRE, 2014, p. 27, tradução nossa, grifos nossos). Trata-se, enfim, de “virar o mundo de cabeça para baixo” por meio do imaginário, do sonho, do jogo.

Henri Cartier-Bresson, Epiro, Grécia, 1961

Fonte: Montier, 1996, p. 170

Considerando-a em sua relação imprescindível como urbano, o filósofo retoma, como ponto de partida para essa redefinição da arquitetura, “o conceito de habitação, entendida como a distribuição meio real, meio imaginária dos tempos e lugares da vida cotidiana” (STANEK, 2014, p. xiii-xv, tradução nossa). Com isso, rompe-se com certo estatuto demiúrgico do pensamento arquitetônico – que reserva para si a

responsabilidade de projetar relações sociais no território –, para acionar seu aspecto de mediação, isto é, prática que possibilita a diferenciação, definição ou manifestação de lugares dentro da totalidade social.

Em “Toward an architecture of enjoyment” (2014), Lefebvre lança mão de uma estratégia como ponto de partida: isolar a arquitetura de uma abordagem urbanística – o que não significa perder a vi-

são do urbano –, de maneira a recuperar o papel do trabalho arquitetônico. Por meio desse isolamento, liberta-se o imaginário, aproximando-se do espaço utópico e distanciando-se do abstrato. Não obstante, há riscos nesse isolamento, e uma contradição inicial: por exemplo, os projetos de apartamentos em condomínios fechados burgueses, em que se criam microcosmos (de apropriação privada de equipamentos supridos de maneira pontual) que buscam compensar a cidade e a prática urbana reais, que, por sua vez, carecem, mostram-se ausentes. Em contrapartida, o mínimo, a moradia mínima são o que definem a habitação operária, muito embora estas sim dependam inteiramente do espaço social e urbano para se realizarem em sua plenitude.

Por isso, para Lefebvre, a arquitetura e o urbanismo pertenceriam a dois níveis da realidade social a serem diferenciados cuidadosamente, o que não significa cindir a arquitetura e o urbanismo. Trata-se, mais uma vez, da semi-autonomia, em que os níveis devem estar relacionados, articulados, ao mesmo tempo em que se reconhecem as especificidades. Assim:

O nível da arquitetura é o nível da forma do habitar, do imóvel; o nível de urbanismo abarca a sociedade como um todo, está em relação com todo a sociedade e sua solução definitiva só pode ser alcançada com a transformação da sociedade em seu conjunto. Ou seja, as pesquisas dos arquitetos podem ser dirigidas ao nível da edificação, do imóvel, do cômodo, enquanto as dos urbanistas carecem de sentido se não forem dirigidas ao conjunto da sociedade; deve-se ter cuidado ao distinguir esses dois níveis, especialmente agora que muitos arquitetos se tornam urbanistas sem cuidados prévios e sem levar em conta os problemas em sua totalidade, e essa confusão leva a resultados muitas vezes catastróficos. Muitos me dirão: há especialistas que tratam de tudo isso, que assumiram

a gestão desses assuntos com suas próprias mãos; há técnicos, tecnocratas, que oferecem soluções técnicas para problemas, especialmente em termos de urbanismo, entendido como plano territorial, como planejamento ou semiplano. (LEFEBVRE, 1978, p. 207, tradução nossa)

Ora, embora o habitar não possa ser efetivamente planejado – ao menos se pensarmos em sua totalidade – as falas de Lefebvre trazem indícios de que seu sentido possa ser investigado especialmente no nível da arquitetura (micro) e não do urbanismo (macro). O que fica explícito nesta passagem deveras provocadora: “visto de cima, a mil metros de altura, o plano empilha bairros de forma a levar em conta apenas o equilíbrio dos volumes, linhas horizontais e verticais; como se habitar consistisse em desfrutar de um contraste estético de linhas” (ibid., p. 209). A arquitetura não produz o habitar; no entanto, enquanto uma arte e prática imaginativa, pode preparar “estruturas de encantamento” (LEFEBVRE, 2016, p. 134). E, embora não coincida com o urbanismo enquanto disciplina, a arquitetura é essencialmente urbana, o que significa dizer que ela não perde a visão da totalidade. Nos termos do filósofo:

O ser humano não pode deixar de edificar e morar, ou seja, ter uma morada onde vive sem algo a mais (ou a menos) que ele próprio: sua relação com o possível como com o imaginário. A filosofia ia buscar essa relação além ou aquém do “real”, do visível e legível. Ela acreditava encontrá-la numa transcendência ou numa imanência, uma e outra veladas. Ora, é por sua evidência que essa relação é velada. Basta olhar para que o véu caia. Essa relação reside na morada e no habitar, do templo e dos palácios à choupana do lenhador, à cabana do pastor. A casa e a linguagem são os dois aspectos complementares do “ser humano”. (LEFEBVRE, 2008, p. 79)

Habitar o mundo

Henri Cartier-Bresson, Island of Siphnos, the Cyclades, Greece, 1961

© 2024 Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos, courtesy Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris Fonte: Montier, 1996, p. 56

Habitar significa demorar-se junto às coisas, trazê-las para perto, ou, nos termos de Norberg-Schulz (2006), “trazer o mundo para perto”, que não é tão somente refletir o nível ou ordem distante no interior do habitar; trata-se de problematizar a relação do homem com o mundo, dada sua complexidade muitas vezes contraditória, sendo “o labor do homem” aquilo o que traz o mundo para perto, ou para dentro da casa. “Quando o homem é capaz de habitar, o mundo se torna um interior” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 448). Tal como em Lefebvre (2016), é no nível P, no habitar, que vivemos e sobretudo tencionamos a ordem G, ordem distante, das disciplinas e coerções. Com efeito:

Habitar uma casa significa habitar o mundo. Mas esse habitar não é fácil, tem de ser alcançado por caminhos escuros e uma soleira separa o dentro do fora. Representando a ‘brecha’ entre a ‘alteridade’ e o sentido manifesto, a soleira concretiza a dor que ‘se petrifica’. Assim, é na soleira que o problema do habitar se torna presente. (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 447, grifos do autor)

A soleira é a brecha. A metáfora, um tanto hermética e, portanto, muito pouco compreendida de Norberg-Schulz explicita justamente o momento, a passagem, a saber, a mediação - dentro e fora, interior e exterior, privado e público, micro e macro, próximo e distante - em que se revelam as contradições

e, assim, se possibilita o devir no interior do habitar. A metáfora da soleira reporta-nos à natureza dual da existência, onde dimensões opostas sempre coexistem. “Toda situação é a um só tempo local e geral” (NORBERG-SCHULZ, 2006, p. 447), particular e universal. Afirmção que não poderia ecoar mais os dizeres do filósofo Henri Lefebvre, em especial sua noção de “dupla determinação”:

Por um lado, um infinito, uma ordem longínqua. Por outro, uma ordem próxima, *minha* finitude. Minha “presença”. Não seria essa a *dupla determinação* do “meu” “ser humano”, de minha “subjetividade”? Eu não sou nada e sou a totalidade. Sou um ínfimo detalhe no mundo e sou o mundo. (...) O sujeito parece se eclipsar? Mas eu sou *os dois* (o infinito e o finito, o único e o substituível, o relativo e o absoluto), embora isso não ocorra sob o mesmo aspecto, numa identificação confusa, mas sim numa *identidade* (dupla). (LEFEBVRE, 1991c, p. 24)

Note-se que, no que concerne aos níveis de realidade, não se trata de duas abordagens para se dizer a mesma coisa; isto resultaria num pleonasma. Assim, “a dupla determinação revela a diferença que ela implica, numa identidade concreta” (ibid., p. 24). É por isso que a relação entre os níveis distintos ocorre sob a forma da mediação - e neste processo, o imaginário realiza um papel fundamental, pois, como abordado no início deste trabalho, é por meio do onírico, dos sonhos, que se distorce, deforma e joga com o real. Nesse sentido, cabe tomar de empréstimo as palavras inspiradoras de Walter Benjamin nas “Passagens”, que nos auxiliam no entendimento da importância desses imaginários, ao dizer que uma noite de devaneio pode indicar um prenúncio para o amanhecer:

No contexto onírico, procuramos um momento teleológico. Este momento é a espera. O sonho espera secretamente pelo despertar, o homem que dorme entrega-se à morte apenas até nova ordem, ele espera pelo segundo em que escapará com astúcia de suas garras. Assim também o coletivo que

sonha, para o qual os filhos tornam-se o feliz motivo para seu próprio despertar. (BENJAMIN, 2018, p. 1415, M°, 16)

Sonhar, imaginar - trata-se de deformar e, assim, transformar o mundo. Por conta disso, não raro, os autores aludem ao imaginar como uma experiência da infância, em que se integra “o novo mundo no espaço simbólico”, pois “a criança é capaz de fazer algo que o adulto não consegue: rememorar o novo” (BENJAMIN, 2018, p. 1415-1416, M°, 19). Como explícito na passagem de Bachelard com a qual iniciamos este trabalho, tal é a liberdade presente no sonho: a de partir de imagens existentes, integrá-las, imiscuir-se nelas e, ao mesmo tempo permitir a criação do novo, portanto, mudar.

Do mesmo modo, o habitar lefebvrano relaciona-se com um tipo distinto de liberdade: não a de consumir, ou a “liberdade de escolha, contanto que você tenha dinheiro” (HARVEY, 2008, p. 31), mas a liberdade para transformar a nossa realidade e, assim, a nós mesmos. Como Harvey (2003, p. 939, tradução nossa, grifos nossos) complementaria, em texto anterior homônimo: “o direito à cidade não é apenas um direito de acesso ao que já existe, mas um direito de mudá-lo conforme o desejo do nosso coração. Precisamos ter certeza de que podemos viver com nossas próprias criações (um problema para todo planejador, arquiteto e pensador utópico)”. Nessa relação dialética, “a imaginação e o desejo fazem sua parte. O que separa o pior dos arquitetos da melhor das abelhas, argumentava ele [Marx], é que o arquiteto ergue uma estrutura na imaginação antes de materializá-la no solo. Somos, todos nós, arquitetos, de uma espécie” (HARVEY, 2003, p. 939, tradução nossa, grifos nossos). É por isso que “habitar uma casa significa habitar o mundo” (NORBERG-SCHULZ, 2006), pois é por meio do habitar que trazemos o mundo para perto e o transformamos em um lugar concreto ao qual pertencemos. Afinal, somente o homem é capaz de sonhar com mundos alternativos e mais justos.

Referências

- BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- BACHELARD, G. O ar e os sonhos. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- BENJAMIN, W. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.
- HARVEY, D. The right to the city. *International Journal of Urban and Regional Research*, Volume 27.4, 2003, p. 931-41. Disponível em: < http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/240_1.pdf>. Acesso em 08 Nov. 2021.
- HARVEY, D. The right to the city. *New Left Review*, 53, 2008, p. 23-40. Disponível em: <<https://newleftreview.org/issues/ii53/articles/david-harvey-the-right-to-the-city>>. Acesso em: 08 Abr. 2021.
- HEIDEGGER, M. Construir, habitar, pensar. (1951). In: HEIDEGGER, M. *Ensaio e Conferências*. Petrópolis: Vozes, 2012a.
- HEIDEGGER, M. "...poeticamente o homem habita". (1951). In: HEIDEGGER, M. *Ensaio e Conferências*. Petrópolis: Vozes, 2012b.
- KEUCHEGERIAN, L. H. O Sagrado na poesia de Hölderlin, sob o olhar de Heidegger: entre o poetizar e o pensar. *Ekstasis: Revista de Hermenêutica e Fenomenologia*, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 100-111, mar. 2016. ISSN 2316-4786. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/Ekstasis/article/view/21650>>. Acesso em: 19 maio 2021. doi:<https://doi.org/10.12957/ek.2015.21650>.
- LEFEBVRE, H. *Contra los tecnócratas*. (1967). Buenos Aires, Granica editor, 1972.
- LEFEBVRE, H. *De lo rural a lo urbano*. Barcelona: Ediciones Península, 1978.
- LEFEBVRE, H. *El urbanismo de hoy: Mitos y realidades*. Debate con J. Balladur y M. Ecochard. (1967). In: LEFEBVRE, H. *De lo rural a lo urbano*. 4ª ed. Barcelona: Ediciones península, 1978, p. 205-214.
- LEFEBVRE, H. *A vida cotidiana no mundo moderno*. (1968). São Paulo: Editora Ática: 1991a.
- LEFEBVRE, H. *The Production of space*. (1974). Oxford: Blackwell Publishing, 1991b.
- LEFEBVRE, H. *Lógica formal, lógica dialética*. (1947/1969). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991c.
- LEFEBVRE, H. *Preface to the Study of the Habitat of the 'Pavilion'*. (1966). In: LEFEBVRE, H. / ELDEN, S., KOFMAN, E.; LEBAS, E. (eds). *Key Writings*. Londres: Continuum, 2003, p. 121-135. Publicado originalmente em HAUMONT, N.; RAYMOND, M. G.; RAYMOND, H. *L' Habitat pavillonnaire* (Paris: Editions du CRU [Centre de recherche d'urbanisme], 1966).
- LEFEBVRE, H. *A revolução urbana*. (1970). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- LEFEBVRE, H. *O direito à cidade*. (1968). São Paulo: Centauro, 2016.
- LEFEBVRE, H. *Toward an architecture of enjoyment*. Minneapolis: Minnesota University, 2014.
- MONTIER, J-P. *Henri Cartier-Bresson: Lo zen y la fotografía*. Milão: Leonardo Arte, 1996.
- NORBERG-SCHULZ, C. *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. Nova Iorque: Rizzoli, 1980.
- NORBERG-SCHULZ, C. *O fenômeno do lugar*. In: NESBITT, K. *Uma nova agenda para a arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- NORBERG-SCHULZ, C. *O pensamento de Heidegger sobre arquitetura*. In: NESBITT, K. *Uma nova agenda para a arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- SCHMID, C. *A teoria da produção do espaço de Henri Lefebvre: em direção a uma Dialética Tridimensional*. *GEOUSP – Espaço e Tempo* (Online), [S. l.], v. 16, n. 3, p. 89-109, 2012. DOI: <<https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2012.74284>>
- SCOTT, C. *Street photography: from Atget to Cartier-Bresson*. Londres: Tauris & Co, 2007.

STANEK, Ł. Introdução: A manuscript found in Saragossa. In: LEFEBVRE, H. Toward na architecture of enjoyment. Minneapolis: Minnesota University, 2014.

WERLE, M. A. Hegel, Hölderlin e Heidegger: arte e verdade. Estadão. 2020. Disponível em: <<https://estado-daarte.estadao.com.br/hegel-holderlin-heidegger/>>. Acesso em 09 Jan. 2021.

RELAÇÃO HUMANO-ANIMAL E OS IMAGINÁRIOS URBANOS: DO PROCESSO DE EXCLUSÃO À POSSIBILIDADE DE DESCOLONIZAR O FUTURO

Carolina Ribeiro Simon, FAUUSP, Brasil.
<carolinasimon@usp.br>

Palavras-chave:

Decolonialidade; urbanização paulista; iconografia; imageria urbana

Resumo

O ensaio apresentado traz uma reflexão acerca da relação humano-animal no contexto da urbanização da cidade de São Paulo, buscando identificar possíveis influências do discurso higienista e das práticas hegemônicas a ele associadas. Partindo de um levantamento bibliográfico e de uma pesquisa documental, onde o material iconográfico ganhou notoriedade, foram investigados os modos pelos quais os imaginários associados às tratativas com os animais apresentam interações com as transfigurações do espaço urbano. Durante o acelerado processo das transformações urbanas pelas quais passou a capital paulista entre as décadas finais do século XIX e as primeiras do XX, a presença

dos animais e as representações simbólicas a eles relacionadas ganharam nuances diversas. A partir de análises que pudessem trazer à tona imagens atinentes à vivência urbana e, em especial, à relação entre o urbano e o animal em diferentes épocas na cidade, empreendeu-se um levantamento iconográfico, de modo a investigar as relações dos imaginários urbanos. Com base no material selecionado, foram construídas associações entre as imagens, montagens, ainda como um gesto de experimento e ensaio, buscando aproximações e distanciamentos entre elas. Com referência nas experiências do historiador da arte Aby Warburg (1866-1929) e o seu projeto para o Atlas Mnemosyne, criou-se uma

espécie de constelação de imagens, que segue em formação, e em mobilidade, e que é trazida ao debate por se tratar de um exercício em construção que pode conter um potencial para instigar as reflexões propostas. Diante de algumas indagações suscitadas pela investigação em curso, aponta-se um caminho possível, visando abrir possibilidades para que novos imaginários possam aflorar, e para que se vislumbre perspectivas de descolonizar o futuro e as relações com os animais no meio urba-

no. Se, como reforça Boaventura de Sousa Santos (2022), o colonialismo é uma condição do presente, tal colonialismo metamorfoseado resiste e persiste, mantendo-se ancorado nas experiências e nos imaginários. Na emergência de novos imaginários, imaginar futuros para as relações humano-animal nas cidades demanda voltar o olhar ao passado, de modo a questionar e confrontar o pensamento hegemônico, sempre contaminado pelos imaginários vigentes.

Introdução

Durante o processo de desenvolvimento urbano de São Paulo observa-se que foram tecidas relações diversas com a vida animal, incluindo percepções que levavam a uma intenção de distanciamento e até de exclusão desses viventes do meio urbano. Desde a inconveniência imputada à imagem do animal, seja por sua presença física no espaço (vista muitas vezes como um obstáculo no caminho), seja em relação aos aspectos sonoros e olfativos, apontados como desagradáveis pelos que vivenciavam a cidade, até sua associação com a imundice e a insalubridade, o animal foi alvo de diversos processos de exclusão. Neste contexto, se a necessidade de ordenar e, principalmente, controlar o espaço urbano se evidencia, os animais, como viventes e como parte da dinâmica urbana, são afetados substancialmente pelos seus reflexos, seja através das novas medidas por parte das autoridades, inclusive por posturas municipais, ou das modificações espaciais em curso. Partindo da análise da legislação, de relatos de viajantes e outros registros que pudessem trazer à tona imagens diversas atinentes à vivência urbana e, em especial, à relação entre

o urbano e o animal em diferentes épocas na cidade de São Paulo, empreendeu-se um levantamento iconográfico, incluindo desenhos, fotografias, gravuras, produção de charges e filmes, ancorado no lugar e em suas representações/imageria, de modo a investigar as relações dos imaginários urbanos. Os imaginários urbanos relacionados à interação humano-animal, que remonta a condições ancestrais dos campos de Piratininga, podem ainda povoar ou influenciar os modos pelos quais lidamos com a vida animal no meio urbano? Caberia dar luz às representações difundidas em outros momentos de sua história para estimular outros imaginários urbanos que sejam capazes de reconhecer e inserir outros viventes nas experiências cotidianas? É possível criar e disseminar imagens outras que desafiem e façam questionar sobre as leituras já estabelecidas e enraizadas quanto a nossa vivência com a vida animal nas cidades? Não se tem a pretensão neste texto de trazer respostas a todas essas questões, muito pelo contrário: ao fomentar o debate, a intenção das reflexões aqui presentes é a de ampliar os questionamentos e buscar novas formas de se estabelecer uma relação mais harmoniosa com os animais no meio urbano.

Figura 01 - Rua da Liberdade, c. 1937. Bairro da Liberdade, São Paulo.

Fonte: Claude Lévi-Strauss/Acervo IMS.

Da presença nas ruas e nas posturas municipais

No que diz respeito ao arcabouço legal, mediante uma análise da documentação das políticas em âmbito municipal, é possível notar que as primeiras preocupações com saúde pública no espaço urbano já abordavam relações com os animais. Desde a ocupação pioneira na colina central, os animais marcaram presença ao longo dos processos de urbanização, inclusive sendo objeto de várias posturas municipais. Ao fazer uma seleção para fins analíticos, Fraya Freshe (2005) destaca seis itens dentre um conjunto significativo de atividades sociais realizadas nas ruas de São Paulo entre 1867 e 1889, dos quais, três deles aludem ao animal: “criação de animais nas ruas”; “presença de animais e de utensílios ligados ao comércio de animais nas ruas” e “comércio ambulante de gêneros da roça e de animais” (FREHSE, 2005: 97). Nas posturas de 1820, relacionadas ao controle de

animais, havia uma prevalência da tratativa sobre animais ferozes, que traziam inconvenientes em via pública, e, conforme analisa Rafael Mantovani (2017), as práticas relacionadas à matança dos cães já estavam presentes nesta época, embora sem um embasamento relacionado à saúde ou transmissão de doenças.

Já em 1830 as leis podem ser entendidas tanto como medidas de saúde pública, como medidas tomadas para evitar que os animais causassem danos ao patrimônio alheio (MANTOVANI, 2017: 187). Cabe destacar que as posturas de 1820 eram compostas por um conjunto de quinze tópicos, dos quais se identifica as divisões por assuntos: quatro itens tratando sobre as construções, oito deles abordando questões de saúde pública e três acerca da circulação. Enquanto que, nas posturas de 1830, observa-se o surgimento de medidas mais específicas em relação aos animais, e seguindo a divisão identificada por Mantovani: cinco delas eram a seu respeito, sete eram relacionadas às construções, nove sobre saúde pública,

nove para “assegurar a boa circulação”, seis acerca do controle de festas, armas e comportamentos, e duas delas traziam disposições gerais (sendo que a 9º estabelecia a multa para quem desobedecesse ao fiscal, e a 38º regulava as reincidências). Acerca dos esforços das autoridades municipais, no decorrer do tempo, em conter a circulação desses animais (sejam porcos, vacas, cavalos ou cães) dos espaços urbanos, Thomas (2010) reforça terem se mostrado, em grande medida, ineficazes (THOMAS, 2010: 133). Tendo sido presença significativa desde os primórdios da formação da cidade de São Paulo, os animais de tração acabaram causando “transtornos” pelas ruas. Como destaca Ernani Silva Bruno (1954), ao tratar do período que abrange dos anos de 1828 a 1872, a constante movimentação de tropas de burro e de carros de bois “criaram problemas de trânsito que tiveram que ser enfrentados pelo poder municipal, embora as carruagens ainda em meados do século fossem tão raras que ainda chamavam atenção” (BRUNO, 1954: 582).

Além do problema com o trânsito e estacionamento dos carros de bois, havia também o ruído que faziam, que mostrava ser uma questão problemática na época, tendo em vista que em 1849 a Câmara municipal cogitava “proibir que os carros de boi ‘chiassem’ quando em trânsito pelas ruas da cidade” (Atas da Câmara Municipal, XXXVII: 131). Aspecto que se consolida em 1867, quando a Câmara Municipal edita uma postura que proibia que eles chiassem trafegando pela cidade, gerando com isso o pedido de suspensão da mesma por parte dos carreiros. Apesar dos pedidos, a Câmara mantém a proibição sob a alegação que o “chio” causava incômodos à população. O carro de boi, muito conhecido por ser o “carro que canta” ou “carro cantador”, possivelmente foi o primeiro veículo terrestre a ter rodado no Brasil. Os bois foram trazidos pelos colonizadores portugueses e mantidos por um longo período na função de carregar produtos da terra, transportar cargas e materiais de construção, entre outros, contribuindo decididamente para o processo de expansão das vilas e cidades que se estabeleciam pelo território brasileiro e desempenhando, como destaca Souza (1958)

(...) papel relevante na sua função de único meio de transportes pesados por terra, ligando ademais os estabelecimentos humanos, isolados ou agrupados, que os portugueses iam fundando, construindo, estabelecendo nas terras virgens deste lado do Atlântico (SOUZA, 1958: 103).

Estando entre os primeiros animais introduzidos no país pelos colonizadores, os bois tiveram um papel significativo no processo de construção das vilas e das cidades. Apesar de não haver precisão quanto ao período específico em que passaram a fazer parte da dinâmica das ocupações no território brasileiro, é provável que tenham surgido entre o período de 1526 a 1545, momento de fundação dos primeiros engenhos de açúcar no país (idem, p. 104). A partir de uma longa análise documental, Souza conclui que em novembro de 1549, na capital da Colônia, a cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos, já “chiavam os primeiros carros pelos caminhos e ruas da nascente povoação” (idem, p. 105).

Os cães também foram alvo constante das posturas municipais e de reclamações por parte dos moradores da cidade. Diante da análise de Aprobato (2006: 140) acerca da coleção de leis da cidade de São Paulo de 1870 a 1900, o autor indica serem claras as “tentativas vãs de controlar a população de cães nos espaços urbanos”:

Caracterizada por revogações, emendas e acréscimos fica evidente que o poder público municipal, em seus projetos de modernização da cidade, não encontrava uma forma de harmonizar esses animais a seus anseios e desejos. Das bolas envenenadas ao rígido registro não havia meio de eliminar a noção de vagabundagem que caracterizava sobremaneira a vida dos cães na capital paulista (APROBATO, 2006: 141).

Já nas coleções de leis que abrangem os anos de 1870 a 1940, Aprobato (2006) identificou mais de mil referências diretas aos animais, desde aquelas que se referem a locais proibidos para construção de estábulos à criação de um zoológico,

“passando pelo trânsito de gado na Avenida Paulista, de suínos nas ruas centrais, dos anúncios e reclames conduzidos por elefantes” (APROBATO, 2006: 117), onde destaca a relevância do tema nas pautas de discussão da Câmara Municipal. O autor conclui que, após as primeiras posturas municipais, por mais de trezentos anos, as relações e atitudes

do homem paulistano com seus cães, por exemplo, não vivenciou mudanças significativas: “cães soltos continuariam instintivamente praticando suas caçadas diárias; supostos proprietários desses animais não deixariam de receber autuações; governantes persistiriam em tentar formas mais eficazes de controle” (Idem, p. 124).

Figura 02 - Cabrião, 7 de abril de 1867.

Fonte: (AGOSTINI, 2000).

Em “Diabo Coxo”, primeiro jornal ilustrado e de caricaturas na história da imprensa paulista, figuras de animais aparecem nas charges com alguma frequência (figuras 02 e 03), principalmente em meio às críticas dos jornalistas ao trabalho dos fiscais, que destacavam com ironia as falhas em sua atuação. Em uma análise mais ampla quanto a produção e contribuição do chargista Ângelo Agostini, tanto em jornais paulistas como nas publicações cariocas, Agostini é reconhecido por ter tido um papel relevante, como aponta Antonio Luiz Cagnin: “compôs com tal preci-

são o dia-a-dia da cidade que nos legou, ao final, um retrato por inteiro do período - talvez o documentário iconográfico mais importante e completo do Segundo Reinado” (AGOSTINI, 2005 :16). Em suas charges, retratou a presença dos animais nas ruas como um inconveniente, um obstáculo no caminho, criticando a ineficiência dos fiscais em conter a vida animal que habitava o espaço urbano. Reforça-se, com isso, uma relação que se mostrava, em alguma medida, conturbada, permeando as demais problemáticas enfrentadas no cotidiano da cidade.

Figura 03 - Charge publicada no jornal Diabo Coxo, Anno I; nº 8

**Maus•encontros,—nas ruas, bois,—nos corredores, cabritos. Illma. Camara, melhores
fiscacs! Sr. illuminador, melhor luz.**

Fonte: (AGOSTINI, 2005).

A permanência destes animais no meio urbano seguiu gerando incômodo e insatisfação dos transeuntes que vivenciavam a rua naquela época (figura 02), mesmo em um contexto em que tais animais estavam sendo utilizados para tração, ou seja, que prestavam “serviços” em prol daqueles que habitavam a cidade. Como observa-se em outra publicação de “A Província”, do ano de 1889:

Cocheira ao ar livre

Enviem-nos a seguinte reclamação:

“A Companhia de bonds deu agora em fazer do largo do Rosario cocheira para os seus animais, Não haverá meio de acabar com tão incommoda assembleia?”¹

A respeito de tal aspecto, Fraya conclui: “Ao mesmo tempo em que os indivíduos se queixam, de certa forma se vêem fadados a conviver de maneira absolutamente intensa com essa fauna toda - seja

ela mais ou menos “aceada”, mais ou menos mal alocada...” (FRESHSE, 2005: 116). Conforme destaca Nelson Aprobato (2006), no que diz respeito ao século XIX, diferente das vacas ou das cabras que “possuíam um valor intrínseco” ou dos bois ou cavalos que possuíam um valor utilitário, os cães representavam muito pouco no que diz respeito ao orçamento municipal, “muito pelo contrário, eram vistos como simples estorvos - morais, estéticos e sanitários” (APROBATO, 2006: 127). Além dos bois, das mulas e dos cães, vários insetos foram alvos de atitudes de combate no meio urbano, e o material divulgado pelos órgãos da área de saúde pública da cidade nas respectivas épocas demonstram tal aspecto, incluindo imagens que induziam ao extermínio de alguns deles, trazendo ainda a imagem do cão de rua como um perigo para a população, e também fazendo uso de imperativos como “matem” ou os apontando como inimigos de nossa saúde (figura 04).

1 A Província de São Paulo, 30 de dezembro de 1889 (FRESHSE, 2005: 116).

Figura 04 - Material de divulgação informativos (folhetos diversos) distribuídos por órgãos de saúde pública da cidade de São Paulo.

Fonte: Acervo Instituto Butantan / Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Registros da autora, 2021.

Em tal contexto, como aponta Sevcenko (2018), o que podemos definir como um gesto reformador do espaço (como o ocorrido na reforma urbana do Rio de Janeiro no início do século XX) pode, em certa medida, revelar um temor da auto-ridade em relação àquilo que não é “estável, fixo e imediatamente controlável” (SEVCENKO, 2018: 82). Como é possível observar, tais ações de controle dos animais no meio urbano, nas diversas épocas aqui analisadas, não se guiam ou se restringem a questões vinculadas à higiene ou saúde pública. Conforme aponta, com precisão, Aprobato (2006):

Sob a mira do moderno; da modernidade, da modernização e do progresso; do urbano, da urbanidade e do capital; da higiene, da civilização, da ciência e da tecnologia, os animais

de São Paulo foram ganhando outros graus de importância e valor; foram se transformando em objeto de novas formas de controle, uso, sensibilidade e atitude; e passaram a ter outros significados e representações (APROBATO, 2006: 84).

Tais aspectos são intensificados no contexto de uma medicalização da cidade, quando questões relacionadas à saúde pública eram utilizadas para justificar as intervenções urbanas, sendo escolhidos, conforme aponta Mantovani (2017), “elementos científicos que pudessem legitimar a intervenção, que tinha como objetivo principalmente favorecer a circulação de pessoas e mercadorias, expulsar os grupos empobrecidos e embelezar a cidade” (MANTOVANI, 2017: 236-237).

Povoando a cidade e o nosso imaginário

Keith Thomas ([1983] 2010), ao tratar das mudanças de atitude em relação aos animais, dedica um capítulo de seu livro ao tema do domínio humano, reservando um tópico específico para discorrer acerca daqueles seres considerados inferiores (THOMAS, 2010: 55). Levando em conta que para os primeiros cientistas modernos o domínio e controle do humano sobre a natureza teria sido o “ideal conscientemente proclamado” (idem, p.37), o autor reforça que a insistência em se estabelecer uma distinção entre o humano e o animal teria tido uma significativa influência nas relações entre humanos (p.55). Acerca da consideração pela vida e pela capacidade de sofrimento dos animais, Irvenia Prada (2010) relembra dos diversos momentos na história em que se considerava que alguns seres não possuíam alma, como mulheres, escravos e os animais, destacando que tal aspecto seria fundamentalmente oportuno para considerar os alvos de opressão “como ‘coisas’ sem alma”, de modo a “aliviar as consciências dos opressores” (PRADA, 2010: 129). No entanto, mesmo antes de terem atribuído a eles uma conotação meramente utilitária, que muitas vezes se sobrepõe a uma outra relação possível, os animais já povoavam os imaginários dos humanos, como indica John Berger (2021):

Mas supor que os animais teriam desde o início ocupado a imaginação do homem como carne ou couro ou chifre é projetar sobre um passado milenar uma atitude típica do século 19. Os animais entraram na imaginação humana como mensageiros e anunciadores de promessas. A domesticação do gado, por exemplo, não decorreu da perspectiva de obter leite ou carne. O gado tinha funções mágicas, às vezes oraculares, às vezes sacrificiais (BERGER, 2021: 17).

No que tange à literatura, conforme afirma Maria Esther Maciel (2011), poetas e escritores de diferentes épocas e procedências tiveram a imaginação e sua escrita instigadas pela sondagem da outridade animal, “seja pelos artifícios da representação e da metáfora, seja pela evocação conscienciosa desses outros”, ou pela “investigação das complexas relações entre humano e não humano, entre humanidade e animalidade” (MACIEL, 2011: 85). Apesar da aceitação positiva e até culto a certos animais, podemos verificar certa prevalência quanto à dimensão negativa da animalidade na cultura ocidental, aos moldes do que destacou Michel Foucault (2005) referindo-se ao contexto da Idade Média, sobre o relacionamento entre o ser humano e a animalidade ter sido “o relacionamento imaginário do homem com os poderes subterrâneos do mal” (FOUCAULT, 2005: 153). Em meio a ideia de domínio do humano sobre a natureza, a animalidade seguiu com persistentes associações àquilo que nos escapa ao controle. Tratando do século XX, Foucault já apontava uma resistência à aceitação positiva do animal, entendendo que o animal, como ser que “participa da plenitude da natureza, de sua sabedoria e de sua ordem [...]” poderia não ter ainda “penetrado de modo profundo nos espaços subterrâneos da imaginação” (idem, p. 154).

Para além de uma marginalização física vivenciada pelos animais, John Berger (2021) aponta outra marginalização ainda mais complexa sofrida por eles: a marginalização cultural. O autor destaca o fato de que os “animais da mente” não se dispersaram com tanta facilidade, já que “ditos, sonhos, jogos, histórias e superstições, a própria linguagem os evocam”, no entanto, esses teriam sido “cooptados por outras categorias, de modo que a categoria *animal* perdeu sua importância central” (BERGER, 2021: 30). Entendendo que há um implacável movimento de dispersão dos animais, John acredita que eles começaram a ser eliminados da vida cotidiana no momento em que apareceram e se fortaleceram os zoológicos, os brinquedos realistas e a massiva difusão comercial de imagens. Para ele, tais inovações, que a princípio poderiam ser compensatórias, faziam parte desse

processo de dispersão dos animais. Os animais seguem como presença constante, seja no meio urbano como nos imaginários que carregamos, no entanto, há um certo processo de distanciamento em relação a alguns deles no que diz respeito a essa relação humano-animal, tanto fisicamente como no âmbito simbólico.

Ensaçando uma constelação de imagens

Em meio a uma investigação que pretende buscar os nexos possíveis entre a presença dos animais nas cidades e, em especial, as tentativas de controle de zoonoses, ponderando sobre suas manifestações materiais no espaço, a iconografia relacionada ganhou destaque. Sob tal perspectiva, os vínculos afetivos e imaginários que por ela se estabelecem e que as

caracterizam assumem relevo, bem como os aspectos relacionados aos imaginários urbanos correspondentes à relação humano-animal nas cidades. A elaboração de uma espécie de constelação de imagens, com referência nas experiências do historiador da arte Aby Warburg (1866-1929) e o seu projeto para o Atlas Mnemosyne (DIDI-HUBERMAN, 2013: 383), surge em meio ao processo de organização e análise das imagens levantadas, amparando a reflexão sobre o conjunto do material em questão. Com enfoque em uma pesquisa iconográfica relacionada ao tema, os estudos apresentados a seguir trazem materiais levantados em acervos diversos. Ganham notoriedade na seleção feita, sobretudo, as charges produzidas no período em apreço e os folhetos distribuídos pelos órgãos de saúde pública, apresentados anteriormente. Materiais esses que contribuem para elucidar as relações que eram estabelecidas com esses animais no meio urbano e as percepções daqueles que conviviam com eles.

Figura 05 - Sequência de imagens demonstrando o manuseio do objeto, que ao ser dobrado se estrutura em uma caixa preta. Ao abrir, se planifica formando a base da constelação de imagens, com o painel de imagens selecionadas. A dobradura feita no papel preto se estrutura em uma caixa, sendo acrescentado ao final apenas a tampa para manter o objeto fechado.

Neste sentido, a reflexão crítica diante dessa espécie de constelação de imagens passou a ser uma parte significativa na organização e tratativa do material iconográfico, e conseqüentemente, das análises de seu conteúdo e de suas associações. O painel criado para receber as imagens foi feito a partir de uma estratégia de dobradura, que faz com que o elemento plano se transforme em uma caixa preta ao ser dobrado (figura 05). Ao abrir a caixa, o painel volta a se expor com as imagens, sendo que a caixa revela

as imagens selecionadas conforme o painel é movimentado, expandindo-se em uma dobradura do tipo “acordeon”. Para trabalhar as possíveis relações entre os materiais iconográficos selecionados, optou-se por criar uma superfície imantada, sendo que as imagens que compõem o painel receberam individualmente em seu verso ímãs para que sejam fixadas e reafixadas no quadro (figura 06), conforme a composição desejada, a partir de aproximações ou distanciamentos estabelecidos entre elas (figura 07).

Figura 06 - Sequência de imagens mostrando a montagem do painel com as imagens sob a superfície imantada.

Fonte: Da autora, 2023.

Adota-se, com isso, a ideia de uma sobrevivência contida na imagem, aos moldes do que traz Georges Didi-Huberman (2013), e de como Etienne Samain (2012) indica, de uma “supervivência que atravessa o tempo (histórico) e que se nutre um tempo - passional, pulsional, patético, isto é, humano - anacrônico” (SAMAIN, 2012: 33). Com isso tensiona-se a ideia da imagem como “uma forma que pensa”, no sentido estabelecido pelo referido autor, entendendo que a imagem “está longe de ser uma abstração”, ela seria

(...) uma eclosão de significações, num fluxo contínuo de pensamentos. É por essa razão que a imagem pode tornar-se, então, uma fulgurância numa noite profunda, um clarão, a aparição

de uma espécie fantasmal esquecida, mas que, de repente, se desvela por um curto instante, se revela, nos lembra o tempo das existências humanas e de suas memórias, o tempo das sociedades e das suas culturas. O tempo das imagens é um pouco como o tempo dos rios e das nuvens: rola, corre, murmura, quando não se cala (idem, p.34).

Como aponta Samain, seria necessário “abrir a imagem, desdobrar a imagem”, e ao evocar Didi-Huberman (2006), complementa: “inquietar-se diante de cada imagem”. O exercício experimental do painel de imagens descrito anteriormente procura trabalhar com tais perspectivas, buscando refletir criticamente sobre a seleção de representações trazidas e imagerias.

Figura 07 - Imagem da constelação aberta em painel, com parte do material iconográfico selecionado posicionado.

Fonte: Da autora, 2023.

Pela construção de outras imagens e outras relações possíveis

Como aponta Flusser (2008), "(...) toda imagem produzida se insere necessariamente na correnteza das imagens de determinada sociedade, porque toda imagem é resultado de codificação simbólica fundada sobre código estabelecido. (FLUSSER, 2008: 23). A potência das imagens que são construídas e disseminadas ao longo do tempo influenciam o modo de ver e de habitar o mundo, e nesse sentido parece funda-

mental olhar para as construções passadas, entendê-las, para então dar um passo à frente no sentido de questionar e repensar as imagens que queremos trazer a tona daqui em diante. Desse modo, entende-se que para vislumbrar novas relações, mais harmônicas, entre o humano e o animal, faz-se necessário voltar o olhar ao passado, para refletir sobre os modos pelos quais tal convívio se constituía, e quais imaginários se consolidaram em tal contexto, de maneira a ressignificá-los. Neste sentido, parece pertinente trazer a noção de "ética do cuidado" trabalhada por Joan Tronto (1993), que abrange três dimensões do cuidado: a primeira relacionada ao afeto, a segunda à ética-polí-

tica e a última referente à prática. Puig de la Bellacasa (2010) reforça essa ideia de cuidado como um estado afetivo vital, uma obrigação ética e um trabalho prático (BELLACASA, 2010, p. 197). A partir da visão do cuidado e da responsabilidade a ele associada, é possível vislumbrar novas relações humano-animal nas cidades, que englobem, na reflexão acerca do espaço urbano que queremos construir para o futuro, todos os seres que dele participam.

Para efetivar uma reflexão que possa alcançar a prática profissional, cumpre tratar do campo da formação de arquitetos e urbanistas, buscando levar o debate acerca da presença da vida animal e das relações entre espécies companheiras na dinâmica da vida urbana para o ensino, pesquisa e extensão. É justamente na área do ensino em planejamento urbano que Ana Fernandes (2021) traz uma importante contribuição, que pode indicar caminhos possíveis, ao propor uma reflexão sobre a ação neste campo do ponto de vista de três éticas, relacionadas à perspectiva do cuidado: a ética do confronto; a ética da interpelação; e a ética da tessitura. A primeira delas, a ética do confronto, reconheceria “a legitimidade de sujeitos sociais invisibilizados e oprimidos na arena pública (...) que, recorrentemente, lhes nega lugar de existência, considerados que são como zonas borradas de não direito”, procurando assim “construir coletivamente racionalidades derivadas não da economia, mas da política e do cuidado com a vida em todas as suas dimensões” (FERNANDES, 2021, p. 82). Partindo do pressuposto de que se mostra necessário descolonizar práticas e epistemologias de conhecimento por serem “restritivas e incapazes de dar conta da multiplicidade de existências” (idem, p. 83) e por produzirem apagamentos e outras formas de opressão, a ética da interpelação propõe questionar “com rigor e abertura, esse universo acumulado de princípios e conceitos, buscando dar lugar, inte-

ragindo, a outros sistemas de pensamento” (idem), sendo relevante, segundo Fernandes, problematizar os espaços diante do modo como os pensamos e os compreendemos, especialmente diante daquilo que eles silenciam, nos indagando sobre a forma que poderiam interagir com outros modos de conhecimento. Por fim, a ética da tessitura propõe a mobilização pelo comum, buscando

assegurar legitimidade dos agentes sociais em presença, seus saberes, tradições, recusas e anseios, bem como reconhecer diferenças e respeitá-las, abrindo-se para a construção, mesmo que em situação de conflito, de laços de confiança, de lealdade e de solidariedade (idem, p. 89).

Se, como estabelece Boaventura de Sousa Santos (2022), o colonialismo seria uma condição do presente, sua persistência seguiria ligada às vivências e aos imaginários. Para enfrentá-lo parece necessário retornar às experiências passadas de modo a compreendê-las, já que ele pode ser visto como uma espécie de missão, ou tarefa, para aqueles que seriam “os vencidos inconformados da história e para os descendentes dos vencedores dispostos a reparar as injustiças e as atrocidades em que a história se assenta e as quais oculta” (SANTOS, 2022: 11). Como contraponto a uma postura de combate que nega espaço ao animal no meio urbano, vale lembrar um cartaz para a exposição “Entreato para crianças”, de 1985 (figura 08), onde a arquiteta Lina Bo Bardi inclui junto a imagem de uma criança o desenho de dois insetos, uma barata e uma formiga. Nele, aparece os dizeres: “Não pise as formigas, não matem as baratas*.” Junto ao asterisco, em letras muito pequenas abaixo, complementa: “Isto é, invés de matá-las, use o ‘tratamento preventivo’: tudo limpinho em casa, sequinho, refrigeradinho, sem cisquinhos e migalhas. O bichinho volta ao Mato de onde veio”.

Figura 08 - Aquarela de uma barata elaborada por Lina Bo Bardi para o cartaz da exposição Entreato para crianças, 25 de março de 1985; Poster da Exposição Entreato para Crianças, SESC Pompeia, 1985, design Lina Bo Bardi.

A postura da arquiteta, na busca por um convívio mais harmônico entre os companheiros multiespécies, fica ainda mais clara em seus dizeres no texto afixado na entrada da exposição na ocasião, realizada no Sesc Pompéia em agosto de 1985:

Esta Exposição é apenas o barulhinho de uma engrenagem que inicia um movimento, um pequeno convite à ciência e à fantasia. É um convite também à terrível lógica das crianças, que tanto se aproxima do rigor científico. Mas tudo isso é outra história. Importante: os brutos não falam, isto é, é difícil entendê-los. Mas **além dos bichos amigos** (o pet dos ingleses) há **bichos vagabundos visíveis ou quase invisíveis, os bichos caseiros, aranhas, baratas, besourinhos, ratinhos, todos eles estrelando a casa na espera da bomba do pesticida. Está claro (ou não está claro) que existem (ou podem existir) zonas “cinzentas”, isto é, intermediárias entre o branco e o preto, zonas que permitem a convivência, o respeito e a atenção**, que não permitem que as formigas sejam pisadas, as baratas achatadas a esmo, bichinhos gentis mortos de uma mão-zada, assim como flores amassadas na planta, galhinhos desfolhados por um interlocutor ou conservador distraído. Esta Exposição é também uma chamada para a Imaginária Brasileira, isto é, a ligação do povo brasileiro com os Bichos (BO BARDI, 1985: 246, grifos nossos).

Com isso, é destacado por Lina Bo Bardi o sentido lúdico da exposição e a intenção de uma aproximação da lógica infantil com a científica, reforçando a relação com os animais e com a “Imaginária Brasileira”. Como destaca Luz Horne (2022), a exposição incorpora uma multiplicidade que “historicamente se excluiu do humano - povo, crianças, animais - para colocá-la num espaço - uma arquitetura - cuja característica principal é a fluidez” (HORNE, 2022: 20, tradução nossa). As zonas cinzentas que a arquiteta e urbanista acredita existirem, seriam esse entremeio em que a convivência harmônica entre as diferentes espécies, entre os humanos e os animais, se mostraria possível.

Considerações finais

Buscando questionar e confrontar o pensamento hegemônico que em certa medida persiste, em suas mais variadas formas, o texto apresentado vislumbra ampliar o debate sobre as possibilidades de descolonizar o futuro no que tange às relações humano-animal no meio urbano, de forma a estimular a construção de novos imaginários urbanos. Tais pontos foram brevemente explorados diante da análise de imagens presentes na história da cidade de São Paulo, buscando verificar hegemonias do pensamento e da prática no que se refere à tratativa com os animais e os modos de se fazer cidade. Entende-se que o debate acerca da inserção dos animais na dinâmica das cidades e toda sua complexa relação necessita ganhar notoriedade, de modo a reconhecer suas existências e seu direito de habitar conjuntamente o espaço das cidades, de maneira mais harmoniosa para todos os incluídos. Com isso, parece fundamental que tal questão seja levada à prática dos profissionais envolvidos em pensar e construir as cidades, e que seja, principalmente, inserido de modo incisivo no processo de formação de arquitetos e urbanistas. Se os animais seguirem inviabilizados quanto à sua vivência nas cidades e permanecerem em alguma medida excluídos ou rejeitados no âmbito da partilha do espaço urbano, não será possível avançar no sentido de efetivar a construção de um futuro que considere e que valorize a relação entre companheiros multiespécies, como parte de uma cidade que se faz em conjunto.

Eben Kirksey e Sophie Chao (2022) trabalham com a ideia de uma justiça multiespécie, entendendo ser ela em sua essência promissora, já que “quando abrigamos esperanças sobre interações de espécies desejáveis e indesejáveis, sobre consequências intencionais e não intencionais, sobre os momentos de justiça que virão, reunimos diferentes comunidades de “nós.” (CHAO; BOLENDER; KIRKSEY, 2022: 05, tradução nossa). As múltiplas espécies de justiça abordadas pelos autores

oferecem o que Claire Jean Kim chama de uma visão multióptica, que permite um “engajamento simultâneo de múltiplos pontos de vista a partir dos quais se engendram novas formas de ver” (idem). Eles defendem que, para ser possível imaginar futuros mais justos através desse quadro interseccional, seria necessário reconsiderar o que constitui o limiar da (in)justiça, quem consegue determiná-lo e sob quais interesses. Neste contexto, os autores destacam o interesse por “manchas de justiça em meio a condições desiguais de habitabilidade” (idem, p. 10). Trazendo uma abordagem que ancora a justiça multiespécies em uma prática contínua de “estar aberto e vivo para as possibilidades generativas de cada encontro”, o trabalho de articulação dentro do domínio da justiça teria o potencial de “revigorar as lutas políticas situadas no aqui e agora, e também reorientar discursos promissores para figuras dignas de esperança em horizontes imaginativos compartilhados”, de modo que possamos decidir “quais sonhos valem a pena sonhar - e por extensão, que as injustiças são intoleráveis” (idem, p. 16). Diante do exposto, há a intenção de entrever práticas insurgentes e a possibilidade de descolonizar o futuro, procurando ressignificar as relações entre a natureza e o ser humano, entre os viventes que participam e constroem cidades em conjunto, reconhecendo toda potência da vida animal neste contexto.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –Brasil (CAPES) –Código de Financiamento 001.

Referências

- AGOSTINI, Angelo. **O Diabo Coxo**. São Paulo: EDUSP, 2005 (Edição fac-similar).
- APROBATO, Nelson Filho. **O couro e o aço: sob a mira do moderno**: a “aventura” dos animais pelos “jardins” da Paulicéia, final do século XIX / início do XX. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, Universidade de São Paulo. São Paulo: 2006.
- BELLACASA, M. P. **Nothing Comes without Its World: Thinking with Care** (A. Muniz, Trad.). *The Sociological Review*, 60, 2012, 197-216.
- BERGER, John. **Por que olhar os animais?** Tradução: Pedro Paulo Pimenta. São Paulo, Fósforo, 2021.
- BRUNO, Ernani Silva. **História e tradições da cidade de São Paulo**. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1954.
- CABRIÃO. **Semanário humorístico editado por Angelo Agostini**, Américo de Campos e Antônio Manoel dos Reis, 1866-1867. Edição fac-similar. 2a ed. rev e ampl. São Paulo, Editora UNESP/Imprensa Oficial, 2000.
- CHAO, Sophie; BOLENDER, Karin Bolender, KIRKSEY, Eben, eds. **The Promise of Multispecies Justice**. Durham: Duke University Press, 2022.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **A imagem sobrevivente**: História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto / Museu de Arte do Rio de Janeiro, 2013a.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante da imagem**. Editora 34. São Paulo, 2013b.
- FERNANDES, Ana. Três éticas para o planejamento urbano explorando princípios de atuação. In: **Planejamento urbano e regional**: ensino pesquisa e extensão / organização Camila D'Ottaviano, Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros. Belo Horizonte: ANPUR, 2021.
- FLUSSER, Vilém. **O universo das imagens técnicas**: elogio da superficialidade. São Paulo: Annablume, 2008.
- HORNE, Luz. **Futuros menores. Filosofías del tiempo y arquitecturas del mundo desde Brazil**. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado, 2022

MACIEL, Maria Esther (Org.). **Pensar/escrever o animal: ensaios de zoopoética e biopolítica**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011.

MANTOVANI, Rafael. **Modernizar a ordem em nome da saúde: a São Paulo de militares, pobres e escravos (1805-1840)**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2017.

NOSEK, Víctor. Sol quente e nuvens velozes. Fragmentos de uma colaboração. Resenhas Online, São Paulo, ano 17, n. 204.01, **Vitruvius**, dez. 2018 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/17.204/7196>>.

PRADA, Irvenia L. S. **Considerações sobre o uso que fazemos dos animais: podemos deles dispor?** In: MAGALHÃES, Valéria Barbosa de; RALL, Vânia (orgs). Reflexões sobre a tolerância: direitos dos animais. São Paulo: Humanitas, 2010.

SAMAIN, Etienne et al. **Como pensam as imagens**. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Descolonizar: abrindo a história do presente**. Tradução de Luis Reyes Gil. Belo Horizonte, MG. Autêntica Editora; São Paulo, SP: Boitempo, 2022.

SEVCENKO, Nicolau. **A revolta da vacina: mentes insanas em corpos rebeldes**. São Paulo. Editora Unesp, 2018

SOUZA, Bernardino José de. **Ciclo do carro de bois no Brasil**. Companhia Editora Nacional. São Paulo, 1958.

THOMAS, K. **O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais, 1500-1800**. Trad. João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

TRONTO, Joan. **Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care**. New York and London: Routledge, 1993.

MODOS DE IMAGINAR E FAZER CIDADE: UM DIÁLOGO TRANSATLÂNTICO SOBRE A ATUAÇÃO DE DOIS COLETIVOS URBANOS

Catharina P. C. S. Lima, Universidade de São Paulo, Brasil, <cathlima@usp.br>
Rafael P. Murolo, Universidade de São de São Paulo, Brasil, <rmurolo@alumni.usp.br>
Tatiana F. B. Reis, Universidade de São Paulo, Brasil, <tatifranci@usp.br>
Paula M. Vicente, Universidade de São Paulo, Brasil, <paula.vicente@alumni.usp.br>
Aline S. Santos, Universidade de São Paulo / Instituto Federal de São Paulo, Brasil,
<paisageira@gmail.com>

Palavras-chave

imaginários urbanos, coletivos urbanos, cultura urbana.

Resumo

Elaborada por meio da pesquisa de cooperação internacional intitulada Imaginários Urbanos: perspectivas comparativas, experiências e trocas entre as metrópoles de Lyon/Saint-Étienne e São Paulo, desenvolvida entre as instituições Universidade de São Paulo (USP) e Université de Lyon (UDL), o presente artigo apresenta uma reflexão sobre o diálogo transatlântico da atuação entre dois coletivos urbanos:

o Grupo Contrafilé, de São Paulo – Brasil, e o Hypermatière, de Saint-Étienne – França, atuantes em suas cidades de origem e que, por meio de suas ações, questionam a realidade e propõem uma reflexão sobre outras possibilidades de vida comum nas cidades.

Um dos pontos principais e motivadores da pesquisa aqui referenciada foi, a partir dos diferentes contextos sociais, culturais e políticos nos quais cada

um destes coletivos se inserem, elaborar uma possível leitura sobre suas intervenções artístico-políticas, questionando a reprodução hegemônica do espaço e permitindo a elaboração de contra-narrativas urbanas.

A partir desse interesse colocado como ponto de partida da pesquisa e investigando os modos de fazer de cada um dos grupos estudados, este artigo trará uma análise de como, por meio de suas obras, tais grupos são capazes de produzir outras experiências urbanas, provocando e transformando imaginários. Ambos os coletivos estudados questionam as bases estruturantes da sociedade capitalista a partir de suas intervenções nos espaços públicos e privados das cidades onde atuam, convidando aqueles que interagem com suas obras a refletirem sobre a (re) construção dos imaginários urbanos existentes - e,

por consequência, da própria realidade.

Deste modo, propõe-se apresentar e refletir sobre os resultados da pesquisa aqui referenciada, estruturando o texto da seguinte maneira: inicialmente serão delimitadas as bases teórico-metodológicas que circunscrevem a discussão sobre os imaginários urbanos e os aspectos que concernem aos objetivos da pesquisa; na sequência serão apresentadas as formações, os modos de fazer e as formas de atuação dos coletivos investigados, estabelecendo um diálogo entre as aproximações e os distanciamentos de suas atuações; e, por fim, serão traçadas reflexões conclusivas do processo de pesquisa realizado, sem a pretensão de se encerrar o assunto, mas promover aberturas para outras perspectivas de investigações dentro dessa instigante e ampla temática dos imaginários urbanos.

Introdução

A centralidade assumida pela produção do espaço nos processos de acumulação e o controle social foram anunciados por Walter Benjamin (2009) ao evocar a haussmannização de Paris e reconhecer a cidade como lugar estratégico da luta de classes (Löwy, 2019). Mas foi somente após a Segunda Guerra Mundial que Henri Lefebvre aprofundou essa reflexão (Lefebvre, 2000), estabelecendo que as contradições do espaço são desdobramentos das contradições de uma dada sociedade, já que o espaço é produto e meio da reprodução social (Carlos, 2011), permanecendo em constante disputa pela sua produção e apropriação em diferentes escalas e formas de apreensão. Ao destacar a predominância da racionalidade econômica e política, Lefebvre aponta como a produção da existência humana também está sujeita a essas determinações, aos interesses hegemônicos e ao controle da vida cotidiana.

Lugar e momento onde operam diversas formas de controle social, limitando a produção inventiva, o cotidiano urbano também pode ser apreendido

em sua dualidade, com possibilidades de rupturas, subversões e resistências à lógica da dominação, permitindo a produção de outras existências ancoradas no uso, na criação e na participação social. Como parte fundamental desse processo subversivo destaca-se a contínua produção de narrativas e imaginários, coletivos e individuais, a respeito da experiência urbana nas cidades contemporâneas os quais extrapolam a reprodução das relações sociais de produção lançando, nas brechas do ordenamento da vida, uma possibilidade de tensionamento da realidade e de produção social (e do espaço) outra. Ao irromper a reprodução enquanto atividade criativa, avesso à lógica econômica estruturante das sociedades capitalistas, o fazer criativo engendrado no campo da imaginação questiona a realidade, reivindicando outros modos de produzir cidade, de ser/estar no mundo. Em outras palavras, outras formas de produção da vida.

A imaginação, em suma, é uma capacidade poética metamorfoseadora que, alterando e proliferando formas, promove mudanças no que há e faz existir o que ainda não havia. Assim fazendo, inventa não apenas um “ser”, como também a ruptura do eterno

presente e a inauguração do tempo. Na passagem poética do “não-ser” ao “ser” há, simultaneamente, a concepção de um futuro, de um presente ressignificado e de um passado. (Rozestraten, 2017, p. 115)

Nesse sentido, o próprio ato imaginativo enquanto oportunidade de romper a cercadura que tende a circunscrever a prática social, é entendido em sua potência transformadora do real visto que as diversas representações/imaginários sociais dele resultantes integram e atuam na realidade. Essas abstrações concretas cuja existência interfere na constituição e na transformação das relações sociais, produzem outros sentidos e entendimentos dos termos, existentes e virtuais/possíveis, relacionados à produção da existência humana (em seu sentido lato, portanto).

Partindo dessa compreensão e considerando o imaginário enquanto reunião de produções mentais ou materializadas em obras com base em imagens visuais e linguísticas que formam “conjuntos coerentes e dinâmicos, referentes a uma função simbólica no sentido de um ajuste de sentidos próprios e figurados” (Wunenburger, 2007, p. 11), assume-se que as vias da constituição de outras formas de organização social e urbana (vias do possível), perpassaria, necessariamente, pelo estabelecimento de novos imaginários que se contraporiam àqueles ideologicamente vinculados à manutenção do *status quo*.

No âmbito dessa produção de novos imaginários inscrevem-se diversas iniciativas populares e coletivas, que questionam as realidades experienciadas nas cidades e propõem outras formas de sua produção a partir de ações artísticas, educativas e políticas nos espaços urbanos. Dentre essas experiências, destacam-se os coletivos urbanos – tal qual o Grupo Contrafilé e Hypermatière, que serão apresentados na centralidade desse texto – que buscam, por meio de suas intervenções, desenvolver e despertar coletivamente uma compreensão ativa do lugar de cada sujeito na construção da realidade.

Apresentados aqui, de uma maneira geral, os objetivos da referida pesquisa giraram em torno da detecção e análise da produção dos imaginários ur-

banos pelos coletivos atuantes nas cidades, que são capazes de criar outras possibilidades de experienciá-las.

Algumas questões iniciais foram fundamentais para disparar a investigação, tais como:

- As intervenções estético-políticas (e/ou urbanas) realizadas pelos coletivos estudados questionam as formas de (re)produção hegemônicas do espaço, suas representações e narrativas?
- Como os imaginários urbanos, que incluem as narrativas de memória urbana e das experiências cotidianas na cidade, são abordados nas atividades propostas pelos grupos junto à população?
- Há intenções em evidenciar e/ou construir narrativas ou representações contra-hegemônicas da experiência urbana na/da cidade de ontem, do presente e do devir por meio de suas obras?

Dada a natureza da pesquisa, ao lidar com categorias investigadoras de processos sociais e culturais, lidando com aspectos imateriais, intangíveis e intersubjetivos e cientes de que métodos, técnicas e procedimentos de trabalho devem sempre decorrer dos objetivos da investigação, a escolha da abordagem científica recaiu sobre a pesquisa qualitativa com orientação fenomenológica.

Ao iniciarmos tal estudo, mais do que compreender quais eram os imaginários urbanos tensionados e produzidos por cada um dos coletivos que seriam estudados, pretendíamos investigar como eram abordadas, junto à população, as narrativas de memória urbana e as experiências cotidianas nas cidades; como essas narrativas e experiências podiam evidenciar questões relativas ao pertencimento e ao valor de uso dos espaços urbanos; e como o reconhecimento e o questionamento da realidade urbana, promovido pelos coletivos, poderiam (ou não) contribuir para a transformação e a construção de outros imaginários possíveis. A fim de responder a estas in-

quietações, as reflexões elaboradas basearam-se no percurso de formação e atuação destes grupos, entendendo que tais motivações advindas desses processos, representam o ponto focal na construção de seus imaginários; ainda que isso não esteja colocado por eles de maneira clara e intencional, consiste em uma dinâmica muito explorada na elaboração de suas obras.

A vertente fenomenológica da pesquisa qualitativa mostrou-se, assim, bastante adequada na medida em que investiga o significado do fenômeno e a forma pela qual este é experienciado. Fenômeno, aqui, entendido na acepção de Joel Martins e Maria Aparecida Bicudo (2005) como “aquilo que se mostra a partir de si mesmo”, sendo “o que se mostra para quem olha intencionalmente, interrogando-o” (Bicudo, 2011, p. 53).

A investigação se definiu, portanto, como um processo de trabalho que se iniciou com a clareza da pergunta de pesquisa e de seus objetivos, passou pela elaboração de um roteiro semi-estruturado (e não um questionário), passível de muitas revisões e reformulações ao longo das entrevistas, alimentado pela percepção do fenômeno e com o compromisso de vislumbrar a ‘verdade’ do entrevistado. A suspensão do juízo – a observação desinteressada e sem julgamento do fenômeno – é uma dimensão muito cara à fenomenologia; assim, ao longo da pesquisa tornou-se um exercício ao qual se submeteram todos os pesquisadores; durante a realização das entrevistas em profundidade, foram suspensos os universos de comportamentos, percepções, crenças e teorias por parte dos entrevistadores. Tornou-se, por fim, um trabalho com relevante interesse no processo e bastante flexível, para incorporar as revelações do fenômeno, no curso de sua história.

Dentro dessa dimensão da pesquisa qualitativa fenomenológica, foram realizadas entrevistas realizadas em profundidade com as/os integrantes dos dois coletivos pesquisados, a fim de conhecê-los melhor e nos aproximarmos de suas atuações, para além dos materiais públicos disponibilizados e publicados sobre eles, também consultados.

No total, entre abril de 2021 e junho de 2022, foram realizadas quatro entrevistas em profundidade com Cibele Lucena e Joana Zatz Mussi, representantes do Grupo Contrafilé, e três entrevistas em profundidade com Paul Buros e Raymond Vasselon, representantes do Hypermatière.

Com o desenvolvimento das entrevistas, muitos pontos levantados pelas/pelos integrantes dos coletivos foram abrindo outros interesses para a investigação e, ainda que os objetivos iniciais da pesquisa estivessem preservados, outras camadas para a compreensão destes grupos puderam ir se desvelando, a fim de enriquecer ainda mais o processo.

Os coletivos estudados: Hypermatière e Grupo Contrafilé

Os dois coletivos estudados, Hypermatière e Grupo Contrafilé, têm suas atuações no urbano situadas em espaços-tempo específicos ligados a seus contextos de produção, os quais são meio e condição para o desenvolvimento de suas obras. Não é possível conhecer o Grupo Contrafilé sem a experiência cotidiana de seus membros na metrópole de São Paulo – maior metrópole da América Latina, com cerca de 11,4 milhões de habitantes, em uma área de 1.521,2 km² –, assim como a atuação do coletivo Hypermatière só existe no seu vínculo com o lugar, com a cidade de Saint-Étienne – no centro-oeste da França, estando entre as 15 cidades mais populosas do país, apesar de apresentar aproximadamente 175.000 habitantes – e mais especificamente o bairro do Crêt-de-Roch. Isso posto, a apresentação dessas duas realidades urbanas pertencentes ao norte e ao sul globais, respectivamente, centro (França) e periferia (Brasil) do capitalismo, se mostra relevante – tomando como base os distintos processos de produção social, política, econômica, cultural e histórica e as implicações delas decorrentes.

Hypermatière

O Hypermatière é um grupo no qual se articulam moradores – designers, artistas, arquitetos, jardineiros – e instituições comunitárias do bairro Crêt-de-Roch em torno da produção coletiva de intervenções urbanas nos espaços livres do contexto urbano de Saint-Étienne. Integram as ações deste coletivo: a *Amicale Laique du Crêt-de-Roch* (ALCR), o coletivo de designers Captain Ludd, a associação *Rues du Développement Durable*, o *Atelier Local de Valorisation de Déchets*, Esther Yai Acosta Valois, Magalie Rastello e Matthieu Benoit-Goninem, os quais juntos formam uma estrutura flexível que atua nas intervenções do grupo desde a sua origem. Deste modo, pode-se dizer que é um coletivo de coletivos, ou uma estrutura de suporte para grupos e indivíduos que buscam atuar nesse território. Sua formação e sua atuação têm uma ligação indissociável com esse bairro, considerando que boa parte de seus integrantes ali residem, e com os processos de transformação do espaço urbano que ali se fazem presentes.

O antigo bairro operário de Crêt-de-Roch está situado em uma íngreme colina que separa o centro histórico da cidade de sua principal estação ferroviária, Saint-Étienne-Châteaucreux, que articula essa cidade à totalidade do território francês. No topo desse monte localiza-se o maior cemitério da cidade, ladeado em boa parte de seu perímetro por *jardins-ouvriers* [jardins operários], que são espaços livres de edificação, salvo pequenos abrigos para ferramentas e insumos, disponibilizados pela municipalidade aos habitantes para a prática de jardinagem e horticultura. Suas ruas têm configuração semelhante a de anéis concêntricos, com poucas interrupções por vias transversais. Esses extensos corredores curvos são conformados por um denso casario que revela seu caráter historicamente operário, marcado por antigas construções em pedra dos imóveis-ateliês dos *passementiers*¹, que conjugavam ambientes de trabalho e

moradia, contando com alto pé-direito para a instalação de máquinas tecelãs.

Saint-Étienne, a partir dos anos 1960 e 1970, passa por um processo de desindustrialização, acompanhado de redução das atividades econômicas e de decréscimo populacional, que tiveram forte impacto nos bairros operários da cidade, como o de Crêt-de-Roch, que passaram a contar com muitos imóveis sem uso, abandonados, principalmente os antigos galpões fabris. O conseqüente processo de desvalorização imobiliária foi acompanhado do aumento da vulnerabilidade social da população que ali passou, ou continuou, a habitar. Como resposta a esse cenário, o poder público passou a atuar principalmente por meio de projetos de renovação urbana, com ênfase na revalorização imobiliária, partindo da premissa da modernização dos imóveis como possibilidade de atração de uma classe média produtiva, principalmente do setor criativo (Miot, 2012).

Nesse processo, muitos imóveis foram demolidos, em diferentes etapas de implementação dos planos urbanos, para dar lugar a novas construções. Contudo, o ritmo dessas transformações do espaço seguiu oscilações macroeconômicas, ampliando o período no qual permaneceram em ruínas os terrenos que foram objeto dessas intervenções programadas, formando um conjunto de terrenos abandonados à especulação, aprofundando a imagem de degradação do bairro.

É justamente a partir dessas frestas que se abrem no denso casario do bairro, e como crítica a esse processo de desenvolvimento urbano, que surgem as brechas para a construção de outros olhares, de dentro do território, que se voltam para esses vazios urbanos imaginando outras possibilidades de habitá-los.

Pouco a pouco, grupos de moradores do local passaram a se mobilizar em diferentes ações nesses terrenos vazios - um embrião da formação do coletivo Hypermatière. Tais ações coletivas principiaram com

bricavam fitilhos de seda, entre outros produtos, em máquinas tecelãs instaladas junto às janelas desses pés-direitos altos.

1 Trabalhadores manufatureiros da passamanaria, que fa-

a criação de jardins em mutirão, sendo o primeiro destes realizado entre 2011 e 2013, em um terreno baldio à Rue Salengro. Era constituído de jardineiras do tipo *keyhole garden* [jardim em buraco de fechadura]. A escolha desse modelo se deve principalmente à contaminação do terreno. Os canteiros das jardinei-

ras foram construídos em mutirão com a técnica de gabião, aproveitando as pedras e entulho da demolição da edificação que antes ocupava o terreno. No centro dessas jardineiras há um vão para depósito de material orgânico, uma composteira, que nutre o solo das plantas escolhidas para adornar o local.

Figuras 01 e 02: À esquerda, a Praça Pierre Chovet, na Rua Royet, em Crêt-de-Roch - destaque para a jardineira do tipo “keyhole garden”. À direita, foto do *Jardin de la Libellule*, em seu local definitivo.

Essas ações foram chamadas de jardins efêmeros [*jardins efemères*], pelo fato de que a ocupação desses terrenos tinha que ser negociada com o poder público local e essas instalações precisavam ser desmontadas no momento em que as obras dos projetos urbanos se iniciavam.

Ao longo do período de cerca de dez anos, foram realizados diferentes jardins efêmeros, que foram migrando, de fresta em fresta, acompanhando o processo de demolição e construção das edificações dos projetos urbanos para o bairro. Nesse percurso, foram experimentados outros elementos além das jardineiras, criando-se mobiliários, brinquedos e outros tipos de composteira. Em 2023, de acordo com os relatos de Raymond Vasselon, membro do coletivo e morador do bairro, o jardim itinerante encontrou um local para se enraizar definitivamente. Em tratativas com os gestores urbanos, o grupo conseguiu a autorização para ocupar um terreno público contíguo ao recém-inaugurado conjunto habitacional à Rue Desjoyaux, decorrente dos planos citados.

A mobilização de diferentes agentes que já estavam atuando no território ganhou uma nova dimensão quando, ao se juntar a outros grupos e atores, decidiram criar o Hypermatière. Esse coletivo foi concebido como uma estrutura aberta, que facilitaria a participação em editais públicos e a obtenção de linhas de financiamento governamentais, como uma forma a amplificar as possibilidades de ação no território. Dentre estes, destacamos o papel que o coletivo exerceu na Bienal de Design de Saint-Étienne, assim como na atuação no programa Human Cities, que aconteceu entre 2014 e 2018.

Neste período, o coletivo Captain Ludd, junto à *Amicale Laique du Crêt-de-Roch*, passou a ser o motor das ações de “urbanismo transitório” e “design popular” no bairro do coletivo Hypermatière. Uma das suas primeiras ações foi o ateliê aberto. Enquanto coletivo de designers e arquitetos recém-formados, instalaram-se no bairro com o auxílio de uma iniciativa comunitária de financiamento com foco na ativação dos térreos² comerciais do bairro com atividades criativas, de caráter social, do programa chamado *Rues du Développement Durable* [Ruas do desenvolvimento sustentável] – RDD.

Para chamar atenção da comunidade às ações que buscavam realizar no território, de forma integrada e participativa, o grupo construiu um escorregador na escadaria de Crêt-de-Roch (*Montée du Crêt-de-Roch*), um importante eixo de circulação e acesso ao bairro, e aos pés da qual se localizava o seu ateliê.

A intenção de colocar os seus saberes à disposição de uma vontade coletiva, de organizar processos em torno do diálogo e de repensar, ou criar outras formas de se habitar naquele bairro que se revela na transformação desse componente da paisagem em um elemento lúdico.

O “Tobogan” foi feito com materiais de papelão e madeira reutilizados, obtidos em estabelecimentos do entorno, cujo desenho permitia uma rápida montagem e desmontagem ancorada nos degraus da escadaria pública. Pode ser considerado o ponto de partida da atuação deste grupo no território e uma primeira aproximação à criação de oportunidades de diálogo entre esses designers e arquitetos com a comunidade.

² Essa organização mediu a ocupação de diversos térreos de edifícios do bairro com vistas à implementação de serviços que pudessem estimular a criação de “um bairro mais solidário, com maior convívio, mais econômico, mais participativo e mais criativo”. Ver o site do *Rues du Développement Durable* (RDPP, sem data).

Figuras 03 e 04: Fotos da instalação e do uso do “Tobogan” temporário na escadaria, promovida pelo coletivo Captain Ludd.

Fonte: Acervo do coletivo Hypermatière, cedidas aos pesquisadores (2014).

No período de 2014 a 2018, foram realizadas diversas intervenções efêmeras, principalmente nessas frestas urbanas, que contaram com canteiros participativos, mutirões de limpeza e ações culturais de múltiplas abordagens dentro de uma estratégia de engajar, discutir e consultar os moradores acerca de suas necessidades e desejos.

A primeira ação de sensibilização e co-criação com a comunidade realizada foi na *Passage Jean de La Fontaine*. Trata-se de uma viela formada por uma pequena escadaria seguida de um “beco” que tinha o estigma de ser associada a episódios violentos, como ao relato de tráfico de armas e de drogas, principalmente durante a noite, tornando-se um caminho evitado pela maior parte da população.

Neste local, em um primeiro momento, os

membros do coletivo realizaram mutirões de limpeza, permitindo a sua liberação para a construção de um canteiro participativo. Assim, produziram um painel letreiro, constituído por um suporte em madeira fixado na parede e por um conjunto de letras, também nesse material, que se dispunham sobre a estrutura, que permitia a comunicação de atividades e eventos. A sua criação e execução foram realizadas em oficinas participativas de marcenaria e tipografia. Além dessas atividades, foram feitas pequenas reformas, como a recuperação e o plantio nas jardineiras laterais à escadaria, cujos degraus foram pintados. Assim, uma viela pouco utilizada se tornou palco de oficinas, eventos, debates, anunciando nessa construção coletiva outras possibilidades de entender o local.

Figuras 05 e 06: Fotos da instalação e do uso da “Passage Jean de La Fontaine”

Fonte: Acervo do coletivo Hypermatière, cedidas aos pesquisadores (2016).

Essas ações passaram a assumir o escopo de criar outros imaginários no bairro, junto à sua comunidade, na contramão do estigma de bairro violento e degradado, assim como divergindo da imagem construída pelos agentes hegemônicos da produção do espaço, distante dessas pessoas, estruturada nos grandes projetos de intervenção urbana que estendiam suas demolições e reconstruções ao longo de muitos anos, deixando neste entretempo um cenário de destruição em um lugar já extremamente vulnerável.

A mais expressiva obra do grupo Hyperma-

tière, a “Place du Coq”, foi realizada em 2017. Entendemos essa intervenção como uma síntese da atuação do grupo, articulando na sua organização um *modo de fazer* que foi se constituindo no território. Isso porque, além da atuação em espaços residuais temporários produzidos pelo planejamento urbano, foram articulados os saberes dos membros dessa comunidade, seja na realização de jardineiras e composteiras, na manutenção da jardinagem, seja pela atuação de jovens designers formados pela instituição de ensino da região na criação de elementos de suporte à

construção coletiva do lugar, pela realização de canteiros participativos, assim como pelo envolvimento de instituições de ensino e de contraturno escolar em todo processo.

O terreno de uma antiga fábrica demolida à Rue Neyron foi ocupado por 40 dias nesta obra. Nas primeiras semanas foram realizadas oficinas para a preparação conceitual de um canteiro participativo que contou com a presença de estudantes de faculdades e outras instituições de ensino ligadas à construção e ao design da cidade. Em seguida, a partir das ideias levantadas nessas oficinas, foram realizados um ateliês de participação da comunidade na elaboração de um canteiro de obras colaborativo, cujo processo se deu na semana subsequente.

Foram empregados materiais reutilizados ou reciclados para construir elementos arquitetônicos que criavam diferentes ambientes e serviram de suporte à permanência no espaço. A partir desse mo-

mento, ao longo do mês seguinte, foi elaborada uma programação de atividades para esse espaço, que contou com diferentes tipos de atividades culturais, com oficinas e festas, que eram publicizadas por meio de cartazes espalhados na cidade e por meio de outros eventos programados no bairro.

Dentre as primeiras ações de participação da comunidade na construção desse espaço se destaca a oficina para a sua nomeação. Todos se referiam àquela fresta no casario como “o terreno baldio da Neyron”. Curiosamente, segundo Paul Buros, integrante do Captain Ludd, viviam escondidas na mata daquele terreno algumas galinhas e galos, cujo cocoricar podia ser escutado por quem passava na rua. Trata-se de uma característica muito peculiar, nada comum na cidade de Saint-Étienne, tampouco nesse bairro. Assim, dentre outros 20 nomes propostos pela comunidade, foi votado: “Place du Coq” [Praça do Galo].

Figuras 07 a 10: Fotos da construção participativa e coletiva da “Place du Coq”, promovida pela atuação do Hypermatière.

Fonte: Acervo do coletivo Hypermatière, cedidas aos pesquisadores (2017).

Segundo os membros do coletivo, ainda que tenha durado cerca de quarenta dias, o ato de participar da construção de um lugar novo e poder usufruir desse espaço posteriormente trouxe memórias marcantes aos moradores do bairro e produziu reverberações sociais e urbanas. Posteriormente, em outros terrenos que tiveram suas edificações demolidas na dinâmica urbana de Crêt-de-Roch, essa intervenção se tornou um modelo e despertou a demanda da realização de “uma nova *Place du Coq*”. Tal fato pode ser confirmado pela posterior iniciativa autônoma da comunidade chamada “P’tite Campagne”, que segue ocupando o espaço de outra fresta no casario nos mesmos moldes da iniciativa de 2017.

A atuação do coletivo vem se modificando nos últimos anos, assim como a sua composição, com a saída de antigos integrantes e a entrada de novos indivíduos e grupos, acompanhando as alterações do território e os desdobramentos da sua própria ação.

Grupo Contrafilé

Inserido na complexidade que é viver no centro de uma metrópole como São Paulo, com a sua multiplicidade de temas em disputa, o Grupo Contrafilé se forma nos anos 2000, buscando criar “possibilidades de praticar o direito à intervenção da cidade” (Contrafilé, 2007). Desde o início as dimensões política e educativa (que também são auto-educativas) estiveram presentes na maneira como o grupo intervém artisticamente na cidade, permitindo que, na atualidade, o coletivo se denomine como um grupo de arte-política-educação, em que esses três aspectos estão imbricados na sua atuação.

Neste processo, o trabalhar de forma coletiva é fundamental, pois a potência para atuar na cidade é ampliada a partir do corpo coletivo. Quando essas ações se expandem para o espaço público urbano através de suas obras, também passam a transbordar para outros corpos, afetando-os e ensinando-os.

O campo de atuação do grupo é a cidade, so-

bretudo a metrópole de São Paulo, onde a matéria-prima é a vida cotidiana, que é explorada por meio de outras camadas de leitura da realidade, questionando aquilo que é colocado como “normal” dentro da dominação hegemônica. Assim, a partir de suas ações, trazem à tona discussões que nem sempre estão postas, propondo responder às urgências que são colocadas pelo mundo, tensionando e rompendo com o que está dado e é aceito dentro da produção social dominante.

Dessa forma, é após o entendimento de como a lógica hegemônica funciona, que a escolha dos sujeitos que irão fazer parte das obras do grupo é realizada; aqueles que são apagados, velados, escondidos e alijados, intencionalmente, da sociedade, assumem a centralidade em suas intervenções.

Nesse movimento, no qual a proposta se circunscreve nas questões do cotidiano e dos sujeitos que se tornam protagonistas de suas ações, o processo de produção de suas obras ganha destaque, pois a partir do questionamento da reprodução hegemônica, os imaginários suscitados pelas intervenções vão tomando corpo durante sua trajetória, sendo mutáveis e abertos, criando imagens e voltando como respostas e alimentação para a continuidade dos movimentos do grupo. Deste modo, suas ações são embebidas de desejo a partir do campo imaginativo, já que o imaginar é entrelaçado à realidade:

No Grupo Contrafilé, a cidade dos nossos sonhos, ou dos nossos corações, tem a ver com o que hoje em dia temos chamado de “O falar e o escutar como arte” e que, para nós, virou uma imagem e um conceito. (Lucena; Mussi, 2022, p. 334-337)

Pode-se relacionar aqui o ato imaginativo com o proposto por Bachelard (2001, p. 82) quando afirma que imaginar é “elevar de um tom o real”. E, ainda segundo o autor, a imaginação é “a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de mudar as imagens” (p. 1). Assim, o grupo coloca em ação o imaginar a cidade em suas diferentes possibilidades e é na imaginação que suas obras se inscrevem:

[...] por isso que a intervenção ela também não é uma intervenção na cidade, nesse sentido a cidade como asfalto, como prédio...é na imaginação e é no imaginário, né?! E essa é uma inscrição social: imaginar. A gente quer pensar sobre o que? Como? Onde? E com quem, sabe? Então é abrir uma certa discussão [...] (Joana Mussi, em entrevista realizada em 15 de setembro de 2021).

Essas concepções podem ser observadas em diversas ações do grupo, a exemplo da obra “Monumento à Catraca Invisível - Programa para a Descatracalização da Vida”. Oriunda de um ferro velho e instalada sobre um pedestal vazio³, situado no Largo do Arouche, em frente à Academia Paulista de Letras, uma catraca enferrujada da Infraero chamou atenção dos residentes e trabalhadores da região central de São Paulo. Apenas com os dizeres dourados em uma placa preta “*Monumento à Catraca Invisível - Programa para a Descatracalização da Vida*. Julho de 2004”, tal monumento também foi objeto de atenção da mídia paulistana, quando ganhou visibilidade por meio de sua publicação no jornal Folha de São Paulo e da manifestação do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, ambas em setembro do mesmo ano.

Fruto da intervenção artístico-política conduzida pelo Grupo Contrafilé no projeto Zona de Ação, inserido no Fórum Cultural Mundial, patrocinado pelo SESC (Serviço Social do Comércio), a catraca se apresentou como imagem-resultado das discussões realizadas na Zona Leste de São Paulo, mais especificamente no bairro de Itaquera, sobre como a produção socioespacial da cidade evidencia os distanciamentos sociais, físicos e econômicos entre as classes sociais desigualmente distribuídas no território.

Até o momento da proposição da intervenção junto aos moradores e lideranças de Itaquera, as integrantes do Grupo Contrafilé não estabeleciam

qualquer relação com a região, havendo, inclusive, uma primeira barreira (imaginária e social) para a ida delas ao território. Dessa forma, o primeiro incômodo mobilizador da intervenção se apresentou revelando o descompasso entre os deslocamentos realizados entre as populações residentes nas áreas periféricas de baixa renda e os moradores das áreas centrais e de maior poder econômico; no qual os primeiros se deslocam cotidianamente em direção aos bairros centrais (e mais ricos), sobretudo para trabalhar, mas, para os segundos, a experiência cotidiana da população residente do centro expandido não se realiza na periferia.

Partindo dessa reflexão, os distanciamentos sociais sintetizados pela imagem da catraca, estabeleceram-se como orientadores da discussão junto à população do bairro de Itaquera. Como processo de reflexão partilhada da escuta individual, no diálogo com a coletividade, utilizou-se o recurso metodológico da “Assembleia Pública de Olhares”⁴, que permitiu a partilha de experiências e discussões sobre os instrumentos de controle social que pesam sobre os corpos, programando o cotidiano e delimitando as formas de sociabilidade, os participantes foram identificando coletivamente as fronteiras físicas e simbólicas que operam desigualmente no conjunto social a partir de suas vivências e deslocamentos cotidianos na cidade.

³ Originalmente ocupado pelo busto do escritor Guilherme de Almeida, que havia sido roubado.

⁴ Assembleia Pública de Olhares, segundo definição do Grupo Contrafilé: “1. Encontro de pessoas com o fim de compartilhar o que as paralisa ou mobiliza; encontro de intimidades; 2. Criação coletiva de perguntas e exercício de dar nome às urgências; lugar de aprendizagem; 3. Prática coletiva de escuta-ativa que leva à produção de conteúdos e/ou símbolos resultantes da consciência de uma experiência comum; 4. Invenção de tempo e espaço para o dissenso; afirmação de singularidades co-criadoras da realidade; 5. Mobilidade interna; 6. Disponibilidade para relacionar-se com inteireza; 7. Descondicionamento de padrões repetidos; mudança de hábitos; 8. Movimento de desatar os laços sociais previstos pelo Estado de Confinamento; espaço para relações proibidas; 9. Estado manifesto de criação” (Contrafilé, 2007).

Figura 11: Imagens da Assembleia Pública de Olhares, em 2004.

Fonte: Contrafilé, 2007

Figura 12: Monumento à Catraca Invisível, instalado no Largo do Arouche, região central da cidade de São Paulo

Fonte: Contrafilé, 2007.

A catraca, que se apresentou como uma imagem-síntese do processo de reflexão crítica relacionada ao controle do capital e do Estado sobre os corpos e espaços, além de ter sido apropriada por grupos consonantes a tais reflexões, como, por exemplo, foi o caso do Movimento Passe Livre (MPL) na “Revolta da Catraca” (manifestação contra o aumento da tarifa do transporte coletivo público), em Florianópolis, em 2004; também foi cooptada por outros grupos, como o Banco Itaú, que a utilizou em sentido diametralmente oposto, promovendo a manutenção do capitalismo e dos poderes hegemônicos: “Vestibulando, descatalize sua vida, abra uma conta no Itaú”.

Já na obra “Rebelião das Crianças”, foi trabalhado o imaginário acerca de crianças e jovens que cumprem medidas socioeducativas em instituições públicas. “Internos”, “menores”, “juventude encarcerada”, “infratores”, “criminosos”, “delinquentes”, são nomenclaturas utilizadas pela mídia para se referir aos jovens e crianças nessa condição, privadas de liberdade, por terem realizado atos em desacordo com a lei. Foi a partir do incômodo gerado por esses nomes que nasceu a referida obra, que faz menção a uma série de rebeliões ocorridas em 2005, nas unidades da Fundação para o Bem Estar do Menor (FEBEM), onde aqueles estavam acolhidos.

Nas palavras do grupo:

A Rebelião das Crianças é compreendida por nós, acima de tudo, como uma atitude e uma postura no mundo, que quer trazer à superfície termos e fatos escondidos, mascarados, apagados ou transformados em tabus pelo discurso social dominante. É denúncia/anúncio da transformação atitudinal necessária para que venha a florir nesse mundo a condição verdadeira de humanidade. Pretende convocar o outro a uma espécie de viagem que acontece em algum lugar entre o sonho de se relacionar com o outro para criar vida pública e a realidade de uma vida fragmentada em ilhas. Buscamos ocupar esse “lugar entre” criando imagens de possíveis. Assim, a construção simbólica é o anúncio de uma experiência não categórica que inicia um processo de

perguntas ao assumir que este conflito nasce da nossa própria subjetividade e de nossos desejos, medos e ações mais rotineiras. (Contrafilé, 2007, p. 15)

Para a construção dessa obra, algumas ações foram realizadas com a finalidade de visibilizar questões relacionadas à infância e à juventude dos sujeitos estigmatizados socialmente, como é o caso das crianças em situações de rua e aquelas acolhidas pela FEBEM. Inicialmente, a leitura de notícias veiculadas nas mídias escritas, substituindo as nomenclaturas “problemáticas” relacionadas a esses acolhidos, pelo nome “crianças”, traziam à tona e resgatavam o que aqueles sujeitos eram, antes de qualquer interpretação social.

No bojo das ações realizadas pelo grupo, a pesquisa e a interação com ex-internos, mães de jovens acolhidos e ex-representantes da FEBEM, além de crianças em situação de rua, foram fundamentais para elaborar as angústias e os incômodos que o grupo sentia relacionados aos aspectos da lógica do confinamento e da tortura impostos pelo Estado. Esse processo se deu por meio de uma série de encontros entre 2005 e 2006, com o “circuito das crianças criminalizadas” (Contrafilé, 2007, p. 18) e sob o formato da “Assembleia Pública de Olhares”, já praticada anteriormente.

Na materialização de algumas ações que compuseram essa obra, imagens comuns do imaginário coletivo foram deslocadas de seus lugares habituais, em um gesto provocativo-reflexivo, mobilizando pré-conceitos e dando luz às temáticas invisibilizadas do sistema carcerário infanto-juvenil e das crianças em situação de rua. Nesse sentido, a participação das próprias crianças e jovens, se apropriando dos espaços públicos, foi fundamental; como ocorreu com a instalação de balanços no viaduto Okuhara Koei, no acesso à Avenida Paulista; nos quintais conformados em meio à Praça da Sé, na região central da cidade de São Paulo; e na festa infantil organizada no Pateo do Colégio, durante o “Ato Contra a Tortura”, realizando uma ação conjunta com a Associação de Mães e Amigos da Criança e Adolescente em Risco - AMAR, em 2006.

Figura 13: Faixa instalada no viaduto Okuhara Koei, no acesso à Avenida Paulista.

Fonte: Contrafilé, 2007.

Figura 14: Festa infantil organizada no “Ato Contra a Tortura” em 04 de outubro de 2006.

Fonte: Contrafilé, 2007.

Essas ações provocaram o imaginário coletivo do que seria uma criança. Afinal, quais são os jovens mais criminalizados e sob o risco de extermínio? Quais são as crianças que têm direito à cidade?

Por sua vez, a obra denominada “Escola de Testemunhos” é resultado do processo de trabalho do Grupo Contrafilé no projeto de exposição “Meta Arquivo: 1964-1985. Espaço de escuta e leitura de histórias da ditadura”, desenvolvido pela curadora Ana Pato e realizado pelo SESC-SP, em parceria com o Memorial da Resistência, no ano de 2019. Essa obra trabalhou em torno de arquivos e acervos da ditadura, criando espaços de escuta e reflexão a partir dos testemunhos de sujeitos que passaram pela experiência histórica brasileira.

Com propósito de criar um lugar de troca, de fala e de escuta, também já verificado em outras obras anteriores do coletivo – como a *Rebelião das Crianças* e a *Árvore Escola* –, criou-se um “espaço dispositivo”, que se tornou o elemento material central da instalação, congregando em torno de uma mesa-lousa redonda os participantes para a escuta do testemunho de indivíduos que tiveram suas histórias intencionalmente veladas e desprezadas durante o período ditatorial. Nessa mesa-lousa também estavam dispostos materiais para a escrita em sua superfície, como giz. Segundo o grupo:

A partir das leituras de alguns testemunhos que escolhemos, baseadas no critério de serem testemunhos que trazem histórias dissidentes mesmo dentro da própria resistência, essa mesa-lousa será suporte para que, ao longo dos meses da exposição, possamos escrever pensamentos, frases, conceitos que forem surgindo no processo de escuta dos testemunhos, nas nossas conversas etc. Portanto, aos poucos, a mesa vai ganhando vida, transformando-se em portadora de palavra. (Contrafilé, 2019, p. 75).

Nessa partilha de imagens criadas, que se torna ativa no momento em que a sensibilidade de quem escuta transforma-se em registro, criam-se imagens coletivas a cada performance, mas que re-

sida na experiência de um grupo, de suas histórias e de seus diferentes lugares em um passado comum. E nesse contexto de elaboração do processo, cria-se a aula-performance, que “possui esse nome porque tem como matéria o testemunho, retirando dali uma intensidade traduzida como linguagem, corpo, imagens e também palavras” (Contrafilé, 2019, p. 74). A aula-performance entra como o processo de reintrodução do corpo nessa memória inativa, que passa a viver quando interpretada e sentida coletivamente, pela experiência de diferentes papéis – daqueles que as viveram e daqueles que passaram a conhecê-la.

O testemunho, realizado como aula-performance, se apresenta como a arte de falar e escutar. Trazendo para o corpo a possibilidade de repensar o passado, que é exposto de forma a provocar a subjetivação e de produzir sujeitos, sejam eles os próprios expositores e sua experiência em um passado, ou o participante diante desse compartilhamento, que se depara com sua realidade, seus papéis, seu entendimento anterior e seus traumas. Neste sentido, pode-se aproximar do conceito de partilha do sensível, de Jacques Rancière:

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha (Rancière, 2009, p. 15).

A peculiaridade deste trabalho artístico dentro da obra do Grupo Contrafilé, além de dar visibilidade para histórias intencionalmente veladas dentro do período ditatorial, reside no olhar que se tece para o processo, que passa a ser o próprio objeto de arte, em vez de ser um meio para se criar uma outra obra. Pode-se dizer que nas experiências anteriores esse processo de troca, entre o falar e o escutar, era um

meio para se realizar uma ação, produzir um objeto e representar uma ideia, materializando-a no espaço público; por outro lado, no caso da Escola de Testemunhos, esse lugar de debate, de escuta e de fala, torna-se o próprio objeto final do fazer artístico.

Considerações finais⁵

A pesquisa apresentada teve o intuito de promover um diálogo entre dois grupos situados em contextos distintos, muito mais do que empreender uma análise comparativa entre estes. Apesar de espacialidades e realidades urbanas diversas, conseguem, cada um à sua maneira, como um corpo conjunto, dialogar com os corpos da cidade e de seus habitantes. Ocorrem no capitalismo central e na periferia do capitalismo mas, de formas distintas. Contudo, pode-se afirmar que ambos os grupos são movidos por um ideário insurgente que confronta politicamente a produção da vida e do urbano pautada pelas injustiças e desigualdades expressas na cidade, mobilizando o imaginário da população que experiencia o espaço.

Com o objetivo de construir outros imaginários, por meio de suas obras, os grupos se distinguem: para o Grupo Contrafilé, o processo é sintetizado na figura do corpo no espaço, que se manifesta através do falar e do escutar enquanto obra; para o Hypermatière, a potência se dá em ocupar o espaço e ser visto, apresentando outras possibilidades mais coletivas e democráticas de produzir e vivenciar o urbano. Em comum, o potencial do imaginário, na apreensão do universo perceptivo, valores e comportamentos das populações envolvidas e, mais ainda, a possibilidade de mobilização dos sentidos/afetos/sentimentos que visam a transformação de mundos.

Em tempo, a prospecção com os coletivos levou os pesquisadores a crerem na existência de um

campo de afetos mútuos, promissor em termos sociopolíticos, mas também científicos, o qual poderá ser objeto de investigação, desdobramentos e aprofundamentos posteriores.

Agradecimento

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo financiamento desta investigação, fundamental à realização, e aos coletivos investigados, Contrafilé (São Paulo - Brasil) e Hypermatière (Saint-Étienne - França), cujas disponibilidade e cooperação ao longo do processo de pesquisa sustentaram/alicerçaram os resultados alcançados.

Referências

- BACHELARD, G. *O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento*. Tradução de Antonio de Pádua DANESI. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- BENJAMIN, W. *Passagens*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
- BICUDO, M. A. V. (org.). *Pesquisa Qualitativa segundo a visão fenomenológica*. São Paulo: Cortez editora, 2011.
- CARLOS, A. F. A. *A condição espacial*. São Paulo: Editora Contexto, 2011.
- CONTRAFILÉ. *A Rebelião das Crianças*. São Paulo: s/ editora, 2007.
- CONTRAFILÉ. *Meta-Arquivo: 1964-1985*. Escola de testemunhos: material de estudos para aulas-performances. São Paulo: SESC-SP, 23 de agosto a 24 de novembro de 2019.
- GAGNEBIN, J. M. *Walter Benjamin: os cacôs da história*. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
- LEFEBVRE, H. *La production de l'espace*. 4 édition Paris: éditions Anthropos, 2000.
- LÖWY, M. Cidade, lugar estratégico do conflito de classes: insurreições, barricadas e haussmannização

⁵ Os resultados da presente pesquisa estarão apresentados de maneira mais detalhada e aprofundada em livro em vias de publicação.

- de Paris nas passagens. In: _____. *A revolução é o freio de emergência: ensaios sobre Walter Benjamin*. São Paulo: Autonomia Literária, 2019.
- _____. *Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses sobre o conceito de história*. São Paulo: Boitempo, 2005.
- LUCENA, C.; J. Z. MUSSI. A Rebelião das Crianças: Uma Rebelião dos Corpos e das Cidades. In: GOBBI, M. A.; C. I. dos ANJOS; E. C. SEIXAS; C. TOMÁS (orgs). *O direito das crianças à cidade: perspectivas desde o Brasil e Portugal*. São Paulo: FEUSP, 2022.
- MARTINS, J. de S. *A sociabilidade do homem simples*. São Paulo: Editora Contexto, 2008.
- MARTINS, J. e M. A. V. BICUDO. *A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e recursos básicos*. 5a. ed. São Paulo: Centauro, 2005.
- MESQUITA, A. L. *Insurgências poéticas: arte ativista e ação coletiva (1990-2000)*. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- MUSSI, J. Z. *O espaço como obra: ações, coletivos artísticos e cidade*. Dissertação (Mestrado em Projeto, Espaço e Cultura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- MIOT, Y. *Face à la décroissance urbaine, l'attractivité résidentielle ? : le cas des villes de tradition industrielle de Mulhouse, Roubaix et Saint-Etienne*. Thèse (Doctorat d'aménagement et d'Urbanisme) - Université de Lille 1, Lille/FR, 2012. [acesso em 22 jan. 2024]. Disponível em: <https://theses.hal.science/tel-01422052/>.
- PALLAMIN, V. M. *Arte, cultura e cidade: aspectos estético-políticos contemporâneos*. São Paulo: Annablume, 2015.
- RANCIÈRE, J. *A Partilha do Sensível*. Tradução de Mônica Costa NETTO. São Paulo: Editora 34, 2009, 2a. ed.
- ROZESTRATEN, A. S. *Representações: imaginário e tecnologia*. 2017. Tese (Livre Docência em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. [acesso em 14 abr. 2023]. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/16/tde-13112018-171227/pt-br.php>.
- RUES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (RDPP) [online]. Saint-Étienne, [sem data] [acesso 21 jan. 2024]. Disponível em: <https://www.ruesdudeveloppementdurable.fr>.
- VASSELON, R. et al. *Lieux autogouvernés, espaces éphémères et design populaire*. Saint-Étienne: NUMEN Éditions, 2023.
- WUNENBURGER, J.-J. *O imaginário*. São Paulo: Edições Loyola, 2007.

TEMPLOS E CONTEMPLOS: UM OLHAR SOBRE EXPERIÊNCIAS E COMPORTAMENTOS EM TEMPLOS BUDISTAS DA GRANDE SÃO PAULO

Davi Bote, Instituto de Psicologia - USP, Brasil.
<davi.bote@usp.br>

Palavras-chave:

contemplação, sublimação, imaginário, urbano.

Resumo

Diante dos acelerados ritmos urbanos, algumas dimensões da vida são escamoteadas em detrimento de outras: o tempo para as atividades de lazer e recreação – ou para o simples ócio – é subjugado pela ubiquidade do tempo produtivo, o que pode estar no cerne de manifestações específicas de sofrimento psíquico. Este texto, fruto de investigações teórico-conceituais e empíricas, visa lançar luz sobre as visitas do público aos templos budistas da Grande São Paulo e suas relações com atividades místicas e espirituais – não necessariamente religiosas – e práticas contemplativas no interior dos mesmos; atividades, aliás, que também se enquadram entre aquelas que são encobertas no cotidiano. Há uma premissa basilar a orientar este ensaio: tais experiências

descritas, observadas a partir de trabalhos de campo e de questionários aplicados aos visitantes dos templos, podem ser discutidas a partir de um conceito da psicanálise que, por sua vez, ecoa nos campos da arte, da ciência e da religião e religiosidade, a saber: a ideia de sublimação. Far-se-á, portanto, este trajeto de se elaborar o/no conceito na intersecção entre tais áreas, buscando evidenciar este aspecto convidativo e propício dos templos quanto às experiências contemplativas e sublimatórias. Finalmente, deve-se elucubrar sobre os efeitos das atividades desempenhadas nos templos na imaginação individual e no imaginário social, i.e., mirando nos regimes de imagens estabelecidos e mantidos a partir de tais práticas.

Introdução

Quando se trata de discutir o fenômeno urbano, há uma miríade de áreas do conhecimento empenhadas em entender pelo menos alguma de suas facetas: econômica, social, política, cultural, geográfica. Ora, é verdade que o urbano compreende uma rede de signos universais, uma rígida linguagem transcontinental; contudo, vale a máxima popular para afirmar que *cada lugar é um lugar*, isto é: a compreensão sobre o fenômeno urbano convoca desde teorias já consolidadas até os saberes autóctones e as narrativas mitopoéticas mais originárias, presentes no imaginário das populações locais.

E em meio à efervescência e intensidade dos fluxos que caracterizam a vida nas metrópoles do século XXI – percebidas não só pelos acadêmicos, mas sobretudo pela população –, há-de se lembrar desses espaços que figuram como *ilhas urbanas*, lugares-outras que destoam dos lugares comuns e produtivos da cidade (FOUCAULT, 2013, p. 20-22). Pontos que acolhem diferentes ritmos e dão espaço a tipos de relações que escapam ou desafiam, muitas vezes, as relações produtivas pensadas sob o atual momento do capitalismo. Aliás, a busca por estes lugares talvez deva ser pensada também como efeito dos ritmos incontroláveis da metrópole sobre a fragilidade do corpo humano. Tal é, portanto, a natureza dos templos budistas da Região Metropolitana de São Paulo, verdadeiros oásis que convocam *olhares* despretensiosos e *caminhares* mais serenos.

Esta pesquisa, pois, buscou compreender as motivações por trás das visitas aos templos budistas da Grande São Paulo, mirando em dois tipos particulares de experiências observadas entre os visitantes: uma metafísica ou espiritual (não necessariamente religiosa) e outra contemplativa *lato sensu*. O móbil para a condução desta investigação foi a assunção de que, dentro do contexto civilizatório que caracteriza hoje a metrópole de São Paulo, tais lugares como os templos observados se apresentam aos sujeitos como meios possíveis à experiência sublimatória – noção

ligada aos exercícios da espiritualidade, da contemplação, do consumo e/ou produção de arte, dentre outras atividades –, e que no limite pode conferir conforto, vinculação e bem-estar mental. Associam-se, assim, no imaginário popular, regimes de imagens que creditam esses lugares aos signos de paz, natureza, tranquilidade e correlatos.

A condução deste trabalho demandou a adoção de alguns métodos e procedimentos, quais sejam: pesquisa bibliográfica, trabalhos de campo, registros fotográficos, elaboração e aplicação de questionários e sistematização dos dados obtidos. E longe da pressunção de se esgotar qualquer debate, a intenção desta pesquisa é a de espiar algumas dessas facetas do urbano a partir das relações observadas nos templos. Mais apropriadamente, o objetivo é o de franquear os assuntos discutidos às humanidades como um todo, considerando que as categorias mais centrais desse texto – *urbano*, *imaginário*, *contemplação*, *espiritualidade*, entre outras – são epistemologicamente transversais.

Entre templos e contemplos: trabalhos de campo e investigações *in loco*

É consumado que debater qualquer assunto minimamente relativo à religião pode causar certo furor, para se dizer o mínimo; nas prosas cotidianas se faz valer um alerta: *não se discute política, futebol e religião*. No âmbito das instituições acadêmicas e científicas, religião e religiosidade são assuntos que exigem cautela e seriedade para quem escolhe perscrutar por essas vias. Sabendo disso, este trabalho buscou ao máximo não se haver em minúcia com estes campos sob o consciente risco de se incorrer a erros e análises impertinentes. Um desses erros, e.g., diz respeito a cientificizar religião e religiosidade, quer dizer, quando se ousa abordá-las a partir de métodos

e instrumentos excessivamente rígidos e incompatíveis com sua própria gramática. Deste modo, ainda que alguns instrumentos de pesquisa tenham sido adotados para a condução do estudo proposto, assim o foram não para se explicar com rigidez a natureza dos fenômenos observados, mas para se sistematizar, de alguma maneira – e com cautela –, o olhar interessado e curioso que antecedeu esta pesquisa.

Sobretudo no segundo semestre de 2023, alguns trabalhos de campo foram empreendidos em monumentos e templos budistas da Região Metropolitana de São Paulo, especialmente nos municípios de Cotia, Itapeverica da Serra, Ribeirão Pires e na própria capital. Ao longo do tempo, os trabalhos de campo foram despertando o interesse de se compreender melhor 1) o perfil dos visitantes dos templos, 2) os fatores motivadores às suas próprias visitas e 3) suas perspectivas acerca dos fatores motivadores para as visitas de outras pessoas. Para tanto, fora elaborado e aplicado um questionário (até outubro de 2023) a dezoito visitantes aleatórios dos templos,

dentre os quais onze eram do sexo feminino (61,1%) e sete do sexo masculino (38,9%). Não obstante, também foram realizadas algumas conversas com representantes dos templos – monges, administradores, funcionários –, embora seus conteúdos tenham mais elucidado assuntos concernentes ao funcionamento e administração dos templos, bem como subsidiaram uma compreensão mais ampla sobre a própria religião e práticas que lá ocorrem.

No questionário aos visitantes, a pergunta a respeito dos fatores motivadores de suas próprias visitas aos templos teve o item *contemplação (natureza, templo e outros ambientes)* citado por dois terços dos participantes, e se destacou como principal motivador quanto à ida das pessoas aos templos. Em conversas, os respondentes justificavam a escolha do item reforçando o caráter *estético, prazeroso e agradável* proporcionado pelos diferentes ambientes e instalações que visitavam.

Gráfico 1: Percepção dos participantes sobre suas motivações pessoais às visitas aos templos.

Qual é/foi o propósito principal de suas visitas? (Marque todas as opções que se aplicam)

18 respostas

Fonte: autoria própria (2023).

Na percepção dos participantes, os principais fatores que motivam a visita de outras pessoas aos templos não diferem dos critérios eleitos para suas próprias visitas, e dizem respeito, principalmente, às atividades contemplativas e, aqui, ao turismo cultural, de tal sorte que as atividades diretamente associadas à prática e à doutrina budista ocupam uma posição secundária. É mister salientar que, em razão de fatores objetivos (a arquitetura, os jardins, os elementos estéticos dos templos) e subjetivos (interesse em se

conhecer mais sobre os ritos e ensinamentos orientais e budistas), tais templos figuram nas listas de destinos turísticos e nos roteiros de agências de viagens, portanto atraem não apenas a população paulista, mas também de outras localidades. Em alguns dias de trabalho de campo, percebia-se um baixo número de visitantes; noutros, contudo – e especialmente aos fins de semana –, notava-se inclusive a presença de vans e ônibus de viagem e grupos de turistas

Gráfico 2: Percepção dos participantes sobre a motivação das visitas de outras pessoas aos templos.

Fonte: autoria própria (2023).

Gráfico 3: Percepção dos participantes sobre as atividades motivadoras gerais.

Na sua opinião, a maioria dos visitantes dos templos busca

18 respostas

- Atividades estritamente espirituais ou religiosas
- Atividades contemplativas, recreativas e de lazer

Fonte: autoria própria (2023).

As experiências espirituais e contemplativas aqui descritas independem da fé e práticas estritamente religiosas. Isto pôde ser notado tanto a partir da percepção dos respondentes do questionário (72% dos participantes, i.e., treze entre os dezoito não praticam a religião) quanto nos trabalhos de campo e observações *in loco*. À guisa de exemplo, o templo e crematório Kinkaku-ji, em Itapecerica da Serra – réplica do Templo do Pavilhão Dourado, de Kyoto –, caracteriza-se pelo ecumenismo e coexistência de figuras e símbolos de diferentes matrizes religiosas. Ainda no Vale dos Templos de Itapecerica, no adjacente Templo Enkoji, há por exemplo a imagem de Kannon Bosatsu, deidade que, segundo o monge Marcos, um dos responsáveis pelo local, possui uma história em muito semelhante àquela de Nossa Senhora Aparecida (não à toa alguns templos celebram-na como Aparecida Kannon). Há diversos estudos concentrados no sin-

cretismo em torno de Kannon, Aparecida e mesmo Virgem Maria (SANTOS, 2014; SODEN, 1966).

Eis aí um tipo de relação a se explorar: de certo modo, a presença em algum grau de símbolos e ícones de outros sistemas religiosos em determinados templos, bem como as ligações sincréticas que se estabelecem entre tais, parecem representar no imaginário dos visitantes – sobretudo dos não budistas – certa abertura ou receptividade de tais templos ao *outro*, à alteridade. Alguns templos são tomados como espaços convidativos a outros devotos e outros *objetos* de devoção. Sob esta perspectiva, tais lugares podem ser considerados como meios possíveis às relações humanas plurais e à construção de laços sociais baseados no respeito e reconhecimento da alteridade – fatores fundamentais inclusive para se pensar a própria concepção de sublimação (METZGER, 2021, p. 14), doravante discutida.

Figuras 1 e 2: Cruz cristã e lápides orientais no templo Kinkaku-ji.

Fonte: autoria própria (2023)

Alguns templos budistas acolhem não apenas a experiência contemplativa, mas também buscam associá-la à expressão artística. Caminhadas literárias (*ginko*) e a contemplação da lua (*tsukimi*) são incentivadas aos poetas para a criação de *haikais* no templo Busshinji, no bairro da Liberdade, em São Paulo, em reuniões anuais que ocorrem no mesmo local desde 1999 (com as exceções de 2009 e dos primeiros anos de pandemia). Os fenômenos da natureza – imensos em escala como uma tempestade de verão, ou discretos como o coxo de um sapo – compreendem a matéria-prima bruta, o arcabouço simbólico e estético e tema central do *haikai*. Desta maneira, a experiência contemplativa serve de motor criativo ao poeta não à moda ocidental, i.e., de forma analítica, lógica, *abstratizante* (também como a ciência moderna o faz); do contrário, trata-se de um contemplar integrador, totalizante, que estabelece uma relação simbiótica entre pessoa e natureza. Uma postura em muito convergente com a postura própria do *zen* budismo, que, segundo Daisetsu Suzuki, de forma figurativa,

consiste em penetrar diretamente no objeto e vê-lo, por assim dizer, por dentro. Conhecer a flor é tornar-se flor, ser flor, florescer como flor e deleitar-se tanto com o sol quanto com a chuva. Feito isto, a flor fala comigo e eu lhe conheço todos os segredos, todas as alegrias, todos os sofrimentos (SUZUKI, 1970, p. 21).

Figuras 3 e 4: Divulgação da reunião de poetas para contemplação da lua (*tsukimi*) e escrita de *haikais* no Templo Busshinji.

Fonte: kakinet.com

Em síntese, a experiência contemplativa tende a ser de tipo totalizante e é essa, afinal, a natureza própria dos templos: estes não são apenas as pedras, madeiras e tintas que lhe fornecem o substrato material e o estilo arquitetônico; não são somente jardins, símbolos e tótems que lhe compõem a paisagem; tampouco são os rituais religiosos em si mesmos: são, pois, a *totalidade* (TUAN, 1980; CAUQUELIN, 2007). E, dessa forma, tendo em comum com a paisagem este traço *uno*, i.e., esta comunhão de elementos físicos e materiais que forma uma imagem total, os templos, mesmo que tenham substância, tendem ao *espírito* (ZONG BING apud BERQUE, 2000; 2009; 2012), isto é, precisamente aos gestos psicológicos – como a imaginação e a simbolização – que conferem sentido à experiência contemplativa. São, portanto, a união entre a objetividade material e a subjetividade que lhe apreende e organiza em sua totalidade.

E quer seja através da arte, da religiosidade ou de uma mirada primeiramente desinteressada, os templos budistas têm se apresentado como espaços propícios a experiências espirituais – não necessariamente religiosas – e comportamentos vinculativos entre pessoas e natureza por meio da contemplação. Nas conversas e no questionário, estes lugares foram associados a emoções e estados mentais como tranquilidade, ligação com a natureza, redução do estresse cotidiano entre outros. Arte, religiosidade e, agora, ciência, cada qual à sua maneira, também refletem os efeitos mais gerais dessas experiências. Não é a proposta buscar um diálogo profundo entre os três campos, mas cabe neste momento elaborar sobre tais efeitos, especialmente aqueles de natureza psicológica.

A experiência contemplativa entre religiosidade, arte e ciência: uma busca heurística

Tanto as origens e significados da palavra quanto as práticas compreendidas pela ideia de contemplação são muito amplas e merecem um delineamento etimológico. A partir do prefixo *con-* (“com”, “junto”) ligado à raiz *templum* (“santuário”, “construção para adoração e auspícios”), o verbo contemplar remonta os significados de “refletir, ponderar, estudar, ver mentalmente, meditar” (ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY, 2021). Em suma, está em sua gênese uma inclinação mental à presença de um objeto que envolve e atrai a reflexão, imaginação, este instigante *ver mentalmente*; à época, tal objeto era o templo religioso.

Ao trazer para o campo das artes, a contemplação extrapola sua função de apreciação estética e pode servir de móbil para a criação, operando como um elo entre o artista e os objetos que inspiram inventividade e materializam-se em seu artifício; aliás, os significados da palavra artifício, em suas raízes mais distantes – do latim *artificium* –, se ligam à arte em sua potência criadora: “artesanato”, “fabricação de algo pela arte ou habilidade” entre outros significados correlatos (ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY, 2022). O gesto contemplativo anterior ao artifício pode inclusive ser condição *sine qua non* para alguns artistas, mesmo os mais consagrados, como o escritor suíço Robert Walser: “uma caminhada agradável quase sempre pulula de imagens e poemas vivos [...]. Sem a caminhada, e a contemplação da natureza ligada a ela, sem essa busca igualmente deliciosa e admoestadora, eu me considero perdido, e estou perdido” (WALSER apud COVERLEY, 2014, p. 150).

Já sob o prisma das instituições acadêmicas e científicas, e aqui especialmente para a psicologia, a contemplação refere-se geralmente a processos de igual modo reflexivos, observacionais e explorató-

rios que usualmente visam uma compreensão mais profunda do eu, dos pensamentos e das experiências. Definições específicas podem variar dependendo da abordagem teórica, mas tal noção é tão relevante que alguns autores a situam em um campo exclusivo de análise, qual seja: o da *psicologia contemplativa* (WIT, 2017; VAN GORDON et al, 2022), qual “refere-se às percepções psicológicas e métodos que estão, muito implicitamente, presentes na visão e prática que esclarecem e orientam o desenvolvimento contemplativo ou religioso de uma pessoa” (WIT, 2017, p. 414).

O nexa a se explorar entre essas três dimensões da vida, neste texto, se dá sobretudo partindo de uma noção cara a uma outra área *psi*: a ideia de sublimação a partir da psicanálise. Mas o que é sublimação, e como ela se relaciona com a arte, a religiosidade e a ciência? Antes de se prosseguir, faz-se imperioso um esclarecimento: tal ideia não pertence à ordem da definição universal ou do significado exato, mas à aproximação teórica e conceitual, se é que isto é possível. Isto, pois, mesmo Freud, responsável por alumiá-lo ao longo da consolidação da psicanálise, foi burilando seus limites e compreensões possíveis sem nunca ter chegado a uma definição estritamente falando.

Inobstante, é lícito recorrer uma vez mais aos dicionários, agora um de psicanálise, no qual se verifica a seguinte compreensão do termo *sublimação*:

Processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. [...] Diz-se que a pulsão é sublimada na medida em que é derivada para um novo objetivo não sexual e em que visa objetos socialmente valorizados (LAPLANCHE & PONTALIS, 1991, p. 495).

A despeito da falta de uma teorização definitiva de Freud sobre a sublimação, far-se-á útil já adotar um de seus esclarecimentos. N’O *mal-estar na civilização*, o autor indica que o deslocamento da meta ou do objeto da pulsão sexual para metas ou objetos *outros*

de natureza não sexual – como a arte, a ciência, a religião (CRUXÊN, 2004; NOÉ, 2010) – constitui o cerne do processo sublimatório, uma das bases, inclusive, do estabelecimento e manutenção dos projetos civilizatórios. Em suas palavras:

Outros instintos são levados a deslocar, a situar em outras vias as condições de sua satisfação, o que na maioria dos casos coincide com a nossa familiar *sublimação* (das metas instintuais) [...]. A sublimação do instinto é um traço bastante saliente da evolução cultural, ela torna possível que atividades psíquicas mais elevadas, científicas, artísticas, ideológicas, tenham papel tão significativo na vida civilizada. Cedendo à primeira impressão, seríamos tentados a dizer que a sublimação é o destino imposto ao instinto pela civilização. É melhor refletirmos mais sobre isso, porém (FREUD, 2011, p. 42-43).

O pressuposto elementar aqui parte da assunção de que a pulsão, esta manifestação entre o mental e o somático, é sempre sexual, diferentemente do objeto para o qual ela se direciona (GARCIA-ROZA apud METZGER, 2021, p. 41). Neste sentido, a concepção de sublimação na psicanálise tem certa ressonância com as definições físico-químicas que se fazem sobre este termo: na natureza, sublimar diz respeito à transformação da matéria do estado sólido ao estado gasoso, sem, contudo, passar pela forma líquida; em psicanálise, é esta elevação – não idealização – da pulsão sexual para outras direções: engrandecidas, nobres, valorizadas social e culturalmente.

Embora as atividades sublimatórias abarquem os esportes, a investigação intelectual e científica e as práticas religiosas, a arte parece dialogar de modo ainda mais proximal com o conceito. A arte é um desses empreendimentos humanos para onde a pulsão pode se desviar pela sublimação, mas não sem antes despertar, àquele/a que a aprecia, um sentimento irrepresentável de vazio evocado pela *Coisa (das Ding)*, onde, segundo Lacan, “somos projetados para algo que está muito além do âmbito da afetividade, movediço, confuso, mal discernido por falta de uma or-

ganização suficiente de seu registro – algo de muito mais essencial” (LACAN, 1988, p. 130) e que também pode ser identificável na própria experiência contemplativa anterior à criação artística. Sem buscar profundidade na teoria lacaniana, pode-se constatar que a sublimação consiste de uma relação a partir de um objeto irrepresentável e que, a partir desta característica, lhe é conferido o atributo de eternidade “por nunca se poder dizer tudo sobre ele, por sempre haver um ponto inabordável. A obra está sempre aberta a interpretações; ela é inesgotável” (LUCERO & VORCARO, 2013, p. 38). O *estar sempre aberto*, este convite que a arte faz e renova *ad infinitum* à contemplação de seus interlocutores, enfim, são, para Lacan, ecos da *Coisa* e que pela sublimação revelam as estruturas do desejo humano. A arte e a contemplação são aberturas ao *mistério*, como doravante será discutido.

A experiência contemplativa vinculada à arte estabelece uma ponte, uma ligação entre a pessoa não apenas ao objeto, mas à impossibilidade de se lhe representar em concretude. Fique claro que esta impossibilidade não se apresenta como demérito da imperfeição humana, mas como potência própria da arte: é deste aspecto que se concretizam peças e materiais de toda natureza artística no mundo, singulares em si mesmos. Nas reuniões de haicaístas no templo Busshinji, a contemplação à lua cheia é, de certa forma, um convite de encontro íntimo entre artista e objeto inspirador, neste caso, a lua. Esta intimidade nunca revela a natureza da lua em seus pormenores, mas, pela via sublimatória, eleva o poeta e sua imaginação criadora àquilo que há de inexplicável, irrepresentável no objeto, e que, *volens nolens*, resulta na confecção de um *haikai* único e irrepetível. A contemplação não é regra ao artista, mas é um caminho *conhecido* que leva ao *desconhecido*.

Suzuki ilustra como sujeito e natureza se entrelaçam por meio da experiência contemplativa ou poética e mística-religiosa:

As cordilheiras do Himalaia podem despertar em nós o sentimento de um sublime e respeitoso temor; as ondas do Pacífico sugerem, porventura,

algo do infinito. Mas quando temos o espírito franqueado ao poético, ao místico ou ao religioso, sentimos, como o sentiu Basho, que até numa haste de relva silvestre há qualquer coisa que transcende realmente todos os sentimentos humanos baixos e venais, que nos eleva a um reino cujo esplendor iguala o da Terra Pura (SUZUKI, 1970, p. 11).

Dir-se-á, de forma mais ampla, que esta conexão entre o homem e o objeto de sua pulsão, pela contemplação e pela sublimação, não se ligam apenas à arte. Se espriam, aliás, para além da experiência física, concreta. No campo da psicanálise, muito já se discutiu sobre a possibilidade da sublimação se constituir como finalidade ou meta da clínica (CASTIEL, 2010), embora tal assunto não seja esmiuçado aqui neste trabalho. Do ponto de vista *zen* budista, porém, ainda que não se utilize deliberadamente a palavra sublimação, tem-se como meta ou *telos* aquilo que os chineses chamam de *wu* (no japonês, *satori*), i.e., experiência mística que comunica algo como *despertar, iluminar, elevar a consciência*. Transcendente à doutrina budista e generalizável a outros sistemas religiosos, *wu* é o momento pelo qual “a mente finita compreende que tem raízes no infinito. Pelo Cristianismo, esse é o momento em que a alma escuta [...] a voz do Deus vivo. O povo judeu poderá dizer que Moisés se achava nesse estado de espírito no Monte Sinai quando ouviu Deus anunciar seu nome [...]” (SUZUKI, 2010, p. 58). As observações e caminharos silenciosos dos visitantes dos templos, ainda que não levasse ao *nirvana* ou ao *wu* – estados da consciência tão arduos e furtivos até mesmo aos budistas mais disciplinados –, em alguma medida serviam de ligação vertical entre a pessoa e este campo do etéreo, do grandioso, do sublime.

Os trabalhos de campo aos templos budistas, somados à análise e interpretação das respostas obtidas nos questionários, evidenciaram a importância aos visitantes desta dimensão espiritual e metafísica, religiosa ou não. Este tipo de experiência, também representada pelo *wu*, encontra ecos no que se descreveu como sensação de *eternidade*, “de vinculação

indissolúvel, de comunhão com todo o mundo exterior” (FREUD, 2011, p. 8) pela qual Freud e Romain Rolland debateram sob a ideia de *sentimento oceânico*. Tal sentimento de *unicidade* estabelecido entre o eu e o mundo estaria na base da experiência religiosa para Rolland, e este aspecto da discussão se apresenta como ponto discordante entre os dois interlocutores. Não seria pertinente buscar aprofundamento sobre as divergências entre os autores, mas os significados evocados pelo sentimento oceânico – percebidos no questionário como *conexão espiritual, ligação com a natureza, libertação* (do estresse, ansiedade e formas de mal-estar, estas aflições terrenas) – estão inextricavelmente associados à própria capacidade de contemplação (TORRANO, 2021, p. 82). Contemplar, aqui, readquire sua acepção mais originária ligada à própria espiritualidade: mente e olhar se lançam novamente aos templos – *mas não só...*

A literatura consultada, os trabalhos de campo e questionários apontaram para uma mesma direção, contudo, de maneiras distintas. A exposição do conceito de sublimação, para além do que já foi apresentado, permite inserir *ciência, religião/religiosidade* e, sobretudo, a *arte* sob o campo do *das Ding* e desse vazio que nivela o sujeito com “a dimensão real da falta e da ausência” (NOÉ, 2010, p. 177). Tais dimensões nunca se encerram em si mesmas; estão perenemente abertas aos sentidos e às experiências. E antes de se trazer à baila as constatações *in loco* nos templos, é útil resgatar a diferenciação entre *enigma* e *mistério* segundo o filósofo Eudoro de Sousa:

O enigma é o que pode ser nomeado e representado. Pode ser cifrado ou codificado e desfaz-se ou resolve-se após a decifração ou decodificação. De forma diferente, o mistério é o indizível e o inefável. Se for submetido a decifração, perde o seu carácter de realidade misteriosa e transforma-se em enigma. Os mistérios não podem ser decifrados, restando-nos o poder de os celebrar ou alegorizar (SOUSA apud DIMAS, 2014, p. 228).

Pode-se conjecturar sobre as atitudes e comportamentos observadas e descritas pelos visitantes

dos templos a partir desta diferenciação: as experiências, intencionalmente buscadas ou não, situavam pessoas diante desse contato em algum grau com o *eterno*, o *etéreo*, o *suprassensível*, o *desconhecido*, o *sublime*, o *sentimento oceânico*: ora, não são outra coisa senão termos que orbitam a noção de *mistério*. E a contemplação se coloca aí de forma intermediária, como espécie de antessala para esses dois grupos de experiências: as estéticas e artísticas, percebidas não apenas a partir dos encontros de haicaístas no templo Busshinji, mas sobretudo pelo grande número de pessoas fotografando os espaços, jardins, lagos, elementos arquitetônicos, etc; quanto àquela mística e espiritual, observada entre budistas e não budistas.

Um último aspecto sobre a experiência sublimatória deve ser assinalado, a saber: que esta não se associa imprescindivelmente a adjetivos positivos; ela não é necessariamente favorável, agradável ou benéfica, nem tampouco isenta o sujeito de manifestar sintomas de um mal-estar (METZGER, 2021, p. 55-56), afinal, “a satisfação pulsional não é apenas o prazer, mas sim todo modo de descarga de pulsão” (*ibid*, p. 25). No caso estudado – e a partir dos relatos dos participantes da pesquisa –, porém, este desvio pulsional pela via sublimatória lograva em experiências e sensações excepcionalmente positivas, vinculadas, em alguma medida, a um alívio do sofrimento e incômodos causados pelas contingências do cotidiano: sobretrabalho, trânsito, violência e insegurança, estresse, ansiedade, além de uma série de situações de foro íntimo.

Neste caso, nem a sublimação, nem os templos assumem simbolicamente a função de *terapia*, mas nota-se em ambos um aspecto *terapêutico* porque comunicam alguma eficácia a partir das falas e das respostas dos sujeitos no questionário. Portanto, no imaginário popular, esses lugares estão associados a experiências e práticas moderadoras ou supressoras do sofrimento psíquico. Aliás, um dos efeitos da sublimação, poder-se-ia arriscar aqui, é o estabelecimento ou manutenção de registros simbólicos a partir da experiência concreta. Quando diz-se do haicaísta que se eleva ao nível na lua

através do ato contemplativo e da sublimação, esta elevação se efetua no âmbito do imaginário. Novamente, reforça-se aqui o caráter medial dessas experiências entre o corpóreo e o mental, o sensível e o suprassensível, matéria e ideia, *soma* e *psique*...

Ao explorar a relação entre a sublimação e o ato de contemplação, pôde-se perceber que ambos compartilham vários aspectos. Enquanto a sublimação diz respeito a um redirecionamento da pulsão e sua satisfação em objetos de importância social, cultural, artística e intelectual, a contemplação, por sua vez, abrange processos desde uma reflexão profunda até um olhar atento, meditativo e totalizante aos objetos que circunscrevem a mirada do sujeito. Ambos os processos pressupõem um estado de elevação, promovendo uma busca por significados para além do que é imediato. Assim, a sublimação e a contemplação podem ser vistas como caminhos convergentes em direção a uma expressão mais refinada e enriquecedora da existência humana; o templo, por sua vez, é *um* entre outros lugares do urbano onde tais experiências são possíveis.

Que outros lugares, poder-se-ia dizer, permitem experiências contemplativas e sublimatórias no urbano contemporâneo?

Considerações finais

Conforme já discutido ao longo do texto, a palavra contemplação, em sua raiz etimológica, aponta para gestos e comportamentos outrora ligados aos templos, i.e., lugares destinados à prática espiritual e auspiciosa. Hoje, porém, sabe-se que o ato contemplativo não está restrito a esta camada do religioso e do espiritual, e, em verdade, diz respeito a uma faculdade humana, uma ação vinculativa que não depende de um grupo ou tipo particular de objeto. De certa forma, o título do trabalho – “*templos e contemplos*” – é algo como um trocadilho, um *jeu de mots*, mas não vazio em si mesmo. Pelo contrário: a condução desta

investigação introdutória, longe de encerrar qualquer debate, buscou ampliar a compreensão acerca das visitas aos templos budistas e mostrou como os templos são lugares que possibilitam a prática contemplativa, embora, é claro, não nos moldes do período no qual o termo foi concebido.

Em meio à exaustão provocada pelos ritmos urbanos, os templos budistas – verdadeiras ilhas –, entre jardins e espaços que convidam à dimensão do mistério, se apresentam aos sujeitos como lugares possíveis não só à contemplação, mas às atividades de cunho recreativo, artístico, metafísico e espiritual; práticas, aliás, consideradas subversivas no atual momento do capitalismo em função de uma improdutividade que lhes é atribuída. Estas práticas podem permitir aos sujeitos um desvio de estados pulsionais a experiências que conferem prazer e bem-estar, bem como uma participação ativa e vinculativa com este lugar em si mesmo antitético ao urbano contemporâneo.

Agradecimento

À professora Sandra Maria P. Ribeiro, colegas do LAPSI-USP, aos/às participantes dos questionários e aos/às responsáveis pelos templos.

Referências

BERQUE, Augustin. *Geogramas, por uma ontologia dos fatos geográficos*. Rio de Janeiro: Geograficidade, v. 2, n. 1, 2012.

BERQUE, Augustin. *El pensamiento paisajero*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2009.

BERQUE, Augustin. “Urbs dat esse homini! La trajectivité des formes urbaines” In: ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana (coord.). *Paisagem e arte*. São Paulo: Comitê Brasileiro de História de Arte, 2000, p. 41-52.

CASTIEL, Sissi. *Sublimação e clínica psicanalítica*. Brasília: Psicologia: Ciência e Profissão, 2010, 30 (1), 22-31

CAUQUELIN, Anne. *A Invenção da Paisagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

COVERLEY, Merlin. *A arte de caminhar*. O escritor como caminhante. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

CRUXÊN, Orlando. *A sublimação*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

DIMAS, Samuel Fernando. *A distinção entre enigma e mistério em Eudoro de Sousa: elementos para uma racionalidade metafísica do mistério de Deus*. Petrópolis: Synesis, v. 6, n. 1, jan/jun 2014.

FOUCAULT, Michel. *O corpo utópico, as heterotopias*. São Paulo: n-1 Edições, 2013.

FREUD, Sigmund. *O mal-estar na civilização*. Trad. Paulo César de Sousa. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011.

LACAN, Jacques. *O seminário. Livro 7: A ética da psicanálise*. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. *Vocabulário da psicanálise*. Trad. Pedro Tamen. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

LUCERO, Ariana; VORCARO, Angela. *Do vazio ao objeto: das Ding e a sublimação em Jacques Lacan*. Rio de Janeiro: Ágora. V. XVI, abr 2013, p. 25-39.

METZGER, Clarissa. *A sublimação*. São Paulo: Aller, 2021.

ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. *Artifice* (n.). Dicionário, 2022. Disponível em: <<https://www.etymonline.com/word/artifice>>. Acesso em 11/01/2024.

ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. *Contemplate* (v.). Dicionário, 2021. Disponível em: <<https://www.etymonline.com/word/contemplate>>. Acesso em 10/01/2024.

NOÉ, Sidnei. *A vocação sublime: da relação entre religião e sublimação na definição da vocação religiosa*. São Paulo: Psicologia USP, janeiro/março, 2010, 21(1), p. 165-182.

SANTOS, Maria de Lourdes. *Mulher Soka em Terras Santas. A propagação do budismo em Aparecida do Norte e Juazeiro do Norte*. Tese de doutorado. PUC, São Paulo, 2014.

SODEN, Aloysius. *The Cult of Kannon, the Goddess of*

Mercy, in Japanese Buddhism. University of Dayton Review:V.3, N. 3, 1966

SUZUKI, Daisetsu; FROMM, Erich; DE MARTINO, Richard. *Zen Budismo e Psicanálise*. São Paulo: Editora Cultrix, 1970.

TORRANO, Luciana. *O mal-estar contemporâneo, sentimento oceânico e humanidade*. Ribeirão Preto: Berggasse, Vol. XI, Núm. 1, 2021.

TUAN, Yi-Fu. *Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente*. São Paulo: Difel, 1980.

VAN GORDON, William; SAPTHIANG, Supakyada; SHONIN, Edo. *Contemplative Psychology: history, key assumptions, and future directions*. Perspectives on Psychological Science, volume 17, issue 1, january 2022, pages 99-107.

WIT, Han Frederik de. *On Contemplative Psychology*. Philosophy Study, volume 7, nº 8, august 2017, pages 414-419.

ARQUITETURA E IMAGINÁRIO TRÁGICO: A TORRE DE BABEL COMO MITO FUNDADOR

Diogo Pereira, FAUUSP, Brasil.
<diogo.pereira@usp.br>

Palavras-chave:

imaginário trágico, filosofia do trágico, imaginário da arquitetura e do urbanismo

Resumo

A filosofia moderna do trágico, sistematizada por Clément Rosset no século XX, aponta três aspectos fundamentais do trágico: o nada, o acaso e a convenção. À primeira vista, estes três aspectos teriam pouca relação com o campo da arquitetura, afinal, a arquitetura lida com o projeto com uma certeza de ordem metafísica. Isto se rebate em boa parte da historiografia arquitetônica que parece lidar com o mundo através de um duplo (duplo conforme Clément Rosset em “O real e o seu duplo”): os projetos são projetados para um mundo idealizado, como se lê em quase todo o memorial e discurso acerca do modernismo do século XX.

Contrariando as expectativas, um dos primeiros mitos ocidentais a tratar sobre a arquitetura, na forma do projeto, a aborda justamente através do trágico. Trata-se da Torre de Babel, cujo elemento trágico, se aproxima mais das noções modernas de Rosset e Nietzsche

do que o trágico catártico aristotélico ou o moralismo do trágico romântico. Diferente de uma certa visão do mito, que se confunde com a destruição de Sodoma e Gomorra ou ainda com o mito clássico dos Gigantes (conforme as Metamorfoses de Ovídio), a tentativa de construção de uma torre-cidade rumo ao céu não foi encerrada por uma destruição violenta, mas simplesmente pela incapacidade de comunicação entre seus construtores, resultando numa obra abandonada.

O mito de Babel, por sua vez, parece se repetir com frequência no campo arquitetônico em todos os projetos utópicos, fadados ao inevitável limite da realidade. Esta contribuição visa, também, construir um imaginário trágico da arquitetura, traçando a partir do mito de Babel, um paralelo ao já consolidado imaginário épico sobre a arquitetura e o urbanismo, baseado no mito da Cidade Ideal.

Introdução

Predating Palma Nova and Charleville, Canberra and Brasília, the tradition of idealizing the external world through architecture is at least as old as Plato's perfect state. (LACOUR In: KOSTKA, WOHLFARTH [org.] 1999, p. 19)

Este ensaio poderia começar com uma indagação simples, porém pouco usual: quais as correntes filosóficas que permeiam a produção, a reflexão, a história e a crítica da arquitetura e do urbanismo?

À primeira vista, seria possível situar a maioria desta produção e pensamento filosoficamente alinhados a algo como o “neopositivismo” ou “idealismo”, emprestando termos de Gilbert Durand (2012, p.9) e Henri Lefebvre (2001, p.31), respectivamente.

Por consequência, não é incomum se deparar com historiografias que declaram arquiteturas épicas ou heroicas. Publicada em 1956, “Arquitetura Moderna no Brasil” de Henrique Mindlin (1999) é um desses vários exemplos, ao construir um entendimento da arquitetura modernista como parte da “epopeia” da construção do Brasil, lida através de um viés bastante positivo da experiência colonial.

Com frequência, o campo da arquitetura e do urbanismo percebe a sua obra como uma intervenção eminentemente positiva sobre o mundo, sem qualquer nuance, normalmente enunciada a partir do binômio “problema” e “solução”, proposto, muitas vezes, sob bases utópicas. Há uma razão para tal percepção: a arquitetura enquanto campo relativamente organizado da produção, como disciplina, surgiu no seio do pensamento humanista do século XV e XVI, que pretendia uma grande revisão cultural e social na esteira do desenvolvimento mercantilista. Para a

arquitetura, isto significou a passagem do projeto das instâncias religiosas e místicas, também como parte de uma construção coletiva, para o domínio de um grande gênio. Nesta posição o arquiteto se tornava uma figura capaz não apenas de ordenar o espaço, mas também de propor uma nova organização social para tal espaço.

Isto tem uma ligação intrínseca com o conceito de utopia desenvolvido neste mesmo período. É na figura do polímata Renascentista que Thomas More credita toda a configuração espacial e social da Utopia. Utopo seria este responsável pelo desenho das cidades que rebateriam com perfeição a organização social harmoniosa da Ilha de Utopia (MORE, p. 87-89, p.95).

Desta fusão de arquitetura e utopia surge o mito e imaginário da Cidade Ideal (GIEDION, 2004, p.69-81): ideia de que, através do projeto arquitetônico e urbano, seria possível alcançar um estado de perfeição formal no qual arquitetura e cidade seriam, enfim, capazes de amparar e engendrar a utopia. Esta visão, contudo, invariavelmente, sucumbe aos próprios limites de tal projeto utópico.

Uma possível contraposição através da filosofia do trágico moderna, elaborada por filósofos como Nietzsche, Cioran e sistematizada por Clement Rosset, seria capaz, portanto, de estabelecer uma leitura antagônica, uma revisão desta utopia ainda arraigada na produção e reflexão sobre a arquitetura. Neste sentido, esta contribuição ao ICHT 2023, no contexto dos imaginários contra-hegemônicos, tenciona construir um imaginário trágico da arquitetura a partir do mito da Torre de Babel.

A Torre de Babel como mito trágico

A Torre de Babel, de origem mesopotâmica, é, possivelmente, um dos primeiros mitos ocidentais a tratar sobre a arquitetura e cidade. A tradição judaico-cristã versa sobre a tentativa de construção de uma torre-cidade capaz de alcançar os céus. Há também um mito similar na tradição greco-romana, como descrito por Ovídio, o mito dos gigantes, que tentaram também erguer uma estrutura capaz de alcançar o Olimpo, tendo sido destruídos por Zeus-Jupiter de maneira avassaladora.

(...) conta-se que os Gigantes pretenderam o etéreo reino e apinharam monte sobre monte até os astros. Então o pai onipotente lançou seu raio, estilhaçou o Olimpo e abalou o Pélion que sustinha o Ossa. (OVÍDIO, 2017, p.55)

Dentre o vasto imaginário da Torre de Babel há algumas imagens que fundem estes dois mitos, como na imagem do arquiteto e teórico italiano Marco Frascari (Fig. 1). Tende-se a acreditar que o destino da Torre de Babel foi uma destruição fulminante, como no citado mito dos gigantes ou no outro mito bíblico da destruição de Sodoma e Gomorra. Neste sentido, uma tragédia nos moldes moralistas do romantismo.

Figura 1. A Torre de Babel por Marco Frascari.

Contudo, atendo-se ao texto bíblico, a tragédia de Babel é de outra natureza: diante da confusão com as diversas línguas de seus construtores e habitantes, o projeto de uma cidade-torre capaz de alcançar o céu termina inconcluso. O trágico se concentra no aspecto da passagem do projeto à realidade e a impossibilidade de se concretizar o imaginado.

Babel, neste sentido, trata do dilema do “possível e do real”, como descrito por Henri Bergson (2006). A Torre de Babel, assim, descreve um problema muito caro à arquitetura, a despeito de seu incipiente debate: as limitações do projeto ante à realidade. Com frequência, confundem-se os conceitos de possível e real e toma-se o projeto por realidade. Não apenas na arquitetura e urbanismo, como em todas as manifestações artísticas e culturais se observa tal fenômeno, como se pode ler na literatura em Baudelaire ou Fernando Pessoa:

(...) Tão logo iniciei o trabalho, percebi que não só eu permanecia bem distante do meu misterioso e brilhante modelo, como também estava fazendo algo (se é que isto pode ser chamado de algo) singularmente distinto, acidente de que qualquer outro além de mim decerto se orgulharia, mas que só pode humilhar profundamente um espírito que encara a maior honra do poeta como sendo o exato cumprimento daquilo que ele projetou fazer. (BAUDELAIRE, 2011, p.31)

(...) Talho frases inteiras, perfeitas palavra a palavra, contexturas de dramas narram-se-me construídas no espírito, sinto o movimento métrico e verbal de grandes poemas em todas as palavras e um grande entusiasmo, como um escravo que não vejo, se-

gue-me na penumbra. Mas se der um passo, da cadeira, onde jazo estas sensações quase cumpridas para a mesa onde quereria escrevê-las, as palavras fogem, os dramas morrem, do nexó vital que uniu o murmúrio rítmico não fica mais que uma saudade longínqua (...). (PESSOA, 2006, p.284).

Na tragédia da Torre de Babel a limitação do projeto arquitetônico, bem como de qualquer projeto, está intimamente ligada com o *acaso*, nas palavras de Bergson “o imprevisível nada que muda tudo” (2006, p.103). Inexoravelmente, qualquer projeto utópico acaba sendo solapado pela realidade e a sucessão caótica de eventos que escapam à tentativa de controle do projeto.

De partida, o conceito de acaso como uma força definidora do fenômeno trágico reposiciona o “idealismo utópico” arquitetônico. Afinal, o projeto por si não é capaz de garantir a almejada transformação positiva da realidade. Ainda assim, quando comparada à Torre de Babel, a Cidade Ideal tem sido um imaginário muito mais comum no campo da arquitetura e do urbanismo.

Num lugar desconfortável para a historiografia ocidental, Babel se contrapõe a uma construção “idealista” da arquitetura a partir de noções de evolução e progresso, sempre amparada pela figura do grande gênio, a qual transcorre o classicismo greco-romano, o Renascimento, o neoclássico iluminista, culminando, enfim, no modernismo arquitetônico do século XX. Se não no debate e no discurso arquitetônico, o mito da Torre de Babel, contudo, parece repercutir com frequência no campo arquitetônico em todos os projetos utópicos, fadados ao limite da realidade.

Duas Imagens

A Cidade Ideal Renascentista (Fig. 2), apresentada a partir de um ponto de fuga central foi um dos motivos recorrentes do Renascimento (GIEDION, 2004, p. 71). Sua forma estática e rígida, povoada por

edifícios de um classicismo igualmente idealizado, contrasta com as poucas figuras humanas. A paisagem, por sua vez, se reduz ao limite da visão da própria cidade ideal – uma não paisagem – referência propriamente utópica, no sentido de “lugar algum”, visto que é impossível situá-la em quaisquer reminiscências de paisagem real.

Figura 2. A Cidade Ideal. ca.1480. Fra Carnevale.

Fonte: Wikimedia

É esta visão tão pouco humana que, ironicamente, guiaria as intenções espaciais do humanismo. Não por acaso, Henri Lefebvre criticaria tão veementemente a utopia humanista, para ele um cemitério cultural apenas com aparências do humano (2001, p.107).

Esta imagem da Cidade Ideal Renascentista relaciona-se estreitamente com potentes imagens modernistas de cidades utópicas como a Ville Radieuse corbusiana (Fig.3) ou a *Hochausstadt* de Hilberseimer, igualmente imagens de cidade estática e sem lugar.

Figura 3. Ville Radieuse de Le Corbusier. Fonte: Archdaily

Tratam-se de cidades tão minuciosamente planejadas e projetadas que se poderia perguntar: estas cidades tolerariam alguma mudança, o que haveria ainda por acontecer?

(...) Qualquer conflito desapareceria em uma cidade perfeita; as vontades seriam estranguladas, apaziguadas e milagrosamente convergentes; reinaría somente a unidade, sem o ingrediente do acaso e da contradição. A utopia é uma mistura de racionalismo pueril e de angelismo secularizado. (CIORAN, 2011, p. 96).

Argumenta-se que esta impossibilidade de amparar qualquer sentido de mobilidade da imagem foi justamente o estopim para a crise do projeto huma-

nista e do modernismo funcionalista. Seria a partir de meados do século XX que os novos projetos visionários de cidade passariam a abarcar com força o sentido trágico do acaso e imprevisível: das experiências *pop* com as *Plug-in* e *Walking Cities* ao situacionismo, por exemplo.

A imagem da Torre de Babel de Bruegel (Fig. 4), um pintor flamengo do mesmo período histórico da Cidade Ideal Renascentista, é, neste sentido, uma espécie de antítese a tal imaginário: a começar pelo peso imenso da torre ante os outros elementos arquitetônicos e como esta se apresenta: uma estrutura ao mesmo tempo em construção e em ruínas, a qual denota claramente as vicissitudes do tempo e os limites do projeto.

Figura 4. A Grande Torre de Babel. ca.1563. Pieter Bruegel, o velho.

Fonte: Wikimedia

A Torre de Babel nas telas de Bruegel aparece como uma infraestrutura que abriga porções de cidade no seu interior, que parecem surgir ao acaso. A paisagem, ainda que imaginária, é verossímil, ao invés da Babilônia originária, Bruegel prefere representar Babel “lá” (ROZESTRATEN, 2009, p.45), isto é, uma planície como Flandres e os Países Baixos, uma opção de representação muito distante do insondável espaço proto-cartesiano das Cidades Ideais Renascentistas.

A Babel bruegeliana, neste sentido, apresenta

um importante assentamento de noções da arquitetura e urbanismo sobre o lugar e o tempo, bem como os limites do projeto. Outras imagens de cidade e arquiteturas idealizadas se relacionam mais com a Babel de Bruegel do que com a Cidade Ideal Renascentista. Por exemplo, pela projeção das arquiteturas idealizadas sobre uma paisagem real ou verossímil, como é o caso da cidade palladiana representada por Canaletto sobre o Canal Grande de Veneza (Fig.5) ou a Cidade Industrial de Tony Garnier, imaginada sobre a mesma geografia de Lyon.

Figura 5. *Capriccio* com edifícios palladianos. Ca. 1756. Canaletto.

Fonte: Wikimedia

Há, ainda, representações que dialogam com a Babel de Bruegel através da grande infraestrutura capaz de amparar pedaços de cidade, como os longos *immeuble-villas* corbusianos projetados para Argel e o Rio de Janeiro.

Por fim, já nos anos 1950, eclosão da crítica ao imaginário da Cidade Ideal, a ideia de uma cidade em eterna construção e demolição estabelece uma ponte com Babel, claramente intencional, na Nova Babilônia de Constant Nieuwenhuys, utopia situacionista capaz de abarcar uma forma aberta ao acaso e em eterna mudança (KAMIMURA, 2022, p. 101).

A clivagem entre o movimento moderno, arraijado na utopia da Cidade Ideal, e o modernismo tardio, pós Segunda Guerra Mundial, demonstra as reminiscências do mito de Babel. As propostas utópicas deste mo-

derismo tardio não dialogavam mais diretamente com uma sociedade idealizada, um duplo do real na acepção de Clement Rosset (2008), mas a serviço das necessidades do cotidiano, tema que notavelmente eclode com a crítica ao primeiro movimento moderno.

São exemplos como estes que marcam visões de cidade do modernismo tardio, que de diversas formas, amparadas pelo mito da Torre de Babel, buscaram se desvencilhar do dilema do eterno presente da utopia humanista:

(...) O homem ama a tensão, o perpétuo avanço: para onde iria no interior da perfeição? Incapaz para o eterno presente, teme ainda mais sua monotonia, armadilha do paraíso sob sua dupla forma: religiosa e utópica (CIORAN, 2011, p. 118).

A Torre de Babel de Bruegel e a utopia experimental

A obra pictórica de Bruegel (...) poderia ter como epígrafe as palavras de Fausto: no princípio era a ação; e a ação é o movimento, e o movimento é mutação contínua, e a mutação, antítese da forma eterna. (ARGAN, 1999, p.465)

O historiador da arte e da arquitetura Giulio Argan, em sua obra “Clássico Anticlássico” posicionou Pieter Bruegel, o velho, num lugar muito específico dentre os mestres do Renascimento. Nadando contra a corrente neoplatônica do Renascimento Italiano, que poderia se situar justamente junto ao idealismo e positivismo em debate, Bruegel trouxe uma abordagem, então, radical para suas telas: cenas mitológicas e bíblicas aparecem em equivalência com o cotidiano que as ronda.

A Queda de Ícaro é um mero detalhe no canto da cena, na qual os transeuntes continuam a vida desabalada, o mesmo acontece com Cristo no Cal-

vário, “sem que a multidão preste atenção ao seu sacrifício” (ARGAN, 1970, p. 470). É notável esta ênfase sobre o cotidiano: nas telas de Bruegel o trágico não era sinônimo de catarse, antecipando o pensamento de Nietzsche, autointitulado o primeiro filósofo trágico: “(...) o interesse de Bruegel volta-se justamente para o acaso, enquanto única realidade de fato.” (ARGAN, 1999, p. 465)

Para Nietzsche, o real debate filosófico estaria nas coisas cotidianas, visto que estas seriam as únicas que realmente importam, refutando os debates filosóficos calcadas puramente em questões metafísicas:

Nesse momento faz-se necessária uma grande reflexão. Perguntar-me-ão por que, no fundo, eu narrei todas essas coisas pequenas e, segundo o juízo tradicional, indiferentes; (...) Resposta: essas coisas pequenas – alimentação, lugar, clima, repouso,

toda casuística do egoísmo – são para além de tudo o que se pode conceber, mais importantes do que tudo o que até aqui se considerou importante. (...) O que a humanidade até aqui seriamente contemplou não são sequer realidades, meras fantasias, dito mais rigorosamente, mentiras extraídas de instintos ruins de naturezas doentes, nocivas no sentido mais profundo – todos os conceitos “Deus”, “alma”, “virtude”, “pecado”, “Além”, “verdade”, “vida eterna”... (NIETZSCHE, ,p.40)

Podemos aprofundar, ainda, a relação de Bruegel com Nietzsche e sua ideia de trágico como superação do pessimismo e do niilismo. É o *amor fati* e a aprovação da vida, mesmo diante da constatação da natureza trágica da existência (ALMEIDA, 2019), que observa Sylvia Plath na tela de Bruegel “O Triunfo da Morte” (Fig. 6):

No panorama bruegeliano de fumo e morte
só dois estão cegos àquela horda
de podridão:

À deriva no mar da saia dela,
seda celeste, ele canta olhando
seus ombros nus e ela, reclinando-se
para ele, solfeja uma partitura,
ambos surdos ao violino
do esqueleto

que sombreia sua canção.
Estes flamengos em flor;
não por muito tempo.

E todavia a desolação do quadro
poupa o pequeno refúgio,
absurdo, delicado, no canto,
embaixo à direita

(PLATH In: Eco, 2007 ,p.69)

Figura 6. O Triunfo da Morte ca. 1762. Pieter Bruegel, o velho.

Fonte: Wikimedia

Para Giulio Argan, os temas de Bruegel apon-tavam, justamente, para esta prevalência do acaso sobre os temas metafísicos. Poder-se-ia posicionar Bruegel numa condição de pintor trágico, no sentido mais contemporâneo e filosófico do termo. Bruegel exerce no campo pictórico da imagem um papel similar ao de figuras como Montaigne e Lucrecio no campo da literatura e da filosofia, na acepção de Clement Rosset: trágico *avant-la-lettre*.

Por isso, a Torre de Babel nas representações de Bruegel guardam um sentido tão pertinente e atual, um olhar trágico sobre arquitetura e cidade não poderia deixar de refletir sobre a Torre de Babel e outras representações de Bruegel. Estas imagens não são apenas uma crítica da utopia humanista elaborada justamente no ápice destas ideias, mas também uma hipótese sobre outra utopia possível, bastante diversa da que se encontra na Cidade Ideal.

À primeira vista, utópico e trágico seriam instâncias imiscíveis, como por exemplo na leitura de Emil Cioran: “ao abolir o irracional e o irreparável, a utopia se opõe também à tragédia, paroxismo e quintessência da história.” (2011, p.96). Mas afinal, o próprio autor admite que a utopia tem algo de essencial: “quando estamos cansados dos valores tradicionais, nos orientamos necessariamente para a ideologia que os nega. E é por sua força de negação que ela seduz (...)” (2011, p.104).

Trata-se, de uma formulação instigante para delinear uma utopia outra, a utopia através não da visão positiva de um futuro perfeito, mas pela negação das misérias do presente: “a miséria é, efetivamente, a grande auxiliar do utopista, a matéria sobre a qual trabalha, a substância que nutre seus pensamentos, a providência de suas obsessões.” (CIORAN, 2011, p.91) Esta simples mudança de ponto de vista é essencial, pois permite imaginar uma utopia em eterno movimento e nunca num lugar estático, assim como as imagens dinâmicas da Torre de Babel de Bruegel.

Marshall Berman é outro filósofo e pensador da cidade a elaborar uma consideração similar: a modernidade, modernismo e – por que não? – o utópico seriam algo intangível, um “caminho largo e aberto”:

“se encararmos o modernismo como um empreendimento cujo objetivo é fazer com que nos sintamos em casa num mundo constantemente em mudança, nos damos conta que nenhuma modalidade de modernismo jamais poderá ser definitiva.” (2007, p.12)

Talvez seja bom guardarmos alguns sonhos para uma casa que habitaremos mais tarde, sempre mais tarde, tão tarde que não teremos tempo para construí-la. Uma casa que fosse final, simétrica à casa natal, prepararia pensamentos e não mais sonhos, pensamentos graves, pensamentos tristes. Mais vale viver no provisório que no definitivo. (BACHELARD, 2008, p. 74)

Retomando uma velha comparação entre casa e cidade, pode-se vislumbrar na imagem de Babel uma cidade num eterno futuro, como a casa ideal descrita por Gaston Bachelard na Poética do Espaço. Pode-se pensar numa utopia provisória, isto é, a ideia de utopia experimental de Henri Lefebvre, como contraponto à já decrepita utopia humanista, amparadas pelas imagens da Cidade Ideal, pressupõe uma utopia construída a muitas mãos, de baixo para cima, uma utopia ciente que deve estar aberta a constantes revisões (2001, p.110). Uma utopia que, enfim, seria capaz de amparar a mobilidade das imagens,

Neste modelo, o arquiteto deixaria, enfim, o papel de demiurgo para se tornar mais um ator no processo de concepção e revisão da utopia, traduzindo as demandas reais e cotidianas em possibilidades espaciais. O projeto, também, deixaria de ser uma pretensa projeção de futuro para se tornar uma hipótese sobre futuros possíveis. Para esta utopia experimental almejada, que ainda ocupa muito pouco do debate arquitetônico e urbanístico, o imaginário da Torre de Babel e seus desdobramentos podem ter um papel ainda relevante.

Agradecimentos

Este ensaio deriva de reflexões no âmbito da pesquisa de doutorado “Imaginários e representações da tragédia do desenvolvimentismo brasileiro: Arquitetura e Urbanismo de Brasília à redemocratização” que contou com bolsa da FAPESP (Processo: 2021/03549-0).

Referências

- ALMEIDA, R. O pensamento trágico de Clement Rosset. *Revista trágica: estudos de filosofia da imanência*. v.12 n.1, 2019, p.11-37.
- ARGAN, G. *Clássico anti-clássico. O Renascimento de Brunelleschi a Bruegel*. Trad. L. Mammi. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- BACHELARD, G. *A Poética do Espaço*. Trad. A. Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- BAUDELAIRE, C. *Pequenos poemas em prosa*. Trad. D. Bruchard. São Paulo: Hedra, 2011.
- BERGSON, H. *O pensamento e o movente: ensaios e conferências*. Trad. Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- BERMAN, M. *Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade*. Trad. C. Moisés e A. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- CIORAN, E. *História e Utopia*. Trad. J. Brum. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.
- DURAND, G. *As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia geral*. Trad. Helder Godinho. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- ECO, U. *História da feiura*. Trad. E. Alencar. Rio de Janeiro: Record, 2007.
- GIEDION, S. *Espaço, Tempo e Arquitetura*. Trad. A. Nobre e D. Solot. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- KAMIMURA, R. O mundo revolucionado de New Babylon. *Risco*. v.20, 2022, p.93-112.
- KOSTKA, A; WOHLFARTH, I. (org.) *Nietzsche and an architecture of our minds*. Los Angeles: Getty Institute, 1999.
- LEFEBVRE, H. *O direito à cidade*. Trad. R. Frias. São Paulo: Centauro, 2001.
- MINDLIN, H. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- NIETZSCHE, F., *Ecce Homo: como alguém torna-se aquilo que é*. Trad. D. Trevisan. Petrópolis: Vozes, 2022.
- _____, *O nascimento da tragédia, ou helenismo e pessimismo*. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Cia. das Letras, 1992.
- OVÍDIO. *Metamorfoses*. Trad. D. Dias. São Paulo: Editora 34, 2017.
- PESSOA, F. *Livro do Desassossego* (Bernardo Soares heterônimo). São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
- ROSSET, C. *A lógica do pior*. Trad. F. Ribeiro, I. Bentes. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1989.
- _____. *O real e o seu duplo*. Trad. J. Brum. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 2008.
- ROZESTRATEN, A. Imagens de Babel na Idade Média: entre a arquitetura real e o imaginário da arquitetura. *Revista Domínios da Imagem*, v. 3, n.5, 2009, p. 33-46.
- _____. *Representações: Imaginário e Tecnologia*. São Paulo: Annablume, 2019.

EFEITOS DE LUGAR:

A PRÁTICA DO SKATE NAS RUAS DE GOIÂNIA

Fellypi Faria, Universidade Federal de Goiás, Brasil.
<fellypidorneles@hotmail.com>

Wagner Rezende, Universidade Federal de Goiás, Brasil.
<wagnerrezende@ufg.br>

Palavras-chave:

Efeitos de lugar, Goiânia, Heterotopia, Periferia, Skate.

Resumo

Anseios especulativos e suas consequências avançam sobre as políticas públicas de diversos centros urbanos. Por outro lado, observa-se a insurgência de práticas cotidianas que reivindicam o valor de uso do espaço urbano - espontânea ou propositalmente. Neste estudo aprofundam-se observações etnográficas sobre uma dessas práticas: o “andar de skate”. Para aqueles que praticam, o skate ultrapassa a noção de esporte ou atividade física. Existe aquém e além do corpo. Pressupõe-se um vasto campo de conexões culturais e modos de se expressar em seu es-

paço relacional, os quais dão origem a artes de fazer, como definira Certeau (1996). Logo, é importante notar o papel dos sujeitos identificados como “subalternos” na conformação desses microterritórios marginalizados a fim de responder: como a prática do skate atua na construção sócio-espacial da cidade de Goiânia? Segundo quais princípios é possível investigar as relações que emergem da prática do skate? E quais as estratégias e táticas de (re)apresentação da cidade àqueles que vivem nas suas bordas instáveis? Para tanto, assume-se a imersão nessa cultura através da

pesquisa participativa como forma mais eficaz de entender as relações visadas. Por conseguinte, o trabalho de campo passa por cinco pontos de encontro para o skate em Goiânia, selecionados de acordo com suas características previamente observadas. Sobre esses pontos foram feitas análises espaciais a partir da tríade articulada por Henri Lefebvre entre espaços físicos, sociais

e mentais; além da produção e análise de mapeamentos das práticas nos pontos de encontro e seus entornos; e apresentação e análise de relatos e histórias de vidas que reconhecem o skate como parte presente de sua trajetória. Uma série de recursos que se desdobram em contribuições para pensar alternativas de apropriação e reivindicação do espaço urbano.

Introdução

Modos de existência têm sido invisibilizados por agentes que mobilizam os dispositivos de controle de um sistema regido pelo valor de troca, em detrimento do valor de uso. Em contextos de políticas públicas regressivas, convém que tais sujeitos permaneçam “inexistentes” para as formas sociais hegemônicas, facilitando, assim, o controle das fronteiras que separam os espaços urbanos marginalizados. Contrário a essa segregação estratégica, é importante levantar o papel dos sujeitos identificados como “subalternos” na conformação dos microterritórios periféricos e por conseguinte aplicar esse conhecimento na produção de urbanidades mais inclusivas por toda cidade.

No recorte temático proposto, observa-se grupos locais de skatistas de cinco espaços públicos na cidade de Goiânia Grupos que expressam seu “poder do saber” mesmo sob constante assujeitamento das estratégias políticas do poder (às vezes terrorista) do Estado. Práticas como essas garantiram ao skate, como visto hoje, um tom territorialista através da sensação de pertencimento adquirida pelos skatistas para com os espaços apropriados. Sentimento esse que catalisa significativos avanços na autoconstrução sócio-espacial tática das cidades.

É de suma importância notar que “andar de skate” - para quem está imerso na prática - existe aquém e além do corpo. Ultrapassa a interpretação esportiva ao estabelecer um vasto campo de con-

xões culturais, valores sociais e/ou de artes de fazer como as denominou Michel de Certeau (1994). Influi sobre o vocabulário, o vestuário, até as posturas social e política do skatista. Aspectos intimamente ligados ao contexto socioespacial proporcionado por cada região apropriada pelo skatista que, em consequência, instaura seu próprio imaginário em resposta ao contexto que lhe afetou.

Ernesto Oroza (2012), Hakim Bey (2018) e Marcelo Lopes de Souza (2013) nos falam de tecnologias desobedientes que têm mobilizado, durante o século XX, a autoconstrução, as práticas espaciais insurgentes e ações quase-utópicas pela autonomia na forma de Zonas Autônomas Temporárias (ZAT). Em paralelo ao termo, notam-se temas caros à prática do skate e presentes no seu imaginário, desde seus primórdios: a autoconstrução como tática que demanda criatividade dos usuários diante da ausência de lugares próprios e dos altos custos das peças, resultando na prática da gambiarra; a insurgência como superação dos riscos estabelecidos pela ação do Estado; e as ZATs que acompanham a história do skate e sua proximidade com o espaço urbano. Essa movimentação não se restringe aos momentos destinados para “andar de skate”, muitas vezes aderem a causas sociais e políticas.

Portanto, devido aos diversos momentos e maneiras que a prática do skate atua sobre as sociabilidades e espacialidades urbanas, este trabalho aprofunda um estudo a fim de entender o complexo skate-cidade como uma questão de fato. Logo, articu-

lar seus campos culturais, sociais, econômicos e políticos juntamente com seus efeitos no imaginário local aponta possíveis alternativas para a apropriação dos espaços públicos e a reivindicação do espaço urbano por meio do seu valor de uso.

Como a prática do skate se insere na construção de espacialidades e sociabilidades na cidade de Goiânia? Segundo quais princípios é possível investigar as relações socioespaciais que emergem da prática do skate? Quais as estratégias e táticas de (re)apresentação da cidade àqueles que vivem nas suas bordas instáveis? Questionamentos como esses guia-

ram o estudo sobre a atuação da prática do skate em combate - espontâneo, ou vezes propositalmente subversivo - das diferentes facetas da problemática do uso e apropriação do espaço público hodierno. Seja sobre os espaços marginalizados, que repulsam a apropriação do cidadão ao instaurar a lógica do medo; seja nos espaços residuais ou vazios urbanos, anomalias infraestruturais sem função social; ou mesmo frente aos espaços urbanos gentrificados e/ou espetacularizados de apropriação estrategicamente restrita sob a lógica do seu valor de troca foi observado apropriações advindas do skate.

Figura 1: Montagem com exemplos da prática do skate em: espaço residual em ponto de ônibus desativado na Rua 84; espaço marginalizado advindo da apropriação de pessoas em situação de rua no Setor Campinas; e espaço gentrificado em praça financiada por um hipermercado em meio a restaurantes e serviços de alto padrão (ao fundo).

Fonte: Fotografias de campo do autor (2021)

Metodologia

As observações em questão foram realizadas a partir de uma pesquisa participativa de cunho etnográfico que acompanhou cinco espaços públicos utilizados pelo skate em Goiânia, bem como seus ciclos relacionais próximos. Geograficamente, esse percurso cruza Goiânia de noroeste a sudoeste de forma a abranger realidades socioespaciais e econômicas

diversas. Desde a região noroeste, uma periferia vulnerável que surge da apropriação de terras e da luta pelo direito de morar, a passar por Campinas (a mais antiga região de Goiânia hoje inserida como um setor da cidade) avança a circundar o centro da cidade pela área de influência da quadrinha do martim cererê situada no Setor Sul até a porção sudoeste, uma periferia abastada marcada pela segregação voluntária em diversos enclaves fortificados.

Figura 2: Mapa Trajetórias do Trabalho de Campo - Goiânia

Fonte: autor (2021)

O trabalho de campo foi fundamentado pela aplicação da tríade conceitual - *espaço físico*, *espaço social* e *espaço mental* - proposta por Henri Lefebvre em “A Produção do Espaço” (1974), sobre os espaços em estudo. A aplicação começa a partir da observação crítica, íntima e sensível intermediada pela inserção no local de estudo de forma a praticar o skate junto aos skatistas locais. Trocando dicas, experiências, filmando suas manobras, escutando suas visões sobre a prática e para além dela e por fim os convidando para uma entrevista semiestruturada somada a notações cartográficas de suas práticas. Essa imersão possibilitou análises descritivas sobre os três campos do espaço *lógico-epistemológico* propostos por Lefebvre e estruturou uma colaboração coletiva entre as análises do autor e as vivências dos usuários cotidianos do espaço.

Posteriormente foi feito o cruzamento dessa análise com o conceito e atributos de *Heterotopia* elaborados por Michel Foucault em “De espaços outros” (1967). Por meio deste foi intencionado alcançar

complexidades temporais e culturais que sobrepõem os primeiros campos de análise. Uma lógica que além de ampliar a discussão sobre os símbolos e significâncias do espaço mental, contemplou os laços estabelecidos com outras práticas sócio-espaciais circundantes, a exemplo das batalhas de rap, da pixação entre outras.

Para além dos aspectos contemplados por essa síntese, outro aspecto chave para a análise foi o assujeitamento da prática do skate à prática política e ao poder do Estado. Logo a proposição metodológica teórica foi amarrada por um diálogo, com Michel de Certeau (1980) no que concerne ao jogo de poder observado entre as estratégias institucionais do Estado e as táticas de apropriação locais dos skatistas sobre o espaço público urbano. De forma a explorar um jogo relacional entre cidadão, estado e mercado por intermédio não só do uso do espaço como também do consumo - capitalizando, ou não, as conquistas sobre o lugar.

Resultados

Muitas informações e acontecimentos da cena do skate goianiense não estão devidamente compilados ou levantados historicamente, visto até o quão recente é a história do skate em Goiânia. Por isso, a

maior parte do material histórico levantado foi obtido durante as entrevistas realizadas em campo com auxílio de arquivos pessoais de skatistas e produções artísticas focadas na prática. Materiais valiosos por guardarem histórias que não possuíam espaço nas grandes mídias.

Figura 3 e 4: Álbum de fotografias compilado a mão pelo skatista entrevistado Amaro Oliveira.

Fonte: Amaro Oliveira (2021)

Com as entrevistas semi-estruturadas, foram alcançadas 83 pessoas dentre skatistas e personalidades que em algum momento participaram das conquistas sócio-espaciais junto aos mesmos. Essas trouxeram dados históricos sobre a práticas, como processo de construção de pistas, organizações em associações e *crews*¹ que agiram em prol do skate. No que diz respeito às personalidades citadas, trago a tí-

tulo de exemplo relatos da professora Suelma Cândido Viera da Silva, atual diretora do Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo, presente desde a posse do Setor Nova Esperança em 1977 e na luta pela praça da paz bem como dos direitos de muitos jovens do Nova Esperança e região:

Fui criada nas ruas do Nova Esperança, em uma situação de muita vulnerabilidade social e risco social porque como foi um bairro que foi de posse “né”, no Jardim Nova Espe-

1 Estrangeirismo importado da cultura de skate estadunidense para se referir a um grupo de amigos.

rança, faltava muita questão das políticas públicas com esse olhar para tudo. Para educação, para o esporte, o lazer, para moradia, para o acompanhamento da saúde e desde sempre o Nova Esperança foi fazendo muitas conquistas ao longo desse período de muita dor e de muita perda de muitos jovens por não ter um espaço que poderia ser utilizado para um bem maior cultural. Sempre foi um dos projetos ter uma área dentro do Jardim Esperança que pudesse acolher a cultura. (...) A Praça da Paz é sonho. Ela leva esse nome Praça da Paz porque nós somos uma região que sofreu muito e perdas brutais até ser reconhecida. O Nova Esperança pelas várias chacinas que ocorriam com jovens na região, que eram jovens infratores porque não tinha nenhuma política pública para o trabalho para cultura, para um espaço de convivência para as artes, então é todo um processo de muito sofrimento mesmo. É nesse período que vai se pensando ali no espaço, a gente não tinha espaço para os skatistas que andavam muito nas ruas. (SILVA, 2022, informação verbal, grifo nosso)²

Ademais, foram elas as fontes que apresentaram como a prática do skate é catalisada mutuamente por outras práticas urbanas associadas às artes, à música, à representatividade lgbtqi+ , até mesmo a fonte de renda. Informações analisadas e utilizadas na construção da síntese que apresenta o espaço do skate como espaço heterotópico. Dentre essas, trago a percepção pessoal do skatista, de 39 anos, Roges Neri sobre um dos espaços estudados. Uma das diferentes visões dos vários skatistas que constroem a pesquisa em conjunto:

Um lugar que eu acho, mas já tá bem pesado já de andar, é o ginásio de Campinas. O ginásio de Campinas é maravilhoso, eu não sei depende muito de quem vai ouvir o áudio, mas ali quando você chega parece que você respira skate. No ginásio de Campinas você respira skate. Não porque ele é planejado para o skate, mas sim pelo tempo que o pessoal andou ali, ele respira skate de todas as

maneiras. Assim eu acho que o mais interessante não é nem a questão da arquitetura mas parece que... (Entrevistador: - A movimentação social ali ?) Não, é mais mágico... as marcas ! Você vê um deslize ali de caixote, no banco, uma tentativa, várias vezes alguém tentar uma manobra, um *gap*, e bate ali em um buraco. Você vê que teve uma movimentação. (NERI, 2022, informação verbal)³

Ao se referir a um ambiente “pesado de andar”, Roges Neri toca no espaço mental citado como “da repulsão”. Causado no caso pela imagem do tráfego e uso de drogas, pela aglomeração de pessoas em situação de rua e os diversos conflitos com a polícia. Por outro lado, como skatista, ele destaca sobre o mesmo espaço mental sua atração do lugar. Um espaço marcado por sua forte conexão com a prática do skate por conta do tempo e, em especial, as marcas do lugar.

Além das entrevistas, um dos principais resultados desta pesquisa foi a cartografia “passo a passo” das práticas dos skatistas na Praça da Paz, localizada na periferia noroeste de Goiânia. Nessa foram observados os trajetos cotidianos de 23 skatistas locais conhecidos pelos seus apelidos ou “vulgos”. Os mapas consistem na marcação dos percursos realizados por esses skatistas no último ano. Diferentes relatos frisavam que é comum utilizar ruas diversas (paralelas ou próximas) mesmo que o trajeto ponto a ponto fosse o mesmo. Isso porque, segundo os mesmos, tanto a casualidade da prática, quanto a possibilidade de encontrar um novo espaço skatável produzem deslocamentos mais livres, sem regras ou caminhos predefinidos. Logo os trajetos foram mapeados por quadrantes, em um grid quadrangular que representa 200x200m na escala real, de forma a abarcar os trajetos alternativos nas proximidades. Gráficamente, as frequências dos trajetos foram indicadas pelas cores: vermelho indica mais de 3 vezes por semana; Alaranjado, até duas vezes por mês; Amarelo, até uma vez por ano)

2 Informação concedida por Suelma Cândido Vieira da Silva. Entrevista em 07/04/2022.

3 Informação concedida por Roges Neri. Entrevista em 15/10/2021.

Figura 5: Mapa "Passo a Passo" 3/23. Skatista Henrique "Trink". Tempo de Skate: 4 meses

Fonte: Autor (2021)

Figura 6: Mapa "Passo a Passo" 15/23. Skatista Marcos "Marcão" Santos. Tempo de Skate: 5 anos.

Fonte: Autor (2021)

Para além dessa cartografia detalhada, foram registrados um total de 67 mapeamentos “ponto a ponto” pelas quais foram mapeados um ponto de partida e um ponto de chegada sem tamanha minúcia de incluir todas as ruas percorridas, para então ampliar a quantidade de trajetos a serem obtidos

e skatistas a serem alcançados. Essas cartografias apontam confluências de locais e rotas que apresentam trajetos com potencial de uso no âmbito de planejamento e projeto urbano, além de identificar os ditos “territórios do skate”.

Figura 9: Mapa “Ponto a Ponto” Compilado 1/5 - Praça da Paz, 2022.

Fonte: Autor (2022)

Assim, com auxílio das entrevistas, dos mapeamentos, da inserção em campo e da análise dos espaços das pistas pode-se observar que para um mesmo espaço físico e suas mesmas características sociais haveriam diversos espaços relacionais que se entrelaçam, de acordo com regras de apropriação instituídas pelos coletivos hegemônicos. Nos domínios desses espaços relacionais, skatistas agenciam conjuntos de “códigos morais” controlando o acesso de pessoas estranhas aos lugares praticados pelos coletivos. Conformam assim, heterotopias que organizam a prática do skate de rua, definindo os fluxos, ritmos, momentos e pontos fixos dos participantes.

Espaço Heterotópico

Segundo Foucault: “heterotopias pressupõem sempre um sistema de abertura e de fechamento que simultaneamente as isola e as torna penetráveis” (FOUCAULT, 1967, p. 119). Esse sistema de abertura e fechamento vem dos códigos e dos símbolos, além da própria forma de expressão dos sujeitos inseridos no espaço heterotópico.

Nesse sentido, durante o processo de fazer entrevistas, observo que se eu não estivesse me expressando socialmente como skatista, através das roupas que uso e do meu skate no pé, muitas vezes nem mes-

mo conseguiria realizar as entrevistas. Em momentos em que me deslocava direto para a pista de skate com roupas do trabalho e às vezes sem o skate, até a aproximação para conversa era dificultada ou negada pelo skatista sobre a escusa: “estou andando de skate agora”. Por outro lado, quando eu estava ali presente não só como observador, mas também como skatista praticando junto aos demais skatistas, antes de apresentar o trabalho e propor a entrevista, o sorriso no rosto logo acompanhava a confirmação entusiasmada da participação. Portanto, o sistema de abertura e fechamento para os espaços heterotópicos do skate, muitas vezes agia de acordo com a seleção pelo reconhecimento ou não de um semelhante. Alguns skatistas reconhecem essa característica fechada da cultura, como no caso do Elmer “Colombiano” de 31 anos que discorre sobre:

Eu vejo assim, que o skate me trouxe um estilo de vida muito bom e eu sou grato por isso e acho que ele fez isso com muita gente “tá ligado !?” E é por isso que a gente tem tanto amor, tanto carinho pelo skate, gratidão e tanto cuidado. E é por isso que, às vezes, a cultura de skate, o movimento de skate é um pouco fechado. Porque ele não gosta de pessoas que chegam para tirar proveito disso “tá ligado !?” Então pra mim é muito ruim, como skatista, como algo que mudou a minha vida, e como algo que eu vejo como uma ferramenta de mudar vidas e formar opinião da “molecada”, de pessoas só se aproveitando disso “tá ligado !?” Do nosso estilo de vida, do que a gente é. E tentando fazer disso virar um mercado “tá ligado !?” Tentando inserir isso num contexto social diferente “tá ligado !?” Como por exemplo um esporte. Da hora mano que virou um esporte, ta bom mano, acho legal, o skate não tem limites, ultrapassar os seus horizontes eu acho ótimo, mas pra gente assim, pra mim como skatista e acredito que eu falo por muita gente, vai além “tá ligado !?” (“COLOMBIANO”, 2022, informação verbal)⁴

Esse sistema ainda é composto por camadas. Foi compreendido que cada temporalidade produz seu próprio conjunto de códigos e símbolos para os skatistas. Nota-se acentuadas diferenças ao comparar duas temporalidades de skatistas na praça da paz, por exemplo. Os skatistas que frequentavam a praça em meados de 2002, encontraram um contexto de grandes dificuldades para praticar o skate. Primeiro, a prática acontecia nas ruas em condições precárias, obstáculos deveriam ou ser autoconstruídos ou apropriados de equipamentos urbanos, o que geralmente levava a conflitos com o meio social circundante. Suas referências de skate vinham das poucas vezes que a prática era televisionada, já que a internet não era amplamente acessível, e as grandes marcas ainda não permeiam a realidade brasileira. Por outro lado, aqueles que iniciaram a prática de 2017 adiante encontraram um cenário já ampliado, com maior aceitação, diversas pistas públicas e fontes de referências. Assim são produzidos diferentes mecanismos de funcionamento baseados nos diferentes contextos e práticas que acontecem sobre o mesmo espaço heterotópico sem se excluir em conexão a diferentes temporalidades.

Ademais, junto às condições heterotópicas do skate, a praça da paz absorve outras heterotopias no seu espaço relacional. Uma construção cultural, composta também pelo rap, pelo basquete, por onde se camufla o tráfico de drogas e práticas de facções criminosas. Cada qual da sua maneira de subverter a lógica instaurada pelo conjunto de regras advindas do padrão social e poder estatal. Portanto, apesar do espaço heterotópico da praça da paz se originar com a função de subverter um espaço de guerra na condição de um espaço de paz e luta pela paz, ele não se finda por aí. Na intenção de ter um espaço próprio, para praticar o skate, para se expressar livre dos padrões sociais e estatais, para ter acesso ao lazer e a cultura, múltiplas relações são instauradas naquele espaço em um processo contínuo de luta por suas intenções instauradas através apropriação e do uso do espaço.

4 Informação concedida por Elmer “Colombiano”. Entrevista em 18/02/2021.

Entre estratégias e táticas

Enfim, as pistas de skate, em Goiânia, resultam de consensos e dissensos que promovem efeitos paradoxais nos lugares onde são implantadas. Elas surgem após uma época em que o “único” lugar disponível para o skate eram todas e quaisquer ruas da cidade. Logo, com a novidade, skatistas de toda cidade começaram a apropriar da pista e articularem movimentos que reivindicaram e promoveram a autoconstrução das pistas de skate. Como consequência, diminui a quantidade de skatistas nas ruas, que agora se encontram nas pistas, visto as facilidades ali disponíveis.

Não demorou muito para o Estado então ver as pistas como solução para os conflitos advindos da prática do street skate no espaço público e privado cidadão. Logo começam a surgir parques e praças como a “Praça do Amor” no Setor Coimbra e o “Parque Marcos Veiga Jardim” no Alphaville Araguaia que contam com pistas de skate como estratégia não só de promover o lazer e a ativação de espaços públicos ociosos (a “Praça do amor” até mesmo vista como perigosa pela população dada a apropriação de pessoas em situação de rua) como também como estratégia de controle social. Muitas vezes, essas intenções são identificadas pelos skatistas de forma física, a exemplo de como o formato das pistas atrapalha, ajuda ou induz a maneira de fazer manobras. Porém poucas vezes, visto sua inserção sutilmente subversiva, é observada de forma política que é justamente onde essa estratégia se torna nociva para a liberdade da prática do skate.

Dessa forma, o próprio Estado subverte a essência considerada “livre e expressiva” do skate e a coloca novamente sob o seu controle, dentro do seu território. De forma a oferecer um espaço seu já projetado de acordo com suas regras e intenções. Ao tocar esse caráter subversivo da pista de skate, o skatista Elmer “Colombiano” aponta sua vivência:

[...] o nosso primeiro contato com qualquer coisa já vai nos influenciar

pelo resto do tempo que a gente tiver relação com aquilo, então tipo, o meu primeiro contato com o skate foi dessa forma, foi andando de skate ali numa quadrinha. Foi onde a gente tinha contato só com o chão e já fazia um caixote e andava de skate ou na rua de casa onde a gente colocava um corrimão ou um cone para pular, ou um tijolo ou o que achava na calçada e na rua, ou uma tábua. Então skatista sempre teve muito disso pra mim, porque desde cedo eu fui esse tipo de skatista, que é o skatista que olha para as coisas e vê se é “skatável tá ligado !?” Então é por isso que eu me sinto tão desencaixado da pista de skate, eu chego na pista e eu não me sinto inspirado porque eu sinto essa necessidade (-Entrevistador: - como se alguém já tivesse colocado como você tem que dar o seu rolê?) É ! Então tipo eu gosto dessa relação de criar algo diferente, andar nem que seja andar no chão mesmo e dar as minhas manobras do meu jeito “tá ligado !?” [...] (COLOMBIANO, 2022, informação verbal)⁵

Conclusão

Portanto, ao apontar o skate como uma ferramenta de ativação do espaço urbano, não é defendida a construção de várias pistas de skate pela cidade, mas sim de uma cidade acessível e inclusiva que forneça condições para o lazer e para o cultivo cultural pelo uso do espaço e não pelo controle ou consumo do mesmo. Uma cidade que ao invés de reprimir práticas sociais e construir espaços estratégicos, abra os caminhos para essas e novas práticas a partir de espaços abertos à apropriação. E que para além dos espaços de permanência, garanta as condições necessárias para o direito de ir e vir não só para quem possua um veículo automotor privado (como na maioria das cidades brasileiras) como também para meios de transporte alternativos, como o próprio skate.

⁵ Informação concedida por Elmer “Colombiano”. Entrevista em 18/02/2021.

Desde sua origem, o skate esteve intimamente ligado com o espaço urbano. “Andar de skate” te permite um fluxo de velocidade reduzida, em contato com as materialidades, com tempo para fruição visual, sonora e tátil. Além da ampliação das percepções sensoriais, a praticidade do skate permite uma vivência urbana que entremeia os ônibus, os carros, as bicicletas e os pedestres de forma ampliar e conectar as possibilidades de deslocamento na cidade. Por isso, trata-se aqui do skate como intermédio para sentir as potencialidades e os problemas de uma cidade, através do uso e apropriação desses espaços. Uma prática que extrapola o lazer, que está muito além de um transporte sobre rodinhas e alcança construções sociais, artísticas, culturais e políticas únicas para cada skatista.

Por conseguinte, skatistas se conectam com a cidade e constroem nela e por ela afetividades até por

um simples banco de praça. Nesse processo de ressignificação de uso e significado esse “banco de praça” será apropriado, divulgado, defendido e chamado de “meu”. Em volta desses espaços, o skate cultiva relações sociais que vão desde vínculos íntimos de amizade, até coletivos artísticos, grupos musicais, sociedades e parcerias em negócios, em marcas, conversas profundas com desconhecidos sobre os mais diversos e inusitados temas. Essas ligações sociais, articuladas pelo reconhecimento de um semelhante, produzem afetividades que carregam consigo uma potência comunitária muito forte. Potência que se traduzida de forma eficiente sobre o projeto e planejamento urbano pode produzir cidades únicas do ponto de vista experiencial. Proporcionadas pelos estudos de suas próprias expressões, nesse caso a pura vontade de andar de skate.

Referências

- BRANDÃO, L. Para além do esporte: uma história do skate no Brasil. Blumenau, Edifurb: Editora da FURB, 2014.
- CERTEAU, M. A Invenção do Cotidiano: 1. Artes de fazer. 22a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. p. 1-97 e 157-197.
- BEY, H. TAZ: Zona Autônoma Temporária. Trad. Alexandre Barbosa de Souza. São Paulo: Veneta, 2018.
- LEFEBVRE, H. O direito à cidade. Tradução de Rubens Eduardo Frias. 5a Ed. São Paulo: Centauro, 2001.
- LEFEBVRE, H. A produção do espaço. Tradução de Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: La production de l'espace. 4a ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000), 2006
- MACHADO, G. De “carrinho” pela cidade: A prática do street skate em São Paulo. Tese (Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011.
- MACHADO, G. A cidade dos picos: a prática do skate e os desafios da cidadindade. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017.
- OROZA, E. Desobediencia tecnológica: de la revolución al revolico. Ernesto Oroza (blog), jun. 2012. Disponível em: <http://www.ernestooroza.com/desobediencia-tecnologica-de-la-revolucion-al-revolico>. Acesso em: 02 Dez. 2023.
- SOUZA, M. L. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. 6a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2021.

IMAGINÁRIOS MAQUÍNICOS: UM ESTUDO VISUAL DE FUTUROS URBANOS GERADOS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Fernando P. S. Longhi, FAUUSP, Brasil.
<arq.longhi@gmail.com>

Palavras-chave:

Inteligência artificial, cidade, futuros urbanos, hegemonia

Resumo

Este artigo examina o impacto das plataformas de Inteligência Artificial (IA) na geração de imagens de futuros urbanos, especificamente focando em DALL-E 2 e Midjourney. O estudo foca no potencial dessas ferramentas em influenciar a representação de espaços urbanos e discute como elas podem refletir e perpetuar vieses existentes na sociedade. Este artigo é um dos braços de uma dissertação de mestrado e tem como objetivo trazer um estudo visual de futuros urbanos a partir de plataformas de IA a fim de iniciar um debate acerca das imagens criadas. Destaca-se a importância de compreender como as representações de IA afetam o imaginário coletivo, e como

elas podem ser utilizadas para promover uma visão mais inclusiva e diversificada. É feito um experimento com as plataformas de IA utilizando 12 entradas sobre a temática “cidade do futuro”. As observações indicaram uma tendência para a exclusão de minorias nas representações urbanas e a reprodução de estereótipos regionais. O artigo ressalta a necessidade de um esforço conjunto entre pesquisadores, desenvolvedores e usuários de IA para promover a diversidade, inclusão e representatividade. A discussão sobre como a tecnologia influencia nossos imaginários urbanos é crucial para assegurar um futuro urbano plural e representativo.

Introdução

Este artigo compreende um estudo visual oriundo de uma dissertação de mestrado. Visa-se analisar como imagens geradas a partir de Inteligência Artificial (IA) poderiam influenciar imaginários do espaço urbano. Questiona-se de que maneira podemos ampliar o olhar e trazer diálogos mais ativos com estas plataformas em relação à reprodução de imagens de futuros urbanos disseminados de forma estrutural em nossa sociedade por grupos e instituições de cunho hegemônico e excludente.

DALL-E 2 e Midjourney são programas de IA que utilizam técnicas de aprendizado profundo (mais especificamente Redes Neurais Artificiais¹) e são capazes de gerar imagens a partir de insumos como linguagem natural, imagens digitais, arquivos textuais, entre outras mídias. Ao entrarmos com descrições textuais, por exemplo, estes modelos são capazes de criar conjuntos de imagens, processando o conteúdo textual de entrada (o “prompt”) e cruzando informações de enormes bases de dados que formatam palavras em imagens. A iconografia resultante pode tomar estilos de toda sorte: realista ou artística, combinam conceitos, atributos e diferentes qualidades, permitindo combinações e variações performadas em alta velocidade (frequentemente em menos de um minuto).

Os resultados são os mais diversos possíveis e, muitas vezes, inesperados, fugindo do objetivo inicial da interação. Além do usuário testemunhar a consolidação de ideias abstratas diante de suas telas, estes sistemas preenchem lacunas que não foram descritas nas entradas iniciais, abrindo um leque de conexões

e possibilidades que extrapolam as expectativas do usuário. Segundo os desenvolvedores do DALL-E 2, a empresa OpenAI, o programa tem como objetivo empoderar criativamente a população e melhor entender a sociedade.

Estas IAs generativas de imagens representam um ponto pivotante para integrantes da indústria criativa pois podem ter grande impacto tanto no processo de criação e projeto quanto no repertório utilizado para tais atividades. Estas ferramentas estão se popularizando entre arquitetos, urbanistas e designers, visto o crescente volume de pesquisas catalogadas e engajamento em redes sociais que divulgam imagens geradas a partir de programas como DALL-E 2 e Midjourney. Segundo o veículo digital Archdaily, estas ferramentas de IA incentivam a produção arquitetônica, por exemplo, ao permitir “explorar um maior número de possibilidades a partir de uma nova perspectiva, pois diminuem o tempo entre a intenção e a execução. Eles oferecem uma maneira acessível de brincar com dados e gerar variações criativas para as soluções dos problemas” (FLORIAN, 2022).

Ao passo que tais sistemas possam trazer novas perspectivas para criadores, deve-se estar atento às mecânicas e processos que estruturam tais plataformas. Mesmo que estes avanços tragam incontáveis benefícios para a vida cotidiana e profissional, não é novidade que sistemas de IA carreguem em si vieses que refletem os aspectos negativos de nossa sociedade. Autoras como Giselle Beiguelman (2018), Cathy O’Neil (2020) e Shoshana Zuboff (2021) levantam questões acerca das dinâmicas socioculturais e econômicas impostas pela cultura digital, destacando o peso que algoritmos e bases de dados podem ter na nossa sociedade. Tais vieses e interpretações discutíveis foram exemplificadas a partir dos estudos visuais presentes no desenvolvimento desta pesquisa.

As relações de poder permeiam o campo arquitetônico, aqui compreendido como a interação entre a esfera da construção, influenciada pelas lógicas de mercado e pela produção em larga escala, e o meio arquitetônico, caracterizado pela produção simbólica (ROSA, 2019; KRUF, 2016). Este campo está intimamente

1 Redes Neurais Artificiais são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento; já o cérebro de um mamífero pode ter muitos bilhões de neurônios.” Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – USP São Carlos. Disponível em <<https://sites.icmc.usp.br/andre/research/neural/>>, acesso em Set. de 2023.

ligado aos interesses de grupos dominantes e à perpetuação de uma estrutura social que os beneficia desde a Antiguidade. Segundo Cavalcanti (2006), a arquitetura, ao constituir formas duráveis, concretiza nas cidades a estética dominante ou selecionada por ela. Este domínio é absorvido rotineiramente por seus habitantes “que percebem as suas formas através de princípios de internalização, tendendo a naturalizá-las como partes de uma paisagem urbana preexistente” (p. 10).

Práticas de projetar e construir carregam consigo ideologias e vieses socioculturais e políticos a partir

de grupos hegemônicos que exercem seu poder tanto consensual quanto coercitivamente. No urbanismo, um exemplo concreto deste fenômeno é a doutrina Corbúsiana, que exerceu influência nos projetos de cidades que estabeleceu padrões estéticos e construtivos, em especial o legado rodoviarista que reverbera até hoje em nossas cidades. Não somente no campo técnico, o modernismo do pós-guerra e suas vanguardas também influenciaram um imaginário urbano que extrapolou a profissão arquitetônica e começou a protagonizar na literatura, nos quadrinhos, e, finalmente, na cultura pop

Figuras 1 e 2: Imagens geradas com Midjourney com base no texto: “Moving through a popular crowded public space in the (Brazilian) city of the future, realistic photograph”

manifestada no cinema, jogos digitais e novas mídias.

Podemos indagar se o imaginário de futuros urbanos, impulsionado por ferramentas de geração de imagens de IA, também pode ser influenciado por blocos hegemônicos que perpetuam na profissão. Na Figura 1, à esquerda, vemos a imagem de um futuro de alta tecnologia, seguida de um futuro aparentemente sem avanços significativos, na Figura 2, à direita, quando introduzida a palavra em inglês “*Brazilian*”.

Metodologia e processo

Grande parte dos modelos de geração de imagens a partir de IA são treinados em grandes bibliotecas de dados contendo pares de descrições de texto e imagens correspondentes. Quando recebem um prompt de texto, o modelo o codifica em um formato numérico. Esse processo geralmente envolve uma “tokenização”, onde palavras são divididas em unidades menores (*tokens*), e então esses tokens são convertidos em representações numéricas. Essas representações codificadas servem como entrada para a rede neural artificial.

A rede neural, parte crucial desses modelos, aprende a mapear as representações de texto codificadas para características de imagem correspondentes. Isso envolve treinar a rede em um vasto conjunto de dados de exemplos de texto-imagem, onde o modelo aprende a entender as relações entre palavras e elementos visuais. Com o tempo, torna-se eficiente em gerar imagens que se alinham com as descrições textuais. O processo de geração implica que o modelo produza imagens que correspondam ao prompt, combinando e manipulando elementos visuais coerente com os padrões pré-determinados em sua mecânica. Dependendo da arquitetura específica do algoritmo e da metodologia de treinamento, esses modelos po-

dem incorporar estruturas mais avançadas para realizar essa tarefa.

O programa Midjourney utiliza modelos avançados de rede neural para processar linguagem natural e produzir imagens correspondentes. Acessível através da plataforma de comunicação online Discord, o Midjourney se destaca por sua interface mais amigável. Para gerar uma imagem, os usuários inserem o texto desejado em um fórum do Discord, uma espécie de “chat”, que é executado pelo comando “/ imagine”, oferecendo quatro imagens resultantes. No caso do DALL-E 2, sua plataforma é acessada através de seu website, onde o prompt é introduzido em um campo dedicado, semelhante a um site de buscas, sem a necessidade de utilizar comandos prévios. Geralmente, plataformas de geração de imagens baseadas em inteligência artificial, como é o caso do Midjourney e DALL-E, operam sob um modelo de negócios que proporciona aos usuários um número limitado de gerações de imagens gratuitas, após o qual passam a implementar uma estrutura tarifária para a produção adicional de imagens.

Para este estudo, procedeu-se com uma exploração analítica utilizando ambas as ferramentas, DALL-E 2 e Midjourney, com o objetivo de investigar as representações de cenários urbanos futuros conforme interpretados pela mecânica de seus algoritmos. O álbum compilado a seguir apresenta imagens selecionadas geradas pelos dois programas. No total, foram geradas cerca de 112 imagens a partir de 12 prompts com a temática “cidade do futuro”. As imagens resultantes tiveram como entrada a frase-piloto “*The city of the future*” (A cidade do futuro), com eventuais adições de palavras-chave para caracterização de cenários de espaço público, diferentes nacionalidades, entre outros, como “*public space*” (espaço público), “*popular*” (popular), “*Brazilian*” (Brasileiro), “*crowded*” (lotado), “*European*” (Europeu).

Discussão de resultados

Figura 3: Imagens geradas pelo DALL-E 2 com base no texto: *"A public space in the city of the future, realistic photograph"*

Fonte: Acervo do autor, 2022

Em um primeiro experimento, o ponto comum das imagens resultantes em ambas as plataformas foi a exclusão dos habitantes na cena urbana (Figuras 3 e 4). Figuras humanas praticamente não aparecem nas imagens geradas, sendo preciso inserir adjetivos

como as palavras “crowded” e “popular” para que fossem reabituadas (Figura 5). A ausência de figuras humanas nas imagens destes espaços públicos futuros gerados por IA sugere uma visão que omite o elemento crucial do fenômeno urbano: a população.

Figura 5: Imagens geradas com DALL-E 2 com base no texto: *“Moving through a popular crowded public space in the Brazilian city of the future, realistic photograph”*

Fonte: Acervo do autor, 2022.

Ao introduzirmos a palavra “Brazilian” no ensaio, somos surpreendidos pelo retorno de uma coleção de imagens que guarda grande semelhança à Capital Federal brasileira. Para o programa, a

cidade do futuro brasileira assume uma roupagem modernista e notadamente brasiliense: céu deslumbrante, vias largas e definidas, empenas cegas e vegetação espaçada.

Figura 6: Imagens geradas com DALL-E 2 com base no texto: *“Moving through a popular crowded public space in the European city of the future, realistic photograph”*.

Fonte: Acervo do autor, 2022

A análise se estende para a representação de espaços em diferentes contextos geográficos. Ao inserirmos nacionalidades específicas para os prompts, como “American” e “European”, nos foram devolvidas imagens que contivessem pistas de obras canônicas de tais regiões, como a Great Court do Museu Britânico, em Londres, e a Galleria Vittorio Emanuele II, em Milão (Figura 6). Essas imagens revelam variações no ambiente construído e nas pessoas, alterando as cores da paisagem e a demografia das multidões representadas.

É interessante notar que as paisagens com intenção brasileira se apresentam em tonalidades mais quentes e saturadas, com cenas cotidianas que muito se assemelham à contemporaneidade – são cenas facilmente retratadas em ruas como a 25 de Março, em São Paulo. As imagens referentes ao contexto europeu revelam uma composição cromática mais fria e puxada para o azul; a multidão parece ser mais esparsa e controlada.

Figura 7: Imagem gerada pelo Midjourney com base no texto: “Moving through a popular crowded public space in the Brazilian city of the future”.

Fonte: Acervo do autor, 2022

Ao introduzirmos descrições semelhantes ao programa Midjourney, prevalece a tendência estética familiar ao conjunto arquitetônico brasiliense. Na imagem selecionada, segundo o aplicativo, o espaço público da cidade do futuro brasileira é representado por pisos em terra batida, povoado por multidões que transitam em meio a copas de árvores e rarefeitos

bolsões verdes (Figura 7). A composição apresenta uma montagem arquitetônica de edifícios esfacelados e puxadinhos avariados entremeados de térreos aparentemente populares, resgatando uma atmosfera mais amigável com o que parece ser barracas de feira sob luxuosas coberturas vegetais.

Figura 8: Imagens geradas pelo Midjourney com base no texto em português: “Um espaço público na cidade brasileira do futuro”.

Fonte: Acervo do autor, 2022

Um dos experimentos mais notáveis foi a inserção de textos em português na plataforma Midjourney, cujo idioma padrão é o inglês. Ao utilizarmos a frase “Um espaço público na cidade brasileira do futuro”, deparamo-nos predominantemente com imagens que representavam uma paisagem urbana atraente às margens de um corpo d’água. No entanto, fomos confrontados com uma imagem que se distinguiu significativamente das demais. A Figura 08 exibe uma amálgama de arquiteturas monumentais e mutantes, situadas em uma paisagem desértica e enquadradas por um ambiente nebuloso. Esta descoberta acidental revelou uma imagem de profunda potência interpretativa, levantando questionamentos sobre a capacidade humana de decifrar e atribuir significados a imagens computacionais geradas por interações inesperadas com a tecnologia.

Considerações finais

Ao final desta análise, é fundamental reconhecer que, mesmo com a evolução dos papéis na criação de imagens, especialmente quando mediada pela máquina, os significados gerados permanecem profundamente enraizados nas estruturas sociais, refletindo influências de poder político e social. As imagens de futuros urbanos criadas por IA podem ser comparadas às quimeras da mitologia e do folclore, na medida em que representam uma fusão de elementos distintos e, por vezes, incongruentes. Assim como a quimera tradicional, composta pela cabeça de um leão, corpo de uma cabra e cauda de um dragão, estas imagens geradas por IA combinam milhares de imagens para criar visões que desafiam nossa compreensão do espaço e da forma urbana. No contexto contemporâneo, onde “quimera” simboliza algo ilusório ou inatingível, essas representações oferecem uma visão quase utópica ou distópica do futuro, misturando o real com

o imaginário de maneira similar às quimeras biológicas, que fundem células de diferentes origens.

O processo de treinamento dos modelos de IA generativa de imagens, refletindo capacidades técnicas e influências culturais e sociais, introduz um novo paradigma na interpretação relacional destas imagens. A dualidade entre programadores e usuários ressalta a necessidade de engajamento ativo na cultura digital, sublinhando a relevância de superar uma utilização passiva de aplicativos para buscar uma compreensão mais aprofundada e crítica das tecnologias de inteligência artificial e seus efeitos sociais.

À medida que a visão computacional avança, há o risco de algoritmos perpetuarem exclusões, enfatizando iconografias com visões hegemônicas, pré-determinando imagens específicas. O desafio é enfrentar essa visão maquínica que reproduz padrões dominantes e seus vieses. Para garantir inclusão, diversidade e representatividade, é crucial um esforço coletivo na criação e treinamento desses sistemas, reconsiderando algoritmos e bancos de dados e incorporando perspectivas culturais mais diversas. Pesquisas futuras devem incluir amostras mais abrangentes, metodologias aplicadas e rígidas e uma análise mais profunda em relação aos bancos utilizados. O debate sobre imagens geradas por IA convida à reflexão sobre o papel da tecnologia em moldar imaginários urbanos, destacando a necessidade de um engajamento crítico para assegurar um futuro urbano inclusivo e plural.

Notas

As imagens geradas com Inteligência Artificial foram produzidas entre Julho de 2022 e Agosto de 2023 utilizando os programas DALLE-E 2 e Midjourney v3/v4.

Referências

ARANTES, Pedro Fiori. *Arquitetura na era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma*. São Paulo: Editora 34, 2012.

CAVALCANTI, L. *Moderno e brasileiro: A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera*. São Paulo: Ubu, 2021.

FLORIAN, Maria-Cristina. *Sistemas de Inteligência Artificial como DALL-E ou Midjourney podem realizar tarefas criativas?* (Tradução Camilla Ghisleni). *ArchDaily Brasil*, 22 Ago 2022. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/987358/sistemas-de-inteligencia-artificial-como-dall-e-ou-midjourney-podem-realizar-tarefas-criativas>>. Acessado em Set. 2022.

KRUFFT, Hanno-Walter. *História da teoria da arquitetura*. São Paulo: Edusp, 2016.

O'NEIL, Cathy. *Algoritmos de destruição em massa: como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia*. São Paulo: Rua do Sabão, 2020.

OPENAI. *DALL-E 2*. Disponível em: <<<https://openai.com/dall-e-2/>>>. Acessado em Set. 2022.

OPENAI. *DALL-E now available without waitlist*. Disponível em: <<https://openai.com/blog/dall-e-now-available-without-waitlist?itid=lk_inline_enhanced-template>>. Acessado em Maio 2023

ROSA, Gabriel Botelho Neves da. *Arquitetura e Poder: A formação do campo arquitetônico como base constitutiva de um pensamento moderno, nacionalista e autoritário na arquitetura brasileira (1914-1945)*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2019.

ZUBOFF, Shoshana. *A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.

AÃ: ESPECULATIVISMOS DA MATA

Frederico Canuto, Escola de Arquitetura / UFMG, Brasil.

<fredcanuto@gmail.com>

Louise Ganz, Escola Guignard / UEMG, Brasil.

<louiseganz@gmail.com>

Palavras-chave:

Artes Visuais; Ecologia Política; Imaginários; Saberes Tradicionais

Resumo

Atravessando matas e rios, linhas imaginárias definem limites entre estados e países. Na mata as camadas de vida acontecem de infindáveis formas, do subsolo à atmosfera, a despeito de tais desenhos em folhas de papel. As matas são energias, turbilhões, forças e magias de corpos que têm capacidade de coletivizar e cooperar entre si. Essas energias – geológicas, biológicas e biográficas – são potência

de vida, são de um tempo além do humano. São das camadas da terra, dos silêncios, dos fogos, dos líquidos, das erupções, do magma, das coisas moventes e não visíveis. As biológicas transitam pelos sistemas de vida sobre a terra, potencialmente complexos, belos e inteligentes. São bichos, plantas, células, vapores, sistemas, rochas, sedimentos, camadas de terras, águas, fluxos, sangue, seivas. E as biografias, produzidas por

seres e entidades, narram, descrevem e registram a vida a seu modo.

Tendo esse contexto, será apresentada a publicação *Aã*, projeto editorial e curatorial produzido em 2022 e lançado em 2023, como gesto cartográfico especulativo que através de imagens e textos apresenta tanto os fantasmas de uma modernidade/colonialidade como as formas concorrentes de se produzir alteridade econômica e política. Nela estão as vidas das matas, entendidas como atravessamentos no planeta, territórios biodiversos e habitados, e espaços de uma política multipolar, de onde reverberam vozes e corpos, aqui trazidos por leituras, visadas e imagens de artistas, arquitetas, agricultores, ativistas, indígenas,

cinastas, rainhas e príncipes do reinado, lideranças quilombolas, arqueólogos, economistas, escritoras, plataformas de pesquisa e advogadas. Tendo como referência o marco temporal e histórico da invasão das américas, quando inicia a derrubada extensiva das matas para transformá-las em mercadoria; o massacre de povos originários; a escravização de povos da África; a instauração da propriedade da terra e o extrativismo predatório pretendemos discutir duas ideias que, colocadas juntas, produzem uma lacuna, uma ambiguidade. *A*, a semente, aponta na direção de passados, presentes e futuros possíveis, enquanto *ã*, o fantasma, não nos deixa esquecer da maldade, dos riscos e dos perigos que criamos para a vida planetária.

Prologo

Em 2022 comemorou-se duzentos anos de independência do Brasil e, nessa data em que escrevemos este texto (19 de setembro de 2022), fazem onze dias que a rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido, morreu. Independência de um país em relação a outro, rainha de um reino e nome seguido de algarismos romanos parecem apontar para uma realidade que se achava não só como parte do passado, mas ultrapassada. No entanto, nos fazem lembrar de um real que se coloca como verdade desde a invasão das Américas, e de uma colonização que permanece como colonialidade. O retalhamento dos

continentes em colônias européias depois transformadas em estados-nação é o ponto zero da história de países, povos e territórios inventados por monarcas europeus em seus processos de dominação. Tal construção geopolítica que se desdobra num sistema-mundo de dominadores e dominados, civilizados e selvagens, brancos e pretos, superiores e inferiores, humanos e outros seres, é divisão territorial que atravessa ecossistemas contínuos e biodiversos, dilacerando-os e produzindo nações de acordo com histórias impostas. Rios compartilhados foram e são roubados, tornados propriedade de estado ou privatizados para indivíduos. Povos que coabitam um mesmo espaço encontram-se divididos em duas ou mais nações devido a linhas imaginárias desenhadas em pedaços de papel chamados mapas, pertencen-

cendo a partir deste desenho a este ou àquele país. A imagem de uma linha contínua em um mapa pode ser um limite sem correspondência física com os modos de vida dos seres na superfície, no ar e no subsolo da terra. A linha não só é uma ferramenta de desenho mas um instrumento de domínio e de uma soberania colonialista, e esses traçados afetam toda a realidade. Essas linhas desenhadas de modo abstrato ou mesmo acompanhando um elemento geográfico (como um rio, uma serra), são implantadas pelos humanos, são decisões político-administrativas, que seguem uma lógica totalizante, burocrática, normativa, predatória, racista, ditatorial e capitalista. Para muitas culturas isso é incompreensível. Sobre as matas e rios, linhas definem limites entre estados e países. Na mata as camadas de vida acontecem de infindáveis formas, do subsolo à atmosfera. As matas são energias, turbilhões, forças e magias de corpos que têm capacidade de coletivizar e cooperar entre si. Essas energias – geológicas, biológicas e biográficas – são potência de vida. As geologias são de um tempo além do humano, além da biologia. São das camadas da terra, dos silêncios, dos fogos, dos líquidos, das erupções, do magma, das coisas moventes e não visíveis. As biologias transitam pelos sistemas de vida sobre a terra, potencialmente complexos, belos e inteligentes. São bichos, plantas, células, vapores, sistemas, rochas, sedimentos, camadas de terras, águas, fluxos, sangue, seivas. E as biografias, produzidas por seres e entidades, narram, descrevem e registram a vida a seu modo. Tendo esse contexto, a Aã trouxe tanto os fantasmas de uma modernidade/colonialidade como as formas concorrentes de se produzir alteridade econômica e política. Aã é uma publicação visual pela anti dominação universal e sobre a ideia de anti-país. Parte do marco temporal e histórico da invasão das américas, quando inicia a derrubada extensiva das matas para transformá-las em mercadoria; o massacre de povos originários; a

escravização de povos da África; a instauração da propriedade da terra e o extrativismo predatório. Essa exploração da terra e dos seres continua nos assombrando até o presente. A faz menção a semente e ã, a fantasma. Duas ideias que, colocadas juntas, produzem uma lacuna, uma ambiguidade. A, a semente, aponta na direção de passados, presentes e futuros possíveis, enquanto ã, o fantasma, não nos deixa esquecer da maldade, dos riscos e dos perigos que criamos para a vida planetária. Nesta publicação fomos guiados pelas vidas das matas, entendidas como atravessamentos no planeta, territórios biodiversos e habitados, e espaços de uma política multipolar, de onde reverberam vozes e corpos, aqui trazidos por leituras, visadas e imagens de artistas, arquitetas, agricultores, ativistas, indígenas, cineastas, rainhas e príncipes do reinado, lideranças quilombolas, arqueólogos, economistas, escritoras, plataformas de pesquisa e advogadas. Adotamos diversos procedimentos para a realização dos 14 ensaios: entrevistas, encontros e conversas gravadas e transcritas na íntegra ou construção de narrativas junto com os interlocutores; convite para algumas pessoas produzirem histórias ou imagens para esta publicação, ou selecionarem trabalhos autorais já existentes, a partir de algumas provocações feitas por nós; seleção de trabalhos artísticos, acervo de imagens ou trechos de artigos já publicados pelos autores; junção de imagens e falas, formando duplas em diálogo; e finalmente, convite para composição de uma assembleia, com a qual fechamos esta publicação, como um projeto a se desdobrar no futuro.

Assim, apresentaremos algumas das vizi-nhanças produzidas no design entre imagens (de fotografias, desenhos e pinturas), textos (transcrições de entrevistas, correspondências trocadas e textos escritos) e saberes (das florestas, das mulheres negras, de comunidades indianas e das universidades) com fotogramas das páginas da revista.

Aproximações: conversa entre pinturas de Ani Ganzala e Makota Kadoialê

Visões da mata a partir de conversas com Makota Cássia Kidoiale no Kilombo Manzo Ngunzo Kaiango em Belo Horizonte e das pinturas de Ani Ganzala.

128–129

A mãe boa, o chapéu de coco, a panaceia que é para cobrir a gente. Cobre a nossa cabeça e protege a cabeça, depois você põe o pano para poder proteger mesmo. O pé e todas as palmeiras. De onde vem o que a gente come? As ervas a gente sabe que são ervas africanas, e as comidas? O palmito, eu achava que era comida de rico. O Oxumaré tem palmito, milho de galinha fermentada com grão de bico, feijão fradinho e camarão seco. Como pode ter palmito na comida de Santo? Ai eu descobri que todas as espécies de palmeiras que a gente tem aqui no Brasil são de origem africana. É o palmito é um talo que tira de dentro da palmeira. Por isso está na comida do santo. Os vários tipos de inhame são também utilizados no terreiro.

A mandioca, a gente não começa nada sem a farinha, sem a mandioca. Outro dia tinha uma moça falando pra gente sobre como a população africana se relaciona com o planto de bananeira. Quando se planta uma bananeira, se planta toda uma geração – a mãe, a filha e o avô – você planta as três. Quando a avó dá o cacho, a mãe começa então a florescer; quando a mãe dá o cacho, a filha começa a florescer; e aí o avô morre, mas ao mesmo tempo da filha já está nascendo a filha para que a mãe se torne avó. Essa é uma geração continuada.

Meu neto outro dia virou para mim e falou assim "ová quando a gente morre a gente vira estrelas". Eu disse que a gente vira árvore. "Como assim?" Eu falei que a gente vira árvore e aí a gente não tem mais filho, mas a gente tem fruta, a gente tem sombra, a gente tem cheiro e aí, se um dia eu morrer, você pode ter certeza que vai nascer uma árvore ali, aí você pode me sentir na árvore. Você tem que proteger porque se você não

protege, você está matando um tanto de mãe, está matando um tanto de avó, então tem que proteger as árvores. As avós e as mães que foram embora estão aí cuidando da gente.

Você pode fazer vários terreiros se tiver uma mata que vai mantê-los. A ancestralidade se nutre da mata. O terreiro é um lugar onde nós fazemos um movimento para compartilhar com o outro, formar grupos, coletivos. A mata é a energia de um lugar. A mata tem pedras, águas, animais. Um ecossistema, como vocês dizem.

A festa do Paredão só parou de acontecer porque nós tivemos que ir, porque o terreiro teve que ir pra Santa Luzia, aí a gente teve... e também o diálogo já com o morro já não era mais a nosso favor e passou a ser mais ameaçador mesmo. Igual, tem filhos de santo que moram do outro lado da serra, então eles tinham que atravessar pra chegar aqui, pra não ter que pegar ônibus, eles tinham que atravessar o morro, eles podem até atravessar, mas eles não podem atravessar com a conta no pescoço nem branco, e a gente fazia festa lá em cima na Mata da Baleia, da Baleia não, do Mangabeiras, a gente ia por aqui na cachoeira do Mangabeiras, fazer, levar comida de santo tranquilo, ia caminhando assim com a roupa, com as comidas na cabeça e agora já não podem mais, não é permitido.

(Entrevista de Cassia Cristina a Laura Moura e Ana Belona. Dossiê do registro da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango. IEPHA/MG, p. 223)

Conversas pelos arquivos de um expedicionário-pesquisador

Itinerário realizado durante encontro da editora Louise Ganz e pesquisador Tande Campos com o investigador do CEDEPLAR Roberto Luís Monte-Mór, tendo por base voos pelo google earth, relatos, memórias, registros fotográficos e documentos de viagem de Roberto.

como Madeira Mamoré Railway Company), e que ia até Porto Velho para superar as correntezas do rio.

Aqui tem as duas represas grandes que fizeram para baixo de Porto Velho – acabaram com a cachoeira do Teotônio, para fazer as represas – UHE Itaipu e UHE Santo Antônio. Fizeram a ferrovia para vencer os trechos não navegáveis. Daí fizeram essas represas para tornar navegável. Outra história comprida. Fizeram o ferrovia no início do século XX e desativaram lá pelos anos 1930. Construíram as duas hidroelétricas 100 anos depois. Soube que existe um projeto meio megalomaniaco de ligar o Amazonas com o Prata (Buenos Aires com Belém), superando essas cachoeiras do Madeira-Mamoré e construindo um canal de 150 quilômetros na Mata Grossa ligando as duas Bacias (parece que as nascentes do Paraná/Paraguay e do Guaporé, que vira Mamoré e depois Madeira estão distantes apenas 30 km, mas nunca pesquisei isso de fato).

Passamos então a ver fotografias. Roberto disponibilizou seu acervo para observarmos livremente – caixas, álbuns, fotografias soltas e slides – e junto com ele fomos identificando alguns dos lugares e situações. Usamos a caixa de luz para visualizar os slides antigos. Falamos da paisagem que tem cara de Los Angeles, da beira de estrada, dos grandes supermercados, lembramos do Win Wonders – Written in the west, dos rios, da floresta, dos garimpos e garimpeiros que ele registrou.

Eles tem muitas gráficas, onde imprimem banners enormes com famílias americanas comendo frutas... Tem também muito blindex. Os casabes com janela de blindex. O vidro ficou mais barato.

Do Dinheiro Solidário

Provocações imagético-literárias no encontro das moedas sociais investigadas por Lila Gaudêncio e a escritora Micheline Verunsch.

A escritora Micheline Verunsch foi convidada a escrever a partir dos nomes e imagens existentes em algumas moedas sociais pesquisadas pela artista Lila Gaudêncio.

Segundo Lila, as moedas sociais inventam um novo conjunto de lentes para ver a paisagem complexa da identidade nacional sendo empregadas não como massificação, mas como ações de micropolítica; uma prática social, estética e crítica que fomenta uma ação transformadora e reflete uma rede heterogênea, horizontal e colaborativa de

culturas visuais brasileiras coexistentes a partir de um processo de legitimação econômica. Imagens que resultam da organização popular e comunitária e produzem arranjos inovadores articulando ativamente cultura e história local aos meios de produção. Um regime estético autêntico que recoloca as comunidades na produção de sua própria história.

Entregamos para Micheline as palavras dende, ibaré, tupi, palmeiras, acarajá, guará, serra azul e irauçuba existentes nas notas das moedas, a partir das quais construiu sua narrativa.

132–133

Centavos de Dende

Dende é ouro.
Dende escorre grosso,
mel de ouro,
óleo,
uma língua.

quantas línguas?

Um coração pulsante e negro.
Dendêm dendêm dendêm teredendêm.

Escuta?
Coração que pulsa.
Dende é ouro
Dende é rei.

Na Costa da Mina
Em São Tomé e Príncipe
E do lado de cá
Do lado de cá
Desse mar
lagrima.

Dendêm dendêm dendêm teredendêm.

Dende é rei
Dende é ouro
Centavo de dende
Rebrilha.

Dende dança com Ogum
Na lâmina-navalha
Maravilha.

O chapéu do meu avô

Comprei por dez libarês o meu chapéu. O chapéu é o sol que a gente sustenta na cabeça, dizia meu avô. Meu avô nunca acreditou que o homem foi à lua. Invenção do cinema, fantasmagoria. Meu avô perdeu dinheiro primeiro com os muitos planos econômicos, inclusive aquele que tirou o dinheiro da gente, dinheiro guardado no banco para alguma necessidade. Por isso, ele também não acreditou naquela nova moeda, o Real. Foi um desamparo. Ninguém que fosse na bodega comprar nada com a nova moeda. Não aceitava. Ebrav-e-java contra a grande mestria do governo. Foi quando o filho mais velho decidiu que era hora do velho se recolher. Nada de abrir a bodega nos domingos de feira, nem para cortar as barras de sabão amarelo com o facão enferrujado nem para servir as quartinhas de cachaça Mucuri. O velho ficava dando voltas ao redor do casa, Jardim, Jardim, Jardim das Oliveiras, ele gritava. Era o nome do gato que lhe fazia companhia. O gato branco, branco como a bolota do algodão. E na cabeça, o chapéu, o sol orgulhoso. Meu avô não acreditava em nenhuma cédula do Real, mas levava no bolso, vitorioso, as notas do Ibaré. Isso eu sei.

Olhar em Corte arqueológico: do desenho e fotografias

Cortes de adensamentos, acumulações, condensações a partir do trabalho *Assentamento* (2022) de Leticia Grandinetti articulado com Imagens das práticas arqueológicas do arqueólogo Eduardo Góes Neves contendo registros fotográficos dos trabalhos de campo com sua equipe na floresta Amazônica e trechos de sua entrevista à plataforma Práticas de Encontro.

Agradecimento

O artigo foi produzido no contexto de duas pesquisas: “Pedagogias Políticas da Cidade: Arte, Urbanismo e Democracia” financiada pela FAPEMIG e “Narrativas Democráticas: Imagens a partir do Sul Global” financiado pelo CNPQ

Referencias Bibliográficas

GANZ, Louise, CANUTO, Frederico. *Aã*. Belo Horizonte: 2023.

CÓRREGOS VIVOS: IMAGINAÇÕES PARA UMA BACIA HIDROGRÁFICA

Frederico Canuto, Escola de Arquitetura / UFMG, Brasil.
<fredcanuto@gmail.com>

Palavras-chave:

Imaginários; Narrativas; Testemunhos; Memórias; Belo Horizonte

Resumo

O presente artigo tem como objetivo a partir de narrativas obtidas dentro da MOSTRA CORRÉGOS VIVOS ocorrida ao longo do ano de 2020, discutir os rios urbanos e seus imaginários tendo como território de investigação a unidade geográfica da Bacia Hidrográfica do Cercadinho, na região oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A Mostra organizada numa plataforma virtual (www.corregosvivos.com.br) foi financiada pela prefeitura de Belo Horizonte a partir da Lei de Incentivo a

Cultura e idealizada e sob coordenação geral da arquiteta e artista visual Louise Marie Cardoso Ganz e com equipe curatorial composta da mesma e Frederico Canuto, Ana Paula Baltazar, Alexandre Campos e Isabela Izidoro. O objetivo do presente texto é discutir os imaginários relacionados às águas e rios urbanos a partir da Mostra, usando seus trabalhos comissionados a grupos escolhidos por edital, produção de material pedagógico, correspondências livres entre participantes e catálogo.

Provocações para imaginar

Na MOSTRA CÓRREGOS VIVOS ocorrida ao longo do ano de 2020 de forma virtual no site www.corregosvivos.com.br, pretendeu-se discutir os rios urbanos a partir de seus imaginários tendo como território de investigação a unidade geográfica da Bacia Hidrográfica do Cercadinho, na região oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Nesta cidade cujo princípio de ocupação territorial foi pensado a partir do traçado das vias e do parcelamento da terra, e onde córregos foram tamponados e violentados ao longo da história, são poucas as águas – nascentes, córregos e ribeirões – que restam a céu aberto e que são vividas como espaço sócio-ambiental.

Microcosmo dessa violência, a bacia hidrográfica do Cercadinho localizada na região oeste da cidade possui dois córregos principais – Cercadinho e Ponte Queimada –, que, mesmo que ainda permaneçam em seu leito natural em alguns trechos, são desconsiderados e maltratados. Uma contradição dentro de uma cidade que só quer fazê-los desaparecer. Uma contradição dentro de um país que só quer fazer desaparecer sua condição e potencialidade amazônica em detrimento a ideia de país do futuro, propalada há mais de cinquenta anos, desde o período da ditadura militar nos anos 60 com promessas de modernidade, progresso e ordem.

Mais do que acabar com essa contradição, o que ela expõe é a fratura de um projeto moderno. Ou ainda melhor, deixa a mostra o que o antropólogo Bruno Latour diagnostica em seu livro *Jamais fomos modernos* (1996) como o fato de que nunca tenhamos conseguido nos tornar modernos. A passagem da era da natureza para a da cultura humana na Modernidade não se fez como tal, sendo que hoje o que temos é uma ideia de substituição de uma pela outra que inevitavelmente levará o próprio planeta a morte com interrupções que nada mais são que a emergência de Gaia, um planeta que responde ferozmente as ações humanas, como afirma Latour em seus mais recentes escritos (LATOURE, 20202). Ou, como coloca um de seus

interlocutores, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, tal desejo de Modernidade levará o NOSSO mundo a destruição - nosso aqui, seria o dos brancos, do modelo de vida europeu e americano - pois outros mundos - dos povos originários, dos não humanos - continuarão (DANOWSKY, VIVEIROS DE CASTRO, 2014).

Assim, no que parece uma caminhada rumo a destruição de si ou uma incapacidade de pensar outras formas de relacionamento multiespécies exemplares - e não modelares (VIVEIROS DE CASTRO, 2021) - é preciso afirmar o poder da imaginação. A respeito de formas de (auto-)organização multiescalares que possam promover novas imagens de mundo, o filósofo Rodrigo Nunes (2021) aponta direções ao colocar no centro do debate não idéias para adiar o fim do mundo mas a experiência humana, subjetiva e organizada como aquela que pode oferecer uma ecologia política para tal adiamento. Não se trata então de pensar como poderia ser uma reorganização do mundo segundo idéias deste ou daquele indivíduo ou grupo, mas como ele já se organiza continuamente. Assim, entendendo a MOSTRA CÓRREGOS VIVOS como um rede político-ecológica de múltiplas escalas que mostra processos de violência ao mesmo tempo que aponta poéticas de criação, discutiremos os modos como ela foi capaz de produzir imaginários revivendo a história e expondo o tecido social existente, tanto na sua violência como na sua capacidade de responder aos desafios que despontam.

Imaginários dos corpos que escutam

Sobre Flávia e Ana

Flavia: Meu impulso para uma reflexão sobre água aconteceu motivado por contato com famílias lavradoras do Vale do Jequitinhonha.

Foram elas que, refletindo sobre a situação de suas águas. Me ensinaram que são muitas as pequenas, finas e leves de nascentes e minas; e as grossas e pesadas dos riachos e rios.

Me ensinaram que a água e vida, e como tal deve circular para todos. Como um direito que ninguém pode negar.

(...)

Flavia: Não conheço esse cará!!! O nome é cará tramele??

Flavia: Você usa ele como?

Ana: Este cará na produção e na rama

Ana: Fico 6 meses guardado sem geladeira

Ana: Controla a glicose

Ana: Não precisa replantar todo ano ano choveu ele brota produz na sombra

Ana: Sobra da água que agente usa

Ana: Quando alguém de fora dorme aqui acorda e pergunta se está chovendo mas é o barulho do córrego

Ana: Nosso diferencial aqui são as águas quando vem pessoas de fora que conhece aqui trabalham aqui nunca mais quer ir embora (Correspondência entre Flavia e Ana, 2023)

Neste diálogo acima temos de um lado, Flávia Maria Galizoni, professora da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, pesquisadora da relação entre a água, populações tradicionais, agricultura familiar, gestão de bens e recursos comuns e contextos não urbanos. De outro, Ana, agricultora, moradora de Ribeirão do Eixo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e parte de movimentos que lutam contra a expropriação da água pela mineração. Entre os meses de outubro e novembro de 2020, trocaram correspondências pelo whatsapp.

Ficam claras duas questões que surgem no contato entre os diversos mundos que compõem o contexto de disputa pelas águas e rios. A primeira diz respeito à luta contra a mineração e outras formas extrativistas de expropriação do que deveria ser direito

de todos. Nessa batalha empreendida por organizações de moradores de pequenas e médias cidades o objeto de disputa não é apenas a água, mas todo o saber envolvido a partir de tal elemento, como conhecimento de plantas, do lugar, da temporalidade. As cidades em que a mineração atua normalmente veem os desdobramentos de tal atividade não visivelmente na paisagem pois estas ficam ou escondidas atrás de eucaliptais ou em regiões desabitadas dos municípios. Tal impacto é sentido nos modos como os itinerários cotidianos mudam: sons que deixam de existir e que marcam nos corpos dos moradores regimes de tempo; culturas de plantio que se perdem pela pobreza que o solo vai ganhando; o ar limpo que se torna empoeirado devido ao trânsito ininterrupto de caminhões e caminhonetes das empresas mineradoras.

A segunda diz respeito ao modo como se conhece o mundo. Nomear de finas ou grossas as águas ou acordar com o barulho da chuva-córrego são formas de linguagem que mostram como os mundos são muitos. Dar nomes ou descrições próprias dizem respeito a modos de conhecer e compreender o mundo que estão distantes do projeto de Modernidade que se tentou colonizar o mundo abaixo da linha do Equador. Contra o epistemicídio de formas outras de conhecimento dados por formas produtivistas de organização e produção territorial em que as águas são objetos de pesquisa e neutralizadas em laboratórios, temos a água conhecida e medida pelo ouvido que escuta ou pela visualidade da grossura.

Sobre Nian e Ione

Nian: e vc mora bem perto do rio?

Nian: Das nascentes

Nian: vc é uma cuidadora de nascentes, né?

Ione: Sim sou cuidadora do córrego laginha no quilombo mangueiras

Ione: Ele e formado por três nascentes

Ione: Daqui a pouco te mostro

(...)

Nian: é muito triste mesmo Ione, ver uma nascente se transformar em um curso para esgoto

Ione: Sim muito triste a Copasa não importa por que precisa vender água.

Nian: e eu fico imaginando o quanto isso é ruim para as práticas curativas. como vc disse, no entorno do rio sempre tem a presença de plantas medicinais. e água é sempre muito importante para benzimentos, né

Nian: no rio negro a água tem um papel muito grande para a formação das pessoas mesmo, desde que nascem

Ione: Sim o Laginha tbm todos que nasceu aqui tomou banho nele há um ano estamos tentando junto aos órgãos ambientais e copaza para retirada do esgoto das construções desordenadas no entorno do kilombo

Ione: Eu trabalho com plantas medicinais e benzeção e desmotivados convidar a Copasa através de ofício para reunião e a mesma não comparecer

Ione: Estão tratando os quilombola com muita falta de respeito

Ione: O tempo todo tentado nós invibilizar

Nian: eu imagino o descaso da Copasa e das autoridades em resolver a situação

Nian: é terrível

Nian: e como estão os seres e as forças do rio com toda essa poluição?

Ione: Sim e temos a Eti onça a um kilometro e meio do kilombo

Ione: Estou na região do baixo onça

Nian: no rio negro, os benzedores tem um trabalho grande para tentar manter as energias vitais, porque desde que o “branco” chegou, a violência com os povos indígenas e exploração da floresta e dos rios desequilibrou tudo.

Nian: E o trabalho que deve ser feito para despoluir é muito complexo?

Ione: Sim aqui as fossas sépticas ambientais

Nian: o problema do rio é muito complicado, né. pq quem gera a poluição geralmente nem tem consciência da sujeira que está causando (Correspondência entre Ione e Nian, 2023).

Ione é quilombola e agente comunitária, cuidadora de nascente no Quilombo Mangueiras, em Belo Horizonte. Nian é pesquisador, etnógrafo e investiga as relações multiespécies do planeta. Entre os dois, uma partilha paradoxal de experiência das águas. Nian teve de sair de Belo Horizonte, cidade por ele descrita como “cidade seca” por seus rios serem canalizados, para conhecer os rios caudalosos em outras cidades e Ione teve justamente de lhe reapresentar os rios, conforme mostrado nos vídeos e imagens na correspondência por eles produzida.

Nian conhece Belo Horizonte e suas águas pelos noticiários e pela experiência de quem passa e habita a cidade em seu centro e áreas sem infraestrutura. A cidade, ao longo de seus pouco mais de cem anos de história, num projeto denominado de moderno pela sua Comissão Construtora em fins do século XIX, canalizou e tamponou seus cursos d’água, inicialmente e em sua totalidade dentro da regional centro-sul, na parte interna do anel da avenida do Contorno - lugar onde se construiu o mito de que a cidade nasceu ali, limitada e controlada, sendo que se sabe que foi justamente o contrário. Tal projeto de canalização se espalhou pelo restante da cidade, mas não em suas periferias, notoriamente conhecidas como lugares de ausente infraestrutura básica não apenas em Belo Horizonte, mas na grande maioria das cidades do país. São nesses territórios, normalmente localizados nas cabeceiras dos rios (SILVA, 2014a) que as águas reaparecem e é de um desses lugares que fala Ione. Moradora do quilombo Mangueiras, localizado entre as cidades de Belo Horizonte e Santa Luzia, mas dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, ela desenvolve o trabalho de cuidadora de nascentes do Comitê de Bacia do Rio das Velhas, atuando no projeto de Valorização das nascentes Urbanas na Bacia

Hidrográfica do Ribeirão do Onça. O quilombo, reconhecido no ano de 2018 como patrimônio cultural do município pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, existe e tem a mesma idade da cidade de Belo Horizonte. Ione, em seu “trabalho com plantas medicinais” conforme dito acima, tem que “A maior parte do nosso quilombo trabalha com a horta urbana e vendemos os produtos aqui mesmo. Plantamos desde cana para fazer o caldo de cana, couve, salsinha, cebolinha entre outras ervas”¹. Para o quilombo, cuja existência depende não só materialmente mas ritualisticamente das águas, proteger as nascentes é proteger a própria existência de si como povo quilombola.

* * *

Mais do que explicações técnicas, são diferentes os mundos em que os interlocutores habitam. Moradores de Belo Horizonte com experiências relacionadas aos rios em diversas partes do país (rio Negro, no Amazonas ou Vale Do Jequitinhonha, em Minas Gerais) e moradoras de áreas não centrais (quilombo Mangueiras e Montes Claros), há uma partilha no que diz respeito ao interesse pelas águas e ao que significa habitar as águas. Enquanto os dois primeiros em suas temporárias experiências fora do centro urbano conseguem ter um vislumbre do que é viver com elas, as outras mostram com seus corpos, seus dizeres, sua linguagem, sua escrevivência. Nessa distância, o imaginário se mostra como campo não de disputa, mas de compartilhamento.

¹ Ver: *Quilombo Mangueiras e a luta pela preservação de seu território na bacia do Rio das Velhas*. Disponível em: <https://cbhvelhas.org.br/noticias-internas/quilombo-mangueiras-e-a-luta-pela-preservacao-de-seu-territorio-na-bacia-do-rio-das-velhas/>. Acessado em 13 de dezembro de 2021.

Imaginário das historiografias vaporosas

“Havaí

Em buscas de rotas biogeográficas originárias

Mucuri/Bahia, 22 de Outubro de 2020

Perdi o sono quando comecei a lembrar da paisagem descoberta em Belvedere, lembrando dos moradores que não tocam mais o chão. Na minha postura investigativa, queria saber de onde estavam vindo bichos e plantas que tomaram conta das ruas entre as altas torres, deveria haver um corredor ecológico por ali.

Durante a madrugada, naveguei pela Bacia do Cercadinho e após vasculhar cursos de água, casas, prédios e esquinas, procurando pistas de conexões verdes da paisagem, me lembrei de um fato. Há algumas semanas atrás, havia recebido a foto de uma agente de saúde na região, na legenda ela dizia que tinha encontrado uma casa muito diferente no Havaí, que ficava a poucos metros do córrego e tinha a fachada tomada por plantas. Na mensagem ela reforçou que poderia ser uma fonte interessante. Quando cheguei próximo do local narrado, não podia imaginar aquele cenário. Quis ligar para Carla, Sarah, Núria e Elisa, mas eram quase duas horas da madrugada e elas provavelmente estariam dormindo. Talvez Núria e Elisa não, por estarem cuidado de Rita e Lino, mas não quis atrapalhar.

Me vi perdida pelas ruas de Havaí. Por ali era difícil entender o que estava acontecendo. Achei a casa relatada pela agente: cipós se emaranhavam em ritmo ao redor da moradora. Seus braços se confundiam com os galhos lenhosos, acho que estavam fusionados. Dizem que os moradores de Havaí nunca lar-

garam o chão, e de tanto pisarem firme por ali, acabaram criando raízes. Eram raízes profundas e ramificadas, que lhes permitiam atingir o lençol freático. Por isso nunca faltou água.

Resolvi entrar na casa, para meu espanto ali estavam o cactus *Arthrocereus glaziovii*, a violeta *Sinningia rupícola* e a orquídea *Gomesa gracilis*. A dona da casa gentilmente me disse que elas nunca haviam saído dali. Comentou que os moradores de Belvedere, na época que ainda tocavam o chão, tinham o estranho hábito de tirar ferro das montanhas e seu entorno, para fazer uns equipamentos que os ajudariam a subir cada vez mais, o que matava plantas e bichos. Então disse que durante esse processo, essas espécies se esconderam entre as raízes da vizinhança de Havaí, e que hoje eram abundantes em todo território. Fiquei espantada, porque achava que aquelas plantas eram raríssimas e ameaçadas. Quis pegar uma amostra para fazer análises de DNA e confirmar a identificação das espécies, mas a moradora antecipou que não era preciso. Enfiou os olhos debaixo da água e virou peixe. Pelas lentes límpidas do seu olhar eu pude enxergar os caminhos percorridos por aquelas espécies, confirmando suas rotas biogeográficas originárias.

Dizem que em Havaí é possível inventar o tempo. Lugares insulares guardam sempre padrões à parte, especiais e inspiradores, já diziam os naturalistas Humboldt, Darwin e Mc Arthur & Wilson. De volta à sua forma de mulher, a moradora me sugeriu pensar em Gondwana, aquele supercontinente que ligava América do Sul e África. Acho que tive dificuldades em fazer a conexão. Fechei os olhos, creio que não consegui chegar ao supercontinente, afinal, sou aspirante a viajante do tempo. Quando dei por mim, estava no Paleozóico, rodeada de preguiças gigantes e tatus do tamanho de fuscas. A moradora, delicadamente, me disse que eles saíam do seu quintal para Belvedere, todo dia migravam muitos bichos e plantas para habitar os terrenos entres as torres. Fiquei imaginando as

preguiças gigantes tentando escalar os enormes edifícios. Mais incrível foi ver em um bloco rochoso a famosa *Pitcairnia feliciana*, uma planta endêmica da Guiné central na África Ocidental e a única espécie de bromélia que não é nativa das Américas. Essa planta era encontrada crescendo em afloramentos de arenito das terras altas de Fouta Djallon, no centro da Guiné. E agora crescia ali nas terras altas e rochosas do Quadrilátero Ferrífero. Diferentemente dos moradores de Belvedere, os habitantes de Havaí gostavam de ter mais de uma espécie de bromélia nos seus quintais, e não somente uma espécie dominante. Mais interessante, eles não arrancavam as plantas das rochas que habitavam a região, mas encontravam mágicas rotas guardadas na memória das plantas e materializadas na rica biodiversidade, e que depois eram usadas em complexos sistemas de curas. Pacientemente, a moradora disse que África e América do Sul ainda se fundiam ali, num movimento orogenético potente, e já que eu não tinha chegado a Gondwana, reforçou que ainda podia experimentar os dois continentes de uma vez. Eu queria muito levar uma amostra, então a moradora arrancou uma estaca do cipó africano lágrima-de-cristo da frente da casa, em que podia-se ver as flores vermelhas com cálice rosado. Mas antes de me entregar, ela me alertou do risco: uma vez em contato com aquelas plantas, o DNA dos meus sentidos e o meu senso de orientação nunca mais seriam os mesmos.

Anotações:

Carla nos diz que há podemos ver o Havaí como uma ilha, envolta pelos dois rios – Cercadinho e Ponte Queimada.

Os moradores do Havaí eram trabalhadores das antigas fazendas e foram desapropriados pela prefeitura. Eles choraram muito quando tiveram que sair. Choraram de encher o rio, como chuva de verão.

“O Havaí, seja aqui

Tudo o que sonhares

Todos os lugares
 As ondas dos mares
 Pois quando eu te vejo
 Eu desejo o teu desejo

MANRESA, PAULA, COSTA, 2020)

Dentro da Mostra Córregos Vivos, foram feitos trabalhos comissionados escolhidos por meio de edital. Foram apresentados seis temas - Jardins Vivos, Histórias Locais, Economia dos Afetos, Nascentes e Matas, Morar na Bacia e Pinturas de Território - e a partir de cada um, grupos foram escolhidos e/ou montados para desenvolver seus trabalhos a partir de um contexto de trabalho comum: a Bacia Hidrográfica do Cercadinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Nesta carta escrita em 22 de outubro de 2020, temos uma narrativa escrita dentro do tema Jardins Vivos.

O tema **Jardins Vivos** foi proposto pelos curadores da Mostra colocando em questão a diversidade ecológica da bacia hidrográfica do Cercadinho a partir de seus pequenos bolsões naturais:

“Múltiplas abordagens etnobotânicas são possíveis no meio urbano; começamos com as mulheres. Elas cuidam de quintais e guardam a biodiversidade das plantas, conhecendo sua riqueza alimentar, medicinal, ornamental, diferenciando aquelas plantas que protegem e guardam as casas. Muitas das plantas contam histórias de amor e afeto. Na bacia do Cercadinho, ecossistemas são produzidos pelas relações entre os diversos vivos, constituindo redes de interdependência a partir das afetações entre eles. A noção de jardim é ampliada para uma simbiose bio relacional e a bacia é entendida como uma outra cosmologia, e não apenas como uma área por onde se delinea um córrego.”² (MAGNA; MARQUES,

² O grupo escolhido foi composto pela bióloga Luiza de Paula, especialista em Florística e Ecologia de Comunidades; arquiteta Elisa Marques, moradora do córrego Maria Brasilina, no bairro Sagrada Família em Belo Horizonte, componente do subcomitê de bacia do Ribeirão da Onça; Sarah Costa, geógrafa e articuladora da Permacultura Urbana; Carla Magna, moradora da Bacia do Cercadinho, ambientalista que atua diretamente nos projetos Cercadinho

Na carta acima, temos a convergência espaço-temporal de Guiné central na África Ocidental, Quadrilátero Ferrífero (região caracterizada pelas reservas de ferro, no estado de Minas Gerais), Havá e Belvedere (bairros localizados dentro da bacia do Cercadinho), Paleolítico e hoje. Acompanhando a caminhada dos naturalistas Humboldt, Darwin e Mc Arthur & Wilson, entrevemos nessa correspondência o que diz respeito a todos. Sem distinções políticas, onde o planeta é território a ser descoberto pelos “lugares insulares (que) guardam sempre padrões à parte” como citado acima, tudo parece possível. Entretanto, numa virada colonial geopolítica que aterra na Bacia do Cercadinho, os moradores do Havá, trabalhadores das antigas fazendas, foram desapropriados pela prefeitura e expulsos de suas moradas. História que se repete como padrão em outros lugares obedecendo a lei do mercado imobiliário: produzir terra urbana para comercializá-la. Não coincidentemente, o urbanismo surge não como prática de melhoria de vida nas cidades, mas como prática de engenharia e administração de recursos no século XIX para se tornar ferramenta de valorização de terras e terrenos (CHOAY, 2003).

Em momentos de vigília, entre o estar acordado e dormindo, sonhos de bichos preguiça e cipós subindo os prédios de mais de quarenta andares do bairro do Belvedere, local de morada daqueles de alto poder aquisitivo na cidade de Belo Horizonte construído a partir de tramóias politiqueiras feitas por donos de terra, vereadores e mercado imobiliário. Passado, presente e futuro se amalgamam e tomam forma de imagens críticas que exploram a idéia de matéria-prima contida no solo e subsolo da bacia hidrográfica do Cercadinho como aquela que vai erigir as torres residenciais, explicadas em cartas dentro do mesmo li-

Vivo e Ponte Queimada, idealizadora projeto “Deixa a garça beber água”; e arquiteta Nuria Manresa, ativista ambiental da Bacia do Cercadinho.

vro³. Ainda que o Havaí tenha se tornado loteamento, os rios cercadinho e ponte queimada continuam ali, abertos e fonte de outros sonhos de uma cidade que poderia ter sido outra se tivesse visto seus rios não como problemas a serem consertados, ou problemas daqueles que não tem como politicamente agir dentro de instituições públicas ou ainda, como elementos naturais de valorização da paisagem.

*

*

*

O lençol tá abaixo do solo, ah! a menos de 10 metros

a água é purinha.

Foram soterradas várias lagoas, muitíssimas lagoas foram soterradas para fazer crescer o Bairro Buritis e esses demais

bairros. Foi uma época boa.

Inclusive eu tenho umas fotos históricas dessa região.

Eu gosto muito de História. Porque a História é que marca um país, que marca uma sociedade. E quando a história é mal contada as pessoas ficam distorcidas. O bom é clareza. Inclusive o mal do Brasil é que a mal escrita, toda torta.

Esses bairros foram construídos em cima de água. Muita água mesmo.

Eu era um dos poucos que possuía máquina de fotografar naquela época. Aquelas Kodak antiga, que eu comprei até no antigo, na antiga Galeria do Ouvidor.

3 Para acessar o livro, entrar no link - <https://www.corregosvivos.com.br/jardins-viventes> - e clicar no escrito "Leia o DIÁRIO IMAGINISTA DE CONEXÕES INSTÁVEIS".

Quando eu casei, por volta de 1968, isso aqui era córregozinho, uma água branquinha, você via até

as piabinha nadando, que bonitinho

Ali desce uma água fedida, que você precisa ver.

Ali desbarrancou, quase jogou a casa da dona

no chão. Aí eles vieram, fizeram uns remendos aí.

Minha casa tá toda barrada

de água da rede esgoto.

A rede de esgoto tá parada lá em cima,

ao invés deles fazerem a caixa direitinho, descendo para cá.." (LISSA, VAZ, 2020)

Nos trechos acima do livro *Tempo Rio*⁴, de autoria de moradores e ex-moradores da Bacia do Cercadinho, descortina-se uma relação intrincada e contraditória aterrada nos bairros que fazem parte da Bacia do Cercadinho, cheia de exclusões, lacunas, violências tanto materiais como visuais.

A história da Bacia do Cercadinho tem início, meio e fim dentro da história da construção da capital moderna mineira. Considerada Fazenda na parte rural da "em construção" capital de Minas Gerais, servindo de território produtor de insumos como alimentos e matéria-prima para a zona urbana e suburbana de Belo Horizonte "já construída", a história escrita pelos historiadores promovedores da ideia da Modernidade mineira apaga rastros de qualquer anterioridade - seja aquela existente antes da capital, ou a persistente após a construção da capital. De fazenda a abastecedora, depois foi loteada e tornou-se bairro da cidade moderna. No fim dos anos 80 e início dos 90, surgiram grandes loteamentos - Buritis e Belvedere - que afirmaram ainda mais o destino de Belo Horizonte como capital da mineiridade moderna.

4 Para acessar o livro, entrar no link - <https://www.corregosvivos.com.br/historias-locais> - e clicar no escrito "Clique aqui para acessar o livro TEMPO RIO".

No entanto, vendo álbuns de fotografias familiares, escutando as memórias de moradores e lendo diários pessoais, o território a que o trecho acima se referencia traz uma outra história. Pelos intrincados caminhos de memórias, a Terra é tornada Fazenda pela Lei de Terras no século XIX, o que significou expulsão de famílias ali moradoras como a do bairro Havaí descrito anteriormente. Lugar de produção de insumos para o centro urbano era também lugar de vida cotidiana fora do giro da nova capital mineirada dita “moderna”.

A história “escrita, toda torta”, não fala o que na memórias está impregnado pelos corpos: prédios construídos sobre as águas. E essa história volta ou se mostra como atualidade em inundações, terras deslizando, soterramentos, rios transbordando.

Provocativamente, no texto *Desaprendendo as origens da fotografia* (2019) a investigadora em cultura visual Ariella Azoulay desloca a invenção da fotografia do século XVIII e XIX para o ano de 1492, não baseando-se em progressos técnicos que permitem a descoberta e comprovação arqueológica de tal acontecimento, colocando-o como fato histórico. Ao fazer tal provocação ela está colocando em questão que “deveríamos desaprender as origens da fotografia conforme definidas pelos que foram coroados como seus inventores e por outros empreendedores privados e estatais, assim como sua associação com uma tecnologia que pode ser reduzida a aparelhos específicos carregados por operadores individuais”. Ao afirmar que “Eu era um dos poucos que possuía máquina de fotografar naquela época. Aquelas Kodak antiga, que eu comprei até no antigo, na antiga Galeria do Ouvidor”, a memória fica a mercê da prova material. Testemunhos de moradores antigos ficam reféns de uma comprovação na qual somente o uso de uma máquina que não tem como ter acesso poderia prover. É preciso escutar e ver nas memórias e rastros o que imagens aéreas e câmeras fotográficas de última geração querem desmerecer, testemunhos de uma história que foi mal contada.

Assim, como colocado no edital, o tema **Histórias Locais**, proposto pelos curadores da Mostra, teve

como objetivo também problematizar justamente a história contada pelos mais diferentes agentes, suas narrativas, suas verdades, Mas não apenas para pôr em questão, mas também para preencher lacunas onde antes não se viam.

“Censos, atlas e museus: estatísticas que definem um povo, sua localização geográfica e história de origem; contra tais narrativas oficiais, há de se discutir quais as gentes que habitam a bacia do Cercadinho, quais múltiplas geografias são produzidas diariamente no território, quais histórias são narradas e compartilhadas pela memória pelos-as moradores-as. (...) Entre lembranças pessoais, documentos oficiais e produções autorais, quais os rastros e vivências permanecem ou podem ser resgatadas?”⁵.

Imaginários bancários

O grupo formado a partir do tema **Economia dos Afetos** começou da seguinte provocação:

“Renda básica e cidadã, economia solidária, moeda social são termos e conceitos que apontam para uma economia baseada não em valores monetários abstratos mas sim em afetos próximos e locais compartilhados. Assim, pensando as águas da bacia do Cercadinho como vivente carregado de afetos produzidos, quais valores podem ser negociados? Quais moedas e imagens podem ser pensadas?”⁶

5 O grupo escolhido foi composto pela artista visual e investigadora de moedas sociais Lila Gaudêncio; arquiteta Clarice Flores, membro do Coletivo Orla, moradora da Microbacia do Córrego do Capão, que banha parte da região de Venda Nova, em Belo Horizonte; arquiteta Julia Ho, co-fundadora do laboratório Efêmera; artista visual Tânia Santos, especialista em gestão de organizações sociais e membro do Movimento pelo Parque Jardim América; arquiteto e professor da UFMG, Frederico Canuto.

6 O grupo escolhido foi composto pelo historiador e professor Guto Borges; Duo Paisagens Móveis, composto pelas

Juntamente com tais questões levantadas, o grupo produziu duas mesas de debate remotas dentro da Mostra com o objetivo de discutir as questões envolvidas no tema - moeda social, renda cidadã, economia solidária, solidariedade - sendo elas: *Moeda social e outras economias possíveis: experiências solidárias*⁷ e *Novos Mundos a partir da Solidariedade*⁸.

Assim, “partindo do desejo e necessidade popular de uma autossuficiência financeira em tempos de precarização da vida e do trabalho, o grupo Economia dos Afetos se propôs a discutir outras formas de imaginar nossas vidas, de maneiras mais solidárias e coletivas partir da idéia do Banco do Cercadinho.”

Usando dos desdobramentos que a ideia de um banco comunitário poderia sugerir, o grupo junto a alguns moradores interessados após uma primeira chamada pública usando contatos na região, propôs provisoriamente a idéia de criação do *Banco do Cercadinho*. Como bem se sabe, na metodologia

artistas Bárbara Lissa e Maria Vaz, ambas de Belo Horizonte, com trajetória nas Letras e Artes Visuais, pesquisadoras do tem dos rios urbanos desde 2015; professor Pablo Cardoso, diretor da Escola Estadual Manuel Casasanta desde 2013, localizada na Bacia do Cercadinho.

7 LIVE transmitida e disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=idbdd-OdO6M>. Acessada em 13 de dezembro de 2021. Live composta por: Egeu Gomez Esteves é psicólogo e professor de políticas urbanas no Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Atua principalmente nos temas da autogestão, cooperativismo e economia solidária. Leonardo Leal é professor de administração pública na Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e coordenador da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária - ITES/UFAL. É também doutorando em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Frederico Canuto e Lila Gaudêncio participam do grupo Economias dos afetos da mostra Córregos Vivos.

8 LIVE transmitida e disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E9JlCibvg6k&feature=emb_logo. Acessada em 13 de dezembro de 2021. Live composta por: Joaquim Melo é teólogo, educador popular, líder comunitário, fundador do Banco Palmas (Fortaleza-CE) e coordenador geral do Instituto Palmas e da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Leonora Mol é psicóloga, fundadora do Banco Bem (Vitória-ES), coordenadora da Rede Brasileira de Bancos Comunitários e presidente da ONG Ateliê de Ideias e da Rede Desenvolver. Natalia Sciammarella é diretora Presidente do Banco Mumbuca (Maricá-RJ) e colabora com ações de finanças solidárias, educação financeira e linhas de crédito produtivo. Frederico Canuto e Lila Gaudêncio participam do grupo Economias dos afetos da mostra Córregos Vivos.

de criação de um banco comunitário, desde o nome até a criação de uma moeda social própria, todas as decisões devem ser o mais abertas e coletivas possíveis (v. Melo Neto Segundo Magalhães, 2009). Assim, reuniões foram organizadas entre setembro (15, 24, 25 e 30) e outubro (01, 08, 10, 13, 14, 20, 21 24 e 29) com membros e organizações locais⁹ justamente com o intuito de popularizar a idéia junto aos presentes ao mesmo tempo em que torná-la instrumento de mobilização dos moradores e mesmo, em outras organizações, tentando fazer parte de uma rede já existente de idéias para melhoria de vida na regional oeste e Belo Horizonte. Junto a tal chamada foram produzidos flyers, stickers, jingles, videos com lideranças locais chamando moradores para a discussão, construindo um processo a muitas mãos, que se desdobrou em encontros e atividades¹⁰.

O modo como tal ideário provocou o imaginário das pessoas pôde ser visto no grupo de whatsapp, em uma postagem feita por Marlene Conegundes, moradora da bacia e membro de um dos vários movimentos que aderiram a proposta:

“BC

Banco Central?

Não.

Banco Cercadinho.

Trem xik nuh urtimuh.”

9 Participantes das reuniões: Grupo Economia dos Afetos (Julia Ho, Clarice Flores, Frederico Canuto, Lila Gaudêncio, Tania Santos), Braulio Lara (ABB), Paulo Gomide (ABB), Carla Magna (Palmeiras), Pablo Cardoso (EE - Palmeiras), Gladson Reis (AMB Vila Betânia), Frente de Resistência Oeste, CEMAR (Centro Municipal de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos Orgânicos), Parque Jardim América, Grupo Pense Verde, Movimento Comunitário Oeste (Eduardo, Ernani, João), Francisco Pimentel (Feirinha - Buritis), Nilson, Eduardo, Carla, Marisa, Frente de Resistência Oeste, Luara Colpa, Lúcia Rodrigues, Maria Araújo, Flávio Moreno, Marilza Carvalho, Carla Magna, Lígia Bicalho, Nilce Araújo, Marlene Conegundes, Ricardo Oliveira, Movimento Comunitário Oeste (Eduardo, Ernani, João, Idarci Esteves, Helena Tavares, Roberto Carlos, Adriana Araújo).

10 Ver todo o processo no site. Disponível em: <https://www.corregosvivos.com.br/economia-afetos>. Acessado em 13 de dezembro de 2021.

A construção de um slogan como “Trem xik nuh urtimuh”, neologismo para “trem chique até o ultimo” mostrou a penetração de tal imagem na consciência coletiva. A idéia de um banco que não se atrela a instituições públicas, ora vista como burocráticas ou distantes demais da realidade local, ora vista apenas como máquinas produtoras de dinheiro e desinteressadas na realidade local, mas sim a localidade e sua capacidade de gerenciamento tornou-se um horizonte compartilhável com vários dos interessados.

No primeiro encontro coletivo e público sobre o banco do Cercadinho denominado pelo grupo de *1a Grande Assembléia do Banco do Cercadinho*, foram convidados tanto pessoas que já estavam envolvidas nos processos de discussão quanto outras que ainda desconheciam a discussão. Estes outros foram chamados através de um motossom, como atestado por uma fala no vídeo do evento, como é o caso de Rodrigo, do bairro Palmeiras:

“Meu nome é Rodrigo e eu ouvi ontem uma moto com aparelhos de som divulgando no bairro e eu me interessei em buscar essa informação porque não conhecia. Não conhecia esse projeto no bairro e por um momento até pensei que fosse alguma coisa de outra natureza. Mas aí eu fiz uma pesquisa e tô aqui participando com vocês”

Experiências foram trocadas, como no caso de Lindura “Todos os bancos comunitários que eu conheço, nesses 123 bancos no Brasil, não tem nenhum banco comunitário por enquanto no centro da cidade, geralmente eles nascem na periferia.”. Preocupações foram colocadas: “Como nós vamos trazer a comunidade de fato? ou lideranças que se quer estejam institucionalizadas que possam realmente nos ajudar a fazer uma mobilização de base que ajude a nascer, a criar algo, que tenha viabilidade real. (...) Sem um trabalho de base, vamos morrer na praia. É esse o sentimento. (...) Desde o início eu fiquei muito entristecida e vou usar uma expressão que costumo usar muito desde muito tempo.. só tinha Caciques,

os índios ainda não foram informados que estamos pensando nisso. Acho eu que nós temos que repensar a metodologia e buscar outras formas de conversar com a comunidade”.

O importante foi compreender como a idéia do banco surgiu como um dispositivo-provocado mais do que uma realidade que realmente pudesse se colocar de antemão, advinda de algum tipo de institucionalidade exterior ao próprio grupo. A idéia foi usada como uma função-vanguarda, como descreve Rodrigo Nunes (2021): “uma vanguarda é vanguarda apenas se há algo que a segue e eventualmente se funde a ela. Sendo assim, é um descolamento temporal (...) visto que por definição a vanguarda deve desaparecer” (NUNES, 2021, 163). A idéia do Banco do Cercadinho surge como idéia que deve se provar não como algo dado, mas cuja “(...) legitimidade se dá ao final (...) ou pelo tempo que ela conseguir se manter (...) onde seu sucesso depende sempre de sua capacidade de atrair apoio” (NUNES, 2021, 167). Ou seja, a vanguarda só se prova se for capaz de construir ao redor de si uma rede e se inserir ao mesmo tempo numa rede. Portanto o banco é um pólo ou questão (mas não necessariamente os únicos) que permite nucleações com outras questões, como os rios. Por isso, o nome do rio Cercadinho no banco: aderir a idéia da economia a questão das águas e rios urbanos.

Importante problematizar que mesmo a própria ideia de economia solidária, em que o banco comunitário é apenas uma parte, surgiu não como política governamental mas sim como forma de gerenciamento econômicas alternativas à emergência ainda não consolidada do capitalismo no século XIX. Portanto, não é uma economia organizada por uma exterioridade, mas pelos sujeitos interessados. No caso do Brasil, tal ideia de economia mais solidária e ainda que diversa, próxima da popular, vem de longa data, nas periferias da cidade. O caso do banco Palmas e da moeda Bem, ambos discutidos em LIVES pelo grupo e inovadores, ainda que mais exceções do que regras são experimentos populares e autogestionários surgidos inicialmente em contexto de precarização e parte de uma rede de relacionamento

informal porque surgida entre moradores e não via políticas públicas.

Ainda que tenha obtido reconhecimento tardio com a criação da Secretaria Especial de Economia Solidária liderada pelo sociólogo Paul Singer durante os governos do PT, a própria ideia de alternativa ao sistema hoje se encontra diminuta com a ascensão do Neoliberalismo econômico hegemônico não porque iniciativas inexistem, mas porque não encontram um ambiente ou ecologia em rede fértil suficiente para se tornar uma outra hegemonia, menos centralizada e mais distribuída. No entanto, isso não significa que contextos periféricos não coloquem em questão valores, moedas e sua economia de formas mais solidárias, articuladas com a ideia de ajuda mútua, tal como um banco comunitário se colocaria.

Imaginários visuais em jogo

Os expedicionários naturalistas, exploradores e documentadores tanto de regiões inóspitas como da nascente urbanização colonial durante os séculos XVIII e XIX foram aqueles que com pincéis e tintas, antecipando até mesmo a própria fotografia, tomaram de assalto o imaginário da não-Europa. Pintando quadros o mais realistas possíveis com o intuito de apresentar a metrópole europeia os diversos mundos que existiam para além do Atlântico, construíram paisagens inóspitas chamadas de exóticas porque diferentes. Usando da imagem como fonte de verdade e realidade e da visualidade como centralidade para uma colonização mental (DOSSIN, 2018, DUSSEL, 1992) uma metodologia imagética imperialista foi forjada nas selvas e centros urbanos em crescimento nas colônias europeias, produzindo um base pra uma ciência que se desdobrará nos zoológicos humanos tornados comuns, a saber, os museus, as feiras e as instituições científicas, todos interessados numa inferiorização daquele não nascido na Europa, pela criação de uma diferenciação denominada de raça, na

desumanização pela escravidão dos povos africanos devido a cor (KOUTSOUKOS, 2020) e dos povos originários pelo grau diverso de civilidade, chamado por eles de selvagens.

No tema **Pinturas de Território**¹¹, a representação quase documental considerada real pelos Naturalistas são repensados a partir do momento em que as pintores são outras - mulheres, brasileiras, moradoras da permanente colônia (perpetrada pela colonialidade diria Anibal Quijano), que constantemente tem seu corpo desconsiderado como força de trabalho dentro da própria luta de classes, conhecedoras de uma história de (má e perversas) representações, não viajantes e nem expedicionárias do outro exótico mas de uma mesma coletividade que habitam. Numa abordagem descentralizada porque não reprodutora de um exotismo, as paisagens pintadas e filmadas por elas não são e nem servem como fotografias tiradas à distância ou observações não engajadas mas sim imagens abertas de pedras (de minério, principal commodity extrativista em Minas Gerais, Brasil), de peixes mortos e rios que sangram (tais como aqueles que receberam em 2015 toneladas de minério em seu leito devido ao crime de rompimento de barragem pela VALE), de imagens aéreas (da urbanização das cidades), de cortes em terras (para construção de torres de apartamentos), de paisagens naturais plastificadas (pelo agronegócio, pelo extrativismo, a natureza se torna artificialidade pela manipulação e industrialização do campo)¹².

Ao mesmo tempo, a paisagem responde. Como num jogo de espelhamento, outras imagens produzidas também são de outras autorias. Artistas visuais

11 O grupo escolhido foi composto pelas artistas visuais Louise Ganz, Cassia Franca e Olivia Viana; arquiteta Maria Cecília Rocha; pelos artistas Cleber Santana, Agnaldo Canuto e Fabio Silva. Os trabalhos estão disponíveis em: <https://www.corregosvivos.com.br/pinturas-territ%C3%B3rio-1>. Acessado em 13 de dezembro de 2021.

12 Essas pinturas e vídeos foram produzidas pelas artistas visuais Louise Ganz, Cassia Franca e Olivia Viana e arquiteta Maria Cecília Rocha. Os trabalhos estão disponíveis em: <https://www.corregosvivos.com.br/pinturas-territ%C3%B3rio-1>. Acessado em 13 de dezembro de 2021.

produzem representações vindas de dentro, por moradores eles mesmos, autores de si. Como objetos ou hieróglifos na paisagem construída, rastros de uma presença humana longe do selvagem visto pelo europeu, sua aparição se dá ora como pinturas nas paredes de lugares comuns para quem ali habita (o aventureiro pintor), ora esculpidos como parte da fauna local posto ali decorativamente porque simplesmente combina e não qualquer outro motivo intelectual ou conceitual de cunho museográfico, ora lembrando sua adolescência de nadador do córrego do Cercadinho, do qual não tem fotos mas tem imagens¹³.

Nestas respostas anti-etnográficas porque não pintam ou esculpem outro senão a si mesmos e sua percepção de mundo, se postam também como etnógrafos participantes junto ao colonizador, se apropriando de códigos e modos de fazer da arte reproduzida em galerias e feiras de arte, ensinados nas escolas de Belas Artes, interpelando símbolos e produzindo suas próprias imagens. Ainda que tais pinturas e esculturas não remontem a uma arte naif e nem mesmo a arte contemporânea, dizem menos de um desejo de inserção mercadológica e mais e produção de imagens de si e suas próprias histórias, apropriando-se de muros, praças e paredes de casa. Contra o museu que transforma tudo em história passada, em documento histórico, em objeto de escavação arqueológica cuja ciência serve de tradução entre tempos, aqui a arte serve para afirmar presença e constantemente tornar atual sua própria função de produtora de imagens. Contra estatísticas sem nome, ela serve para dar corpo e presença nas ruas do cotidiano, no tempo lento do bairro, através do rio Cercadinho, sua fauna e vida.

Mas o próprio território não como objeto a ser representado ou emoldurado também é visualizado como construção potente a partir das imagens daqueles que não sabem pintar ou esculpir mas que tem

em suas memórias potencial para recriar, diferentemente. Nos jogos pedagógicos produzidos como parte da Mostra, desenvolvidos durante a disciplina “PR-J087A – Interfaces para articulação sócio-espacial de uma terra comum ao longo do Córrego Cercadinho”, e orientados pelas professoras Ana Paula Baltazar e Louise Ganz, com colaboração de Alice Werner, Núria Manresa e Coletivo às margens, foram produzidas interfaces que permitem aos moradores construir e tomarem decisões coletivas, tomando consciência dos processos que envolvem o consumo alimentar e abastecimento, problematizando as águas. Com esses instrumentos visuais, não se trata de representar o que há mas investir subjetivamente a partir de jogos visuais em imagens do que pode vir a existir através de colagens visuais e jogos de cartas.

Agradecimento

O artigo foi produzido no contexto de duas pesquisas: “Pedagogias Políticas da Cidade: Arte, Urbanismo e Democracia” financiada pela FAPEMIG e “Narrativas Democráticas: Imagens a partir do Sul Global” financiado pelo CNPQ

Referências Bibliográficas

- AZOULAY, Ariella. Desaprendendo as origens da fotografia. IN: *Revista ZUM*. No19. 2019.
- BARTHES, Roland. *A câmara clara: notas sobre a fotografia*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
- BORSAGLI, Alessandro, FERREIRA, Rodrigo Guedes Braz. *Horizontes Fluviais*. Belo Horizonte: Clube dos Autores, 2018.
- CASTRO, José Esteban. A água (ainda) não é uma mercadoria: aportes para o debate sobre a mercantilização da água IN: *Revista UFMG. Especial Aguas*. NO 20.02.

13 Esses trabalhos foram feitos pelos artistas moradores da Bacia do Cercadinho, Cleber Santana, Agnaldo Canuto e Fabio Silva. Os trabalhos estão disponíveis em: <https://www.corregosvivos.com.br/pinturas-territ%C3%B3rio-1>. Acessado em 13 de dezembro de 2021.

- Jun-Dez 2014.
- CHOAY, Françoise. *O Urbanismo. Utopias e Realidades. Uma Antologia* (1965). São Paulo: Editora Perspectiva, 2003.
- Conferência *O modelo e o exemplo: dois modos de mudar o mundo*. Ciclo UFMG, 90: Desafios Contemporâneos - Eduardo Viveiros de Castro. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_Pfe54pj1wU. Acessado em 13 de dezembro de 2021.
- Correspondência entre Flavia e Ana. Disponível em: <https://www.corregosvivos.com.br/ana-flavia>. Acessado em 13 de julho de 2023.
- Correspondência entre Ione e Nian. Ver <https://www.corregosvivos.com.br/ione-nian>. Acessado em 13 de julho de 2023.
- DANOWSKY, Deborah, VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. *Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins*, Florianópolis, Desterro, Cultura e Barbárie e Instituto Socioambiental, 2014.
- DOSSIN, Francielly Rocha. Sobre o regime de visibilidade racializado e a violência da imageria racista: notas para os estudos da imagem. IN: *Revista Anos 90*, Porto Alegre, v. 25, n. 48, 2018.
- DUSSEL, Enrique. 1492 - *El encubrimiento del otro : hacia el origen del mito de la modernidad*. Ediciones Antropos, 1992.
- Fotos mostram situação do Bairro Buritis após temporal na noite passada. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/29/interna_gerais,1117852/fotos-mostram-situacao-do-bairro-buritis-apos-temporal-de-terca.shtml. Acessado em 13 de dezembro de 2021.
- GALIZONI, F. M.; ROBEIRO, E. M. Água, Terra e Família: uma etnografia dos recursos hídricos nas comunidades camponesas da mantiqueira mineira IN: *Revista UFMG. Especial Águas*. NO 20.02. Jun-Dez 2014.
- GAUDÊNCIO, Lila. *Territórios em papel: a reconfiguração de estruturas estéticas como processo de emancipação política; o caso de moedas sociais brasileiras*. Dissertação de Mestrado. Escola de Belas Artes. 2019.
- HALL, Stuart. *Cultura e Representação*. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2016.
- KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. *Zoológicos Humanos. Gente em exibição na era do imperialismo*. São Paulo: UNICAMP, 2020.
- LATOUR, Bruno. *Jamais fomos Modernos*. São Paulo: 34, 1996.
- LATOUR, Bruno. *Diante de Gaia: Oito conferências sobre a natureza no Antropoceno*. São Paulo: Ubu, 2020.
- LISSA, Bárbara, VAZ, Maria. *Tempo Rio*. Belo Horizonte: 2020. Disponível em: https://www.corregosvivos.com.br/files/ugd/4faf0e_4abe090b26b54c5ebac6cc-c78a36230d.pdf. Acessado em 13 de julho de 2023.
- MAGNA, Carla, MARQUES, Elisa, MANRESA, Nuria, PAULA, Luiza, COSTA, Sarah. *Diário Imaginista de Conexões Instáveis*. Belo Horizonte: 2020. Disponível em: https://www.corregosvivos.com.br/files/ugd/4faf0e_f12a72ab1a234a01b4002ff7156bd77c.pdf. Acessado em 13 de julho de 2023.
- MARQUES, Sandra & CAMPOS, Ricardo. "Políticas de visibilidade, práticas visuais e a construção de espaços de imaginação" IN: *Cadernos de Arte e Antropologia*, v. 5, n. 2, 2017.
- MELO Neto Segundo, João Joaquim de, MAGALHAES, Sandra. *Bancos Comunitários*. IPEA. Revista Mercado de Trabalho. No41. 2009.
- NUNES, Rodrigo. *Neither Vertical, Neither Horizontal. A Theory of Political Organization*. London: Verso, 2021.
- NUNES, Rodrigo. *Organization of the Organizationless*. London: Verso: 2014.
- Projeto resgata plano que previa respeitar cursos de rios e córregos de BH*. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/09/16/interna_gerais,688759/projeto-resgata-plano-que-previa-respeitar-cursos-de-rios-e-corregos-d.shtml. Acessado em 13 de dezembro de 2021.
- REGALDO, Fernanda, ANDRES, Roberto. *Guia do morador de Belo Horizonte*. Belo Horizonte: Piseagrama, 2013
- SILVA, Margarete de Araujo. *Aos Destituídos, as Cabeceiras. O Lugar das favelas em Belo Horizonte* IN: *Revista UFMG. Especial Águas*. NO 20.02. Jun-Dez 2014a.
- SILVA, Tatiana. *A governança das águas no Brasil e os desafios para a sua democratização* IN: *Revista UFMG. Especial Águas*. NO 20.02. Jun-Dez 2014b.
- SINGER, Paul. *Introdução a Economia Solidária*. São

Paulo: Perseu Abramo, 2016.

SOUZA, Marcelo Lopes de. *A Prisão e a Agora. Reflexões em torno da Democratização do Planejamento e da Gestão das Cidades*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O modelo e o exemplo: dois modos de mudar o mundo” no dia 9 de outubro de 2017, dentro do Ciclo UFMG, 90: Desafios Contemporâneos - Eduardo Viveiros de Castro. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_PfE54pj1wU. Acessado em 13 de dezembro de 2021.

AGRICULTURAS URBANAS NA PRODUÇÃO DE NOVOS IMAGINÁRIOS E MATERIALIDADES EM DIFERENTES CONTEXTOS

Gustavo Nagib, FCT-UNESP, Brasil.

<gustavo.nagib@unesp.br>

Giulia Giacchè, INRAE-UMR SADAPT, França.

<giulia.giacche@inrae.fr>

Palavras-chave

agriculturas urbanas, projetos urbanos, áreas verdes, novos imaginários

Resumo

A diversidade de projetos e materialidades da agricultura urbana, tais como hortas comunitárias, paisagismo comestível, iniciativas temporárias etc., é espaço de atuação e experimentação de novos imaginários. Estas formas participam de um processo de permeabilidade da agricultura na cidade. A partir da experiência decenal de dois pesquisadores acerca da agricultura urbana em municipalidades de três diferentes países – Brasil, França e Suíça –, apresentar-se-á um continuum das práticas de agricultores e hortelões urbanos, espe-

cialistas, ativistas e municipalidades na governança de espaços públicos e privados em diferentes contextos urbanos, mostrando, assim, como tais práticas estão produzindo cidades com ganhos em áreas verdes produtivas e comestíveis. Reconhecendo-se a complexidade dos diferentes contextos socioespaciais, não se almeja estabelecer uma comparação entre as várias iniciativas, mas expor diferentes experiências, revelando como se operam as dinâmicas para a materialização da agricultura urbana na atualidade.

Introdução

A diversidade de projetos e materialidades da agricultura urbana, tais como hortas comunitárias, paisagismo comestível, iniciativas temporárias, ecobairros etc., é espaço de atuação e experimentação de novos imaginários. Estas formas e conteúdos participam de um processo de permeabilidade da agricultura na cidade e veiculam uma gama de mensagens: do direito à cidade, da vontade de autoprodução, da democracia alimentar, da reconexão com a natureza e da “ecologização” da cidade (GRANCHAMP; GLATRON, 2021). A agricultura urbana revela-se, assim, enquanto ferramenta para repensar o sistema alimentar e as cidades (GIACCHÈ, 2016), bem como uma prática ativista que visa à materialização de “cidades comestíveis” (NAGIB, 2020).

Neste artigo, mais especificamente, os objetivos são: apresentar a diversidade de projetos e materialidades da agricultura urbana, em relação aos atores e aos espaços; identificar as dinâmicas de integração da agricultura na cidade; apresentar projetos e experiências em diferentes contextos – São Paulo (Brasil), Paris (França) e Lausanne (Suíça). A partir da experiência decenal destes pesquisadores acerca da agricultura urbana nos três países supracitados, foram selecionados diferentes casos de estudo a fim de apresentar um conjunto experiências, espaços e modelos de governança que resultaram em suas respectivas materializações e desafios cotidianos. Para tal, foram conduzidas pesquisas qualitativas com base em um conjunto de trabalhos de campo, revisão bibliográfica (literatura científica, documentos governamentais, cartilhas e manifestos de cidadãos e ativistas), produção fotográfica e análise de discursos de diferentes atores sociais.

Os resultados de pesquisa apontam para a identificação de diferentes categorias de projeto que incorporam a agricultura urbana, considerando-se, ainda, a diversidade de atores envolvidos, os espaços mobilizados e as dinâmicas em curso:

1. projetos ativistas, tais como as hortas

comunitárias, pautadas no trabalho e no engajamento coletivo, adentrando as possibilidades de participação direta dos cidadãos para a transformação do espaço urbano, reativando os vínculos comunitários, os laços de afetividade e de proximidade socioespacial. Estes projetos estabelecem novos modos de se relacionar com a municipalidade, que pode disponibilizar o espaço público e diminuir os custos com a sua manutenção;

2. Projetos institucionalizados, que são expressões das políticas públicas, pretendendo-se, assim, fomentar a agricultura urbana para promover a coesão social e/ou a transição ecológica e alimentar, a exemplo do projeto francês Les Parisculteurs, que também podem se atrelar a processos de renovação urbana;
3. Projetos de novos imaginários urbanos, idealizados por arquitetos e paisagistas, de forma a criar um ambiente mais natural e de maior proximidade e contato com a natureza, a exemplo de novas áreas verdes “comestíveis”.

Nos três casos, há o duplo desafio de empoderar os cidadãos ou encontrar hortelões/agricultores urbanos para desenvolver estes projetos no longo prazo e, por conseguinte, de garantir a perenidade das iniciativas.

Agriculturas urbanas e novos imaginários

Quando grupos urbanos passam a integrar a luta para destinar áreas intraurbanas ao cultivo de alimentos, está introduzida uma nova leitura espacial que exige do poder público, do setor privado, das organizações sem fins lucrativos, dos estabelecimentos de ensino e pesquisa e de diversos setores da socie-

dade civil, novas posturas frente a um arranjo material que pode parecer anacrônico ou bastante distante do modo de vida urbano atual.

Deste conjunto de ideias e percepções, revela-se um olhar menos segmentado e uma demarcação menos precisa sobre o que é o rural e o que é o urbano. Nesta estratégica perspectiva de *continuum*, o espaço é percebido sem que os limites territoriais e culturais da ruralidade e da urbanidade sejam condicionantes de sua fragmentação, a fim de repensar a tradicional dicotomia a partir de características socioespaciais em constantes transformações: “a cidade, portanto, pode ser penetrada pelo campo; não seria pertinente definir, a este respeito, uma separação absoluta” (LE GOFF, 1998, p. 33).

Dessa maneira, o cultivo de alimentos e a produção e transformação do espaço urbano são compreendidos como processos indissociáveis na configuração socioespacial, reconhecendo-se a diversidade de práticas dos hortelões e agricultores no que se refere à produção, ao consumo e às diferentes concepções a respeito da agricultura urbana. E em relação à sua dinâmica espacial, por sua vez, considera-se a proximidade e a funcionalidade em relação aos centros urbanos (GIACCHÈ et al., 2015). Complementarmente, ativistas que nasceram na cidade também admitem a absorção de características culturais referentes às tradições camponesas, seja para a materialização de suas ações, para a formulação de seus discursos ou para a formação de comunidades no tecido urbano.

O *continuum* aplica-se, aqui, à negação da tradicional dicotomia rural-urbano, porém devendo-se atentar que:

Os componentes do espaço são os mesmos em todo o mundo e formam um *continuum* no tempo, mas variam quantitativa e qualitativamente segundo o lugar, do mesmo modo que variam as combinações entre eles e seu processo de fusão. Daí vêm as diferenças entre espaços (SANTOS, 2008, p. 20).

Dada a multiplicidade de casos de agricultura urbana que a coloca numa situação teórica de difícil

conceituação definitiva, o olhar *continuum* tende a colaborar para a compreensão socioespacial ao buscar uma sinergia entre os atores, os programas públicos e as fontes de financiamento voltados à referida atividade (GIACCHÈ et al., 2015). As práticas em curso desafiam o poder público a agir, que, na melhor compreensão conceitual dos fatos, pode vir a colaborar e a concordar com a elaboração de programas e/ou políticas públicas que favoreçam a concretização do que é reivindicado.

É muito comum que a agricultura urbana, quando ocupa espaços públicos da cidade, induza à conscientização coletiva acerca da importância de mantê-los bem cuidados. Ao mesmo tempo, hortelões e agricultores urbanos cobram do poder público maior atenção aos serviços de limpeza. Muitas vezes, este é um caminho possível para a legitimação das ações ativistas, já que interessa aos governos municipais que haja cidadãos cuidando dos espaços públicos e deixando-os aprazíveis. Neste momento, a agricultura urbana é uma prática facilitadora dos trabalhos que seriam de responsabilidade da prefeitura, assumindo um papel de vigilância e manutenção dos espaços públicos (TRACEY, 2007).

O rompimento da relação entre espaço verde urbano e agricultura, especialmente pós-Revolução Industrial (NAVÉS, 2012), atribui, à grande parte das praças e canteiros verdes das cidades, um caráter contemplativo, distanciando a sociedade dos ciclos da natureza. Desta maneira, a valorização dos jardins – com sua racionalidade geométrica, monumentalidade e formas pouco espontâneas – é feita quase que unicamente a partir da reprodução de um padrão de beleza, e não por meio de suas múltiplas funções socioambientais e possibilidades estéticas.

As agriculturas urbanas vêm a romper com esta relação de artificialidade em torno dos vegetais, resgatando o contato dos cidadãos com os alimentos consumidos em suas fases de desenvolvimento natural (POLLAN, 2008). No campo ativista, isto se torna simbolicamente mais evidente, uma vez que, por exemplo, quebrar o concreto de praças públicas para expor o material terroso no meio urbano assume, po-

liticamente, uma tentativa emblemática de transformação cultural e de ressignificação da cidade:

Por trás dos padrões espaciais, das formas criadas, dos usos do solo, das repartições e distribuições, dos arranjos locacionais, estão concepções, valores, interesses, mentalidades, visões de mundo. Enfim, todo o complexo universo da cultura, da política e das ideologias. (MORAES, 2005, p. 16.)

A introdução de espécies comestíveis nos trajetos cotidianos das pessoas favorece que a cidade possa ser repensada quanto às suas potencialidades produtivas e quanto aos seus espaços de consumo e de compartilhamento comunitário. O ato de trabalhar na terra e de torná-la cultivável é reintroduzido enquanto atividade possível aos cidadãos em um processo de reeducação ambiental e de valorização dos diferentes tipos de trabalho, recuperando tradições, hábitos e ensinamentos camponeses que foram perdidos ou esquecidos no atual processo de produção do espaço urbano (GORGOLEWSKI; KOMISAR; NASR, 2011).

Novos imaginários em diferentes contextos

São Paulo (Brasil)

A agricultura urbana, dado o contexto paulistano, apresenta-se enquanto atividade estratégica para bloquear a contínua expansão horizontal da cidade, especialmente sobre as áreas de mananciais e de Mata Atlântica do extremo sul do município, na tentativa de evitar o processo de ocupação irregular ocorrido, por exemplo, junto às represas Billings e Guarapiranga, que afetou, conseqüentemente, a qualidade da água para o abastecimento humano e as ativida-

des agrícolas da região. Nos extremos leste e oeste, verifica-se a consolidação do processo de conurbação com as cidades do entorno – muito embora, no extremo leste, ainda haja áreas disponíveis e destinadas à agricultura urbana, porém a paisagem predominante já se revela bastante urbanizada, diferentemente do extremo sul (NAGIB, 2018; NAKAMURA, 2017).

Na zona norte, por sua vez, a Serra da Cantareira diferencia o quadro geomorfológico local, tendo contribuído para inibir o veloz espraiamento da cidade. A reserva florestal desta porção do município, apesar de constantemente pressionada pelo mercado imobiliário e pelos loteamentos clandestinos, também restringe o processo de ocupação humana, delimitando uma área de 7.916,52 hectares para o Parque Estadual da Cantareira, que adentram em porções territoriais dos municípios de São Paulo, Caieiras, Mairiporã e Guarulhos. Apesar da proteção dos mananciais da região ser considerada estratégica para o abastecimento de água da capital paulista, tem-se verificado, ali, a constante combinação entre especulação imobiliária, presença de residências de alto padrão e favelas em áreas de vertente (LANGENBUCH, 1971; NAGIB, 2018).

Com o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo de 2014 (Lei n. 16.050/14), recriou-se a zona rural, inserindo-a sob a denominação de “Macroáreas de Contenção Urbana e Uso Sustentável e de Preservação de Ecossistemas Naturais”, contabilizando 399 km² (26,2% do território municipal), onde tornou-se vedado o parcelamento do solo para fins urbanos. Além desta alteração visar à conservação ambiental e a uma nova tentativa, na esfera legal, de bloquear a expansão horizontal da cidade, ela pretende incentivar a aproximação entre produtores e consumidores de alimentos, fomentar a transição para a agricultura orgânica e agroecológica no município e estabelecer relações diretas com as esferas do poder federal, na esperança de ampliar os incentivos públicos aos agricultores do município (concentrados especialmente no extremo sul), e de regularizar a questão fundiária daqueles que não possuem a titularidade de suas propriedades. As hortas urbanas,

por sua vez, são citadas duas vezes no texto do Plano Diretor de 2014: como uma das ações prioritárias no sistema de equipamentos urbanos e sociais, a fim de promover a educação ambiental e a segurança alimentar; e enquanto uma das possíveis propostas que um Plano de Bairro pode conter (“implantação de hortas urbanas”), sendo este um instrumento de planejamento municipal a ser elaborado pelas associações de bairro, pelas subprefeituras e com os conselhos participativos (MIKETEN, 2013; PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014).

As hortas comunitárias, no entanto, nunca estiveram no foco de interesse do poder municipal, tendo sido tratadas de forma transversal em políticas e pro-

gramas públicos concernentes à diversidade de práticas da agricultura urbana. Na cidade de São Paulo, as primeiras materializações do tipo datam da década de 2010 e ganharam destaque a partir de articulações cidadãs não institucionalizadas, especialmente a partir do surgimento da rede dos Hortelões Urbanos e da Horta das Corujas – a primeira horta comunitária da cidade, situada no bairro da Vila Beatriz, na zona oeste da cidade (figura 1) –, que impulsionaram, por sua vez, transformações na maneira como os diversos atores compreendem este tipo de organização espacial no conjunto de expressões da agricultura urbana (NAGIB, 2020).

Figura 1: Horta das Corujas (São Paulo)

Crédito: Gustavo Nagib (2019)

Na cidade de São Paulo, as hortas comunitárias são fruto, primeiramente, do engajamento dos cidadãos, e não decorrem do encaminhamento de políticas ou programas públicos específicos. Tais materializações não se originaram, portanto, de um projeto urbanístico ou paisagístico oficial, mas, sim, das redes e coletivos constituídos por cidadãos comuns que partiram para a prática costurando novas relações e formas de diálogo no seio da sociedade civil e também com o poder público local. Neste sentido, são arranjos e modos de intervenção cujos processos originam-se de iniciativas cidadãs (*bottom-up*), e não das autoridades públicas (HURARD, 2011).

Deve-se à constituição da rede (não institucionalizada) dos Hortelões Urbanos, em julho de 2011, o processo embrionário de materialização das hortas comunitárias. Diferentemente de qualquer outro tipo de organização social precedente, a referida rede colocou em contato direto um conjunto de interessados em discutir a produção de alimentos de escala doméstica na cidade de São Paulo, mas já influenciados por experiências internacionais onde hortas comunitárias eram parte integrante dos espaços públicos urbanos. Em 2013, o então vereador Nabil Bonduki apresentaria o Substitutivo ao Projeto de Lei n. 289/13, que dispunha sobre a gestão participativa das praças do município de São Paulo, aprovado pelos vereadores em maio de 2015 e promulgado pelo ex-prefeito Fernando Haddad em junho do mesmo ano (Lei n. 16.212/15). Apesar de não haver, até a atualidade, uma regulamentação específica às hortas comunitárias, nem uma política ou um programa municipal próprio à questão, a referida lei, pela primeira vez, incluiu as hortas comunitárias orgânicas de caráter educativo entre os possíveis equipamentos e mobiliários urbanos integrantes das praças públicas

paulistanas (NAGIB, 2020).

A estratégia ativista, em São Paulo, pautou-se por atuar nas brechas do sistema oficial, seja pela atuação sem prévia autorização (metodologia de *“guerrilla gardening”*), seja pela ocupação dos poucos espaços disponíveis à participação direta dos cidadãos, a exemplo dos conselhos participativos. Desta maneira, dava-se visibilidade às suas materializações ou conquistava-se certo apoio do poder público para viabilizar suas ações. Os Conselhos Municipais do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz (CADES), por exemplo, foram espaços importantes de concentração de diferentes grupos ativistas da causa ambiental, incluindo aqueles pela agricultura urbana (sobretudo pelas hortas comunitárias).

Paris (França)

Na capital francesa, a agricultura urbana é uma atividade estratégica à ampliação da área verde parisiense. O planejamento estatal passou a enxergar esta atividade como um mecanismo de expansão da cobertura vegetal em conjunção com o aumento da biodiversidade urbana e da abertura de uma nova frente econômica, a partir da produção de alimentos dentro da cidade. Tendo em vista a carência de terrenos disponíveis para o desenvolvimento da agricultura urbana ou para a criação de novas praças e parques, a Prefeitura de Paris também passou estimular a vegetação produtiva em muros e telhados da cidade, além de estar introduzindo novos canteiros com espécies alimentícias em praças e parques (Figuras 2 e 3).

Figura 2: Place de la Nation, em Paris (França)

Crédito: Gustavo Nagib (2019)

Figura 3: Jardin Marielle Franco, em Paris (França)

Crédito: Gustavo Nagib (2019)

A elaboração de políticas e programas públicos para a agricultura urbana, especificamente às hortas comunitárias, foi um objetivo desejado por especialistas e ativistas sobretudo por conta das garantias de acesso à terra pelos coletivos e associações, possibilitando a perenidade das iniciativas e evitando frustrações com possíveis mudanças administrativas e partidárias (BAUDELET, 2011). Atualmente, Paris possui cerca de 180 hortas comunitárias (PREFEITURA DE PARIS, 2022).

Desde 2011, outra medida tomada em escala municipal refere-se ao Plano Biodiversidade, que elenca uma série de benefícios sociais trazidos pela biodiversidade urbana e apresenta metas a serem realizadas anualmente. Dentre tais metas, deu-se atenção à vegetalização de áreas construídas, alcançando, em 2020, 100 hectares de áreas verdes em telhados, fachadas e muros, dentre os quais, um terço foi destinado à agricultura urbana – trabalhou-se com a estimativa de que a agricultura urbana seria capaz de abastecer 10% das necessidades de alimentos frescos da cidade de Paris (MAYOL; GANGNERON, 2019). O denominado “Objetivo 100 Hectares” teve a adesão de dezenas de parceiros dentre os quais listavam grandes redes de supermercados e de hotelaria, restaurantes, casas de espetáculos, museus, instituições de ensino e pesquisa, centros comerciais, empresas públicas de diferentes setores e organizações como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Complementarmente, o Conselho Municipal, em 2016, aprovou modificações no Plano Diretor de Paris (válidas para os nove anos subsequentes) que possibilitaram acelerar a implantação das metas supracitadas. As alterações visaram a ajustar as normas arquitetônicas e construtivas para a expansão das áreas verdes nos telhados, varandas e muros dos edifícios, regularizando as adaptações técnicas e estéticas necessárias para a materialização de novas formas e procedimentos paisagísticos, interferindo positivamente para as ações e estratégias de desenvolvimento da agricultura urbana

em toda sua diversidade de métodos de cultivo: em solo, hidroponia, aquaponia, aeroponia, construção de estufas etc.

Dado o contexto, a Prefeitura de Paris também vem lançando, desde 2016, chamadas para projetos com ênfase na agricultura urbana profissional sob a designação “Les Parisculteurs” (um trocadilho com a junção das palavras “Paris” e “agriculteurs” [“agricultores”]). Com esta iniciativa, a prefeitura aposta em um novo tipo de parceria público-privada, dado que a municipalidade disponibiliza as áreas de produção e os proponentes dos projetos, por sua vez, arcam com os custos de implantação e manutenção de suas iniciativas, sendo permitida a obtenção de lucro. Os interessados podem submeter projetos para um ou mais locais divulgados pelo edital enquanto pessoas físicas, no entanto, caso seus projetos sejam escolhidos, precisam se institucionalizar enquanto sociedade ou associação. A fim de conhecer as áreas disponibilizadas previamente, a prefeitura organiza um calendário de visitas coletivas aos interessados (NAGIB, 2020).

Estabelece-se que o conjunto de referenciais para o desenvolvimento dos projetos deve estar em consonância com: os planos municipais sobre biodiversidade, alimentação sustentável, economia circular etc.; a não utilização de produtos fitossanitários químicos e perigosos ao meio ambiente; o uso de materiais inovadores, especialmente reciclados; a boa integração arquitetônico-paisagística com o entorno, em especial com os monumentos históricos da cidade; a exigência com a boa qualidade das plantas cultivadas e o favorecimento de espécies locais; a promoção da integração ecológica, em benefício da biodiversidade urbana; a gestão econômica dos recursos (água, eletricidade etc.) e o controle da poluição gerada; a preocupação com a perenidade do projeto e do suporte físico dos edifícios, especialmente em relação à drenagem da água.

Concomitantemente, desde 2014, nota-se um crescimento do número de empresas atuantes no setor, geralmente comandadas por jovens profissionais, que, neste caso, o sucesso econômico de

cada uma delas é difícil de prever, dado o seu pouco tempo de existência e o ainda desconhecimento das futuras políticas e auxílios públicos nesta nova frente econômica para as cidades. Ao mesmo tempo em que existe uma relação entre o desenvolvimento da agricultura urbana e a geração de novas frentes de trabalho, ainda há uma série de regulamentações que precisam ser discutidas e adaptadas para uma atividade que vem sendo institucionalizada mais recentemente. O agricultor urbano não é um camponês ou um agricultor rural, assim como as frentes de investimento iniciais para a produção de alimentos na cidade são diferentes, especialmente no que se refere aos procedimentos técnicos e ao desenvolvimento de novas tecnologias adaptadas às áreas intraurbanas. Diante da lógica socioespacial metropolitana, existem desafios para a legitimação da referida atividade no que tange tanto às regulamentações específicas quanto à sua adesão nos planos urbanístico e cultural.

Lausanne (Suíça)

Em Lausanne, as hortas comunitárias denominam-se “*plantages*”, distribuindo-se de maneira difusa pelo território municipal, localizando-se em bairros com perfis socioeconômicos e culturais bastante variados. Apesar de possuírem metragens bem díspares, a depender dos terrenos públicos disponibilizados pela prefeitura – que podem ser junto a conjuntos habitacionais, no meio de bairros mais adensados, em áreas mais periféricas menos adensadas ou juntamente a outras extensões de áreas verdes –, juntos

eles somam 19 mil m² de área ocupada e são divididos em parcelas de 6 a 36 m², sendo que cada uma delas é disponibilizada a um determinado cidadão que resida no máximo a 5 minutos a pé da horta (PREFEITURA DE LAUSANNE, 2022).

A narrativa apresentada pela Prefeitura de Lausanne é que os *plantages* foram inspirados nas hortas dos *Green Guerillas* de Nova York, o que do ponto de vista da referência histórica vem a estreitar o vínculo com uma agricultura urbana ativista. A *guerrilla gardening* ganhou projeção em Nova York a partir da década de 1970, quando a artista plástica Liz Christy e seus companheiros hortelões ocuparam, sem autorização prévia, um terreno baldio na região central da cidade, que estava repleta de lixo e entulho, e criaram o primeiro jardim compartilhado nova-yorkino (REYNOLDS, 2009). A iniciativa encorajou o surgimento de outras iniciativas semelhantes na metrópole estadunidense e resultou na existência de uma ONG denominada *Green Guerillas*, que atua até os dias atuais em prol da criação e perenidade de hortas comunitárias.

Desde o Plano Diretor de 1996, já se atribuía uma série de utilidades aos *plantages* (figura 4), revelando uma visão plural e multifuncional deste tipo de atividade por parte da administração pública. Esta última destacava as funções: ecológica, na medida em que seriam refúgios de fauna e flora no meio urbano e um tipo de lazer de proximidade que diminuiria a locomoção por automóveis; econômica, na medida em que delegaria a manutenção destas áreas verdes aos seus locatários; didática, com relação à ampliação do conhecimento sobre as plantas alimentícias; social, estimulando a vida associativa e o estreitamento dos vínculos sociais; saúde, na medida em que a jardinagem se enquadraria como uma atividade física; lazer e promoção da vegetação comestível.

Figura 4: Plantage de la Harpe, em Lausanne (Suíça)

Crédito: Gustavo Nagib (2021)

A Prefeitura de Lausanne permite que qualquer cidadão, coletivo, associação ou empresa possa intervir de maneira direta em microparcelas do espaço urbano que sejam de propriedade do poder público municipal, mais especificamente em pés de árvores, em extensões de gramados e em páletes em praças, calçadas e demais espaços impermeáveis. Este tipo de intervenção denomina-se “*jardin de poche*” (“jardim de bolso”) e está condicionado a um “*Permis de Végétaliser*” (“Licença para Vegetalizar”), concedido pela prefeitura pelo prazo de um ano renovável (figura 5).

O referido dispositivo é uma evolução de experiências colocadas em prática pela municipalidade desde 2012, concedendo-se autorização para que associações e escolas pudessem jardinar em pequenas parcelas do espaço público. Na década de 2020, este modelo de vegetação urbana ganha maior projeção, a fim de incentivar o cidadão comum a ampliar a área verde da cidade, bem como a sua participação ativa em ações de plantio e contato direto com a terra e as plantas, ou seja, enquadrar os habitantes como atores da vegetação local (MEYER, 2021).

Figura 5: Jardim de poche, em Lausanne (Suíça)

Crédito: Gustavo Nagib (2022)

Para além da vida cotidiana dos *plantages*, que estabelecem uma estreita relação entre os hortelões urbanos e a municipalidade, uma série de outros atores sinalizam a existência novas expressões de agricultura urbana em Lausanne. Estes atores criam frentes múltiplas de atuação da sociedade civil em projetos e experiências bastante ecléticas que mobilizam a agricultura urbana, tais como associações, cooperativas, coletivos informais e casos isolados de indivíduos que promovem transformações no espaço urbano a partir de ações hortícolas.

Dentre tais atores, as associações cumprem um importante papel na mobilização das comunidades locais. Elas promovem festas, *workshops* e demais eventos para promover o encontro dos vizinhos e implica-los na transformação dos bairros. Neste escopo, destacam-se as materializações em espaços de uso comum destinados à jardinagem. O discurso que justifica estas iniciativas hortícolas converge à temática socioambiental,

propondo a promoção da biodiversidade urbana, o estreitamento dos vínculos sociais a partir da jardinagem em espaços públicos e a maior integração na relação entre os cidadãos e a natureza.

As associações cumprem o papel de mobilizar os habitantes para as intervenções de horticultura urbana e também de estabelecer o diálogo com a municipalidade. Dessa forma, as associações garantem a permissão da prefeitura para jardinar espaços públicos do bairro, sejam pés de árvores, páletes, superfícies gramadas ou mesmo em modelos de hortas comunitárias semelhantes aos *plantages*, que contam com o apoio do poder público para o seu processo de instalação. Muito embora a prefeitura autorize a ocupação dos espaços públicos solicitados pelas associações e lhes forneça apoio, são estas últimas quem assumem a liderança no processo de manutenção e a programação cotidiana das áreas cultivadas. O grande desafio, porém, consiste na perenidade do engajamento dos cidadãos.

Conclusão

Analisando os processos em curso em São Paulo, Paris e Lausanne, é possível destacar duas dinâmicas principais. A primeira refere-se à negociação, ou mesmo a integração, das agriculturas nos projetos urbanos – hortas comunitárias, paisagismo comestível, iniciativas temporárias etc. –, na qual se sobressai a lógica que considera o crescimento das cidades e/ou o processo de metropolização como inevitáveis e tenta buscar soluções a partir de modelos híbridos, isto é, que integrem as mais diversas práticas agrícolas e hortícolas como componentes das novas materialidades urbanas.

Por outro lado, uma segunda dinâmica que pode ser sublinhada refere-se às iniciativas de agricultura urbana, com destaque àquelas de caráter coletivo e/ou comunitário, que se sustentam graças a dinâmicas menos planejadas, isto é, que são mais independentes das amarras das regulamentações do poder público e dos modelos e regras de institucionalização por ele propostos, e que, ao mesmo tempo, aproveitam-se de espaços sem uso definido, tais como extensos gramados, terrenos baldios, canteiros e demais áreas verdes abandonadas ou sem manutenção constante (incluindo os microespaços, tais como os pés das árvores e as calçadas), para, assim, ressignificar o tecido urbano a partir de culturas alimentares e de novas práticas (e relações) sociais entre os cidadãos.

Agradecimentos

Processo nº 2022/08290-7, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Bourse d'excellence de la Confédération suisse, Commission Fédérale des Bourses pour Etudiants étrangers (CFBE).

Referências

- BAUDELET, L. Jardins collectifs : une histoire de partages. **Jardins de France**, Paris, n. 612, 2011. Disponível em: <<https://www.jardinsdefrance.org/jardins-collectifs-une-histoire-de-partages>>. Acesso em: 20 jan. 2024.
- GIACCHÈ, G. “De la ville qui mange à la ville qui produit : l'exemple des ‘Hortelões Urbanos’ de São Paulo. **ESO, travaux & documents**, 2016, p. 99-110.
- GIACCHÈ, G. et al. Exploring the diversity of actors in urban agriculture. In: LOHRBERG, F. et al. (Ed.). **Urban agriculture Europe**. Berlin: Jovis, 2015.
- GORGOLEWSKI, M.; KOMISAR, J.; NASR, J. **Carrot city: creating places for urban agriculture**. Nova York: Monacelli, 2011.
- GRANCHAMP, L.; GLATRON, S. (Ed.). **Militantismes et potagers**. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2021.
- HURARD, M. La participation citoyenne au développement durable à l'échelle locale en Europe. **Think Tank Européen Pour la Solidarité**, Collection Working Paper, Bruxelas, ago. 2011. Disponível em: <http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/working_paper_-_participation_citoyenne_26.08.11_0.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2024.
- LANGENBUCH, J. R. **A estruturação da Grande São Paulo: estudo de Geografia Urbana**. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, Universidade de Campinas, 1971.
- LE GOFF, J. **Por amor às cidades**. São Paulo: Unesp, 1998.
- MAYOL, P.; GANGNERON, É. L'agriculture urbaine : un outil déterminant pour des villes durables. **Journal Officiel de la République Française**, Paris, jun. 2019. Disponível em: <https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_15_agriculture_urbaine.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2024.
- MEYER, Y. **Enjeux et motivations pour la végétalisation de l'espace public par les habitants : Le cas des jardins de poche à Lausanne**. Dissertação de Mestra-

- do. Institut de Géographie et Durabilité, Université de Lausanne, Lausanne, 2021.
- MIKETEN, S. **Agricultura e conservação ambiental: o caso da APA Bororé-Colônia no município de São Paulo**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.
- MORAES, A. C. R. **Ideologias geográficas: espaço, cultura e política no Brasil**. São Paulo: Annablume, 2005.
- NAGIB, G. **O espaço da agricultura urbana como ativismo: alternativas e contradições em Paris e São Paulo**. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.
- _____. **Agricultura urbana como ativismo na cidade de São Paulo**. São Paulo: Annablume, 2018.
- NAKAMURA, A. C. **Cooperapas: agricultura e cooperativismo no extremo sul do município de São Paulo**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-09032017-090516/pt-br.php>>. Acesso em: 20 jan. 2024.
- NAVÉS, F. Prólogo. In: AROSEMENA, G. **Agricultura urbana: espacios de cultivo para una ciudad sostenible**. Barcelona: GG, 2012.
- POLLAN, M. **Em defesa da comida: um manifesto**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2008.
- PREFEITURA DE LAUSANNE. **Ville de Lausanne**, 2022. Disponível em: <<https://www.lausanne.ch>>. Acesso em: 20 jan. 2024.
- PREFEITURA DE PARIS. **Les jardins partagés**, 2020. Disponível em: <<https://www.paris.fr/pages/les-jardins-partages-203>>. Acesso em: 20 jan. 2024.
- PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Lei n. 16.050, de 31 de julho de 2014**. Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei n. 13.430/2002, 2014. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/2014-07-31_-_lei_16050_-_plano_diretor_estrategico_1428507821.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2012.
- REYNOLDS, R. **On guerrilla gardening: a handbook for gardening without boundaries**. Reino Unido: Bloomsbury, 2009.
- SANTOS, M. **O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos**. São Paulo: Edusp, 2008.
- TRACEY, D. **Guerrilla gardening: a manual festo**. Canadá: New Society, 2007.

NOUVELLES PRATIQUES DU JARDIN, NOUVEAUX IMAGINAIRES URBAINS ?

L'EXEMPLE DE LA VILLE DE GRENOBLE

Isabelle Krzywkowski, Université Grenoble Alpes, UMR 5316 Litt&Arts, France.
<isabelle.krzywkowski@univ-grenoble-alpes.fr>

Mots clés:

Jardin urbain, jardins partagés, imaginaire, ville durable, droit à la ville

Résumé

On assiste, depuis le dernier tiers du XX^e siècle, à l'émergence ou au renouvellement de fonctions et d'usages, tant institutionnels que spontanés, du jardin en ville. L'article examinera, à travers l'exemple de la ville de Grenoble, comment le jardin urbain contemporain se trouve pris entre un imaginaire « institué » (son rôle dans la planification urbaine et métropolitaine, dans le projet de « ville durable ») et

un imaginaire « instituant » (les actions habitantes qui définissent de nouvelles manières « écosophiques » d'habiter la ville grâce à l'essor des jardins partagés, et défendent un « droit à la ville »). S'élabore ainsi un nouvel imaginaire à la fois du jardin et de la ville : la « ville verte » peut sembler paradoxale mais repose sur la nouvelle alliance de la nature et de l'urbain dont le jardin questionne et construit les modalités.

On assiste, depuis le dernier tiers du XXe siècle, à l'émergence ou au renouvellement de fonctions et d'usages, tant institutionnels que spontanés, du jardin en ville : greenways, « jardins de rue » (jardinières, pieds d'arbres fleuris), jardins partagés ou encore friches occupées et autres « interstices urbains temporaires¹ » montrent que le rôle du jardin urbain, notamment dans sa dimension collective, s'est transformé. Cette évolution tient autant à l'effort contemporain pour repenser et reconfigurer la ville, qu'à l'élargissement de la sensibilité écologique et à la préoccupation de la qualité de vie en ville.

Cette mutation est particulièrement notable en France où il est manifeste, depuis la fin du siècle dernier, et avec une nette accélération ces dix dernières années, que le jardin joue un rôle grandissant en ville, et y prend par bien des aspects une place qu'il n'avait – en France du moins – encore jamais tenue. C'est ce que je me propose ici d'étudier, à travers l'exemple de la ville de Grenoble, dont l'évolution me paraît bien illustrer les différents points que je voudrais souligner à propos de l'usage actuel des jardins urbains, à commencer par leur essor exceptionnel.

La municipalité de Grenoble offre la particularité d'une relative indifférence à l'égard de ses jardins (on ne trouve par exemple toujours pas de documentation d'envergure sur le sujet), malgré un indubitable effort de création ces dernières années et l'obtention du titre de « Capitale verte européenne 2022 ». Cette

indifférence s'explique par la présence, longtemps jugée suffisante, de la nature alentour : « au bout de chaque rue, une montagne » aurait écrit Stendhal, l'enfant du pays. Mais elle tient aussi à la forte présence d'un imaginaire en quelque sorte concurrent³, celui des techniques et de l'ingénierie, liées elles aussi à la situation géographique de la ville (par exemple l'industrie du ciment, ou encore les apports de l'hydroélectricité, la « houille blanche », avec la technique des « conduites forcées » dans la deuxième moitié du XIXe siècle) : si l'année 1922 est marquée à São Paulo par la « Semaine de l'art moderne », c'est, trois ans plus tard, l'Exposition internationale de la houille blanche qui consacre la modernité de Grenoble. Aujourd'hui, la ville tente de concilier ces deux imaginaires naturel et technologique dans le projet d'une paradoxale « SmartEcoCity⁴ ».

Pourtant, comme ailleurs, se manifeste dans la population le désir de plus de « nature en ville » – population qui se caractérise par la part importante de personnes attentives à l'environnement, ce qu'a concrètement traduit l'élection en 2014, puis la réélection d'un maire écologiste, le premier en France pour une ville de cette importance. Un événement, que je qualifierais, peut-être abusivement, de fondateur, me semble marquer le renversement : pendant l'hiver 2003-2004, des dizaines de personnes ont occupé des arbres dans le parc Paul Mistral⁵ pour les défendre de l'abattage imposé par la très contro-

1 « Interstices urbains temporaires, espaces de proximité interculturels en construction » est un projet de recherche-action développé par C. Petcou (RDS / aaa - Paris), P. Nicolas-Le Strat (ISCRA - Montpellier), D. Petrescu (aaa - Paris / University Sheffield), N. Marchand (aaa-Paris), F. Deck (ESBA- Grenoble), K. Matthys (Agency-/ Brussels) en 2005-2008 dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Ils les distinguent des « nouveaux modèles de projet qui sont basés sur des agencements temporaires, des dispositifs nomades et des catalyseurs urbains ».

2 Ce titre tient compte de plusieurs paramètres où « la gestion des espaces verts » n'est qu'un indicateur parmi d'autres. La ville de Grenoble s'est plutôt préoccupée de la qualité de l'air et des économies d'énergie ; le rapport au jardin a surtout été envisagé en lien avec l'alimentation et la promotion de l'agriculture en ville. Pour voir le rapport d'[auto-]évaluation : <https://greengrenoble2022.eu/219-rapport-d-evaluation-grenoble-capitale-verte-de-l-europe-2022.htm>. NB : tous les liens et tous les sites ont été vérifiés en vue de la publication de l'article.

3 En quelque sorte, car le jardin est évidemment le produit de techniques et fortement lié à l'ingénierie, notamment hydraulique. Mais la perspective imaginaire l'associe plutôt à la nature.

4 Exemple de ce paradoxe, le programme d'« écocité » développé depuis 2009 sur le site dit de « la Presqu'île », qui hébergeait depuis 1956 un site d'études atomiques et des installations nucléaires, réorienté vers les nanotechnologies et partie prenante du « Giant Innovation Campus » lancé en 2007, et parfait exemple de la « convergence NBIC ».

5 Poumon vert de l'actuelle ville centre, c'est un parc relativement récent, établi à la suite de l'Exposition internationale

versée construction du nouveau stade voulu par la mairie. Les défenseurs des arbres ont perdu, mais la France entière avait vu des Grenoblois bizarres dans leurs arbres [ill. 1]. Je ne sais pas si l'on peut considérer que cette bataille fonde quelque chose : sa mémoire n'en semble pas très active aujourd'hui, alors qu'il reste de nombreux témoins – j'y vois pourtant, au moins symboliquement, une sorte de prise de conscience de l'importance des jardins urbains et de la nature en ville.

Figure 1: Les cabanes dans les arbres du parc Paul Mistral, Grenoble, hiver 2003-2004

Source : s.n., www.infokiosque.net

J'examinerai donc ici, à l'échelle grenobloise, cette transformation des pratiques. Pour ce faire, j'utiliserai, d'une manière qui la simplifie outrageusement,

la distinction proposée par Cornélius Castoriadis entre imaginaire social « institué » et « instituant⁶ » : je présenterai d'abord « l'imaginaire institué », au sens où le jardin est conçu comme un outil de la politique urbaine ; puis je m'intéresserai à « l'imaginaire instituant », en évoquant certains usages habitants autonomes. On pourra sur cette base envisager pour finir l'hypothèse d'une évolution récente des imaginaires, et du jardin, et de la ville.

« L'imaginaire institué » : le jardin comme outil de gestion et de politique urbaine

Dans la lignée de fonctions plus anciennes, déjà mises en œuvre au XIX^e siècle, telles son intérêt hygiéniste (et l'essor plus récent des pratiques sportives), son apport alimentaire en temps de crise, sa dimension culturelle (muséale, pédagogique, ...), le jardin et plus largement le végétal jouent aujourd'hui, à l'échelle mondiale, un rôle de premier plan dans le calendrier des villes dites « en transition » et dans les politiques publiques visant la « ville durable⁷ » / « soutenable », qui intègrent une dimension écologique : à Grenoble comme ailleurs, on assiste par exemple à l'essor des écoquartiers (premier écoquartier français, le quartier de Bonne a été primé en 2009).

Il est difficile de dire combien de nouveaux jardins ont été créés à Grenoble depuis les années 2010, car les informations institutionnelles ne sont

de la houille blanche en 1925 sur l'emplacement d'une zone militaire des années 1830 et à l'époque hors les murs. En moins d'un siècle, il a fait l'objet d'un nombre étonnant de remaniements. Sur l'occupation des arbres et du parc, voir, pour le point de vue des occupants, Récits et analyses de l'occupation du parc Paul Mistral pendant l'hiver 2003-2004 à Grenoble qui regroupe également des documents d'époque.

⁶ La distinction est plus complexe et plus subtile : l'imaginaire (social) instituant est une dynamique et « La création de la société instituante, comme société instituée, est chaque fois un monde commun. » ; pour autant « [i]l y aura toujours distance entre la société instituante et ce qui est, à chaque moment, institué », d'autant que la société instituée tend à produire des institutions aliénantes (Castoriadis, 1975, 1999, 534 et 169).

⁷ Le plan national « Ville durable » a été lancé en octobre 2008, à l'initiative du ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo, dans la continuité du Grenelle Environnement de septembre-décembre 2007.

pas toujours datées et ne distinguent pas visuellement sur les plans entre parcs, jardins, voies vertes, aires de jeu, stades, etc⁸. Il est aussi probable qu'une estimation en mètres carrés ne rendrait pas correctement compte de la prolifération de ces espaces dont certains sont de très petites tailles ; néanmoins, il est indubitable que le nombre d'espaces verts s'est accru, même si la prise de conscience de leur nécessité tend à réévaluer, et parfois à surévaluer, leur réalité sur le terrain⁹.

La municipalité et la métropole de Grenoble

⁸ Cette confusion trouve probablement sa justification avec l'évolution, dans le lexique de l'aménagement du territoire, de la notion d'« espaces verts » vers celle de « nature en ville », beaucoup plus large (et moins contraignante). Voir par exemple les fiches du Cerema, établissement public pour les politiques publiques d'aménagement du territoire : <https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/17057/nature-en-ville-serie-de-fiches-fiche-n-1-la-nature-comme-element-du-projet-d-amenagement-urbain>. Il est à noter que cette expression tient lieu, en français, de ce que l'allemand ou l'anglais associent au « sauvage » : Urban wilderness ou Städtische Wildnis, notions plus ambiguës mais plus intéressantes en termes d'imaginaire.

⁹ La confusion organisée par les cartes municipales entre les différents types d'espaces (plus ou moins) verts gonfle artificiellement la place des parcs et jardins. Le service des espaces verts annonce pour sa part aujourd'hui « plus de 200 ha de parcs et jardins » (<https://www.grenoble.fr/2163-un-savoir-faire-au-service-du-vegetal.htm>, sans date de mise à jour). A titre de comparaison, pour une superficie équivalente, Mulhouse compte 450 ha.

Sur le même site, la liste des « parcs et jardins » publics est passée de 30 en 2012 à 62 en 2023, dont six bénéficient du label « EcoJardin » (label porté par l'association et organisme national Plante & cité : <https://www.plante-et-cite.fr>) ; il faut néanmoins là aussi prendre garde qu'on y trouve pêle-mêle des parcs, jardins, jardins partagés, « espaces verts », « esplanades », qu'il y manque en revanche plusieurs « squares » dont certains sont pourtant largement végétalisés, et que les catégories prises en compte ont varié entre 2011 et 2023 (plusieurs espaces non mentionnés en 2011 existaient déjà).

Autre exemple : le bilan d'auto-évaluation du programme « Capitale verte », cité plus haut, fait état de six vergers collectifs créés depuis 2014 (donc dès avant le programme) mais ne donne pas de chiffres concernant l'ensemble des jardins : « la réalisation de jardins urbains se poursuit dans le cadre du programme "Végétalise ta ville" » (p. 174). Ce dernier permet seulement de savoir qu'en janvier 2024, il est possible de rejoindre « 117 jardins », contre 112 en 2021 ; la grande majorité est portée par des « collectifs autonomes » et un grand nombre relève du « jardin de rue » (<https://www.grenoble.fr/2358-je-souhaite-rejoindre-un-jardin.htm>).

ont su s'inscrire dans la plupart des grands programmes nationaux et internationaux à visée environnementale : il est impossible de lister ici tous les programmes incitatifs, mais la ville a notamment bénéficié de diverses aides de l'État pour l'élaboration de ses écoquartiers (cinq quartiers sont distingués par le « label EcoQuartier¹⁰ », à quoi devrait s'ajouter le nouveau quartier Cambridge sur la presqu'île, financé dans le cadre de l'appel « Ecocité » 2009). Elles ont aussi bien sûr appliqué les nouvelles législations issues du Grenelle Environnement de 2007, par exemple concernant la « trame verte et bleue¹¹ ». La ville décline aussi le principe de la « trame » à son échelle pour restructurer les déplacements : elle a créé des greenways (par exemple avec le parc Flaubert et son prolongement) et a privilégié les petits jardins de proximité, souvent en relation les uns avec les autres, construisant ainsi un parcours alternatif dans la ville comme autrefois les passages ; il est progressivement possible de circuler à pied ou à vélo via des espaces « naturalisés » (particulièrement un axe est-ouest par le sud). Le service des espaces verts de Grenoble (rebaptisé « Service Nature en Ville », en 2021 ?) a aussi choisi, dès les années 2000, de penser les fonctions, les esthétiques et les ambiances des jardins à l'échelle de la ville, faisant le pari que le public se déplacerait au gré de ses envies (il ne semble malheureusement pas y avoir d'études sur la réussite de cette stratégie).

¹⁰ Voir le site du ministère de la transition écologique : <http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/le-label/>. Plusieurs villes alentours dans la métropole en ont également bénéficié.

¹¹ La Trame verte et bleue (TVB), politique publique lancée après le Grenelle Environnement en 2007 et intégrée au Code de l'environnement en 2009, « est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques », à préserver ou à reconstituer : <https://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/definitions-trame-verte-bleue>. Grenoble s'est engagée dans le processus en 2009. Voir par exemple les documents présentés pour la « journée technique » de l'association Rivières Rhône-Alpes le 15 février 2010 : https://www.arraa.org/sites/default/files/media/documents/journees_techniques/journee_59_present_5_15-2-2011_5_h.merle.pdf

Dans un autre genre, ville et métropole travaillent à sensibiliser à l'environnement et à la nature : elles ont par exemple saisi l'opportunité du succès des sciences participatives en rejoignant le programme « Sauvages de ma rue » (sous l'intitulé « Sauvages de ma Métro ») qui invite à repérer et à constituer la « flore urbaine de la métropole grenobloise¹² » ; en appui, Grenoble a fait appel à l'association Gentiana qui a développé en 2019 une série de graphismes où des « lutins botanistes » signalent la flore de rue [ill. 2]. La ville est aussi soucieuse d'appeler les habitants à contribuer à un projet global de soutien à la biodiversité (par exemple avec le programme « Végétalise ta ville¹³ / ta rue »). Le Service des espaces verts a par ailleurs choisi de privilégier la gestion différenciée des espaces verts et mis l'accent sur la gestion naturelle. En parallèle, la ville fournit sur son site internet les informations nécessaires à qui veut rejoindre un jardin collectif¹⁴.

Figure 2: Lutins botanistes et « sauvage urbaine »

Source : Association Gentiana (Grenoble), projet « Street art et botanique », 2019.

Outil de programmation et outil pédagogique, le jardin intervient aussi dans la gestion urbaine. Il permet de répondre à la demande grandissante de qualité de vie en ville tout en contribuant à apaiser les zones en tension et à améliorer les zones défavorisées. On peut toutefois s'interroger sur la « ligne verte » est-ouest qui se précise entre la partie nord et les quartiers sud : si elle contribue à l'aménagement de quartiers réputés difficiles, elle apparaît autant comme une démarcation que comme un lien, dans une ville qui a voulu se constituer, depuis les années 1970, sur un mode « bipolaire », mais dont la partie sud est aujourd'hui défavorisée et considérée comme plus dangereuse. Il reste que la ville de Grenoble semble acquiescer aux analyses qui voient dans le jardin un facteur de participation citoyenne, comme nous le verrons plus loin.

En résumé, le rôle du jardin public comme ou-

12 « Sauvages de ma Métro » : http://www.gentiana.org/page/sauvages_rue.

13 « Végétalise ta ville » est une plateforme municipale réunissant les dispositifs de jardinage urbain : <https://www.grenoble.fr/2343-vegetalise-ta-ville.htm>.

14 Voir : « Rejoignez l'un des jardins de Grenoble en quelques clics » : <https://www.grenoble.fr/2358-je-souhaite-rejoindre-un-jardin.htm>.

til de la politique urbaine et élément structurant de l'aménagement urbain s'est imposé, et sa présence est probablement sans précédent dans les villes françaises (très en retard de ce point de vue). Il a changé de formes et surtout de fonction, sa place en ville devenant plus active : alors que le parc urbain du XIX^e siècle constituait fréquemment une frontière, et le square un îlot centralisateur dans le quartier, le jardin contemporain s'installe sur le mode du maillage et crée des cheminements alternatifs. Cette fonction d'« intermédiaire¹⁵ » a pris encore plus d'ampleur avec le processus de métropolisation, qui pose la question de l'unité et de l'interaction entre les parties : le « jardin métropolitain », explique Pascal Amphoux, fait « corridor » ou « maillon d'un réseau vert », il est pour cette raison « ouvert » (Amphoux 2013, 227 et 235).

« L'imaginaire instituant » : le jardin comme modèle alternatif de vie en ville

En parallèle de cette planification institutionnelle se développent de nouvelles manières de faire collectif : à différentes échelles, le besoin de rompre avec la solitude et l'anonymat, souvent associés à la ville, conduit à inventer des modes de micro-rencontres (en France, la première « Fête des voisins » date de 1999) ; à l'autre bout du prisme, les réseaux numériques constituent des groupes d'affinité qui vont aussi vers la construction de savoirs partagés, voire co-construits. L'essor de jardins partagés¹⁶, sous

15 Programme de recherche Le jardin, « lieu intermédiaire » : passage, interstice, communication (Centre de recherche sur l'imaginaire, Université Stendhal-Grenoble 3, 2012-2014). La dimension de « lieu intermédiaire » nous semblait plus dynamique que celle de « maillage » car elle induit une interaction.

16 Le nombre de jardins collectifs semble avoir triplé à Grenoble entre 2008 et 2013 (de 5 à 14) : voir <https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/grenoble-c-est-grand-boom-jardins-potagers-partages-242599.html>). On compterait actuellement 12 jar-

contrat ou « sauvages », s'inscrit dans cette évolution notable des pratiques urbaines.

La typologie du jardin urbain, entre privé et public, s'est ainsi enrichie d'une nouvelle catégorie, les « jardins collectifs », qui se déclinent en « jardins familiaux » (autrefois nommés « jardins ouvriers »), jardins d'insertion, jardins pédagogiques et jardins partagés. Le point de départ passe souvent par une phase d'occupation illégale (dans l'esprit du guerilla gardening apparu à New York dans les années 1970), mais la pratique collective parfois s'institutionnalise (Paddeu 2021) : Grenoble, comme nombre de municipalités, montre une tolérance grandissante envers cet usage, voire récupère des initiatives habitantes (par exemple le « Jardin de boue », né pendant la mobilisation « Nuit debout » de 2016, a été conservé mais transformé et surtout clôturé) ; la ville invite aussi, on l'a dit, la population à jardiner, en proposant parfois une phase de concertation préalable et un accompagnement (c'est par exemple le cas du verger « Essen'ciel¹⁷ »).

Mais ces pratiques relativement cadrées (et

dins potagers partagés ou « jardins de rue » gérés par la ville dans le cadre du programme « Végétalise ta Ville ! » (voir : <https://www.grenoble.fr/2358-je-souhaite-rejoindre-un-jardin.htm?gestion=Individuelle#panelListe>) ; « Ici Grenoble » en présente 10 en indiquant que « cette liste est loin d'être exhaustive » ; Le Passe-Jardin (association régionale de jardins partagés) en inclut 14 dans son réseau sur le seul territoire de Grenoble (<https://www.lepassejardins.fr/-grenoble->) ; Le Dauphiné libéré annonçait en 2021 « plus d'une vingtaine » de jardins partagés, en ajoutant que « bien d'autres moyens existent pour apporter un peu de verdure dans son quotidien. » (<https://www.ledauphine.com/environnement/2021/10/31/isere-grenoble-jardins-partages-en-ville-c-est-l-affaire-de-tous>). De fait, le programme « Végétalise ta ville » comptabilise quant à lui « 117 jardins » – plutôt des espaces à jardiner, y compris en pieds d'arbres. Voir aussi, dès qu'elle sera remise en service, la carte interactive de l'association grenobloise Brins d'grelinette.

17 <https://www.label-ecojardin.fr/fr/sites-labellises/verger-essenciel> : « Le verger Essen'ciel [rue Ampère] est issu d'une concertation avec les habitants, en 2015. La ville de Grenoble a construit cet espace avec des habitants qui ont pris part à la conception, le choix et les plantations des arbres et arbustes fruitiers. Depuis, le site est co-géré entre le service Espaces Verts qui s'occupe de l'entretien des pelouses et les habitants qui fleurissent et ont à charge d'entretenir les arbres et arbustes de cet espace, dans le respect de la politique de gestion des Espaces Verts de la ville (gestion différenciée, zéro phytosanitaire, protection biologique, ...) »

souvent en partie gérées par le service des espaces verts de la ville) ne conviennent pas nécessairement à tout le monde et n'empêchent pas les occupations que les municipalités parfois tolèrent pour un temps (y compris parce qu'elles initient souvent un processus de gentrification). Cependant, la dynamique des friches urbaines occupées qui a marqué la fin du XX^e siècle tend à se tarir à mesure que les espaces vacants liés à la désindustrialisation se résorbent ; cette régression s'accélère avec l'orientation imposée aux plans d'urbanisme locaux (PLU) qui doivent privilégier la densification à l'extension urbaine pour mettre un terme au mitage des campagnes. Cette exigence a pour conséquence la disparition progressive des friches urbaines, dans un premier temps souvent utilisées à des fins collectives (outre les espaces verts, des équipements culturels ou sportifs), aujourd'hui plutôt dévolues à la construction de nouveaux habitats, ce qui peut être source de conflits.

En effet, l'enjeu ne consiste pas seulement à obtenir plus de nature en ville mais aussi à disposer d'espaces pour « de nouvelles formes de liberté et d'autonomie¹⁸ » : Pascal Nicolas-Le Strat souligne l'importance de la « disponibilité », qui constitue sinon une nouvelle, en tout cas une autre manière (non-fonctionnaliste) d'habiter la ville : « Du fait de leur statut provisoire et incertain, les interstices laissent deviner ou entrevoir un autre processus de fabrication de la ville, ouvert et collaboratif, réactif et transversal » (Nicolas-Le Strat 2008, 116). De ce point de vue, le jardin ne satisfait pas seulement le goût du jardinage mais participe d'une « philosophie de vie » plus générale qui rejette la société consumériste et s'accompagne de mots d'ordre tels que communs, autosuffisance, décroissance, récupération, participation, ... La charte produite en 1997 par le réseau français « Jardin dans tous ses états » (JTSE), qui fonde le mouvement des jardins partagés en France, définit

18 « Charte du Jardin dans tous ses états : la terre en partage », 1997. Le lien direct semble cassé (www.jardins-partages.org) mais le texte est accessible via les associations adhérentes, par exemple pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : <https://www.lepassejardins.fr/IMG/pdf/jtse-leger.pdf>

ainsi les expériences de jardins comme « porteuses de valeurs communes d'échange, de créativité, de solidarité entre les communautés et de liens retrouvés avec le monde vivant » ; le texte défend la gestion participative et affirme « le droit de tous au jardin¹⁹ ». La revue parisienne (mais rééditée à Grenoble) Désurbanisme. Fanzine de critique urbaine, qui a consacré son quatrième numéro aux jardins, défend de même « le caractère révolutif du jardinage en ville » parce qu'il habitue à « penser globalement » :

Le jardinage, c'est une activité quotidienne qui fait prendre conscience de son appartenance à un monde, une terre. [...] C'est s'approprier l'espace, l'occuper. Pas pour le faire sien, mais pour s'occuper d'une petite part et l'aider à faire l'archipel des îlots libérés. Que l'espace urbain soit transformé, c'est aussi un choix de société, et des choix : plus de ségrégation [...]. (Désurbanisme 2002, p. [5]/95).

A Grenoble, un bon exemple de cette perspective est offert par les « Jardins d'utopie(s) », terrain occupé au cœur du campus universitaire dans le cadre du mouvement étudiant contre le Contrat première embauche (CPE) en 2006. Ce lieu « mémoire des luttes » défend l'autonomie et l'autogestion comme une autre manière de concevoir l'université. Après plusieurs tentatives de l'institution pour les faire disparaître, en proposant de les remplacer par un jardin partagé périphérique et plus policé (ce à quoi de nombreux membres de la communauté universitaire se sont opposés, aidant les jardiniers à avoir gain de cause), ils ont plus récemment fait l'objet de plusieurs agressions attribuées à des groupes de droite voire d'extrême-droite, dont la dernière s'est terminée par le saccage de la cabane d'accueil. S'ils ont su résister aux tentatives de normalisation, ces diverses attaques montrent les enjeux concrets de la démarche des jardins collectifs et le danger, au moins symbolique, qu'ils représentent aux yeux de certains.

Le jardin offre donc le cadre d'une critique active où s'élaborent une société et un urbanisme alternatifs, contre-hégémoniques, pour reprendre

19 Ibid.

l'intitulé d'un des axes du colloque : « Résistance is fertile », comme le dit un slogan récurrent... C'est en cela qu'il y a véritablement, à travers le jardin, un « imaginaire instituant ».

Nouvel imaginaire du jardin, nouvel imaginaire urbain ?

Revenons, sur la base de ces exemples, à la double question que je posais initialement. Pour ce qui est du jardin, des éléments nouveaux semblent de fait assez profondément transformer l'imaginaire dominant qui conçoit le jardin comme un monde idéal mais clos et même interdit (par exemple dans sa réalisation édénique). En termes d'usages, le jardin privé est associé à l'intime, et l'une de ses fonctions est précisément de permettre de fuir la ville ; quant au jardin public, il fait en général l'objet d'une réglementation stricte qui norme les pratiques (et parfois les visiteurs, quand on exige par exemple une « tenue correcte »). À l'inverse, les jardins partagés reposent sur un principe d'ouverture ; ils fonctionnent en réseau et se veulent ouverts à toutes les cultures (le jardin « multikulti » [multikulturell] est même une catégorie spécifique des jardins collectifs en Allemagne). La « Charte du jardin dans tous ses états », déjà citée, donne ainsi pour objectif à la pratique du jardin le « renforcement des liens sociaux », « l'appropriation par tous du cadre de vie », « l'appui aux personnes en difficulté » et le « respect du vivant » : le jardin est un espace à et pour créer, mais aussi pour partager.

Ce nouveau jardin est souvent associé à la notion d'« hétérotopie » définie par Michel Foucault comme « emplacements absolument autres », « des sortes de contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels [d'une culture] sont à la fois représentés, contestés et inversés ».

L'exemple le plus ancien de ces hétérotopies, en forme d'emplacements

contradictoires, est le jardin. [...] Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde et puis c'est la totalité du monde. Le jardin c'est, depuis le fond de l'antiquité, une sorte d'hétérotopie heureuse et universalisante. (Foucault [1967] 1994, 759).

Il me paraît toutefois tout aussi pertinent de l'associer à la notion d'« écosophie » développée par Félix Guattari : l'écosophie, « articulation éthico-politique [...] entre les trois registres écologiques, celui de l'environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine » (Guattari 1989, 2008), permet la réinvention de « l'être-en-groupe » et vise « la mise en place d'un nouveau système de valeurs ». Réarticuler commun, collectif et subjectivités individuelles par la praxis²⁰, c'est bien ce que le « nouveau jardin » se propose de réaliser.

De nombreux théoriciens mettent en avant le fait que le jardin est un lieu d'apprentissage du collectif. Jean-Jacques Terrin constate que les jardins « sont devenus des lieux d'innovations technique et sociale. [...] des espaces polymorphes qui répondent à des fonctions diverses : sociales, festives, éducatives, culturelles. [...] Ils stimulent l'imaginaire collectif et interrogent les liens à l'environnement et à la nature. Ils sont des vecteurs de citoyenneté active. » (Terrin 2013, 21). Pour Joëlle Zask aussi, le jardin partagé est un « laboratoire de la sociabilité démocratique » qui « favorise également les pratiques de la citoyenneté » (Zask 2016, 69 et 131). « Le jardin est un "nous" », affirme Pascal Amphoux (2013, 227).

Pour cette raison même, le jardin peut être le moteur d'une nouvelle conception de la ville : réappropriation de l'espace et participation habitante, horizontalité des pratiques et partage des savoirs, démarche écoresponsable, le jardin est la preuve par l'exemple d'une manière « écosophique » d'habiter la ville. Pour certains théoriciens en tout cas, comme Pascal Amphoux, ces pratiques du jardin peuvent constituer la « préfiguration de mutations urbaines plus définitives » (Terrin, 2013, 19).

²⁰ Rappelons que pour Guattari, l'autre élément important, pour réinventer les subjectivités uniformisées par les médias, est la culture du dissensus.

Il en ressort un imaginaire urbain qui ne repose plus sur l'ordre et la planification, ni ne se conçoit comme la maîtrise de la nature ou du vivant. D'un point de vue politique, on retrouve sans doute l'imaginaire démocratique spatial incarné en Europe par la cité athénienne mais c'est la notion de « droit à la ville » qui me paraît l'élément nouveau, porté par la diffusion de la pensée d'Henri Lefebvre, qui trouve des échos manifestes dans les textes vus plus haut :

Le droit à la ville se manifeste comme forme supérieure des droits : droit à la liberté, à l'individualisation dans la socialisation, à l'habitat et à l'habiter. Le droit à l'œuvre (à l'activité participante) et le droit à l'appropriation (bien distinct du droit à la propriété) s'impliquent dans le droit à la ville. (Lefebvre 1968, 1974, 140).

L'autre bouleversement d'importance tient au nouveau rapport établi avec la nature : des toits aux trottoirs, les villes sont de plus en plus vertes. Elles le deviennent non sans paradoxe : murs végétaux, ou encore absence de désherbage alors que la ville s'est d'abord pensée comme contrôle et antithèse de la nature. Le changement de perception de la nature urbaine a certainement été dynamisé par le nouveau regard porté sur les « mauvaises herbes », devenues les « sauvages urbaines », que défend en particulier le jardinier-paysagiste français Gilles Clément, dont les notions²¹ sont déterminantes pour le jardin et pour la ville du début du XXI^e siècle. « “Vers une réconciliation” de la nature et de la ville ? » se demandait la revue T comme Territoire en 2010. La « ville verte » serait-elle le nouvel imaginaire de la ville ? La « ville verte », au demeurant, n'est pas la ville « sauvage », même si elle laisse entrer une part de nature spontanée. C'est peut-être en cela d'ailleurs qu'elle peut apparaître comme un nouvel imaginaire urbain : nous avons vu son pouvoir « instituant », autant que sa propension à être « instituée ».

À « s'ensauvager », la ville perd-elle son statut

²¹ Gilles Clément a développé les notions de « tiers paysage », de « jardin en mouvement », de « jardin planétaire ». L'Éloge des vagabondes : herbes, arbres et fleurs à la conquête du monde en est à sa troisième réédition.

de ville ? Serait-elle l'autre face des smart cities et de cette « post-urbanité » qu'analyse Jean-Jacques Wunenburger dans ce même ouvrage ? Je n'en suis pas sûre. Certes, nous avons vu que la « ville durable » est, par bien des aspects, l'habit vert des cités hyper-technologiques²². C'est ce qui fait naître la suspicion chez certains praticiens des jardins partagés... Mais ce n'est pas la seule raison de la tension entre l'approche habitante et l'approche institutionnelle : l'opposition est radicale entre la politique urbaine institutionnelle, top down et centralisatrice quoi qu'elle en ait (et même si elle vise à plus de concertations), fonctionnant par projets, programmes et principes théoriques ; et la pratique habitante qui vise la réappropriation de la ville grâce à des espaces d'expériences collectives librement décidées et gérées. Il est bien sûr difficile d'apprécier la marge entre les « usagers » qui profitent de ces nouvelles pratiques urbaines encouragées par l'institution de la « ville en transition » (une majorité ?), et ceux/celles qui y œuvrent à l'instauration d'un autre monde. Il n'est pas sûr pour autant que soit remise en cause la définition de la ville comme lieu du droit (nomos), mais il s'agit certainement de redéfinir ce droit, comme le proposait Lefebvre. Le nouvel imaginaire du jardin tiendrait précisément au fait qu'il met en évidence son pouvoir « instituant ». Car là est probablement the Genius of the Place²³.

²² Exemplairement exprimé dans le projet « City-zen », qui a remporté l'appel « Smart cities communities » de la communauté européenne (co-porté par Grenoble et Amsterdam) : centré sur la transition énergétique, son « engagement environnemental » est « de rendre possible la ville du futur, intelligente, durable, connectée, co-construite et qui offre un haut niveau de qualité de vie ! ». Voir : <http://www.cityzen-smartcity.eu/fr/objectifs/>.

²³ L'expression renvoie, dans un sens différent, au classique de John Dixon Hunt et Peter Willis, The Genius of the Place. The English Landscape Garden 1620-1820, The MIT Press, 1988.

Références

- Désurbanisme. Fanzine de critique urbaine, #4, « Pour un urbanisme à visage humain, mars 2002, p. [5], facsimile intégral ((21 numéros, 2001-2006) : Détruire les villes avec poésie et subversion, Grenoble, Le monde à l'envers, 2014, 91-110.
- Récits et analyses de l'occupation du parc Paul Mistral pendant l'hiver 2003-2004 à Grenoble. Brochure anonyme et collective, téléchargeable sur : www.in-fokiosque.net.
- T comme Territoires, n° 2, 01/12/2010, dossier « Nature et ville : Vers une réconciliation ? ».
- AMPHOUX, P. Le jardin métropolitain : du projet écologique à l'écologie du projet ». Jardins en ville, villes en jardins, Jean-Jacques Terrin (dir.), s.l., éditions Parenthèses, coll. « La ville en train de se faire », 2013, 226-245.
- CASTORIADIS, C. L'Institution imaginaire de la société. Paris : Editions du Seuil, 1975, posth., coll. Points Essais 1999.
- CLÉMENT, G. Éloge des vagabondes : herbes, arbres et fleurs à la conquête du monde, . Paris : Nil édition, 2002, Laffont, 2014 et 2023.
- FOUCAULT, M. Des espaces autres. ([1967], 1984). Dits et écrits, 1954-1988. Paris : NRF-Gallimard, 1994, T. IV (1980-1988), 752-762.
- GUATTARI F. Les Trois Ecologies. Paris : Galilée, 1989, 2008.
- LEFEBVRE, H. Le Droit à la ville. Paris : Editions Anthropos, 1968, coll. « Points », 1974.
- NICOLAS-LE STRAT, P. Multiplicité interstitielle. Multitudes, Hiver 2008, 4 (31).
- PADDEU, F. Sous les pavés, la terre. Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles. Paris : Éditions du Seuil, 2021
- TERRIN, J.-J. Jardins, jardiniers, jardine. Jardins en ville, villes en jardins, J.-J. Terrin (dir.), s.l., éditions Parenthèses, coll. « La ville en train de se faire », 2013, 10-25.
- ZASK, J. La Démocratie aux champs. Du jardin d'Éden aux jardins partagés, comment l'agriculture cultive les valeurs démocratiques. Paris : La Découverte, 2016

DE LA VILLE-MONDE AU VILLAGE COMMUNAUTAIRE

QUELS IMAGINAIRES POUR L'URBANISME À VENIR?

Jean-Jacques Wunenburger, Université Jean Moulin Lyon3
Professeur émérite de philosophie
Directeur du CRI2i

Mots clés:

Smart city, métropole, village, numérique, idéal-type

Résumé

Quels sont les imaginaires dominants de la ville ? Il se revendiquent tous du Développement Durable, mais en deux sens très cacophoniques. En quoi se développent-ils de manière antinomiques ? L'un et l'autre ne sont-ils pas aveuglés soit par l'urgence d'une crise présumée climatique et écologique, qu'on

guérirait par des accélérations technophiles (smart city), soit par la panique nostalgique qui revalorise une société agraire et communautaire, post urbaine et technophobe, sur fond de décroissance et de perte des échanges ?

Keywords:

Smart city, metropolis, village, digital, ideal-type

Summary

What are the dominant imaginations of the city? They all claim to be Sustainable Development, but in two very cacophonous senses. How do they develop in contradictory ways? Are both not blinded either by the urgency of a presumed climatic and eco-

logical crisis, which could be cured by technological accelerations (smart city), or by the nostalgic panic which revalorizes an agrarian society and community, post-urban and technophobic, against a backdrop of decline and loss of trade?

Le phénomène urbain à l'échelle mondialisée suscite en ces années 2020 deux grands scénarios narratifs de leur développement, qui nourrissent les programmes des pouvoirs publics, agences de développement, cabinets d'urbanisme, etc., mais aussi des citoyens, associations, mouvements militants engagés dans une résistance au capitalisme des mégapoles. Ces grandes matrices irriguent une foule d'expériences, de représentations, de rêveries, de rêves, d'utopies, porteurs d'une transformation accélérée du monde urbain, qui se polarisent en deux grands mythes : celui de la ville-monde, et celui de l'alternative agro-communautaire, liée à un exil de la ville.

Pourtant ces deux grandes approches ne conduisent-elles pas à faire disparaître les imaginaires urbains si longuement accumulés dans diverses civilisations, parce qu'elles entraînent finalement à faire disparaître la ville elle-même, soit vers son dépassement dans un post-urbain, soit vers sa dissolution dans un pré-urbain. La question est donc bien de savoir si nos imaginaires urbains ne sont pas de nos jours insensiblement malmenés, appauvris, amputés, anémiés par ces deux grands méga-récits en conflits ouverts ?

I-La frénésie des métropoles numérisées.

L'option majeure et dominante de l'urbanisme contemporain consiste en une fuite en avant vers de grandes métropoles, ferment des mégapoles, où se met en place une logique hyperationaliste, technologique, qui est censée absorber, résorber tous les dysfonctionnements récurrents de l'urbanisme spontané, non planifié, non contrôlé par la technoscience des ingénieurs. Ce mouvement international se laisse observer dans plusieurs mégaprojets urbains disséminés sur la planète, censés répondre à la prévision démographique de 5 milliards de citadins d'ici 2030. On peut, entre autres, prendre en compte des cas de Atlanta et Singapour ¹.

« Aucune ville n'illustre mieux que Atlanta cette transformation et ne permet aussi bien d'en comprendre les raisons et d'en voir le potentiel. Atlanta a muté si rapidement et si totalement que l'opposition entre le centre et la marge ne correspond plus à rien. Il n'y a plus de centre donc il n'y a plus de périphérie. Atlanta est désormais une ville sans centre, ou une ville avec un nombre presque infini de centres. En ce sens Atlanta fait penser à Los Angeles.

¹ Voir aussi le projet de « La Line » à Abou Dhabi ou d' « Europa city » à Roissy en France (Faburel, G., Les métropoles barbares, Paris, Le passage clandestin, 2018, p 96 sq),

L.A. cependant est toujours urbaine ; Atlanta, par endroits, est post-urbaine »².

De même, Singapour a connu une évolution tout aussi aventureuse et incohérente qui signe selon Rem Koolhaas la mort du répertoire urbain : « l'anxiété que provoque cette situation précaire de la réalité singapourienne est encore exacerbée par l'absence de stabilité géométrique. Le courage d'effacer ne semble pas avoir inspiré un nouveau cadre conceptuel -ou devrait-on dire concept directeur ? il manque encore un pronostic définitif sur le statut de l'île, une identité autonome, qui ne dépend pas du contenu, un peu comme les rues quadrillées de Manhattan. Singapour possède une géométrie prolifératrice. Organiser la coexistence de mégablocs orthogonaux médiocrement modernes, c'est-à-dire l'essentiel de sa matière, excède ses forces. L'urbanisme de Singapour -une juxtaposition de présences- n'a pas de forme, à la manière d'un motif de batik. Il sort de nulle part, par surprise, et peut s'arrêter et disparaître tout aussi abruptement. Cette ville est un collage imparfait ; tout est au premier plan, rien n'est à l'arrière-plan... tous ces bâtiments juxtaposés refusent de former un ensemble cohérent ; qu'il soit asiatique ou non, ce refus crée une situation dans laquelle l'extérieur, qui est le domaine de l'architecture urbaine classique, semble être un résidu, un reste, surchargé des effluves commerciaux qu'exhalent les intérieurs hermétiques. Tant de commandements insignifiants, tant de monuments, tant de paysages tropicaux reconstruits ne servent qu'à créer une densité excessive.

Véritable manifeste du quantitatif, Singapour révèle une cruelle contradiction : plus la quantité de matière utilisée est grande, plus l'effet général paraît irréel. Les fenêtres de verre noir, ou, parfois, violet, ajoutent un sinistre degré d'abstraction comme dans un paysage de train miniature. Il est impossible de dire si les immeubles sont vides ou s'ils grouillent d'une vie confucéenne transplantée »³.

Dans tous ces cas, avant-gardistes et hypertrophiés, on observe en fait une sorte d'hybridation de tous les mythes de la modernité : ville propre, accélérée, connectée, contrôlée, mais aussi nature cosmétique, autour de la même liste de slogans : durable, participative. Sur le plan des instances de décision et de mises en œuvre, on constate le même investissement dans des projets de vie selon des standards internationaux mondialisés :

« Tous les classements nationaux ou internationaux des métropoles par des organismes conseils mettent l'accent sur ces qualifications où figurent quelques attracteurs phare de l'entraînement économique et du commandement politique : centres et palais des congrès, grands stades et équipements hôteliers de haut standing ; musées et grandes salles de spectacle ; patrimoines classés, pour l'événementiel et le culturel ; universités, centres de recherches de la *world class university*, et ses talents, *clusters* et grappes d'innovation technologique (le tout désormais de plus en plus souvent rattaché aux nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives - NBIC), pour la recherche-développement...Le territoire métropolitain ne résulte donc par d'une simple extension de la ville ...,mais participe d'abord d'une grande reconfiguration spatiale indissociable de la réorganisation des filières économiques dans un contexte marqué par un capitalisme globalisé et financiarisé⁴ ».

Cette frénésie de nouvel urbanisme est à rapporter aussi aux interventions d'une vingtaine de « cabinets internationaux tout au plus, qui signent alors l'appartenance de villes aux cultures planétaire de l'urbain : monstres de prouesses techniques dédiées à la culture (Musée Guggenheim de Bilbao, Musée Soumaya de Mexico, Musée des confluences à Lyon, Centre Pompidou-Metz, Mucem à Marseille, Fondation Louis Vuitton à Paris, etc.), projets de fermes urbaines adossées aux performances technologiques de la *green economy*, et autres tours éco-

² Rem Koolhaas, *Etudes sur (ce qui s'appelait autrefois) la ville*, Paris, Manuels Payot, 2017, p 56.

³ Rem Koolhaas, *op.cit.* p 163-164.

⁴ Faburel Guillaume, *Les métropoles barbares*, *op.cit.*, p 35-36.

logiques type « sky City » et leurs « villes forêts » de toits terrasses végétalisés, assouvissant les pulsions d'éternité de leurs concepteurs et les désirs de puissance de leurs promoteurs »⁵.

Quant aux concepts organisateurs de ces nouvelles constructions urbaines, ils comprennent de nombreux invariants : d'abord celui de nouveaux centres décentrés (comme La Défense à Paris) conçus comme des bulles socio-ludiques⁶. Comme le note Rem Koolhaas, « la ville était autrefois un lieu où l'on échangeait des biens et des idées ; aujourd'hui son langage est celui de l'ornementation et du plaisir. La ville ne se compose plus de matière nécessaire à notre survie, mais au contraire d'une matière dont nous n'avons essentiellement aucun besoin, et à laquelle peuvent correspondre des métaphores différentes. Je considère qu'il faut accorder une grande importance au mot « villégiature » parce que notre mode de vie urbain est en train de changer, d'un point de vue conceptuel : il passe du travail aux loisirs. L'esthétique de la ville est donc en train de passer de quelque chose de sérieux à une situation de villégiature. On ne vit pas dans un lieu de villégiature, on s'y amuse. Nulle obligation, par exemple, d'entretien ou autre forme de contribution »⁷.

On retrouverait une semblable interprétation chez G. Faburel : « Les espaces périurbains sont donc des espaces de relégation de nouveaux surnuméraires des grandes zones pavillonnaires et des activités subalternes d'une grande périphérie qui se dilate continuellement. Ce sont « des territoires de peuplement pour ouvriers et employés des métropoles ». On y trouve bien sûr les parcs logistiques et les grandes centrales d'affaires, les grands sites commerciaux et

leurs grands noeuds de dessertes autoroutières... On y trouve aussi dans des « écrins » de nature reconstituée, les nouveaux concepts ludo- sportifs commerciaux du type *Village Décathlon (ex-Oxylane) et autres*, équipés pour accueillir la consommation de détente de populations centrales de plus en plus surmenées. Mais ces espaces servent d'abord de dortoirs pour les masses laborieuses précarisées qui n'ont désormais accès aux cœurs urbains que pour y travailler à des postes déqualifiés -restauration et hôtellerie, services de livraison, de sécurité, du commerce de masse ou de l'entretien.- et, à l'occasion, pour y consommer quelques « aménités »⁸. Il faut ensuite noter le développement de réseaux compétitifs de modes de transports accélérés pour assurer les transferts entre banlieue et zones d'emplois, qui contribuent à une réorganisation très désavantageuse des rapports entre centre et périphérie »⁹.

Ces avancées majeures se placent cependant sous le signe d'un même type de réponse aux nouveaux besoins de l'aspiration à une vie urbaine bonifiée :

Développement de réponses « écologiques » mal intégrées sur un mode proche de la simulation : écoquartiers, jardins « sauvages », d'où résulte l'ambivalences des écoquartiers¹⁰ ;

promotion d'une esthétique hollywoodienne de l'ambiance : « Il s'agit désormais de proposer aux consommateurs de l'exotisme et du dépaysement à travers une nouvelle génération de « parcs » payés et thématiques, mêlant commerces, loisirs culturels et activités sportives. Suivant un principe de « Disneylandisation » et de « McDonaldisation » et de « Guggenheimisation » de l'espace, ces nouvelles installations se proposent ni plus ni moins que de créer de nouvelles « aspirations existentielles » en même temps que les moyens immédiats de les assouvir. Cette logique de production d'espaces à usage exclusif soumet l'ensemble des territoires... à une

5 Faburel G., op.cit., p 102. On ne manquera pas de noter le même mélange de public et de privé (Voir Rem Koolhaas, op.cit., p 223 sq. ; Faburel G., op.cit., 109 sq., p 114), avec création de « marques » par du marketing.

6 Voir les « center park » (Rem Koolhaas, op.cit., 223 sq.), le cas de Saclay (Faburel G., op.cit., 94 sq.), et les divers « shopping center ».

7 Rem Koolhaas, op.cit., p 218

8 Faburel G., op.cit., p 148.

9 Faburel G., op.cit., p 62, 129 sq., 149 sq.

10 Faburel G., op.cit., p 198, p 206 sq.

puissante dynamique d'artificialisation des paysages et d'uniformisation esthétique destinée à la marchandisation et à la domestication des pratiques récréatives »¹¹.

En résumé : « Efficacité et optimisation, tels sont bien les maîtres mots de la gestion urbaine. Les investissements néoproductifs standardisés des métropoles dans la technique, la reconfiguration des périphéries pour le divertissement de classe ou la conversion des villes aux dispositifs de l'économie verte passent donc inévitablement par une réorganisation des pouvoirs urbains : la ville entrepreneuriale doit repenser entièrement la question des ressources financières et de l'administration de son expansion. »¹². La forme finale relève en fait de la mise en place d'une *smart city*, sur fond d'une dématérialisation des informations et services par la révolution numérique¹³. Il n'est pas étonnant dès lors de voir certains chantres et promoteurs de cette ville-monde céder à des prophéties d'une ville ultime, autorégulée après la crise : M. Lussault l'évoque ainsi : « fondé sur un processus de péri urbanisation « en profondeur », ce scénario exprime quant à lui une logique radicale de sortie du modèle urbain métropolitain, fondé sur une décroissance assumée et une recherche de la soutenabilité environnementale à l'échelle des voisinages. L'individu, inscrit dans sa (ou ses) communauté(s) devient l'acteur essentiel de la mise en place d'un habitat résilient, économe en intrants par allègement des contraintes d'infrastructures collectives et urbaines. Les espaces humains dépoliticés se déploient donc comme des assemblages faiblement territorialisés (au sens des territoires légitimes de la période précédente) d'entités de voisinages multicentrés, chaque résidence individuelle constituant un centre¹⁴».

On peut en conclure comme G. Faburel : « A la « nouvelle » ère d'intensification des flux (notamment

de capitaux) répondent les nouvelles aires de polarisation par l'hyperconcentration que sont ces villes entrepreneuriales. C'est la surmodernité urbaine avec ses politiques du sujet et son conditionnement des pratiques et des conduites afin de faire accepter les fantasmes individuels créés et soutenus par le marché (performance et jouissance). C'est la métropolisation comme fait social total du capitalisme infrastructurel »¹⁵. Et comme le souligne Rem Koolhaas, « postinspiration, postérudition, étroitement lié à la vitesse, tel un futurisme, le postmodernisme est une mutation qui fera désormais partie de la pratique architecturale -une architecture de la fuite en avant »¹⁶. Ce qui peut conduire à une critique radicale, du type de celle de G. Faburel : « Le processus de métropolisation semble donc en passe d'avoir raison du fameux « esprit des villes » (caractérisé, nous dit-on, par la diversité, l'urbanité et l'altérité) et de sa propension à s'affranchir les rapports de domination. L'altérité urbaine, source d'émancipation populaire par la rencontre, le mélange et l'émergence d'une culture de classe, est entièrement minée par la marchandisation des loisirs, la patrimonialisation des centres-villes, l'uniformisation architecturale, la standardisation des fragments de nature, le tri opéré par la spécialisation économique des quartiers et plus profondément, le narcissisme entretenu par « l'imaginaire de la jouissance/performance ». Dans les métropoles, les logiques de subjectivation du néolibéralisme sont poussées à leur paroxysme ; là se fabriquent des individus pour qui « il n'y a plus d'altérité qui tienne, ni en soi ni en dehors de soi »...Les grandes villes sont plutôt le berceau de cette « tyrannie douce » qui signe pour certains l'avènement de la « post- démocratie ». De façon dialectique cette hypothèse semble étayée par le fait que les Métropoles engendrent simultanément les nouveaux dispositifs de bio-pouvoir (accélération, création, digitalisation, sécurisation) et une multitude de résistances socio-écologiques extérieures porteuse

11 Faburel G., op.cit., p 286-287.

12 Faburel G. ? op.cit. p 109 et aussi p 119.

13 Voir Faburel G., op.Cit., p 84 sq.

14 Lussault cité par Faburel G., op.cit., p 173

15 Faburel G. op.Cit., p 120

16 Rem Koolhaas, op.cit., p 66

d'une biopolitique de transformation radicale »¹⁷.

II-L 'alternative d'une écologie post urbaine

a-Au fur et à mesure que le capitalisme mondialisé avec l'aide de Etats cherche à absorber la croissance démographique et la migration de populations dans cette nouvelle entité artificielle qu'est la ville-monde, se développent et s'intensifient à l'inverse des mouvements de déconstruction de l'Urbain, avec une fuite de la ville, image en miroir de la désertification rurale d'autrefois. Cette tendance, de plus en plus organisée et argumentée, repose sur un procès de la phase productiviste de l'urbain, accusée d'être contre-productive et pathogène, qui a commencé il y a longtemps avec les critiques des systèmes collectifs (éducation, transport, santé etc) par Ivan Ilitch en 1973¹⁸.

Plus récemment « Le discours et les pratiques sécessionnistes à l'encontre du récit et du fait métropolitain deviennent une réalité de plus en plus tangible. La métropole, avec ses nouvelles formes d'urbanité (fluidification, marchandisation, accélérateur des flux, utilitarisme, lieu de création et de concentration de richesses, bétonisation, verticalité, des appropriations, etc.), ferait même de moins en moins consensus : on assisterait un retour de l'urbaphobie. Il apparaîtrait, au contraire, la nécessité et le besoin de « faire village », de renouer avec des formes de sociabilité rassurants, d'avoir un ancrage territorial en dehors de la ville. Depuis l'avènement et le triomphe de l'urbanité, les citoyens chercheraient un équilibre qui passerait par l'expérience du monde rural en espérant y retrouver les liens d'entraide et de solidarité et de rapport à la nature, en voie de disparition dans le modèle de vie proposé en ville. L'urbanité s'accom-

pagnerait d'une « mise en désir des campagnes »¹⁹. »

Dans sa forme sociale et idéologique la plus récente, se conforte un appel à fuir la ville (exode inversé) et à réinvestir le rural²⁰. Cet exode urbain s'alimente à une nouvelle aspiration à une socialité communautaire, incarnée par des expériences utopiques anciennes, fonde sur le partage, la complémentarité, la démocratie au quotidien, etc. Dans tous ces cas, il s'agit de recréer du lien et des interactions à échelle de proximité. La rhétorique de motivation s'appuie sur un besoin de rendre visible la socialité rurale²¹ : « depuis les épiceries autogérées de villages pour tenter de contrer les effets de polarisation des métropoles et de leurs offres commerciales jusqu'aux circuits des Amap qui permettent le maintien d'une agriculture non intensive face à l'hégémonie de l'industrie agroalimentaire, les mobilisations collectives, quelles que soient leurs dimensions, emportent toutes avec elles une critique en actes du monde de la métropolisation généralisées de nos existences en s'attaquant directement à ses principaux fétiches : l'accélération et la récréation comme supports de la surmodernité marchande»²². Cette nouvelle socialité post-urbaine s'incarne généralement autour de trois projets : habiter, coopérer, autogérer (dans le sillage des idéologies anarcho-communautaires, et plus lointainement de la contre-culture américaine des années 1960).

b-Pourtant, malgré la forte mobilisation de groupes, d'une grande médiatisation, ces nouvelles formes post-urbaines peuvent-elles prétendre à se substituer au mode de l'urbain ? Quelles en sont les

17 Faburel G., op.cit., p 399-400

18 Voir Faburel G., op.cit, p 194.

19 Bertrand Hervieu et Jean Viard, « Au bonheur des campagnes (et des provinces) », p 151, cité in Faburel G., op.cit. p 223.

20 Faburel G., op.cit. p 223, 233, 189.

21 Faburel G., op.cit. , p 247 ? 269 ?

22 Faburel G., op. cit., p 291, 195 ?. L'auteur G. Faburel, prend appui sur différentes expériences écologiques et libertaires, à Dijon (p 313-318) ou dans d'autres municipalités (p 411).

limites ? Sans entrer dans le détail des observations critiques on peut dégager quelques thématiques générales et paradoxales : d'abord ces résistances à la ville-monde ne relèvent pas d'une formule standard unanimiste mais suivent une diversité de stratégies anti-urbaines d'inspiration néolibérales²³. Plusieurs critiques notent aussi les limites de cette désertion urbaine : le monde rural échappe difficilement de nos jours à l'emprise du numérique et à une mondialisation technoscientifique et productiviste (en agriculture notamment)²⁴. Plus d'une option alternative semble aussi lourde d'effets collatéraux problématiques : peut-on fonder une vraie communauté sur l'autarcie, sans participer à des formes d'échanges, le commerce étant une des formes primaires du développement organique d'une société ; des solutions comme celles du « Studio Elemental », qui impose aux habitants un préfabriqué de la moitié d'une maison pour laisser l'achèvement de la construction à la liberté de l'usager, n'est-elle pas une utopie attirante mais hors sol²⁵? En fin de compte, cette réponse à la *smart-city* ne se ramène-t-elle pas souvent à une sorte de nostalgie régressive (mythe anti-utopique) de la fin des villes maudites, telle qu'elle a été développée dans la Bible²⁶ ?

23 Voir une liste de choix alternatifs qui ne convergent pas forcément, Faburel G., p 274 sq.

24 Voir Rom Kolhas p

25 Voir A. Aravena et A. Iacobelli, « Des maisons pour tout le monde ? L'habitat incrémenté et la conception participative » in M.H. Contal, op.cit., p 109 sq.

26 Sur le thème de la ville maudite biblique qui devait préparer l'avènement de la Jérusalem céleste, voir Jacques Ellul, Sans feu ni lieu. Signification biblique de la grande ville, Paris, La Table ronde, 2003.

III-L 'imaginaire de la ville archétypale (passé et avenir de l'urbain).

Sommes-nous condamnés à cette fuite en avant frénétique au delà de l'urbain et/ou à une déconstruction de ce fait de civilisation qu'est la ville qui se révèle comme un fait anthropologique total ? En fait le destin de la ville est-il de subir cette postmodernité qui brasse toutes les innovations en les activant souvent sur un mode liquide ou gazeux, culminant dans les simulacres, les substituts, les effets bling bling, le luxe et le clinquant ? ou de renoncer la à ville qui s'est consumée dans sa propre mégapolisation au profit de modes alternatifs aux imaginaires bucoliques et régressifs ? Diverses réponses alternatives semblent trouver des demi mesures pour éviter ou retarder la métropole futuriste. Les mouvements prônant la lenteur, comme ceux voulant reverdir la ville, recueillent des majorités assez habiles et actives, mais sans nous mettre à l'abri des visées voraces et totalitaires de la *smart-city*.

Ne faudrait-il pas revenir à l'hypothèse que la ville n'est pas un processus évolutif et illimité, ouvert à toutes les déformations et transformations, mais correspond bien à une essence, un paradigme, un idéaltype imposant à la fois des libertés et des contraintes, des variations et des invariants, dans une sorte de jeu qui a sa propre cohérence²⁷ ? Autour de cette Idée régulatrice on retrouve diverses expériences dans des sociétés très diverses. On peut prendre les exemples de nouvelles méthodologies comme celle de la ville « radicante » de Jana Revedin : « Notre théorie de la ville radicante distille l'essence de ces trois lignes de pensées, en adoptant le pouvoir de créativité collective du « pattern lan-

27 Sur cette hypothèse heuristique d'une matrice archétypale de l'urbain voir nos articles parus dans ICHT 1 et 2 ; et les travaux de Dewitte, L. Mumford, R. Sennet, etc.

gage » d'Alexander, la profondeur de l'inconscient collectif, la mémoire et les affects de la « cité analogue » de Rossi et chez Atoe et Logan, les surprenantes réactions en chaîne que suscite même le plus petit « catalyseur »²⁸. Et d'ajouter : « Pour comprendre comment les urbanistes actuels doivent créer une « œuvre ouverte » - espace laissé volontairement inachevé pour la créativité et le transfert du savoir interdisciplinaire-, nous devons simplement regarder le lierre pousser. Les plantes radicales sont morphologiquement inachevées. Elles sont extrêmement robustes, auto-régénératives et habituées à partager et décider collectivement d'une manière complémentaire plutôt qu'autoritaire. Ne fixant leurs racines que là où elles ont besoin d'accroche et de nourriture, elles s'adaptent à toute structure, forme ou surface. Incorporant la porosité et donc l'indétermination narrative du terrain, elles fonctionnent à l'image de « systèmes ouverts » démocratiques..... la morphologie radicale remplace les plans directeurs idéologiques de tout bord, dictés d'en haut et sans souci du contexte. Ce sont des systèmes nomades libres, tout comme l'homme globalisé dans son voyage virtuel »²⁹.

On peut de même prendre acte d'un mouvement en faveur d'une récession de l'urbanisme connecté chez Guillaume Ethier, par exemple : « pointant vers une ville analogique qui serait tout à la fois lente, tangible, intime et imparfaite »³⁰. Ce qui lui permet de dire : « j'oppose à la ville intelligente un espace strié, pour reprendre un concept suggéré par Gilles Deleuze et Félix Gateri, soit un milieu de vie qui tolère les défauts, le *work in progress* négocié entre citoyen.

28 Jana Reverdin, « La ville radicale : une morphologie en œuvre ouverte pour la ville durable », cité dans Contal Marie Hélène, Ré-enchanter le monde. L'architecture en ville face aux grandes transitions, Collection alternatives, Gallimard, 2014, p 81. Voir aussi Barbara Aronson et alli, Shlomo Aronson Architects, « Une architecture réactive pour un avenir dynamique », in Contal M.H., op.cit., p 101 sq

29 Contal M.-H., op.cit., p 82-83

30 Ethier Guillaume, La ville analogique. Repenser l'urbanité à l'ère numérique, Montréal Editions Apogée, 2022, p 35

ne.s car c'est bien là, en dernière instance, que réside notre humanité. Je ne renonce pas ici au progrès urbain, je ne fais que suggérer que l'amélioration passe parfois par la nécessité de se salir et de trébucher, et que certains espaces ont aussi le droit d'être inutiles»³¹. Il convient donc de penser la ville « comme un espace à même de compléter notre expérience de la cité numérique, où l'on est partout en représentation et surveillé.e.s merveilleux par une urbanité plus axée sur des lieux de rencontre circonscrits, cloisonnés en quelque sorte. Si l'espace urbain se définit d'abord comme un lieu ouvert qui nous expose à des corps étrangers, il est peut être tout aussi important, en parallèle, de découper dans la ville des espaces plus petits, des bulles dans lesquelles il serait possible de communier dans une intimité relative»³².

On peut pour finir esquisser quelques axes régulateurs des projets de l'urbain futur, à soumettre aux discussions du colloque, issus des différentes propositions des ouvrages cités :

- Repenser l'urbain en intégrant des dimensions cachées ou oubliées dans l'histoire récente : redonner une valeur normative aux contraintes géographiques et topologiques des territoires. Platon déjà ouvrait une histoire de la belle et bonne ville (*kalipolis*) en insistant sur sa taille, sa surface, son emplacement (proche en cela sans le savoir de traditions chinoises de géodécie et du Feng shui), sa densité. Plus largement encore intégrer dans l'urbain des facteurs jugés souvent subliminaux et inactifs : topologie du sous-sol, facteurs énergétiques infra-conscients, etc. Bref l'habitat est inséparable d'un environnement horizontal et vertical, local et cosmologique.

- Réordonner le bâti autour de monumentalités, au delà des fonctions régaliennes, politiques et religieuses, pour multiplier les échelles de perception. Redonner une présence à des quartiers anciens, sans les embaumer dans du cosmétique patrimonial et touristique, afin de visualiser une

31 Ethier,G., op cit., p 76

32 Ethier, op cit. p 62-63

histoire passée de la ville.

- Retisser l'espace par du différentiel, en évitant les quartiers fermés (tertiaires, bureaux, loisirs, sports), en mixant socialement, mais aussi en ménageant des espaces vides, ouverts, non fonctionnels, frisant l'inachevé ou l'imperfection.

- Pour redonner à l'urbanité une intensité et rythmicité, intégrer les dimensions psychologiques de l'habitat, sa symbolique, ses imaginaires, ses ressources sensibles, en faisant refluer le traitement numérique des mouvements et relations au profit de l'analogique et de l'empirique.

- Rendre visible par des marqueurs d'aménagement, les expériences de l'urbanité comme le religieux (par la sacralité de lieux) et le commerce (par des lieux d'échanges et de marchés).

Bien de ces critères essentiels rejoignent les options de Richard Sennet dès 1970 pour réintégrer du désordre dans les aménagements urbains au lieu de céder au puritanisme fonctionnel ; position renouvelée en 2021 dans un livre coécrit avec Pablo Sendra pour proposer « un espace plus informel dans son aménagement, une « open city » qui met en valeur les initiatives de design menées par les citoyen-ne-s et crée un « désordre » salvateur dans l'ordre social des villes »³³.

sion et de déconstruction risquent de rester des bricolages, des alternances ludiques mais qui ne pourront arrêter le déferlement de la ville-monde et de la smart city. Il faut au contraire redonner vie et force à un imaginaire anthropologique d'envergure, pour guider et réorienter les planifications à venir sur fond d'une sauvegarde anthropologique, pour prendre conscience des dangers massifs et imminents qui menacent notre occupation méga urbaine de la planète : dangers du numérique et IA, sous estimation de leur pollution (centre de data). Fuite dans l'abstraction ignorant la géopolitique : guerre des minerais rares, géopolitique des énergies, qui ne peuvent conduire que vers un retour à des messianismes et apocalypses déshumanisant.

Conclusion

Il existe bien un risque majeur de déterritorialisation par le post-urbain et le préurbain, ce qui conduit à viser à reconquérir un monde urbain organique, poétique, ouvert sur le construit et le vécu, le rationnel et l'imaginaire. Le risque est de se contenter de nos jours d'ouvrir des brèches, des niches de régularisation, de renaturalisation, qui sont de substituts, des succédanés. Toutes les expériences de transgres-

³³ Cité par G Ethier, op.cit. , p 79

IMERGIR SERTÃO: UMA INCURSÃO PELA INTERMITÊNCIA

João Igor Cunha, FAUUSP, Brasil.
<joaoigorc@usp.br>

Palavras-chave:

sertão, paisagem, memória, obras contra as secas

Resumo

Este artigo propõe uma pequena incursão no entorno do Rio Banabuiú, localizado na região dos Sertões Centrais Cearenses. O texto é uma reprodução parcial do Trabalho Final de Graduação homônimo, apresentado em 15/12/2023, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Mesclando a arquitetura, a antropologia, a arte e a memória, adentra nas inquietações que incitam o termo “sertão”, explorando a forma como este foi historicamente construído e seus significados para aqueles que o habitam. Em contraponto à visão hegemônica do sertão como um espaço longínquo e desconhecido, propõe-se o conceito

de “sertão próximo”, que é a maneira como o sertão é vivido e narrado por aqueles que o permeiam cotidianamente. A partir desse ponto de vista próximo, são narradas histórias, tanto minhas quanto da minha família, entremeadas em um sertão banhado por um rio intermitente, açudado entre as décadas de 1950 e 1960, como resultado de uma grande obra de engenharia hídrica realizada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Finalmente, busca-se questionar a lógica dominante de intervir e narrar os sertões, reconhecendo a potência política das próprias experiências cotidianas daqueles que habitam esses espaços.

Apresentação

Comecei a desbravar academicamente os sertões em 2020, quando muitos voltaram para seus lugares de origem em busca de segurança sanitária. Eu parti da Paulicéia de volta para o meu sertão, na zona rural de Banabuiú, região dos Sertões Centrais Cearenses, onde nasci e vivi ininterruptamente até meus doze anos de idade. Desde esse lugar que me é tão familiar, pude refletir sobre os temas relacionados ao espaço, que nos são tão caros como arquitetos e urbanistas.

Havia quatro temas mais latentes que guiaram o primeiro trabalho que realizei sob a orientação da professora Karina Leitão, expressos no próprio título: *Dossiê paisagem sertaneja: memória, água e política pública*¹. Nele, explorei essas temáticas por meio de três entrevistas: a primeira com minha avó Áurea, a segunda com minha vizinha Maria Alice, e, por último, com Rosana Lima, tecnóloga em recursos hídricos. O texto introdutório desse trabalho foi narrado por mim em um vídeo elaborado para a 13ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 2022. São poucas e curtas estrofes que possuem um aspecto muito pessoal e poético, onde reflito brevemente sobre o que me levou a estudar o sertão. Através dele pude perceber que havia muito mais a ser explorado (e provavelmente sempre haverá) na minha relação com o meu lugar, que se chama a si mesmo de sertão.

Ao iniciar o Trabalho Final de Graduação queria falar de todos os temas que não consegui abordar naquele primeiro trabalho. No entanto, percebi que era a forma como abordei o sertão naquele primeiro texto pessoal que necessitava ser elaborada. Eu precisava retornar às questões que ele me incitou para enfim fazer as pazes com meu próprio sertão, para sentir-me conectado a esse

espaço que um dia pensei abandonar para sempre. Nossos territórios de origem nos marcam profundamente, ainda mais quando são reconhecidos pelo profundo peso existencial, cultural e sociopolítico que carrega a palavra sertão. Em lugares como esses, não raras vezes, fazer o caminho de volta é tão difícil quanto ir embora. Entretanto, como nos diz Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1980, p. 43), “às vezes é preciso fazer longas viagens para descobrir como o quintal da própria casa está regurgitando de aventuras”. Eu precisei sair do sertão e sobretudo voltar ao sertão para perceber que ainda há muito o que desejo aprender e ensinar sobre ele.

Este artigo reproduz a estrutura do trabalho, mas de forma concisa, apresentando cinco partes que estruturam o texto original. A primeira trata da palavra sertão e seus significados, desde sua imprecisa origem etimológica até o modo como é empregado no território específico abordado. Também se problematiza a histórica visão colonizadora que tenta domesticar os sertões, exemplificada no açudamento do Rio Banabuiú. Nesse contexto, sinalizo o ponto de partida de onde desejo falar de sertão: o sertão próximo. A segunda parte narra algumas histórias da minha família e da região no entorno desse rio, afetada pela construção da barragem. Há uma parte intermediária que rompe com a estrutura para dar destaque à memória de minha avó Áurea, que uma nova e última vez contou-me relatos incríveis e valiosos deste nosso sertão, poucos meses antes de seu falecimento. Neste artigo está disponível apenas um resumo dessa conversa, que pode ser acessada na íntegra no seguinte link². A parte seguinte volta para a estrutura narrativa a partir de minha própria vivência nesse espaço e de levantamentos e observações de campo. A última parte retorna com uma discussão mais teórica e (in) conclusiva sobre sertão, seus espaços e suas narrativas.

1 Cunha, J. I. (2022). Dossiê paisagem sertaneja: memória, água e política pública [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/ozKR2KyqP68>

2 CUNHA, J. I. No nosso sertão: uma conversa com minha avó. Disponível em: https://www.academia.edu/113777305/No_nosso_sertão_uma_conversa_com_minha_vó

Todas as partes são narradas em primeira pessoa, inclusive a primeira e a última, um pouco mais teóricas que (auto)biográficas, pois me pareceu impossível escrever de outra forma sobre quaisquer dessas questões tão caras e pessoais para mim. Nas partes narrativas, escolhi escrever de forma mais fluida, sem referenciar a todo momento as fontes, para priorizar a continuidade narrativa, em diálogo com a autoetnografia, embora não se tenha aplicado rigorosamente os métodos do campo da antropologia. As fontes para a construção dessas narrativas são sobretudo as entrevistas que realizei com Gilson, filho do meu tio-avô Mozart, Anízio, vizinho dos meus avós, Labibe, minha vizinha, Dona Chiquinha, antiga moradora da vila do Rinaré, e com minha avó Áurea, além de muitas conversas informais com meus pais, Marly e Urbano, que não foram oficialmente registradas. A minha vivência nesse sertão junto a todas as pessoas com as quais habitei esse espaço comum é a fonte fundamental das narrativas e das perspectivas teóricas que compõem o trabalho. As lacunas presentes foram preenchidas com um pouco de imaginação, resultando em uma construção fictícia, no sentido que nos esclarece Clifford Geertz (1989, p 25-26):

Os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na verdade, de segunda e terceira mão. Trata-se, portanto, de ficções; ficções no sentido de que são “algo construído”, “algo modelado” - o sentido original de fictio - não que sejam falsas, não-factuais ou apenas experimentos do pensamento (apud Uriarte, 2012, p. 178).

Por fim, quero convidar o leitor a mergulhar junto comigo nesse sertão, por meio deste trabalho que trata de espaço e narrativa, e sobretudo da relação entre essas duas coisas. Vamos juntos nessa incursão através da água e do redemoinho, percorrendo a perene intermitência da relação entre a profundidade subjetiva da narrativa e do imaginário, imbricada à superficialidade do espaço e da paisagem, que são superficiais apenas em sua camada mais externa.

O sertão lá e aqui

O sertão é sem lugar³

Há muitas hipóteses para origem etimológica da palavra sertão. Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (1955), de Antenor Nascentes, a palavra sertão é uma forma aferética de deserto. Isso significa que a palavra deserto passou por um processo de supressão fonêmica, culminando em sertão. Além dessa, Janaína Amado (1995, p. 147) aponta para algumas outras possíveis origens do termo, já utilizado em Portugal antes da colonização para designar as terras interiores do continente:

Segundo alguns estudiosos (Nunes, 1784:428), “sertão” ou “certão” seria corruptela de “desertão”; segundo outros (Teles, 1991), proviria do latim clássico serere, sertanum (trançado, entrelaçado, embrulhado), desertum (desertor, aquele que sai da fileira e da ordem) e desertanum (lugar desconhecido para onde foi o desertor).

A autora também demonstra que, durante a consolidação do termo sertão no período colonial brasileiro, o local, espacial e social, de enunciação do interlocutor era fundamental para entender a quais geografias o mesmo referia-se como sertões. Geralmente, sertão era tudo aquilo que estava imediatamente além dos limites conhecidos. Para os colonizadores, eram locais ermos, selvagens, a serem dominados. Para os oprimidos pelo poder colonial, por sua vez, os sertões significavam liberdade. O termo carregava consigo, então, uma dualidade, através de significados diametralmente opostos, dependendo do lugar de quem o enuncia.

Nísia Trindade (2013) em *Um sertão chamado Brasil*⁴ analisa a categoria sertão a partir da dicotomia

3 Referência à frase de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. (22ª ed.) “A minha terra era longe dali, no restante do mundo. O sertão é sem lugar.” p. 255.

4 LIMA, N. T. *Um Sertão Chamado Brasil* (2ª ed. aumentada). São Paulo: Hucitec, 2013.

sertão/litoral, que foi amplamente mobilizada nas interpretações sociológicas sobre o país desde o período colonial até a discussão em torno do desenvolvimento e modernização nacionais. Simplificadamente, duas visões são privilegiadas nas argumentações dos intelectuais. A primeira é que o sertão é tudo o que não são as metrópoles litorâneas, sendo, portanto, um espaço interior rústico a ser conquistado e integrado ao território nacional, ou para onde deve-se direcionar os esforços modernizantes e civilizatórios, pois são espaços atrasados, ainda necessitados de serem unificados com o objetivo de desenvolvimento geral da nação. Outra perspectiva é de que são espaços “puros”, onde um certo conjunto de valores e tradições são preservados.

Atualmente, o dicionário Michaelis informa quatro possíveis significados para a palavra sertão⁵, enumerados a seguir:

1. Região do interior, com povoação escassa e longe dos núcleos urbanos, onde a pecuária se sobrepõe às atividades agrícolas.
2. Região de vegetação esparsa e solo arenoso e salitroso, sujeito a secas periódicas.
3. Terreno coberto de mato, afastado da costa.
4. O interior do país.

A ideia de lugar afastado da região litorânea está contida em três das quatro definições. Não há, no entanto, a delimitação de um polígono consensual de alguma região que poderia ser entendida como sertão. Não existe um sentido estritamente espacial para a definição do que seria o sertão, pois não é um objeto passível de ser georreferenciado. Nas palavras de Antonio Carlos Robert Moraes (2003, p. 2), “o sertão não é uma materialidade da superfície terrestre, mas uma realidade simbólica: uma ideologia geográfica”. Então, sertão pode significar diferentes coisas dependendo do contexto, do campo de conhecimento, e do indivíduo que mobiliza esse termo, assim como seus objetivos políticos.

Nas palavras de Riobaldo, na obra de Guim

rães Rosa (2019), o sertão é sem lugar. Entretanto, há muitos lugares que se reconhecem como sertões, onde o termo é empregado de uma forma que foge à dualidade historicamente construída. Espacialidades que ainda hoje escapam de alguma maneira à tentativa de domesticação dos sertões. É um desses sertões que essa incursão percorre.

A colonização está em toda parte⁶

A porção de espaço, ou o sertão específico do qual trata este trabalho é o entorno do Rio Banabuiú, mais especificamente as localidades de Rinaré, Mozarlândia, Boa União e Ferrolândia, no distrito de Rinaré, pertencente ao município de Banabuiú, Ceará. O Rio Banabuiú é o principal da sub-bacia hidrográfica do Banabuiú, composta por quinze municípios da região dos Sertões Centrais do estado do Ceará.

Para adentrar nas histórias da minha família paterna, que estão entremeadas no universo desse sertão imediato ao Rio Banabuiú, é preciso falar brevemente sobre o processo de açudamento que esse corpo d’água sofreu entre as décadas de 50 e 60. Em 1958, foi iniciada a construção do Açude Público de Banabuiú, atual Açude Arrojado Lisboa, com projeto e gestão sob responsabilidade do Departamento de Obras Contra as Secas (DNOCS). A obra seria uma das mais importantes realizadas pelo departamento até então, perdendo em escala apenas para o Açude Orós (Freitas, 2023, p. 76). Segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), o Açude Banabuiú, como é chamado popularmente, possui capacidade de 1.534.000.000 m³, sendo o terceiro maior reservatório do estado do Ceará, ficando atrás apenas do Castanhão e do Orós⁷.

5 <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=sert%C3%A3o>. Acesso em 11/10/23.

6 Referência à frase de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. (22ª ed.) “O sertão está em toda parte”, p. 13.

7 Ficha Técnica dos Açudes. COGERH. Disponível em: <<https://portal.cogerh.com.br/ficha-tecnica-dos-acu>

O projeto dessa grande infraestrutura hídrica previa um perímetro de inundação que afetaria diretamente a população rural que vivia próximo às margens do rio. Segundo relatos de entrevistas com minha avó, que vivia nas margens desse rio à época da construção do açude, quem morasse dentro do perímetro previsto no projeto teria o direito de receber uma indenização, mas com o imperativo de destruir a própria casa. Uma das localidades que estava dentro do perímetro de inundação do novo açude era a vila do Rinaré, que foi completamente submersa nas águas quando a obra foi finalizada, em 1966. É nessa vila que nunca conheci, mas que certamente naveguei sobre em um barco nas águas que a inundaram, que as histórias que ouvi da minha avó se iniciam. É a partir desse espaço afogado, onde muitas famílias sertanejas cultivavam relações e construíam comunidade, que novos espaços foram gerados, em um ciclo trágico pelo que foi perdido e bonito pelo que foi reconstruído. O açude foi rio, o rio foi vida, mas a vida continuou pelas pessoas que ainda se lembravam do rio.

Mais do que uma análise técnica e crítica da obra do açude Arrojado Lisboa, que foi inicialmente o objetivo deste trabalho, o que mais me interessa aqui é colocar o enfoque nos espaços de vida cotidiana que foram afetados por ela, e naqueles que foram (re)construídos apesar dela. Entendendo obviamente que há interesses múltiplos nesses grandes projetos realizados sob a égide do combate às secas, inclusive o interesse de melhorar a vida da população, promovendo o acesso à água. No entanto, essas ações tendem a reforçar a ideia de que o problema dos sertões semiáridos é meramente climático, e que uma grande obra que vai domesticar o sertão semiárido, nas palavras de Rondinely Medeiros (2019a), será a solução para o progresso e a modernização desses “ermos espaços flagelados pela seca”.

Guimarães Rosa (1988) escreve em sua grande obra que “o sertão está em toda parte”. Essa afirmação roseana, como discute Antonio Carlos Robert Moraes (2003, p. 2), também faz sentido geograficamente, já que não há um espaço específico delimitados-158/>. Acesso em 11 de out. de 2023.

do como sertão, com características singulares que o diferencie objetivamente de outros espaços. Muitos lugares distintos entre si são chamados de sertão, então, o sertão pode estar em toda parte. O título deste capítulo faz referência a essa frase, entendendo que mesmo referindo-se a lugares distintos, quando a ideia de sertão é evocada - pelo menos pelo discurso hegemônico -, também está implícita a tentativa de sua colonização. Como afirma Moraes (2003, p. 3):

O sertão é comumente concebido como um espaço para a expansão, como o objeto de um movimento expansionista que busca incorporar aquele novo espaço, assim denominado, a fluxos econômicos ou a uma órbita de poder que lhe escapa naquele momento.

Esse movimento de uma nova colonização dos sertões, do qual faz parte a construção do Arrojado Lisboa, se deu, em grande medida, pelos grandes projetos de infraestrutura realizados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), nomeado em sua fundação, em 1909, como Inspeção de Obras Contra as Secas (IOCS), posteriormente renomeado para Inspeção Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), antes de receber o nome atual em 1945⁸. Rondinely Medeiros (2018, p. 21, 22) inclui essas iniciativas dentro de uma perspectiva mais ampla, que compõem um projeto de colonização dos espaços desde o início da ocupação europeia no país e que transcende à proclamação da república, continuando, por meio de distintas ações no espaço, a colonizar, homogeneizar e subjugar os espaços chamados sertões aos interesses do sistema político vigente:

[...] definiremos como projeto colonial-modernizador aquele agenciamento geopolítico que caracteriza a sequência de ações, apoiadas ou executadas pelo Estado (colonial, imperial e republicano), cujo cenário e

8 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas: História. GOV.BR. Disponível em: <<https://www.gov.br/dnocs/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/historia>>. Acesso em 07 de nov. de 2023.

alvo são aquilo que se convencionou chamar de sertão, que, por sua vez, foi sendo cada vez mais assimilado ao bioma e formas de vida do semiárido brasileiro, como veremos mais abaixo. O projeto colonial-modernizador, no sertão do semiárido, então, é o conjunto de dispositivos normativos, formações discursivas e ações de configuração paisagístico-sócio-político-econômica que abrange desde as entradas e a conquista armada do século XVII até a mais recente e drástica intervenção, a transposição do Rio São Francisco.

Esse projeto, ainda ativo em novas e constantes investidas, encontra uma resistência no semiárido. Assim como Canudos, ainda há espaços e comunidades sertanejas que procuram uma alternativa. Pessoas que buscam não apenas sobreviver na semi-aridez, mas em convivência com ela, como os agricultores experimentadores apresentados por Medeiros (2019a). Não conheço experiências tão potentes ou que, ativa e conscientemente, lutem de forma coletiva contra esse projeto homogeneizador no sertão específico que abordo neste trabalho, mas através das histórias que ouvi dos antigos que nele viviam e das minhas próprias experiências, pude perceber a íntima relação entre as pessoas e seus espaços no semiárido. Essa cotidianidade das relações no sertão é, ao mesmo tempo, o que é mais ameaçado pelo projeto colonial-modernizador e uma das principais linhas de fuga a ele. Tanto como as próprias espacialidades, as histórias cotidianas que os constituem e os perpetuam no tempo também são ferramentas potentes nessa disputa política, pois essa transpassa o espaço e continua a ser travada no campo das narrativas e dos imaginários.

O sertão próximo

Ao contrário da construção histórica do conceito de sertão como o longínquo, o lugar que aprendi a chamar de sertão nunca me foi uma realidade distante. A ideia de sertão, para mim e para meus conterrâneos, não carrega o sentido de domínio e ânsia de

colonização criada pela contraposição com o litoral, o cidadão, o urbano. O meu sertão não é o deserto da origem etimológica, ou o desconhecido, o Outro. Apesar da força ideológica que a palavra carrega, e que todos absorvemos, a vivência cotidiana com uma paisagem que reconhecemos como sertaneja nos presenteia com um sentido muito mais próximo e subjetivamente mais profundo. O sertão como o caminho de casa, o caminho da escola, do banho de açude e onde vivem aqueles que nos são familiares.

Essas experiências cotidianas, ou artesanias das práticas, nas palavras de Boaventura de Sousa Santos (2018), assim como em qualquer outro lugar, não são homogêneas, nem determinantes. É justamente através dessa multiplicidade que é possível construir subjetiva e coletivamente o significado de sertão para cada indivíduo e grupo que habita um espaço identificado como tal. Na sua aplicação corriqueira na região do sertão central cearense, a palavra sertão também é utilizada como uma contraposição à urbanidade: “vou pro sertão” significa ir para a zona rural, ao mesmo tempo que “vou pra rua” significa ir para a cidade, a zona urbanizada. No entanto, para aqueles que moram nessas zonas rurais, “vou pro sertão” também significa ir para casa. Não é simplesmente um espaço longínquo e inacessível, é o espaço da vida cotidiana.

Mesmo para as pessoas que vivem nos aglomerados urbanos da região interiorana do estado do Ceará, sendo a maioria dessas cidades pequenas ou médias, existe uma relação de proximidade com a realidade sertaneja muito mais significativa. Relações de parentesco, trocas econômicas, circulação de bens e pessoas. Tudo isso faz com que a ruralidade, que faz parte do que compõe os sentidos da palavra sertão, seja uma realidade muito mais cotidiana para os habitantes dessas cidades do que para os que vivem nas grandes metrópoles brasileiras. Assim, quando alguém de Banabuiú, por exemplo, fala que vai para o sertão, na maioria das vezes refere-se a alguma localidade conhecida, onde vive um parente, ou onde já atendeu a alguma festa, vaquejada, celebração religiosa etc. O sertão a qual se refere é próximo, conhecido, é um espaço onde relações sociais são esta-

belecidas cotidianamente, sobre as quais não há um estranhamento ou desconhecimento mais profundo e irreconciliável.

O sertão próximo não é aquele que se teoriza sobre, como um lugar longínquo e desconhecido e que precisa, conseqüentemente, ser desbravado e colonizado. O sertão próximo é aquele que se vivencia e, a partir de sua vivência, complexifica-se e enriquece os sentidos da própria ideia do que pode ser sertão e do que o sertão pode ser. Obviamente, estou aqui teorizando sobre o que seria essa ideia, mas o faço a partir de uma vivência concreta, tanto da realidade de um lugar que se reconhece a si mesmo como sertão, como quem conheceu o “completo oposto”, reconhecendo que a metrópole litorânea, que seria a oposição absoluta do sertão, só o é discursivamente. Na prática, há sertões nas cidades e cidades nos sertões.

Outro ponto fundamental é a temporalidade. Assim como não existe uma homogeneidade espacial daquilo que pode ser descrito como sertão, também não existe uma estagnação temporal da realidade de cada localidade que pode ser entendida como sertaneja. O sertão-espaco específico que vivenciei é um na época da juventude de minha avó, mas é uma realidade muito diferente da qual a minha geração experienciou. Tradições são perdidas e outras são criadas, tecnologias são preteridas e outras são introduzidas, mas a auto identificação dessa região como sertão permaneceu. A perenidade do termo sertão como designador fundamental dos espaços de vida das mais diversas populações no semiárido é tão potente politicamente quanto a coexistência dialógica dos sertanejos com a perene intermitência que caracteriza a semiaridez.

Assim, o que pode ser entendido como sertão são universos tão complexos e plurais como o que pode ser categorizado como urbano. Mas é a perspectiva desses mundos apresentarem-se de forma autônoma que me interessa, não sendo descritos pelo que não são, mas a partir de dentro, das experiências cotidianas vividas em cada lugar. Advogo aqui para não entendermos mais o sertão a partir do contraste com um suposto universo urbano ideal, ou ao contrário,

como uma realidade idílica e pitoresca, onde supostos valores tradicionais são preservados. Para além dessas interpretações dicotômicas, acredito que há uma potência política muito mais importante na leitura do cotidiano, das histórias das pessoas e como construímos espaços de vida nos sertões em relação íntima com meio físico e biótico que nos rodeia, constituindo paisagem e abrindo veredas que nos levam de volta para casa. Os sertões são casa, ontem e hoje. Os sertões são múltiplos, hoje e amanhã. Cada sertão é um lugar para aqueles que o habitam.

O meu sertão e o sertão dos meus

As duas margens de um rio

Meus bisavós paternos viviam em margens opostas de um mesmo rio. O rio, nesse caso, não era simplesmente uma barreira física que dividia casas e vilas, mas um eixo ao redor do qual se construíam espaços de vida e sociabilidade. Esse sertão das primeiras décadas do século XX é distante apenas temporalmente daquele no qual cresci. O que sei do sertão nessa época é vago e fragmentário, mas quero compartilhar um pouco dessa história, que aprendi através de relatos dos causos daqueles que me antecederam.

Na margem norte do Rio Banabuiú viviam meu bisavô João Ferreira da Cunha e minha bisavó Maria Cândida, com seus dez filhos: Ieda, Norma, Íris, Lígia, Solange, Zé, Murilo, Edson, Rubens, Kalil e César. Eles tinham uma casa com uma vista privilegiada das águas correntes, construída pelo meu bisavô após ele migrar do litoral para o sertão em busca de trabalho na construção da linha férrea. Próximo à sua casa havia uma escola, onde meus avós estudaram quando eram crianças. Um pouco mais ao norte, existia uma pequena vila, com algumas ruas e um pouco mais de umas vinte casas, além de outras que a rodeavam.

A igreja de São Pedro e as festas e quermesses que aconteciam no final do mês de julho conferiam à pequena vila do Rinaré uma certa notoriedade local.

Na margem sul deste rio, viviam meus bisavós Neco Sariema e Alice Oliveira, junto aos seus filhos: Áurea, Valter, Mozart, Iolanda, Olavo, Ilda, Manuel, Ester, Denise e Chico. Moravam um pouco mais distantes do leito do rio, mas era possível contemplar seu curso desde o alpendre da casa construída pelo meu tataravô, João Sariema, entre 1903 e 1905. Os construtores da casa eram de uma família de sobrenome Maciel, que trabalhavam de forma manual, tanto a alvenaria, quanto a carpintaria, nas construção das tesouras e demais estruturas de madeira.

Meu bisavô, João Cunha, realizou uma migração historicamente incomum, do litoral para o sertão, no sentido inverso aos fluxos migratórios registrados nos sertões nordestinos. Ele vivia na região litorânea do Trairi, a noroeste de Fortaleza. A busca por trabalho na construção de infraestrutura ferroviária foi o que o motivou a fazer esse deslocamento e, posteriormente, fixar-se na região da sub-bacia do Rio Banabuiú. Na época, essa localidade pertencia ao município de Quixadá, uma das cidades por onde passava a linha do trem.

Quando estabeleceu-se próximo a vila do Rinaré, o principal ofício pelo qual tornou-se conhecido foi o de comerciante e farmacêutico autodidata. Em sua farmácia, revendia medicamentos adquiridos em Quixadá para a população local, assim como tecidos para fabricação de roupas e outros produtos. Mas o que o tornou de fato conhecido foram as consultas que realizava, atendendo a todos que o buscavam à procura de alívio para suas moléstias. O pagamento de suas consultas e seus remédios era muitas vezes postergado até a próxima safra de algodão, na época um dos principais produtos cultivados naquela região, utilizado principalmente na fabricação de ração bovina.

Do outro lado do rio, meus bisavós Neco e Alice cuidavam de uma casa grande e populosa. Dizem que a casa era uma paragem para aqueles que buscavam abrigo e comida durante suas viagens, pois na-

quela casa não se tinha gosto de fazer comida só para a família. Há relatos de que até ciganos viajantes paravam ali para descansar momentaneamente de suas aventuras, embora optassem por dormir sob as luzes do céu estrelado daquele sertão.

Meus avós paternos, Áurea, filha de Neco e Alice, e Rubens, filho de João e Maria, nasceram e cresceram nessa região na década de 40, transitando entre as duas margens desse rio. Segundo minha avó, o rio era lindo. Era possível observá-lo desde as salas de aulas da escola da professora Cleine. Havia uma relação dinâmica entre as águas e as pessoas. A característica intermitente, recorrente na maioria dos rios que percorrem o bioma da caatinga, exige a adaptação das atividades antrópicas desenvolvidas em cada período do ano. O “inverno” é o termo comumente utilizado para referir-se à quadra chuvosa, um período que normalmente abrange os meses de janeiro a abril, época onde concentra-se o volume de precipitação anual na região semiárida nordestina. A partir desse volume pluviométrico concentrado, os cursos de água são renovados.

Nesse eixo de vida no entorno do Rio Banabuiú era possível observar algumas técnicas de convivência com a semiaridez. Nos períodos secos, realizava-se a construção de cacimbas para o acesso ao raso lençol freático do rio. Retirava-se a água das cacimbas para o consumo humano e animal. A água era carregada em cabaças grandes ou ancoretas amarradas em cangalhas no lombo de jumento. Depois era armazenada em recipientes de barro chamados de cantareira.

No inverno, era necessário atravessar o rio para acessar a vila e a escola. Para fazê-lo, utilizavam-se de instrumentos de madeira, os chamados cavaletes, ou, dependendo do nível das águas, cruzava-se caminhando, com os pertences na cabeça.

A partir do anúncio da construção de uma barragem para a retenção da água corrente do rio, a dinâmica de vida dessa população mudou gradativamente, à medida que o nível da água avançava. Um dia, as águas cobririam toda a vila do Rinaré.

Alguns dizem que o antigo Rinaré tinha potencial para tornar-se uma cidade, pelos fluxos comerciais, pelas festas, pelas trocas. A sede do atual município de Banabuiú, emancipado de Quixadá em 1988, acabou resultando do próprio acampamento de obra da barragem do açude. (Cavalcante e Oliveira, 2023, p. 51).

A Ferrolândia, a Mozarlândia e a reconstrução de espaços

Com o avanço das obras da barragem no final dos anos 50 (Freitas, 2023, p. 85), meu bisavô João Cunha enviou meu avô Rubens para morar em um terreno que comprou do lado sul do rio, a alguns quilômetros de distância do avanço das águas. Ali próximo havia uma casa da família de Dona Alba e Chico Nena, que há pouco também havia saído da vila do Rinaré. Um dos seus filhos, o Anízio, mora nesta casa atualmente e foi um importante marceneiro e pedreiro para a região.

Ao chegar nesse lugar novo, meu avô construiu uma casa de taipa e um comércio, para começar sua vida de comerciante e juntar dinheiro para construir uma nova casa. Essa localidade se tornaria a Ferrolândia, o lugar dos Ferreira, ou o lugar de ferro, onde as águas do jovem grande açude não poderiam submergir, de acordo com as histórias de origem locais.

Em 1964, meu avô terminou de construir sua casa de tijolos, ano que casou com a minha avó e fixou definitivamente suas raízes na Ferrolândia. Os vários irmãos do meu avô e da minha avó migraram para outras localidades, municípios e estados. Antes de ir para Paraíba, meu tio-avô Murilo também saiu da vila do Rinaré e construiu sua casa na Ferrolândia, pouco tempo depois dos meus avós.

Meu bisavô João Cunha foi o mais relutante em deixar seu lugar. Só quando as águas começaram a invadir sua casa que ele mudou-se para a antiga vila e só quando já não havia mais esperanças para a vila que ele foi para a Ferrolândia. Ele não aceitou a in-

denização, não queria deixar o lugar que o acolheu e que ajudou a construir. Por volta de 1967, ele finaliza a sua nova casa próximo aos meus avós e se despede definitivamente da vila que quase foi.

Os moradores da antiga vila migraram para localidades próximas ou distantes, como em uma diáspora em pequena escala. Meu tio-avô Mozart resolveu voltar para a margem oposta do rio, próximo ao seu pai, mas em um local elevado. Ele gastou muito dinheiro para cortar uma colina no local onde queria edificar sua nova casa e comércio, finalizados por volta de 1967. A atual Mozarlândia foi nomeada em sua homenagem, pois era muito conhecido pelo seu comércio e seu caminhão, onde carregava pessoas e mercadorias do sertão para a rua e da rua de volta para o sertão. Também construiu um parque de vaquejada para a realização de competições e festas de forró. É ao redor da figura de Mozart que uma nova comunidade foi gerada, ainda próximo às belas águas que se pode contemplar de sua casa, mas em uma cota segura, alta o suficiente para fugir dessas mesmas águas que imergiram o Rinaré.

Enquanto isso, a Ferrolândia nunca formou um aglomerado suficiente para que possamos classificá-la como uma vila. No entanto, a atuação de minha avó Áurea na educação foi de fundamental importância para que esse espaço fosse frequentado por muita gente, pessoas de muitas localidades próximas que levavam seus filhos para estudar na sala de aula de dona Áurea. Tendo concluído seus estudos até a 5ª série, que era o que era ofertado na antiga escola do Rinaré, minha avó começou a dar aula para as crianças da região dentro de sua casa, em uma área coberta, que conectava a casa ao comércio do meu avô.

Posteriormente, quando seu irmão Murilo migrou para a Paraíba, minha avó passou a dar aula na pequena casa deixada por ele, junto a suas comadres Dora e Fátima. Nas décadas seguintes, o número de alunos da minha avó continuou a crescer, resultando na fundação da escola em Ferrolândia, que inicialmente possuía duas salas de aula. Ferrolândia transformou-se não apenas no espaço de subsistência de uma família, mas em uma comunidade, ainda que dis-

persa, composta por pessoas de diferentes localidades reunidas em torno da escola.

Ferrolândia e Mozarlândia, assim como outras localidades fundadas pelos moradores da antiga vila do Rinaré, representam a construção de novas espacialidades. Espaços edificados pela necessidade de seguir vivendo, e não só sobrevivendo, nesse mundo quase árido, nas palavras de Rondinely Me-deiros (2019), onde a semiaridez não é o fenômeno que sempre dificulta a relação humano-paisagem, mas às vezes, é a própria ação colonizadora que busca domesticar essa paisagem, em lugar de potencializar essa relação de convivência. Esses novos espaços apontam novos caminhos, novas possibilidades de seguir vivenciando o sertão próximo, não aceitando o êxodo como imperativo, mas refundando os espaços cotidianos na proximidade.

No nosso sertão: uma conversa com minha vó

Em 28/12/2022 conversei com a minha avó Áurea, enquanto fazíamos tapioca e tomávamos café em sua casa. Conversamos sobre os mais diversos assuntos do sertão, em várias épocas vivenciadas por minha avó, partindo de sua casa na Ferrolândia, construída na década de 60, para o período de antes da construção do Açude Banabuiú, entre as décadas de 40 e 50. Falamos sobre as casas do sertão e suas técnicas construtivas; o Rio Banabuiú e seu processo de açudamento; a sociabilidade na antiga vila do Rinaré; a antiga escola; a mudança para a Ferrolândia e muito mais. Editei o mínimo possível dessa conversa, para tentar preservar ao máximo a sensação que senti neste dia.

Minha vó tinha a paciência de resumir um mundo complexo em algumas histórias. As histórias por vezes eram tão contraditórias, assim como o próprio mundo, antes e agora, por isso, talvez, eram mais críveis e verdadeiras. Era o sertão narrado com crueza. Ela não escondia as dificuldades dos tempos de sua

mocidade, ao mesmo tempo que exaltava as coisas mais cotidianas como riquezas. Colocava em uma mesma fala a violência e a festa, o conservadorismo e a disrupção, o vernacular e o tecnológico, o público e o privado. O resultado disso é a apresentação de um mundo complexo através das experiências narradas por alguém que valorizava esse mundo, não de uma forma rasa e saudosista, nem de uma forma pejorativa, era simplesmente um modo de perceber e contar a vida para além dos imaginários cristalizados, pois é feito através da experiência cotidiana do espaço.

Esse sertão narrado pela minha avó me parecia, a princípio, distante, com práticas e costumes que me eram desconhecidos. No entanto, ao experienciá-lo através das palavras de minha avó, o senti tão familiar como o meu sertão de infância e de hoje. Definitivamente, as práticas e as espacialidades desse lugar foram muito diferentes na época que minha avó cruzava o rio para ir à escola ou na pós construção do Açude, quando foi para a Ferrolândia, para a época que eu experienciei esses espaços, com o açude como uma realidade já consolidada há quase quatro décadas. Esse sertão passou por diversas transformações nesses três tempos distintos, mas em todos permaneceu como personagem vivo nas histórias de tantas pessoas e nos espaços construídos por elas.

Há muitas muitas questões trazidas pela minha avó nessa conversa que poderiam ser desenvolvidas, como o coronelismo e a propriedade da terra, só para citar algumas. Entretanto, as deixarei em aberto para outro momento. Por ora, espero que esse diálogo possa nos incitar a pensar a questão da memória dos espaços e como podemos narrá-los. E, mais importante ainda, que possa, pelo menos minimamente, perpetuar a memória de minha avó Áurea e sua experiência ao longo de setenta e nove anos neste sertão. A conversa na íntegra pode ser acessada no seguinte link:

https://www.academia.edu/113777305/No_nosso_sertão_uma_conversa_com_minha_vó

Habitar o sertão próximo

Minha casa no sertão

Para situar minha experiência com o meu sertão, é preciso antes contar um pouco da história dos meus pais. Meu pai, Urbano, nasceu nesse sertão em 1968, quando meus avós já estavam estabelecidos na Ferrolândia. Minha avó Áurea, professora e preocupada com a educação dos filhos, enviou cada um deles, em momentos distintos, para continuar seus estudos na cidade. Aurenice, Urbano, Berenice e Ronaldo, todos tiveram a experiência de viver na cidade, em casas de parentes que já haviam saído do sertão. Meu pai foi inicialmente para Fortaleza, para a casa de sua tia Norma. Depois, foi para Quixadá, junto com sua irmã Berenice. Lá meu pai trabalhava e estudava, mas sempre que podia, voltava para o sertão no caminhão de seu tio Mozart.

Minha mãe, Marly, nasceu e cresceu em Quixadá. Meus avós maternos, Terezinha e Antônio, eram de outro sertão não muito longe dali, na região das cidades de Madalena e Boa Viagem. Quando minha mãe nasceu, eles já haviam se mudado para Quixadá e moravam no segundo andar de seu armazém, no centro da cidade. Meus avós tiveram sete filhos: Arilo, Ari, Marly, Ana Paula, Marcos, Patrícia e Arila. Arilo, chamado carinhosamente de Nem, faleceu precocemente em um acidente de moto quando tinha apenas dezoito anos. Minha mãe o amava muito e tinha apenas catorze anos quando isso aconteceu.

Alguns anos depois, quando minha mãe tinha dezoito anos, foi com minha avó ao hospital da cidade visitar um conhecido que estava internado. Quando estavam lá, ouviram que ali estava um rapaz que havia sofrido um acidente de moto. Comovidas com a situação, foram visitá-lo. Era meu pai. Poucos meses depois, meus pais começaram a namorar e logo casaram em 1990.

Viveram em Quixadá esses primeiros anos e tiveram sua primeira filha, minha irmã Uly, em 1993. No ano seguinte, meu pai resolveu candidatar-se a vereador para a cidade de Banabuiú. Propôs, então, que voltassem para o seu sertão, que pertencia ao município de Banabuiú desde de sua emancipação em 1988. Foram viver na Fazenda Boa União, a cinco quilômetros de distância da Ferrolândia, mais próximo das águas do Açude

Banabuiú. A proximidade com a água foi um dos motivos que optaram por se estabelecerem ali.

A Boa União era propriedade de um fazendeiro chamado Joaquim Herculano, que criava gado, plantava e tinha um pequeno comércio de cereais. No início da década de 90, ele descobriu uma doença e decidiu se mudar para a cidade de Quixeramobim para receber tratamento médico. A fazenda foi vendida para Antônio Guedes, marido da minha tia Aurenice.

Meus pais foram morar ali, próximo aos meus tios, em um dos armazéns que o antigo proprietário utilizava para estocar seus produtos, adaptado para ser uma casa pelo o jovem casal. Foi essa a minha primeira casa, onde minha mãe sentiu as primeiras contrações que sinalizava que sua segunda criança nasceria alguns dias antes do previsto, logo antes do Natal do ano 1999. Quase nasci na estrada a caminho de Quixadá, dentro do Ford F-1000 do meu pai, com meus pais e minha irmã no veículo. No fim, conseguimos chegar à maternidade e pude nascer em uma cama, em lugar do banco acolchoado do carro. Logo voltamos para o sertão e passei meus primeiros anos na casa-armazém, com as noites iluminadas pelas estrelas, lâmpadas fluorescentes e, algumas vezes, lamparina a querosene.

Em 2002, próximo à Copa do Mundo, meus pais terminaram de construir uma casa nova, geminada a nossa primeira casa-armazém. Ali passei a maior parte de minha infância e é para onde sempre retorno, é a minha casa no sertão. Antes de ingressar no curso de Arquitetura e Urbanismo, em 2018, eu nunca havia conhecido um arquiteto ou urbanista. Na verdade, o exemplo mais próximo que eu tive de uma pessoa arquiteta foi a minha mãe. Foi pela experiência espacial da minha própria casa que me fascinou a ideia de pensar no espaço no qual se deseja viver. Um dia, quando eu era criança, ela me contou que foi ela quem havia desenhado a planta da nossa casa, depois cuidadosamente adaptada pelo mestre de obras. Eu fiquei fascinado com essa revelação e tudo o que pude pensar depois foi que um dia eu desenharia minha própria casa.

Nossa casa, desenhada pela minha mãe, possui uma singularidade interessante em relação às demais casas que eu frequentava quando criança no sertão: a

distribuição dos quartos. Há uma setorização bastante clara da parte mais pública e da parte mais privada. Os quartos são distribuídos em um setor único e isolado da circulação contínua que começa no alpendre, passa pela área, sala de estar, sala de jantar, cozinha e quintal. Os três quartos estão distribuídos no lado sul da casa, divididos da parte “pública” por uma parede central que sustenta o telhado, que parte perpendicularmente à fachada, passando pela área, pela sala de estar, onde há

um vão de acesso ao corredor dos quartos, e encerra-se na sala de jantar. Na cozinha, essa parede não existe e a estrutura do telhado é reforçada com mais duas linhas de madeira.

Foi a partir dessa experiência espacial com minha própria casa que comecei a perceber alguns padrões no desenho das casas sertanejas que eu frequentava: o alpendre como elemento de transição entre o fora e o dentro, que constitui um espaço semi-público de sociabilidade; os parapeitos entre os pilares de sustentação dos alpendres como assentos; a

Figura 1: Planta de casa e arredores desenhada a partir de levantamento in loco.

Fonte: João Igor Cunha, 2023.

presença de um corredor, central ou lateral de acesso aos quartos; paredes que não chegam à cobertura, reduzindo a quantidade de material utilizado e ajudando na circulação de ar, entre outros.

Ser criança no sertão próximo

A segunda casa que eu mais convivi foi a casa da minha tia Aurenice, que fica a uma curta distância da casa dos meus pais. Pela proximidade, era uma casa que eu visitava cotidianamente. Ela possui um alpendre em três das quatro fachadas, que garante amplo espaço para disposição de cadeiras, redes e materiais de trabalho. A disposição dos quartos, nas laterais da casa, deixando uma circulação central desde a sala

até a cozinha, concede à esse espaço um aspecto mais público.

Vivenciar essa casa era sempre uma experiência bastante coletiva. Lembro-me de sempre ir para lá conversar com minhas primas, Amanda e Aline, e de sempre haver bastante gente. Meu tio Toinho, quase sempre estava deitado na rede da sala, ou fumando tabaco no alpendre. Meu primo, Guedinho, sempre estava nas áreas mais “públicas”, no alpendre ou no estábulo com os vaqueiros que trabalhavam para o meu tio. Minhas primas, geralmente estavam em algum dos quartos organizando alguma coisa. Minha tia, quase sempre estava na cozinha, em um trabalho de cuidado de todos ali. Muitas vezes havia alguma visita, algum conhecido, alguém para tomar um café, comer uma tapioca ou fazer uma pausa do trabalho.

Antes dessa casa, meus tios moravam na antiga casa de Joaquim Herculano, uma construção em taipa de mão um pouco mais próxima ao estábulo. Tenho uma vaga memória dessa primeira casa, mas lembro que ela tinha um alpendre na fachada principal apoiado por finos pilares de madeira. A porta de entrada, um pouco mais à esquerda, dava acesso a uma sala grande conectada à cozinha de fogão à lenha com uma pequena janela na parede do fundo. Do lado direito havia pelo menos dois quartos, com vãos de acesso cobertos por uma cortina. Essa casa foi destruída alguns anos após a construção da nova casa dos meus tios, quando eu ainda tinha poucos anos de vida.

Outra casa ali próxima era a da Ambrósia, habitada por três de seus filhos e alguns de seus netos: Labibe, Osvaldo, conhecido como Dadim, e Antônio Santana, o Santaninha. É a casa mais antiga da região, construída no ano de 1901 pelos mesmos construtores que construíram a casa do meu bisavô Neco em 1904. Havia uma mitologia ao redor dessa família: circulava uma história de que a matriarca, dona Ambrósia, se transformava em uma porca e seu filho, Dadim, virava lobisomem. Eu sempre lembrava dessa história quando Dadim vinha comprar algo na bodega do meu pai. No entanto, ele era sempre muito calmo e tranquilo, e eu imaginava que lobisomens não deveriam ser assim, por isso ele não deveria ser mesmo um

lobisomem.

Santaninha era o único que não morava de fato na casa de seus pais, mas em uma casa de farinha mais próxima às águas do Banabuiú. Esse local, utilizado para fabricação de farinha de mandioca e beiju, era onde Santaninha vivia, dormindo em sua rede, cultivando espécies de plantas medicinais, acompanhado pelas estrelas daquele céu luminoso. Minha mãe gostava muito de visitá-lo, pedir alguma planta, como a babosa (aloe vera) que ainda temos no nosso quintal, e escutar suas sábias palavras. Ele sempre dizia para ela: “Minha filha, a vida é doce”.

Sua casa de farinha foi coberta pelas águas do açude, após um projeto de elevação do nível das comportas para aumentar a capacidade de armazenamento. Santaninha então voltou para a casa onde moram seus irmãos. Depois que ele adoeceu, meu pai sempre me levava para visitá-lo e levar um pedaço de bolo mole preparado pela minha mãe. Eu tinha um pouco de medo de entrar na casa, pois era escura e o piso interno e algumas paredes não eram revestidas, mostrando os enormes e vermelhos tijolos de barro fabricados mais de um século atrás. No entanto, eu medo era dissipado ao ver o sábio Santaninha deitado em sua rede na casa que seus pais construíram. A bondade transparecia em seu olhar, no aperto de sua mão e em suas palavras. Ele faleceu em casa, depois de ter vivido mais de um século no sertão.

Mais próximo à minha casa também estava a casa do Chico Geraldo, construída por volta de 1905. Essa casa fica em um dos pontos mais altos da Boa União e dela é possível contemplar o relevo de pequenas colinas que protegeu a região do avanço do açude. É a primeira casa que aparece no horizonte, é o sinal de que estou chegando em casa. O cartório do Rinaré chegou a funcionar durante alguns anos nela, antes de ir para a casa da minha avó na Ferrolândia. No meio do caminho entre a Boa União e o Monte Alegre, estava a casa de Maria Alice, a Licinha, e seu esposo Edilson, uma família de pescadores que tiravam seu sustento através das redes de náilon armadas nas águas do açude. Eles viviam em uma casa de taipa de mão. Eu gostava de visitar a casa deles para

brincar com os filhos e netos de Licinha. Por volta de 2015, Licinha construiu sua casa de alvenaria, próximo a minha casa. Seus filhos construíram suas casas vizinhos à mãe e hoje a Boa União é mais viva por causa deles.

Muitas vezes também íamos para a Mozarlândia, próximo à casa do meu bisavô Neco. Deixávamos nossas coisas na sombra de uma árvore que crescia por entre um conjunto de pedras, para nos banhar nas águas. Quando o açude chegou a sua capacidade máxima por causa do inverno de 2009, essa árvore foi completamente coberta. Nesse período, as águas chegaram muito próximo à casa do meu bisavô. Nos anos subsequentes, à medida que o açude ia secando a árvore ia se mostrando. Ainda está viva até hoje. Ali sempre que o açude está cheio o suficiente as pessoas constroem uma barraca, uma construção temporária de madeira coberta com palha ou lona para se proteger do sol, armar uma rede, tomar uma cerveja ou fazer um churrasco à beira d'água. Por ali também podíamos embarcar no barco do Ciço Pitú, que percorria todo o açude até Banabuiú, quando as estradas de terra estavam muito erodidas pelas tempestades. Em um trajeto que durava umas três horas, entre banheiros e vaílamideus, o pequeno barco motorizado atravessava as imensas águas do sertão à rua e da rua ao sertão.

Aprendendo com o espaço na Ferrolândia

No ano de 2004 houve um dos invernos mais impressionantes no nosso sertão. Dentro de poucas semanas o Açude Banabuiú chegou próximo a sua capacidade máxima. Também foi o ano em que comecei a frequentar a escola da Ferrolândia, nomeada em homenagem ao meu bisavô, João Ferreira da Cunha. Cheguei a estudar em quase todas as oito salas de aula que existiam na época que frequentei a escola, construídas gradativamente a partir daquelas duas primeiras, onde ensinaram minha avó Áurea e sua comadre Fátima. Meus pais e minha tia Aurenice até

hoje são professores nessa escola, que desde 2013 funciona em um novo edifício.

Estudei no período da manhã até completar onze anos. No período da tarde meus pais continuavam trabalhando na escola e eu voltava para Ferrolândia para ficar na casa do meu bisavô, junto com minha tia-avó Solange. Eu passava a maior parte do tempo na sala, deitado em uma rede assistindo a uma pequena televisão, desenhando e conversando com a tia Solange em uma mistura de gestos e articulação labial, pois ela perdeu a audição quando era criança. Mesmo sem saber linguagem de sinais, nos entendíamos muito bem. Também gostava de brincar no alpendre, subir nos parapeitos, tentar alcançar o telhado, ver as galinhas no quintal e inventar meu universo dentro daquela casa. Foi lá onde vi muitos redemoinhos. No final da tarde, ia para o terreiro na frente da casa ajudar minha tia a coletar as grandes folhas que caíam do pé de castanhola e do cajueiro com um graveto, espetando uma por uma. Fundido com o caule do cajueiro há um pé de eucalipto, que brotou junto com ele, mas que transpassa sua copa e aponta para o céu azul. Também apanhávamos as folhas de eucalipto para fazer infusões com água quente, utilizadas para tomar um banho relaxante ou descongestionar as fossas nasais.

Quando o sol esfriava, eu fazia algumas visitas à casa dos meus avós. Meu avô Rubens quase sempre estava sentado no alpendre em sua cadeira de balanço preferida, fumando tabaco, ou no seu comércio, convertido em bomboniere por causa da escola. Ele vendia os mais variados bombons, picolés, dindins e pastéis. Assim que os carros que traziam as crianças das localidades vizinhas para a escola chegavam, elas corriam para a bodega do Seu Rubens, comprar seus doces e esperar o toque do sino da escola. As tatuagens temporárias dos chicletes, as balas ácidas com embalagem de abóboras de halloween, os guarda-chuvas de chocolates, os bombons piper, entre tantas outras coisas vendidas na bodega do meu avô, compunham a paisagem visual e a experiência sensível de frequentar a Ferrolândia.

Em muitas dessas idas à casa dos meus avós,

eu encontrava minha vó Áurea no quintal, lavando roupa no jirau, cozinhando feijão na casinha do feijão, ou alimentando as galinhas com milho. Também havia outro jirau no terreiro na frente da casa, com um pequeno pomar, onde às vezes minha avó também estava. Quando não, podia encontrá-la em seu cartório, com um enorme livro sobre o balcão, atualizando a mão os registros e certidões de pessoas em muitas regiões do sertão do Banabuiú. O cartório havia sido iniciado ainda na vila do Rinaré, na casa de um senhor chamado João Cardoso. Depois da submersão da vila e do cartório passar pela casa onde viveu meu vizinho Chico Geraldo, foi para casa da minha avó, após ela passar em um concurso para assumí-lo. Por causa dele, minha avó chegou a celebrar vários casamentos dentro de sua própria casa, na sala e no alpendre. Alpendre esse que só foi construído mais de quarenta anos depois da construção da casa, por volta de 2006.

A bodega onde os alunos compravam seus doces, o alpendre que os motoristas que traziam os alunos descansavam, o cartório onde se fazia registros e se celebrava casamentos. Tudo isso fazia com que a experiência de ir à casa dos meus avós fosse sempre bastante coletiva. Na Ferrolândia sempre havia gente. Gente indo para a escola, o cartório, a bodega, o estábulo, para uma novena, o cemitério no dia de finados, votar no colégio eleitoral dentro da escola, jogar futebol no campo de areia ou mesmo para uma festa no clube que meu pai construiu entre a casa dos meus avós e a escola. Lá ele fazia uma festa por ano, contratava algumas bandas de forró e as pessoas dançavam a noite toda. Nas noites de festa na ferrolândia, a casa dos meus avós ficava cheia de gente: pessoas esperando para entrar no alpendre; conhecidos de outra localidades que vinham cumprimentar meus avós; ex-alunos da minha avó; gente preparando comida para os músicos na cozinha; músicos jantando antes de se apresentarem; crianças dormindo na rede ou nas camas e muito mais. O campo aberto ficava apinhado de carros e motos de pessoas de muitas partes do sertão e cidades vizinhas.

Para mim e para muitas pessoas, a Ferrolândia era um espaço de encontro, com um quê de urbanida-

de no meio do sertão. Um espaço pedagógico, onde se podia aprender não somente pelo que era ensinado na escola, mas também pela própria relação com sua espacialidade. É sobretudo um espaço do possível, onde a possibilidade excede a mera sobrevivência. Isso se revela na própria construção desse espaço e de muitos outros pelos sertões afora. A adaptação das casas e da escola às necessidades, a formação de centralidade, de comunidade, dentre tantas outras artesanias sociais e espaciais dos sertões estão na raiz que constitui esses lugares, tornando-os vitais para aqueles que neles habitam.

Habitar a intermitência

Conviver para habitar

Mais do que dos espaços físicos e construídos, é a partir das relações entre pessoas e seus espaços que são geradas potencialidades. Ao mesmo tempo que espaços-potências são fabricados, outros são preteridos, seja pela perda de pessoas-chave que eram lideranças no agenciamento desses espaços, ou pela perda de sentido na realização de determinadas atividades. No entanto, as necessidades, os interesses e as relações podem ordenar os sentidos da construção e reconstrução de novas espacialidades cotidianas.

Pude perceber isso ao voltar ao sertão com um olhar de pesquisador, sobretudo nos levantamentos das casas. Além da sabedoria dos construtores na aplicação de técnicas eficientes e duradouras, há uma adaptação dos espaços construídos à vida, análoga à própria adaptação do sertanejo à semiaridez. Um grande exemplo é o alpendre, muitas vezes construído posteriormente, mas que torna-se um espaço vital de encontro, como foi na casa da minha avó Áurea. Ou minha primeira casa no sertão, antes um armazém de cereais que foi adaptado. As casas construídas junto com um comércio, como no caso do bisavô João Cunha e do tio Mozart. Tudo isso demonstra a continuidade em meio às intermitências, pela dinâmica

adaptativa dos espaços construídos nos sertões, enxada pelas relações interpessoais, pelos encontros e por quem os promove.

No caso da vila do Rinaré, hoje existe a nova vila do Rinaré, não a mesma, mas uma outra, construída pelas pessoas e seus descendentes que tinham relação com a vila antiga. Já no caso da Ferrolândia e Mozarlândia, são outros espaços que são gerados, do outro lado do rio, pela necessidade de continuidade, de segurança, mas que com o tempo transcende esse sentido. A escola vem desse processo, do desejo de dar continuidade a relações, construir espaços. A partir da escola é gestada uma comunidade. Também a partir dos alpendres e dos demais espaços que nem sempre são classificáveis como públicos ou privados e quase nunca institucionalizados, mas onde se estabelecem relações.

Há distintos modos de relacionar-se com a paisagem e produzir espaço. O que defendo a partir dessa incursão neste sertão é que não se deve impor uma visão única e padronizada de como se deve intervir ou sobre como as pessoas devem construir comunidades nos sertões. Nas relações entre as pessoas e seus vizinhos, e entre elas e seus espaços de vida, é que se gera possibilidades de existência. Defender que as pessoas tenham autonomia para pensar seus espaços cotidianos não significa condenar todo e qualquer tipo de intervenção pública, pois essas são necessárias. Mas quando são realizadas a partir de uma lógica de homogeneização dos espaços, buscando como fim último a subjugação de todos os espaços à mesma lógica produtivista do projeto colonial-modernizador, resultam prejudiciais para as relações locais de interdependência das pessoas e seus espaços.

Independentemente da realização de grandes projetos de infraestrutura, supostamente modernizantes, da atuação de empresas públicas ou privadas, do poder público ou de outros agentes e condicionantes, as pessoas têm continuado a construir e reconstruir espaços de vida nos sertões semiáridos. A convivência com a semiaridez, mesmo em constante interferência e modificação, continua sendo necessária para habitar esses sertões. Quase nunca essa

convivência é fácil ou harmônica, mas constitui-se sempre em uma dialética com o espaço, entre as pessoas, os meios de subsistência, os lugares de produção, de socialização, de educação e de moradia. É uma dinâmica complexa e que é complexificada cada vez mais à medida que novas tecnologias são introduzidas e novos atores com interesses singulares participam desse processo.

O projeto colonial-modernizador não logrou eliminar todos os modos de vida nos sertões que fogem à sua lógica. O sertão, mesmo submerso, não virou mar. Por isso, eu prefiro acreditar que os sertões não são um mundo prestes a ruir, como preconizou Euclides da Cunha (Barros et al, 2020, p. 28). Ao contrário, são um conjunto de espaços que, apesar do esforço pela sua domesticação, apontam para o devir. São espaços afetados por processos de homogeneização, mas que se diferenciam pela relação intrincada entre meio físico, biótico e pessoas, que constituem paisagem através de inovações tecnológicas e sociais locais que bebem nas tradições, em lugar de rejeitá-las.

Dos imaginários e além

Outra barreira que o projeto colonial-modernizador impõe aos sertões localiza-se em uma esfera mais subjetiva: a dos imaginários e das narrativas que os cristalizam. Para mim, sempre me foi impossível permear esse mundo sem estórias, ficcionais, reais, vividas e partilhadas. Quando começamos a estudar os temas da arquitetura e do urbanismo, rapidamente absorvemos que o espaço, especialmente o construído, é a categoria privilegiada de investigação e atuação do campo disciplinar. No entanto, esses espaços só ganham verdadeira potência e significado através das estórias vivas de pessoas que os habitam, constroem e transformam, em uma relação de afetação recíproca.

Foi a partir das estórias da minha vó Áurea, que falava com tanto amor e crueza do seu sertão, que me interessei em situar e redefinir a minha pró-

pria relação com a minha história no meu sertão, que em um certo sentido, é o mesmo sertão da minha avó, mas ao mesmo tempo é outro totalmente distinto. A minha vivência de vinte três anos no sertão, saindo e voltando, foi ampliada e ressignificada a partir da relação de setenta e nove anos entre minha avó e esse espaço comum, assim como pelos sertões de outros interlocutores. As distintas temporalidades e as óbvias diferenças materiais, físicas, sociais e culturais, questionam a ideia estereotipante de que os sertões semiáridos são espaços petrificados no tempo, atrasados ou que precisam de grandes intervenções modernizantes e homogeneizantes. O sertão muda, mudou e continuará em transformação, assim como qualquer outro espaço habitado neste planeta, apenas não o faz de modo totalmente subserviente à lógica produtivista e exploratória imposta pelo sistema político econômico nefasto vigente.

No conjunto das enunciações sobre o sertão, o método de oposição semântica engendrou uma concepção negativista do sertão segundo a qual todos os modos de vida alternativos e todas as reentrâncias territoriais invisíveis à regulação produtivista e governamental foram sendo tachados de deficientes, como se lhes faltasse, a esses modos de vida e a esses territórios, o jeito adequado, concordante e distinto de existir – a saber, o jeito da submissão, a redução de índio a empregado, de livre a escravo, de floresta a fazenda, de rio a barragem, de comunidade a empresa (Medeiros, 2019, p. 59).

A disputa política pelo domínio dos sertões, assim como em muitos espaços, se dá também na dimensão subjetiva. Nessa disputa, outras narrativas sobre os sertões desempenham um papel fundamental na renovação dos imaginários cristalizados sobre esses espaços. Narrar os sertões sob uma perspectiva próxima, falando dos nossos sertões próximos, ao meu ver, apresenta uma potência renovadora do imaginário estereotipado atrelado historicamente aos espaços que aprendemos a chamar de sertões. Se está dada uma narrativa hegemônica de oposição

entre sertão e litoral, o atraso e o desenvolvimento, a tradição e a modernidade, é possível então criar uma contra-narrativa, ou simplesmente reconhecer as narrativas que circulam cotidianamente nos espaços identificados como sertões, reconhecendo-os a partir do que de fato são, não pela oposição com outro mundo supostamente ideal. Podemos enxergá-los como lugar do possível, não apenas a partir da potencialidade, do que podem vir a ser, mas sobretudo do que já são. Podemos fazer um exercício de interpolação, costurando a potência a partir da realidade, afinal a potência só pode derivar da realidade, inclusive da realidade da imaginação.

Talvez, a partir do resgate dessas narrativas da vida cotidiana nos sertões e das cosmovisões sertanejas possamos reflorestar o imaginário coletivo, como diz Geni Núñez (2021), abrindo espaço para pensar novas políticas, conscientes de que não precisamos de novas ferramentas de dominação de espaços, mas sim de adaptação, de convivência. É necessário um otimismo como o do sábio Santaninha, que sempre dizia: “minha filha, a vida é doce”, para estar à frente desses processos e para conviver com a perene intermitência da semiaridez, combatendo a subordinação dos espaços e dos modos de vida ao capital industrial e agrotóxico, que há muito tenta recolonizar os sertões. Os imaginários do cotidiano podem ser a terceira margem do rio que nos aponta por onde podemos navegar nos sertões.

Agradecimento

À minha querida vó Áurea (in memoriam), que compartilhou comigo as estórias do seu sertão de menina.

Referências

AMADO, J. Região, Sertão e Nação. Revista Estudos

- Históricos, 8(15), 145-152, 1995.
- BARROS, J. et al. Sertão, sertões: repensando contradições, reconstruindo veredas. Editora Elefante, 2020.
- CAVALCANTE, A. S.; OLIVEIRA, L. Banabuiú: o Vale das Borboletas. Fortaleza: Radiadora, 2023.
- CUNHA, J. I. Dossiê paisagem sertaneja: memória, água e política pública [Vídeo]. YouTube, 2022. Disponível em: <https://youtu.be/ozKR2KyqP68>.
- FREITAS, I. de. Deus não olha cassaco sofrer. Fortaleza: Radiadora, 2023.
- LIMA, N. T. Um Sertão Chamado Brasil (2ª ed. aumentada). São Paulo: Hucitec, 2013.
- MEDEIROS, R. G. Roteiros para uma leitura cosmopolítica de Vidas Secas. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018.
- MEDEIROS, R. G. Mundo quase árido. *Ilha*, 21(1), 21-37, 2019a.
- MEDEIROS, R. G. Ressertão. In: REBOUÇAS, J. (Ed.). Sertão: 360 Panorama da Arte Brasileira. Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2019b.
- MORAES, A. C. R. O Sertão. Um “outro” geográfico. *Terra Brasilis (Nova Série)*. Revista da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica, (4-5), 2003.
- NÚÑEZ, G. Monoculturas do pensamento e a importância do reflorestamento do imaginário. *Revista ClimaCom: Diante dos negacionismos*, Campinas, ano 8, 1-8, 2021.
- ROSA, J. G. Grande sertão: veredas (22ª ed.). Editora Companhia das Letras, 2019.
- SANTOS, B. D. S. A filosofia à venda, a douta ignorância e a aposta de Pascal. *Revista crítica de ciências sociais*, (80), 11-43, 2008.
- SANTOS, C. N. F. D. Como e quando pode um arquiteto virar antropólogo. O desafio da cidade: novas perspectivas da Antropologia brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 37-55, 1980.
- URARTE, U. M. Podemos todos ser etnógrafos. *Redobra*, Salvador, 10, 171-189, 2012.

COLETIVOS URBANOS E TERRITORIALIDADES: EXPERIÊNCIAS, ATUAÇÕES E IMAGINÁRIOS A PARTIR DO COLETIVO IMARGEM

Jorge Bassani, FAUUSP, Brasil, <jbassani@usp.br>

Carolina Mesquita Clasen, FAUUSP, Brasil, <carolinaclasen@usp.br>

Letícia Santos Borém, FAUUSP, Brasil, <leticiaborem@usp.br>

Mariana Ribeiro Pardo, FAUUSP, Brasil, <ribeiropardo.mariana@usp.br>

Heloisa Bento Ribeiro, FAUUSP, Brasil, <heloisa.bento.ribeiro@usp.br>

Coletivo Imargem, Brasil, <meescreva@imargem.art.br>

Palavras-chave:

territorialidades, coletivos urbanos, imaginários, Coletivo Imargem

Resumo

Diante da experiência do Coletivo Imargem, a reflexão expõe uma revisão histórica dos coletivos urbanos comprometida com suas práticas e discursos até a produção atual, onde o debate está assentado. Posteriormente, o detalhamento territorial colabora para compreender como a atuação do coletivo em questão incide na produção comum do espaço em que estão inseridos. A dimensão territorial permite que sejam adentradas noções fenomenológicas e, portanto, relativas ao

recorte imaginário do território localizado na Zona Sul de São Paulo. Assim, as transformações artísticas, políticas, ativistas dos coletivos urbanos, principalmente no que tange à aderência de um caráter territorializador e acolhedor de subjetividades, puderam ser analisadas através da práxis do Coletivo Imargem na experiência do Projeto Praça de Aulas, em desenvolvimento com parceria do Grupo de Estudos Mapografias Urbanas (GeMAP) da FAUUSP.

Introdução: coletivos urbanos em perspectiva histórica

Uma história estrita dos *coletivos* ainda se atém a eles como fenômeno. Em qualquer uso deste termo, prosaico ou filosófico, os *coletivos* são observados, interpretados, analisados e estudados nos meios acadêmicos, como fenômeno. Como um trovão na tempestade, eles são *um acontecimento observável* e também são *particularmente algo especial*¹. Um traço ontológico atrelado aos *coletivos* na linguagem contemporânea os dispensa de definições ou conceituações, sabemos que existem e, apesar de serem muito diferentes entre si, sabemos o tipo de ação que produzem nas cidades e sociedades atuais. Se faz fenomenologia dos coletivos, estudos basicamente empíricos amparados na percepção e intuição, não propriamente estudos históricos².

Em sua história estrita, os coletivos são um fenômeno do contexto que chamamos normalmente de *pós-modernidade*, mais precisamente, são um fenômeno do século XXI. No início deste século o termo foi normalizado e consolidou-se em sua acepção atual, uma ideia precisa com inúmeras aparências, mas compreensível como tal, uma palavra que substantiva e adjetiva um grupo de pessoas prontas para uma ação, em geral política ou artística.

O substantivo *coletivo* é o nome dado a um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, nos diz o website brasil escola do portal UOL, e existe desde sempre na língua portuguesa com uma grafia e fonética muito parecida com outras ocidentais. É uma pa-

lavra que aparentemente não faz sentido algum isoladamente, a pergunta imediata é: “coletivo do quê?” Manada é um coletivo, enxame e multidão também o são e sabemos coletivos do que, os *coletivos* são coletivos do que? Com alguma precisão na resposta só podemos garantir que é um agrupamento de humanos e que, socialmente, são da mesma espécie. Todo o resto da resposta é absolutamente instável. Contudo, na condição de fenômeno de nossa época e reconhecível como tal, o resto da resposta é desnecessário pois não se encontra na condição *a priori* de existência e sim nas suas práticas, nas suas pautas, performances e discursos. Provavelmente esta é a mais marcante característica do fenômeno e voltaremos a ela mais à frente. Antes é necessário um olhar retrospectivo, e até genealógico, do termo e de seus impactos na cultura e política deste século.

A adoção do nome coletivo nos é importante porque o fenômeno existe na medida em que é nomeado, não existe um marco preciso de quando e em que condições definidoras o nome passa a ser utilizado, mas é recorrente a partir da virada de século. De início o uso é como o substantivo, sempre foi empregado e correlato aos tradicionais agrupamentos artísticos da modernidade. Nas artes, desde meados do século passado, ele tem um sentido específico que caracteriza programaticamente e formalmente uma obra, as criações coletivas no teatro, o *Living Theatre*³, por exemplo, ou ainda, as experiências compartilhadas de criação desenvolvidas no âmbito do *Fluxus*⁴, outro exemplo.

Contudo, nos dois casos existe a necessidade de nomear um tipo específico de produção, os coletivos do século XXI sugerem uma presença e atitude

1 Um fenômeno (do grego antigo φαίνωμενον phainomenon) é um acontecimento observável, particularmente algo especial. Retirado da Wikipédia (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno>, acesso em 19/01/2024) para nos atermos ao senso comum.

2 Uma exceção marcante é a dissertação de André Mesquita, *Insurgências poéticas - Arte ativista e ação coletiva*, FFLCH-USP, 2008. Publicada em livro pela Ed Annablume em 2011.

3 Living Theatre, Companhia experimental de teatro alternativo fundada em 1947 por Judith Malina e Julian Beck nos EUA, ainda ativa.

4 Possivelmente o maior e mais capilarizado coletivo de artistas da história, surgiu na década de 1960 a partir da revista Fluxus, criada por George Maciunas, e se espalhou pelo mundo todo com várias sedes. Entre os principais nomes do movimento estão: George Brecht, John Cage, Joseph Beuys, Yoko Ono e Toshi Ichijanagi

muito mais ampla em relação às suas expressões, o ser coletivo preexiste à produção, em muitos casos é a própria temática da produção, e, principalmente, é a estratégia de se posicionar socialmente no ambiente cultural. A relação mais imediata é com os agrupamentos das vanguardas⁵ do início do século XX.

As vanguardas históricas também associavam o fazer artístico às suas posições políticas, também atuavam socialmente em grupos e eram frontalmente provocativas à sociedade tradicional e conservadora. Estratégias muito parecidas com a dos novos coletivos. Parecidas, mas essencialmente diferentes em três pontos: como se organizam, o que produzem, como confrontam a sociedade, ou melhor, o poder sobre a sociedade.

As vanguardas russas eram, na grande maioria, aderentes ao governo da Revolução de 17. Na Alemanha, as experiências eram subsidiadas pela República de Weimar e institucionalizadas em escolas, como o caso da Bauhaus. Na Holanda, o *De Stijl* foi consideravelmente mais autônomo, mas surgiu de grupo de estudos antropológicos e manteve na relação com a sociedade um comportamento acadêmico. E por aí vai. A grande contribuição das vanguardas foi a criação de linguagens, mais, inclusive, que de grandes obras. Os agrupamentos reuniam artistas com profundas pesquisas laboratoriais e isoladas. Apesar das grandes trocas entre estas experiências, o produto final era solo e exposto ou publicado em grupo. Finalmente, o confronto com a sociedade se dava por meio do choque e estritamente voltadas ao ambiente cultural, se propunham políticos, porém as grandes transformações sociais estavam a cargo dos partidos políticos que seus membros se engajaram.

Descrever os coletivos atuais a partir da organização, produção e confronto social seria colocar o oposto do que foi dito sobre as vanguardas históricas. Autonomia e autogestão são duas palavras-noções onipresentes nos discursos e práticas dos *coletivos*, isso diz muito de sua organização e formas de operar em relação

5 Normalmente identificadas como “vanguardas históricas”, eminentemente europeias e associadas às vanguardas políticas do primeiro pós-guerra, caracterizadas pelo projeto artístico para um “novo mundo” e “novo homem”, organizado, funcional e justo, além de tecnológico.

às instituições a aos regimentos em geral, se opõem à democracia representativa, sustentação dos partidos na modernidade, em prol da democracia direta. As vanguardas tiveram um forte apreço pelos manifestos, os *coletivos* em uma época que os despreza (Koolhaas, “manifesto retroativo”), optam pela ação-discurso. Entretanto, o que merece maior distinção nas duas formas de agrupamentos é o que e como produzem.

A experiência laboratorial de ateliê é bastante reduzida em prol de uma catártica criação e produção coletivas, o projeto é menos importante que a construção-ação, o que a sustenta é a firmeza programática. Isto implica em pouco desenvolvimento da linguagem formal, mas, em contrapartida, um profundo empenho na utilização das linguagens decodificadas e facilmente manipuláveis pelas audiências. Este é o traço programático marcante na produção dos *coletivos*, por meio dele se atinge o âmago semânticos de suas ações: a estética colaborativa, a participação de todos os envolvidos, a partilha da experiência (Rancière, 2009; Bourriaud, 2008; Pallamin, 2002).

A ação direta é a forma bruta, nela concentram-se os enunciados, o discurso e a fruição das expressões dos *coletivos*, nela evidencia-se o caráter político. Numa época de grandes questionamentos e negação da representatividade dos partidos políticos⁶, os *coletivos* se veem como a nova e plausível forma da sociedade se organizar contra o neoliberalismo. A ideia de arte política é substituída pela de arte ativista, *ativismo*⁷. Por esta via exacerbam o discurso político e extrapolam a esfera artística para outra condição de organismo social no século XXI.

Nos últimos anos do século passado, alguns formatos e ações com estas características do além-

6 A virada da primeira para a segunda década é marcada por manifestações políticas que, não só não se alinham aos partidos tradicionais, como os desprezam. Os Indignados na Espanha e a Geração à Rasca em Portugal, são exemplos delas. No Brasil verificamos essa postura nas Jornadas de junho de 2013.

7 O termo ativismo, arte + ativismo, frequentou muito as mídias na primeira década, de origem não identificável, está mais associado ao trabalho de André Mesquita citado na nota 1.

-arte já estão em cena e caracterizam o fenômeno, O *Reclaim the Streets*⁸ (RTS) com o movimento antirrodoviário em Londres é o mais lembrado, até então, o fenômeno difuso de grupos de jovens fazendo coisas estranhas na cidade era entendido e se posicionava como arte alternativa. Porém, entre as experiências das vanguardas (ainda referenciadas nas expressões contemporâneas, vide o retorno do *Dadá*, por exemplo) e o novo comportamento dos agrupamentos autônomos temos os impactos da década de 1970.

Elencar os acontecimentos desta década e seus impactos na sociedade contemporânea tomaria muitas páginas e seria redundante porque fazem parte de praticamente todos os estudos sobre a contemporaneidade. Entre eles, podemos destacar: década posterior às revoltas e à nova filosofia dos anos 60, repressão política e militar à esta movimentação, revolução digital, crise no sistema produtivo industrial, consolidação da urbanização, mediatização geral da sociedade e do consumo, em suma a pré-figuração do neoliberalismo na versão pós-moderna. Contudo, o mais significativo na década de 1970 para o surgimento dos comportamentos e práticas dos coletivos não estão nos acontecimentos que impactam a sociedade e, sim, nas reações a estes impactos e elas vêm com grande repercussão da área cultural, as explosões punk e hip-hop.

A movimentação popular e as margens do sistema econômico e político, como reação à progressiva exclusão e ao excessivo controle do neoliberalismo configuram o principal impacto da década nas formas de expressão artística e política. Os dois movimentos colocam com evidência as questões da arte e da expressão popular relacionadas ao cotidiano e à condição socioeconômica das periferias das metrópoles. Mas, com ênfase, coloca novas formas (música, poesia, coreografias e cenografias) de agrupamentos e como

confrontam a sociedade opressora, seja no break, seja nas hordas agressivas e provocativas dos punks pelos centros urbanos. A cidade é o ambiente da opressão e, também, das revoltas contra ela e da fruição das artes populares. Tanto nos grupos punks como nos de hip-hop, por questões de sobrevivência, inclusive física contra a polícia, eles não são reuniões de corpos, devem permanecer como um só corpo coletivo.

No mundo, e no Brasil, a história estrita do termo *coletivo* na sua acepção, poderia ter como marco genealógico os anos 1970 com as crises generalizadas e as reações dos descontentes (a maioria do mundo). Antes disso as artes, e os artistas, derivaram nos mares do mundo moderno, a favor ou contra a maré. O ambiente arqueológico que se dá o embate é a cidade, o lugar da política desde os gregos clássicos. Na década seguinte permanece no universo artístico, porém com acentuado desvio político, não arte-política ou panfletária, mas uma arte que expressa política, começando pela ocupação das ruas. Nos anos 1990, o neoliberalismo está consolidado e atuando vigorosamente sobre os corpos sociais, da mesma forma, estão consolidadas novas posturas e expressões com larguíssimas abrangências, arte e política não é função social de artistas ou políticos, retoma-se com vigor o lema punk *do it yourself*, bem como a literatura dos anos 60, Lefebvre e Debord em especial⁹.

Nomear este fazer e os sujeitos, formatos e estratégias é imprescindível para que de fato exista, e que seja uma existência própria e contextualizada aos novos tempos, que não seja confundida com estilo ou com retomada de propostas e atitudes anteriores, mesmo as mais recentes. *Coletivos* entram no vocabulário nesta perspectiva. Sem sabermos quem ou como começou a ser utilizado, mas de repente se tornar corrente, é muito próprio da noção do termo, sem autor é naturalizado nos embates com o

⁸ É um coletivo que surgiu nos anos 1990 em Londres e atuava inicialmente para bloquear grandes obras viárias na cidade, depois ampliou a atuação promovendo raves em ruas e avenidas parando todo o trânsito de automóveis. No final da década já estava internacionalizado e participou das manifestações denominadas *Carnival Against Capitalism* nas cidades sedes dos encontros internacionais da OMC e dos “países ricos”.

⁹ Henri Lefebvre (1901 – 1991), filósofo e sociólogo autor de cerca de 70 livros, o mais conhecido deles se tornou palavra de ordem dos movimentos sociais urbanos, *O direito à cidade* de 1968. Guy Debord (1931 – 1994), filósofo e artista anarquista autodidata, criador da IS (Internacional Situacionista) no final dos anos 1950, algumas das teorias dos situacionistas foram amplamente exploradas pelos movimentos artísticos na virada de século, em especial *A teoria da deriva* e *A Psicogeografia*.

poder no ambiente urbano do século XXI.

A exposição *Collective Creativity* em 2005 no Kunsthalle Fridericianum de Kassel, Alemanha, põe o termo em debate nas artes visuais dentro do museu. Contudo, a maioria dos coletivos expositores realizavam seus trabalhos nas ruas de suas cidades e já superaram o debate estrito das artes, já se colocam como fenômeno social de amplo alcance há um bom tempo antes da mostra. Os museus como de hábito, chegam atrasados e com a missão de sistematizar, domesticar e congelar pulsações espontâneas. Alguns brasileiros, como 3NÓS3, BijaRi, Contra Filé, participaram da exposição.

O primeiro deles começou suas ações em São Paulo quase trinta anos antes de Kassel, porém estava entre os coletivos da mostra. O 3NÓS3 faz parte da geração que inicia a atuação nos últimos anos da ditadura militar no Brasil, faz parte de uma cena com outros grupos (Grupo Manga Rosa e Viajou Sem Passaporte são alguns exemplos) com forte presença no cenário cultural de São Paulo com intervenções artísticas, inicialmente clandestinas, nos espaços públicos da cidade de São Paulo. O BijaRi é uma geração intermediária entre grupos artísticos e ativistas, o *Contra Filé* da geração que surgiu no início do século, já profundamente marcada pela noção de construção de coletivo.

Os dois últimos participam de um acontecimento emblemático para a consolidação do termo no Brasil, com dezenas de outros coletivos se unem ao movimento por moradia da cidade para impedir a re-integração de posse pela polícia na ocupação Prestes Maia em 2003. Os coletivos permanecem por quase um ano na ocupação desenvolvendo várias atividades com a população ocupante, porém, mais que isso, o período é fundamental para destilar os formatos e estratégias dos *coletivos* por aqui, em especial, para os debates organizativos e gestão numa situação complexa que é a parceria de artistas com movimentos sociais com suas assembleias e hierarquias.

Os grupos no declínio da modernidade, embora estivessem participando da construção do termo, não autodenominavam *coletivo*, *colectivo*, *coletive* ou *collective*, nem tampouco, os estudos históricos assim os identificam. Os *coletivos* na ocupação Prestes Maia

usavam o termo mais associado ao seu sentido vernacular, de coisa feita por várias pessoas, produção coletiva, mais do que com uma conceituação própria de atividade artística ou política. Mas, o termo foi ganhando corpo, se não conceitual, ao menos como noção bem precisa.

Na primeira década, a cena espanhola, impulsionada pelas políticas estatais de internacionalização da cultura e arquitetura espanhola a partir de Madrid e Barcelona, surge em escala internacional. O “bum dos colectivos”, assim tratado pela edição especial da revista AV de 2014 (n. 145)¹⁰, além de explicitamente usar o termo como identificação de um modo de trabalho que impactava na produção, tem como grande importância ampliar a pauta do trabalho coletivo e auto demandado para a arquitetura e urbanismo. O contexto político das Primaveras Árabes, Indignados e acampada na praça Puerta del Sol em 2011, conferiu à cena, independentemente de seus desejos iniciais, um caráter marcadamente ativista pelo direito à cidade.

A disputa por tal direito por parte dos coletivos se deu por meio de ações que remanejam o uso do espaço mas, sobretudo, reivindicam um imaginário ético-estético-político, por assim dizer. Os diversos conteúdos abordados na esfera do urbano, contribuíram para consolidação de práticas espaciais que promovem outra relação com a cidade e outros espaços, alterando a configuração da cidade por meio de novas materialidades e fundamentalmente novas subjetividades. As fotografias a seguir são de intervenção urbana que compuseram o movimento *We Traders - “Cambiamos crisis por ciudad”* (2014), executadas em um terreno baldio posterior ao mapeamento da área ociosa. O projeto que promoveu a intervenção foi produzido pelo Instituto Goethe e explorou o papel da coletividade como agente central na construção das cidades, conectando iniciativas de transformação urbana e participação cidadã em Madrid, Lisboa, Torino, Toulouse, Berlim e Bruxelas.

¹⁰ Arquitectura Viva (AV), número 145 traz como matéria de capa “Colectivos españoles - Nuevas formas de trabajo: redes y plataformas”, Madrid, 2014.

Figuras 1, 2, 3 e 4: Intervenção Urbana “Siempre Fiesta (Beti Jai) por Andrés Carretero y Carolina Klocker”, 2014. Instituto Goethe. Autora: Javiera Yavar

Fonte: ArchDaily México (2014)

A tomada de um espaço urbano degradado por toneladas de areia que possibilitou outra experiência coletiva nesse miolo de quadra esquecido, somada à diversas ações que estão espalhadas pelo mundo, possibilita uma reflexão contemporânea que promove a retomada da cidadania em uma ação coletiva que reivindica a coletividade do uso do espaço urbano. A reconfiguração da discussão que parte da ação dos coletivos, reverbera na produção do debate sobre as cidades. A presença internacional massiva dos grupos espanhóis, em especial na América do Sul, onde passaram a frequentar ambientes institucionais e acadêmicos das áreas cultural e arquitetônica com workshops e palestras, e nas mídias digitais, com a

plataforma IC (Inteligência Coletiva) influenciou em profundidade os acontecimentos no continente, com ênfase, os brasileiros. Definitivamente o termo foi adotado e não precisava mais de nenhuma explicação complementar, todos sabiam do que se tratava e supunham algumas de suas intenções.

Assim como foi feito pelo Kunsthalle Fridericianum de Kassel, as instituições públicas e privadas se lançaram no processo de captura da grande movimentação em curso, criaram editais de financiamento da produção dos coletivos, a levaram para exposições e salas de aula. Os coletivos se multiplicaram, passaram a frequentar todos os ambientes da vida urbana, entraram na moda, parte expressiva capturadas por

máquinas institucionais e mercantis. Seus enunciados e discursos ampliaram-se para todas as áreas das artes e das ciências humanas. Surgiram coletivos de todas as áreas, direito, educação, ambiental com pautas diferentes, mas organização e estratégias correlatas.

O perfil dos membros do corpo coletivo também ficou diversificado, além dos excluídos e ativistas por conta da condição social, a “classe média” e estudantes universitários embarcaram na moda em busca de financiamento pelos editais públicos e privados. Ocupação de espaços públicos em bairros centrais e privilegiados, exposições em espaços nobres do circuito cultural, toda espécie de atuação cultural institucional e comercial, passou a ser qualificada com o adjetivo *coletivo*. Contudo, muitos deles prosseguiram respondendo aos problemas objetivos de seus contextos físicos, culturais e políticos.

Uma história alargada dos *coletivos* seria sua compreensão além do enquadramento da novidade e do modismo. É entendê-los como processo ao longo do tempo e principalmente distinguir as diversas ações na multiplicidade abrigada sob o rótulo. Bassani, em sua tese de livre-docência, *Das intervenções artísticas à ação política urbana* (2019), para diferenciar uns dos outros, adotou o nome de *coletivos territorializados* para colocar em debate, não novos formatos, pois estes permanecem, em grande medida, os mesmos, mas as novas formas de atuação dos coletivos nas periferias de São Paulo, especialmente no que se refere a quem destina-se suas ações e quais transformações sociais almejam.

Esses *coletivos* configuram a terceira geração, consolidam-se na segunda metade da década de 2010, conhecem o esquema dos editais, negociam com instituições e poder público, com qualquer coletivo de classe média. No entanto, atuam em suas comunidades, surgiram (a grande maioria) dos movimentos hip-hop e street art de seus bairros, vêem seus territórios como força molecular da micropolítica e da intrapolítica, mas, sobretudo, mantêm-se íntegros na adesão à noção de trabalho coletivo, tanto na organização autônoma e autogestionada, quanto na

catarse criativa compartilhada

São inúmeros e atuantes em quase todos os bairros periféricos da cidade, desde o já clássico Pombas Urbanas, na Cidade Tiradentes, até os mais recentes, como o São Mateus em Movimento, também na Zona Leste, ou o Imargem e Ecoativa na Grajaú, Zona Sul, ou Quilombaque em Perus, Zona Norte. Uma das características mais marcantes, e nosso entender mais importante, desses coletivos é a pauta programática. Além de seus vínculos comunitários e das pautas tradicionais de melhorias do bairro e incorporação mais recente do ambientalismo, eles incorporam de forma decisiva a questão da educação, muitos deles atuam diretamente com as escolas básicas de seus territórios. O diálogo com crianças e jovens a partir das artes, grafite e rap, focam na formação dos jovens locais, a ação política e a perspectiva de transformação social.

Este trabalho tem como principal foco pensar acerca das profundas transformações na atuação dos coletivos artísticos-políticos-ativistas na cidade de São Paulo, refletindo e tendo como corpo da discussão as experiências construídas através da parceria entre o Grupo de Estudos em Mapografias Urbanas (GeMAP) da FAUUSP e o Coletivo Imargem, na periferia sul da cidade, nas relações com estudantes de escolas públicas e moradores do Jardim Gaivotas.

O Coletivo Imargem e o Projeto Praça de Aulas

O Grajaú, distrito no extremo de sul de São Paulo, abriga nas penínsulas criadas pela Represa Billings diferentes territórios, um deles é o bairro Jardim Gaivotas. A efervescência de agentes culturais e políticos no Grajaú já é reconhecida, principalmente no que tange a coletivos que atuam na área da educação com projetos que valorizam as expressões artísticas periféricas e sua relação com

o território e seus sujeitos. Um desses grupos é o Coletivo Imargem que tem seu espaço físico e principais atividades localizadas no Jardim Gaivotas, mas que também demonstra grande permeabilidade em todo o território do Grajaú.

O Grajaú tem características comumente encontradas nas áreas periféricas da metrópole, sendo caracterizado pela expansão urbana, muitas vezes acompanhada de precariedade habitacional. Segundo o Mapa da Desigualdade (REDE NÓSSA SÃO PAULO, 2021), é o distrito mais populoso da cidade (390.096 habitantes), sendo o segundo maior em população preta ou parda (56,8 %) e estando entre os dez distritos com maiores proporções de população infantil (11,10%) e jovem (47,8%). Em contrapartida, o distrito segue com indicadores quase nulos no que responde à oferta de equipamentos culturais, tendo 0,03 espaços culturais (centros culturais, espaços e casas de cultura) para cada dez mil habitantes. Em contraponto a mancha urbana densamente povoada, o Grajaú tem paisagens singulares. Nas bordas da cidade, é possível encontrar remanescentes da Mata Atlântica e o corpo d'água da Represa Billings, elemento com grande presença na paisagem e no cotidiano dos habitantes do Jardim Gaivotas.

A Represa Billings e a consolidação dos bairros de seu entorno são atravessadas pela própria história da consolidação da Região Metropolitana de São Paulo. A intensa urbanização e industrialização do município, no início do século XX, demandou maior geração de energia. Dessa forma, foi construída a Represa Guarapiranga (1906-1909) pela Light Company. Com a crescente demanda, foram projetadas a retificação do Rio Pinheiros (com posterior construção das Marginais), juntamente ao represamento do Rio Grande (Jurubatuba), criando a Represa Billings (1927) (SANTORO; FERRARA; WHATELY, 2008). Não havia, à época, urbanização da área, que em sua maioria era conformada por chácaras e produção agrícola, porém obras viárias de grande porte constituíram eixo de expansão urbana para o território, levando ao início da ocu-

pação dos mananciais entre 1949 e 1962, sendo este processo acelerado na década de 1980. Com a expansão acelerada da urbanização sobre os mananciais na década de 1990, é instituída uma nova Lei dos Mananciais (Lei Estadual no 9.866/97), com objetivo de recuperação ambiental e proteção dos mananciais (SANTORO; FERRARA; WHATELY, 2008). Na linha da preservação, há investimentos nos mananciais desde 2007 oriundos das três esferas de governo: o governo federal por meio do PAC, o governo do estado por meio do Projeto Mananciais; o governo municipal por meio do Programa Guarapiranga e Billings.

Segundo Matsunaga (2018), pode-se compreender este processo de urbanização em três momentos: o primeiro, até o final da década de 1980, com a presença de chácaras de lazer e glebas destinadas à silvicultura; o segundo momento, no final da década de 1980, com início da venda dos lotes e a irregularidade urbanística, seguido de momentos de conflito frente às remoções e a mobilização comunitária consequente; o terceiro momento, consolidado a partir de uma nova perspectiva de atuação do Estado, que buscou não mais remover e sim consolidar os bairros com qualidade ambiental.

Diante deste contexto, são realizadas obras no território que abrange os bairros conhecidos por Cantinho do Céu, Residencial dos Lagos e Jardim Gaivotas. O projeto urbano consolidou ações de infraestrutura de esgoto e abastecimento, melhoria viária, drenagem, contenção de encostas e espaços públicos de lazer, compreendendo essas intervenções como aspectos da melhoria ambiental. Essas intervenções foram acompanhadas de diversas remoções, estabelecendo uma marca no território do conflito existente entre as obras e a expulsão de famílias residentes. O impasse entre processos de urbanização e a proteção ao meio ambiente é comumente visualizado em metrópoles com crescimento desenfreado e, dessa forma, se estabelece no território como parte do quadro contextual onde o Coletivo Imargem desenvolve seus trabalhos.

Figura 5: Represa Billings no Jardim Gaivotas

Fonte: Coletivo Imargem (2023)

O Imargem se apresenta como uma iniciativa multidisciplinar gestada e desenvolvida desde 2006, tendo uma atuação que se efetiva para e a partir do território e sua paisagem povoada da periferia, através de ações questionadoras e politizadas acerca das potencialidades e problemáticas sociais, culturais e ambientais que partem da margem para a centralidade da cidade. Os eixos de atuação do Imargem demonstram a expressão dos coletivos que assumem a perspectiva do trabalho político - educativo - cultural territorializado, tendo como frentes de trabalho principais a arte urbana, a navegação à vela, a permacultura, a alimentação saudável, todas permeadas por uma visão de troca de saberes, convivência e valorização das subjetividades. Com atividades realizadas tanto no âmbito dos fomentos culturais, quanto em parcerias na rotina escolar das instituições educativas próximas, o Imargem se consolidou esboçando uma cidade possível no seu entorno imediato. Em um breve deslocamento pelo território é perceptível a importância do coletivo neste cotidiano, quando crianças de diferentes alturas questionam se há atividades

na Casinha (Ateliê da Margem) - sede do coletivo. Em certa medida, o espaço é referência de formação extracurricular, possuindo um legado tanto nas expressões artísticas, quanto no debate acerca do direito à cidade, à moradia e da utilização do espaço público. “Propomos um olhar cuidadoso para a paisagem povoada da periferia, fomentando o pensar e agir diante das potencialidades e problemáticas da nossa sociedade, da margem à centralidade da cidade¹¹” (COLETIVO IMARGEM, 2024).

No quadro conflitual exposto, o Coletivo Imargem estabelece ações com e no território, buscando “sensibilizar as pessoas para o território onde vivem e reconhecer as potências locais através da convivência com a Represa Billings e a Mata Atlântica, valorizando a memória do território e contribuindo para que as pessoas se tornem autônomas em suas próprias realidades” (COLETIVO IMARGEM, 2024). O coletivo aponta ainda a compreensão da potência educadora do território como pilar de sua atuação.

11 Texto disponível no website do Coletivo Imargem: <https://imargem.art.br/>

Em uma ação territorializada, são manuseados pelo coletivo instrumentos que buscam estabelecer processos de territorialização, como a cartografia. A cartografia permite constituir linguagens de observação e reflexão do território, um processo de territorialização e subjetivação que desvela conflitos e reconhece potencialidades do contexto. Em seu histórico, o coletivo realizou projetos como o “cartografitti”,

fazendo-se valer do grafite e da arte urbana como elementos a serem expostos em murais em diversos pontos de São Paulo. Também visualizamos em sua atuação a utilização da cartografia como instrumento de reflexão territorial junto a escolas da região, com abordagens em diferentes escalas para compreensão do sujeito em seu contexto (seja este seu país, seu estado, seu município, seu distrito, seu bairro).

Figura 6: Cartografias produzidas nas oficinas no Jardim Gaivotas

Fonte: Acervo GeMAP (2023)

O grafite é também a linguagem para composição de murais com elementos que emergem dos territórios e de suas memórias. Com narrativas que consolidam a valorização do patrimônio material e imaterial

da região, murais elaborados pelo coletivo trazem visibilidade para sujeitos e processos históricos invisibilizados do Grajaú, como a presença indígena na Ilha do Bororé, evidenciada pelo Mural Memória.

Figura 7: Homenagem à educadora Maria Vilani no Centro de Educação Unificada – CEU Três Lagos

Fonte: Coletivo Imagem (2023)

Figura 8: Trecho do Mural Memória, na Ilha do Bororé

Fonte: Acervo GeMAP (2022)

É evidente, portanto, a conformação de um coletivo urbano que na organicidade de sua atuação expressa política de forma territorializada, com propósitos claros de produzir seus próprios processos de subjetivação através de suas múltiplas ações. Neste trabalho trazemos uma dessas ações, o Projeto Praça de Aulas, com o intuito de demonstrar os métodos e aprofundar nas experiências e reflexões que emergem a partir da atuação do coletivo. O Praça de Aulas tem sido desenvolvido através de uma parceria do Imargem com o GeMAP (Grupo de Estudos Mapografias Urbanas) da FAUUSP e se mostra como um catalisador das potências colocadas pelo coletivo em toda sua trajetória, pois une as diferentes frentes de atuação do Imargem em oficinas com estudantes em um espaço do Jardim Gaivotas reivindicado pelo coletivo ao longo de sua história. É a consolidação da ideia de levar a educação para o território e o território para a escola.

O espaço físico da Praça de Aulas se encontra às margens da Represa Billings e, atualmente, se conforma como um espaço público que será ocupado

pelo Parque Linear – obra que faz parte do Programa Mananciais da Prefeitura de São Paulo. O Parque Linear é apenas uma das intervenções em andamento do Programa, que inclui também obras de estrutura, pavimentação e saneamento no Jardim Gaivotas (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2023). A realização das intervenções do Parque Linear vem acarretando diversas remoções de habitações existentes às margens da Represa Billings desde a década de 1990, sendo, atualmente, uma das disputas políticas mais latentes no território. Nesse processo, o Coletivo Imargem se mostra como um ator político importante na defesa do território no que tange às questões sociais, políticas e ambientais, sempre reivindicando a valorização dos modos de vida próprios da comunidade e a apropriação do espaço por seus sujeitos. O espaço da Praça de Aulas existe e é utilizado pelo Imargem em toda sua trajetória, anos antes da chegada do Parque Linear, servindo como um lugar para atividades educativas diversas, plantio de vegetação, área de saída dos barcos de navegação à vela, dentre outros.

Figuras 9, 10 e 11: Espaço da Praça de Aulas sendo utilizado em atividades do Imargem

Fonte: Coletivo Imargem (2023)

Nesse sentido, o projeto da Praça de Aulas se apresenta como uma experiência disparadora para pensar questões em torno das narrativas e imaginários urbanos que se constroem com a atuação dos coletivos. A partir do histórico de atuação consistente e da experiência do Coletivo Imargem no Grajaú, a proposta da Praça de Aulas, amplia o contato da comunidade (principalmente crianças e adolescentes estudantes da Escola Professor Benedito Célio de Siqueira) com a natureza, com a ciência e com a cultura, a partir da paisagem circundante e das expressões sociais, artísticas e culturais que emergem no território, tais como: a agrofloresta que circunda o espaço;

as atividades de navegação à vela e construção de barcos; os murais de graffiti de artistas locais; dentre outras vivências possibilitadas em um cenário que extrapola a sala de aula convencional e promovem a difusão científica-cultural no cotidiano do território. O projeto tem proposto ações sensibilizadoras e educativas, com base em uma atuação na cidade por meio de práticas ambientais e artísticas transformadoras, pautando novas abordagens para o cotidiano das periferias. Assim, acredita-se que este projeto contribui para a produção de imaginários inovadores para espaços que estão postos às margens das políticas públicas, da agenda urbana e da educação pública.

Figuras 12, 13 e 14: Oficinas do Projeto Praça de Aulas

Fonte: Acervo GeMAP (2023)

Através desse panorama, compreendemos o Imargem inserido na onda de transformações do que conhecemos como coletivos urbanos, conforme abordado anteriormente, sendo um exemplo vivo e em movimento do processo de construção de novas pautas fundadas na territorialização de sua atuação. O direito à cidade é reivindicado e se materializa na práxis do Coletivo Imargem através da ideia de valorização das periferias, acolhendo suas subjetividades na construção de um comum que se mostra central nas atividades, imaginários e discursos do coletivo.

Reflexões sobre metodologias: coletivos e imaginários urbanos

Os métodos para desenvolver compreensões e formular reflexões sobre a atuação dos coletivos nos tempos atuais apoiam-se em duas plataformas bem delineadas: a primeira advém das experiências e críticas do Grupo de Estudos Mapografias Urbanas (GeMAP) na área de extensão universitária de matriz freireana; a segunda, e fundamental neste trabalho, é a convivência com coletivos da periferia Sul de São Paulo, no sentido de, não puramente estar juntos, mas trabalhar na produção de ideias e materialidades. Nesse sentido, o projeto da Praça de Aulas, que tem sido construído através da parceria entre o GeMAP, o Coletivo Imargem e estudantes da Escola Professor Benedito Célio de Siqueira, se apresenta como uma experiência disparadora para pensar questões em torno das narrativas e imaginários urbanos que se constroem na relação territorial do Jardim Gaivotas.

O primeiro e mais importante procedimento metodológico a ser exposto é a dialogicidade. Buscando articular a reflexão dos coletivos com a produção territorial e do imaginário, o método mapográfico se dá como atualização crítica da revisão histórica apresentada, enfatizando os modos de fazer junto e, assim, o

debate freireano que constitui o enunciado da extensão universitária, retoma as práticas de colaboração entre diferentes atores: entre o território e a escola, a universidade e o coletivo, o território e a universidade, o coletivo e a escola, etc. Isto posto, interessa criar fissuras nas relações hierárquicas preestabelecidas e desfazer suas dicotomias. A produção das ações mapográficas é parte de um processo territorial cuja imaginação é polifônica, capaz de reivindicar novos arranjos para a produção da cidade, assim como pudemos aprender junto às trajetórias de coletivos desde a década de 70 e no cotidiano junto ao Imargem.

Além da dialogicidade como fundamento metodológico, o planejamento das atividades está assentado principalmente sobre os pilares da representação, da expressão e da coletividade. Logo, o plano de ações pressupõe exercícios territoriais pautados pelo repertório de experiências na comunidade que concernem ao mapa produzido as impressões de tais experiências. Neste sentido, a Praça de Aulas reivindica o território como espaço de educação e reforça a discussão sobre o desemparedamento da infância cunhada por Lea Tiriba (TIRIBA; PROFICE, 2023) e, aqui trazida pelo integrante do projeto, o artista-educador Wellington Neri, com uma proposição para desemparedamento da escola.

Cabe destacar que os procedimentos metodológicos são um campo aberto de criação. Podemos sugerir que na relação de criação contínua, destituído o poder institucional - do professor, da escola, do Estado, etc. - o mapa possui uma característica de zona autônoma temporária, pois é capaz de redesenhar o espaço e ampliar o domínio sobre a vida comunitária a que os integrantes pertencem.

Diante do comprometimento com a capacidade que o mapa tem de grafar, que é imaginante e enunciada por diversas vozes, o mapeamento coletivo remonta suas estratégias metodológicas por meio do estudo de coletivos artísticos porque compreendemos que reside nestas ações um exercício da subjetividade, da estética que parte de "contexto de ruptura, de descentramento, de multiplicação dos antagonismos e de processos de singu-

larização” (GUATTARI, 1990, p. 17), possibilitando com isso, que manifestem-se novas problemáticas ecológicas, como analisa Félix Guattari em *As Três Ecologias* (1990). Na constituição dos coletivos urbanos, a relação ambiental como parte de um processo de emancipação fica nítida na sua ação direta com o espaço urbano como forma de acirrar a esfera pública da cidade, transformando sua relação no público e com o público. Aqui, para a atuação coletiva na margem da cidade de São Paulo, também compreendemos que exista a ação direta na reivindicação da Praça de Aulas como espaço de educação, comunhão e criação coletiva. Anterior à

chegada das ações mapográficas na Praça de Aulas, já haviam sido feitas atividades de conscientização política sobre o deslocamento territorial forçado, implementação de fossa biodigestora, oficinas de permacultura com plantio de espécies nativas, além de atividades permanentes de navegação.

A isso, essa dimensão estética de uma prática coletiva na cidade, é agregada uma experiência ético-política evocando novas paisagens, novos métodos e sobretudo uma nova maneira de viver diante do cenário de disputa urbana e desenvolvimentismo que percebemos inseridos desde a virada da modernização das metrópoles.

Referências

- BASSANI, J. *Das intervenções artísticas à ação política urbana*. Tese (Livre docência) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - USP, 2019.
- BOURRIAUD, N. *Estética relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Ed. *Arquitectura Viva*, de prestígio internacional e editada bilingue, castelhano e inglês, em sua edição de número 145 traz como matéria de capa “*Colectivos españoles - Nuevas formas de trabajo: redes y plataformas*”, Madrid, 2008.
- GUATTARI, Felix. *As três ecologias*. Tradução Maria Cristina F. Bittencourt. Campinas: Papyrus, 1990.
- MATSUNAGA, Melissa Kikumi. *Cantinhos do céu: a urbanização de uma ocupação de mananciais e seus vencedores*. 1a edição. São Paulo, SP, Brasil: FAPESP; Annablume, 2018.
- PALLAMIN, V. M. *Arte urbana como prática crítica*. Cidade e cultura. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
- PREFEITURA DE SÃO PAULO. *Obras de urbanização no Jardim Gaivotas beneficiam mais de mil famílias da região*. São Paulo, 2023 [acesso em 20 jan. 2024]. Disponível em: <https://www.capital.sp.gov.br/noticia/obras-de-urbanizacao-no-jardim-gaivotas-beneficia-mais-de-mil-familias-da-regiao>
- RANCIÈRE, J. *A partilha do sensível: estética e política*. São Paulo: Ed. 34, 2009.
- REDE NOSSA SÃO PAULO. *Mapa da Desigualdade*. São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.nossa-saopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Mapas.pdf. Acesso em 20 jan. 2024.
- SANTORO, P; FERRARA, L; WHATELY, M; et al (Orgs.). *Mananciais: diagnóstico e políticas habitacionais*. São Paulo: ISA, 2008.
- TIRIBA, L; PROFICE, C. *Desemparedar infâncias: contracolônialidades para reencontrar a vida*. O Social em Questão, vol. 26, núm. 56, 2023, Mayo-Agosto, pp. 25-38 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Rio De Janeiro, Brasil
- YÁVAR, Javiera . “Intervención Urbana: Siempre Fiesta (Beti Jai) por Andrés Carretero y Carolina Klocker” 23 mar 2014. ArchDaily México. Accedido el 20 Ene 2024. <<https://www.archdaily.mx/mx/02-346149/intervencion-urbana-siempre-fiesta-beti-jai-por-andres-carretero-y-carolina-klocker>> ISSN 0719-8914

A COMPONENTE CIDADÃ NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DOS IMAGINÁRIOS URBANOS NA CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Julietta Leite, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.
<julietta.leite@ufpe.br>

Palavras-chave:

Imaginários Urbanos, Conservação, Patrimônio histórico-cultural, Participação

Resumo

Este artigo apresenta as primeiras reflexões de uma pesquisa em desenvolvimento cujo objetivo é contribuir para a conservação do patrimônio urbano edificado. Para tanto, sugere-se uma abordagem dos bens patrimoniais a partir de seus significados simbólicos, presentes no imaginário coletivo dos habitantes dos sítios patrimoniais e de seu entorno. De maneira mais ampla, interessamos, primeiramente, compreender os processos de apropriação e identificação coletiva com as estru-

turas arquitetônicas, tanto no processo de sua valorização quanto no de abandono e/ou destruição. Nosso argumento se baseia na constatação de que a arquitetura, em seu sentido primário, se constitui como uma expressão simbólica da subjetividade. Disso decorrem os argumentos que defendemos neste artigo: que a conservação das estruturas arquitetônicas depende dos significados que elas carregam no seio de uma coletividade. Tais significados – sua elaboração e reelaboração – respondem

a uma forte carga simbólico-emocional partilhada coletivamente por meio do imaginário. Daí surge nossa proposta de que o reconhecimento dos valores e significados dos bens patrimoniais, enquanto estruturas arquitetônicas, deve incorporar os aspectos simbólico-emocionais, as acepções e as representações coletivas. Mais que isso, a conservação das estruturas do patrimônio urbano depende, em grande medida, da identificação e manutenção de seus atributos em suas dimensões imaterial, simbólica ou imaginária. Atualmente, o reconhecimento dos valores patrimoniais é realizado por um grupo restrito de especialistas atuantes no universo da conservação do patrimônio que representa a cultura e a estética europeias. Desse modo, a pesquisa aborda a necessidade de que o reconhecimento dos bens patrimoniais, de seus valores e significados deve se dar dentro dos contextos – sociais, culturais, simbólicos – aos quais pertencem

os moradores e habitantes dessas áreas, para que haja, assim, uma conservação mais efetiva desses bens. Defendemos aqui a integração dos atores locais no processo de reconhecimento do valor do patrimônio, além dos especialistas. O primeiro desafio da pesquisa está em delinear teoricamente um quadro epistemológico que embase uma abordagem subjetiva do espaço, tanto no campo da arquitetura como no do patrimônio, algo que não é comum a arquitetos urbanistas. Tal delineamento aqui apresentado compreende os primeiros resultados do projeto de pesquisa aprovado e financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) intitulado “A componente cidadã na conservação patrimonial: uma proposta de integração dos imaginários urbanos na conservação de zonas especiais de preservação do patrimônio histórico-cultural (ZEPH) no Recife, Pernambuco, Brasil”.

Arquitetura e o espaço das emoções

Existe na gênese das formas materiais do espaço uma carga afeto-emotiva que caracteriza um princípio fundador, no qual os sentimentos são a motivação das primeiras construções humanas (Leite, 2023; Choisy, 1899). Referimo-nos à criação autêntica, ontológica, ou ao princípio da arquitetura. Se as emoções estão na origem das formas espaciais, de sua materialidade, é porque são constitutivas dessa “potência maior da natureza humana”, que é a imaginação (Bachelard, 2007, p. 16). As emoções participam da criação do espaço, da materialidade da arquitetura, por meio da imaginação criativa (individual e coletiva). Mais do que isso, a

imaginação atribui ao espaço a capacidade de comunicação simbólica, dotando-o de sentido e significação, bem como de construção e transmissão de memórias. A imaginação organiza topologicamente o conjunto de imagens que nasce da experiência afetiva dos espaços e que está constantemente em elaboração. Nessa perspectiva, as formas e a experiência da arquitetura não podem ser dispostas unicamente por uma razão lógica e precisa. Ao contrário, nelas se emaranham atitudes e sentimentos típicos aos seres humanos, como angústia, prazer e sofrimento, ordem e desordem, sociabilidade e insociabilidade, voluntarismo e fatalismo.

É importante pontuar que nesse fenômeno da imaginação criadora do espaço um conjunto de imagens é mobilizado, imagens que nascem de emoções positivas, mas também de momentos de desestabilização que abalam nossa forma de pensar, de sentir e de nos situar no espaço. Para responder à pergunta sobre como são elaboradas as imagens do espaço vivido – o espaço das emoções –, devemos, igualmente, levar em conta as emoções que abalam nossas certezas (conceituais, afetivas, sensoriais) e incluir as imagens que nos levam ao ato de construção e às ações de destruição das estruturas arquitetônicas.

Tais reflexões, como se percebe, são direcionadas por um questionamento de cunho filosófico – acerca da criação e transmissão (simbólica) do espaço. No entanto, elas também são permeadas por questões de ordem empírica, da prática de preservação das estruturas arquitetônicas, em especial aquelas que compõem o patrimônio urbano. Afinal, preservar é tão importante quanto construir (Choy, 1996); e há igualmente uma importância fundadora e identificadora do patrimônio construído. Por fim, nossas reflexões apontam um impasse nas teorias e práticas da gestão da conservação patrimonial no âmbito global: a análise e seleção dos bens do patrimônio mundial segue os critérios definidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que, por sua vez, baseia-se no conceito de valor universal excepcional, que incorpora a noção de significância cultural. A significância é reconhecida como critério a ser atendido para que os bens sejam inscritos na Lista do Patrimônio Mundial (*World Heritage List* – WHL) (Valentim et al, 2022). A discussão sobre a noção de significância e sua operacionalização prática vem sendo debatida e aprofundada por diversos autores, como aponta Valentin et al (2022).

O que nos interessa nesta discussão é a lacuna que emerge em torno do próprio entendimento de bem patrimonial. Ou seja, importa aqui compreender como tais estruturas espaciais são reconhecidas e apropriadas pelos cidadãos, partindo

da ideia de que os processos simbólico-emocionais incidem sobre a conservação patrimonial tanto por meio da apropriação e da identificação com os lugares como pelo abandono e pela destruição de suas estruturas. Tomando-se a significância como um conjunto de valores atribuídos a um bem pelos atores sociais locais, como incorporar esses múltiplos olhares? A partir de que narrativa patrimonial?

Patrimônio em disputa

Já se tem discutido bastante a importância dos sítios patrimoniais enquanto estruturas dotadas de uma carga histórico-cultural própria. Os bens patrimoniais ajudam na manutenção da memória local e na construção do sentido de coletividade entre os habitantes desses sítios e os que se sentem representados por eles. Tal sentido de coletividade ocorre tanto por meio da participação em um território comum (pertencimento) como por meio dos processos de representação coletiva (identificação) do qual participam as estruturas construídas. Existe, assim, uma importância fundadora do patrimônio para determinados grupos sociais. No entanto, a narrativa patrimonial, assim como a História oficial, nem sempre inclui os diferentes atores. Certos valores e sentimentos atribuídos ao espaço habitado por determinados grupos sociais nem sempre são levados em consideração no reconhecimento dos bens patrimoniais, o que termina por evidenciar um poder hegemônico no discurso patrimonial.

Eventos recentes no Brasil e no Recife ilustram momentos em que os bens patrimoniais foram alvo de ações coletivas mobilizadas por um forte cunho emocional em diferentes contextos e narrativas político-ideológicas.

Figuras 1 e 2: Movimento Ocupe Estelita, em maio de 2014 (esq.), e imagem de divulgação do projeto Novo Cais José Estelita, Recife-PE (dir.)

Fonte: MidiaNinja (2014) e Moura Dubeux/Diário de Pernambuco (2019).

Em Recife, no ano de 2014, um grande debate público, que preocupou os movimentos urbanos e reacendeu o debate sobre o direito à cidade, se instalou sobre uma área de valor histórico-paisagístico. Tratava-se do terreno do Cais José Estelita, originado no início do século XX como aterro para expansão urbana, com a posterior instalação de galpões de armazenamento, onde atravessava uma linha férrea que fazia conexão com o antigo porto do Recife. Como os galpões e a linha férrea foram desativados há anos, o terreno foi adquirido por um consórcio imobiliário cujo projeto desencadeou uma intensa mobilização social de diversos setores da sociedade civil e entidades organizadas no movimento Ocupe Estelita (Figura 1), que passaram a ocupar o terreno dia e noite para impedir o início das obras. Além da iminência da total privatização da área, o projeto para o Cais José

Estelita impactava no acesso à larga frente d'água e na fruição de um dos mais belos cartões postais do Recife, encobrendo com os arranha-céus projetados uma das paisagens que marcam a identidade da cidade (Figura 2). Além disso, a proposta de intervenção na área alteraria a ambiência do seu entorno urbano, como o histórico e cultural bairro de São José, ignorando completamente sua imagem caracterizada pelas torres das igrejas, pelo casario, por becos e ruelas de diferentes momentos da história do Recife, bem como os antigos moradores do bairro. Por tudo isso, o projeto para o Novo Cais José Estelita constituiu uma ameaça a atributos indenitários da cidade. No entanto, em 2019, aconteceu a demolição das estruturas que ainda existiam no terreno, dando início à construção do empreendimento voltado principalmente à habitação do público de alta renda.

Além dos aspectos suscitados no exemplo Ocupe Estelita, em diversos atos políticos da nossa história observamos um entrelaçamento da mobilização popular aos bens patrimoniais culturais, tomados como suporte ou território (material e imaterial) das reivindicações. Isso porque as estruturas patrimoniais também funcionam como elementos estruturadores de uma narrativa histórico-social. Existe um discurso autorizado do patrimônio (Smith, 2021a) que rege a prática profissional internacional e que recai sobre o próprio entendimento do que é o próprio patrimônio. Ainda segundo Smith (2021a, p. 141):

É mais profícuo entender patrimônio como uma negociação política subjetiva de identidade, lugar e memória. Todo patrimônio é intangi-

vel, na medida em que patrimônio é um momento ou um processo de (re) construção cultural e social de valores e sentidos. É algo que acontece em sítios e lugares que, em linhas gerais, podemos definir como sítios patrimoniais, mas que não pode ser reduzido a coisas materiais. É um processo, ou de fato uma performance, em que identificamos valores e sentidos culturais e sociais que nos ajudam a dar sentido ao presente, às nossas identidades e aos sentidos de lugar físico e social.

Tal fato reforça a necessidade de reformulação das políticas de conservação patrimonial na perspectiva dos atores sociais locais. Ainda, a partir da ideia do patrimônio como performance, reforçamos o papel das emoções na construção dessas práticas coletivas, sejam elas de preservação, sejam de destruição.

Figuras 3 e 4: Estátua do bandeirante Borba Gato em chamas, em São Paulo (esq.), e vista da janela do Palácio do Planalto, em Brasília, estilhaçada durante o ato de vandalismo de 8 de janeiro de 2023 (dir.).

Nesse sentido, citamos outros dois exemplos distintos de processos simbólico-emocionais que incidem sobre a apropriação patrimonial, mas na perspectiva de destruição de suas estruturas. O primeiro deles remete à estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo, datada de 1962 (Figura 3). Em 2021, um grupo autointitulado Revolução Periférica ateou fogo à estátua, ampliando um importante debate público sobre um personagem colonizador que contribuiu para o genocídio da população indígena e para a escravidão no Brasil. A estátua, enquanto monumento comemorativo, foi alvo de uma ação de tomada de voz de parte da população, a parte periférica e excluída, na busca por estabelecer outra narrativa, contra-hegemônica, em torno dos símbolos que carregam tal estrutura.

O segundo evento recente de forte repercussão nacional aconteceu em 8 de janeiro de 2023, quando um grupo de manifestantes opositores ao então eleito presidente Lula invadiu o Palácio do Planalto e destruiu partes do edifício – monumento da arquitetura moderna brasileira – e algumas peças históricas e de arte expostas (Figura 4). Para além das análises do ato como movimento terrorista e antidemocrático, este foi um atentado ao patrimônio coletivo brasileiro de cunho estético-simbólico. Após a prisão e o inquérito dos manifestantes, observou-se que muitos deles não conseguiram explicar por que participaram do ato, senão pelo sentimento de raiva, insatisfação ou efeito de grupo. Esse segundo exemplo traz igualmente à tona a necessidade de se elaborar modos mais amplos de acesso e participação do público, no reconhecimento e elaboração do próprio patrimônio; e mais do que isso, aponta a necessidade de se pensarem as “políticas emocionais do patrimônio”, outro conceito desenvolvido por Laurajane Smith (2021b), retomado ao final deste texto.

A componente cidadã nas práticas de gestão da conservação patrimonial

O poder que tem o patrimônio para mover, mobilizar e validar as comunidades já foi bem discutido e aceito na teoria e prática do patrimônio das últimas duas décadas pelo menos. A reflexão aqui proposta visa observar esse “poder” sob outra perspectiva, a do papel dos cidadãos na mobilização, validação e até conservação ou destruição dos elementos patrimoniais. Nesse contexto, reforçamos nosso segundo pressuposto: de que a conservação das estruturas arquitetônicas depende dos significados simbólicos que elas têm; e que a identificação e o reconhecimento dos significados dessas estruturas podem ocorrer por meio do imaginário coletivo dos habitantes.

Entende-se por *imaginário* o conjunto de elementos que participam dos processos de construção de sentido compartilhados no seio de uma coletividade (Wunenburger, 2003). Os imaginários urbanos compreendem, por sua vez, a multiplicidade de fatos, narrativas e imagens associados ao espaço e à vida nas cidades. De fato, existe uma série de fenômenos que fazem parte dos processos de construção compartilhada de sentido, nos quais operam figuras simbólicas, estruturas de pensamento, memórias coletivas, formas arquetípicas, entre outros elementos que participam da construção e reconstrução do imaginário coletivo. Entre esses elementos está o patrimônio, no qual se ancoram processos sociais, de negociação política, de subjetivação e de identidade e memória, tal como sugere Smith (2021a).

Experiências de conservação patrimonial no contexto recifense

No Recife, o reconhecimento oficial dos elementos que constituem o conjunto de bens patrimoniais da cidade acontece pela primeira vez em 1979, através do Plano de Preservação de Sítios Históricos do Recife (PPSH-Recife, Lei nº 13.957, de 26 de setembro de 1979), com a classificação de 31 zonas de preservação. Essa ação veio como resposta a uma acelerada destruição do patrimônio cultural metropolitano, que, historicamente, aconteceu permeada pelas discussões sobre a conservação do patrimônio a partir de sua significância cultural (The Burra Charter, 1979, ICOMOS Austrália).

A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), atualmente em vigor no Recife, data de 1996 (Lei nº 16.176/1996) e incorpora uma revisão do Plano Diretor para a cidade do Recife – PDCR (Recife, 2008), que atribuiu o reconhecimento oficial dos valores provenientes da dimensão imaterial e natural dos sítios históricos, inclusive da paisagem, alterando a denominação de Zona Especial de Preservação (ZEP) para Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH).

As ZEPHs são “áreas formadas por sítios, ruínas, conjuntos ou edifícios isolados de expressão artística, cultural, histórica, arqueológica ou paisagística, considerados representativos da memória arquitetônica, paisagística e urbanística da cidade”. No entanto, essas zonas têm escalas de abrangência muito diversas; os atributos específicos a cada bem compreendem, igualmente, uma variedade de elementos construídos, naturais e culturais, o que termina por dificultar uma resposta eficaz da gestão pública à complexidade dos problemas de cada zona.

Em 2019, em comemoração aos 40 anos do PPSH, a Prefeitura do Recife lançou a proposta do

Plano de Preservação do Patrimônio Cultural (PPPC) enquanto política municipal de patrimônio cultural na revisão do Plano Diretor. E em 2023 foi lançada a Declaração de Significância do Bairro do Recife (RECIFE, 2023), elaborada pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), órgão de planejamento urbano da Prefeitura do Recife, por meio de sua Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC). Tal experiência é um marco na gestão da conservação patrimonial de implementação de uma metodologia de levantamento e identificação de valores patrimoniais (a significância) em âmbito nacional. Tal proposta baseou-se num processo consultivo com os diversos atores que frequentam e vivem no local (a ZEPH do Bairro do Recife). O objetivo foi estabelecer valores e atributos para o local não apenas do ponto de vista material, como também do imaterial, incorporando manifestações culturais, religiosas e de costumes.

Essa breve excursão na experiência da gestão da conservação patrimonial no Recife justifica e contextualiza a proposta da nossa pesquisa, que busca evidenciar a atual necessidade de levar em consideração, dentro das práticas de conservação patrimonial, um conjunto de elementos que participam dos processos de construção compartilhada de sentido no seio de uma coletividade, nos quais operam figuras simbólicas, memórias coletivas e, sobretudo, afetos e emoções, e que também situam numa linha temporal a elaboração de uma revisão do próprio entendimento acerca do patrimônio, que passa pela prática e pelo debate acadêmico. Ao nos reportarmos às dimensões simbólicas dos bens patrimoniais e dos imaginários urbanos, sugerimos um caminho para compreender como operam as formas de elaboração, interpretação e apropriação coletivas destas estruturas na perspectiva do engajamento (*attachment*) dos sujeitos.

Resultados parciais: definindo um quadro epistemológico de discussão

A pesquisa, em seu estado atual, aponta a definição de um quadro epistemológico em que se articulam, teoricamente, uma visão da formação do espaço urbano que integra a componente dos imaginários urbanos (cidadã) e a discussão acerca da conservação patrimonial. A Figura 5 e os tópicos textuais seguintes apresentam, a partir de alguns autores e conceitos-chave, o contexto intelectual do qual emergiram as principais referências que embasam nossas reflexões.

Figura 5: Quadro epistemológico da pesquisa que reúne conceitos-chave.

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A virada emocional nas ciências sociais e a abordagem subjetiva do espaço

Nos últimos 25 anos podemos falar de uma “virada emocional” nas ciências sociais e cognitivas

(Kaufmann, 2020). As emoções, as sensações e a experiência corporal ganham lugar como objetos de investigação, ressaltando a importância dos sentimentos difusos, dos ambientes e da ressonância do corpo. No entanto, tais aspectos são pouco explorados na teoria da arquitetura e do urbanismo, sobretudo nas teorias do patrimônio. Tal constatação indica a necessidade de reconceitualizar o quadro epistemológico do patrimônio, de desenvolver formas críticas e reflexivas sobre as práticas patrimoniais e de elaborar práticas responsivas e dinâmicas de gestão patrimonial que sejam abertas à mudança.

Por volta dos anos 1970 se instaura uma produção teórica crítica acerca das sociedades urbanas diante do acelerado movimento de transformação das cidades, em que se incorporam aspectos subjetivos e imaginários da elaboração do espaço (Sansot, 1973; Augoyard, 1979; Certeau, 1980). Pierre Sansot é um dos autores que marca essa produção na França, com *Poétique de la ville* (1973), um ensaio sobre as experiências subjetivas na cidade que traça uma geografia sentimental dos lugares baseada em pequenas coisas do cotidiano, que dão sentido e memória às situações ordinárias.

No final dos anos 1970, Jean-François Augoyard, que fez seus estudos com Gilles Deleuze e Henri Maldiney, publica *Pas à pas: essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain* (1979), numa coleção chamada *Espacements*, dirigida por Françoise Choay. Essa obra traz uma contribuição para o estudo sensível dos ambientes, envolvendo cheiros, luzes e som. Em 1980, Michel de Certeau publica *L’Invention du quotidien* como resultado de seus estudos sobre as práticas culturais na cidade. Nesse texto o autor propõe uma aproximação do fenômeno urbano por meio da oposição entre observadores e caminhantes, entre saber erudito e saber comum, este último ancorado no cotidiano. Essa discussão (dos anos 1970-1980) atrela-se à elaboração de novas políticas de gestão do espaço urbano, que se preocupavam com os elementos do patrimônio edificado – aqueles que não haviam passado pelo processo de modernização – tidos como lugares que “fundamentavam o espírito,

o imaginário, quase como personagens, organizando a narração e a identidade do romance da cidade” (Dosse, 2006, p. 92).

Alguns anos antes, reconhecemos em Martin Heidegger (2001 [1951]), Maurice Merleau-Ponty (1994 [1945]) e Gaston Bachelard (2007 [1957]) uma maneira diferente de situar a ideia do habitar, que incorpora dimensões de sensibilidade, imaginação, simbolização e meditação, que até então eram amplamente ignoradas ou subestimadas pela racionalidade técnica.

François Dosse (2006), num texto que retoma as contribuições teóricas/epistemológicas desses autores, aponta algumas pistas metodológicas que permitem acessar a linguagem do imaginário urbano: caminhar; escutar a fala dos moradores; conservar pelo habitar – “a mais simples habitação se integra em uma política de preservação dos lugares de memória” (p. 91-92). Dosse observa que: “são os gestos, as práticas, as artes de fazer e as narrativas do cotidiano que constituem os verdadeiros arquivos urbanos” (p. 92). O autor lembra também da existência de uma verdadeira “guerra de narrativas na cidade, das quais cada um de nós é o portador de uma memória específica” (p. 92).

Sobre o patrimônio histórico e cultural na atualidade

Habitar o patrimônio e reconhecê-lo a partir dos imaginários urbanos é uma proposta que o relativiza pela noção de conservação, uma vez que habitar é também transformar cotidianamente um lugar às necessidades do presente. Françoise Choay aborda o problema num texto publicado no catálogo da exposição *Métamorphoses parisiennes*, realizada no Pavilhão do Arsenal, em Paris, e organizado por Bruno Fortier, em 1996. A questão que a autora formula é: como explicar a contradição entre duas abordagens e práticas: a demolição (que nunca deixou de ser exercida ao longo da história) e a conservação integral do patrimônio construído? “Demolir e preservar são, ambos, partes integrantes do processo de construção

em sua função fundadora” (Choay, 1996, p. 17).

No âmbito das políticas patrimoniais, é importante fazer referência ao recente debate influenciado pela “Virada das ciências sociais” e pela perspectiva crítica decolonialista, com o qual encerro a discussão sobre o quadro do campo epistemológico da pesquisa. A expoente dessa crítica é Laurajane Smith, chefe do Centro de Estudos de Patrimônio e Museologia da Universidade Nacional da Austrália e editora do *International Journal of Heritage Studies*, citada em outras passagens deste texto.

Na sua palestra intitulada *The Emotional politics of heritage*, Smith (2021b) traz uma contribuição teórica contemporânea sobre a noção de patrimônio que propõe incorporar tanto as qualidades afetivas do patrimônio quanto os processos pelos quais ele se torna um recurso de poder político. Tal proposta se baseia em dois argumentos: 1. As práticas do patrimônio interseccionam um debate social e político sobre os significados do passado no presente; e 2. Existe um envolvimento emocional e pragmático dos sujeitos com o poder por meio do patrimônio. Isso porque os afetos e as emoções são essenciais para a cognição e para o julgamento de justiça social, afetando nossos processos de memória. Segundo Smith, os afetos e as emoções são mediados discursivamente e devem ser compreendidos em seus contextos sociais. O patrimônio constitui, portanto, um meio para se pensar as políticas de reconhecimento dos valores, dos direitos e dos deveres de determinado grupo social.

Este estudo propõe, assim, uma abordagem para a conservação patrimonial, enfatizando a importância dos significados simbólicos e emocionais atribuídos pelo imaginário coletivo dos cidadãos aos sítios patrimoniais. Através da compreensão e integração dos valores sentimentais e das representações coletivas, busca-se uma conservação que ressoe com a comunidade local, superando a visão restrita de especialistas e abrangendo as perspectivas socio-culturais dos habitantes. Propõe-se que a significância do patrimônio urbano deve emergir do imaginário coletivo. Para isso, a pesquisa destaca as estruturas patrimoniais não apenas como uma forma física, mas como uma entidade viva, impregnada de emo-

ções e memórias, que são essenciais para a identidade cultural de determinado grupo social, e cuja apropriação e preservação obedecem a uma lógica social e política de poder.

Agradecimentos

À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), pelo apoio cedido ao projeto de pesquisa (APQ-1126-6.05/22).

À *Fondation Maison des Sciences de l'Homme* (FMSH), pelo recurso obtido pelo programa *Directeurs d'Études Associées* (DEA), entre setembro e outubro de 2023, para a realização da pesquisa.

Ao *Groupe d'Études et de Recherches Philosophie, Architecture, Urbain* (GERPHAU), unidade de pesquisa da *École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette*, instituição que me recebeu na França e com a qual venho discutindo os estágios de desenvolvimento da pesquisa.

Ao *International Council of Monuments and Sites* (ICOMOS França), em especial à figura do sr. Bertrand Bellet, que me auxiliou na consulta e no acesso à base documental do ICOMOS.

Referências

AUGOYARD, Jean-François. *Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain*. Paris: Éd. du Seuil, 1979.

BACHELARD, Gaston [1957]. *La poétique de l'espace*. Paris: PUF, 2007.

CERTEAU, Michel de. *L'invention du quotidien*. Paris: Gallimard, 1980.

CHOAY, Françoise. "De la démolition". *Métamorphoses parisiennes*. Paris: Mardaga, 1996, p.11-28.

CHOISY, Auguste. *Histoire de l'architecture*. Paris: Bibliothèque de l'image, 1899.

DOSSE, François. "O espaço habitado segundo Michel de Certeau". *ArtCultura*, 2006, v. 6, n. 9, p.83-92.

HEIDEGGER, Martin [1951]. Construir, habitar, pensar. In: HEIDEGGER, M. *Ensaio e conferências*. Petrópolis:

Vozes, 2001.

KAUFMANN, Laurence (dir.) ; QUÉRÉ, Louis (dir.). *Les émotions collectives : En quête d'un "objet" impossible*. Paris : Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2020.

LEITE, Julieta. "L'imaginaire, les émotions et la création subjective de l'espace", *Sociétés*, vol. 160, no. 2, 2023, pp. 89-99.

MERLEAU-PONTY, Merleau [1945]. *Fenomenologia da percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

RECIFE. Plano Diretor do Município do Recife, N° 17.511/2008, Recife, 2008.

RECIFE. *Bairro do Recife | ZEPH 09. Declaração de Significância Cultural, 2023*. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1IIC_AD8ELOr9xusHP8vEYySiz6uh-JA_c. Acesso em: 24 out. 2023.

SANSOT, Pierre. *Poétique de la ville*. Paris: Klincksieck, 1973.

SMITH, Laurajane. "Desafiando o Discurso Autorizado de Patrimônio". *Caderno Virtual de Turismo* 21, n° 2 (agosto de 2021a): 140-54. <https://doi.org/10.18472/cvt.21n2.2021.1957>.

SMITH, Laurajane. "The Emotional Politics of Heritage" in Cambridge Heritage Research Center. *CHRC Annual Heritage Lecture, 2021b*, videoconferência em <https://www.youtube.com/watch?v=-V3NIVaC9ME>

THE BURRA CHARTER. *The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, 1979*. Tradução Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Disponível em: <https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2145/>; <https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2023.

VALENTIM, D. D. R. de S.; PONTUAL, V. P.; LORETTO, R. P. A noção de significância cultural segundo teóricos e instituições de salvaguarda anglo-saxões e brasileiros. *Revista CPC, [S. l.]*, v. 17, n. 34, p. 10-31, 2022. DOI: 10.11606/issn.1980-4466.v17i34p10-31. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/171785>. Acesso em: 08 jan. 2024.

WUNENBURGER Jean-Jacques, "The Urban Imaginary: An Exploration of the Possible or the Originary?" in *The City That Never Was*, Centre of Contemporary Culture Barcelona CCB, 2003.

TÃO SIMBÓLICA QUANTO APAGADA: UMA ANÁLISE SOBRE O IMAGINÁRIO MODERNO DA RUA 20 EM GOIÂNIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES

Letícia Soares Martins Ribeiro, UFG, Brasil.

<leticiamartins2@discente.ufg.br>

Christine Ramos Mahler, UFG, Brasil.

<christine.ramos@ufg.br>

Palavras-chave:

Goiânia; Rua 20; imaginário urbano; modernidades.

Resumo

Esse trabalho se apoia nos conceitos de imaginário, memória e patrimônio para investigar as camadas de modernidade e as transformações na paisagem urbana da Rua 20, em Goiânia. O centro de Goiânia, assim como da maioria das cidades brasileiras, passou por grandes e rápidas mudanças, devido aos processos de degradação, esvaziamento e especulação imobiliária. A primeira rua habitada da então jovem capital planejada, assim como o núcleo pioneiro no qual se insere, contou com diversos estilos arquitetônicos e, conseqüentemente, uma densidade simbólica, histórica e arquitetônica em contraponto à sua condição atual. Nesse sentido, o artigo busca discutir a formação do imaginário da nova cidade a partir das representações de modernidade presentes, além de

comparar com sua situação atual, por meio das transformações e apagamentos ocorridos. Essa pesquisa tem como hipótese que esses diferentes estilos marcaram a memória da população goianiense e geraram um reconhecimento espacial para seus usuários, além de carregarem representações distintas sobre o morar moderno aplicado às famílias pioneiras. A metodologia adotada será a historiográfica, com base documental, apoiada em relatos de moradores pioneiros. Como contribuição, pretende-se demonstrar a importância das camadas históricas e simbólicas que permearam a construção da cidade, chamando a atenção para o impacto das transformações ocorridas no cenário da Rua 20 e como isso se reflete na memória de seus usuários.

1. Introdução

A história de um povo é a base e guia das suas narrativas, por meio de sua afirmação ou da sua negação (Schwarz, 2013). Para Schwarz (2013), vivemos o presente, mas buscamos no passado respostas e detalhes para prever o futuro. No entanto, para se entender o passado, de acordo com Jacques (2018), é necessário encontrar fatos e resquícios e, a partir deles, realizar montagens temporais coerentes com o objeto e as questões pesquisadas.

Ao estudar a história de uma cidade, Jacques (2018) defende que, a partir de pequenos elementos encontrados é possível gerar “[...] um processo de mistura temporal, mas também de narrativas e narradores, de tempos e narrações heterogêneas” (Jacques, 2018, p. 217). Desse modo, o tempo se torna bem mais complexo e menos linear, permitindo construir outras narrativas para compreender a história do local, o seu imaginário e o seu impacto nas memórias de sua população.

É natural que se encontre, em paisagens urbanas, os amálgamas e as alterações decorrentes da passagem do tempo. Para Lepetit (2001), a cidade existe em vários tempos, ela é sincrônica, tendo cronologias diferentes dependendo das políticas urbanísticas, econômicas ou sociais vigentes. Assim, há a coexistência de temporalidades, com elementos e estilos arquitetônicos que fazem parte de épocas e conceitos diferentes, enquanto o cotidiano da cidade está no tempo presente, no tempo do relógio. Com isso, ela converge esses fragmentos de espaço, cultura, hábitos, estéticas e histórias de momentos passados e os trazem para a atualidade, construindo, assim, o seu imaginário urbano.

Falar de história, de imaginário e de temporalidade, também é falar de memória. De acordo com Schwarz (2013), a memória de um povo é a montagem no tempo que liga cada cultura, ou seja, ela compõe a história do lugar. Para Jacques (2018), as percepções individuais tendem a não seguir um caminho linear e, a partir de mais de uma narrativa, uma memória vai

se entrelaçando a outras e conforma a memória coletiva. A partir disso, os grupos sociais de uma cidade conseguem imprimir suas memórias compartilhadas na paisagem (Lepetit, 2001). E é graças a isso que temos a ilusão de reencontrar o passado no presente e é possível criar e identificar o imaginário daquele local por meio dos relatos de seus antigos usuários e do patrimônio existente no local.

Halbwachs (2003) também discute essa reconstrução das memórias a partir de múltiplos olhares. Para o autor, as testemunhas são as reconstrutoras dos fatos ou são as suas “detentoras”, pois “[...] cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva [...]” (Halbwachs, 2003, p. 51). Como observado por Freire (1997), o imaginário também pode ser formado pela memória entrelaçada com imaginação de habitantes de uma cidade:

Dentro dessa perspectiva, as cidades não podem ser diferenciadas por suas pontes, viadutos, praças ou museus, mas sim pela maneira com que essas construções se re-presentam no imaginário de seus habitantes. Essas ‘cidades invisíveis’ ocupam um lugar intermediário entre o sonho e a vigília, onde a memória tem parte com a ficção (Freire, 1997, p. 111).

Essa também é uma visão defendida por Jeudy (2005). Para o autor, preservar as lembranças de um povo está relacionado com a conservação significada do seu patrimônio, uma vez que, tira-se o peso da memória ao criar uma garantia contra o esquecimento e gera-se um reconhecimento e identificação com o patrimônio edificado. Assim, ao analisar a formação do imaginário de uma cidade, a memória possui um papel fundamental, pois ela o alimenta e fortalece, enquanto o patrimônio tem como objetivos “expressar a identidade de uma região, de uma nação, de um acontecimento histórico” (Jeudy, 2005, p. 22), de um lugar.

Do ponto de vista do imaginário, autores como Pallasmaa (2013) também encaram o patrimônio não apenas pelo seu viés técnico e construtivo, mas pela vivência e relação de afetividade com as pessoas que

utilizam o espaço. Assim, não apenas os elementos materiais de uma arquitetura proporcionam uma experiência física, mas criam uma relação tecida e imaginada entre a arquitetura e o usuário (Pallasmaa, 2013). Para Hall (2016), essas relações acontecem a partir da representação do imaginário, que cria significados e conceitos presentes na mente humana. Essa visão também é defendida por Freire (1997):

[...] a relação entre a cidade e o imaginário social envolve outras categorias além do racionalismo que torna a imagem da cidade uma série de traçados objetivos. Como terreno de fantasias e projeções inconscientes e lembranças, a cidade abriga monumentos, que são visíveis ou invisíveis e que se situam além do dado empírico. Podem articular o mundo interior ao exterior, as memórias individuais à memória coletiva, o sonho à vigília. (Freire, 1997, p.58).

Apesar das diferentes interpretações, individuais e coletivas, Hall (2016) identifica que há associações atreladas aos grupos que têm mapas conceituais similares. Assim, a linguagem reflete esses conceitos num determinado tempo, atribuindo signo e significado, pois permitem a representação do cotidiano de diferentes modos como sons, imagens, textos, entre outros códigos importantes na formação cultural do indivíduo (Hall, 2016). Esse também é um ponto discutido pela autora Sandra Pesavento (2002). Para ela:

As imagens trazidas pela arquitetura – ou pelo traçado da cidade, ou pela publicidade, pela fotografia, pelo cartaz, pelo selo, pela pintura, pelo desenho e pela caricatura – têm, pois, o potencial de remeter também, tal como a literatura, a um outro tempo. É o caso de um monumento que se edifica no passado, mas que é pensado e sentido a partir do presente. O espaço urbano, na sua materialidade imagética, torna-se, assim, um dos suportes da me-

mória social da cidade. (Pesavento, 2002, p.16).

Lembranças, dessa maneira, são capazes de formar uma memória individual, e estão, dentro de um grupo, formam a memória coletiva, que é base da identidade, do imaginário e, conseqüentemente, do patrimônio urbano (Candau, 2014). Isto posto, a partir do patrimônio existente nas cidades, da memória de seus habitantes e dos relatos de seus antigos moradores é possível entender quais conceitos e imaginários constituíram a formação do espaço urbano.

Já Pallasmaa (2013) defende a existência de dois processos antagônicos que ameaçam a arquitetura. O primeiro deles é a instrumentalização, no qual as edificações não carregam significado e são apenas pensadas em favor da utilidade e da economia. Já o segundo é o esteticismo, no qual sua produção é focada na sedução do olhar, não tendo vínculos com as experiências existenciais. O autor ressalta a importância de se observar as origens primordiais de um espaço. Para ele, ao produzir imagens que toquem e se entrelaçam com a vida cotidiana, estimula-se os sentidos e cria-se um significado para os espaços urbanos, levando, assim, as representações do passado para os tempos futuros (Pallasmaa, 2013).

Para Jacques (2003), o patrimônio possui três momentos históricos. O primeiro é o “patrimônio-estético” que se refere às obras de artes que tinham o valor atribuído pela estética. O segundo é o “patrimônio-étnico”, no qual a preservação estava ligada a cultura e tradições populares. E por último, que é o momento atual, é o “patrimônio-econômico”, no qual, a “revitalização dos sítios históricos com fins comerciais” (Jacques, 2003, p. 35) acontece pela criação de um turismo cultural e de empreendimentos lucrativos. Esse processo, se baseia na tríade cultura-lazer-turismo e tem como consequência projetos globalizados, gentrificação¹ e uma preser-

1 Gentrificação (Vargas; Castilho, 2009) é um processo de modificação da paisagem urbana, através das mudanças de uso e de significados para a população, justificados pela degradação e deterioração física do espaço. No início da

vação padronizada do patrimônio urbano (Jacques, 2003).

Por causa desse processo, os habitantes dessas cidades muitas vezes não se identificam com o seu patrimônio tombado, uma vez que, ele não faz parte do imaginário de sua população. Para Jeudy (2005), esse reconhecimento e representação é o que dá sentido e finalidade para o patrimônio e, sem isso, ele passa a ser apenas um tombamento institucional e uma ação política, prejudicando, assim, a preservação desses bens. Para Jacques (2003), a participação popular e a espetacularização são inversamente proporcionais. Ou seja, quando não há apropriação efetiva dos espaços preservados pela população local, esses locais passam por um processo de “museificação” causado principalmente pela gentrificação. Desse modo, garantir a permanência das pessoas locais nesses espaços “significaria manter as atividades cotidianas, as tradições locais e, por conseguinte, a cultura (e a própria cidade) ‘viva’” (Jacques, 2003, p. 38), preservando, assim, o patrimônio de modo consciente, considerando a identidade, o imaginário e a memória de seu povo.

A partir dessas ideias infere-se que, para que o cenário existente seja preservado é necessário construir uma imagem da cidade revelada por meio dos depoimentos coletados do passado e da comparação com o presente, para identificar o que faz parte do cotidiano e da memória de sua população. Dessa maneira, quando a arquitetura é desvinculada de seu contexto e não é vivenciada pelo indivíduo, a construção acaba por ser atrelada apenas ao campo da mente e não gera significados e conexões do usuário com o espaço. E assim, o imaginário urbano torna-se impessoal, ao ser institucionalizado.

Goiânia – cidade planejada no início do século XX – teve sua fundação no contexto da moderni-

dade² – ou modernidades. A nova capital almejava uma ruptura com a tradição da então capital Vila Boa e buscou a criação de novas representações, relacionadas à ideia de progresso, na esteira da Marcha para o Oeste. De acordo com Lima Filho e Machado (2007), a primeira rua construída na nova capital a se configurar como um espaço urbano foi a Rua 20 (Figura 1), inserida no núcleo pioneiro projetado por Attilio Corrêa Lima³. Nela é possível identificar a diversidade de estilos que foram utilizados para formar a composição da paisagem e o imaginário do centro de Goiânia – a expressão do momento histórico e dos anseios da população que formou a cidade – entre as décadas de 1930 e 1960. As primeiras construções foram destinadas a órgãos públicos, como a Sede do Governo Provisório, e as casas a alguns funcionários do Estado (Lima Filho, 2007), residências essas térreas ou com dois pavimentos, compondo, assim, uma paisagem diversificada.

gentrificação, acontecem grandes investimentos para melhoram a infraestrutura e características do local e, assim, atraem moradores com rendas mais elevadas. Com isso, os usuários que moravam originalmente nesse lugar não conseguem se manter nele e se mudam para outros bairros.

2 Modernidade é um conceito que qualifica o presente, o diferenciando do passado e almejando criar um sentido para o futuro. Modernidade pode ser descrita como a ruptura com a tradição e a busca por uma nova representação. Berman (1986) faz uma analogia a partir do pensamento de Nietzsche ao comparar a modernidade a “[...] uma espécie de guarda-roupa onde todas as fantasias estão guardadas. Ele repara que nenhuma realmente lhe serve” — nem primitiva, nem clássica, nem medieval, nem oriental — “e então continua tentando”, incapaz de aceitar o fato de que o homem moderno “jamais se mostrará bem trajado”, porque nenhum papel social nos tempos modernos é para ele um figurino perfeito.” (Berman, 1986, p.21).

3 Attilio Corrêa Lima foi um engenheiro-arquiteto, urbanista e paisagista. Ele graduou-se como engenheiro-arquiteto na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) no Rio de Janeiro em 1925. Em 1930, ele se formou urbanista pela Sorbonne no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris (IUUP). Foi professor na ENBA ministrando aulas de planejamento urbano.

Figura 1: Rua 20. Década de 1940. Alois Feichtenberger.

Fonte: MIS01344 – Acervo MIS|Goiânia – GO, 2023.

Para Mello e Vaz (2015), o processo de tombamento em Goiânia não teve uma imagem consolidada na memória de sua população:

[...] se voltarmos ao tombamento do centro histórico e de seus edifícios percebe-se que não há o mesmo retorno, ou seja, os goianienses não cultivaram uma memória compartilhada, porque lhes faltou uma imagem de cidade a ser da mesma forma desejada e reverberada. Os sonhos e desejos de Pedro Ludovico redundaram numa memória social em que todos se viam imbuídos de construir aquela cidade. Atualmente, não há reverberação, e os moradores de Goiânia não estabelecem conexões de pertencimento com o acervo tombado e pouco com a cidade como um todo. (Mello; Vaz, 2015, p. 10).

Por fim, ao falarmos de história e patrimônio por meio de edifícios pioneiros, seria natural pensar que tais imóveis se encontrassem, senão preservados, ao menos existentes. Atualmente, no entanto, ao se deslocar pela Rua 20 em Goiânia é possível encontrar apenas alguns exemplares dos estilos que compuseram a sua paisagem original, nos estilos *art déco*, normando, eclético, neocolonial e moderno. Assim,

torna-se importante analisar o conteúdo simbólico, histórico e arquitetônico dessa rua e discutir sobre a necessidade de uma maior proteção do patrimônio edificado remanescente no local.

2. A memória e os estilos arquitetônicos no imaginário urbano da Rua 20

A Rua 20 suscita a investigação para entender qual imagem foi produzida para população em seus primeiros anos e quais delas fazem parte da memória coletiva goianiense. Por meio da diversidade de formas e estilos presentes no ideário moderno da sua fundação e dos relatos existentes desse período, observa-se como a nova rua e a nova cidade foram percebidas pelos seus habitantes.

Para Freire (1997), os depoimentos e lembranças dos usuários é o que traz significado para os lugares. Para ela, o desaparecimento dos marcos de memória gera um perigo para a preservação do patrimônio e impessoalidade para a cidade.

Pensar na relação dos habitantes com seus monumentos é ver a cidade além da sua funcionalidade imediata, é privilegiar antes de tudo, seu componente histórico e estético. [...] Como os valores são construídos social, portanto historicamente, seu destino é a mudança. Os monumentos são, portanto, referências no espaço e no tempo. São lugares de memória. (Freire, 1997, p.55).

Discutir estilos arquitetônicos é falar sobre o modo de se expressar de um grupo em um determinado período e do imaginário coletivo gerado na memória dos usuários de um local (Mahler; Silva, 2007). Muitas edificações foram elaboradas por engenheiros-arquitetos seguindo uma “cartilha de estilos” que foram apresentadas para os proprietários na construção de Goiânia – uma espécie de cardápio de formas e opções de decoração por meio de casas-tipo modelos – seguindo exemplos de construções presentes em outras grandes cidades brasileiras (Mahler; Silva, 2007).

As casas-tipo especiais ou casas-tipo modelo, dizem respeito às primeiras moradias que de fato foram erguidas em Goiânia, ainda em 1935, as casas da Rua 20. Tais residências, que nascem com a função de servir de “modelo” às demais construções da cidade, tiveram um padrão de acabamento elevado e dispunham de todos os elementos característicos das moradias salubres e modernas construídas em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A feição das novas construções procurava distanciá-las o máximo possível das moradas tradicionais da antiga capital [...]. (Moura, 2011, p. 60).

A intenção dos fundadores era gerar uma paisagem arquitetônica multifacetada e moderna por meio da liberdade de escolha de elementos. No entanto, como apontado por Mahler e Silva (2007), devido à dificuldade de mão de obra especializada,

isso teve como consequência uma mistura aleatória de características que dificultou a formação de exemplares típicos. Foram executadas construções complexas, que tiveram como parâmetro de classificação, na presente análise, a predominância dos elementos apresentados.

Como já mencionado, para formar a paisagem do Centro de Goiânia, e conseqüentemente da Rua 20, foram escolhidos os estilos neocolonial, normando, *art déco*, eclético e moderno, que representam características e modelos europeus de moradias elegantes. O estilo neocolonial, por exemplo, presente nas construções residenciais das décadas de 1930 à 1950, compunha o imaginário da época como expressão de desejo de uma modernidade conservadora ao valorizar a tradição e fazer uma ligação entre o antigo e novo (Mello, 1996).

Surgiu como um produto já digerido e estereotipado. Foi, basicamente, um fenômeno residencial. Não trazia em si nenhuma identificação com a arquitetura barroca produzida em Goiás Velho, Pirenópolis ou Pilar de Goiás; cidades de grande importância na época da mineração. As residências neocoloniais em nada lembravam os casarões coloniais goianos – modelo a ser superado pelo novo padrão de moradia da capital. [...] Apesar de serem habitadas por famílias de alto poder aquisitivo, para os padrões goianos da época, estilisticamente, essas casas não eram muito sofisticadas. Aproximavam-se muito do que Carlos Lemos chamou de ‘neocolonial simplificado’, fenômeno paulistano difundido após a Segunda Guerra Mundial. (Mello, 1996, P.132).

Suas características eram o madeiramento aparente (com largos beirais de cachorros), telhas de cerâmicas tipo francesa ou telhas de capa e canal de cerâmica, frontões curvos, vergas de arcos abatidos nas portas e janelas setecentistas, painéis com azulejos decorados, arcadas maciças em arco pleno e reboco grosso com relevos (Mahler; Silva, 2007). Na Rua 20, esse estilo se fez presente na residência da Família Hermano (Figura 2).

Figura 2: Residência da família Hermano na Rua 20 na década de 1940.

Fonte: Frota Filho; Galli, p.224, 2020.

Outro estilo presente nas primeiras décadas da Rua 20 (Figura 3, 4 e 5) é o normando, que evoca elementos da região da Normandia, na França. Ele tem como características o conjunto de estacas e caibros aparentes em madeira, o enxaimel (no Brasil, esses detalhes foram feitos em massa), telhado bastante inclinado, geralmente com telhas tipo francesa ou telhas de ardósia, janelas que se abrem na região das águas do telhado – com presença de mansardas geralmente no sótão – e possuem as mesmas técnicas construtivas do neocolonial (Mahler; Silva, 2007).

Para Mahler e Silva (2007), a escolha desse

estilo representa um anseio burguês de se diferenciar e tornar a paisagem ainda em construção mais interessante, distinta no conjunto edificado. Para Mello (1996), esse estilo foi uma tentativa para trazer ao Brasil os recantos pitorescos franceses que eram visitados pelas famílias de alto poder aquisitivo. Para a autora, as casas normandas e neocoloniais se diferenciavam entre si apenas estilisticamente, pois eram habitadas pelo mesmo grupo social e o seu programa e disposição interna eram similares. Além disso, esse estilo remete às casas de campo europeias, ainda que aqui esteja inserido em meio urbano.

Figura 3: Residência na Rua 20 n°220, tirada por Ciro Augusto de O. e Silva em 2020.

Fonte: Mahler; Silva, p. 117, 2007.

Figura 4: Casa do estilo normando escondida por muros na Rua 20, Centro de Goiânia.

Fonte: Letícia Ribeiro, 2023.

Figura 5: Antiga casa de Domingos Galvão Velasco e Zélia Bastos Galvão na Rua 20.

Fonte: Letícia Ribeiro, 2023.

O *art déco* se fez presente nas décadas de 1930 à 1950 em edifícios públicos e em tipologias residenciais no cenário brasileiro e goiano. Para Mahler e Silva (2007), ele representa a ruptura com a modernidade conservadora e teve como objetivos: o desejo de ser moderno, a geometria adequada a produção industrial e a simplicidade com foco na funcionalidade, além de uma certa nostalgia retrô, com o uso de guarnições e adornos revisitados. Esse estilo é marcado pela volumetria geométrica, simétrica e imponente. Seus elementos incluíam altos e baixos-relevos em massa, escalonamentos, frisos geométricos, linhas e planos definidos, predomínio dos cheios sobre os vazios e valorização do acesso centralizado (Manso, 2004).

A utilização desses recursos de ornamentação, tais como platibandas que escondiam os telhados tradi-

cionais ou frisos em alto-relevo na alvenaria e junto às esquadrias era, ao gosto popular, uma forma de representar a mudança e o progresso nas fachadas. [...] de certa maneira, o *art déco*, correspondeu ao apelo popular uma arquitetura de baixo custo e com formas e elementos simples de reproduzir. (Vargas; Mello, 2014, p. 444).

Devido a questões técnicas e econômicas, as construções nesse estilo em Goiânia tiveram uma simplificação de elementos, mantendo principalmente a volumetria geométrica (Mahler; Silva, 2007). A imagem resultante transmite poder e autoridade por ter sido adotado em grande parte dos edifícios públicos governamentais do início do século XX (Vargas; Mello, 2014). Na Rua 20, o principal exemplo que contém elementos dessa estética é a Casa Colemar Natal e Silva (Figura 6) que atualmente abriga a Academia Goiana de Letras (AGL).

Figura 6: “Casa Colemar Natal e Silva” tirada por Néelson Santos em 2017.

Fonte: Frota Filho; Galli, p.125, 2020.

O estilo eclético, por sua vez, representa uma posição de incerteza e tem um propósito deliberado de não assumir apenas uma estética ou conceito em sua construção (Mahler; Silva, 2007). De acordo com Pedone (2002), a arquitetura eclética goiana se valeu de elementos adequados aos novos tempos para produzir uma nova arquitetura, ao contrário do historicismo, que buscava reviver o passado construindo representações da história com o repertório de estilos antigos. O ecletismo possui, assim, como principal característica, além da estética, a inovação nos materiais de construção como o uso do tijolo queimado como elemento de vedação, o gesso para

o forro em toda a edificação e a utilização de ladrilho hidráulico no piso.

Um exemplo desse estilo na Rua 20 é a casa construída no início da década de 1940 por Oscar Sabino de Freitas (Figura 7) e demolida em 2013 (Frota Filho; Galli, p.131, 2020). Essa residência era um dos poucos bens desse estilo arquitetônico nessa rua, no entanto, devido às políticas que “[...] privilegiavam momentos históricos onde supostamente havia se chegado a uma excelência estilística em detrimento de outros períodos” (Carsalade, 2010, p.81) várias casas ecléticas nessa época em Goiânia foram desvalorizadas e demolidas.

Figura 7: Residência eclética na Rua 20 fotografada por Galli em Março de 2013.

Fonte: Frota Filho; Galli, p.131, 2020.

Nas décadas de 1950 e 1960, sob a influência da construção de Brasília, a cidade passou a inserir elementos modernos, presentes nos projetos de Niemeyer para a capital federal (Mahler; Silva, 2007). As linhas retas, as concepções funcionalistas, a ornamentação reduzida, uso de pilotis, telhados ocultos por platibandas, a utilização de concreto armado, os painéis envidraçados, a estrutura dominó e jogos de volumes foram aos poucos sendo absorvidos pelos goianienses (Mahler; Silva, 2007). Ingenuamente, elementos parciais de projetos institucionais de Brasília foram recortados e inseridos

em episódios da arquitetura residencial na cidade, como ocorreu também em casos no Brasil afora. Na Rua 20, figuram duas casas que exemplificam o referido maneirismo estilístico no imaginário da cidade por meio da simplicidade estética, limpeza visual e volumetria pura que se destacam na paisagem, se comparadas às características ornamentais dos outros estilos. A primeira é a casa da família Gontijo (Figura 8) e a segunda é, atualmente, a associação Goiana de Micro e Pequenas Empresas (Figura 9).

Figura 8: Sobrado da família Gontijo na Rua 20 fotografada por Galli em 2019.

Fonte: Frota Filho; Galli, p.303, 2020.

Figura 9: Casa modernista na Rua 20 fotografada por Ciro Augusto de O. e Silva em 2006.

Fonte: Mahler; Silva, p.122, 2007.

Atualmente, poucas dessas construções – da década de 1940 à 1960 – ainda compõem a paisagem da Rua 20, devido às transformações sofridas nessa via. Assim, relatos de antigos moradores e imagens da época revelam o contexto e a composição do imaginário dessa época.

Percorrendo a minha velha Rua 20, de tantas lembranças, devagarzinho vou lembrando o que resta dela dos meus tempos. O progresso chegou disparado, graças a Deus. Ele tem o seu lado positivo. Mas é preciso que a memória não desapareça com o crescimento. É preciso que relembramos sempre que a vida não começa nessa geração. (Carvalho *Apud* Frota Filho; Galli, 2020, p.7).

A Rua 20 está passando, assim, por transformações que se sobrepõem à tradição e ao patrimônio, cujas mudanças geram uma perda reconhecimento espacial, afetam o imaginário existente e provocam uma tensão entre as novas construções e a paisagem existente. Carsalade (2010) aponta que muito do

patrimônio brasileiro a partir da segunda metade do século XX foi destruído, uma vez que os urbanistas o viam apenas como “algo” relacionado à arte e à história e não pela sua importância cultural. Assim, muitos centros não eram vistos como passíveis de preservação – principalmente centros não coloniais – possuindo no máximo um edifício ou outro “isolado” relevante e não a composição/sítio histórico como um todo.

Outros autores que discutem essas questões são Valva (2017) e Soja (2004). Para a autora (Valva, 2017), a cidade não deve ser congelada e nem ser transformada em um museu, mas o impacto de uma destruição material, suas dinâmicas sociais e a cultura de sua população devem ser consideradas antes de se propor um projeto de modificação ou intervenção. Para ela, tratar a cidade, ou parte dela, como patrimônio é discutir como conseguir aliar a preservação de seus espaços existentes com as demandas da atualidade, tanto físicas quanto sociais.

No caso de Goiânia, observa-se o apagamento da paisagem que, um dia, ancorou o início de uma nova cidade, como atestam os relatos nos-

tálgicos de moradores pioneiros. A partir da análise abaixo, infere-se que, nem pelas edificações institucionais, pôde-se evitar o fenômeno de transformação na primeira rua da cidade.

Depois havia o rito oficial mesmo, de se abrigar nas casas da Rua 20, que era uma rua transitória mas necessária. Nela estavam concentrados valores considerados importantes: a igreja (na Rua 20 morava o Bispo e ao lado foi construída a catedral de Goiânia), o Palácio do Governo, a Faculdade de Direito e o Conservatório de Música, o Jardim de Infância, entre outros. Portanto, morar na Rua 20 era morar perto do poder e do prestígio. (Lima Filho, 2007, p.251).

Soja (2004) defende que a cidade é um espaço formado pela sobreposição de “layers” diferentes. Para o autor, os novos processos de urbanização sobrepõem as camadas antigas presentes no espaço e se conectam a elas de maneira complexa. Para ele, é essencial separar as camadas presentes na paisagem e entender como elas foram modificadas e como se conectam. Para Carsalade (2010), “a ausência de uma investigação das culturas locais acaba gerando erros nas estratégias de implementação e gestão” (Carsalade, 2010, p.82).

A Rua 20, no centro de Goiânia, é um desses casos em que esse espaço é o resultado de sua construção e reconstrução, acumulando, assim, memórias e transformações no cotidiano de seus usuários como pode ser observado na entrevista de Maria Lúcia Félix Bufaiçal feita pelos autores Frota Filho e Galli (2020):

A rua, muito diferente do que é hoje, era totalmente residencial. Por ela, descíamos para ir à matinê no Cine Goiás e Santa Maria, depois íamos tomar sorvete na Fonte Expressa, voltando pelo mesmo caminho para visitar minha avó. Havia a Faculdade de Direito, onde minha mãe estudou e meu pai dava aulas. Havia as procissões que passavam por ali, tomei parte em algumas; havia a Dinah Aguiar, amiga de minha mãe pessoa doce e frágil. Na adolescência, muitos amigos meus, colegas de Liceu, quando não moravam, faziam ponto pelas redondezas; a missa das 7, na Catedral, os domingos, era um “point” para encontros e “namorinhos”. O Caio Jardim, meu amigo querido, morava vis a vis com a Casa Paroquial. [...] Havia, como até hoje, um hospital, Hospital Maria Auxiliadora, onde uma vez, pelo menos, minha mãe foi internada para tratar a depressão. [...] A Rua 20 era apenas uma rua, como tantas, mas as histórias que deixou, o lado bom e o lado triste que estavam em seu ar, pregados em seus muros, morando em suas árvores, é que tinham significado. (Frota Filho; Galli, 2020, pp. 290-291).

Figura 10: Antigo Hospital Maria Auxiliadora na Rua 20 no ano de 2017.

Fonte: Street View, Goiânia – GO, 2023. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-16.6785724,-49.2527154,3a,90y,113.37h,84.43t/data=!3m7!1e1!3m5!1sx5eN4-LnBkbq1ZZojRq8Nw!2e0!5s20170201T000000!7i13312!8i6656?entry=ttu>.

Figura 11: Stande de vendas do empreendimento Katedral Sky Rooftop, em 2023.

Fonte: Letícia Ribeiro, 2023.

Atualmente, não existe mais o antigo Hospital Maria Auxiliadora (Figura 10) na Rua 20. No local, foi construído um estande de vendas e apartamentos decorados do empreendimento do edifício que será construído ao lado, o Katedral Sky Rooftop (Figura 11), como referência à presença da Catedral Metropolitana de Goiânia nas proximidades. Além disso, nessa rua, casas que faziam parte do patrimônio e da memória goianiense foram demolidas com base no

argumento de substituição apresentado pelo autor Carsalade (2010). Isso é possível de acompanhar por reportagens (Figura 12), que além de contar a história desses locais, nos mostram como essas mudanças na paisagem prejudicaram a formação de memória para as próximas gerações e tiveram como consequência perda da identidade existente, reconhecimento espacial e transformaram o imaginário dos usuários que frequentavam desse espaço.

Figura 12: Reportagem do Diário da Manhã, de 26 de agosto de 1983, da demolição da residência que pertenceu à família de Pardal dos Reis Gonçalves na Rua 20.

Fonte: Frota Filho; Galli, 2020, p.77.

Assim, o impacto na paisagem não foi considerado por quem autorizou as demolições, apesar das discussões e críticas veiculadas pela mídia local. Outra mudança que aconteceu na paisagem foi no número 159, quadra 34, lote 25, no qual havia uma casa modernista (Figura 13) localizada ao lado da Academia Goiana de Letras (AGL) – Casa Colemar Natal e Silva (Figura 6 e Figura 13) – e que foi comprada pela AGL. O terreno foi comprado com a intenção de ser

local para a construção de um anexo do órgão (Godinho, 2018). Devido a essa compra, em 2014 a edificação deixou seu uso residencial e se tornou a sede do movimento Muda – Ocupação em Arte Urbana. A casa permaneceu quase intocada, tendo apenas a intervenção de artistas no local (Figura 14), até 2018 quando foi demolida. Atualmente, o terreno é um espaço vazio (Figura 15) e sem uso mesmo após cinco anos de sua demolição.

Fonte: Street View, Goiânia – GO, 2023. Disponível em: https://www.google.com/maps/@-16.6776871,-49.2525028,3a,75y,266.03h,85.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sm_TYwnyWeUxLjjJOSORYA!2e0!5s20110801T000000!7i13312!8i6656?entry=ttu. Acesso em: 13/08/2023

Figura 14: Casa modernista na Rua 20 no ano de 2017.

Fonte: Street View, Goiânia – GO, 2023. Disponível em: https://www.google.com/maps/@-16.6776711,-49.2525011,3a,75y,266.03h,85.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQg9ScvB_ZsYDQtVU1EBuAg!2e0!5s20170201T000000!7i13312!8i6656?entry=ttu. Acesso em: 13/08/2023.

Figura 15: Terreno onde havia uma casa modernista na Rua 20 no ano de 2023.

Fonte: Letícia Ribeiro, 2023.

De acordo com entrevistas feitas pelo jornalista Godinho (2018) do jornal O Popular, na época da demolição, a casa apesar de não ser tombada tinha um papel social e compunha a memória e o imaginário dos usuários da região. Para Maria Ester de Souza, uma das entrevistadas e coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás:

As verificações construídas pelo homem ao longo do tempo fazem referência à história independente de ser tombado, ou não. O tombamento é o meio de resguardar a história [...] Enquanto não houver uma política de estímulo para os donos de patrimônios antigos, vários prédios serão destruídos (Godinho, 2018, S/p).

Por último, outro exemplo dessas transformações nessa via é o trecho da Rua 20 entre a Rua 10 e a Rua 21. Nas primeiras décadas de formação dessa região, essa via era composta por várias casas-padrão em sua paisagem (Figura 16) que auxiliaram na composição do seu conjunto urbano.

[...] governo construiu uma série de casas-padrão, onde funcionou o palácio do governo estadual, a Faculdade de Direito, o Conservatório de Música, ficando as demais como residências para os funcionários que chegavam da antiga capital. Mais tarde essas casas foram vendidas, conforme registrou Monteiro (1938, p. 151): Os primeiros prédios concluídos foram os dez destinados a funcionários e o Jardim de Infância. Os dez prédios foram construídos na rua 20. Foi essa a primeira rua de Goiânia. (Lima Filho, 2007, p.249).

No entanto, com a verticalização da região, processo que ocorreu a partir da década de 1960, de acordo com Vilarinho (2018) – apoiadas pelo Plano Diretor, que incentiva grandes empreendimentos – parte dessas casas foram substituídas por prédios. Outras, apesar de terem sido demolidas, o terreno ainda não recebeu um novo uso, como pode ser visto nas figuras 17 e 18. Nessas imagens é possível observar uma casa eclética (Figura 7) que foi demolida em 2013 e atualmente construíram apenas um muro (Figura 18) e o terreno permanece sem utilização.

Figura 16: Rua 20 entre a 21 e a 15 em 1938.

Fonte: Frota Filho; Galli, 2020, P. 146.

Figura 17: Rua 20 entre a 21 e a 15 em 2011.

Fonte: Street View, Goiânia - GO, 2023. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-16.6769902,-49.2523967,3a,75y,358.13h,90.96t/data=!3m7!1e1!3m5!1s6qwF-_qM7wJGdWTGxV_Nlw!2e0!5s-20110801T000000!7i13312!8i6656?entry=ttu

Figura 18: Rua 20 entre a 21 e a 15 em 2023.

Fonte: Letícia Ribeiro, 2023.

3. Considerações finais

Os estilos que permearam o imaginário e a paisagem de Goiânia produziram marcos de memória e imagens mentais, que permitiram não apenas um reconhecimento do espaço, mas construíram uma identificação pessoal e coletiva com os seus habitantes. Assim, apesar da Rua 20 possuir símbolos arquitetônicos da sua fundação, devido às políticas implantadas e a falta de incentivo de preservação, muito desse patrimônio foi apagado da memória e do cotidiano dos habitantes ao serem demolidos.

A composição da Rua 20, seja por sua inserção no núcleo pioneiro, seja pelos equipamentos institucionais e públicos que gravitam em sua órbita – Palácio das Esmeraldas, Praça Cívica, Catedral Metropolitana, Bosque dos Buritis, Grande Hotel, dentre outros – seja pelos usos residenciais que permitem o fluxo regular de pessoas e uma relação intensa com a sua paisagem, como ocorreu nas décadas iniciais da construção da cidade, contava com os elementos necessários para construir sua urbanidade. A perda gradual desses atributos é consequência de políticas urbanas que priorizaram a transformação, em detrimento de toda a história envolvida.

Observa-se em Goiânia um processo de degradação do centro histórico – que é um fenômeno também presente em cidades brasileiras de grande e médio portes – e um movimento acelerado de especulação imobiliária, especificamente nessa via, devido à proximidade com o Setor Universitário, centralidade que abriga *campi* universitários de duas das maiores universidades da cidade: a UFG e a PUC-GO, e da grande oferta de imóveis à venda.

Ao longo das décadas, as demandas econômicas se sobrepuseram à tradição e ao patrimônio. Essas mudanças geraram perdas da imagem existente na memória dos antigos usuários, perda de reconhecimento espacial e tensão entre as novas construções inseridas e a paisagem, uma vez que não houve uma conscientização e a participação da população na tomada de decisões. A Rua 20, assim, é uma represen-

tação da metamorfose da cidade de Goiânia, onde a proteção ou destruição do patrimônio fez parte do jogo de poder, da política vigente e de suas narrativas.

Recentemente, políticas de incentivo para estimular os domicílios no centro, estão sendo implementadas, como a isenção de IPTU, por exemplo, que buscam estimular o movimento e permanência no centro da cidade, para tentar minimizar os danos causados ao longo de várias décadas de abandono. Ainda que pareça um chamariz, ao se deparar com a realidade quando se visita o centro de Goiânia, há um desestímulo para se habitar o centro. Observa-se o avançado grau de abandono, a degradação nas edificações e a insegurança latentes. O centro passa a existir para os excluídos da população, que o habitam ostensivamente, e segue desconhecido para as novas gerações de goianienses, cujos interesses se voltam, naturalmente, para as novas centralidades ancoradas pelo consumo.

Esse artigo, ao demonstrar a importância da Rua 20 e do seu patrimônio histórico na formação da memória e do imaginário goianiense, buscou dar visibilidade aos estilos que compuseram o cenário dessa rua, como modo de revelar a representação qualitativa de elementos envolvidos em seu percurso e em seu imaginário. A abordagem acerca de suas transformações pretende fomentar futuras discussões sobre as suas mudanças em curso e estimular reflexões sobre a cidade que se deseja.

Referências:

- AUGÉ, M. **Não Lugares** – Introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas, SP: Papyrus Editora, 2001.
- BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade**. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 1986.
- CANDAU, Joel. **Memória e identidade**. Trad. Maria L. Ferreira. São Paulo: Contexto, pp.15-20 e pp.156-164, 2014.

- CARSALADE, Flávio L. Área central: um olhar a partir do patrimônio cultural. **Locus: revista de história**, Juiz de Fora, v. 16, n. 2, p. 79-92, 2010.
- FREIRE, C. **Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo**. São Paulo: SESC/ANNABLUME/FAPESP, 1997.
- FROTA FILHO, Hugo Walter; GALLI, Ubirajara. **Rua 20, centro, Goiânia – Goiás: a maternidade do urbanismo goianiense**. Goiânia: Kelps, 2020.
- GODINHO, Dayrel. **Imóvel antigo é demolido na Rua 20, em Goiânia**. O Popular. Goiânia, 8 de ago. 2018. Cidades. Disponível em: <https://opopular.com.br/cidades/imovel-antigo-e-demolido-na-rua-20-em-goiania1.1591452>. Acesso em: 13/08/2023
- HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. São Paulo: Centauro, pp.29-70 e pp.157-189, 2003.
- HALL, Stuart. O papel da Representação. In: HALL, Stuart. **Cultura e representação**. Rio de Janeiro: Ed. Puc-Rio: Apicuri, 2016.
- JEUDY, Henri-Pierre. **Espelho das cidades**. Tradução de Rejane Janowitz. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, pp.15-32, 2005.
- JACQUES, Paola Berenstein. Patrimônio cultural urbano: espetáculo contemporâneo?. **Rua – Revista de Urbanismo e Arquitetura**, Salvador, v. 1, n. 8, pp. 32-39, julho/dezembro de 2003.
- JACQUES, Paola B. Pensar por montagens. In: JACQUES, Paola B., PEREIRA, Margareth da Silva (Orgs.). **Nebulosas do pensamento urbanístico**: Tomo I - Modos de pensar. Salvador: EdUFBA, pp. 208-231, 2018.
- LEPETIT, Bernard. É possível uma hermenêutica urbana?. In: LEPETIT, Bernard. **Por uma nova história urbana**. São Paulo: EDUSP, p. 137-153, 2001.
- LIMA FILHO, Manuel Ferreira. Trilhas patrimoniais de Goiânia. In: LIMA FILHO, Manuel Ferreira; MACHADO, Laís Aparecida (Orgs). **Formas e tempos da cidade**. Goiânia, GO: Cãnone Editorial, Ed. UCG, pp.244-258, 2007.
- MAHLER, Christine Ramos; SILVA, Ciro Augusto de Oliveira. Conceitos, estilos e formas arquitetônicas. In: LIMA FILHO, Manuel Ferreira; MACHADO, Laís Aparecida (Orgs). **Formas e tempos da cidade**. Goiânia, GO: Cãnone Editorial, Ed. UCG, pp.111-124, 2007.
- MANSO, C. F. A. **Goiânia Art Déco: acervo arquitetônico e urbanístico dossiê de tombamento**. Goiânia, GO: SEPLAN, 2004.
- MELLO, Márcia Metran de; VAZ, Adriana. Cidade e memória: entre o desejo e o afeto. Anais do **VIII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: arquivos, memórias, afetos**. Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2015. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/2015.GT1_adriana-vaz.pdf. Acesso em: 04 set. 2022
- MELLO, Márcia Metran de. **Moderno e modernismo: a arquitetura dos 2 primeiros fluxos desenvolvimentistas de Goiânia – 1933 a 1950/1950 a 1964**. São Paulo: USP, 1996
- MOURA, Ana Amélia de Paula. **Arquitetura residencial em Goiânia (1935 – 1940): a modernidade revelada**. Brasília: dissertação de mestrado UnB, 2011.
- PALLASMAA, Juhani. A Imagem da Arquitetura. In: PALLASMAA, Juhani. **A imagem corporificada: imaginário e imaginação na arquitetura**. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- PEDONE, Jaqueline VielCaberlon. **O espírito eclético**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2002. 252p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). PROPAR. UFRS.
- PESAVENTO, Sandra Jatahy. **O imaginário da cidade: visões literárias do urbano - Paris, Rio de Janeiro, Porto Alegre**. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2002
- SCHWARZ, Lilia M. Tempo, historicidade e história ou a falta dela. **Revista Brasileira de Psicanálise**. [online], v. 47, n. 2, p. 123-136, jun. 2013. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0486-641X2013000200012. Acesso em: 04 maio 2023
- SOJA, Edward W. **Seis Discursos sobre la Postmetrópolis**. In: RAMOS, Ángel Martín. (org.) **Lo Urbano en 20 Autores Contemporáneos**. Barcelona: Edicions UPC, p. 91-98, 2004.
- VALVA, M. D. **A Permanência e a transformação das cidades**. Goiânia E O Tombamento De Seu Traçado Viário. **Revista Espacios** Vol. 38 (Nº 16), 2017. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n16/17381615.html>. Acesso em: 04 out. 2022.

VARGAS, H. C.; CASTILHO, A. L. H. (orgs.). **Intervenções em Centros Urbanos** – Objetivos, Estratégias e Resultados. Barueri, SP: Manole, 2009.

VARGAS, Lucas Gabriel; MELLO, Márcia Metran; Atualização de ornamentos do movimento Art Déco em fachadas na cidade de Anápolis, GO; **Seminário Internacional de Arquitetura, Tecnologia e Projeto**, Goiânia, 2014

VILARINHO, Luana Chaves. Descentralização do centro de Goiânia (1950-1980). **Caderno Prudentino de Geografia**, Presidente Prudente, n. 40, v. 2, p. 39-58, Jul./Dez. 2018. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/6046/4824>. Acesso em: 17 de maio de 2023.

ENCRUZILHADAS DE MEMÓRIAS SENSÍVEIS: AÇÕES DE TOPONÍMIA CRÍTICA NAS RUAS DE BELO HORIZONTE E DO RIO DE JANEIRO

Lilian Alves Gomes, Doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ.
Docente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Janeiro, Universidade Candido Mendes
(PPGSP-IUPERJ-UCAM), Brasil, <lilian.gomes@candidomendes.edu.br>

Palavras-chave:

Toponímia Crítica, Isabela Prado, Marielle Franco, Arte Urbana, Ativismo,

Resumo

No tecido urbano constituído em uma matriz colonial, os nomes das ruas e os objetos onde eles são escritos, as placas de sinalização, ajudam a tornar altamente visíveis as assimetrias de poder que moldaram o passado e continuam a agir no presente. Os estudos de toponímia dizem respeito aos nomes de lugares, incluindo a origem, o significado e

o uso dos mesmos. Já a toponímia crítica questiona e examina os nomes de lugares à luz de perspectivas que exploram aspectos de poder e marginalização presentes na nomenclatura de lugares. Desse modo, promovendo um diálogo entre toponímia crítica, antropologia e estudos de memória, o texto aborda intervenções artísticas que promovem ten-

sionamentos em torno dos nomes de ruas e outros espaços. A partir de etnografia realizada em ambiente online e offline, analiso as intervenções “Sobre o Rio”, desenvolvida em Belo Horizonte - MG, pela artista plástica Isabela Prado; e “Rua Marielle Franco”, realizada no Rio de Janeiro - RJ, por uma artista anarquista. Busco pensar as intervenções das artistas como ações de infiltração (“Sobre o Rio”) e de enraizamento (“Marielle semente”) de novos sentidos nos processos referenciais conformados por relações entre grupos e ambientes urbanos. As propostas artísticas reverberam em ações de partilha e disputa de significados, projeção de valores coletivos e celebração de memórias.

É enquanto pesquisadora feminista e praticante das ruas de Belo Horizonte (onde já vivi) e do Rio de Janeiro (meu atual local de residência) que procuro trazer à baila as placas e os nomes de rua envolvidos em relações de luta pelo não esquecimento. Em um território frequentemente povoado por referências monumentais a personagens brancos, fardados e masculinos, quais são os objetos, sujeitos e gestos criadores conformados por reivindicações dos direitos à cidade e à memória? Como as conflitualidades urbanas atuais ensejam a mútua interpelação entre rua e arte? Ao pensarmos a artista como artista, quais são as operações de subversão de narrativas patrimoniais e espaciais pacificadas?

No tecido urbano constituído em uma matriz colonial, ou seja, sob preceitos militares e político-religiosos administrados por homens brancos que definiam como constituir e habitar o público, os nomes das ruas e os objetos onde eles são exibidos, as placas de sinalização, ajudam a tornar altamente visíveis as assimetrias de poder que moldaram o passado e continuam a agir no presente. A atribuição de um nome a um local não é uma prática neutra ou fonte pacífica de coesão. Trata-se de uma dinâmica relacional entre coletividades e territórios. Essa dinâmica pode vincular diferentes variáveis, entre elas traços físicos do espaço, características da ocupação humana e uso da terra, pertencimento a uma região, nomes de pessoas, divindades e muitas outras possibilidades.

Os estudos de toponímia dizem respeito aos nomes de lugares, incluindo a origem, o significado e o uso dos mesmos. Já a toponímia crítica questiona e examina tais nomes à luz de perspectivas que exploram aspectos de poder e marginalização presentes na nomenclatura e nos gestos de nomeação. Elisabetta Dall'Ò (2019) destaca que, embora a antropologia te-

nha historicamente focado em aspectos linguísticos e culturais, os topônimos (nomes de lugares) foram negligenciados. A autora enfatiza que, ao contrário de estudos estritamente linguísticos, os nomes de lugares têm uma importância significativa na construção da experiência humana e, por conseguinte, na reflexão antropológica. O papel vital dos nomes de lugares em diferentes contextos culturais tem se refletido na atenção mais recente das ciências sociais e seu deslocamento de ênfase da dimensão semântico-referencial para o agente pragmático. Desse modo, os nomes de lugares tornam-se especialmente relevantes quando as palavras são conectadas ao seu uso, como tem ficado bastante evidente com a crescente importância de questões ambientais. Acrescento que as nomeações incorporadas nas experiências sociais também dizem respeito a proliferação de práticas que se valem da arte urbana e do ativismo da memória (Gutman and Wüstenberg 2023).

Em diálogo com essas perspectivas, este texto aborda intervenções artísticas que promovem tensionamentos em torno dos nomes de ruas e outros

espaços. A partir de etnografia realizada em ambiente *online* e *offline*, analiso as intervenções “Sobre o Rio”, desenvolvida em Belo Horizonte - MG, pela artista plástica Isabela Prado; e “Rua Marielle Franco”, realizada no Rio de Janeiro - RJ, por uma artista anarquista. Busco evidenciar como as propostas artísticas reverberam em ações de partilha e disputa de significados, projeção de valores coletivos e celebração de memórias. É enquanto pesquisadora feminista e praticante das ruas de Belo Horizonte (onde já vivi) e do Rio de Janeiro (meu atual local de residência) que procuro trazer à baila as placas e os nomes de rua envolvidos em relações de luta pelo não esquecimento. Em um território frequentemente povoado por referências monumentais a personagens brancos, fardados e masculinos, quais são os objetos, sujeitos e gestos criadores conformados por reivindicações dos direitos à cidade e à memória? Como as conflitividades urbanas atuais ensinam a mútua interpelação entre rua e arte? Ao pensarmos as artistas como artistas, como elas realizam operações de subversão de narrativas patrimoniais e espaciais pacificadas?

Entre rios e ruas

Em Belo Horizonte, as placas do projeto “Entre rios e ruas” são usadas para sinalizar a presença de rios e córregos canalizados sob o cimento da cidade. A ação de apresentação da “hidrografia invisível” foi idealizada pela artista plástica Isabela Prado. Na imagem abaixo podemos observar que as placas do projeto são justapostas àquelas que trazem os nomes das ruas. As placas com os nomes de rios, córregos e ribeirões têm as mesmas especificações das placas de rua já existentes. Vemos que as cores são invertidas, as placas de rua têm o fundo azul e as informações em branco, ao passo que as do projeto têm o fundo do branco e as palavras em azul.

Figura 1: Brasil sobre Acaba-Mundo...

Fonte: Perfil @entrierioseruas no Instagram, 2021.

A primeira etapa do projeto visou a sinalização de todos os afluentes canalizados do Ribeirão Arrudas dentro do perímetro da Avenida do Contorno, núcleo do planejamento original de Belo Horizonte. Parte do Ribeirão Arrudas foi apagado da paisagem da cidade em 2006, quando o fluxo de água foi coberto para construção de um conjunto de obras viárias chamado de “Linha Verde”. O tamponamento do trecho foi o “disparador” da pesquisa “Entre Rios e Ruas” (Prado 2002, p. 8-11).

A artista considerou adesivar as placas de ruas já existentes, mas isso não garantiria o caráter permanente que ela desejava para a intervenção. Nesse sentido, as placas do projeto foram justapostas como uma intervenção permanente feita com autorização da Subsecretaria de Planejamento Urbano e com os recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Nas palavras da idealizadora do projeto:

Quando a prefeitura enfim concedeu o alvará que autorizava a instalação das placas, [...] era também o atestado de uma espécie de *mea culpa* por parte do poder público, que se tratava de uma concordância em sinalizar, também, a própria ação de canalização dos córregos da cidade, feita em outro tempo, mas que produz consequências até hoje. [...] Para mim, interessa [...] também reconhecer as placas como espécie de monumento espalhado pela cidade, como um corpo fragmentado, que requer legi-

timação para viabilizar sua manutenção, como acontece com outras obras na cidade. (Prado 2002, p. 73)

A *mea culpa* mencionada por Isabela Prado, assim como a menção à noção de monumento, nos remetem à famosa afirmação de Walter Benjamin: “Não há um documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento da barbárie. E assim como a cultura não está livre da barbárie, assim também ocorre com o processo de sua transmissão, na qual ela é passada adiante.” (Benjamin 2020, p. 74)

Diferentemente dos monumentos que, de cima para baixo, inscrevem na paisagem os grandes feitos dos vencedores e o progresso como um dado, as placas do projeto Sobre o Rio nos lembram que a história é também constituída de fragmentos e escombros. A canalização das águas é um dos principais agravantes das fortes consequências do período chuvoso na capital mineira, que frequentemente é marcado por enchentes e desabamentos de moradias. Se consideramos a proposta benjaminiana de contar a história a contrapelo, as narrativas sobre a capital mineira não podem desaguar apenas na reiteração de seu aspecto “moderno” e “planejado”.

Belo Horizonte foi inaugurada em 1897 e como a primeira cidade-capital criada a partir do período republicano. Como lembram Mauro Luiz da Silva e Cidinha da Silva (2022), o projeto urbanístico de Belo Horizonte foi erguido sobre um povoado da era colonial, o antigo Curral Del Rey, sendo que

a conformação atual da cidade é resultado de vários processos e práticas de exclusão de certos perfis humanos de um determinado projeto de cidade que, certamente, incidem no presente e continuarão influenciando o futuro, no que tange à compreensão da urbe pensada para alguns poucos. (Silva e Silva 2022, p. 13)

Mauro Luis da Silva e Cidinha da Silva abordam a resistência da religiosidade negra no território branqueado para atendimento de parâmetros positivistas

de higienização e racionalização do espaço urbano. No disco “Clube da Esquina 2” ouvimos sobre outras presenças apagadas das “Ruas da Cidade”, música de Milton Nascimento e do Lô Borges (1978):

Guaicurus Caetés Goitacazes
Tupinambás Aimorés
Todos no chão
Guajajaras Tamoios Tapuias
Todos Timbiras Tupis
Todos no chão
A parede das ruas
Não devolveu
Os abismos que se rolou
Horizonte perdido no meio da selva
Cresceu o arraial
Passa bonde passa boiada
Passa trator, avião
Ruas e reis
Guajajaras Tamoios Tapuias
Tupinambás Aimorés
Todos no chão
A cidade plantou no coração
Tantos nomes de quem já morreu
Horizonte perdido no meio da selva
Cresceu o arraial

Figura 2: Aimorés sobre a Serra e face a Getúlio Vargas

Fonte: Perfil @entrerioseruas no Instagram, 2021.

Na imagem acima, vemos a justaposição da placa Córrego da Serra à placa da Rua dos Aimorés, que, como tantas outras do centro de Belo Horizonte, ho-

menageia grupos indígenas. Quando eu ainda praticava o centro de BH como moradora, comentei com um colega sobre a melancolia da música “Ruas da Cidade” e tamanho lamento pelos grupos indígenas exterminados. Ele reagiu me alertando que muitos deles não foram dizimados, como se repete muito por aí, mas mudaram de território, de nome, de configuração.

O puxão de orelha desse colega me veio à lembrança novamente quando vi uma entrevista de Ailton Krenak contando que em BH já perguntaram se ele era boliviano, peruano, indiano... Afinal, para os brasileiros brancos, é mais fácil reconhecer esses estrangeiros do que um indígena. Ailton é mineiro, do povo Krenak, que era chamado pelos tupis de Aimorés, hoje um nome de rua da capital mineira, esse que aparece junto de uma placa com o nome do Córrego da Serra. Aimorés é também o nome de uma cidade e de uma conhecida fábrica de biscoitos em Minas Gerais. Um nome familiar e, ao mesmo tempo, tão distante.

Rua Marielle Franco

A placa “Rua Marielle Franco” tornou-se conhecida após sua exibição, partida em duas partes, por políticos de extrema-direita em um comício de campanha para as eleições de 2018. Eles a retiraram do local onde uma artista anarquista a havia instalado naquele mesmo ano. Os nomes dos políticos em questão e a imagem - bastante reiterada pela mídia, mostrando a exibição da placa arrancada - não serão expostos no texto em função do entendimento que a repetição imagética da cena reitera a violência praticada por aqueles agentes. Isto posto, cumpre reproduzir a imagem de instalação de uma das três placas “Rua Marielle Franco” que foram adesivadas sobre placas de rua no centro do Rio de Janeiro em 2018. No registro fotográfico da ação, uma ativista aparece de costas afixando o adesivo vinílico. O nome e o pseudônimo da criadora da placa Rua Marielle Franco não serão mencionados por opção da artista, que em comunicação pessoal, disse preferir manter-se no

anonimato. Ela não deixou de sublinhar, contudo, que gostaria que fosse mencionado que a autoria da ação foi de uma mulher.

Figura 3: Instalação de uma das placas Rua Marielle Franco

Fonte: COMPA, Arquivo das Mulheres, 2022.

O objetivo da artista foi homenagear Marielle Franco (1979-2018), socióloga negra, vereadora e defensora dos direitos humanos e das minorias, assassinada em 14 de março de 2018, juntamente com Anderson Gomes, o motorista que lhe conduzia, no bairro do Estácio, na região central do Rio de Janeiro. O espaço escolhido pela criadora da placa foi a “Praça Marechal Floriano”, situada em frente à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, na região conhecida como Cinelândia, cenário histórico de importantes manifestações políticas. Além do nome de Marielle Franco, a placa que rebatizou o espaço trazia também o ano de seu nascimento (1979) e de morte (2018) e as informações: “Vereadora, defensora dos Direitos Humanos e das minorias, covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018.” Mais abaixo, o CEP 20260-080, seguido de Estácio, dados referentes ao local onde aconteceu a execução de Marielle e Anderson. Desse modo, a placa é um objeto memorial que não marca precisamente um ponto geográfico específico, mas uma encruzilhada de memórias sensíveis: o local da morte no Estácio e o espaço onde Marielle atuava como vereadora no centro, que também abrigou seu velório e a manifestação pública por sua morte.

A Cinelândia também foi palco do protesto

contra o ato de retirada da placa, entendido como um ataque à memória de Marielle. No mesmo dia da publicização da ação contra a placa, uma campanha *online* foi promovida para que cem novas placas fossem impressas. O valor arrecadado superou em muito o necessário para a confecção de uma centena de placas e possibilitou que mil foram impressas. A distribuição delas foi feita em um ato público realizado sete exatos meses depois sua morte e no mesmo local onde aconteceu a vigília de seu velório.

As placas foram entregues com um envelope e foi recomendado que os presentes a guardassem ao deixarem o local do ato. Considerando a defesa da violência promovida de diferentes formas pelos opositores de Marielle, incluindo o ataque à placa, a visibilidade do objeto poderia colocar em risco quem o carregasse pelas ruas. As placas continuaram se multiplicando e se tornaram aparições recorrentes em atos públicos e residências de ativistas. Ruas, praças e jardins, inclusive fora do Brasil, ganharam o nome de Marielle Franco. O *site* Rua Marielle Franco abriga um mapa dos locais onde foram instaladas - Brasil e mundo afora - as placas em homenagem à vereadora. Esse *site* disponibiliza a “arte” da placa no intuito de “levar as placas para todos os cantos e mostrar que a Mari é do tamanho do mundo!” (Rua Marielle Franco, 2024). A iniciativa incentiva a impressão em gráficas a preço de custo, contrapondo-se, assim, à exploração comercial do objeto, que atualmente pode ser adquirido no *e-commerce* de grandes varejistas.

Figura 3: Imagem da placa “Rua Marielle Franco” disponibilizada para reprodução

Fonte: Rua Marielle Franco, 2024.

Além da replicação da placa que rebatiza logradouros, é importante observar que centenas de grafites retratando Marielle ocupam os muros das cidades brasileiras. O Instituto Marielle Franco, criado pela família de Marielle, atualmente realiza um mapeamento de coletivos, movimentos e organizações que têm Marielle como inspiração. A diversidade de iniciativas de memória e ativismo político reitera a demanda por responsabilização e justiça pelo assassinato de Marielle Franco¹.

Em 14 de março de 2021, no dia em que se completaram três anos da morte de Marielle, a prefeitura do Rio inaugurou uma placa na Cinelândia, no mesmo local onde a placa “Rua Marielle Franco” foi afixada e posteriormente retirada em 2018. Trataria-se, assim, de uma reposição da intervenção ‘original’, de uma réplica, ou, a um olhar desavisado, de mais uma reprodução da famosa placa.

Na homenagem da prefeitura, no entanto, o nome de Marielle não nomeia um espaço. A informação “Rua Marielle Franco” foi substituída por “Vereadora Marielle Franco”. A biografia de Marielle presente na intervenção de 2018 foi acrescida das importantes informações a seu respeito: “mulher, negra, favelada, LGBT”. Por fim, a ‘nova’ versão, diferentemente da ‘original’ não menciona o bairro do Estácio, nem o CEP do local onde a então vereadora foi morta. O espaço onde figurava essa informação foi preenchido com os dizeres “brutalmente assassinada em 14 de março de 2018 por lutar por uma sociedade mais justa.”

É importante sublinhar que a Rua Marielle Franco não existe no Rio de Janeiro enquanto um logradouro oficialmente registrado. A placa “Vereadora Marielle Franco” inaugurada pela prefeitura precisa ser lida em diálogo com grafites, *stickers*, estênceis, bandeiras e lambes espalhados por muros e outros suportes de contra memória. Neles, lemos as perguntas, também insistentemente presentes nas

¹ Em 12 de março de 2019, às vésperas de se completar um ano do assassinato, os executores do crime foram presos. Mas até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle (Instituto Marielle Franco, 2024).

redes sociais digitais: Quem mandou matar Marielle? E por quê?

O provérbio mexicano “eles tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes” foi uma das ideias que ajudaram a dar sentido à consternação coletiva experimentada desde o assassinato de Marielle. Certos objetos-semente (Lanes e Gomes 2024) participam da germinação de sua memória, fazendo brotar no espaço público os ecos de suas reivindicações e a demanda de justiça por sua morte. Tais objetos, com o protagonismo da placa “Rua Marielle Franco” são, portanto, pedras no caminho do esquecimento (Gomes e Lanes, 2024).

A diversidade de iniciativas de memória e ativismo político que têm Marielle como inspiração² diz respeito a uma espécie de obra aberta, de autoria coletiva, com forte protagonismo de movimentos negros e feministas. Nesse sentido, a “Rua Marielle Franco” não é um espaço geográfico precisamente delimitado. Diferentemente disso, configura-se como uma plataforma de criação e ação política que se vale de distintas formas plásticas.

Encruzilhadas e antimonumentos

Nos dois casos analisados, a intervenção / instalação de placas de rua com vistas a substituir ou justapor os nomes oficiais de lugares promoveu a circulação das placas em outros ambientes (inclusive virtuais), evidenciando o eco das ações artístico-políticas promovidas por meio da inserção desses objetos memoriais na cidade. Embora em escala bastante distinta da multiplicação/viralização da placa “Rua Marielle Franco”, as placas criadas por Isabela Prado também circulam por outros ambientes. A artista mineira promoveu uma campanha de financiamento coletivo para produção do livro “Sobre o Rio” (Prado,

2022) e contou com trezentos e sessenta apoiadores. Uma das recompensas para os participantes do financiamento foi um modelo original da placa em aço do “Córrego Acaba Mundo”. É interessante notar como um objeto de sinalização foi investido de significação política afetiva que o potencializa a ocupar espaços que vão além das ruas, como as redes sociais virtuais e as casas das pessoas apoiadoras.

Como foi visto, as placas belo-horizontinas com nomes de cursos d’água atuam na transmissão da memória de ações nada épicas produzidas pela racionalidade técnica. Ao passo que o silenciamento dos fluxos é lembrado, os objetos de sinalização criados por Isabela Prado passam a marcar encruzilhadas. E não se trata apenas de sinalizar o cruzamento da cidade e seu traçado geometrizado com os rios sufocados sob a superfície de concreto.

Assim como a placa “Rua Marielle Franco” nos lembra, a retirada brutal de entidades da vida pública requer vivência coletiva de sentimentos. Essa vivência promove, nos termos de Philogene Heron (2022), “reparação afetiva”. Rebatismos de locais são, nesse sentido, atos restaurativos.

As encruzilhadas são muitas vezes entendidas como pontos críticos em que uma decisão deve ser tomada. Já na compreensão de Leda Maria Martins (2003),

A noção de encruzilhada, utilizada como operador conceitual, oferece-nos a possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico que emergem dos processos inter e transculturais, nos quais se confrontam e se entrecruzam, nem sempre amistosamente, práticas performáticas, concepções e cosmovisões, princípios filosóficos e metafísicos, saberes diversos, enfim (p.69).

Nessa perspectiva inspirada nas religiões de matrizes africanas, as encruzilhadas são lugar de potência, de conexão entre mundos e de cenário constituinte de rituais. Uma vez que as encruzilhadas representam escolhas de caminhos, a sinalização delas com as placas abordadas no texto evidenciam a opção política de transformar luto em luta.

² Ver o mapeamento “Marielle - Homenagens - Intervenções Urbanas” na lista de referências virtuais consultadas para a realização desse texto.

Por isso, também é válido pensar as intervenções “Rua Marielle Franco” e “Sobre o Rio” como antimonumentos. Essa categoria crítica, como propõe Márcio Seligmann-Silva (2005), coloca a resistência - ao invés do opressor - no centro das atenções. Ao lidar com injustiça e trauma, também diz respeito à impossibilidade de dar corpo ao inenarrável. E assim, mais do que meramente comemorativos, os antimonumentos são também abertamente provocativos.

Logo, como foi visto a partir das ruas de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, no lugar da celebração edificante e escrita em pedra tão cara à sociedade ocidental, nos deparamos com a lembrança das tragédias e a busca de respostas para que elas não se repitam. Diferentemente da comemoração fúnebre, trata-se de enunciar a impossibilidade do testemunho e a necessidade do trabalho de luto. Para tanto, as artistas subvertem a linguagem monumental ao promoverem alternativas que exploram a proximidade, a cotidianidade e a portabilidade. As propostas artísticas reverberam em ações de partilha e disputa de significados, projeção de valores coletivos e celebração de memórias. As intervenções de toponímia crítica abordadas se configuram como férteis ações de enraizamento (“Marielle semente”) e de infiltração (“Entre Rios e Ruas”) de novos sentidos nos processos referenciais conformados por relações entre grupos e ambientes urbanos.

Referências

BENJAMIN, W. Sobre o Conceito de História. São Paulo: Alameda, 2020.

DALL'Ò, E. Historicizing vulnerability: place-names, risk and memory in the Mont Blanc area. *AIMS Geosciences* 5.3, 2019: 493-508.

GUTMAN, Y. and WÜSTENBERG, J. Introduction: The Activist Turn in Memory Studies. In: *The Routledge Handbook of Memory Activism*, ed. GUTMAN, Y. and WÜSTENBERG, J. (Routledge, 2023), 5-15.

GOMES, L. A. e LANES, P. Pedras no caminho do esquecimento: monumentos, ações desmonumentalizadoras e contramemoriais no espaço público. *Revista Entropia*. 2024, v. 8 n. 15. No prelo.

LANES, P. e GOMES, L. A. Marielle Franco: objetos-semente na luta por justiça e memória. In: SANTOS, M. S. dos; FERNANDES, A. P. A.; CID, G. da S. V. (Orgs.). Lugares de Memórias Difíceis no Estado do Rio de Janeiro. 2024. No prelo.

LANES, P. e GOMES, L. A. Rua Marielle Franco e Beco Eduardo de Jesus: Toponímia Urbana e Conflitos de Memória no Rio de Janeiro. In: BEZERRA, D. B. [et. al]. Memória coletiva: entre lugares, conflitos e virtualidade. Porto Alegre: Casalettras; Pelotas: PPGMP/UFPel, 2021.

MARTINS, L. Performances da oralitura: corpo, lugar da memória. *Revista Letras* (UFSM), n. 26, jun 2003.

PHILOGENE HERON, A. Goodnight Colston. Mourning Slavery: Death Rites and Duppy Conquering in a Circum-Atlantic City. *Antipode*, 54: 2022.

PRADO, I. Sobre o Rio. DINIZ, C.; PRADO, I. e MATOS, J. (org.) Belo Horizonte: Ed. da Autora, 2022.

SELIGMANN-SILVA, M. Testemunho e a política da memória: o tempo depois das catástrofes. *Projeto História*, 30, 2005.

SILVA, M. L. da; SILVA, C. da. Igreja das Santas Pretas: dores e alegrias das mulheres da Vila Estrela. In: Silva, Mauro Luiz da, et al. Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Belo Horizonte: Marginália, 2022. Catálogo.

Sites e redes sociais

COMPArquivo das Mulheres, 2022. Disponível em <http://www.arquivocompa.org>, acesso em 18 de set. 2022.

ENTRE RIOS E RUAS (perfil no Instagram). Disponível em <https://www.instagram.com/entrierosruas/>. Acesso em 22 de jan. 2024.

MARIELLE - HOMENAGENS - INTERVENÇÕES URBANAS. Org. FERREIRA, H. X. da S. Disponível em <https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-22.91520027681767%2C-43.20840437477635&z=17&mid=13UkflKkyqSC7qiVz-8Buqs3nJxq9h40koG>. Acesso em 22 de jan. 2024.

INSTITUTO MARIELLE FRANCO, 2024. Disponível em <https://www.institutomariellefranco.org/>. Acesso em 22 de jan. 2024.

RUAMARIELLEFRANCO, 2024. Disponível em <https://www.ruamariellefranco.com.br/>. Acesso em 22 de jan. 2024.

O TRAÇADO PRIMORDIAL DA LINHA COMO MANIFESTAÇÃO IMAGINÁRIA DA ARQUITETURA

Lucia Leitão. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.
<lucia.leitao@ufpe.br>

Palavras-chave

Arquitetura, imaginação, traçado primordial, psicanálise, pulsões

Resumo

O objetivo deste texto, inserido em um processo amplo de pesquisas no qual investigo interfaces conceituais entre a arquitetura e a psicanálise, é refletir sobre a ideia de que o traçado primordial da linha em tempos ancestrais manifesta, em si mesmo, no próprio ato de traçá-lo, a imaginação criadora própria do humano, constituindo-se, com isso, no ato originário da arquitetura. Para discutir essa hipótese central

do texto, chama-se a atenção para o fato de que nesse traçado primitivo estão presentes alguns dos elementos fundamentais da arquitetura – a demarcação de um território, a ideia de movimento e a sugestão de um aqui e ali (dentro e fora). Uma segunda hipótese considera que o traçado primordial da linha nasce de imposições psíquicas, inconscientes, constituintes da subjetividade. Com a discussão dessas hipóteses

norteadoras, espera-se fazer ver que a construção da cabana primitiva se mostra como consequência, e não como origem do fazer arquitetônico, como o passo seguinte da imaginação criadora que assinala a presença humana na Terra. As referências teóricas vêm, pois, da Teoria da Arquitetura, *arkhê* e da psicanálise, *trieb*, o termo alemão com o qual Freud apresenta o conceito de pulsões — a energia psíquica que marca o sujeito e cria culturalmente o mundo em que vivemos.

Conclui-se o texto chamando a atenção para o fato de que, para a Teoria da Arquitetura, a investiga-

ção dessa ideia fascinante propicia duas novas formas de pensar a arte de edificar o espaço humano. A saber: (i) a arquitetura, como fenômeno, teria sido manifesta muito antes da construção objetiva da cabana primitiva da qual se têm ocupado os tratadistas da arquitetura durante séculos; (ii) a ideia de que “O assunto da arquitetura não é a arquitetura em si, mas a existência humana”, como escreveu Leatherbarrow, deixa de ser um modo de ver a arquitetura para se mostrar como uma premissa, como uma demanda incontornável do espírito humano em sua trajetória no mundo.

Notas introdutórias

Em meio a um processo de pesquisa em que investigava as razões primeiras da arquitetura, deparei-me com a questão da linha numa perspectiva em tudo distinta daquela com a qual trabalha o arquiteto em seu fazer cotidiano. Com efeito, a linha que me instigou a reflexão não foi a linha que delimita o espaço arquitetural, parte, portanto, imprescindível na elaboração do projeto arquitetônico, tal qual está posto na Teoria da Arquitetura — arquitetar é estabelecer limites, escreveu Enrico Tedeschi (1976).

A linha que me interessa aqui é a linha cujo traçado manifesta, em si mesmo, no próprio ato de traçá-lo, a imaginação criadora própria do humano, condição para habitar a Terra — quem sabe não apenas dele?

Dito de outro modo, o que me atrai, nesta reflexão, é a investigação do traçado da linha como pensamento em sua revelação inventiva, originária — *arkhê*. Nesse ponto, alio-me aos que entendem a arquitetura como sendo ela própria pensamento. Daniel Payot lembra que, a partir de estudos diversos, habituamo-nos “[...] a uma certa ideia de uma arquitetura que pensa”, remetendo, nessa assertiva, ao

Eupalinos de Paul Valéry. “Para o Sócrates de Valéry”, escreve Payot, essa associação seria ainda mais enfática, uma vez que para ele não haveria uma separação clara entre pensamento e arquitetura (1982, p. 9).

Para a Teoria da Arquitetura, essa ideia não deveria causar espanto, uma vez que diversos autores, entre os quais Rykwert e Françoise Choay, anotam que a habilidade de edificar é contemporânea e análoga à emergência da linguagem.

Arquitetar e falar — aptidões do *falasser*, o ser de fala, arrancado violentamente da Natureza pela mão do Outro, isto é, pela emergência da linguagem em um mundo mítico, natural, a(histórico) — expressam a manifestação de um mesmo fenômeno, o fenômeno que assinala o surgimento da existência humana sobre a face da Terra. Não se deve ao acaso, portanto, que todas as culturas, em todos os tempos, souberam edificar sua casa tanto quanto manejar a linguagem.

Nesse contexto, de pré-criação do mundo de cultura, ou de seu prenúncio, o surgimento da linha primordial se mostraria como ato originário da arquitetura — é essa a hipótese central que norteia este texto —, como algo cuja manifestação imagética aponta, desde sempre, para significações e demandas existenciais trazidas à tona com o fenômeno archi-

tetural, mesmo que a arquitetura ainda não se tenha dado conta disso plenamente.

Um outro aspecto que distingue a linha da qual me ocupo neste texto dos traços que limitam e definem o projeto arquitetônico em sua materialidade é que o seu traçado primeiro indica uma possível “dialética pulsional” — própria da vida psíquica —, como aponta Mieli (2016), entre os desenhadores do mundo e o ambiente por eles criado. Uma ideia que só podemos perscrutar à luz da psicanálise, uma vez que é de Freud (1915) a ideia de que, das pulsões deriva a energia psíquica que nos faz sujeitos. Com isso, ou a partir disso, proponho a segunda hipótese do texto: a origem da arquitetura atenderia, desde sempre, a reclamos da vida psíquica, muito antes, portanto, de que a produção do abrigo físico propiciasse qualquer acolhimento às múltiplas atividades humanas.

Para investigar as hipóteses formuladas, ainda que sucintamente, o texto ora compartilhado com o leitor desenvolve-se a partir de duas partes. Na primeira delas, retorno às origens da arquitetura para argumentar que, diferentemente do que tem sido posto pela Teoria da Arquitetura, a origem da arquitetura, como pensamento originário, teria se dado muito antes que se erguesse a cabana primitiva. À luz dessa proposição, a arquitetura teria sua origem no ato que traçou a linha primordial, donde se teria sua manifestação imaginária. Nessa perspectiva, a construção d’*A casa de Adão no Paraíso* (Rykwert, 1981), isto é, da cabana primitiva, mostra-se, como consequência, e não como origem desse gesto primeiro, como o passo seguinte da imaginação criadora que assinala a presença humana na Terra.

Distingo, portanto, aqui, *arkhê*, princípio originário da arquitetura, sua manifestação pulsional, em termos psíquicos — manifesto no traçado primordial da linha —, da ação tectônica, prática cotidiana do ofício do *tektôn* — materializada na construção da cabana primitiva —, termos que, associados, nomeiam a arquitetura.

Na segunda parte, à luz da psicanálise, notadamente a partir do que escreveu Paola Mieli, espero mostrar que o traçado primordial da linha e,

consequentemente, a arquitetura — caso se tenha como válidas as hipóteses antes apresentadas — se dá por imposição psíquica, e não apenas pelas necessidades próprias do corpo humano, ainda que a necessidade de abrigo físico, material, seja indispensável à vida humana.

Conclui-se o texto mostrando possíveis implicações dessas questões para a Teoria da Arquitetura.

1. A origem da arquitetura, ainda

Na Teoria da Arquitetura, *stricto sensu*, é de Vittorio Gregotti a ideia de que a arquitetura teve origem *antes* da construção da cabana primitiva. Gregotti atribui a um ato simbólico — a colocação de uma pedra no chão para constituir um lugar no meio do Universo — a origem, se não da arquitetura propriamente dita, da ideia de arquitetar em seus rudimentos. O arquiteto italiano sugere, justamente, que uma motivação psíquica — expressão de um ato simbólico — precederia a aparição física da arquitetura.

De minha parte, para além do que diz Gregotti, ou indo adiante da sua proposição, penso que é possível ponderar que o ato originário da arquitetura teria sido precisamente o traçado primordial da linha — não como limite projetual, do qual se ocupou Tedeschi, mas como expressão do espírito humano —, quer como elemento imagético (desenho), quer como a proposição imaginativa (invenção). Nessa perspectiva claramente teórica, o traçado da linha deve ser entendido, portanto, como “o resultado visível de uma energia psíquica” (Dubois, *apud* Wunenburger, 2003, p. 13) essencialmente criadora da qual emergiria a arquitetura. De fato, o ponto que uma pedra assinala se encerra em si mesmo, enquanto a linha se faz fronteira, no sentido heideggeriano do termo, isto é, um traçado que prenuncia um *commencement perpétuel* (Salignon 2001, 162) para a história humana, assim como para a arquitetura.

Com efeito, como um prenúncio do arquitetar, o traçado da linha anuncia, em si mesmo, em seus riscos mais primitivos, três elementos basilares do fazer arquitetônico: (i) a demarcação de um território; (ii) a ideia de movimento; e (iii) a sugestão de um aqui e ali (dentro e fora), conforme se pode perceber em riscos ancestrais (Figuras 01 e 02).

Figuras 01 e 02: Desenhos ancestrais encontrados em Har Karkon, no vale Uvda.

Fonte: <https://www.harkarkom.com/Gallery.php?image=>

Em outras palavras, mais do que assinalar um lugar, como o faz o gesto de fincar uma pedra, o desenho da linha expressa a apropriação de um território. Uma apropriação espacial que modifica o meio natural — que jamais será o mesmo —, apontando, desse modo, para a atuação humana num ambiente até então tido como natural. Uma atuação que se faz de modo perpétuo, definitivo, começo sem fim na trajetória humana.

Mas o desenho da linha também indica o movimento — dado, precisamente, pelo arranjo das linhas

traçadas — e, com isso, com esse movimento, estabelece um aqui e um ali, renunciando, desse modo, em seus rudimentos mais primitivos, a criação do espaço interno, razão de ser da arquitetura — sua distinção epistêmica, como escreve Bruno Zevi.

A sugestão de um aqui e de um ali, ou mesmo a sua intuição, como mostram as figuras apresentadas antes, indicaria, de modo fantástico — se se tem em mente sua manifestação em tempos imemoriais —, uma *percepção ativa* — a expressão é de Freud — da espacialidade¹, cuja definição não se confunde, teoricamente, na arquitetura, com a noção de espaço, uma ideia excessivamente ampla em termos conceituais. Por *espacialidade*, portanto, deve-se entender aqui o espaço que, oriundo da vida psíquica, é, a um só tempo, criado e apropriado pelo sujeito, e não o espaço dado, aquele que independe da ação humana, a exemplo, dentre outros, do espaço geográfico, objeto da geografia física (Leitão e Lacerda, 2016).

Desse modo, a linha primordial não se fez como uma delimitação projetual qualquer, mas antes como uma proposição criadora do espírito humano, manifesta tanto na concepção de linhas retas e curvas quanto como uma invenção imaginativa emersa do psiquismo, ainda que, evidentemente, ao tempo do seu traçado não fosse possível compreender a força pulsional presente em toda e qualquer imaginação criadora, como se sabe desde Freud.

Assim sendo, com esse traço inaugural, imaginativo, inovador, ter-se-ia, pois, a manifestação de um ato criador, cuja *causa*, desse ato, origina-se no espírito humano e não na materialidade funcional do objeto criado, e, como tal, cumpre funções impostas subjetivamente — caso as hipóteses indicadas antes se mostrem plausíveis ao leitor.

1 Desenvolvi a ideia de que a espacialidade produzida pelo arquitetar é extensão do sujeito em *O espaço das coisas primeiras: Arquitetura, cultura e psicanálise*. Livro inédito, com publicação prevista para o primeiro semestre de 2024.

2. O traçado primordial da linha como elemento psíquico

Em texto especialmente instigante para a arquitetura — *Figuras do espaço: sujeito, corpo, lugar* —, Paola Mieli (2016) apresenta a ideia que me fez perceber a função psíquica do traçado primordial da linha no fenômeno do qual emergiu a arquitetura, ainda que a autora não se ocupe desse campo disciplinar em particular.

Nesse texto, é possível perceber o papel psíquico da espacialidade — isto é, compreendê-la como elemento constitutivo da subjetividade —, algo que a Teoria da Arquitetura ainda não se deu conta inteiramente e, menos ainda, atinou para a repercussão dessa circunstância psíquica no arquitetar. É justamente nesse ponto que o traçado primordial da linha se faz notável como demanda do inconsciente, da vida do espírito, e a arquitetura, o espaço humano por ela criado, mostra-se como elemento psicoativo na construção do mundo.

À luz da teoria psicanalítica, Mieli, na obra citada, sugere a ideia de que a constituição do espaço humano é uma dimensão essencial “do mundo pulsional”, a força irreprimível que comanda o sujeito, aquela que, surgindo de dentro para fora, é irresistível, como se sabe desde Freud (1915). Nesse sentido, a autora sustenta que, nas dimensões do espaço habitado pelo ser falante (real, imaginário e simbólico), articula-se uma “dialética pulsional” entre o Outro — aquilo que, mesmo sendo anterior e exterior ao sujeito, ainda assim o determina, em definição sucinta, e que “no limite confunde-se com a Linguagem” (Chemama, 1995, p. 156) — e o sujeito que produz espaço e lugar.

Com isso, Mieli permite que se compreenda melhor a essência da relação entre construir e falar, entre a arquitetura e o *falasser*, e também que se atente para o fato de que a arquitetura se manifesta como parte do mesmo fenômeno que prenuncia a criação de um mundo de cultura — a emergência da linguagem, conforme anotado antes. Em outras palavras, essa dialética, pulsional, primitivamente manifes-

ta, anunciaria a relação entre a criação do ambiente construído e a subjetividade de quem o edifica² — entre as demandas da vida do espírito e a proposição da espacialidade que a arquitetura materializa.

É nesse contexto argumentativo que Mieli apresenta as pinturas rupestres — o desenho da linha, portanto — como sendo o ato originário de transposição de um limiar entre dimensões distintas, entre a dimensão física do mundo e as artimanhas do psiquismo.

Para a construção do seu argumento, Mieli destaca que uma peculiaridade própria das pinturas rupestres é a relação estabelecida entre o indivíduo e o ambiente, algo, diz ela, perceptível na escolha dos lugares onde essa arte primitiva se manifesta. Assim sendo, continua a autora, quer seja em grutas, quer seja em superfícies a céu aberto, as figuras rupestres indicam uma “[...] relação precisa com o território, [...], fazendo, assim,] do meio natural uma ocasião de criação [...]. Seu acesso é uma função de passagem *entre espaços diferentes*” (2016, p. 99) — um dado natural, outro criado — assim como de limiares distintos — um físico e outro psíquico, donde se tem que a espacialidade nasce da pulsão, a energia psíquica que, por definição, situa-se, justamente, entre limiares distintos, na interface entre o físico e o psíquico.

Sobre a transposição de limiares, de uma transição entre dimensões distintas, Mieli assenta seu argumento considerando o que mostra o sítio de Har Karkom, localizado no Sinai, surgido há aproximadamente 40 mil anos — o mais antigo santuário de que se tinha notícia à época em que escreveu o seu texto.

Esse sítio “[...] se presta muito bem para ilustrar um elemento essencial da *relação do sujeito com o território* [uma vez que sua forma espacial] comporta a inscrição de uma borda” (Mieli, 2016, p. 100, *itálicos*

² Contardo Calligaris (1994) escreve que “A cidade inventou o desejo”, isto é, a perda do mundo de natureza, sem faltas, pleno, mítico, fez surgir a percepção de falta ou a consciência de perda, de onde desponha o desejo — no sentido que a psicanálise dá ao termo —, manifesto na criação do ambiente construído. Em outras palavras, a emergência da palavra faz surgir o sujeito.

meus), de uma fronteira, portanto, onde a experiência psíquica e a realidade física se confundem em decorrência precisamente do seu traçado. Isto é, uma borda criadora em que o sujeito e a apropriação espacial estão necessária e psicologicamente interligados.

Nesse ponto, chamo a atenção do leitor para descobertas relativamente recentes feitas por arqueólogos e paleontólogos britânicos. Parte dessas descobertas vieram a público em matéria divulgada no *New York Times* em setembro de 2015 e em documentário realizado a partir dessas descobertas, em 2023, sob o título *Unknown: cave of bones*, com direção de Mark Mannucci.

Os elementos coletados e as descobertas feitas na caverna explorada surpreenderam os pesquisadores uma vez que sugerem a existência de uma comunidade anterior ao *Sapiens*, denominada por eles como *Homo naledi*, uma comunidade que teria vivido cerca de 300 mil anos atrás, desconhecida até então. A importância desse fato para esta reflexão é que o que se viu na caverna aponta para o que Mieli chamou de *transposição de limiares* entre dimensões distintas proporcionada pela dinâmica pulsional entre o ambiente e quem faz dele uma ocasião de criação, em tempos, no entanto, muito anteriores ao que se refere a autora e ao que até então se sabia sobre grupos ancestrais.

Com efeito, ao fim de um acesso especialmente difícil ao interior da caverna, os pesquisadores perceberam que esse acesso os fez chegar a um ambiente interno usado como um cemitério. A proposição de uma espécie de lugar de culto aos mortos, evidenciada na criação de um cemitério coletivo, sugeriu aos pesquisadores que esses indivíduos, pré-humanos — não são um de nós, diz um dos pesquisadores —, anunciam precisamente a *transposição de um limiar* entre espaços diferentes, um de natureza física, outro de natureza simbólica, pulsional, ainda que, a rigor, não se possa falar de simbólico em tempos a(históricos) dissociados, portanto, da emergência da linguagem.

Um outro elemento notável dessa descoberta, particularmente relevante frente às hipóteses ora apresentadas, é que em diversas passagens da caver-

na foram encontrados desenhos da linha produzidos muito antes de que qualquer edificação pudesse ser sequer imaginada, uma vez que essa população ancestral era nômade.

Figuras 03 e 04: Desenhos ancestrais da linha que teriam sido produzidos pelo *Homo naledi*.

Fonte: Imagens extraídas do documentário *Unknown: cave of bones* de Mark Mannucci, 2023.

Associados, esses dois elementos — a “proposição” de um lugar de culto aos antepassados, a existência de algum tipo de “pensamento” sobre a vida após a morte, da dimensão simbólica, por conseguinte, assim como o traçado imagético da linha — sugerem, na proposição que ora faço, que a origem da arquitetura estaria ali prenunciada, ainda que isso fosse algo insuspeitado até o momento. Não à toa, os cientistas britânicos anunciaram que essas descobertas poderiam mudar o que a comunidade acadêmica conhece sobre a trajetória humana. Com efeito, a ideia de que a arte teria surgido com o aparecimento do *Sapiens* exige reparos à luz dos desenhos

encontrados naquele ambiente, bem como a ideia de que a origem da arquitetura seria a cabana primitiva demanda novas reflexões diante da descoberta de um espaço de culto usado como um cemitério.

Afinal, como o leitor pode perceber facilmente, ao fazer do meio natural uma ocasião de criação, os desenhadores ancestrais propiciaram, sem que disso tivessem qualquer consciência, o que proponho aqui como sendo o ato primordial da arquitetura. Do mesmo modo, ao transpor dimensões psíquicas distintas (simbólico, imaginário e real), anunciaram que aquele traçado primitivo teria tido origem no psiquismo, na vida do espírito — ainda que essa ideia sequer existisse à época ou sequer fosse possível pensá-la, uma vez que aquele momento antecede ao surgimento da linguagem — e não nas necessidades físicas do corpo humano, a função mais facilmente perceptível do objeto arquitetônico.

Dizendo de outro modo, ao manifestar uma apropriação singular do território, criando — a partir de imposições pulsionais — algo em tudo distinto do que outros animais são capazes de fazer, os desenhadores primeiros mostraram que a espacialidade é algo irredutível ao ambiente físico e à sua materialidade. A espacialidade, nessa perspectiva, é essencialmente o lugar do sujeito na cena do mundo, como escreve Mieli, “o nosso canto no mundo”, como escreveu Bachelard (1957) referindo-se à casa humana, um lugar, uma criação, plena em sentido e significações subjetivas.

A ideia de *lugar do sujeito* pode ser mais facilmente apreendida se se atenta justamente para a função psíquica do espaço edificado, ou, em termos ancestrais, para o espaço natural modificado. A espacialidade nasce no aparelho psíquico como condição para o desenvolvimento do sujeito, em termos individuais, mas se estende ao ambiente construído, expressando, nesse processo, o seu papel essencial, quer na constituição da subjetividade, quer nas criações culturais, como nos faz ver a obra de Winnicott. Em outras palavras, a espacialidade é condição para o desenvolvimento humano, em sua individualidade, tanto quanto para a expressão da cultura.

Freud (1939) havia apontado para essa direção ao anotar que a espacialidade é extensão do sujeito, isto é, não se encerra na vida intrapsíquica. É como extensão do sujeito que ela cria a cultura e se expande para todo o universo cultural, como escreve Winnicott, incluindo, naturalmente, o espaço edificado pela arquitetura. É, pois, sob essas artimanhas psíquicas que se dá a criação do lugar do sujeito na cena do mundo de que fala Mieli. Um lugar que, por definição, não é inteiramente físico nem totalmente psíquico, donde se tem a natureza psicoespacial da arquitetura.

Para concluir

Como pode perceber o leitor, as hipóteses levantadas antes se tornam plausíveis se considerarmos que o desenho da linha primordial evidencia a criação de algo cuja função, essencialmente psíquica, está nela própria e não no elemento físico delimitado em decorrência do seu traçado.

No desempenho dessa função psíquica, o traçado da linha em seu momento primeiro é uma indicação da passagem de um limiar fundamental na trajetória humana — do mundo natural, mítico, de difícil compreensão porque (a) histórico, para a construção de um mundo definido e produzido pela emergência da linguagem, reafirme-se —, da criação, desde então, de uma *fronteira*, um começo sem fim, que anuncia a edificação do ambiente construído. Indica, pois, um acontecimento fenomênico produzido pela imaginação criadora que, como tal, impõe e inscreve, nessa passagem entre limiares, uma demanda da vida do espírito, cuja manifestação nos constitui humana e subjetivamente.

Finalmente, para a Teoria da Arquitetura, a investigação dessa ideia fascinante, sucintamente apresentada nestas notas breves, pode propiciar duas novas formas de pensar a arte de edificar o espaço humano. A saber: (i) a arquitetura, como fenômeno, teria sido manifesta muito antes da construção

objetiva da cabana primitiva da qual se têm ocupado os tratadistas da arquitetura durante séculos; (ii) a ideia de que “o assunto da arquitetura não é a arquitetura em si, mas a existência humana”, como escreveu Leatherbarrow, deixa de ser um modo de ver a arquitetura para se mostrar como uma premissa, uma demanda incontornável do espírito humano.

Afinal, “o imaginário é inseparável das obras mentais ou materializadas que, [juntas], servem a cada consciência para construir o sentido da vida”, como bem escreve Jean-Jacques Wunenburger.

Referências

- BACHELARD, Gaston. [1957]. *La poétique de l' espace*. Paris: Puf, 2011.
- CALLIGARIS, Contardo. Elogio da cidade. In: *Olhares sobre a cidade*. Robert Pechman (Org.). Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1994.
- CHEMAMA, Roland. *Vocabulário de psicanálise*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
- FREUD, Sigmund. [1939 (1941)]. Conclusões, ideias, problemas. In: *Obras Completas de Sigmund Freud*. v. III. Madrid: Biblioteca Nueva Letras, 1973.
- FREUD, Sigmund. [1915]. Los instintos y sus destinos. In: *Obras Completas de Sigmund Freud*. v. II. Madrid: Biblioteca Nueva Letras, 1973.
- GREGOTTI, Vittorio. Território e Arquitetura. In: NESBITT, Kate. *Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica 1965-1995*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- HEIDEGGER, Martin. *Ensaio e conferências*. Petrópolis: Vozes, 2001.
- LEATHERBARROW, David. *Topographical stories: studies in landscape and architecture*. Pennsylvania: Penn Press, 2004.
- LEITÃO, Lúcia; LACERDA, Norma. O espaço da geografia e o espaço da arquitetura: reflexões epistemológicas. In: *Cadernos Metrópole*, v. 16, n. 37. São Paulo, 2016.
- MIELI, Paola. *Figuras do espaço: sujeito, corpo, lugar*. São Paulo: Annablume, 2016.
- PAYOT, Daniel. *Le philosophe et l'architecture. Sur quelques déterminations philosophiques de l'idée d'architecture*. Paris: Aubier Montaigne, 1982.
- RYKWERT, Joseph. *On Adam's house in Paradise*. Cambridge, Massachusetts e London: The MIT Press, 2. ed., 1981.
- SALIGNON, Bernard. Qu'est-ce que l'architecture. In: *Rythme et arts: les fins de l'architecture*. Lecques: Théétète, 2001.
- TEDESCHI, Enrico. [1962]. *Teoría de la arquitectura*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1976.
- VALÉRY, Paul. *Eupalinos ou o arquiteto*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1966.
- WINNICOTT, Donald. *O brincar & a realidade*. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
- WUNENBURGER, Jean-Jacques. *L'imaginaire*. Paris: Presses Universitaires de France, 2003.
- ZEVI, Bruno. *Saber ver a arquitetura*. Lisboa: Edições 70, 1977.

EM MEIO AO JARDIM:

O SONHO VERDE E AS VOZES DA DELICADEZA

Luciano Pessoa, Universidade de São Paulo FAUUSP, Brasil.
<peccoluc@gmail.com>

Palavras-chave:

jardim, imaginário, sonho, delicadeza, Gaston Bachelard

SUMMARY

Starting from some initial propositions around the idea of garden as a protected and cultivated place, the essay relates some records of what the first gardens could have been, according to G. Clément and F. Panzini, and subsequently identify the symbolic sense of the cosmic tree inherent in the idea of garden and paradise. Considering that

the symbolic is in continuous relation with our psychic world, and this world is manifested essentially through images and imagination, we also want to close this study with a brief poetic meditation, in the manner of G. Bachelard's intuitive reading and poetic-philosophical writing around the images of an imaginary garden.

Introdução: os primeiros jardins

Em sua *Breve História do Jardim*, Gilles Clément afirma que o primeiro jardim seria comestível, cercado, e —pensando talvez nas primeiras práticas agrícolas dos primeiros assentamentos humanos, embora não restringindo o conceito a essa dimensão— que seria o jardim do homem “que escolheu fazer cessar a errância” (2019, p. 112), ainda que tais condições não visem definir um período específico na história ou na vida de um indivíduo ou sociedade. E é na horta, o jardim comestível, diz Clément, “que tudo se organiza em torno de um ponto central: a água”, o tanque central “rege o espaço e dá ao desenho do jardim um aspecto radial: os pontos mais distantes do terreno são todos equidistantes da água” (idem, p. 114).

Confirmando o sentido agrícola das primeiras formas de jardim, Franco Panzini afirma que teria sido a grande disponibilidade de água entre as bacias dos rios Tigres e Eufrates o fator que possibilitou a concentração populacional na Mesopotâmia durante o quarto milênio a.C., assim como o surgimento, no curso do terceiro milênio (ou entre o séculos XX e XXX a.C.), dos “assentamentos fixos com muros defensivos, dando origem às primeiras cidades” pelas populações que então já praticavam a agricultura. Nesse contexto teriam surgido “os mais antigos espaços verdes de presença documentada ligados às cidades: áreas que eram simultaneamente pomar, horta, jardim, e que conciliavam as finalidades alimentares com as recreativas” (idem, p. 53).

A maior dessas cidades, ao sul da atual Bagdá (no Iraque), teria sido Uruk, que chegaria a abrigar 50 mil pessoas, e em que já teriam sido documentados grandes espaços verdes irrigados por canais ligados ao rio Eufrates, datados entre o segundo e o terceiro milênios a.C., o que confirmaria “a descrição de hortas-jardins contida no primeiro poema épico da Antiguidade, *A epopeia de Gilgamesh*, dedicado ao homem-deus Gilgamesh” (idem, p. 55), poema em cujas linhas finais o próprio herói descreve (avistando des-

de os muros da cidade) os 180 hectares de moradias, outra área equivalente ocupada por palmeirais, e ainda outra ocupada por planícies irrigadas em torno do templo de Ishtar, sua consorte.

Apenas por essas anotações, percebe-se que o sentido do cercamento, efetivamente, não pareceria restrito ao jardim, mas estaria também presente na constituição dos espaços urbanos, como forma de proteção a possíveis ataques, supostamente de animais, de outros grupos humanos, mas especialmente talvez, em se tratando dos jardins, também como proteção climática em relação aos ventos e certo controle do calor.

Do primeiro milênio a.C. há registros de áreas verdes construídas na região da Assíria, nos arredores ou no interior de palácios e templos, como em Ashur, no templo dedicado ao deus de mesmo nome, construído pelo rei Senaqueribe (c. 705-681 a.C.), em que havia um jardim no pátio interno e era “circundado por uma mata constituída por cerca de 2 mil plantas, entre árvores e arbustos plantados em renques regulares muito próximos” (idem, p. 56). Em Nimrud, o rei Assurnasirpal (883-859 a.C.) teria construído um canal para irrigar um jardim com videiras, macieiras, pereiras, marmeleiros, entre outras espécies.

Outros registros semelhantes de jardins, como em Khorsabad ou em Nínive, teriam também contribuído para a imagem que sobrevive no mito dos jardins suspensos da Babilônia, supostamente construídos pelo rei Nabucodonosor II (605-562 a.C.), mas cuja principal dúvida a respeito de sua existência estaria “na ausência de testemunhos da época, uma vez que eles nos chegam apenas por autores gregos e romanos dos séculos seguintes” (idem, p. 59).

Outro mito ainda mais disseminado, agora na tradição cristã, diz Panzini, “teve seu berço nas mesmas terras”, e a “promessa de um lugar de vida melhor é representada pela imagem de um jardim arborizado, rico em frutos e em águas: é o Éden, ou Paraíso” (idem, p. 60). Conforme o autor, a palavra *paraíso* viria do persa *pairidaēza*, com o significado literal de “recinto”, e que “indicava os jardins murados e os parques de caça” (idem, p. 60), tendo sido incorporada pelos

gregos na forma *paradeisos*, utilizada inclusive na tradução do termo “Gan Eden”, “lugar de beatitude” das Escrituras em hebraico, tradução pela qual o sentido do Éden original teria ganho certo colorido oriundo dos *paradeisos* persas: “jardins murados e arborizados, com água e animais silvestres, que retomavam a tradição assíria” (idem, p. 60).

Paralelamente, Clément aponta também a vertente latina *paradisus*, com origem no termo grego, e desmembra o termo original persa, *pairidaēza* (cercado), nos elementos *pairi* (“em torno de”, que originaria também em grego o prefixo *peri-*, com o mesmo sentido), e *daeza* (muralha). Daí que, completa Clément, “o Paraíso ou o Jardim remontam, pois, a uma fortaleza, um lugar de proteção” (2019, p. 112). E se o jardim ou paraíso é o lugar a ser protegido, vale notar que a proteção está relacionada aos legumes, às frutas, às flores, aos animais e ainda, conforme Clément, à “arte de viver, aquilo que ao longo do tempo, não deixará de aparecer como o ‘melhor’” (idem, p. 112), por mais que a noção desse “melhor” não cesse de evoluir.

Acompanhando tais evoluções, entretanto, a ideia de jardim não se estabeleceria apenas em função de sua utilização exuberante em torno de palácios e templos, ou então como “espaço de relaxamento, de ócio, de prazer, de representação e de luxo” (Clément, 2019, p. 113). Ao contrário, se estabeleceria como espaço de cuidado e cultivo da vida vegetal, exatamente por seu caráter ligado à sobrevivência humana. “Se o planeta Terra é o território de caça e de colheita da humanidade primitiva (o primeiro ‘jardim planetário’), diz Clément (idem, p. 113),

se o primeiro recinto destinado a proteger as frutas e os legumes é o primeiro jardim da história, dá para avaliar quantas sociedades que inventaram esse lugar de acolhimento – a horta, o pomar – convocaram toda a sua energia, pois tratava-se, precisamente, de sobrevivência. (Clément, 2013, p. 113).

Como espaço verde, cultivado, protegido e irrigado, pois, em que a composição cruciforme (em certa medida também radial) se tornaria mesmo “um verdadeiro arquétipo¹ na história do jardim” (Panzini, 2013, p. 62); ou como espaço de modo geral diferenciado de um sentido mais amplo de paisagem (diferenciação que parece atestada já no subtítulo da obra de Panzini (2013), “arquitetura da paisagem e dos jardins...”); como espaço diferenciado também ou principalmente por seu caráter hortícola, como afirma Clément (“no campo, a palavra jardim não designa outra coisa que não uma horta, o resto é paisagem”) (2019, p. 114); a ideia de jardim parece se estabelecer na vida cotidiana dos assentamentos, das cidades, para muito além do espaço privilegiado de palácios e templos, exatamente na medida em que o jardim desempenharia, para qualquer ser humano, como horta ou roçado, maior ou menor, como cultivo de alimentos ou de plantas medicinais, um espaço reservado de manutenção da vida, de fecundação da terra, de preparo e de colheita física e simbólica, um espaço de recolhimento e de preservação da própria vida humana.

Em meio ao jardim: a árvore cósmica

Tal importância ou centralidade física e simbólica na vida dessas populações, centralidade espelhada no próprio desenho arquetípico cruciforme (Panzini) ou radial dos jardins, não escaparia à escrita mítica do Gênesis bíblico, em que o paraíso ou jardim do Éden se organiza também em torno de um caráter de centralidade, sugerido tanto pela localização da árvore da vida, *no meio do jardim* — mesma localização atribuída à árvore do conhecimento do bem e do mal (Gn 2,9 e Gn 3,3)— como pela alusão a um rio que se divide em quatro braços (Gn 2,10).

Semelhante configuração apareceria também

1 No contexto junguiano, a ideia de arquétipo reporta a certas configurações primordiais da psique, potências motoras do inconsciente coletivo, não sendo necessariamente esta a acepção utilizada por Panzini.

a Carl Gustav Jung, em um sonho, em que, em meio a uma noite escura e chuvosa, uma árvore iluminada surge na praça central de uma cidade, para onde muitas ruas convergiam. Diz Jung:

Encontrava-me numa cidade suja de fuligem. Chovia e a atmosfera estava carregada: era uma noite de inverno em Liverpool. Com cerca de seis companheiros suíços, eu caminhava através das ruas escuras. Tinha a impressão de que vínhamos do mar, do porto, e que a verdadeira cidade ficava no alto, sobre os penhascos. Para lá nos dirigíamos. A cidade lembrava-me Basiléia: o mercado é embaixo e há uma ruela que sobe chamada Totengaesschen (ruela dos mortos) conduzindo a um planalto onde fica a praça de São Pedro e a grande igreja do mesmo nome. (Jung, 1989, p. 175).

Como é usual em relatos de sonhos, Jung inicia delineando um cenário, no caso um tanto sombrio, em que alguns companheiros suíços como ele próprio caminham pela noite, tendo vindo do mar, e sobem uma montanha em direção à cidade, o que poderia indicar também um percurso do inconsciente em direção à consciência.

Quando chegamos ao planalto encontramos uma vasta praça fracamente iluminada por lampiões onde muitas ruas desembocavam. Os quarteirões da cidade eram dispostos radialmente em torno da praça. No meio, encontrava-se um pequeno lago, no centro do qual havia uma pequena ilha. Embora tudo estivesse mergulhado na chuva, na neblina, na fumaça, numa noite frouxamente iluminada, a ilhota resplandecia à luz do sol. Nela se erguia uma árvore solitária: uma magnólia coberta de flores avermelhadas. Era como se a árvore estivesse ligada à luz do sol e como se, ao mesmo tempo, fosse a própria luz. Meus companheiros faziam observações sobre o tempo terrível e evidentemente não viam a árvore. Falavam de um outro suíço que habitava Liverpool, espantados de que ele tivesse se estabelecido nessa cidade. Eu me sentia transportado pela beleza da árvore em flor, pela ilha ensolarada e pensava: “Eu bem sei porque”, quando despertei. (Jung, 1989, p. 175).

Nessa cidade, anota Jung, ruas e quarteirões estavam dispostos radialmente ao redor do centro, e cada quarteirão, também com uma luz no centro, repetia a estrutura radial do conjunto. Jung faz ainda uma leitura do nome Liverpool como “*the pool of life* (lago da vida); pois *liver*, o fígado, é, segundo uma velha concepção, a sede da vida” (1989, p. 176).

No contexto da psicologia analítica, para Jung, tal sonho indicaria a imagem organizadora do *self*, do arquétipo do si-mesmo, tanto um centro mais profundo da psique (nosso mundo psíquico, consciente e inconsciente), quanto uma imagem da totalidade, abrangendo e mesmo transcendendo todos os fenômenos psíquicos. Para Jung, esse tipo de imagem em forma de *mandala* (do sânscrito, “círculo”) pode aparecer espontaneamente à imaginação, especialmente após estados de crise psíquica, teoria que, no Brasil, seria amplamente confirmada pelos trabalhos de Nise da Silveira.

A mesma estrutura, compartilhada pelos desenhos arquetípicos anotados por Panzini, assim como pelo sonho de Jung, atestaria talvez a potência de imagens do inconsciente coletivo (hipótese de Jung) atuantes tanto em nossas concepções espaciais como na estruturação de nossa realidade psíquica. Tal elaboração não encontraria um rebatimento muito imediato em Bachelard, na medida em que este explora menos talvez a imagem poética como desdobramento de um arquétipo do que o inverso: “com a explosão de uma imagem, o passado longínquo ressoa de ecos e já não vemos em que profundezas esses ecos vão repercutir e morrer” (1993, p. 2). Em sua “fenomenologia do redondo” (1993, p. 235), Bachelard engendra poeticamente sentidos de circularidade enquanto potência da descoberta, mais interessado talvez na primitividade da experiência do que nas possíveis articulações simbólicas ou psicológicas, como fazem Jung e o próprio Bachelard em outros momentos. “Essas imagens apagam o mundo e não têm passado. Não procedem de qualquer experiência anterior. Estamos certos de que são metapsicológicas” (1993, p. 236).

Se o jardim e o paraíso, como vimos, são por definição espaços cercados, e assumirão por vezes a

estrutura ou imagem de um *mandala*, circular e radial, vale notar que a palavra círculo, etimologicamente, é também uma derivação da raiz latina *circa*, “em torno de”, “nas imediações de”, “acerca de”; dado que parece conferir ao jardim, aliado ao caráter de cercamento, também o de circularidade.

Por outro lado, a mesma imagem de árvores cósmicas, árvores da vida ou da imortalidade, de caráter central ou fundamental —centralidade que espelha a estrutura arbórea, ramificada vertical e horizontalmente, do tronco para os galhos e para as raízes— apareceria também em outras tradições mitológicas, naturalmente em apresentações diversas, como no freixo Yggdrasil (mitologia nórdica), como na árvore dos pomos de ouro no jardim das Hespérides (mitologia grega), como na árvore-orixá Iroco, ligada ao tempo (mitologia africana, especialmente iorubá), na árvore Gaokerena (mitologia persa), entre outras.

Mircea Eliade —para quem a árvore representaria, “quer de maneira ritual e concreta, quer de modo mítico e cosmológico” (1993, p. 215), o *cosmos vivo* em contínua regeneração— identifica sete variantes do tema da árvore enquanto “cultos da vegetação”: o conjunto pedra-árvore-altar; a árvore-imagem do cosmos; a árvore-teofania cósmica; a árvore-símbolo da vida; a árvore-centro do mundo; ligações místicas entre árvores e homens; a árvore símbolo da ressurreição.

Mas se, em termos junguianos, o mundo simbólico se move em diálogo e em comunhão com nosso mundo psíquico (consciente e inconsciente), e o mundo psíquico por sua vez se manifesta como energia psíquica, enquanto imagem em movimento, enquanto imaginação, queremos dialogar com as imagens

de um jardim imaginário, atentos à obra de Jung, mas sobretudo a partir da filosofia da imaginação de Bachelard, em termos de uma escrita poético-filosófica permeada de trechos de poemas, do cancionário popular, da mitologia, entre outras fontes.

A imaginação é uma árvore: o sonho verde e as vozes da delicadeza

Para Bachelard —cuja obra dedicada à imaginação dialoga frequentemente com a obra de Jung—, o estudo das imagens poéticas requereria o abandono de toda referência lógica, de toda construção racional. Nesse sentido, podemos iniciar nossa meditação poética com uma pergunta, aparentemente óbvia:

Que coisa é um jardim?

Uma vez que não estaríamos agora preocupados com uma resposta técnica ou histórica, talvez a pergunta fosse ainda melhor formulada como:

Que coisa é um jardim imaginário?²

O convite à imaginação parece nos colocar diante de uma curiosa liberdade, que pode ganhar forma à medida que ousemos um ato de criação, exatamente o significado etimológico do ato poético, pelo grego *poiesis*, ação de fazer, de criar.

Para além dos múltiplos volumes móveis, dos formatos e texturas, em tonalidades que vão do verde ao amarelo, do verde ao negro, ao azul, ao vermelho, ao marrom, ao rosa, ao branco, chegam sons sibilinos produzidos pelo vento, da fala das folhas, e os aromas,

² Saudando o espírito crítico-científico de Bachelard, cabe aqui uma nota, certamente não restrita à Revista Valise (UFRGS), para cuja recente edição temática (v. 13 n. 1, 2023: Jardins) este ensaio foi originalmente escrito, avaliado, revisto, formalmente aprovado —e depois recusado na revisão gramatical, por conta de uma suposta regra tácita, contrária a parágrafos de uma só linha como o assinalado. Mas se não há erro gramatical, onde estaria o problema? Não se trata de uma revista em particular. No contexto da divulgação acadêmica, em que caberiam crítica e critério, transparência e algum compromisso com o ofício da pesquisa, cabe observar a precariedade estrutural dos modos vigentes de avaliação e publicação. Atuando muitas vezes de forma voluntária, apoiados em avaliações anônimas necessariamente questionáveis (certa aderência, titulação e anonimato, como sabemos, não garantem uma leitura isenta, competente, responsável), mas evitando qualquer espécie de debate e mesmo assinando coletivamente, editores tomam decisões mais vezes cômodas e arbitrarias do que gostaríamos de admitir, e nas quais pouco restaria de científico. Na casa das ideias claras, é preciso falar sobre biombos.

sobretudo os aromas, mais que as cores, parecem ter o poder de nos tomar e nos transportar como poções mágicas, para territórios muito específicos de uma memória corporal. Campos de um prazer surpreendentemente genuíno, inesgotável, que parece tomar nosso rosto, nossos anos de infância, infância que também já não sabemos se lembrada ou imaginada, e de fato não parece importar.

Aromas conjugados da terra e das plantas, de frutos, da chuva, como chaves de uma origem muito mais antiga que qualquer referência pessoal que pudéssemos ter, vozes de uma infância mítica, humana, da possibilidade que caminha e imagina, em meio à natureza, uma forma, um gesto de vida.

A ideia do lugar protegido, de algum modo parece evocar de fato a percepção de uma fragilidade, de recolhimento em um espaço mínimo onde a vida estaria garantida, a vida, o amor, em suas faces mais essenciais: tão essenciais quanto nossas primeiras impressões, na primeira infância, de coisas boas e ruins, de prazer e sofrimento, de angústia e de alegria, faces e impressões que nos sonhos animarão objetos, personificarão sensações e lugares —como tão proficuamente explora Bachelard em *A poética do espaço*—, lugares e, naturalmente, a paisagem.

Um jardim imaginado, que faz reviver os espaços amados (a topofilia de que fala Bachelard), parece reunir muito facilmente imagens de delicadeza e de cuidado, de uma profunda comunhão, em que os verdes, os aromas, leves ruídos da água e dos pássaros podem se transmutar também no rosto de uma mulher —assim como luz e folhas se misturam no verde multiplicado da copa aberta de um *chapéu de sol*, de um *plátano*, de uma *sibipiruna*—, uma mãe que nos abraça e diz suavemente que tudo está bem, que a dor já passou, que nada foi em vão, que a manhã logo chega, que primos queridos virão, que poderemos brincar disso e daquilo.

Tal vinculação entre a vegetação, a árvore, e o feminino, parece realizada por exemplo na imagem mítica das Hamadriadas, na mitologia grega, “ninfas que nascem ao mesmo tempo que as árvores [...] e cuja vida está ligada à da própria árvore”, são as ninfas

que “fazem corpo com o carvalho”, isto é, que “incorporadas a esta árvore sagrada”, nascem com ela e participam de seu destino (Brandão, 2000, p. 479).

A mesma vinculação entre o jardim e o feminino aparece em *El lenguaje de los sueños*, de Ernst Aeppli, onde o jardim, como símbolo onírico, seria eventualmente percebido como o “corpo erótico da mulher”. De modo amplo, para o autor, o jardim “É um símbolo onírico completo e positivo. É o lugar do crescimento, do cultivo interior das formas de vida” (1965, p. 384).

Nele se consuma a roda das estações anuais [...] Somente pelo estreito portão pode-se entrar no jardim. O sonhador vê-se obrigado a procurar essa porta enquanto vaga em torno de si. Tal é a expressão simbólica de um desenvolvimento psíquico que alcança uma valiosa riqueza interior. Mas nem todos encontram a entrada para esse edifício de seus sentimentos. Poucos conseguem verdadeiramente se retirar para o jardim de sua alma, que, se em seu centro possui um manancial ou árvore da vida, pode constituir-se numa imagem do si-mesmo. (Aeppli, 1965, p. 384, tradução nossa)

A carta XIX do Tarô, “O SOL”, parece resgatar boa parte de todos esses elementos. No baralho de Arthur Waite e Pamela Smith (1993), uma criança nua sorri, de braços abertos, com flores nos cabelos, sentada sobre um cavalo branco, empunhando uma vasta bandeira vermelha. Atrás, um muro não muito alto, acima do qual vemos quatro girassóis abertos, maduros, sendo toda a cena iluminada pelo sol, no alto, sol com feições humanas, radiante e tranquilo.

Ao contrário da inocência sem limites representada pela carta do Louco —que em certa medida é o herói caminhante do baralho, e que aparece às vezes com o número zero, o 22 ou mesmo sem número—, na carta do Sol a inocência infantil assume o caráter de um amadurecimento, de um saber que convive com um não saber, que é abertura, e também inauguração. Percorrendo do mesmo modo um trajeto em direção à luz, à consciência, como no sonho de Jung, a sequência de arcanos no Tarô termina com três cartas de lu-

minosidade crescente (Estrela, Lua e Sol), seguidas de um Julgamento (que seria também um renascimento) e, por fim, o Mundo.

Aqui, a criança, as flores abertas (como quatro grandes estações da vida, como imagem de totalidade), o muro, o sol, retomam de modo sutil o tema do jardim cercado, o *hortus conclusus*, como dizendo que a criança (que afinal não sabemos se está fora ou dentro do jardim), o elemento precioso e frágil (assim como a consciência, as plantas, os animais), auxiliada por certos limites, também florescerá.

A mesma imagem solar e de florescimento, relacionada aos tempos da vida, apareceria na canção “Fazenda”, de Nelson Ângelo, gravada por Milton Nascimento. De uma imagem inicial que alude à água e à sede de viver, a um tempo mítico que é tanto esquecimento quanto eternidade, seguem-se imagens de uma infância em relação mais que íntima, onírica, com a natureza, com os outros, com a vida sonhada e transcorrida:

Água de beber / Bica no quintal /
Sede de viver tudo

E o esquecer era tão normal / Que o
tempo parava

E a meninada / Respirava
o vento / Até vir a noite
E os velhos falavam / coisas dessa vida
Eu era criança, hoje é você / E no
amanhã, nós

Tinha sabiá, tinha laranja
jeira / Tinha manga-rosa
Tinha o sol da manhã / E na despedida

Tios na varanda / Jipe na estrada / E
o coração lá

(Ângelo, 1976)

Em outra canção, “Luz do sol”, Caetano Veloso (1982) retoma os temas do sol e da luz que inspira a terra e se reflete na natureza, a delicadeza e a glória da vida, e que eventualmente o próprio homem pode destruir: “Luz do Sol / Que a folha traga e traduz / Em verde novo / Em folha, em graça, em vida, em força, em luz. // Céu azul / Que vem até onde os pés / Tocam a terra / E a terra inspira e exala seus azuis”.

Reza, reza o rio / Córrego pro rio e o
rio pro mar

Reza correnteza / Roça a beira, doura
a areia

Marcha um homem sobre o chão /
Leva no coração uma ferida acesa

Dono do sim e do não / Diante da vi-
são da infinita beleza

Finda por ferir com a mão / Essa de-
licadeza

A coisa mais querida / A glória da vida
(Veloso, 1982)

Em diálogo imaginário com a canção de Caetano, em que a luz do céu azul vem até onde os pés (ou as raízes) tocam a terra, Bachelard fala sobre “viver como uma árvore”, e sobre a árvore como elemento simbólico integrador. “Quando conseguimos dar ao psiquismo aéreo da árvore o interesse complementar das raízes, uma vida nova animava o sonhador; o verso produzia uma estrofe, a estrofe produzia um poema” (1990, p. 230).

A imaginação captava então todas as forças da vida vegetal. Viver como uma árvore! Que crescimento! Que profundidade! Que retidão! Que verdade! No mesmo instante, dentro de nós, sentimos as raízes trabalharem, sentimos que o passado não está morto, que temos algo a fazer, hoje, em nossa vida obscura, em nossa vida subterrânea, em nossa vida solitária, em nossa vida aérea. A árvore está em toda a parte ao mesmo tempo. A velha raiz [...] vai produzir uma flor nova. A imaginação é uma árvore. (Bachelard, 1990, p. 230)

Tão integradora e expansiva é a imagem simbólica da árvore, que Bachelard a aproxima da própria ideia de imaginação: “A árvore está em toda a parte ao mesmo tempo”, diz, “A imaginação é uma árvore” (1990, p. 230).

Mas a imagem do “invólucro”, do cercamento e mesmo do redondo —a que a ideia de jardim estaria necessariamente, etimologicamente relacionada—,

seria elaborada por Bachelard, não apenas inspirado pela imagem da casa como metáfora da alma (também a partir de um sonho de Jung) que parece animar toda *A poética do espaço* (1993), mas por exemplo quando este trabalha certa dialética do exterior e do interior, e uma fenomenologia do redondo.

Para Bachelard, em uma obra que elabora longamente os sentidos da intimidade, o jogo entre interior e exterior nunca é simétrico, tendendo antes a uma assimetria de teor psicológico, onde a profundidade e a experiência vivida dos espaços se dão sobretudo em valores de interioridade. Nessa medida, diz Bachelard, “o saber filosófico começa mal se tiver como base experiências esquematizadas [...] Fechado no ser, sempre há de ser necessário sair dele. Apenas saído do ser, sempre há de ser preciso voltar a ele” (1993, p. 216).

Evitando, assim, certa geometrização fácil do dentro e do fora, do interior e do exterior, Bachelard procura “explorar o ser do homem como o ser de uma superfície, da superfície que separa a região do mesmo e a região do outro” (1993, p. 224).

Na superfície do ser, nessa região em que o ser quer se manifestar e quer se ocultar, os movimentos de fechamento e abertura são tão numerosos, tão frequentemente invertidos, tão carregados de hesitação, que poderíamos concluir com essa fórmula: o homem é o ser entreaberto. (Bachelard, 1993, p. 224-225).

E pensando o redondo por um olhar que tem, na *imagem poética*, a que surge sem preparo, seu elemento chave, sua forma de fenomenologia, Bachelard comenta uma página de R.M. Rilke, em que uma “árvore, sempre no meio / De tudo o que a cerca [...] saboreia / Toda abóbada dos céus”. Para tal “Árvore que talvez / Pense no interior”, um deus haveria de aparecer, e para que ela estivesse segura, “Ele desenvolve em redondo o seu ser / E lhe estende braços maduros” (idem, p. 242).

Se, para Bachelard, “o mundo é redondo ao redor do ser redondo” (idem, p. 242), tais imagens de uma tal “redondeza plena”, pelas quais vislumbramos

também um sentido de totalidade, nos auxiliariam “a darmos a nós mesmos uma primeira constituição, a afirmar o nosso ser intimamente”, perspectiva pela qual, “vivido do interior, sem exterioridade, o ser não poderia deixar de ser redondo” (idem, p. 237).

Fechando, pois, esta breve meditação em torno da ideia dos primeiros jardins, da vinculação arquetípica entre o jardim e a árvore cósmica, com este pequeno exercício de imaginação ao modo bachelardiano de escrita poética, cabe notar que trata-se menos de um estudo técnico, argumentativo, que de uma articulação de imagens a partir do tema simbólico do jardim, este que a priori parece votado a congregar, a relacionar, reunir —exatamente a potência primeira do âmbito do imaginário simbólico.

Sem pretender qualquer esgotamento, apresentamos aqui, então, apenas um retrato, um fragmento de uma pesquisa ainda a ser concluída.

Referências

AEPPLI, Ernst. *El lenguaje de los sueños*. Trad. Fermín Fernández. Barcelona: Luis Miracle, 1965.

ÂNGELO, Nelson. «Fazenda» (canção). In: NASCIMENTO, Milton. LP Geares, 1976.

BACHELARD, Gaston. *A poética do espaço*. Trad. Antonio Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

_____. *A terra e os devaneios do repouso*. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

Bíblia de Jerusalém. Trad. coordenada por G. Gorgulho, I. Storniolo e A. Anderson. São Paulo: Paulus, 2002.

BRANDÃO, Junito de S. *Dicionário mítico-etimológico* (vol. 1). Petrópolis: Vozes, 2000.

CLÉMENT, Gilles. “Uma breve história do jardim”. In: CABRAL, A.; BARTALINI, V. (org. e tradução). *Paisagem Textos 4*. São Paulo: FAUUSP, 2019.

ELIADE, Mircea. *Tratado de história das religiões*. Trad. F. Tomaz e N. Nunes. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

JUNG, Carl G. *Memórias, sonhos, reflexões*. Trad. Dora F. Silva. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.

PANZINI, Franco. *Projetar a natureza: Arquitetura da paisagem e dos jardins desde as origens até a época contemporânea*. Trad. Letícia Andrade. São Paulo: Senac, 2013.

VELOSO, Caetano. “Luz do sol”, canção do filme *Índia, a Filha do Sol*, de Fábio Barreto, 1982.

WAITE, A.E.; SMITH, P.C. *The original Rider Waite Tarot Deck*. Londres: Rider Books, 1993.

REPRESENTANDO O IMAGINÁRIO: AMBIÊNCIAS URBANAS DA GASTRONOMIA ESPONTÂNEA NO ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO CANARINHO EM BOA VISTA-RR

Marcelly Bitar, UFRR, Brasil.
<marcelly.bitar@hotmail.com>

Márcio Bento, UFRR, Brasil.
<márcio.bento@ufrr.br>

Júlia Branco, UFRR, Brasil

Palavras-chave:

Urbanidade. Ambiente. Espaço Público. Subjetividades. Boa Vista, RR.

Resumo

A presente pesquisa aponta para estudos em Ambiências Urbanas e seus fatores particulares que são capazes de favorecer o pertencimento, despertar sensações, reavivar memórias, e contribuir com a interação e formação identitária de diversos grupos e espaços das cidades. Urbanidade e Ambiência são conceitos fundamentais para se pensar na qualidade de vida nas cidades, estão relacionados à forma como as cidades são projetadas e vivenciadas pelos seus habitantes e à qualidade do ambiente urbano, seus

estudos atrelados têm proporcionado novos olhares e diretrizes para projetos de intervenção espacial. Portanto, como objetivo geral, a pesquisa consiste em compreender a influência de ambos a partir da forma como eles acontecem na arquitetura (in)consciente do estacionamento do Estádio Canarinho, espaço público de Boa Vista-RR que, de forma espontânea obteve função gastronômica rica em subjetividades e cenários imagéticos, possibilitando a caracterização e o reconhecimento de elementos que fun-

cionam como fortes coadjuvantes ao bem-estar subjetivo dos sujeitos que participam daquele espaço. A metodologia da pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica da temática, a partir de autores como Jane Jacobs, Kevin Lynch, Jean Thibaud e tantos outros que mostram que o espaço construído deve ser adaptado às necessidades humanas, buscando a qualidade espacial. Optou-se por uma abordagem experiencial na Avaliação Pós Ocupação, relacionado às subjetividades na arquitetura, através dos seguintes instrumentos de análise: o Mapa Comportamental, que possibilitou a compreensão das interações, dos movimentos e da distribuição das pessoas no ambiente, o Percurso Comentado cartografado pelo Mapeamento Sensível das Ambiências, que permitiu a observação das apropriações, atribuições e afeto que as pessoas desenvolveram pelo Lugar e por fim, a Entrevista Informal, que trouxe à tona a percepção de um usuário frequente do espaço. A análise como um todo visa a compreensão a respeito das interrelações espaciais como influência da ação,

da experiência e dos sentidos dos sujeitos praticantes da cidade e da própria arquitetura, no caso em questão, do ambiente gastronômico espontâneo. A pesquisa resulta na aplicação dessas descobertas em diretrizes para a requalificação, à luz das ambiências gastronômicas induzidas, de um espaço público em desuso na cidade: o Palácio Latife Salomão. Demonstra-se, de forma pragmática, uma humanização que propicia a interação, o acolhimento e a produção de subjetividades, impulsionando valores identitários e culturais, apoiado à elementos que compõem o espaço construído, objeto da arquitetura e seus impactos no comportamento humano. A pesquisa possibilitou o entendimento de que a percepção e a aplicabilidade efetiva da urbanidade e das ambiências fornecem subsídios importantes para construção de cidades e espaços mais convidativos, inclusivos, mas principalmente, espaços planejados e pensados para pessoas, respeitando suas necessidades tanto físicas quanto sensíveis, ou seja, espaços humanizados, que permitam ser sentidos e vividos.

Introdução

Arquitetura é a arte de construir para atender às necessidades da sociedade, buscando seu bem-estar, conforto e segurança. Espaços abertos e fechados, cobertos ou não. Com exemplos marcantes ao longo da história, os arquitetos têm desenvolvido soluções que, juntamente com os avanços tecnológicos, proporcionam condições para a constante busca desse ideal, demonstrando que a arquitetura dos espaços, incluindo os urbanos, pode expressar sentimentos e conduzir comportamentos, além de cumprir sua função básica de abrigar.

A urbanidade e a ambiência são temas essenciais para o estudo e o desenvolvimento de cidades mais humanas, sustentáveis e habitáveis. Nos últimos anos, o crescimento acelerado das áreas urbanas tem levantado questões sobre a qualidade de vida, a convivência e a identidade dos espaços urbanos. Nesse

contexto, a urbanidade e a ambiência surgem como conceitos fundamentais para compreender e promover a melhoria da vida nas cidades.

A urbanidade está relacionada ao comportamento e à interação das pessoas no ambiente urbano, envolvendo aspectos como a cortesia, o respeito, a inclusão social e a valorização da multifuncionalidade. Uma cidade com alta urbanidade é capaz de oferecer um ambiente em que os cidadãos se sintam seguros, respeitados e tenham oportunidades de interação social, resultando em uma comunidade mais coesa e participativa.

Por sua vez, a ambiência refere-se ao ambiente físico e estético das cidades, incluindo a arquitetura, o design urbano, a paisagem, o mobiliário urbano, entre outros elementos. A ambiência influencia diretamente a experiência das pessoas no espaço urbano, podendo criar sensações de conforto, acolhimento e identificação com o local. Um ambiente bem projetado e cuidado neste aspecto contribui para o bem-

-estar dos cidadãos, promovendo o convívio social, a saúde mental e a valorização da identidade local.

Diante desse contexto, torna-se relevante compreender a aplicabilidade dos conceitos de urbanidade e ambiência na prática. Por exemplo: através da análise do Estacionamento do Estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista, Roraima. Assim, questiona-se de que forma a arquitetura (in)consciente ocorre no estacionamento Canarinho? Como identificar ambiências gastronômicas espontâneas nesse espaço e qual sua aplicabilidade na arquitetura?

Análise pela busca de tais resposta efetua-se por meio de uma Abordagem Experiencial na Avaliação Pós-Ocupação, através de métodos como o Mapa Comportamental, Mapeamento Sensível das Ambiências e Relato Verbal. Visando a compreensão a respeito das interrelações espaciais como influência da ação, da experiência e dos sentidos dos sujeitos praticantes da cidade e da própria arquitetura, no caso em questão, do ambiente gastronômico espontâneo.

As descobertas a partir da análise resultam na aplicabilidade delas em diretrizes para a requalificação à luz das ambiências de um espaço público em desuso, o Palácio Latife Salomão. De forma a salientar que a compreensão da urbanidade e da ambiência e sua aplicabilidade efetiva podem fornecer subsídios importantes para a construção de espaços socialmente sustentáveis, inclusivos, sensíveis e humanizados.

“O mundo dos sons, o mundo das formas,
o mundo das cores e o mundo das ideias poéticas
não podem ter outra fonte senão Deus;
e é nosso privilégio, como portadores de sua imagem
ter uma percepção deste mundo belo,
para reproduzir artisticamente,
para gozá-lo humanamente.”
(Abraham Kuyper)

Caminhos para uma urbanidade pragmática e visível

A urbanidade traz na essência um estilo de vida onde a sociedade convive e se desenvolve de forma multifuncional, a partir da moradia, trabalho, lazer, serviços etc. O estilo urbano, tem sido alvo de inúmeros estudos, através de autores e pensadores críticos sobre a cidade, a pesquisa concentra-se nos que mais se aproximam da temática aqui abordada: a urbanidade, o espaço público e suas ambiências. Autores como Jane Jacobs (1961), Hillier e Hanson (1984), Lynch (1997), entre outros, ajudam a compreender o espaço da cidade, seus atributos, sua dimensão humana e de apropriação do espaço público, bem como a apropriação urbana, como algo sensorial, ligado a cultura e ao tempo, também reconhecidas como resultado da configuração espacial da cidade.

A temática urbanidade se tornou alvo de estudos em meio ao reconhecimento do fracasso dos modelos de cidade implantados pelo movimento moderno, aí então que vários autores se debruçaram e dedicaram compreendê-la. Douglas Aguiar (2012), autor contemporâneo e um dos autores do livro Urbanidades - que reúne as ideias desses teóricos, diz que havia algo errado com as cidades criadas artificialmente, a uma só vez, nas pranchetas. Faltava-lhes algo, faltava-lhes urbanidade. Autores como Jan Gehl (2010) e Jean Paul Thibaud (2011) discutem a urbanidade como um design urbano que prioriza a qualidade de vida, a sustentabilidade e a interação social e sua presença ou não na cidade contemporânea, com conceitos que ajudam a entender uma urbanidade pragmática e visível e como isso afeta e se apresenta na estética urbana, nas sensações e experiências do usuário.

Entendendo a urbanidade

A urbanidade é composta, por algo que vem da cidade, da rua, do edifício e que é apropriado e usufruído, em maior ou menor grau, pelo corpo, individual e coletivo. (AGUIAR, 2012) Trata-se do corpo, que é o parâmetro espacial e comportamental. A medida da urbanidade é demonstrada pela conduta do corpo, individual e coletivamente. Sua presença, ausência e postura. Assim, percebe-se a urbanidade na relação espaço e corpo. Isto é, lugares performam urbanidade ou desurbanidade, na diferença de suas localizações, formas ou configurações, bem como nas transformações a partir de sua capacidade de acolher diferentes eventos.

Ao que tudo indica, o espaço público é o principal agente de urbanidade, isto porque propicia o encontro entre semelhanças e diferenças criando um espaço integrador. Portanto, um dos muitos interesses em estudar a urbanidade está na condição de indagar o espaço público e reconhecê-lo como elemento fundamental para a vida em sociedade. Se urbanidade diz respeito ao convívio, este necessariamente acontece em algum lugar, e não se trata de um lugar qualquer e sim de espacialidades que deem suporte ao encontro e às relações sociais que, por sua vez, influenciam na interação e comportamento daqueles que usufruem. “Culturas e climas diferem em todo o mundo, mas as pessoas são as mesmas. Eles vão se reunir em público se você der um bom lugar para fazê-lo.” (GEHL, 2010)

A gênese teórica da urbanidade

Janes Jacobs (1961), fez-se notória nesse ramo com seu livro “Morte e vida de grandes cidades”, onde criticava a negação do espaço público materializado na cidade através de paredes cegas, grandes pátios de estacionamentos e grandes conjuntos de habita-

ção. Em contrapartida, apontou atributos necessários para a vida urbana como elementos essenciais para a urbanidade. Lugares animados, com vida na rua, mistura de tipologias arquitetônicas, usos e atividades, trazendo as pessoas à proximidade para criar um ambiente urbano dinâmico.

Na mesma época, Kevin Lynch (1960), se engaja no campo do planejamento urbano e da percepção da cidade, suas contribuições nesse campo são importantes para a compreensão da experiência urbana e da qualidade do ambiente construído, elaborando e propondo uma forma interessante e prazerosa de olhar a cidade. “Os elementos móveis de uma cidade e, em especial, as pessoas e suas atividades, são tão importantes quanto às partes físicas estacionárias. Não somos meros observadores desse espetáculo, mas parte dele” (LYNCH, 1960).

Lynch (1960) identifica cinco elementos-chave que contribuem para a percepção e imagem da cidade: caminhos (ruas, calçadas, trilhas), bordas (limites e fronteiras), marcos (pontos de referência), nós (pontos de encontro ou concentração) e distritos (áreas com características distintas). Ele argumenta que esses elementos ajudam as pessoas a criar uma imagem mental clara e compreensível da cidade, reconhecendo que a maneira como as pessoas vivem a cidade está ligada ao sentido visual que elas possuem.

Há um elemento central no discurso de Jacobs (1961) e Lynch (1960), o atendimento às conveniências do corpo é protagonista chave em sua capacidade de construir urbanidade. As características observadas por eles auxiliaram no início da formulação do conceito de qualidade da cidade, essencial para o planejamento espacial urbano e precederam o método proposto por dois arquitetos e pesquisadores notáveis no campo da teoria e análise espacial em arquitetura e planejamento urbano, Hiller e Hanson (1984), conhecido como Sintaxe Espacial. A teoria fundamenta-se na constatação de que há uma lógica social no espaço, e há na sociedade uma lógica espacial.

A condição de urbanidade

Nota-se que a condição de urbanidade está em algo que se inicia no urbano, na cidade, no meio edificado e é passado, direcionado às pessoas. Esse acolhimento e troca do espaço para com o corpo acontece de diferentes modos e em toda e qualquer condição urbana, desde aquelas mais formais, até aquelas mais informais. Entre muitos exemplos a pontuar, o Portal

do Milênio (Figura 1), inaugurado na última virada do século, compõe a Praça das Águas, em Boa Vista, Roraima. Trata-se de uma estrutura monumental e espaço formal cercada por fontes e jardins. Lugar marcado por sua beleza, organização e possibilidade de encontros, sendo por anos um dos pontos de maior movimento da cidade.

Figura 1: Portal do Milênio, Boa Vista-RR

Fonte: RNLATVIAN (2007)

Formalidade plena no espaço, urbanidade plena no comportamento. Ou seja, não se trata de algo notório restrito a profissionais da arquitetura. Trata-se de algo que pessoas, a partir de sua sensibilidade observam, percebem e sentem.

“A espacialidade urbana é o que chamamos de urbanidade. As pessoas, o corpo, individual e coletivo, interagindo com o espaço, são, nesse raciocínio, o parâmetro da urbanidade quanto à sua intensidade.” (AGUIAR, 2012)

Aguiar (2012) afirma “A condição de urbanidade se diferencia da condição de vitalidade ainda que possa contê-la”, como um lugar que eventualmente está repleto de pessoas, demonstrando vitalidade, porém, o mesmo, quando deixado por sua conta demonstra baixa urbanidade (Figura 2). Se temos urbanidade, conseqüentemente teremos pessoas. A condição de urbanidade é própria da cidade, não só da forma e não só da quantidade de pessoas que por ali passam, é um tipo de espacialidade, uma relação entre o espaço e as pessoas.

Figura 2: Estacionamento do Estádio Canarinho pela manhã e pela noite

Fonte: A autora, 2023.

As pessoas, mesmo que inconscientemente, se relacionam com o espaço urbano e assim usufruem da urbanidade. A condição de urbanidade estará, portanto, no modo como a cidade acolhe as pessoas, recebe as pessoas, o corpo. Logo, a forma urbana, enquanto ambiente construído, participa da reprodução de certos modos de vida quando cria facilidades na sua estrutura para práticas de sociabilidade. O contrário disso dificulta, sobretudo, as relações humanas, criando restrições.

Portanto, a urbanidade é algo material, palpável e visível. Algo que vem da cidade, do que urbano exala. Ela pode ser percebida, lida, sentida, amada, desejada ou ignorada pelas pessoas. É onde aplica-se a cultura, a história, a origem, a vivência, a sensibilidade, e diversas características de cada indivíduo que irá determinar o modo como a urbanidade vai funcionar. (AGUIAR, 2012).

A urbanidade como espaço sensível

O arquiteto dinamarquês Jan Gehl (2010), com base nos pensamentos da década de 1960, começa a aprofundar seus estudos sobre cidades e pessoas, contribuindo com o movimento em prol da dimensão humanística no planejamento urbano. O arquiteto encara o planejamento urbano como uma forma de ajudar a recriar cidades que deveriam ser pensadas especificamente para as pessoas que nelas vivem e, desde então, Gehl passou a estudá-las ao observar o número de pessoas caminhando, seus movimentos e hábitos.

Conhecido por sua defesa da urbanidade e seu trabalho em promover cidades mais humanas e acolhedoras, ele enfatiza importantes aspectos como colocar as pessoas no centro do planejamento urbano e criar espaços que atendam às necessidades humanas básicas de interação social, segurança, saúde e bem-estar. Argumenta que a urbanidade é fundamental para a qualidade de vida nas cidades, e que um am-

ambiente urbano bem projetado deve encorajar a atividade humana, o contato social e a conexão com a comunidade. Ele enfoca a criação de espaços públicos de qualidade que convidem as pessoas a se encontrarem, interagirem e desfrutarem da vida urbana. “Primeira vida, então espaços, então edifícios - o contrário nunca funciona.” (GEHL, 2010)

Gehl (2010) acima de tudo ressalta a importância de observar e analisar o comportamento humano nas cidades. Ele defende que os projetos urbanos devem ser baseados em evidências empíricas e no entendimento das necessidades e preferências das pessoas que vivem e usam os espaços urbanos. Isso envolve observar como as pessoas realmente usam e interagem com os espaços, levando em consideração suas atividades diárias, desejos e demandas.

Logo, o sentido deixou de ser coadjuvante e beira o protagonismo. O cuidado com essa questão dá atenção ao corpo e ao sentido, relaciona o sensível e o social, traz a percepção cultural, os detalhes do espaço vivido e a memória afetiva, sempre priorizando a experiência e os registros sensoriais de quem permeia ou utiliza.

Há uma cidadania no olhar e no sentir, através das percepções sensoriais, que precisa ser atendida na materialidade da cidade, são elas que revelam as qualidades do que é vivido no ambiente construído. Seja através do passeio ou da permanência, há um imaginário social que nos mostra o poder afetivo dos lugares, sendo assim, os sentidos tornam-se ponto de partida da experiência do usuário, conseqüentemente da urbanidade.

Thibaud (2011), sociólogo francês, colabora com esses princípios ao explorar o papel do espaço e da arquitetura na experiência cotidiana das pessoas, investigando como as pessoas interagem e dão significado aos ambientes construídos. Seu trabalho enfoca a relação entre o corpo, o espaço e a percepção sensorial, examinando como as pessoas se orientam e se envolvem com o ambiente físico ao seu redor, também investiga como as pessoas constroem narrativas e significados em torno de lugares específicos. Uma ecologia sensível do cotidiano.

“[...] Em suma, seja tomando um viés mais cognitivo ou mais sensitivo, nos parece evidente que a percepção sensível seja o caminho não só possível, mas, de fato, inevitável para os pesquisadores que buscam captar e restituir a concretude da experiência urbana. Em uma época em que os problemas ambientais despontam com urgência e força, e em que o caráter público dos espaços urbanos é cada vez mais questionado, nos parece mais importante do que nunca embarcar em reflexões profundas sobre a cidade sensível. Tais reflexões fazem-se importantes não porque seja necessário acrescentar mais uma camada de dificuldades aos problemas energéticos, climáticos, políticos, econômicos, demográficos ou técnicos, mas, sim, porque se trata da nossa própria maneira de habitar o mundo urbano, de como nos encaixamos e o experimentamos no nosso cotidiano.” (THIBAUD, 2011)

Logo, os sentidos devem ser levados em consideração na hora de construir, porque nós, como seres humanos afetivos e pertencentes, lavamos eles em consideração na hora de habitar e permear. Por muito tempo acreditou-se que a função se sobrepunha à estética e por estética pode-se entender além da filosofia da beleza, mas uma percepção pelos sentidos discutidos. O exercício, principalmente para arquitetos e engenheiros contemporâneos, é pensar em como o estimular o aspecto sensível do morador, entender como a experiência sensível funciona e como produzir mudanças através delas no urbano atual.

Extensões da experiência urbana

As discussões sobre o ambiente urbano conectam com a necessidade de investigar seu uso como algo em constante construção, dirigindo a atenção para o espaço em que vivemos e a que sempre temos acesso como lugar de experiências, significados e simbolismos, que enraízam no consciente e na memória. Para Halbwachs (2006), todo grupo social e

todo tipo de atividade tem alguma relação com o “lugar” como parte do espaço. Autores como Yi-Fu Tuan (1983), Denis Cosgrove (1991), Ruy Moreira (2007) e tantos outros auxiliam no entendimento da cultura da cidade, espaço e lugar a partir de enraizamento, memórias, interação, fronteiras e versatilidades, que constrói no tempo identidades, produz e reflete identificações, símbolos, signos e significados.

O aumento da interação social torna-se, também, mais espontâneo e significativo, a partir da possibilidade de encontros em ambientes que permitam escolhas. Entendendo que cada pessoa é diferente da outra, vinda de um cotidiano e espaço social específico, busca-se criar ambientes que permitam ao usuário preservar sua identidade e sentir-se acolhida. Essa individualidade é reforçada pelo entendimento de que os valores culturais determinam características próprias em diferentes comunidades, que manifestam seus desejos e necessidades de acordo com suas histórias.

Onde as sensações acontecem

A cidade, suas ruas, seus bairros e equipamentos são espaços e suportes físicos de sociabilidade e experiências, formando uma base material com a qual é possível pensar, avaliar e realizar uma possível gama de sensações e práticas sociais compartilhadas. Yi-Fu Tuan (1983) discursa que o significado de espaço frequentemente se funde com o de lugar, uma vez que uma não pode ser compreendida independente da outra. Segundo ele, o que começa como um espaço indefinido, transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado” (TUAN, 1983, p. 151). “Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar” (Ibid, 1983, p. 83). Tuan (1983) define os lugares como “centros aos quais atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água,

descanso e procriação” (Ibid, 1983) Logo, o lugar é o espaço habitado.

Magnani (1993) afirma que entre os dois padrões do espaço - o privado e o público -, existe uma gradação em que é possível distinguir diversos arranjos intermediários - calçadas, ladeiras, ruas, becos, praças, bairros, residências, escolas, museus, cinemas, bares e restaurantes -, espaços de sociabilidade, de escolhas reveladoras da dinâmica urbana, com base em uma lógica cultural e territorial, permitindo encontros imprevistos, mas desejáveis e propiciando toda espécie de trocas. “É aí que se tece a trama do cotidiano; a vida do dia-a-dia, do trabalho, do desfrute do lazer, da troca de informações e de serviços, dos inevitáveis conflitos e da participação em atividades vicinais (MAGNANI, 1993).” E, nesse sentido, considera-se a perspectiva da geografia humana ao salientar que o “lugar”, impregnado de significados e simbolismos, refere-se a “lugares de experiências”, envolvendo tanto a razão como a emoção (MESQUITA, 1998).

Ambiências

Quando nos referimos à “ambiência”, estamos considerando a humanização dos espaços por meio do equilíbrio de elementos que os compõem. Nesse contexto, leva-se em conta fatores que promovam o protagonismo e a participação das pessoas. O termo ambiência tem origem do francês “ambiance” e pode ser também traduzido como meio ambiente. Para melhor compreensão da sua abrangência, pode-se afirmar que não é composto somente pelo meio material onde se vive, mas pelo efeito moral que esse meio físico induz no comportamento dos indivíduos.

A ambiência é responsável por gerar e influenciar melhores condições de espaço, gerando, conseqüentemente, mais qualidade no encontro entre os sujeitos. Compreender sua influência nas relações sociais possibilita a caracterização e o reconhecimento de elementos que funcionam como fortes coadjuvantes ao bem-estar subjetivo dos sujeitos

que participam de quaisquer espaços, sejam públicos ou privados, de atividade ou de recolhimento. A partir desse termo Thibaud (2012) propõe pensar nas transformações da cidade moderna a partir de suas ambiências, na fabricação sensível dos territórios urbanos e não só em conceber os espaços, mas de instalar atmosferas.

Não se trata de questões de ordem técnica, mas uma ecologia sensível, uma “ambientação” dos espaços urbanos. “Tudo parece ser feito para criar ambientes, para organizar as sensações, para fazer sentir *Stimmung* [atmosfera do ambiente]”. (THIBAUD, 2012, p. 31). Se o âmbito sensível sensorial se mostra relevante a respeito da cidade e da vida cotidiana, é porque se apresenta como uma expressão clara e imediata das mudanças e transformações do meio-ambiente.

“Em poucas palavras, não é nada menos do que passar de um saber contemplativo a um saber prático, que faz do conhecimento um campo de experimentação ao invés de representação. Ao colocar a experiência sensível no centro das questões do meio ambiente urbano, essa ecologia pragmática demanda uma prática experimental do saber e uma revalorização da criatividade do agir.” (THIBAUD, 2010)

Através do olhar sensível sobre o meio urbano e sua leitura, que observamos atentamente as mudanças que estão acontecendo e adquirimos um olhar crítico sobre seus efeitos e implicações. Ou seja, é a preocupação com o futuro dos espaços públicos urbanos da vida em um mundo compartilhado. Em suma, o significado da noção de ambiência consiste em antes de executar, analisar e discutir as premissas. (THIBAUD, 2011)

Deve colocar a prova o caráter público do espaço planejado e preservar sua espontaneidade, com margem para interação com o meio. O objetivo não é transformar o espaço público em um ambiente excessivamente artificial, gerando uma experiência artificial, como na estética da modernidade. “É como se a predominância do visual, que acontecia

na modernidade, estivesse direcionando-se para um reequilíbrio dos sentidos.” (THIBAUD, 2001) Abordar espaços urbanos a partir de uma perspectiva sensível requer novas estruturas de pensamento, como a noção de ambiência que, tem um potencial heurístico (sensações influenciam decisões) e traz novas questões, antes negligenciadas.

Introduzir o plano afetivo na composição dos espaços urbanos é de suma importância, afirma Thibaud (2012), ou seja, entender a diferença de meio ambiente e ambiência, visto que, “A ambiência é o que dá vida a um meio ambiente, o que lhe confere valor afetivo.” (THIBAUD, 2012). Ambientar é, portanto, trabalhar com o valor afetivo do ambiente, não só a partir de parâmetros físicos, mas de um determinado caráter, de um certo valor emocional e existencial (Figura 08). “Toda ambiência mobiliza as experiências vividas e as maneiras de estar juntos.” (THIBAUD, 2012)

Dar consistência às situações urbanas é um fator ressaltado por Thibaud (2012). Para ele, qualquer situação urbana consiste em um conjunto heterogêneo de componentes: modos de andar e falar, jogos de olhares e de evitações, formas construídas e espaços ordenados, sonoridade e luminosidade do espaço (THIBAUD, 2012). Cada um desses elementos são participantes ativos de uma ambiência, embora ela não se reduza a eles, mas religa todos eles. E a partir disso conseguimos qualificar um ambiente como animado, apático, hostil ou convidativo.

“Uma ambiência consiste sobretudo em religar estes vários elementos entre si, em mantê-los unidos para torná-los um conjunto, em integrá-los, conferindo uma mesma tonalidade a tudo o que aparece. Como podemos aprender com o mundo da arte, trabalhar o material sensível é dotar o mundo de uma cara singular, de uma certa fisionomia de conjunto, de uma coloração particular” (THIBAUD, 2012)

Uma das três importantes operações da ambiência citadas por Thibaud (2012) é o seu poder de imersão. É importante entender e mostrar não só

como habitamos o espaço, mas como o espaço nos habita. A impregnação é sutil, a partir de toques leves e microfenômenos, a evidência daquilo já presente. (THIBAUD, 2012) Como um som contínuo ou cheiro presente acaba-se por se apagar no campo da consciência, basta isso ser interrompido para ser percebido que ali sempre esteve presente. Funciona como um conjunto de recursos abertos para a ação. O cheiro do café que convida a parar para sentir, uma música de rua tocada à nuance ou um suporte físico que gera permanência. A ambiência de impregnação é permanente e persistente, a ambiência de convite é momentânea e volúvel, mas ambas valorizam a ligação que existe entre os habitantes e seu meio de vida. “Capacidade de sentir e incorporar as pequenas modulações de um espaço sensível” (THIBAUD, 2012).

A percepção do imaginário

Urbanidade e ambiências urbanas, são mais do que um conjunto de ações e percepções do espaço, são também instrumentos capazes de interferir e qualificar o espaço e a vida dos cidadãos. Atmosferas materiais e morais que envolvem, além das sensações, os elementos culturais e subjetivos relacionados ao lugar e seus indivíduos. A urbanidade, por exemplo, é a espacialidade humana, as pessoas, o corpo, individual e coletivo, interagindo com o espaço, (AGUIAR, 2012) enquanto as ambiências agregam o status sensorial, cultural e poético ao meio espacial, ambos são passíveis de leitura e aplicabilidade. Logo, é necessário ampliar investigações para além do referencial teórico sobre a temática, a partir de estudos de campo onde a vida acontece, isto é, nos territórios da ação.

A investigação da pesquisa efetua-se no estacionamento do Estádio Flamarion Vasconcelos (Figura 3), carinhosamente apelidado e conhecido como estacionamento do Canarinho, sua espontaneidade contribui para as dinâmicas e usos observados e para a constatação de características culturais que perdu-

ram. O diagnóstico da qualidade do ambiente, a consideração dos fatores técnicos, funcionais, estéticos e comportamentais, os aspectos negativos e positivos do espaço, realiza-se através da utilização de métodos com o objetivo de interpretar a arquitetura (in) consciente do estacionamento. Propõe-se então uma construção metodológica a partir de instrumentos de cunho essencialmente qualitativo.

A análise apoia-se no que diz respeito as relações pessoa-ambiente e a partir da avaliação de de-

sempenho do ambiente construído, ou seja, Avaliação Pós-Ocupação. Retratando fundamentos da Abordagem Experiencial que se ampara no entendimento de que a percepção é um conjunto de “ações perceptivamente guiadas” (VARELA, 1992, p22) e focaliza a experiência vivenciada através do olhar de um observador em um determinado ambiente em uso, que muda de significado conforme mudam as circunstâncias. Ou seja, vivenciar na prática onde o evento ocorre, para depois refletir e interpretar os fatos ocorridos.

Figura 3: Estacionamento do estádio Canarinho

Fonte: A autora (2023)

A atmosfera do lugar, portanto, dá oportunidade para a (re)significação do espaço mediante padrões e costumes vivos e partilhados nesta nova circunstância. Segundo Augoyard (2007), a ambiência é fácil sentir, porém, difícil explicar, logo, é preciso fazer uso de uma metodologia bem desenhada e apoiada em uma investigação empírica, a partir de um leque interdisciplinar que abarca uma diversidade de experiências a fim de trazer maior completude a um conceito complexo e em constante construção.

Deste modo, visando propagar e estimular a pesquisa científica voltada para a subjetividade em Arquitetura e Urbanismo e incentivar um olhar mais esquadrihado sobre ambiências urbanas, propõe-se esta análise, com a base teórica alicerçada a partir de nomes como Augoyard, Duarte, Rheingantz, Thibaud e outros. A partir de métodos e instrumentos de análise relacionados à pesquisa subjetiva em Arquitetura e Urbanismo, como Mapa Comportamental, Percursos Comentados, Relato Verbal e Matriz de descobertas, encontrados no livro *Observando a Qualidade do Lugar* (2023), com suporte através da observação, levantamento fotográfico, e outros; a partir do espaço e das

ambiências do estacionamento do Estádio Canarinho.

A pesquisa de campo e o conseqüente uso da proposta metodológica foram realizados in loco, o processo em si será o principal método, fluido e experimental, moldável e reconstruído a partir de cada tática e descobertas em campo, em virtude de que está nas entrelinhas capturadas através da imersão em campo a chave para se desvendar – ou proteger – a subjetividade atrelada ao espaço.

Através do Mapa Comportamental (Figura 4) é possível perceber que as pessoas espontaneamente criaram estratégias de deslocamento pelo local a partir de suas estruturas. Por exemplo, a entrada e saída de veículos por 4 passagens existentes em cada extremidade orientam o tráfego, bem como a passagem pelos estabelecimentos; as ruas laterais sem vagas, também possibilitam o uso por ciclistas e corredores. Os canteiros tornam-se instrumentos fundamentais de orientação, apropriação e qualificação do espaço. Eles performam como peça delimitadora para os estabelecimentos, mesas e parada de veículos. As vagas contribuem com essa delimitação e os canteiros performam o ambiente (Figura 5).

Figura 4: Mapa Comportamental

Figura 5: Canteiro performando o espaço, setorizando e qualificando os usos no estacionamento do Estádio Canarinho.

Fonte: A autora (2023)

Foi observado que o espaço livre possibilita a interação e permanência dos usuários em diferentes áreas, mas principalmente a partir dos canteiros. A posição dos estabelecimentos segue a mesma lógica do entorno, se posiciona entre dois canteiros, rodeado de um lado por vagas e de outro por mesas daqueles que consomem no local. Sua aproximação dos carros e dos demais estabelecimentos gera a movimentação constante de pedestres, que permeiam entre carros e mesas, entre um estabelecimento e outro.

No Percurso Comentado (Figura 6) os símbolos utilizados no mapeamento foram ícones criados para sensações, emoções e afetos, acentuados no mapa a reverberação de como eles apareciam na fala dos pesquisados. Optou-se pelo mapeamento sistêmico da ambiência, observando principalmente o que causa as sensações e o que elas causam no ambiente.

Figura 6: Percurso Comentado

Fonte: A autora (2023)

Por meio desse método é possível compreender a ambiência como impulsionadora dos deslocamentos e afetos das pessoas pelo ambiente, nota-se que o espaço ao ar livre traz visão completa do entorno e, consequentemente, senso de orientação, bem como a convidatividade através do odor agradável levado à avenida. Há sensação de afeto onde há maior interação e liberdade de passeio, nos canteiros e passagens entre mesas e rua.

A ambiência vai justificar e categorizar a escolha dos indivíduos. Percebe-se que as pessoas se orientam com base nos aspectos sensoriais, além da identificação com o físico, aspecto que somente é possível com a experiência da ambiência que torna o ambiente legível. A partir disto, é notório a necessidade de avaliar e pensar

no lugar a partir das ambiências existentes ou as que ali serão criadas, um lugar para humanos (in)conscientemente afetivos.

As informações que vieram a partir do Relato Verbal (Figura 7), uma conversa informal aplicada com um dos comerciantes, de forma ágil e simples, contribuiu com o enriquecimento e confirmação das abordagens anteriores. A partir dos elementos destacados e considerados como mais relevantes em relação aos comportamentos e às ambiências, chegou-se então à definição das categorias de análise: quatro componentes subjetivos – Apropriação, Interação, Liberdade e Intimidade –, que envolve, de alguma forma, os demais apontados pelo respondente da pesquisa.

Figura 7: Relato Verbal

Fonte: A autora (2023)

O relato dá-se informações valiosas como o reconhecimento do estacionamento por quadrantes, em cada quadrante há um espaço apropriado e delimitado pelos próprios comerciantes, isso se faz definido pelo tempo de chegada e permanência do comerciante nesse determinado local. Para a maioria é possível o uso compartilhado das mesas, em outros não, mas interferir ou se apropriar do espaço de outrem – o que primeiro chegou e se estabeleceu - geram conflitos.

Cada comerciante reconhece seu espaço e o do próximo, se distribuem respeitando o limite dos carros e cadeiras. Vagas livres e próximas são importantes e necessárias para o funcionamento e pa-

rada dos clientes, quando não há vaga ou lugar para parar próximo, não há permanência, tanto daqueles que consomem no local quanto para os que apenas passam e levam. Outro aspecto importante descoberto foi a setorização dos diferentes serviços, no primeiro quadrante há a venda predominante de espetinhos, no segundo quadrante diversos e no quarto quadrante predominam os hambúrgueres e sanduíches. O que se desvia desse padrão acaba sendo ineficaz. A partir de todas essas informações obtidas pela entrevista, nota-se que há um cenário imagético, a partir dessa estrutura subjetiva abstrata que torna o estacionamento do estádio em uma praça de alimentação ao ar livre.

Justificativa

A análise fornece informações importantes para entender as condições físicas e emocionais do bem-estar subjetivo, bem como auxilia a criar parâmetros a partir deles, considerando os estímulos que influenciam o comportamento das pessoas inseridas nesse contexto e aprimorando seus sentidos. Dessa forma, um projeto arquitetônico deve ser desenvolvido considerando todos os componentes como um sistema complexo e inter-relacionado. Além dos aspectos formais e técnicos, é necessário analisar as condições ambientais percebidas pelo usuário, por que ele interage com o ambiente imediato por meio dos sentidos, nos quais os indivíduos se envolvem ativamente, desempenhando um papel protagonista e participativo no planejamento.

[...] “A teoria das ambiências nos permite projetar abordagens utilitárias ou instrumentais ao colocar em questão nossas maneiras de habitar e criar coletivamente o mundo de hoje.” (THIBAUD, 2011)

Thibaud (2011) afirma em seu livro “The city through the senses” que a noção de ambiência resitua o lugar dos sentidos na experiência dos espaços vividos; ela permite caracterizar nossas formas de experimentar a vida urbana; ela auxilia também a imaginar e criar espaços urbanos e arquitetônicos. A ambiência não existe somente no nível de recepção sensorial, mas também no nível de produção material (Amphoux et al., 1998; Daidalos, 1998).

Diante disso, projetar a partir do estudo e análise das ambiências urbanas faz com que costumes, características e necessidades específicas de determinado local sejam respeitadas e orienta no processo de criação e planejamento de forma mais eficaz. Compreende o contexto, tanto cultural, quanto climático, a infraestrutura existente e as atividades predominantes. Atende as necessidades dos usuários, através da compreensão das demandas, experiências e sensações.

Por fim, a análise das ambiências trata-se de uma ferramenta fundamental para o planejamento

urbano e arquitetônico adequado, promovendo a qualidade de vida dos usuários e contribuindo para a criação de espaços mais equitativos, funcionais, resilientes e socialmente responsáveis.

A representação do imaginário

O ambiente que fazemos parte, seja construído ou não, planejado ou não, é capaz de emitir estímulos que nos causam diferentes reações e sensações, boas ou ruins, tudo irá depender do que ele é e consequentemente da forma que ele acontece, a partir da influência que ele tem nas pessoas. A bagagem cultural e os costumes da região ou do indivíduo também são fatores determinantes para isso e que devem ser observados. Logo, ambiência passa a ser a humanização por meio do equilíbrio de elementos que compõem os espaços, respeitando suas necessidades tanto físicas, quanto afetivas.

“Uma ambiência consiste sobretudo em religar estes vários elementos entre si, em mantê-los unidos para torná-los um conjunto, em integrá-los, conferindo uma mesma tonalidade a tudo o que aparece. Como podemos aprender com o mundo da arte, trabalhar o material sensível é dotar o mundo de uma cara singular, de uma certa fisionomia de conjunto, de uma coloração particular” (THIBAUD, 2012)

Diante disso, o estudo teórico e as descobertas da análise permitiram propor diretrizes à luz das ambiências para a requalificação externa do Palácio Latfe Salomão, antigo e importante espaço público em Boa Vista, Roraima, que se encontra em desuso. As diretrizes serão a partir das ambiências gastronômicas espontâneas identificadas e compreendidas no estudo de campo, agora induzidas, através de um novo layout externo e demais elementos propostos no estudo do local e de sua planta-baixa. As escolhas visam, além das ambiências, a urbanidade do es-

paço e tudo aquilo que de forma subjetiva o dará vida, identidade, reavivando seu espaço e memória.

Nota-se características importantes do espaço como sua relevância para a cidade enquanto atuante, sua localização na área central, com sua fachada principal para a Avenida Glaycon de Paiva, que conta com uma ampla via de tráfego e é servida por linhas de ônibus, transporte alternativo e uma ciclovia, com grande fluxo, sobretudo em horário comercial. tendo em vista que na própria avenida e arredores encontram-se importantes instituições, além de suas condições bioclimáticas, estruturais e mais. Características que muito podem ser exploradas para conduzir as diretrizes de requalificação que impulsionem suas qualidades e solucionem seus defeitos, mas principalmente, que altere seu estado de abandono, para o uso que, anteriormente estudado e analisado possui capacidade de reavivar o espaço, um ambiente gastronômico a partir de ambiências induzidas que promova urbanidade. Qualificar preservando e humanizando em vez de destruindo e modernizando (SALINGAROS), preservando valores culturais e necessidades sensíveis daquele que irá usufruir.

O ambiente construído é moldado por meio de valores objetivos, como forma, função, cor, textura,

ventilação, temperatura, iluminação, sonoridade e simbologia. Esses valores objetivos são componentes essenciais do espaço arquitetônico, contribuindo para o nível de bem-estar dos ocupantes. No entanto, existem também valores subjetivos que são adquiridos culturalmente e influenciados pela experiência de vida de cada indivíduo. Esses valores subjetivos atribuem significados, positivos ou negativos, aos estímulos presentes no ambiente.

Segundo Bestetti (2014) é responsabilidade da arquitetura criar espaços sensíveis e estimulantes que favoreçam o desenvolvimento da existência humana nesse aspecto, especificamente, através das sensações geradas. Para isso tem-se como resultado as seguintes diretrizes a partir das principais descobertas e de acordo com o objetivo a ser alcançado. Demonstra-se, de forma pragmática, uma humanização que propicia a interação, o acolhimento e a produção de subjetividades, impulsionando valores identitários e culturais, apoiado à elementos que compõem o espaço construído, objeto da arquitetura e seus impactos no comportamento humano. A intervenção tem o enfoque em três parâmetros anteriormente estudado e analisado: movimento, comportamento e sensações. (Figura)

Figura:

Fonte: A autora (2023)

Foi visto, a partir da análise do estacionamento canarinho, que grande parte de seu fluxo e vitalidade são ocasionados não só por conta de sua localização, que se dá para a avenida, coincidindo com o edifício a ser requalificado, mas também através de seus caminhos que permitem a entrada e saída de veículos, bem como de ciclistas e pedestres, fazendo conexão da avenida com o restante das ruas e, conseqüentemente, unindo o espaço às redondezas. Outro fator cooperador dessa conexão se faz com a inexistência de barreiras entre o espaço e o entorno.

Logo, propõe-se que as barreiras físicas que se encontram por todo o perímetro sejam retiradas, evitando a distância, possibilitando encontros e interações, facilitando a prática da sociabilidade e indo de encontro com os sistemas de comunicação e transporte que ali se encontram. Além disso, a aplicação de uma via intermediária que ligue suas extremidades e torne fluido seu acesso pelas vias adjacentes. Sua aplicabilidade possibilita o uso por pedestres, através de sinalização e segurança, bem como permite a passagem, facilidade de acesso e proximidade de veículos temporários ou permanentes.

Foi visto, a partir da análise comportamental do estacionamento do Estádio Canarinho, que há uma delimitação inconsciente entre estabelecimentos, cadeiras, local de passagem e interação de usuários que são performados a partir dos canteiros centrais. Essa estrutura se torna a causa subjetiva da maior parte de tais comportamentos, seja pela sensação de segurança que ela causa ou simplesmente pela setorização, separando os usos a partir dela. Adiante, os estabelecimentos fixam-se estrategicamente próximos das avenidas, tornando-se assim melhor vistos e frequentados.

Logo, propõe-se uma setorização a partir da ambientação analisada, através de espaços livres para Food Trucks, carrocinhas de comida e demais vendedores, permitindo que pessoas e veículos permeiem pelo espaço de forma segura e indutiva. Estes mesmos espaços acontecem nas extremidades do terreno conforme acontecem as avenidas e as ruas, para melhor visibilidade e acesso nos mesmos, bem como ao

redor dos canteiros arborizados previamente vistos com o fim de performar o uso pelos comerciantes. O mobiliário e as estruturas constam não só objetivando sua função primária, mas sua subjetividade, como a aplicação das escadas nas laterais que, por meio da sombra da grande cobertura, possivelmente servirão de descanso.

Notou-se a partir da análise que o espaço ao ar livre contribuiu para a sensação térmica agradável, bem como permitiu uma visualização local, que propicia a sensação de orientação e consciência de posicionamento. Os Food Trucks fixados próximos à avenida acabam por atrair os que por ali passam, seja a pé, de bicicleta ou de carro, através do agradável cheiro da comida comercializada. Os mínimos pontos em que há arborização trazem a sensação de afeto, percebida pela paisagem formada e pelas pessoas que ao redor dela se concentram inconscientemente, bem como os pontos de forte iluminação, em que há a sensação de segurança, diferente das extremidades mais escuras em que não há permanência.

Para tanto, propõe-se a retirada das estruturas que ainda ocupam o espaço que, a partir das diretrizes será livre para passeio, fazendo com que o vento permeie por completo e a visão do entorno se amplie. A posição estratégica dos estabelecimentos citada anteriormente como observância comportamental, também traz consigo a sensação convidativa através do odor agradável vindo da comida comercializada, que os ventos dominantes conduzirão para a avenida. A mesma posição da área delimitada para maior interação, percorrendo a fachada direita, se torna favorecida pelas condições bioclimáticas, tanto pelos ventos que incidem ali diretamente, quanto pelo sol poente que se faz por detrás da grande estrutura que protege o espaço do sol do fim da tarde e ao mesmo tempo possibilita a contemplação do pôr do sol que se dá através dela. Há a preservação de sua monumentalidade e acréscimo de atributos culturais como a fonte, gerando sensação, além da térmica agradável, de afeto. Com o mesmo objetivo se dá a arborização, além da iluminação aplicada por todo o perímetro e pelas calçadas adjacentes que trará maior sensação de segurança.

Para melhor entendimento e visualização há no Quadro Síntese (Tabela) a relação entre as descobertas entre a análise no estacionamento do Estádio Canarinho e a devida aplicação no Palácio Latife Sa-

lomão. Visto que todas as descobertas foram asseguradas não só pelo estudo teórico sobre Urbanidade e Ambiências, mas também a partir da percepção de objeto de análise real e experienciado.

Tabela 1: Quadro síntese

Quadro Síntese	Percepção no canarinho	Aplicação no Latife Salomão
Movimento	Proximidade segura de pedestres e veículos através das passagens entre os estabelecimentos que se encontram nas vagas.	Proximidade segura de pedestres e veículos através da passagem que liga as ruas adjacentes às vagas e aos estabelecimentos.
Comportamento	Canteiros do estacionamento performando o espaço	Redesenho através de canteiros arborizados que performam o espaço
Sensações	Proximidade da Ville Roy permitindo a convidatividade através da boa visualização e odor agradável	Proximidade da av. Glaycon de Paiva permitindo a convidatividade através da boa visualização e odor agradável

Fonte: A autora (2023)

Considerações Finais

O edifício, por meio de detalhes arquitetônicos, arranjos, mobiliário, ou mesmo composições de paisagismo, proporciona a possibilidade de certa experiência, já que reproduzirá elementos e atmosferas que podem ser marcantes para o uso dos espaços. A composição espacial é capaz de estimular e aguçar sentidos, pode nos encorajar ao relaxamento, ao trabalho, ao divertimento ou ao movimento. Pode nos fazer sentir mais calor ou frio, alegria ou tristeza. Esse efeito psicodinâmico é estabelecido especialmente de acordo com as experiências vivenciadas, do conjunto imagético guardado na memória e costumes que geram reações.

Diferentes caminhos podem ser aplicados para potencializar a esfera da ambiência. Destacam-se na pesquisa aspectos relativos à coletividade, ao espaço físico, ao comportamento, aos valores culturais,

elementos intangíveis, mas claramente percebidos quando incorporados ao espaço. Na busca de formas, dimensões e volumes que configuram e criam espaços, com o entendimento que podem ser mais ou menos agradáveis, mais adequados para as pessoas.

Observar e entender a particularidade de cada grupo e cotidiano permite a criação de ambientes que levem os usuários a preservarem sua identidade, desejos e necessidades. Por todos esses aspectos nota-se que é possível utilizar-se da observação, da experiência e da harmonia para criar ambiências acolhedoras e propiciar contribuições significativas nos processos criativos. Primeiro perceber esse mundo belo, para depois reproduzir artisticamente e, só então, gozá-lo humanamente. (Abraham Kuyper, Calvinismo, p.164)

Agradecimento

Ao Criador de todas as coisas.

Referências

- AGUIAR, Douglas. Urbanidade e a qualidade da cidade. *Arquitextos*, São Paulo, n. 141.08, Vitruvius, mar. 2012. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.141/4221>.
- AGUIAR, Douglas. Qualidade espacial: Configuração e percepção. *Revista Políticas Públicas & Cidades*, v.4, n.1, p.8 – 29, jan/jul, 2016.
- BESTETTI Trindade [et al.]. *Ambiência: Espaço Físico E Comportamento*. 2014.
- CAPELATO, Rodrigo. *Imagem e cidade: O encolhimento do olhar*, 2017. *Revista Internacional de Cultura Visual*, 4(2), 2017, pp. 53-62.
- GEHL, Jan. *Cidades para pessoas*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2013.
- HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. *The social logic of space*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- HEIDRICH, AL. Sobre nexos entre espaços, paisagem e território em um contexto cultural. In: SERPA, A., org. *Espaços culturais: vivências, imaginações e representações* [online]. Salvador: EDUFBA, 2008, pp. 291-311.
- JACOBS, Jane. *Morte e Vida de Grandes Cidades*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- LYNCH, Kevin. *The image of the city*. Cambridge: The M.I.T. Press, 1960.
- GARCIAS, Mello Carlos [et al.]. *As funções sociais da cidade*. Vol. 4, 2008.
- NETTO, Vinicius M. *Urbanidades*. Editora Letra E Imagem. *Folio Digital*, 1 Jan, 2012.
- PINHEIRO, Ethel. *Arquitetura e Subjetividades: metodologias para a análise sensível do lugar*. 2020.
- RHEINGANTZ, Afonso [et al.]. *Observando a qualidade do lugar: procedimentos para a avaliação pós-ocupação*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Pós-Graduação em Arquitetura, 2009. (Coleção PROARQ).
- SANTOS, Milton. *Metamorfoses do Espaço Habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia*. São Paulo: Hucitec, 1988.
- SALVADOR, Laís Margiota; BARONE, Gabriela Pereira. *Jan Gehl e o desenho urbano das cidades contemporâneas: de Copenhague a São Paulo*. *Arquitextos*, São Paulo, ano 19, n. 217.04, Vitruvius, jun. 2018. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.217/7020>
- SAQUET, Marcos [et al.]. *Territorialidade e identidade: Um patrimônio no desenvolvimento territorial*, 2009.
- THIBAUD, Jean-Paul. *A Cidade Através Dos Sentidos*, 2010.
- THIBAUD, Jean-Paul. *O Devir Ambiente Do Mundo Urbano*, 2012.
- TUAN, Yi-Fu. *Espaço e lugar: a perspectiva da experiência*. Tradução de Livia de Oliveira. São Paulo: DIFEL, 1983.
- TUAN, Yi-Fu. *Lugar: Uma perspectiva experiencial*. V.8, Número 1, 2018.
- VERAS, Antonino Tolrino de Rezende. *A produção do espaço urbano e Boa Vista – Roraima*. 2009. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- Vieira De Aguiar, Douglas. *Qualidade espacial: CONFIGURAÇÃO E PERCEPÇÃO*. *Políticas Públicas & Cidades*, vol. 4, 2016.
- WHYTE, William H. *The Social Life of Small Urban Spaces*, 1970.

DA SEGURANÇA À SOBERANIA ALIMENTAR: UM DESAFIO DO PLANEJAMENTO URBANO

Maria Ballarotti, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil.
<au.maluballarotti@gmail.com>

Marcelo Andreoli, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil.
<marcelocandreoli@gmail.com>

Palavras-chave:

soberania alimentar, planejamento urbano, fome, hortas urbanas

Resumo

Atualmente observa-se que a implementação das hortas urbanas está ganhando espaço como discurso oficial de governo, sobretudo a partir do Segundo Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba / 2020 - 2023 (PLAMSAN, 2019). Se por um lado tal discurso nos convida para uma produção local e mais vinculada à terra, com conteúdo afetivo e imaginativo; contudo, a flagran-

te ausência de uma discussão territorializada sobre questões relacionadas ao abastecimento alimentar acabam fomentando políticas públicas míopes, sem enfrentar debates conceituais fundamentais sobre o tema e tampouco identificando os gargalos da produção e distribuição de alimentos. Assim, as hortas urbanas distanciam-se de seu aspecto afetivo, para converterem-se em instrumento discursivo que im-

plica em diversas críticas, sobretudo relacionadas a sua incapacidade produtiva; ao distanciamento de práticas relacionadas com a soberania alimentar; e na responsabilização individual da reprodução digna de vida a partir do plantio, mantendo condições de vulnerabilidade socioeconômica historicamente observadas. Portanto, contrariamente ao que se apresenta enquanto programa público, o objetivo deste artigo é questionar noções de segurança e soberania alimentar, compreendendo a distribuição de alimentos enquanto infraestrutura social inevitável na produção de cidades. Assim, o método geográfico torna-se ponto de partida para espacializar questões de fome, pro-

dução alimentar e distribuição de alimentos, para que seja possível identificar perspectivas capazes de nos auxiliar em respostas situadas e contextualizadas. Para tanto, inicialmente apresentamos a delimitação do debate: a fome como uma questão social e um desafio espacial; logo após, identificamos a importância do desenho do território e o método geográfico por meio de mapas e análises territoriais; por fim, propomos rotas de fuga pela agroecologia e pelos circuitos curtos de distribuição, compreendendo-os enquanto formulações imaginativas contra-hegemônicas aos atuais modelos de planejamento de cidades.

O debate conceitual entre Segurança e Soberania Alimentar

A alimentação é essencial para que possamos sobreviver e viver com dignidade. No Brasil, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar (LOSAN), de 2006, busca garantir o direito à alimentação, e define que o poder público deve “respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada (DHAA)” (BRASIL, 2006, p. 3). De acordo com a LOSAN, a adoção de políticas alimentares deve “levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais” (BRASIL, 2006, p. 4), ou seja, não só assegurar que os alimentos cheguem às pessoas, mas também que sejam produzidos de forma adequada e responsável em cada uma das regiões do país.

A crise alimentar que temos enfrentado coloca o direito humano à alimentação adequada em risco, não só no Brasil, como no mundo todo, o que a torna uma questão de urgência. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estima que, em 2023, mais de 345 milhões de pessoas enfrentaram altos níveis de insegurança alimentar, nú-

mero que vem crescendo exponencialmente desde 2020. Apesar disso, o debate sobre o combate à fome e à desnutrição não é novo: a discussão sobre a segurança alimentar surgiu durante o período pós-guerra na Europa, que estava em processo de reconstrução (MARQUES, 2010).

Na época, o termo tinha como objetivo estabelecer diretrizes de segurança para o abastecimento do mercado interno europeu, com foco na produção de alimentos estratégicos e na administração dos estoques públicos preventivos. A discussão, entretanto, não abordava as dificuldades de acesso aos alimentos, principalmente por conta da vigência de políticas de bem-estar social e do amplo crescimento econômico (MARQUES, 2010). Marques (2010) explica que um acentuado processo de modernização da agricultura local na Europa fez com que, até mesmo os pequenos produtores, passassem a defender os ideais do desenvolvimento industrial e capitalista, o que gerou uma abundância de alimentos baratos.

Neste contexto, a segurança alimentar ganhou uma conotação produtivista – o aumento intenso na produção e a ampla industrialização passaram a ser vistos como objetivos finais, se sobrepondo à qualidade dos alimentos e até mesmo às consequências socioambientais do modelo. O sistema alimentar mundial, então, ficou dominado por empresas alimentícias que atuavam também na industrialização da agri-

cultura (BURCH; LAWRENCE, 2009), e assim, uma estratégia baseada na exportação dos excedentes ganhou espaço. Desse modo, a produção alimentar passou a ser encarada como uma forma de controle geopolítico (FIGUEIREDO; PAULA, 2021), um instrumento de poder global, controlado pelas corporações em crescimento que investiam cada vez mais em novas atividades do campo agroalimentar (BURCH; LAWRENCE, 2009).

No Brasil, as soluções para a crise alimentar começaram a ser debatidas entre as décadas de 1980 e 1990. A distribuição equitativa de alimentos de qualidade passou a ser um item essencial no processo de redemocratização, funcionando como tema mobilizador – o que, para Marques (2010), incorporou uma nova faceta à questão da segurança alimentar.

Assim, o debate conceitual foi construído no país com duas perspectivas principais: a já citada, que surgiu em meio ao fortalecimento da luta pela reforma agrária, e uma outra, defendida pelo núcleo agroindustrial. Visando proteger seus próprios interesses, a elite da agroindústria propôs um conceito de segurança alimentar vinculado aos grandes produtores, no qual o aumento substancial da oferta de alimentos poderia combater a fome e a desnutrição de modo eficaz (MARQUES, 2010), distanciando a luta pela alimentação da necessidade de se discutir a distribuição de terras no país. Esta segunda perspectiva reflete o caráter produtivista apontado anteriormente, o que reforça o objetivo de priorização de um regime de exportações e da manutenção de grandes estoques por meio do cultivo monocultural.

Contudo, a ideia levantada pelos movimentos sociais, baseada na reforma agrária, gerou uma ampla discussão política com resultados expressivos no campo da gestão pública. Essa construção da noção de segurança alimentar como meio de obtenção de cidadania, dignidade e democracia, culminou com a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), em 1993. A partir daí, a questão alimentar tornou-se um alvo cada vez mais frequente de políticas alimentares nacionais. No entanto, o agronegócio latifundiário continuou se expandindo

dentro de um modelo modernizador que se estabeleceu como espaço produtivo hegemônico.

O predomínio dos latifúndios, porém, já estava consolidado há algumas décadas, atrelado à intensificação da mecanização do campo, conhecida como “Revolução Verde”. Esse processo agregou às características da produção em grandes propriedades o amplo uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, o emprego de sementes geneticamente modificadas, e a precarização do trabalho. Assim sendo, a segurança alimentar passou a ser entendida como a garantia do direito da alimentação vinculada a uma ordem de “manter e garantir – de forma ampliada – os processos de reprodução das relações do capital” (COSTA, 2021, p. 30), isto é, buscando o combate à fome dentro do sistema vigente, sem questioná-lo.

Na mesma época, contrapondo a situação, os movimentos sociais de luta pela terra se estabeleceram. Na década de 1970, uma onda de ocupações e manifestações (MST, s.d.) tornaram pauta os direitos dos trabalhadores rurais, e, mais tarde, no início da década de 1980, levaram à criação do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A partir daí, os assentamentos criados pelo movimento passaram a “redesenhar o espaço rural” brasileiro (FERREIRA; ZANONI, 1998, p. 20), e a contestação do modelo agrário dominante ganhou visibilidade.

Com a ampliação das frentes de luta pela terra, pela valorização da produção familiar e pela alimentação de qualidade, e em contrapartida à ambiguidade da expressão “segurança alimentar”, mais tarde, um novo termo ganhou espaço – a soberania alimentar. Partindo deste contexto, é possível perceber que a origem da expressão está justamente na contraposição às contradições do sistema agroalimentar mundial, já que se refere não somente ao combate à fome e à insegurança alimentar, mas a uma “ruptura e superação do modo de produção capitalista” (COSTA, 2021, p. 30), o que adicionou um fundo crítico ao debate.

As políticas públicas do governo federal brasileiro passaram a utilizar o termo “soberania alimentar” a partir de 1998, com o Fórum Brasileiro de

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBS-SAN) – o que não significou, entretanto, que as ações tenham feito jus aos princípios vinculados à expressão. De modo geral, a soberania alimentar permaneceu um conceito pouco discutido pela gestão pública, mas que se manteve na agenda dos movimentos sociais desde a década de 1990 e ganhou destaque nos últimos anos, principalmente com a popularização de temas como a agroecologia e a procura por formas de cultivo sustentáveis.

Ainda, apesar desse tipo de vínculo não ter sido explorado de forma amplificada, os conceitos de segurança e soberania alimentar estabelecem uma correlação estreita com o território. A produção alimentar revolve em torno da propriedade, uso e divisão da terra, e os problemas gerados pelo domínio da agroindústria produtivista são predominantes nas regiões que sofrem com a segregação socioespacial, afetadas por diversos problemas infraestruturais. Isso significa que são gerados impactos diretos tanto nas áreas rurais, onde as estruturas de escoamento das colheitas não alcançam os pequenos produtores, quanto nas cidades, onde os alimentos de qualidade não chegam até a população periférica.

De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan), a incapacidade de acesso consistente e permanente a uma quantidade suficiente de alimentos de qualidade define a chamada insegurança alimentar. Ela é resultado da violação do direito humano à alimentação adequada e pode ser classificada em diversos graus – o mais grave deles sendo a fome (SALLES-COSTA, 2022).

A fome como questão territorial: os circuitos alimentares

Como visto, o sistema agroalimentar mundial é conformado em relações internacionais de produção,

processamento e distribuição dos alimentos, sendo que o mercado é dominado por poucas companhias multinacionais. Além disso, os sistemas de cultivo hegemônicos são centrados no modelo latifundiário monocultor, que tem como objetivo a produção de *commodities* em detrimento dos alimentos que de fato chegam à mesa da população. Apesar de se tratar de uma dinâmica global, quando nos aproximamos das cidades, os impactos são extremos.

Essas características demonstram o predomínio de circuitos alimentares longos, onde os alimentos “cruzam enormes distâncias geográficas, passam por intrincadas teias de relações comerciais até surgirem como produto final nas prateleiras” (BRAZ; PEREIRA, 2018), o que distancia os consumidores dos produtores e dos processos produtivos. Isso faz com que, na escala local, as pessoas tenham cada vez menos consciência sobre a origem dos alimentos que estão consumindo, desvinculando-os do seu contexto de vivência e normalizando seu tratamento simplesmente como mercadorias.

Para Triches e Schneider (2015, p. 8) “a especialização da produção agrícola estendida entre continentes abriu um vasto espaço onde as pessoas vivem e a origem dos produtos que consomem, entre o trabalho que realizam e os objetos que utilizam”, o que reforça a hipótese de que o problema da fome é, sobretudo, um problema de acesso - físico e econômico - à comida de verdade, e está atrelado à segregação socioespacial. Além disso, para que façam parte dos circuitos longos, os alimentos precisam passar por processos de transformação, que os tornam adequados para que fiquem em transporte e nas prateleiras dos supermercados por muito tempo. O que resulta destes procedimentos são produtos processados e ultraprocessados, categorias que passaram a dominar a oferta alimentícia no Brasil – de acordo com Lima (2022, p. 55), “os hábitos e padrões alimentares nas cidades brasileiras estão submetidos, portanto, a dinâmicas externas, que são desassociadas da autonomia e soberania alimentar da população”.

Dessa maneira, a realidade descrita por Josué de Castro nos anos 1940 continua atual – para o

autor (1984, p.50), a alimentação da população brasileira mostrava-se com “qualidades nutritivas bem precárias, apresentando, nas diferentes regiões do país, padrões dietéticos mais ou menos incompletos e desarmônicos”. Nas últimas décadas, a humanidade passou a se alimentar com uma diversidade radicalmente reduzida: há cerca de 150 anos, a alimentação mundial era baseada em produtos de 3 mil espécies vegetais, enquanto em 2003, somente 15 espécies correspondiam a 90% dos alimentos deste gênero (FAO, 2007 in ESTEVE, 2017, p. 46). O fato se deve justamente às transformações da produção agrícola, e aos processos de industrialização e globalização, que tiveram impactos decisivos nos hábitos alimentares mundiais.

Segundo Alentejano (2012, p. 479), o modelo agrícola pós-Revolução Verde, que gera esta situação, “produz uma radical inversão do princípio tradicional que regia a agricultura, isto é, sua adaptação à diversidade ambiental e sua vinculação a regimes alimentares diversificados”. Assim, os circuitos longos ostentam falhas estruturais com consequências que, apesar de terem sido ignoradas no passado, têm vindo à tona de maneira catastrófica. Como aponta Castro (1984, p. 289), “os insuficientes meios de transporte e de armazenagem dos produtos se constituíram como fatores de base no condicionamento de um abastecimento alimentar insuficiente e inadequado às necessidades alimentares do nosso povo.”

Em busca de um sistema alternativo para a produção agrícola, que seja capaz de criar circuitos produtivo-distributivos curtos, baseados no cultivo e consumo locais, pode-se colocar a agroecologia (conceito que tem ganhado destaque como pauta de movimentos sociais campesinos) como uma possibilidade de agricultura sustentável. A agroecologia “se define como a aplicação de conceitos e princípios ecológicos ao desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis” (ALTIERI, 2010, p.23), e tem como características o emprego de práticas adaptadas ao meio, levando em conta os atributos do solo, vegetação, fauna, flora e até mesmo da cultura humana, além de ser baseada no cultivo simultâneo de uma

variedade de espécies, que respeita os ciclos biológicos e climáticos, e produz diversidade alimentar. Para tanto, Carmo (1998, p. 268) coloca a agricultura familiar, “setor que tem mais destaque na produção orgânica e agroecológica” (ROVER; DAROLT, 2021, p. 17), “dadas as suas características de diversificação/integração de atividades vegetais e animais, e por trabalhar em menores escalas”, como espaço ideal de desenvolvimento dessa agricultura ambientalmente responsável, e, portanto, capaz de produzir comida de verdade.

Nesse âmbito, os circuitos alimentares curtos podem ser identificados, conforme Rover e Darolt (2021, p. 27), “quando um produto chega nas mãos do consumidor com informações que lhe permitam saber onde foi produzido (lugar), por quem (produtor) e de que forma (sistema de produção)”. Eles diminuem, então, a distância temporal e espacial entre consumo e produção, possibilitando a predominância de itens regionalizados, naturais, frescos e com maior qualidade. Um dos desafios a serem enfrentados na construção de um sistema alimentar baseado nos circuitos curtos, para Rover e Darolt (2021),

é ocupar os espaços deixados pelo sistema convencional e propor inovações nas formas de abastecimento alimentar, focando em características e padrões diferenciados como: cooperação social e parcerias entre produtores e consumidores, encurtando as cadeias com um número reduzido (ou inexistente) de intermediários e uma limitada distância geográfica entre ambos; cogestão e intercooperação entre redes de comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos; reconexão entre produção e consumo, com maior autonomia e preços justos para produtores e consumidores; dinamização de mercados locais com identidade territorial; revalorização da circulação de produtos de qualidade diferenciada, como é o caso de produtos da agroecologia e produção orgânica; (...) resgate de valores, tradição, solidariedade e transparência com consumidores e produtores; segurança na inserção de agricultores familiares nos mercados; valoriza-

ção da imagem dos agricultores e do meio rural; além de maior protagonismo dos consumidores (ROVER; DAROLT, 2021, p. 27).

Este tipo de circuitos podem ser configurados de formas diversas, correspondendo aos modos produtivos aos quais estão relacionados e se adaptando aos hábitos regionais. Por isso, eles possuem também a capacidade de funcionar em rede, articulando-se entre si e unindo diferentes tipologias de produção. Desse modo, quando a cidade é planejada levando-se em conta o que é produzido no território e como essa produção pode se relacionar, são construídas cadeias que se iniciam e se encerram na escala local, um aspecto importante em direção à soberania alimentar. Segundo Altieri (2010),

os sistemas de agricultura ecológica que não questionem a natureza da monocultura e que dependam dos insumos externos bem como dos custosos selos de certificação estrangeiros, ou de sistemas de comércio justos destinados só à agroexportação, oferecem muito pouco aos pequenos agricultores ao torná-los dependentes de insumos externos e mercados estrangeiros voláteis (ALTIERI, 2010, p. 30).

Por isso, a aproximação entre consumidores e produtores tem como objetivo a busca por dinâmicas e políticas que assegurem o consumo e, ao mesmo tempo, valorizem a produção local e a qualidade dos alimentos (COSTA, 2021, p. 80), criando espaços de comercialização vantajosos tanto para agricultores quanto para seu público. Levando em conta a necessidade de encurtamento das cadeias produtivo-distributivas, a agricultura urbana aparece como alternativa interessante – de acordo com Niederle (2013, p. 5) essa práxis busca “retomar para si a responsabilidade pela alimentação enquanto prática sociocultural, desenvolvendo formas inovadoras de produção e consumo mais adequadas às aspirações de uma nova relação sociedade-natureza”.

A partir desta ideia, torna-se relevante pensar no combate à fome e à insegurança alimentar

em um nível metropolitano, o que implica no reconhecimento de que a cidade não é um organismo auto suficiente, mas sim, um produto social que depende do campo e das atividades rurais para existir e se manter. Este pensamento cria tensões entre os limites territoriais do que é definido como urbano e como rural, criando possíveis futuros onde a trajetória em direção à soberania alimentar está baseada no cultivo e na distribuição de comida de qualidade, que dialogue com os contextos socioculturais locais.

Nesse sentido, Ferreira e Zanoni (1998) destacam que, para que outras possíveis agriculturas sejam construídas com base na priorização das formas de produção sociais e não hegemônicas, há que se idealizar espaços de vida e trabalho para a população - não levando em conta somente os sistemas e espaços de plantio, mas também como boas condições de trabalho, lazer e dignidade alcançarão os indivíduos inseridos nesta cadeia. Para as autoras (1998), o debate acerca de novos mecanismos para o sistema agroalimentar

configura-se claramente em contraposição à herança maior dos estudos rurais e agrícolas, que vaticinavam, há mais de dois séculos, o fim do rural pela urbanização, o fim da agricultura pela industrialização, o fim dos agricultores pela criação das usinas agrícolas movidas por trabalhadores e máquinas. [O debate] propõe repensar outra agricultura e a reconstrução da ruralidade como possibilidades históricas que se abrem concretamente, como processos em recriação que superam a bipolaridade campo/cidade pelas suas convergências, interpenetrações e complementaridades, e não pela dissolução ou perda de singularidade de um dos dois pólos - o rural e o agrário -, e lança um desafio importante de reflexão e ação para todos os que estão nele envolvidos (FERREIRA; ZANONI, 1998, p. 27).

Partindo deste fato, percebe-se que os territórios rurais e urbanos estão interligados por relações sistêmicas, e as problemáticas presentes em

ambos estão igualmente intrincadas. A discussão sobre os problemas ambientais e a sustentabilidade, por exemplo, está muito vinculada aos atores rurais, mas deve ser estendida à cidade (FERREIRA; ZANONI, 1998). Para Ferreira e Zanoni (1998, p. 25), a reforma agrária pode ser encarada como instrumento de combate à fome e à pobreza, afinal “não se trata, pois, de um “problema rural”, mas de uma “questão de sociedade”, onde a reflexão acerca de uma nova agricultura deve ser utilizada para se avaliar “a construção de novos espaços e possibilidades de reprodução e integração social”.

Buscando-se analisar as relações alimentares entre áreas urbanas e rurais para que possam ser identificadas suas lacunas distributivas e potencialidades produtivas, a territorialização dos fenômenos aparece como metodologia coerente e passível de gerar resultados interessantes. Assim, o mapeamento se faz essencial no entendimento de dinâmicas metropolitanas, que possibilitam ao planejamento urbano instrumentalizar o estabelecimento de sistemas infraestruturais alternativos que vislumbram uma imagem de soberania alimentar - neste caso, através de uma cadeia de circuitos alimentares curtos.

Josué de Castro e o método geográfico para análise territorial

Conforme o que foi exposto anteriormente, este artigo estabelece algumas dinâmicas do sistema alimentar em uma ordem generalizada e o modo como interferem na reprodução de processos nocivos na escala local. Também é delimitada uma alternativa sistêmica ancorada nos circuitos alimentares curtos, que pode ser explorada no planejamento urbano. A partir desta seção, o recorte da pesquisa - a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) - será apresentado e utilizado como fundamento para a análise

territorial a ser desenvolvida, sobretudo, para que as ideias defendidas aqui possam ser vislumbradas em um contexto específico.

Curitiba, a capital paranaense, é o centro de sua extensa região metropolitana, conformada por outros 28 municípios. Este território é caracterizado por uma série de dinâmicas agrícolas, além de uma progressão de uso do solo que transita entre o urbano e o rural, incluindo áreas espacialmente muito diversas de ambas as categorias. Grande parte dos municípios que compõem a região são predominantemente rurais e alguns deles não são conectados pela mancha de urbanização - dos 29, 14 fazem parte do chamado Núcleo Urbano Central (NUC).

Assim, por se tratar de uma região metropolitana, o recorte permite que sejam investigadas as principais questões colocadas por este ensaio:

1. quais são os espaços onde a fome prevalece no recorte em análise?
2. como as políticas públicas de enfrentamento do problema podem ser observadas no território?
3. existe potencial para que se consolide um sistema alimentar contra-hegemônico, baseado em circuitos curtos, que possa ser articulado por meio de intervenções nos campos da gestão e do planejamento urbano?

À vista destes questionamentos, o método geográfico, empregado por Josué de Castro ao escrever Geografia da Fome, foi tomado como um ponto de partida apropriado para a exploração, sobretudo, como destacou o autor, por ser o “único método que (...) permite estudar o problema da fome em sua realidade total, sem arrebentar-lhe as raízes que o ligam subterraneamente a inúmeras outras manifestações econômicas e sociais da vida dos povos” (CASTRO, 1984, p. 24).

Castro explica que o método envolve uma abordagem ecológica, no sentido de que apreende as “ações e reações dos seres vivos diante da influência do meio” (CASTRO, 1984, p. 24), e parte de princí-

pios vinculados ao território para traçar sua interferência no fenômeno da fome. A ideia central pode ser relacionada ao conceito de efeito-território, que, segundo Andrade e Silveira (2013), tem relação com benefícios e prejuízos socioeconômicos que afetam determinados grupos sociais por causa de sua localização no espaço das cidades.

Isso vincula a vulnerabilidade social ao território, e mostra que “a desigualdade socioespacial da cidade não é algo natural e, sim, fruto de um planejamento urbano excludente” (SOUZA, 2022, p. 111). Com o pressuposto de que a situação socioeconômica dos indivíduos está diretamente ligada ao lugar que habitam, e, por isso, certos fenômenos que os atingem podem ser interpretados a partir de uma perspectiva territorializada, faz-se relevante um estudo que toma como base o mapeamento dos fenômenos. Para Josué de Castro (1984),

é dentro desses princípios geográficos, da localização, da extensão, da causalidade, da correlação e da unidade terrestre, que pretendemos encarar o fenômeno da fome. (...) Nenhum fenômeno se presta mais para ponto de referência no estudo ecológico destas correlações entre os grupos humanos e os quadros regionais que eles ocupam, do que o fenômeno da alimentação — o estudo dos recursos naturais que o meio fornece para subsistência das populações locais e o estudo dos processos através dos quais essas populações se organizam para satisfazer as suas necessidades fundamentais em alimentos (CASTRO, 1984, p. 24).

Portanto, um dos eixos centrais da metodologia utilizada por Castro foi o geoprocessamento, que, de acordo com Nascimento (2022, p. 27), “consistia no mapeamento das calamidades sociais de um ponto de vista processual, isto é, um fenômeno que tem uma ou várias causas, um desenvolvimento e um ou mais resultados”. Levando isso em consideração, Nascimento conclui que, para Josué de Castro, a fome precisava ser analisada através de sua distribuição pelas diferentes regiões do

Brasil e do mundo, “compondo um mosaico que revelasse suas diferentes expressões” (NASCIMENTO, 2022, p. 27). Por meio da aplicação do método geográfico, Castro foi capaz de construir um mapa da fome brasileira, associando a cada uma das áreas analisadas as carências nutricionais da população e um tipo de fome predominante. Segundo Nascimento (2022, p.27), através dos mapeamentos, “Josué de Castro pôde entender melhor a fome, manifestada e evidenciada de maneiras diferentes em cada região, mas com algumas características comuns a todas elas”.

A importância do mapeamento para o método está, então, especialmente, na capacidade de justaposição das informações para que a realidade resultante delas seja evidenciada – afinal, “revelando uma visão multidimensional dos temas que tratam, mapas são codificados com muitas camadas de dados técnicos e abstratos que refletem as circunstâncias legais, ambientais, econômicas, sociais e políticas de uma cidade” (AMOROSO, 2010, p. 3, tradução livre). Para Castro (1984), o objetivo de analisar a fome em sua forma coletiva (atingindo grandes massas da população de modo endêmico ou epidêmico) exigiu uma perspectiva distanciada, para que a visão final obtida representasse um panorama do conjunto brasileiro – assim, mesmo com o apagamento de alguns detalhes, poderiam se destacar “as ligações, as influências e as conexões dos múltiplos fatores que interferem nas manifestações do fenômeno” (CASTRO, 1984, p. 24).

Estes fatores podem ser interpretados como as variáveis consideradas para o mapeamento. No caso de Josué de Castro, as características ambientais, sociais e culturais das regiões, bem como os hábitos alimentares e sua relação com os ciclos econômicos locais, serviram como base para o entendimento das deficiências nutricionais de cada uma das áreas de forma específica. Desse modo, a definição de variáveis adequadas à realidade se mostra uma característica fundamental para o sucesso da metodologia.

No contexto desta pesquisa, as variáveis definidas podem ser relacionadas às questões colocadas como objetivo do estudo, conforme a seguinte tabela:

Tabela 1: Variáveis utilizadas na análise espacial

Questões	Variáveis
Quais são os espaços onde a fome prevalece?	Índice de Vulnerabilidade Social; Desertos Alimentares; densidade populacional.
Como as políticas públicas de enfrentamento do problema podem ser observadas no território?	Presença de equipamentos públicos e infraestruturas ligados à Segurança Alimentar; relação estabelecida entre equipamentos e características de vulnerabilidade do território.
Existe potencial para que se consolide um sistema alimentar contra-hegemônico, baseado em circuitos curtos, que possa ser articulado por meio de intervenções nos campos da gestão e do planejamento urbano?	Áreas potencialmente agricultáveis; áreas atualmente cultivadas; participação da agricultura familiar na produção de alimentos; proximidade entre os espaços produtivos e os equipamentos públicos de venda e distribuição de alimentos.

Fonte: Os autores (2024)

As informações relativas às variáveis foram obtidas em fontes diversas, como o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre outras bases de dados nacionais e estaduais. Muitas das informações foram encontradas no formato de tabelas e precisaram ser sistematizadas para que fossem utilizadas associadas aos arquivos georreferenciados.

Os materiais encontrados foram combinados e transformados em uma variedade de mapas, o que mostrou que o método geográfico foi adaptável ao recorte em análise, sendo uma ferramenta essencial para a territorialização das questões abordadas. Para Amoroso (2010, p. 57), “através da história, mapas são associados com poder e política, (...) e dão à quem os observa um senso de percepção e perspectiva das informações que estão sendo apresentadas”. Dessa maneira, os mapas elaborados buscaram a construção de uma análise das dinâmicas referentes ao sistema alimentar em vigor na metrópole de Curitiba, sendo fundamentais para o entendimento da urgência em se pensar novas soluções para o abastecimento alimentar urbano, que sejam alinhadas de fato aos objetivos da soberania alimentar.

Resultados obtidos: explorando a Região Metropolitana de Curitiba

Conforme a aplicação da metodologia descrita, a pesquisa teve como produto uma série de mapas da RMC, dentre os quais alguns foram selecionados para compor, no presente artigo, a apresentação dos resultados obtidos. As três perguntas tomadas como base e suas respectivas variáveis, definidas na etapa de metodologia, funcionaram como guia para a elaboração dos mapas e das análises.

Inicialmente, buscando compreender quais os espaços onde a fome prevalece, o primeiro mapa apresentado (figura 1), demonstra a configuração geral da RMC, a abrangência do Núcleo Urbano Central (municípios onde a mancha de urbanização está concentrada), os desertos alimentares e os trechos de vulnerabilidade social alta onde há uma grande concentração de pessoas.

Esse mapa revela a predominância de áreas vulneráveis justamente nas margens da urbanização, nas localidades periféricas ao centro de Curitiba, onde as infraestruturas não chegam. De acordo com LOJKINE (1997),

a forma mais tradicional da segregação espacial é a oposição centro x periferia, pela qual os mais abastados situam-se próximos ao centro e os desfavorecidos economicamente habitam as franjas das cidades, distantes dos equipamentos e infraestrutura - Curitiba segue esse padrão (LOJKINE, 1997 apud. SOUZA, 2022, p. 110).

Desse modo, percebe-se que a expansão da ocupação territorial da RMC se deu de forma assimétrica, sendo que as periferias geográficas passaram a ser habitadas por grupos sociais de classes baixas e não foram acompanhadas de um suporte estrutural. Como resultado, formaram-se zonas segregadas, onde o acesso aos serviços públicos - e também à alimentação de qualidade - fica extremamente limitado.

Figura 1 – Áreas de vulnerabilidade socioeconômica na Região Metropolitana de Curitiba

Em seguida, a investigação buscou entender como as políticas públicas de enfrentamento à fome podem ser observadas no território. O mapa apresentado na figura 2 localiza os principais equipamentos ligados à segurança alimentar na região, demonstrando seu atendimento em relação às áreas consideradas expostas à fome. É interessante destacar que Curitiba, diferente dos demais municípios que integram o recorte em questão, tem um amplo catálogo de iniciativas voltadas à segurança alimentar, categorizadas em espaços de troca, de venda a preços populares, de preparo e distribuição, e de cultivo de alimentos. Entretanto, muitas dessas estruturas não apresentam um alcance realmente amplificado, que possa garantir o acesso das populações vulneráveis à comida.

Além disso, apesar do consolidado arranjo de municípios da RMC, não é possível observar ações conjuntas eficazes em levar os alimentos cultivados na região para as áreas urbanizadas - e, muito menos, para os espaços desamparados. O recente Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba 2020/2023 (PLAMSAN) (PREFEITURA DE CURITIBA, 2019) aponta para poucas e superficiais soluções encadeadas, que levam em conta o fortalecimento de relações intermunicipais - um diálogo que poderia ser aprofundado para que a região construísse um sistema alimentar coletivo, em concordância com as necessidades de cada município.

Uma das principais estratégias indicadas pelo PLAMSAN é a implantação de hortas comunitárias como forma de fortalecer a agricultura urbana. Como já ressaltado previamente, os cultivos urbanos têm grande potencial na construção de uma agricultura mais ambientalmente responsável e ligada à cidadania e à cultura local - entretanto, colocar as hortas urbanas como principal política de combate à fome em uma metrópole como Curitiba trata-se de uma solução equivocada. Quando analisamos a localização das hortas implantadas pela Prefeitura, é possível perceber uma “coincidência” espacial: elas estão posicionadas em áreas historicamente vulnerabilizadas, caracterizadas como desertos infraestruturais e alimentares. Esta “coincidência” pode ser interpreta-

da como meio de responsabilizar grupos sociais periféricos, sobrecarregados por rotinas exaustivas de trabalho e de vida, pela produção do próprio alimento, sem que a gestão pública proporcione o suporte necessário a essa população ou leve infraestruturas essenciais a estes locais.

A hipótese é reforçada quando observamos a localização dos equipamentos de distribuição e venda de alimentos a preços populares (armazéns da família, sacolões da família, mercados e restaurantes populares, mesas solidárias e feiras de rua), que se concentram onde a mancha urbana é mais densa, as infraestruturas são consolidadas e o índice de vulnerabilidade social é baixo. Estes equipamentos encontram-se desconectados dos principais gargalos produtivos locais, as áreas rurais, fazendo com que o escoamento frequente da produção regional para esses locais fique inviabilizado.

Pode-se levantar também como problemática a questão da escala produtiva - as hortas podem funcionar em uma microescala, onde a produção é voltada para a subsistência, mas não podem ser incumbidas de um rendimento que possa abastecer grandes regiões. Ademais, a agricultura familiar, significativamente presente na RMC, tem um enorme potencial de abastecimento regional¹ e não é diretamente contemplada pelo PLAMSAN ou por outros programas no âmbito estadual.

No caso de Curitiba, essa ineficiência da produção no quesito quantidade acaba sendo explicitada por um outro indicador: os desertos alimentares. Para Lima (2022, p. 24), desertos alimentares consistem em “áreas onde o acesso físico ou econômico a alimentos saudáveis é desigual e reduzido, o que

1 Atualmente, esse potencial é aproveitado por meio dos programas do governo federal, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A agricultura familiar sobrevive também da venda de excedentes através das feiras direto do produtor, das cestas e da comercialização online por meio de cooperativas. Outro gargalo importante suportado por esses produtores é a doação de alimentos para cozinhas comunitárias em diversos municípios da região, por intermédio de movimentos sociais.

contribui para as disparidades na dieta e na saúde da população”. A partir dessa definição, a autora cria, como produto de seis investigações (redes de acesso aos estabelecimentos de alimentos saudáveis, distância entre domicílios e estabelecimentos de alimentos saudáveis, densidade de estabelecimentos saudáveis por habitante, proporção entre estabelecimentos saudáveis e não-saudáveis, densidade de estabelecimentos in-natura, ultraprocessados e mistos por área

e variedade de alimentos disponíveis nos estabelecimentos), uma síntese espacial dos desertos alimentares existentes na metrópole de Curitiba.

A sobreposição das hortas comunitárias às áreas classificadas como desertos moderados e graves corrobora para a conclusão de que a inserção destes espaços produtivos nas áreas vulneráveis não é suficiente para a garantia de segurança alimentar – muito menos, de soberania.

Figura 2 – Hortas comunitárias em áreas de vulnerabilidade socioeconômica na Região Metropolitana de Curitiba

Finalmente, a terceira investigação teve como objetivo verificar qual o potencial de produção de alimentos no recorte, sobretudo, pensando na consolidação de um sistema alimentar contra-hegemônico, baseado em circuitos curtos. Por isso, as variáveis utilizadas para o mapa da figura 3, consistiram nas áreas potencialmente agricultáveis, nos territórios já cultivados, na presença da agricultura familiar e nas possíveis relações entre os espaços de produção e as estruturas de distribuição dos alimentos.

A proximidade entre grandes áreas cultivadas e alguns desertos alimentares demonstra uma falha logística, que pode ser comprovada pela inexistência de equipamentos públicos de venda e distribuição de alimentos nas bordas da mancha de urbanização. No trecho sul da RMC, a agricultura tem uma presença territorial expressiva e é uma atividade indispensável para a economia local, com destaque para a predominância da produção de orgânicos nos municípios da Lapa e de Tijucas do Sul (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2023). Ao norte, as condições de plantio são limitadas por questões de relevo e hidrografia, mas ainda assim a agricultura familiar se mostra significativa em Cerro Azul e Doutor Ulysses.

Quanto à distribuição dos alimentos cultivados, percebe-se uma lacuna de infraestruturas em todo o território. As feiras, que consistem em um mecanismo central de venda direta entre produtor e consumidor, são pouco capilarizadas nas periferias, não aparecem em municípios cuja produção é alta e ainda possuem limitações de horários e preços oferecidos. Os municípios de Lapa e Balsa Nova, por exemplo, não possuem espaços de comercialização direta, mesmo se tratando de pequenos centros urbanos, com desertos alimentares, rodeados pela produção rural.

Em relação ao potencial agricultável da RMC, foi necessária a elaboração de critérios que definissem que áreas podem ser consideradas cultiváveis. Assim, foram desconsideradas a hidrografia e suas respectivas áreas de preservação permanente, a mancha de urbanização consolidada e as áreas com declividade muito alta, que seriam inadequadas ao plantio alimentar. O resultado disso é um território significativo, que se estende por toda a região - sendo que grande parte não coincide com manchas atualmente utilizadas para agricultura. Sobretudo na porção norte da RMC, a discrepância entre áreas cultiváveis e áreas cultivadas é notável, e com o apoio de iniciativas de gestão e intervenções na escala do planejamento, a situação poderia ser mais favorável à prosperidade da agricultura de pequeno porte.

Ainda, nos municípios com extensão territorial cultivada mais expressiva, os estabelecimentos de agricultura familiar representam mais de 70% das organizações agrícolas totais. Isso demonstra a enorme relevância da produção rural da região e uma possibilidade fértil de desenvolvimento de uma agricultura alternativa por meio da agroecologia. Isso reforça que a criação e o incentivo aos espaços produtivos nos arredores dos centros urbanos é uma estratégia capaz de aliar a soberania alimentar, a preservação ambiental e a salvaguarda de culturas e modos de vida tradicionalmente rurais.

Quando se trata de imaginários urbanos, é um dever do planejamento possibilitar que imagens contra-hegemônicas sejam vislumbradas por meio de soluções eficazes, que buscam a construção de um mundo mais saudável, em harmonia com a natureza e vivenciado de maneira coletiva. Dessa forma, somos convidados a produzir formas mais brandas de habitar a terra, em busca da justiça socioambiental como ferramenta de criação do futuro.

Figura 3 – Áreas com potencial agricultável e áreas com cultivo de alimentos na Região Metropolitana de Curitiba

Fonte: Os autores (2023) com base em IBGE (2017), IPEA (2015), IPPUC (2023), MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (2022), e MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2008)

Conclusões e apontamentos: futuros alimentares possíveis

A imagem hegemônica resultante das atuais dinâmicas que estabelecem o sistema alimentar, tanto em escala mundial quanto nas cidades brasileiras, é segregadora, individualista e cruel. Um retrato derivado de relações de dominação, onde a humanidade é desvinculada da natureza, e o poder - especialmente econômico - é um instrumento de repressão e exclusão social. A fome é um dos produtos cuja manutenção persiste enquanto novas imagens, que questionem o modelo vigente, não são formuladas ou colocadas em prática.

O grande poder da arquitetura e do urbanismo está, justamente, em se pensar as possibilidades de futuro, baseadas em imagens de afeto, respeito e coletividade. Se é possível planejar novas cidades, que elas sejam pensadas de forma imaginativa e que o espaço permita a reprodução de modos de vida contra-hegemônicos. Nesse sentido, a interposição de escalas, possibilitada pela análise territorial, torna factível a construção de uma perspectiva ampliada, percebida na compreensão dos fenômenos urbanos em sua dimensão regional; e de uma outra, aproximada, que se ajusta ao cotidiano. O sistema alimentar conforma uma dinâmica muito similar a essa: tem seu aspecto global, de relações mercadológicas de poder, baseadas na lógica economicista, mas também o local, onde o foco é alterado para as relações de trabalho e produção estabelecidas.

Dentro deste nexos, o planejamento e o desenho podem produzir novas narrativas, ajustadas a modelos sistêmicos que criam redes de apoio numa escala ampliada, e que se definem de modo autônomo em escala reduzida. Essa construção pode ser relacionada à busca pelo Bem Viver - uma tarefa decolonial, cujo objetivo é a superação do capitalismo como um sistema predatório e explorador -, que, conforme Acosta (2016, p. 102), “trata-se de recuperar o que já

existe e de inventar, caso seja necessário, novos modos de vida dentro de determinados parâmetros que assegurem os bons conviveres”.

Para tanto, pensar as metrópoles em sua relação essencial com o campo, é também uma tarefa imaginativa importante, ao passo que pode nos auxiliar a desconstruir a dicotomia que paira sobre os dois territórios. Cerca de 79% da produção de alimentos é destinada ao consumo nas cidades (FAO, 2019), que hoje detém 56% da população mundial (FAO, 2022). Esse dado reforça que o sistema alimentar não é exclusivamente uma questão rural, e sim, uma problemática espacial que conecta as áreas rurais e urbanas por meio de dimensões em comum - o caráter multidimensional da alimentação faz com que ela seja atravessada por aspectos sociais, econômicos, ambientais, políticos e culturais.

De acordo com o Observatório da Questão Agrária no Paraná (2021, p.78), “embora menos densa do ponto de vista populacional e também econômico, a maneira como a terra rural está dividida e utilizada implica repercussões profundas na cidade, determinando desde o preço da comida até o da moradia”. Assim, “é crucial que se estabeleça alianças entre a gente urbana e a rural que respondam mutuamente às suas necessidades” (MENEZES, 1998, p. 311), o que pode ser feito por meio da incorporação do sistema alimentar como temática dos estudos urbanos, uma estratégia em direção à soberania alimentar.

Compreender a força dos circuitos alimentares localizados, que valorizam o trabalho e o modo de vida da população rural e que colocam os habitantes da cidade como protagonistas das próprias escolhas alimentares, é, além de uma forma de construir soberania, uma maneira de fazer com que a gestão e o planejamento participem da elaboração de imagens de mundo alternativas. Além disso, a agricultura urbana pode ser fortalecida em seu aspecto cidadão e afetivo sem que seja responsabilizada pelo total abastecimento urbano, mas sim, dividindo um espaço de democratização da alimentação de qualidade com os cultivos rurais, que conservam seu papel de produção substancial.

A agroecologia é fundamental em ambos os territórios, como caminho em busca de relações de trabalho justas, de diversidade alimentar, de produção de comida saudável e, principalmente, de harmonia com o mundo. Cultivar a terra de maneira agroecológica é plantar a semente de um novo imaginário para as metrópoles, e um primeiro passo na criação de um futuro onde a fome não prevalece.

Referências

- ACOSTA, A.. O Bem viver - uma oportunidade para imaginar outros mundos. 1ª edição. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2016.
- ALENTEJANO, P.. Modernização da Agricultura. In: CALDART, R. S. (org.); PEREIRA, I. B. (org.); ALENTEJANO, P. (org.); FRIGOTTO, G. (org.). Dicionário da educação no campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Expressão Popular, 2012. p. 479-483.
- ALTIERI, M.. Agroecologia, agricultura camponesa e soberania alimentar. Revista Nera, v. 13, n. 16, p. 22-32, 2010.
- AMOROSO, N.. The exposed city: mapping the urban invisibles. 1ª edição. Nova Iorque: Routledge, 2010.
- ANDRADE, L. T.; SILVEIRA, L. S.. Efeito-território - explorações em torno de um conceito sociológico. Civitas, Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 381-402, 2013.
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Lei de Segurança Alimentar e Nutricional nº 11.346. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/documentos/lei-de-seguranca-alimentar-e-nutricional>. Acesso em: mai. 2023.
- BRAZ, M. I.; PEREIRA, M. C. B.. Circuitos alimentares de proximidade: conceitos, definição e práticas. Revista de Geografia, Recife, v. 35, n. 3, p. 117-133, 2018.
- BURCH, D.; LAWRENCE, G.. Towards a third food regime: behind the transformation. Springer Science, 2009.
- CARMO, M. S.. A produção familiar como locus ideal da agricultura sustentável. In: FERREIRA, A. D. D. (org.); BRANDENBURG, A. (org). Para pensar em outra agricultura. 2ª edição. Curitiba: Editora UFPR, 1998. p. 249-276.
- CASTRO, J.. Geografia da Fome - o dilema brasileiro: pão ou aço. 10ª edição. Rio de Janeiro: Edições Antares, 1984.
- CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA). Manifesto à Sociedade - Mostra o que é comida de verdade. [PDF]. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2015/novembro/manifesto-a-sociedade-mostra-o-que-e-comida-de-verdade/copy2_of_manifesto.pdf. Acesso em: mai. 2023.
- COSTA, J.G. Soberania Alimentar: dimensões material, prático-política e utópica. 1ª edição, Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2021.
- CURITIBA. Prefeitura Municipal. Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/plano-municipal-de-seguranca-alimentar-e-nutricional/3317>. Acesso em: mai. 2023.
- DAROLT, M. R.; ROVER, O. J.. Circuitos curtos de comercialização como inovação social que valoriza a agricultura familiar agroecológica. In: DAROLT, M. R. (org.); ROVER, O. J. (org.). Circuitos curtos de comercialização, agroecologia e inovação social. Florianópolis: Estúdio Sempredo, 2021. p. 143-151.
- ESTEVE, E. V.. O negócio da comida - quem controla nossa alimentação? 1ª edição. São Paulo: Expressão Popular, 2017.
- FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Livestock's long shadow: Environmental issues and options. Disponível em: <https://www.fao.org/3/CA3143EN/ca3143en.pdf>. Acesso em: mai. 2023.
- FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. WFP and FAO sound alarm as global food crisis tightens its grip on hunger hotspots. Disponível em: <https://www.wfp.org/stories/wfp-and-fao-sound-alarm-global-food-crisis-tightens-its-grip-hunger-hotspots>. Acesso em: abr. 2023.
- FERREIRA, A. D. D.; ZANONI, M.. Outra agricultura e a reconstrução da ruralidade. In: FERREIRA, A. D. D.

- (org.); BRANDENBURG, A. (org). Para pensar em outra agricultura. 2ª edição. Curitiba: Editora UFPR, 1998. p. 15-29.
- FIGUEIREDO, N.; PAULA, N. M.. A soberania alimentar no contexto do regime alimentar neoliberal: um diálogo com a literatura. *Revista Monções*, Dourados, v. 10, n. 19, p. 482-503, 2021.
- INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). Geodados - Aplicações. Disponível em: <https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Geodados-Applicacoes>. Acesso em: abr. 2023.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Agropecuário 2017 - Informativos. Disponível em: https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/informativos.html. Acesso em: mai. 2023.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cobertura e Uso da Terra. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/cobertura-e-uso-da-terra/10867-cobertura-e-uso-da-terra.html>. Acesso em: mai. 2023.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Painel do Censo 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/painel/?nivel=st>. Acesso em: mai. 2023.
- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA (IPPUC). Geocuritiba. Disponível em: <https://geocuritiba.ippuc.org.br/portal/apps/sites/#/geocuritiba>. Acesso em: mar. 2023.
- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA (IPPUC). Geodownloads. Disponível em: <https://ippuc.org.br/geodownloads/geo.htm>. Acesso em: mai. 2023.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) - Biblioteca. Disponível em: <http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/biblioteca>. Acesso em: mai. 2023.
- LIMA, M. S.. Desertos alimentares em Curitiba: espacialização do fenômeno na metrópole. 2022. 205 p.. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, 2022.
- MARQUES, P. E. M. Embates em torno da segurança e soberania alimentar: estudo de perspectivas concorrentes. *Segurança Alimentar e Nutricional*, Campinas, SP, v. 17, n. 2, p. 78-87, 2010.
- MENEZES, F.. Sustentabilidade alimentar: uma nova bandeira? In: FERREIRA, A. D. D. (org.); BRANDENBURG, A. (org). Para pensar em outra agricultura. 2ª edição. Curitiba: Editora UFPR, 1998. p. 287-312.
- MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-produtores-organicos>. Acesso em: mai. 2023.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Mapas. Disponível em: <http://mapas.mma.gov.br/i3geo/data-download.htm#>. Acesso em: abr. 2023.
- MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Nossa História. Disponível em: <https://mst.org.br/nossa-historia/inicio/>. Acesso em: mai. 2023.
- NASCIMENTO, R. C.. Sete chaves para pensar o atual cenário da fome no Brasil: a contribuição de Josué de Castro. In: CAMPELO, T. (org.); BORTOLETTO, A. P. (org). Da fome à fome: diálogos com Josué de Castro. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2022. p. 24-33.
- NIEDERLE, P. A.. Construção social de mercados e novos regimes de responsabilização no sistema agroalimentar. *Revista Agriculturas*, v. 10, n. 2, p. 4-7, 2013.
- OBSERVATÓRIO DA QUESTÃO AGRÁRIA NO PARANÁ. Atlas da questão agrária no Paraná: diálogos em construção. Naviraí: Ipuvaíva, 2021.
- REDE PENSSAN. Olhe para a Fome: Pesquisas Sanitárias sobre Insegurança Alimentar e Nutricional. Disponível em: <https://pesquisassan.net.br/olheparaafome/>. Acesso em: abr. 2023.
- SALLES-COSTA, R.. Desafios políticos da retomada da fome e da insegurança alimentar no Brasil. In: CAMPELO, T. (org.); BORTOLETTO, A. P. (org). Da fome à fome: diálogos com Josué de Castro. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2022. p. 84-89.
- SOUZA, M. N.. Faces da desigualdade na “cidade-modelo”. In: MOURA, R. (org.); FREITAS, O. L. C. (org). Reforma Urbana e direito à cidade - Curitiba. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2022. p. 109-117.

TRICHES, R. M.; SCHNEIDER, S.. Alimentação, sistema agroalimentar e os consumidores: novas conexões para o desenvolvimento rural. Cuadernos de Desarrollo Rural, Bogotá, v. 12, n. 75, p. 1-21, 2015.

PLANEJAMENTO PERMACULTURAL PARA PARQUES URBANOS ATIVOS: O CASO DO PARQUE DA CASCATA EM MARÍLIA/SP*

Mariana de Carvalho Dias, FCT-UNESP, Brasil.
<mariana.c.dias@unesp.br>

Fernando Sérgio Okimoto, FCT-UNESP, Brasil.
<fs.okimoto@unesp.br>

Palavras-chave

Parques, permacultura, natureza, masterplan, Cascata

Resumo

O modo como as cidades são planejadas e produzidas desde a Era Modernista revela que o homem molda a natureza em seu favor e, com isso, afeta suas relações ecológicas e se distancia de ações e partidos sustentáveis. Isto posto, observa-se que muitos recursos naturais sofrem com a imposição do desenho urbano e têm, assim, sua biodiversidade prejudicada.

Além disso, faz-se muito evidente, na contemporaneidade, problemáticas da urbanização associadas com o individualismo e a exclusão social, em que se tem a valorização do privado em detrimento do público. Em face disso, ao selecionar a Fazenda Cascata, na cidade de Marília/SP, como objeto de estudo, propôs-se a avaliação do impacto deste padrão de planejamento

Este trabalho é uma parte do Trabalho Final de Graduação da primeira autora sob orientação do segundo e o texto completo será publicado no repositório da UNESP (<https://repositorio.unesp.br/home>) e está: https://drive.google.com/file/d/1x7uO2Fs-teUM3sn7BS0TrStQN8O5xV_2K/view?usp=sharing

na área, de modo a mensurar as modificações e o desequilíbrio proporcionado à diversidade biológica e social. Isto posto, intencionou-se, a princípio, compreender os problemas do planejamento urbano e adotar soluções através de novas formas de se pensar as cidades de maneira sustentável. À vista disso, todo esse estudo

contribuiu para a elaboração de um planejamento permacultural que teve como produto um masterplan semiestruturado para a região, que incorporou premissas e objetivos de desenvolvimento sustentável, de modo a promover um parque urbano ativo para a cidade, com características mais resiliente e inclusivas.

Introdução

“A cidade é uma das obras do homem que, apropriando-se da natureza, a transforma de tal maneira que a faz ‘simbolicamente’ desaparecer como tal” (Rodrigues 1998, p. 111 *apud* Pereira 2001, p. 35). Tal constatação, associada com a crescente onda de individualismo e exclusão social, representa uma parcela das problemáticas atreladas ao planejamento urbano e ao processo de urbanização das cidades contemporâneas. Isto posto, observa-se que muitos recursos naturais estão desaparecendo das cidades, devido aos padrões de urbanização e ocupação, e têm se tornado substrato material da vida urbana e das intenções dos seres humanos. Nesse viés, as influências dos padrões industriais e dos princípios modernistas acarretaram na submissão da natureza às ações antrópicas e no retrocesso do meio ambiente no meio urbano, tornando, portanto, sua biodiversidade oculta.

Além disso, a potencialização do individualismo exacerbou as diferenças e as desigualdades socioespaciais em meio ao território. Constata-se, pois, que processos segregacionistas e fragmentários nunca tiveram tanto destaque nos tempos hodiernos, tendo em vista a massiva valorização do privado em detrimento do público e, conseqüentemente, a desumanização das cidades. Ou seja, as ideologias dominantes de planejamento dão baixa prioridade ao espaço público como local de encontro e, deste modo, são coniventes com o desenvolvimento de edifícios

mais individualizados e autossuficientes. Sob esse prisma, faz-se urgente que haja uma mudança de paradigma, tanto de mentalidade (teórico), como no desenho urbano (prático).

Dado o exposto, resta claro que se faz importante levar esse debate para toda a população em busca de mudanças. É fundamental que o meio acadêmico e profissional da área se alinhe com pautas sociais e ambientais para se desvincular das ações em curso. Com isso, acredita-se que um novo urbanismo deve agir com intuito de cessar a retroalimentação dos processos segregacionistas, ao impulsionar a convivialidade e vivacidade em espaços públicos tendo a escala humana como protagonista, e incorporar a natureza como parceira norteadora dos projetos, como aquela que dá os direcionamentos e os meios para realizar as intervenções urbanas.

Além disso, deve-se discutir também os instrumentos de planejamento aplicados nas cidades, pois sabe-se que eles são ineficientes no contexto brasileiro. Constata-se, então, que apesar de inovador, o Estatuto da Cidade não conseguiu, em seus mais de vinte anos, dar respostas às problemáticas urbanas no país. Compreende-se, também, que o Plano Diretor deixa lacunas com relação a organização das cidades e a falta de participação popular nos projetos é determinante para a hegemonia das elites, a qual intensifica uma grande diferenciação e desconexão entre os espaços urbanos. Assim, faz-se necessário buscar por soluções.

Deste modo, separou-se a área da Fazenda Cascata da cidade de Marília/SP, como objeto de es-

tudo, a fim de promover uma nova perspectiva para o espaço, que já vem sofrendo impactos ambientais e sociais atrelados à expansão urbana e a dinâmica imobiliária. O intuito do trabalho, nessa conjuntura, envolveu o entendimento do rol das problemáticas urbanas e seu impacto nas questões ambientais e sociais, bem como o aprofundamento em mecanismos e tecnologias que contribuem com o alcance de cidades resilientes, ambientalmente equilibradas e socialmente justas e inclusivas. Ademais, intuiu a aplicação dos ideais do *placemaking* a partir de uma pesquisa com os moradores da cidade, de maneira a compreender suas visões e desejos para o local e suas percepções acerca da dinâmica imobiliária que vem sendo implantada.

Em vista disso, alcançou-se como produto deste estudo um *masterplan* de produção de espaços urbanos resilientes e social e ambientalmente ativos baseados na permacultura urbana e em seus principais instrumentos e tecnologias. Ele foi pensado como contraponto ao Plano Diretor Urbanístico da cidade, a partir de uma visão sistêmica, conectada e justa. Diretrizes que semiestruturam um parque para a cidade e seu entorno foram elaboradas, de modo a proporcionar o encontro entre a diversidade social e ambiental, ao se utilizar da natureza como ferramenta articuladora. Com isso, obteve-se em sua extensão, sete parcelas que aplicam tecnologias socioambientais em setores como lazer, mobilidade, moradia e educação, em vias de garantir o equilíbrio ecossistêmico e democrático da área. Logo, ela atuou como um agente ativo no combate à sua própria degradação e à desumanização das cidades.

Degradação ambiental

No tocante ao processo de degradação ambiental que as cidades contemporâneas vêm sofrendo, é fundamental ter o entendimento da complexa relação entre ambos; isto é, entre o artificial (meio ambiente urbano) e o natural (meio ambiente natu-

ral). Para isto, faz-se necessária uma distinção das partes. Enquanto àquele diz respeito ao ambiente construído das cidades, este trata da natureza em si, a qual, de acordo com Pereira (2001, p. 34) “está desaparecendo das cidades, sobrepujado pelas formas concretas de ocupação do território (rios canalizados, vegetação derrubada, solo impermeabilizado, entre outros)”. Destarte, conclui-se, então, que a natureza se torna um produto a favor dos desejos e intenções dos seres humanos; ela é submetida a eles ao invés de condicioná-los.

As cidades, portanto, tornam-se um campo consumidor de grandes quantidades de energia e matéria, ao mesmo tempo que produtor de um equivalente montante de resíduos e poluição. Seus impactos extrapolam seus limites geográficos e podem ser mensurados pela pegada ecológica, que demonstra esta relação de consumo predatório sobre os recursos naturais (Herzog e Rosa 2010).

Sendo assim, afirma-se que as ações antropogênicas vinculadas aos meios de produção capitalista abusam da natureza, com intuito de alcançar o máximo padrão de desenvolvimento. Além disso, a forma como moldam suas cidades prejudica o meio ambiente no sentido de que os materiais utilizados e o desenho urbano contribuem para diversos problemas atrelados ao aquecimento global. Nota-se, pois, uma urbanização despreocupada e irresponsável nos últimos séculos.

[...] desde o século XIX um número crescente de cientistas, e nos últimos 40 anos a comunidade científica em peso, vêm advertindo que os desequilíbrios ambientais como um todo [...] decorrem preponderantemente da ação dos homens sobre o meio ambiente. Não cessam de alertar para o fato de que o aumento desses desequilíbrios e a ultrapassagem desses limites já estão acarretando rupturas nos ecossistemas capazes de produzir [...] uma radical mudança de estado nas coordenadas da biosfera que propiciavam a vida no planeta tal como a conhecemos e dela podemos desfrutar (Marques 2015, p. 14).

Consequentemente, entende-se, a partir dos argumentos levantados, que a lógica de urbanização necessita ser modificada. Dados ao redor de todo o globo comprovam e corroboram para tal afirmação ao relatar a crescente da crise climática, de problemáticas ambientais e dos impactos que vem sendo gerados devido a incessante exploração e alteração dos meios naturais. Desta maneira, deve-se buscar novos paradigmas de produção do espaço urbano, alinhados com a natureza e pensados com base nela.

Segregação e fragmentação socioespacial com bases no direito à cidade

Em se tratando dos processos de segregação e fragmentação socioespacial, cabe entender, nesta passagem, sua estruturação nas metrópoles e cidades médias brasileiras e suas consequências espaciais. Primeiramente, esclarece-se o termo socioespacial adotado, de maneira que ele adjetiva um processo que “só pode ser entendido nas articulações e codeterminações entre condições sociais e condições espaciais, tanto quanto se expressa social e espacialmente” (Sposito e Góes 2013, p. 287). Isto é, faz-se substancial dar relevo as condições geográficas do termo.

Deste modo, ao compreender este aspecto, reflete-se sobre o fato de que, desde muitos anos, o mecanismo de segregação na estrutura física das cidades se faz presente. Entretanto, compete versar aqui sobre outras formas de segregação que emergiram nas cidades, que é o da autosegregação. Sposito e Góes (2013, p. 288) explicam que “trata-se, no nosso caso de estudo, de processo que é a expressão da vontade daqueles que decidem se separar do restante da cidade”. Mas antes de se aprofundar nesse processo, é fundamental deixar claro que segregação e autosegregação são facetas de um mesmo processo e se diferenciam entre si a partir do ponto de vista que a separação se estabelece (Sposito e Góes 2013).

Enquanto aquela é estabelecida a partir da decisão de uma maioria - em termos políticos, econômicos, culturais e religiosos - de separar a minoria espacialmente, por razões de diferentes ordens, mas sobretudo socioeconômica; esta acontece através da escolha e opção dos grupos com melhores condições de se isolar em relação ao conjunto da cidade (Sposito e Góes 2013). Logo, constata-se que ambos os processos são, ao mesmo tempo, produto e produtores de diferenças e desigualdades, que levam ao não reconhecimento do direito equitativo de todos à cidade e à indiferença e intolerância em relação ao outro.

Cabe destacar, também, que a autosegregação foi alimentada, ao longo dos anos, por uma construção midiática em torno da insegurança, impulsionando, assim, um movimento de reclusão da classe média/alta. Assim, tem-se o isolamento como uma solução “pseudo-escapista” que realimenta as tensões que marcam a cidade hodierna (Sposito e Góes 2013). À vista disso, constata-se o definhamento da civilidade e a erosão da cidadania a partir da afirmação de que “[...] os “condomínios exclusivos” ameaçam o fortalecimento de valores de civilidade e solidariedade cidadã, uma vez que são ambientes de socialização que, a um só tempo, pressupõem e reforçam um descompromisso com a cidade como um todo” (Souza 2008, p. 74 apud Sposito e Góes 2013, p. 289-290).

Logo, vale realçar que as transformações espaciais advindas dos processos supracitados põem em questão o “Direito à Cidade”, termo cunhado por Lefebvre, em 1968. No que tange, pois, essa temática, Oliveira e Borges (2018) dissertam sobre ela ao introduzir a ideia do autor de que a cidade é uma construção social, na medida em que ela sofre transformações concomitantemente às mudanças nas bases da sociedade e de suas relações no espaço. Sendo assim, constata-se que os processos descritos moldaram o espaço de acordo com seus interesses, de maneira que “essas transformações da vida cotidiana modificaram a realidade urbana, não sem tirar dela suas motivações. A cidade foi ao mesmo tempo o local e o meio, teatro e arena dessas interações complexas” (Lefebvre 2001, p. 57 apud Oliveira e Borges 2018, p. 741).

Diante disso, são suprimidos os encontros e confrontos da diversidade e da pluralidade na vida urbana. Tal fato, então, põe em questão o direito à cidade. Destarte, elabora-se a reflexão de que os processos descritos acima interferem na construção e desenvolvimento de cidades mais justas e inclusivas. Adverte-se, de mesmo modo, que se esses movimentos não forem combatidos em sua raiz, o direito à cidade nunca será uma realidade na sociedade brasileira e os espaços públicos estarão cada vez mais fadados ao fracasso.

Problemáticas do planejamento urbano

Partindo-se do pressuposto de que para se atingir mudanças na questão urbana, não são só necessários instrumentos eficientes, mas também vontade e articulação política, entende-se que avanços significativos ainda não foram atingidos pois a administração e o poder executivo ainda valorizam os interesses da elite econômica. Nesse diapasão “as desigualdades presentes no Brasil urbano continuam as mesmas da época em que o Estatuto da Cidade era bravamente discutido e enormemente desejado por toda uma geração de arquitetos e urbanistas” (Rodrigues 2016). Outro ponto a ser destacado é a instabilidade política, em que não se vê políticas pensadas como ações de Estado, mas sim ações de governo.

Além disso, os Planos Diretores são fracos e não trataram de diversos assuntos importantes para sua operacionalização, o que significa que pouco foi direcionado para cenários de combate às desigualdades socioespaciais, por exemplo. “Os Planos Diretores pouco fizeram para a enorme parte da população excluída da chamada “cidade formal”. Na prática, os planos se distanciaram da realidade urbana periférica, e não impediram a fragmentação das políticas públicas urbanas.” (Ferreira 2005, p. 19). Melhor dizendo, a tradição urbanística brasileira permaneceu apoiada à ratificação da hegemonia das classes dominantes no território.

Como convém a um país onde as leis são aplicadas de acordo com as circunstâncias, o chamado Plano Diretor está desvinculado da gestão urbana. Discurso pleno de boas intenções, mas distante da prática. Conceitos reificados, reafirmados em seminários internacionais, ignoram a maioria da população. A habitação social, o transporte público, o saneamento e a drenagem não têm o status de temas importantes (ou centrais, como deveriam ser) para tal urbanismo. **O resultado é: planejamento urbano para alguns, mercado para alguns, lei para alguns, modernidade para alguns, cidade para alguns...** (Maricato 2000, p. 124-125, grifo nosso).

Constata-se, pois, que apesar de inovador, o Estatuto da Cidade não está conseguindo dar respostas às questões urbanas na sociedade brasileira. Compreende-se, também, que o Plano Diretor deixa lacunas com relação a organização das cidades e a falta de participação popular nos projetos é determinante para a hegemonia das elites, a qual intensifica uma grande diferenciação e desconexão entre os espaços urbanos. Assim, faz-se necessário buscar por soluções.

Soluções possíveis

Soluções baseadas na Natureza - SbN

No tocante a questão de um bom antropoceno, sabe-se que é necessário obter a articulação entre o ambiente natural e as cidades. Deste modo, traz-se à tona, nesta seção, muito do que vem sendo reforçado de que é preciso se basear na natureza para corrigir os erros e os problemas do planejamento urbano reproduzido na contemporaneidade.

Isto posto, sabendo-se de todo o cenário de degradação ambiental que a urbanização tem proporcionado ao longo dos anos e de crise climática, elucida-se, aqui as “propostas de integração, ou reintegração da natureza às zonas urbanas para solucionar problemas como, a poluição e contaminação am-

biental que impactam diretamente a qualidade de vida (...)” (Pauleit et al., 2017 apud Marques et al. 2021, p. 15). Ou seja, será debatida a temática de Soluções baseadas na Natureza (SbN) como caminho para reverter o desequilíbrio do ambiente natural nas cidades.

Com base nisso, extrai-se que SbN podem ser interpretadas como

Soluções inspiradas e apoiadas pela natureza, econômicas, que fornecem simultaneamente **benefícios ambientais, sociais e econômicos e ajudam a promover resiliência**. Tais soluções trazem mais natureza e um maior número de elementos e processos naturais para as cidades, paisagens rurais e marinhas, além de mais diversificadas, por meio de intervenções adaptadas localmente, eficientes em termos de recursos e sistêmicas. Soluções baseadas na natureza devem, portanto, **beneficiar a biodiversidade e apoiar a entrega de uma gama de serviços ecossistêmicos** (EC 2015 apud Marques et al. 2021, p. 18, grifo nosso).

Assimila-se, assim, que a natureza é tida como ferramenta mitigadora dos impactos urbanos no próprio meio ambiente e que, através dela, é possível simultaneamente regenerar e gerenciar de forma sustentável diversos serviços ecossistêmicos e proporcionar o bem-estar humano, em termos sociais e econômicos (UICN 2016 apud Marques et al. 2021).

Estes serviços, em conformidade com o exposto por Evers et al. (2022), podem ser divididos em quatro aspectos: serviços de provisão; serviços de regulação; serviços culturais; e serviços de suporte. Todos eles são responsáveis por contribuir para a qualidade de vida da população ao estabelecerem o equilíbrio ambiental, de maneira que o primeiro diz respeito ao suprimento de alimentos, matéria-prima e água. O segundo, a garantia da regulação do clima, qualidade do ar, sequestro de carbono e amortecimento de desastres naturais; o terceiro é referente a promoção de recreação e saúde, turismo e experiência espiritual. Já o último promove o

suporte para o habitat de espécies e manutenção da diversidade genética.

De acordo com Marques et al. (2021), podem ser classificadas em 3 tipologias, sendo o 1 mais complexo, e o 3, menos. O tipo 1 se resume a soluções que pouco modificam os ecossistemas existentes, mas acarretam proteção e melhoras ao SE que estes prestam. Este é exemplificado por unidades de conservação de biomas que geram benefícios ecológicos e sociais. O tipo 2 consiste em intervenções planejadas de restauração que potencializam as funções e serviços já prestados pelos ecossistemas e pela paisagem. Como exemplo tem-se a recuperação ecológica de áreas de mananciais, a qual pode proporcionar o aumento da multifuncionalidade do sistema e sua biodiversidade. Já o tipo 3 corresponde a criação de novos ecossistemas em espaços que a natureza já não se faz mais presente, de modo que esta tipologia se associa a adoção de infraestruturas verdes e azuis nas cidades (Marques et al. 2021). Alguns exemplos são telhados verdes, jardins de chuva, agricultura urbana e parques lineares.

Ou seja, o primeiro e o segundo são pensados a partir de ações pontuais de proteção e restauração que irão beneficiar o todo. Já o terceiro concerne ações mais amplas e estruturadas, ao tratar da criação de novos ecossistemas urbanos que irão garantir o equilíbrio do meio ambiente natural. Todavia, faz-se importante ressaltar que as soluções para cada tipologia dispõem de transversalidade, de modo que os artifícios adotados em uma, podem ser aplicados em outra. Um exemplo seria a adoção de infraestruturas verdes (tipologia 3) para a recuperação de áreas de mananciais (tipologia 2).

Em face do exposto, constata-se que, diante das problemáticas urbanas, ambientais e climáticas, adotar SbN demonstra-se ser uma forma inteligente de mitigar tais impactos, bem como potencializar os serviços ecossistêmicos dos quais os seres humanos dependem. Por isso, atuar nas três tipologias apresentadas e utilizá-las como um direcionamento para os futuros projetos de intervenção e expansão urbana é estar alinhado com um futuro sustentável.

Masterplan

Em face das problemáticas expostas, é necessário buscar desenvolver uma gestão urbana que diminua a desigualdade e amplie a cidadania. Para isso, de acordo com Maricato (2000, p. 179), é preciso incluir a participação popular nas decisões do planejamento, bem como criar um Plano de Ação, ao invés de um único Plano Diretor. Isto é, “o Plano de Ação pode ser um contraponto ao Plano Diretor, essencialmente normativo. Ele pode incluir uma proposta normativa (a busca de uma normativa cidadã ou aplicável para todos), mas deve incluir também ações, operações, investimentos.” (Maricato 2000, p. 81). Deste modo, este plano indica uma maior aproximação e um maior contato com as diferentes escalas da cidade e demonstra como se deve agir. Entende-se ser fundamental planejar cada setor de forma integral, além de conectada com as demais áreas.

Nessa conjuntura, ao levantar meios de se alcançar e concretizar um Plano de Ações, constatou-se que um instrumento dentro do planejamento urbano que auxilia no estabelecimento de direcionamentos futuros é o masterplan. De acordo com Moreira (2021), “o masterplan é uma ferramenta de planejamento físico-espacial de uma cidade ou parte dela - como um bairro, uma vizinhança, ou até mesmo de um complexo arquitetônico de grande escala”. Além disso, a autora destaca que essa ferramenta também pode ser entendida como “um conjunto organizado de decisões tomadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas sobre como fazer algo no futuro.” (Dicionário Cambridge apud Moreira 2021).

Sendo assim, compreende-se, à nível urbano, que este instrumento irá trazer recomendações e propostas a partir de uma análise complexa da área e de seu entorno, bem como de seu contexto social e ambiental. Possibilidades de sua aplicação são diretrizes específicas para as tipologias das edificações, definição de fluxos e de usos, organização espacial, equipamentos, sistemas de transporte, disposição de áreas públicas e distribuição de áreas verdes. (Moreira 2021; Somos Cidade 2022).

Diante disto, nota-se que o masterplan é uma ferramenta adaptável a diversos contextos e escalas, a depender de sua finalidade. Ademais, ele pode, dentro de suas diretrizes e orientações, “estabelecer ações prioritárias na sua implementação, a partir, por exemplo, da subdivisão em fases.” (Moreira 2021). Nessa conjuntura, adotá-lo como instrumento projetual e de planejamento dentro da cidade é promissor e é um contraponto ao Plano Diretor. Questões como expansão e regeneração urbana, por exemplo, a partir de uma visão organizada e holística de um masterplan, contribuem para cidades mais justas e sustentáveis.

Placemaking

No que pesa a participação popular nas decisões do planejamento urbano, faz-se relevante abordar a temática do *placemaking*, que diz respeito a produção do espaço a partir dos usuários. De acordo com o artigo do PPS (2007), extrai-se que ele é uma ferramenta que, tendo como objetivo melhorar espaços urbanos, utiliza da opinião pública para reimaginá-los e reinventá-los coletivamente, levando em consideração as identidades físicas, culturais e sociais que definem um lugar. Ou seja, “é centrado em observar, ouvir e fazer perguntas às pessoas que vivem, trabalham e se divertem em determinado espaço, a fim de entender suas necessidades e aspirações (...)” (PPS 2007). Isto acarreta uma análise espacial que não foca apenas em componentes isolados, mas sim em suas combinações e reflexos no meio.

Portanto, entende-se que a visão e colaboração da comunidade são essenciais para o processo de *placemaking*, e, além disso, favorecem maior conectividade e sentimento de pertencimento com os espaços urbanos. Por isso, compatibilizar análises geográficas, ambientais, urbanísticas e, sobretudo, sociais, contribuem para a promoção de lugares bem-sucedidos e harmônicos dentro das cidades.

Este sucesso, no que tange aspecto social – o qual é a questão central desta seção – proporciona

espaços de troca, de encontro, de diversidade e de palco para a vida pública. Nesse sentido, a bibliografia afirma que é possível medi-lo a partir de quatro qualidades fundamentais, que analisam as relações da escala humana com a cidade, e são definidas como: acessível; ativo; confortável; e sociável¹.

Essas características podem ser interpretadas como: acessível no sentido de comportar e proporcionar a chegada e locomoção segura de todas as pessoas; ativo no que diz respeito no oferecimento de diferentes atividades e usos para o espaço, bem como sua efetiva utilização por uma população diversa; confortável ao dispor de lugares para sentar e de ter uma vista agradável, de maneira a torna-lo convidativo e inclusivo; e sociável ao gerar um local de encontro e de interação (Heemann e Santiago, 2015).

À vista disso, ao captar os atributos que conformam espaços públicos de qualidade à população e que ajudam num diagnóstico espacial, requer-se, também, a assimilação de como alcança-los. O PPS, nessa conjuntura, levanta 11 princípios do *placemaking* que auxiliam em seu desenvolvimento. São eles: o especialista é a comunidade; crie um lugar, não um design; procure parceiros; você pode ver muito ao observar; tenha uma visão; simples, rápido e barato; triangulação; eles sempre dizem “isso não pode ser feito”; a forma dá suporte à função; dinheiro não é o problema; você nunca terminou.

Dado o exposto, resta claro que o placemaking é uma ferramenta que, a partir de uma aproximação com a escala humana e do entendimento de que ela é a protagonista dos projetos, é capaz de gerar espaços públicos de qualidade e com vivacidade nas cidades. Ou seja, ela, a partir da participação popular nas escolhas de projeto, alcança o sucesso e a adesão de determinadas áreas.

Nesse diapasão, atuar nas cidades a partir de diagnósticos reais, baseados nos usos efetivos e nos desejos da população, a partir também de experimentações, põe em pauta a forma com que o planejam-

to urbano vem sendo executado ao redor do mundo e demonstra o retrocesso de se agir com base em suposições ao invés da real dinâmica que ocorre no local. Com isso, é importante, para não se atingir a precarização de algumas áreas da cidade, gerenciá-las e adaptá-las à vida e às vontades da comunidade.

Metodologia

Este trabalho tratou-se de uma pesquisa qualitativa que buscou avaliar o objeto de estudo a partir do levantamento de dados teóricos e técnicos nos âmbitos urbano, ambiental e social, como também estatísticos, coletados por meio do formulário com os moradores. Ele, para mais, se aprofundou em diversas tecnologias sustentáveis que fundamentaram e deram suporte na elaboração do planejamento urbano do Parque da Cascata, na cidade de Marília/SP. A principal delas, foi a metodologia permacultural e, a partir dos fundamentos do placemaking, o desenvolvimento de uma pesquisa com os moradores da cidade.

Permacultura

Em termos elucidativos, permacultura é uma filosofia de planejamento de assentamentos humanos sustentáveis, que, a partir de uma visão sistêmica, gera ciclos sustentáveis de aproveitamento energético e benefício mútuo (Nery 2018), que visam “(..) trabalhar com, e não contra a natureza (...)” (Mollison 1979 *apud* Nery 2018, p. 75). Ela é composta por três premissas, 12 princípios operacionais, quatro grandes eixos de trabalho e dois instrumentos de design: setorização e zoneamento; que foram aplicados no processo projetual.

À vista disso, como a permacultura é uma filosofia que auxilia no planejamento dos assentamentos, deve-se aliar toda essa metodologia em um sistema de

¹ PPS: O que faz um lugar de sucesso. Disponível em: <https://www.pps.org/article/grplacefeat>

design que leve a um projeto sustentável. Sendo assim, Nery (2018), disserta sobre dois instrumentos: o zoneamento e a setorização. Enquanto aquele faz o levantamento de elementos controláveis, ou seja, os fluxos energéticos de cada área do espaço a ser planejado; esta analisa os incontroláveis, isto é, energias externas vinculadas à natureza, como por exemplo incidência solar e ventos, e à ação antrópica. Nessa conjuntura, a associação do diagnóstico extraído a partir de cada instrumento culmina na espacialização das atividades dentro do projeto (Nery 2018; Okimoto 2021). Entretanto, cabe ressaltar que ambos devem ser complementados por um estudo que extraia a demanda local, a fim de que se crie um programa embasado nas necessidades e desejos dos usuários.

No que tange as tecnologias socioambientais e econômicas, têm-se os instrumentos de agroecologia urbana; bioconstrução e tecnologias sociais, os quais devem ser aplicados no processo. Com relação ao primeiro, pode-se entendê-la como agricultura praticada no meio urbano que, além de promover soberania alimentar, trabalho e fonte de renda; inverte a lógica de dessecação contínua que as cidades vêm suscitando, conjuntamente com seus problemas, a partir de ações de restauração ecológica e proteção vegetal. Favorece, para mais, os processos naturais, ecológicos e ecossistêmicos das espécies cultivadas, desde, por exemplo, seus benefícios para a terra, para o ciclo hidrológico e nas interações entre os agentes naturais (Okimoto 2021).

Com relação a bioconstrução, pode-se dizer que é um conceito antigo que, como Okimoto (2021, p. 249) afirma, deve ser atualizado e alinhado com os tempos atuais, tendo em vista de que contempla “quaisquer tecnologias preocupadas e proativas para com as sustentabilidades ambientais, econômicas e sociais”. No tocante as tecnologias sociais, entende-se que são um conjunto de técnicas desenvolvidas com a população para melhorar as condições de vida (IST BRASIL 2018 *apud* Okimoto 2021), sendo um exemplo o *placemaking*.

Deste modo, em vista de todo o conceito e metodologia envolvida na permacultura, interpreta-se como

positiva a utilização desta filosofia no planejamento de cidades mais inclusivas e sustentáveis. Reitera-se, também, como se faz importante estar alinhado aos processos da natureza para se atingir o equilíbrio socioambiental e atingir um presente e um futuro mais saudáveis para a população e para o planeta.

Resultados

O objeto selecionado para a elaboração deste trabalho está situado na cidade de Marília, localizada no interior do estado de São Paulo, mais precisamente na área da Fazenda Cascata (Figura 1), situada na zona leste do município. Escolheu-se ele, pois, a partir de observações, a princípio individuais, constatou que a urbanização que está avançando no espaço, principalmente no que diz respeito à condomínios fechados, contribuirá significativamente para a exclusão social e degradação ambiental da área. Além disso, este avanço adentra em uma zona que estava especificada no artigo 26º do Plano Diretor Urbanístico, como área de implantação do Parque Cascata, o qual serviria de apoio para o lazer da população e manutenção e proteção ambiental (Marília 2006).

No que tange, a princípio, questões hídricas, afirma-se que os condomínios prejudicam o assoreamento dos córregos e nascentes, devido ao aumento da ação antrópica. Além disso, a impermeabilização da região da Bacia com tais loteamentos pode levar a diminuição do número de nascentes, acarretando o desaparecimento das cachoeiras da região. Em outras palavras, sabe-se que a área da Fazenda Cascata é uma área de recarga e com a impermeabilização do solo, ela não será capaz de se sustentar.

Para mais, a partir de vistorias realizadas pela ONG ORIGEM (2017, 2022) de Marília, é possível levantar argumentos que demonstram o impacto negativo dos loteamentos na natureza local. Mesmo que em processo de construção, tais empreendimentos já afetaram córregos e represas, ao lançarem esgoto e provocarem assoreamento (Figura 2).

Figura 1: Mapa de Localização da Área de estudo – Fazenda Cascata.

Fonte: Google Earth, 2022. Elaborado por Dias; Okimoto, 2022.

Figura 2: Assoreamento e presença de esgoto nas águas.

Fonte: Origem, 2022.

A ONG, em vista deste cenário caótico, protocolou e realizou denúncias para o Ministério Público relatando a situação no dia 03/06/2022. Nesta, foi explicitada toda a situação e foram levantadas as problemáticas causadas pela intensa quantidade de lama dissipada pelo dispositivo de água pluvial do condomínio. Ou seja, foi relatado o processo de assoreamento e alertados possíveis casos de erosão e poluição das águas. Outro fator que se percebe é o processo de segregação dos condomínios, os quais irão repelir a vida urbana que ali ocorre.

Tal urbanização, portanto, demonstra-se ser um entrave para o desenvolvimento de espaços públicos e verdes na área, ou seja, de um Parque que vise o lazer e a preservação ambiental. Isso ocorre na medida em que todos os projetos de Parque, ou mesmo os planos e norteamientos para seu planejamento,

que foram pensados até hoje, nunca saíram do papel e vem dando espaço para a consolidação da predominância de condomínios naquela região.

Pesquisa com os moradores

Tendo em vista este cenário e a partir das indagações sobre como a população se sente com relação a área de estudo e dos princípios estudados do *place-making*, achou-se oportuno buscar sua visão e opinião acerca do espaço. Sendo assim, elaborou-se uma pesquisa de natureza aplicada, em que se realizou, num primeiro momento, entrevistas presenciais, que evoluíram, posteriormente, para formulários online, com intuito de colocar a população no centro do debate

sobre o desenvolvimento desta região de Marília.

A fim de tornar os dados amostrais do formulário demonstrativos para toda a população, realizou-se, aqui, o cálculo de confiança da pesquisa. Para isso, tendo em vista que a população estimada para o município de Marília-SP, em 2021, foi de 242.249 pessoas, o tamanho de amostra ideal para um erro amostral (margem de erro) de 5% e um nível de confiança de 95% seria de 384 pessoas. O número total de pessoas que responderam ao questionário foi de 293. Assim, para um nível de confiança de 95%, a margem de erro estimada da pesquisa ficou em 5,7%².

Isto posto, afirma-se que a pesquisa possui caráter quantitativo, qualitativo e descritivo, na medida em que intui a opinião da comunidade acerca de questões como: presença/falta de espaços livres na cidade; atratividade da região analisada; problemáticas que ela apresenta; percepção da crescente de condomínios fechados na área; e o que esta poderia comportar e proporcionar para a cidade. As respostas das perguntas fechadas, nesse viés, foram as seguintes:

- No que diz respeito a primeira questão, que avalia a opinião acerca da quantidade de espaços públicos para lazer na cidade, 95% das pessoas acreditam que estes estão em falta. Isto é, espaços que contribuem para sociabilidade da população não estão sendo valorizados pelo planejamento urbano.
- Em se tratando de conhecer a área e frequentá-la, os resultados demonstram que do total de pessoas que responderam, sendo ou não residentes de Marília, 92% tem noção sobre a área e 59% a frequentam, mesmo ela não comportando uma infraestrutura de lazer consolidada.
- Além disso, buscou-se um cruzamento do

último dado com a localização dos respondentes, a fim de se extrair o nível de atratividade do espaço com outras áreas da cidade. Assim, constata-se que sua influência é notória sobre todo o território, principalmente sobre a zona leste, com 72% de adesão da população. Já a zona que menos é atraída é a norte, com 41%.

Após a obtenção desses dados, partiu-se para as questões abertas, em que as respostas foram as seguintes: As primeiras perguntas buscam compreender as razões do porquê a comunidade frequenta ou não este local e do que ela gosta de fazer na área. Ao tomar, primeiramente, as respostas daqueles que não a frequentam, ou seja, de 119 pessoas, têm-se como predominância a falta de atrativos, com 59% de incidência. Esta vem seguida da razão pela distância, com 37% e insegurança, com 25%. Os outros motivos que apareceram foram: “não conheço o local”; “falta de hábito”; “falta de tempo”; “idade”; “não gosto do lugar”; “nunca tive oportunidade”; “por não lembrar da opção”; “blitz PM”; e “para mim faz mais sentido caminhar na avenida das esmeraldas devido à localização”. Já aqueles que a frequentam, 174 pessoas, ratificaram que a estrutura viária que compõe o espaço é a norteadora de seu uso, tendo em vista que 73% vão ao local para passear de carro. Todavia, não se pode ignorar o fato de que a incidência de outros usos demonstra, no mesmo sentido, a potencialidade do espaço como local de convívio e encontro;

No que concerne o levantamento das problemáticas a partir da visão da comunidade (Gráfico 1), pôde-se perceber que a falta de locais para descanso, equipamentos de lazer e insegurança tiveram maior ocorrência, com 54%, 47% e 39%, respectivamente. No que tange as questões vinculadas ao meio ambiente, as respostas ficaram dentro de uma margem de 18% a 34%. As marcadas como outras questões, elucidaram questões como: “estacionamento”; “falta de calçadas em alguns trechos”; “falta de manutenção”; “muito barulho das motos na madrugada”; “muita subida”; “não tem brinquedo decente”; “veículos

² Para o cálculo da amostra utilizou-se a calculadora amostral disponibilizada em: <https://www.qualtrics.com/blog/calculating-sample-size/>

transitam muito rápido pela via transmitindo insegurança para o pedestre”; “presença de escorpiões e cobras”; “não tem água, não tem uma torneira”; “falta de uma área de convivência”. Deste modo, nota-se e comprova-se que os aspectos sociais e ambientais são desvalorizados.

Alinhando-se, ainda, a análise de problemáticas, intentou-se alcançar a percepção dos moradores com a crescente implantação de condomínios fecha-

dos na região, os quais se sabe que renegam o espaço público e tornam-se, na mesma via, repelentes de vida urbana no entorno, conforme dissertado no capítulo anterior. Assim, obteve-se que uma boa quantidade dos cidadãos que participaram da pesquisa acredita ser negativo este movimento, com 45% das respostas, ao mesmo tempo que muitos possuem a percepção contrária, sendo 37% positivo, 17% negativo e 1% não informaram.

Gráfico 1: Problemáticas espaciais

Fonte: Dias, 2022.

Gráfico 2: Desejos da população

Fonte: Dias, 2022.

Por fim, após a caracterização do objeto de estudo, almejou-se coletar os desejos da comunidade para o local (Gráfico 2). Assim, ao questionar o que poderia ser desenvolvido naquela região, alcançou-se a perspectiva predominante de um espaço público, com significativa preservação e restauração ambiental. Questões como moradia e comércio não se manifestaram com relevância e dentro de outras opções, foi levantado “policiamento; food truck; bandas ao vivo e feiras”.

À vista disso, comprova-se que os desejos da comunidade vão contra os cenários que vem sendo instalados no local e, conseqüentemente, vão de encontro com o anseio de destinação e utilização da área por todos. Nessa conjuntura, finaliza-se a análise de dados com uma reflexão obtida a partir das contribuições e das falas disponibilizadas na última questão do formulário, de respostas dissertativas que poderiam contribuir mais com a análise. Isto posto, o que mais apareceu nas falas é o desejo por um espaço de lazer para a comunidade, bem como a intensa preservação ambiental do meio. Além disso, algumas críticas surgiram com relação aos condomínios, afirmando que eles irão limitar o uso do espaço ao seu público residente, de forma a homogeneizar a área e repelir os demais.

Destarte, reitera-se, após a finalização do levantamento desta pesquisa, que é fundamental ouvir e coletar a opinião e os desejos da população para se pro-

duzir as cidades. Valida-se, da mesma maneira, que sua articulação é inestimável para proporcionar mudanças na lógica imobiliária que norteia o planejamento. Com isso, intentou-se a utilização dessa base de dados para nortear a próxima etapa do trabalho, na elaboração do masterplan.

Masterplan

Levando em consideração, portanto, a proposta para este trabalho, iniciou-se a elaboração do masterplan semiestruturado, a partir da metodologia da permacultura. Sendo assim, o primeiro instrumento metodológico utilizado foi o da setorização, cujos dados resultaram em um diagnóstico do local. Com ele, foram demarcadas energias externas vinculadas à natureza e à ação antrópica, que demonstraram as potencialidades e fraquezas da área em termos socioambientais.

Isto posto, foram levantadas informações físicas, como relevo, hidrografia (nascentes, córregos, represas e cachoeiras), vegetações remanescentes, APP, permeabilidade do solo e drenagem; como também climáticas, relacionadas aos ventos e a incidência solar ao longo do ano. Estudou-se, de mesmo modo, o entorno e sua relação com o espaço, além da crescente dinâmica imobiliária. O resultado pode ser visto na Figura 3.

Figura 3: Setorização e Diagnóstico socioambiental

Deste modo, o diagnóstico extraído da área pelo instrumento de setorização, associado às demandas expressas na pesquisa com os moradores e a visão técnica das soluções, contribuíram para a elaboração do zoneamento permacultural. Para sua construção, elaborou-se, a princípio, um pré-programa com propostas ambientais, sociais e urbanas, que nortearam as decisões de implantação das diretrizes do plano, as quais foram distribuídas, por consequin-

te, no zoneamento permacultural (Figura 4). Entretanto, vale ressaltar que este trabalho não adotou o estabelecimento tradicional das zonas 0 até 5, pois a área de projeto é muito extensa e o sistema se tornaria excessivamente complexo e poderia dificultar o entendimento. Mas, a metodologia de proximidades e dos fluxos energéticos de cada área do espaço foi analisada e a distribuição espacial foi efetivada.

Figura 4: Zoneamento permacultural

Fonte: Dias; Okimoto, 2023.

Nesse viés, ao ordenar e estabelecer as intenções para o plano e ter definido os elementos de cada região da área de projeto, partiu-se para o refinamento da proposta, até se atingir o masterplan (Figura 5).

Nele, foram implantadas algumas medidas estruturais, que serão explicadas por partes, seguindo a definição das parcelas 1 até 7.

Figura 5: Masterplan

Fonte: Dias; Okimoto, 2023.

Portanto, indicou-se diretrizes para o parque e seu entorno, dividindo-o em sete parcelas que aplicam tecnologias socioambientais em setores como lazer, comércio, mobilidade, moradia, esportes, drenagem, alimentação, educação, etc., em vias de garantir o equilíbrio ecossistêmico e democrático da área.

Para lazer e alimentação, foram pensadas quadras esportivas, redários, quiosques, restaurantes, um centro de informações de suporte, espaço para pets, além de um tabuleiro gigante interativo que proporciona flexibilidade nas atividades e maior interatividade entre as pessoas. Outra proposta foi a disposição de um mirante em conjunto com um centro de turismo ecológico e de aventuras próximo aos vales da área, a fim de proporcionar a apreciação da paisagem local, como também atividades radicais (rapel, por exemplo) e trilhas. Sensitódromos, borboletários e um meliponário também foram pontos importantes do projeto. Por fim, um museu ecológico, a estruturação de um espaço para feiras livres, playground, centro comunitário e um teatro ao ar livre foram propostos.

Em se tratando da parte de meio ambiente, foram propostas faixas de infiltração e retenção para auxiliar no ciclo hidrológico da área de recarga, bem como faixas de agroflorestas. Além disso, acredita-se ser muito importante proporcionar a restauração da APP, bem como *wetlands* para a biorremediação dos ecossistemas aquáticos. Pontos acerca da destinação e coleta dos resíduos sólidos também foram efetuadas.

Na questão de mobilidade, propôs-se a criação de diferentes faixas, de caráter exclusivo, que priorizam cada usuário e sua segurança. Ou seja, separou-se da pista de rolamento a ciclovia, a partir de uma faixa de vegetação que porta ao longo de sua extensão jardins de chuva e arborização biodiversa e bioconstruída sintrópica, para auxiliar na drenagem das águas, como no ecossistema local. Já ao lado da ciclovia, propôs-se uma faixa de pedestre, que conta tanto com mobiliários urbanos, como com pisos drenantes. Em sequência, finalizando-se o desenho, criou-se mais uma faixa de vegetação, tanto para emoldurar a paisagem, como para proporcionar conforto aos usuários, de modo a gerar sombreamento do percurso.

Recomenda-se, ainda, que seja desenvolvido um plano de mobilidade mais específico em que sejam determinadas as velocidades máximas para cada faixa, bem como a implantação de sinalização e faixas de pedestres e o planejamento de um bom sistema de iluminação pública que assegure segurança a toda a população. Outras duas questões importantes que foram elaboradas, foram a proposta de que nos pontos de cruzamento entre as vias e os córregos, seja efetuada a elevação daquelas, de maneira a não interferir diretamente na natureza local; e a criação de uma faixa VLT, caso este seja implementado como transporte público na cidade, mediante apontamentos da revisão do plano diretor da cidade (CODEM 2021).

Com relação a zona residencial, estabeleceu-se algumas diretrizes, que, se seguidas, irão atribuir benefícios tributários para os proprietários, além de que contribuem para uma cidade mais sustentável. São elas:

- Respeitar o gabarito da ZR1;
- Adotar premissas da bioconstrução, como: materiais e tecnologias locais, de baixo impacto e ambientalmente corretos;
- Adotar energia elétrica advinda de fontes renováveis (painéis solares);
- Respeitar a Taxa de Ocupação (TO) máxima do lote e valorizar a drenagem da edificação a partir de pisos e áreas drenantes, como também diminuir o impacto das águas da chuva no sistema público a partir do reaproveitamento da pluviosidade no edifício.

Conclusões

Sob esse prisma e em face de todo o desenvolvimento do projeto e do masterplan semiestruturado, constata-se que foram alcançados os objetivos fundamentados em um desenvolvimento sustentável. Além disso, a partir da adoção de elementos alinhados à natureza e da pesquisa com os moradores, foi possível proporcionar a resiliência e

o equilíbrio socioambiental do espaço, bem como a estruturação de um ambiente integrativo, inclusivo e reflexivo dos desejos da população. Aprendeu-se, portanto, que instrumentos como a permacultura, placemaking, e Soluções baseadas na Natureza deveriam ser utilizados em projetos urbanos, pois eles conduzem às soluções sustentáveis e ao sucesso dos espaços públicos de qualidade.

Os partidos e escolhas tomadas neste trabalho, conseqüentemente, tiveram como intuito o zelo pelos elementos naturais, a partir de sua proteção e restauração. Como muito foi discutido neste trabalho, é de suma importância que as cidades se desenvolvam em concordância e harmonia com a natureza, ao invés de tentar moldá-la a seu favor e, com o que foi planejado, acredita-se ter se cumprido tal preceito.

Referentemente as ações sociais, os norteamentos e estruturas estabelecidas irão proporcionar maior sociabilização da população e reversão do cenário elitista e segregacionista que vem sendo formado na área com os condomínios fechados. As atividades sugeridas, para mais, irão proporcionar experiências sociais inéditas, bem como o desenvolvimento educativo e psicossocial do público.

Nesse contexto, realizou-se a estruturação e o desenvolvimento de um masterplan que tem a natureza e a escala humana como protagonistas. A partir dele, será possível oferecer à cidade de Marília/SP um parque sustentável, ecológico, suave e seguro para todos.

Referências

- CODEM. *Texto minuta revisão do plano diretor*. Marília, SP: Conselho de Desenvolvimento Estratégico, 2021.
- EVERS, H.; B. INCAU.; L. CACCIA; F. CORRÊA. Soluções baseadas na natureza para adaptação em cidades: o que são e por que implementá-las. *ArchDaily Brasil*, 09 jul. 2022 [acesso em 05 out. 2022]. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/983817/solucoes-baseadas-na-natureza-para-adaptacao-em-cidades-o-que-sao-e-por-que-implementa-las>.
- FERREIRA, A. S. W. A cidade para poucos: breve história da propriedade urbana no Brasil. In: *Anais do Simpósio Interfaces das representações urbanas em tempos de globalização*. Bauru, ago. 2005, v. 1.
- HEEMANN, J. e P. C. SANTIAGO. *Guia do Espaço Público para inspirar e transformar*, 2015 [acesso em 05 out. 2022]. Disponível em: <http://www.placemaking.org.br/home/o-que-e-placemaking/guia-do-espaco-publico/>.
- HERZOG, C. P. e L. Z. ROSA. Infraestrutura verde: sustentabilidade e resiliência para a paisagem urbana. *Revista Labverde*, 2010, n. 1, p. 92- 115.
- MARICATO, E. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias: Planejamento urbano no Brasil. In: *A cidade do pensamento único: desmanchando consensos*. 3ª edição. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2000, p. 121-192.
- MARÍLIA. Lei Complementar nº 480, de 09 de outubro de 2006. Dispõe sobre o Plano Diretor do município de Marília e dá outras providências. *Marília, SP: Prefeitura Municipal*, [2006]. [acesso em 06 jul. 2022]. Disponível em: www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/wp-content/uploads/2012/07/LC-480-completa.pdf.
- MARQUES, L. *Capitalismo e colapso ambiental*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2015.
- MARQUES, T. H. N.; D. RIZZI; V. FERRAZ e C. P. HERZOG. Soluções baseadas na natureza: conceitualização, aplicabilidade e complexidade no contexto latino-americano, casos do Brasil e Peru. *Revista Labverde*, [S.L.], 14 dez. 2021, v. 11, n. 1, p. 12-49. Universidade de São Paulo, Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA). DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2179-2275.labverde.2021.189419>.
- MOREIRA, S. O que é um master plan? *ArchDaily Brasil*, 18 Abr 2021. [acesso em 13 Set 2022]. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/959216/o-que-e-um-master-plan>.
- NERY, D. *Uma alternativa para a sociedade: caminhos e perspectivas da permacultura no Brasil*. São Carlos, fev. 2018.

OKIMOTO, F. S. Permacultura Urbana: Políticas Públicas para a produção e vivência nas cidades durante e pós-pandemia. *Pandemia do Coronavírus: abordagem multidisciplinar*. 1º Edição. Tupã, SP, 2021, p. 235-260. Editora ANAP.

OLIVEIRA, L. Y. Q e P. P. BORGES. O direito à cidade e o desenvolvimento local como base para a humanização do espaço urbano. *Interações* (Campo Grande), [S.L.], out./dez. 2018, v. 19, n. 4, p. 739-755. Universidade Católica Dom Bosco [acesso em 23 set. 2022]. Disponível em: DOI: <http://dx.doi.org/10.20435/inter.v19i4.1630>.

PEREIRA, G. A natureza (dos) nos fatos urbanos: produção do espaço e degradação ambiental. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, jan/jun 2001, n. 3, p. 33-51. Editora UFPR.

PPS. *What is Placemaking? Project for Public Spaces*, 2007 [acesso em 04 out. 2022]. Disponível em: <https://www.pps.org/article/what-is-placemaking>.

RODRIGUES, L. L. Estatuto da Cidade: quinze anos se passaram, mas o Brasil urbano continua desigual e excludente. *ArchDaily Brasil*, 15 abr. 2016 [acesso em 24 set. 2022]. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/785520/estatuto-da-cidade-quinze-anos-se-passaram-mas-o-brasil-urbano-continua-desigual-e-excludente-lessandro-lessa-rodrigues>.

SOMOS CIDADE. *Urbanistas revelam os diferenciais de um masterplan desenvolvido para comunidades planejadas bem-sucedidas*. Brasil, 2022 [acesso em 28 set. 2022]. Disponível em: <https://somoscidade.com.br/2021/06/urbanistas-revelam-os-diferenciais-de-um-masterplan-desenvolvido-para-comunidades-planejadas-bem-sucedidas/>.

SPOSITO, M. E. B. e E. M. GÓES. *Da segregação à fragmentação socioespacial*. In: *Espaços fechados e cidades: Insegurança urbana e fragmentação socioespacial*. Editora Unesp, 2013, p. 277-314 [cap. 11].

PROVOCAÇÕES METODOLÓGICAS: DIMENSÕES SIMBÓLICAS DAS NARRATIVAS FOTOGRÁFICAS E LINGUÍSTICAS DA CIDADE

Marília Farias, mestre pela UFPE.
<mariliacavalcanti.f@gmail.com>

Clara Peres, doutoranda na UFPE.
<clara.peres@ufpe.br>

Palavras-chave

fotografia, narrativas da cidade, imaginários urbanos, ambiências

Resumo

A proposta deste estudo é articular as pesquisas das autoras, as quais vêm sendo desenvolvidas através de experiências metodológicas que buscam ampliar as práticas e percepções sensíveis na cidade. Os dois trabalhos atravessam-se em alguns pontos, como a busca por categorias e percepções do urbano através do campo da subjetividade e de sistemas simbólicos, e têm em comum a utilização da fotografia como instrumento de apreensão

sensível dos lugares. O presente trabalho pretende abordar as especificidades metodológicas de cada pesquisa, buscando provocar outras formas de apreensão e registro da cidade. Essas discussões metodológicas abordadas se desdobraram em uma experiência realizada 5º ICHT, sendo uma terceira via trazida através de uma dimensão prática e coletiva, visando a construção de imagens sensíveis do bairro de Casa Amarela (Recife).

Introdução

Pretendemos aqui discutir acerca de duas pesquisas realizadas pelas autoras que resultaram na realização de uma oficina. Nessas pesquisas, realizadas durante o mestrado, experimentamos abordagens alternativas que adicionam camadas simbólicas de interpretação e representação das cidades. E, para a quinta edição do ICHT, buscamos uma intercessão entre as metodologias e instrumentos utilizados em ambas as pesquisas, alinhando-as a partir do imaginário. Essa intercessão embasou a realização de uma oficina nesta mesma edição do ICHT, realizada na cidade do Recife.

Apesar de os dois trabalhos seguirem por caminhos diversos, dentro de suas peculiaridades, buscamos encontrar aspectos correlatos sob a ótica do imaginário, que podem contribuir para a construção de outras formas de experienciar e praticar a cidade. Em ambas as pesquisas, tomamos a fotografia, mais especificamente o caminhar fotográfico, como ferramenta de registro e descrição que aproxima e amplia a apreensão sensível dos lugares. Segundo o sociólogo Fabio La Rocca (2022), essa errância sociológica acompanhada dos registros da câmera fotográfica possibilita uma leitura sensorial da cidade, onde o pesquisador-flâneur atua como um detetive descortinando as camadas simbólicas da cidade.

Os dois trabalhos realizados pelas autoras produzem imagens visuais e linguísticas, que enriquecem determinados imaginários, à medida que tais narrativas partem da atribuição de significados pelas pessoas, formados pelas sensibilidades, emoções e experiências individuais e coletivas (PITTA, 2017; WUNENBURGER, 2008).

As duas pesquisas também trazem a noção de ambiências como categoria importante na leitura dos espaços abordados. Segundo o sociólogo Jean-Paul Thibaud (2010), a abordagem das ambiências não se restringe a uma perspectiva normativa, ela vai além das abordagens positivistas e de uma orientação psicofísica; traz uma abordagem sensível da cidade, que

é a estética das ambiências. Essa abordagem “ênfati-za a atividade de percepção dos sujeitos e o papel das práticas sociais na concepção sensível do ambiente construído permitindo, dessa forma, que se preste maior atenção às tonalidades afetivas da vida urbana” (THIBAUD, 2010, p.9), dos espaços urbanos e arquitetônicos. E isso é muito importante quando se busca “captar e restituir a concretude da experiência urbana” (THIBAUD, 2010, p.9).

O caminhar fotográfico como prática de apreensão de ambiências urbanas

A primeira autora, arquiteta e fotógrafa, investiga a experiência do caminhar fotográfico na cidade como ferramenta para a apreensão sensível do meio urbano. Seu processo metodológico envolve caminhadas fotográficas nas quais constrói relações afetivas com os habitantes e as ruas da cidade, e atribui significados à medida que intencionaliza registrar determinadas sensações e emoções e decide pela tomada da fotografia, construindo uma série de pequenos recortes afetivos do cotidiano. As caminhadas desdobram-se em Diários de Bordo e Montagens que compõem um acervo afetivo dos lugares vivenciados, perpassando tanto as apreensões singulares da autora, quanto às percepções coletivas dos leitores dessas imagens.

Segundo Thibaud (2020), pensar o espaço a partir das ambiências aguça nossa sensibilidade às percepções e às experiências. Nessa pesquisa enxergamos, portanto, as ambiências como caminho e ferramenta para pensar a cidade contemporânea em sua complexidade. É necessário então sensibilizar e experienciar esse meio urbano. Por isso, nessa pesquisa considera-se dois caminhos: toma-se as ambiências como instrumentos para pensar a cidade; e toma-se as errâncias, o caminhar pela cidade, em especial o caminhar fotográfico, como prática para acessar essas ambiências.

Figura 01: Esquema: ferramentas de pesquisa - as ambiências e o caminhar fotográfico.

Fonte: autora Marília Farias (2024)

A pesquisa desenrola-se no bairro de Santo Antônio, centro histórico da cidade do Recife-PE, o qual carrega, à primeira vista, uma imagem característica das centralidades históricas brasileiras. Porém, para além disso, as narrativas produzidas nesse trabalho revelam outros aspectos e singularidades presentes no bairro, as quais apontam seu caráter único e identitário, através das práticas, das sociabilidades e das ambiências que as imagens sugerem.

Articulando a investigação de diversas práticas de caminhar – entre flanâncias, deambulações e derivas – ao seu próprio processo de construção de caminhadas fotográficas pelo bairro de Santo Antônio, a

autora descreve e caracteriza o caminhar fotográfico nessa pesquisa, que se constitui como um caminhar desorientado, que não tem percursos pré-definidos; em que os trajetos são feitos de forma atenta e presentificada do corpo; e que promove a construção de relações do corpo com o lugar a partir dos movimentos do caminhar fotográfico, em que há aproximações, afastamentos e paradas, as quais atuam de forma ativa e promovem o encontro com o outro. O ato de fotografar acontece então como um gatilho de captura de fragmentos com intenção da captura de determinadas sensações ou afetações.

Figura 02: Fotografia da autora Marília Farias. Bairro de Santo Antônio, Recife-PE.

Fonte: autora Marília Farias (2021)

Figura 03: Fotografia da autora Marília Farias. Bairro de Santo Antônio, Recife-PE.

Fonte: autora Marília Farias (2020)

As montagens permitem uma revisitação e reflexão da experiência vivida no bairro. Nas caminhadas o corpo sensível em movimento é ativado, enquanto a tomada da fotografia atua como um gatilho na captura de fragmentos das ambiências. Em seguida, os diários rememoram e narram as experiências das caminhadas; e por fim, as montagens retomam tudo isso e permitem uma visualização mais ampla e concreta das experiências e das imagens produzidas.

Figura 05: Esquema de etapas do processo metodológico do caminhar fotográfico em busca de ambiências.

Fonte: autora Marília Farias (2023)

A contribuição principal da pesquisa se deu no campo metodológico, ao caracterizar e apontar algumas estratégias para a percepção de ambiências urbanas. Apresentou assim um papel instrumental dentro do campo de produção de conhecimento no campo da arquitetura e urbanismo, indicando algumas práticas e instrumentos que podem ser experimentadas por outros pesquisadores em outros territórios.

Dimensão simbólica das práticas cotidianas presente nas imagens e na oralidade

A segunda autora, arquiteta e urbanista, em sua pesquisa sobre o espaço praiano de Brasília Teimosa (Recife-PE), que teve uma interface com a Antropologia Urbana, buscou construir uma percepção dos sentidos instaurados pelas práticas cotidianas e significados atribuídos ao lugar pelas pessoas que os vivenciam. Dessa maneira, houve duas principais ferramentas para a experiência de campo, a etnografia e o registro das narrativas orais, o que podemos chamar de “imagens linguísticas”, e as fotografias enquanto “imagens visuais” (WUNENBURGER, 2008). Nesse processo foram utilizados instrumentos metodológicos, como as caminhadas e observação de campo, registros de narrativas em diários de campo, fotografias e entrevistas.

Essa trajetória permitiu ampliar, além dos sentidos da história social e dos olhares estigmatizados, para uma dimensão simbólica do lugar e das percepções dos sujeitos. Como resultado, houve a integração de processos metodológicos interdisciplinares para o estudo sensível do lugar, a partir das práticas cotidianas e das relações de memória, afetos, imaginário e identidade social, que se expressaram por meio das percepções coletivas sobre a praia de Brasília Teimosa.

A perspectiva etnográfica foi um importante caminho metodológico para essa pesquisa, possibilitando a dimensão do detalhe e da particularidade dos objetos estudados. Nessa abordagem a cidade passa a ser “uma experiência passível de ser apreendida por meio de seu sistema construído, de suas práticas, modos de fruição e de apropriação do espaço” (VEIGA e SIMÕES, 2016, p.10). O exercício etnográfico pode ser muito enriquecedor para além da relação pesquisador-objeto, mas também para a construção de um “sentimento espacial” do próprio pesquisador sobre o campo (DUARTE, 2013).

A noção de ambiência também foi fundamental na pesquisa em questão, possibilitando expressar esse “sentimento espacial”, através de uma abrangência dos elementos físicos e intangíveis, juntamente com as relações humanas que se estabelecem no lugar. Se situa mais no campo empírico do que no teórico e requer um retorno ao concreto, à observação e à vivência (MELO, 2019). Dessa maneira, a ambiência

é experienciada entre o individual e o coletivo, pois evoca “nossa interpretação subjetiva da experiência coletiva, da consciência de fazer parte de um lugar urbano cujas sensações possuem significados compartilhados pelos seus usuários” (DUARTE, 2013, p. 23), e interage mutuamente com as dimensões físicas, sensoriais, sensitivas e psicológicas.

Figura 06: Fotografia da autora Clara Peres. Brasília Teimosa, Recife-PE.

Fonte: autora Clara Peres (2021)

Os percursos de aproximação foram realizados através de caminhadas pela comunidade por diferentes trajetos, sendo um importante instrumento para “atuação e leitura do espaço” (CARERI, 2013, p. 32), através da experiência corpórea que permite a relação de reconhecer o que se está além de si mesmo, de reconhecer o *outro*. (DUARTE, 2013, p. 23)

Nesse sentido, Thibaud (2010) soma com o entendimento de que o ato de andar promove uma reflexão acerca da relação sensorial com o entorno urbano, e possibilita a percepção das formas de apropriação e do potencial afetivo dos lugares. Sendo essa percepção sensível fundamental para pesquisas que buscam “captar e restituir a concretude da experiência urbana”. (THIBAUD, 2010, p. 4). O corpo é visto como instrumento para a percepção e para o movimento, conectando os estados sensíveis subjetivos

aos fenômenos do mundo, sendo o meio em que a experiência se realiza.

Através da ancoragem antropológica, unindo à dimensão arquitetônica e urbanística, que traz à tona as formas e contextos urbanos, buscou-se a utilização da fotografia como uma aliada a essa relação. Na abordagem da percepção do lugar a partir da noção de ambiência, essa articulação também é muito relevante, pois as fotos podem ser recursos expressivos “que permitem a ponte entre o visível e o invisível na cultura, que não sejam mero registro visual”. (NOVAES, 2015, p.10). Dessa forma, a fotografia passou a ser um instrumento de aproximação das dinâmicas sociais nos espaços públicos, pois a partir da utilização dessa ferramenta em campo, foi possível estabelecer contato e diálogo com muitas pessoas, algumas vezes a partir da minha iniciativa, outras pelos próprios praticantes do lugar.

Figura 07: Fotografia da autora Clara Peres. Brasília Teimosa, Recife-PE.

Fonte: autora Clara Peres (2021)

A etapa das entrevistas semiestruturadas foi realizada com praticantes dos espaços públicos, sendo posteriormente feita a análise e seleção do conteúdo das narrativas, através de categorias afetivas associadas aos perfis de usuário e às práticas realizadas, tendo como resultado o aprofundamento nas perspectivas simbólicas relacionadas: ao lazer; ao trabalho; ao sentido popular da praia; e à relação

de sociabilidade e vizinhança; concluindo que essas são categorias essenciais para a compreensão dos sistemas simbólicos da relação das pessoas com esses espaços públicos praianos, os quais constroem cotidianamente, a partir de suas práticas, modos de apropriação e atribuição de significados, a identidade social do lugar.

Figura 08: Fotografia da autora Clara Peres. Brasília Teimosa, Recife-PE.

Fonte: autora Clara Peres (2021)

Unindo essas abordagens, foi possível construir um modo de olhar para as práticas cotidianas além do óbvio das ações e repetições do dia-dia, mas como uma chave para a compreensão das relações simbólicas que as pessoas estabelecem com os espaços públicos praianos de Brasília Teimosa. Desse modo, as categorias manifestadas conseguiram fazer uma articulação entre as práticas cotidianas realizadas na vivência dos espaços no presente, e os sentidos menos tangíveis associados a elas. Essas categorias foram percebidas como de suma importância na relação desse grupo social na ocupação dos espaços públicos, nas práticas cotidianas, nos significados atribuídos ao lugar, ambiências e na relação com a história e identidade social.

Por fim, o percurso metodológico da pesquisa teve como ponto de partida a intenção de estudo de

campo e percepção das práticas cotidianas do lugar definido, que se deu através de duas dimensões: a dimensão que partiu de um processo gradual de aproximação do lugar, com as caminhadas, fotografia e realização de entrevistas; e por outro lado as dimensões simbólicas que foram emergindo desse processo e ganhando sentidos a partir das abordagens teóricas e interpretação da pesquisadora. Essas duas dimensões se desenvolveram por meio de processos que se retroalimentam por todo o percurso da pesquisa, que é a posição da pesquisadora (com seus recursos subjetivos, com o corpo em movimento em campo, com a intenção de fotografar) frente às práticas cotidianas e a interação com o outro (com os registros da oralidade, com o fazer do dia-dia, e com os sentidos atribuídos). Esse encontro resulta em uma dimensão simbólica e cultural.

Figura 09: Esquema de etapas do processo metodológico sobre a pesquisa.

Diálogos/interloquções metodológicas

Acreditamos que nossos estudos e metodologias dialogam com o imaginário à medida que partem de uma perspectiva que abrange o universo subjetivo entre as percepções individuais e o inconsciente coletivo. Ambas as pesquisas intencionam ampliar o entendimento da imagem como mero registro ou “determinação literal”, para uma interpretação simbólica do mundo (WUNENBURGER, 2008), deslocando o sentido dos registros (imagéticas) para um sentido de representação (imaginário), buscando camadas de afeto, de percepção e de significados além do descritivo.

A compreensão de que a imagem, seja ela mítica, literária, ou visual, se constrói através de uma orientação sensível, em torno dos sentimentos e emoções individuais e coletivas, que representam culturas de grupos e lugares (PITTA, 2017), levou-nos a observar, por meio desse material, dimensões simbólicas que compõem e contribuem para o enriquecimento dos imaginários das pessoas. Dessa forma, identificamos alguns aspectos relevantes, como a relação com as águas, com os lugares de mistério, com os lugares de abrigo, além das memórias afetivas, dos códigos de comunicação, das dinâmicas cotidianas, das rotinas e repetições, dentre os quais é possível identificar uma poética e significação que expressam um sentimento partilhado.

As narrativas produzidas em ambas as pesquisas fogem ao que é posto e veiculado pelas grandes mídias, ou aos cartões postais tradicionais da cidade. Constituem, dessa forma, imagens de resistência e contraposição visual ao que conforma um certo consenso hegemônico. Se entendemos que “o imaginário implica uma emancipação com referência a uma determinação literal, [...] que introduz a dimensão simbólica” (WUNENBURGER, 2008, p.10-11), entendemos que essas imagens resultantes das duas pesquisas poderiam contribuir para a leitura do imaginário da cidade.

Partindo da ideia de que as narrativas resultantes de ambas as pesquisas poderiam enriquecer certos imaginários, passamos para a observação das metodologias e experiências distintas das quais partiram esses trabalhos, procurando identificar os pontos de intercessão a fim de sugerir e experimentar processos e possibilidades de prática dos lugares que venham a produzir narrativas alternativas para a cidade. Dentre os pontos em comum observados, encontramos, por exemplo: a relevância das caminhadas, seus percursos e fios condutores, o diálogo com os habitantes, a intencionalidade na captura de imagens, a seleção do material registrado, a construção dos textos narrativos.

Uma experiência prática e coletiva: Ambiências (invisíveis) e Imagens (sensíveis)

Como desdobramento desses diálogos e interloquções foi realizada uma oficina no 5º Colóquio Internacional Imaginário: Construir e Habitar a Terra, o qual abordou a temática dos imaginários urbanos. Nesta oficina buscamos investigar a cidade a partir de nossos corpos caminhantes, utilizando a fotografia como uma espécie de gatilho que nos faz atentas, alertas e nos auxilia a construir imagens sensíveis. A ideia foi superar a perspectiva do registro fotográfico apenas informativo ou descritivo, mas produzir ou fazer emergir o invisível, aquilo que está no “entre”, na relação entre a cidade e nós mesmos.

A oficina “Ambiências (invisíveis) e Imagens (sensíveis): a experiência do caminhar fotográfico” teve a intenção de apresentar para as participantes o caminhar fotográfico como uma ferramenta para apreender ambiências urbanas e construir narrativas contra-hegemônicas da cidade, investigar essa ferramenta enquanto meio de aproximação e troca com os habitantes do lugar e por fim experimentar o proces-

so coletivo da montagem a fim de criar uma narrativa não-linear entre as imagens construídas na rua.

As duas autoras deste trabalho ministraram essa oficina e contaram com a participação de oito participantes de diferentes formações e vivências. A experiência prática da oficina aconteceu no território do bairro de Casa Amarela (Recife-PE), onde foi realizada uma caminhada fotográfica coletiva para a percepção das ambiências do bairro e apreensão de imagens sensíveis desse lugar.

Essa vivência se desenvolveu a partir de alguns direcionamentos: inicialmente na etapa de sensibilização, no qual foi apresentado referências fotográficas e estímulos teóricos, bem como insight de modos de caminhar e de fotografar; posteriormente o exercício do caminhar fotográfico em Casa Amarela para a apreensão de ambiências e construção de imagens sensíveis; e por último um exercício de análise e seleção individual das participantes com suas fotografias, para a construção coletiva de uma Montagem/Constelação.

Na etapa de sensibilização foram trazidas algumas provocações acerca da noção de ambiência, sobre acordar os sentidos para a percepção do mundo que nos rodeia, através de um modo de disponibilidade perceptiva para além do que estamos habituados a observar ou não observar. Uma das citações apresentadas como estímulo para as participantes, foi a seguinte: “a ambiência é indizível. Nós não podemos dizê-la. Seria, portanto, paradoxal nos reunirmos hoje para discuti-la. Valeria mais a pena, talvez, pintarmos as ambiências, dançar as atmosferas todos juntos, colocá-las na música”. (AUGOYARD, 2020, p. 110). Essa foi uma proposição para discutirmos sobre a importância de permitir outros sentidos e expressões sobressaírem-se no processo de apreensão de ambiências. Quando pensamos em construção de imagens, superar o domínio da visão é um grande desafio e parece uma contradição à primeira vista, mas é justamente essa abertura para outros modos de percepção que possibilita construirmos imagens sensíveis, pois o processo de captura de imagens envolve outros sentidos para além do olhar: pode ser uma forma

de expressão subjetiva na qual o corpo participa por inteiro. Como proposta de exercício, trouxemos algumas fotografias para analisarmos junto às participantes, com o intuito de ampliar a percepção descritiva para outros significados que as fotografias poderiam suscitar, como os cheiros e os sentimentos que as fotografias remetem.

Propusemos assim o caminhar fotográfico para experimentarmos as ambiências de Casa Amarela. A partir da experiência da primeira autora com os processos que envolvem o caminhar fotográfico, e dos estudos sobre as errâncias a partir de Paola Berenstein Jacques (2012) e Francesco Careri (2017), apresentamos alguns estímulos para direcionar o exercício prático, o que chamamos de modos de caminhar, que são como palavras chave que remetem ao movimento do corpo no processo de caminhada, dentre elas: a ideia de encontrar o outro, na qual o caminhante-fotógrafo busca conversar e trocar com os habitantes da cidade que encontra ao longo de seu percurso; de desorientação, princípio no qual o participante parte de um local sem saber ao certo qual será o seu percurso, deixando que seus sentidos o guiem; de lentidão, em que seu ritmo se opõe ao ritmo natural dos transeuntes da cidade; a ideia de possibilitar-se tropeçar, ou seja, de permitir-se mudar de trajeto à medida que se depara com novos estímulos ou afetações; e por fim, a noção de que perder tempo é ganhar espaço, ou seja, de que parar e ficar mais tempo em determinado lugar é muito valiosa para sua apreensão.

O desafio lançado às participantes foi: como capturar ambiências? Ou como comunicá-las e expressá-las? É possível fotografar algo tão efêmero e invisível como sentimentos e sensações? Partimos do pressuposto de que a fotografia é uma ferramenta que nos auxilia a expressar e perceber ambiências, pois a intencionalidade que se coloca ao fotografar, ajuda-nos a olhar, a perceber com todo nosso corpo.

A caminhada pelo bairro de Casa Amarela aconteceu no dia seguinte à etapa de sensibilização com as participantes. Caminhamos em grupo com um ponto de partida pré-estabelecido, mas fomos seguindo o percurso desejado pelas participantes, de

acordo com os estímulos recebidos pelo território. Ao longo do percurso, algumas participantes fizeram pausas, caminharam um pouco mais sozinhas, ou em grupos menores de duas a três participantes. Finalizada a caminhada, nos reunimos para impressão das fotografias e construção da montagem coletiva.

Antes de iniciarmos a montagem, fizemos uma breve explicação sobre os objetivos de montar, de relatar as experiências e cruzá-las entre si, porém evitamos mostrar imagens de montagens para não

induzir algum caminho a ser alcançado. Entende-se, a partir do Atlas Mnemosyne de Warburg, que o atlas é uma maneira e um ato de pensar: uma forma de pensar estruturada nas montagens que o compõem e recompõem que permitem saltos, caminhos e atravessamentos entre as imagens. Ao pensar por meio de montagens sugere-se uma forma de não só observar, mas de utilizar-se, de fato, dos diferentes fragmentos, temporalidades e detalhes como formas de expandir as experiências vivenciadas por cada participante.

Figura 10: Participantes da oficina construindo a montagem fotográfica.

Ao expor visualmente, a montagem estimula conexões a partir das imagens, permitindo atravessamentos importantes para questionar, compreender e costurar algumas ideias e reflexões que foram surgindo ao longo da pesquisa relacionadas à apreensão de ambiências no bairro de Casa Amarela.

Percepções/Resultados

Diante das imagens produzidas e dos relatos da experiência feita pelas participantes, podemos reafirmar o potencial do caminhar fotográfico enquanto ferramenta que sensibiliza o sujeito para a percepção

do seu entorno. A maioria das participantes relatou e trouxe em suas imagens um olhar para as particularidades, as miudezas e detalhes do cotidiano que, em geral, passam despercebidos a um passante ordinário. Detalhes e recortes que, em conjunto, configuram as ambiências do bairro de Casa Amarela.

As participantes relataram que, apesar de parecer caótica à primeira vista, e causar estranhamento, Casa Amarela tem um ritmo e ordenamento próprios, que foram percebidos à medida que se caminhava e encontrava seus habitantes. Segundo elas, “Casa Amarela recebeu a gente”, percebemos, através das trocas com as pessoas, especialmente nas feiras e mercados, um senso de coletividade, partilha do espaço e dos alimentos.

Figura 11: Fotografia da participante Natália Souza.

Fonte: Natália Souza (2023)

As participantes relataram também a sensação de perceber e ser percebida na rua. Entendemos assim que o olhar do outro também constrói a nossa maneira de estar no espaço, revelando como a troca com as pessoas e o exercício de alteridade se configura no caminhar fotográfico. Alguns dos sentimentos partilhados, foi a memória da infância despertada,

imaginar como seria viver em Casa Amarela e fazer parte desse bairro e de suas dinâmicas. Por outro lado, o reconhecimento do olhar estrangeiro presente na experiência do caminhar fotográfico, que permitiu enxergar além do automatismo do cotidiano e ver o extraordinário no ordinário.

Figura 12: Fotografia da participante Ana Lins.

Fonte: Ana Lins (2023)

Figura 13: Fotografia da participante Eduarda Freitas.

Fonte: Eduarda Freitas (2023)

Quanto à montagem, as participantes ficaram bem livres e usaram outras técnicas artísticas para além da fotografia, imprimindo suas mãos e pés a lápis no papel, o que identificamos como uma forma de expressar a sua apropriação do território. Porém, o que julgamos mais relevante foi o processo de construção da montagem em si, com a observação das fotografias

impressas, as histórias que iam surgindo a partir de cada foto e a experiência de cada uma das participantes. Por fim, elas anexaram à montagem uma linha que conecta todas as fotografias e experiências vivenciadas no bairro, de modo que todas estão interligadas e constroem a sua percepção de Casa Amarela a partir de pequenos recortes do cotidiano.

Figura 14: Fotografia da montagem realizada pelas participantes da oficina.

Fonte: Marília Farias (2023)

Considerações Finais

Esses estudos constituem um esforço metodológico em processo de construção e descoberta e desencadearam nas autoras o desejo de compartilhar suas experiências com outros grupos da comunidade acadêmica. Em síntese, elaboramos uma correlação das experiências de cada uma associada às narrativas produzidas, e demos um pontapé inicial com a realização da oficina realizada em Recife. Esperamos que essas experiências estimulem outras provocações metodológicas e propostas de caminhos para outras pesquisas nas cidades, através das ferramentas que pudemos explorar em nossas pesquisas e experiências.

Agradecimentos

Ao Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE;
 Ao Laboratório Interdisciplinar de Arquitetura: Estudos e Pesquisas em Psicanálise, Fenomenologia e Imaginários;
 À Capes pelo apoio financeiro parcial para realização da pesquisa “Entre a casa e o mar, a vida pulsa: As dimensões simbólicas do cotidiano na praia do Buraco da Véia e nos espaços públicos praianos de Brasília Teimosa”.

Referências

- CARERI, Francesco. *Caminhar e parar*; tradução de Aurora Fornoni Bernardini. São Paulo: Gustavo Gili, 2017.
- _____. *Walkscapes: o caminhar como prática estética*. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2013.
- DUARTE, Cristiane Rose. *Ambiência: por uma ciência do olhar sensível no espaço*. In: THIBAUD, J-P; DUARTE, C.R. (Org.). *Ambiances Urbaines En Partage*. Geneva: Metis-Presses, 2013. p. 21-30.
- JACQUES, Paola Berenstein. *Elogio aos errantes*. SciELO-EDUFBA, 2012.
- LA ROCCA, Fabio. *A cidade em todas as suas formas*. Porto Alegre: Sulina, 2018.
- _____. *Mood and Ambiances: a narration of expressive forms and urban emotions*. In: *Mood The City of the Senses, the Senses in the City*. Zara Pinto-Coeelho and Helena Pires (Eds.). (pp 19-34). CECS - UMinho Editora, Braga. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.21814/uminho.ed.51>. Acesso em 31 de julho de 2022.
- LEFEBVRE, Henri. *O direito à cidade*. São Paulo: Centauro, 1991.
- MAGNANI, José Guilherme Cantor. *De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana*. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 17, n. 49, p. 11-29, 2002.
- MELO, Natália Rodrigues de. [Con]viver e [trans]formar pela ambiência: Metodologias para o espaço construído. In: DUARTE, Cristiane; PINHEIRO, Ethel. *Meto-*

dologias para a análise sensível do lugar. Rio de Janeiro: Rio Books; FAU UFRJ, 2019.

NOVAES, Sylvia Caiuby. *Entre Arte e Ciência: A Fotografia na Antropologia*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

PITTA, Danielle. *Iniciação à teoria do imaginário por Gilbert Durand*. Curitiba: CRV, 2017.

WUNENBURGER, Jean-Jacques. *Imaginário (O)*. Edições Loyola, 2008.

VEIGA, Felipe Berocan; SIMÕES, Soraya Silveira. in VOGEL, Arno; MELLO, Marco Antonio da Silva. *Quando a rua vira casa*. Eduff: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2016.

VELHO, Gilberto. *Observando o Familiar*. In: NUNES, Edson de Oliveira. *A Aventura Sociológica: objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa social*., Rio de Janeiro, Zahar, 1978. p. 1- 13.

THIBAUD, Jean-Paul. *A cidade através dos sentidos*. Cadernos Proarq, ed. 18, p. 1-16, 2010a.

_____. *Rumo a uma “ecologia ambiente” do urbano*. In: DUARTE, Cristiane; PINHEIRO, Ethel; (orgs.). *Arquitetura, Subjetividade e Cultura: Cenários de Pesquisa no Brasil e Pelo Mundo / 1. ed* - Rio de Janeiro: Rio Books, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - PROARQ - FAU-UFRJ, 2020. p.109-139. Disponível em: <http://lasc.fau.ufrj.br/public/upload/2021-02-01/9a0003283ab-00de11443789e84008e6e.pdf>. Acesso em: 25 de março de 2021.

FORMAS DO VAZIO E FORMAS DA MEMÓRIA: DUAS EXPERIÊNCIAS DO GRUPO DESVIOS

Marina Pedreira de Lacerda, Universidade São Judas Tadeu, Brasil.
<grupodesvios@gmail.com>

Palavras-chave

desvios, convite ao erro, vazio, memória, produção de subjetividade

Resumo

O artigo pretende relatar duas experiências do Grupo Desvios que tiveram como objetivo a atualização dos signos e representações das noções de “vazio” e “memória” no âmbito das discussões em andamento do grupo. As experiências, chamadas de “Vazios Cotidianos” e “Anti-memória”, realizadas em outubro de 2021 e abril de 2022 respectivamente, promoveram o enfrentamento de com-

preensões individuais e coletivas que ampliaram as perspectivas em torno desses temas. Com isso, busca-se apresentar como os processos e as dinâmicas empregadas pelo grupo oferecem possibilidades para a construção de outros imaginários e outros modos de produção da subjetividade que potencializam movimentos nos meios acadêmicos, profissionais e pessoais.

Introdução

O Grupo Desvios é uma iniciativa independente que promove encontros em modo remoto para elaboração e experimentação de processos de criação e aprendizagem no campo ampliado da Arquitetura. O grupo é composto por pessoas de diferentes áreas de atuação e que se encontram

em trajetórias acadêmicas e profissionais distintas, bem como de diversas regiões do país – São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas, Brasília entre outras. Isso configura um ambiente plural que proporciona o compartilhamento de experiências variadas e o acesso a outros olhares e saberes. Além disso, o grupo funciona como um ativador das práticas e agentes locais, compondo com redes que se alinham ao mesmo propósito.

Figura 1: Capturas de tela de diversos encontros do Grupo Desvios

Fonte: Grupo Desvios (2022)

Desde sua formação, em agosto de 2021, o Grupo Desvios busca criar um espaço-tempo que suspenda as rotas capturadas pela burocratização dos saberes (Freire, 2022) e incite a formação de outras subjetividades a partir de dinâmicas abertas e colaborativas. Os encontros são momentos de fricções para reflexões e ações que proporcionem o desenvolvimento da autonomia e emancipação do pensamento (Freire, 2022; hooks, 2017). Sem mapas ou rotas pré-estabelecidas, o grupo constrói o caminho à medida que caminha, solicitando atenção e presença constantes. Para o grupo, o desvio é visto como uma prática consciente e crítica contra a alienação cotidiana, conforme propunha o movimento da Internacional Situacionista (Castro, 2021).

As reuniões ocorrem quinzenalmente e, de forma geral, se estruturam em torno de temáticas semestrais e de dinâmicas que entrelaçam atividades teóricas e práticas. Os temas são amplos para possibilitar a articulação da arquitetura com outros campos de conhecimento como filosofia, linguagem, semiótica, literatura, artes visuais, entre outros. Eles funcionam como fios condutores que orientam as discussões, materiais, dinâmicas e possíveis convidados de cada semestre.

A composição das dinâmicas – chamadas de provocações, convites ao erro e derivas – procura criar uma atmosfera experimental e criativa. As provocações se caracterizam pela exposição de questionamentos em torno de um tema, criando condições para que o debate aconteça. Os convites ao erro envolvem o desenvolvimento de processos a partir de atividades práticas, em que participantes são convidados a realizar peças gráficas e/ou textuais a partir de um enunciado. Busca-se, nessas atividades, estimular o aprender-fazendo (Schön, 2000), desse modo os “produtos” não são vistos apenas como desdobramentos das reflexões, mas são também ações reflexivas em si. Isso decorre da amplitude e indefinição dos enunciados, que não sugerem um resultado final, uma meta a ser atingida, mas algo sempre em aberto, sempre porvir. Já as derivas são os momentos de debate suspenso, ou seja, uma troca entre as compreensões individuais e coletivas sobre o que foi apresentado ou produzido sem a intenção de se chegar a conclusões ou declarações definitivas. Inclusive entende-se que cultivar o silêncio – o vazio – nesses momentos também é importante para a construção da subjetividade no espaço coletivo.

Figura 2: Capturas de tela dos convites ao erro. Na coluna da esquerda, os momentos de desenvolvimento e apresentação dos processos. Na coluna da direita, exemplos de produções desenvolvidas nos encontros

Fonte: Grupo Desvios (2022)

Ainda que cada uma dessas dinâmicas tenha aspectos e propósitos específicos, elas podem ser ordenadas e mescladas de inúmeras maneiras de acordo com as intenções e desejos do grupo, permitindo associações e elaborações de um raciocínio não-linear, rizomático e desviante em todas elas. O Grupo Desvios desenvolve metodologias empíricas que partem da combinação de preceitos de autores da Pedagogia e da Filosofia (Barthes, 1980; Guattari, 1992; Deleuze; Guattari, 1995; Schön, 2000; Rancière, 2005; hooks, 2017; Gagnebin, 2007; Ostrower, 2014; Freire, 2022; entre outros) – que se pautam por um viés menos utilitarista da formação do pensamento – e das experiências do próprio grupo que validam e informam o aprimoramento dessas práticas.

Dentre os temas já abordados pelo grupo, o “vazio” e a “memória” foram significativos para a elaboração coletiva das dinâmicas, bem como para a atualização de suas significações e representações. Os debates especularam sobre diferentes figuras con-

ceituais – como solidão, solitude, angústia, luto, desconforto, identidade, tempo, etc. – que serviram para tensionar os limites de suas definições e dar lugar a novas relações. Em meio à pluralidade e abrangência das dinâmicas realizadas, busca-se aqui relatar dois convites ao erro chamados de “Vazios cotidianos” e “Anti-memória” para exemplificar como as práticas desviantes podem estimular a criação de outros imaginários. Esses convites ao erro foram realizados em momentos distintos e com objetivos diferentes, mas ambos proporcionaram o contato com esses temas a partir da vivência de cada participante, sem recorrer a metodologias e teorias muito rebuscadas.

Vazios Cotidianos

Entre agosto e dezembro de 2021, as dinâmicas do Grupo Desvios versaram sobre o tema “Formas do

Vazio”. Os encontros partiram da seguinte provocação: “Criar é dar forma a alguma coisa. Seria possível então dar forma ao vazio? E o que isso significa?”.

O semestre começou com a provocação “Domicílio da solidão” do integrante Victor Constantino que apresentou uma perspectiva histórica e psicanalítica das representações da solidão, e as diferenças entre solidão e solitude. Em seguida, “Habitar o desconforto”, explicitado por Marina Lacerda, tratou da morte e do luto em duas obras arquitetônicas – a casa White U do arquiteto japonês Toyo Ito e o monumento de quatro vigas de concreto armado com espelhos que o arquiteto paraguaio Solano Benitez fez para seu pai.

O primeiro convite ao erro, chamado de “Habitar-tema”, propôs que, em pequenos grupos, peças gráficas-textuais fossem criadas para estabelecer relações entre um habitar-tema (ilha, terceira margem e deserto) e qualidades arquitetônicas (espaço, tempo, forma, escala, materiais, etc.), na tentativa de ressignificar as representações da solidão e do luto.

A provocação “Vazios escalares” foi dividida em dois encontros e conduzida pelas integrantes Amanda

Castilho e Izabela Brettas. O debate foi amplo e tratou, essencialmente, sobre a ambivalência do signo do vazio em diferentes escalas espaciais: de um lado ele representa o inexistente, insignificante, oculto, residual e abandono; e de outro a possibilidade, amplitude, indefinição, potência, devir e generosidade.

Todo esse percurso de dinâmicas culminou no convite ao erro “Vazios cotidianos” que foi uma proposta decorrente da apresentação e discussão da última provocação, mas que também trabalhou com as discussões anteriores do semestre. A atividade consistia, num primeiro momento, no registro individual – por meio de fotografias, desenhos e/ou colagens – dos vazios presentes nos cotidianos de cada integrante do Grupo Desvios em diversas escalas – corpo, objeto, espaço, construção, cidade, paisagem, etc. Essa etapa foi realizada entre encontros, o que possibilitou um tempo mais dilatado para que as pessoas pudessem parar e observar a presença do vazio em suas vidas. Todos os registros foram colocados numa pasta compartilhada do grupo para a execução da próxima etapa.

Figura 3: Um dos registros da integrante Thais Buranelli: a vista de seu apartamento para uma empena

Fonte: Thais Buranelli (2021)

No encontro seguinte, os registros foram trocados entre duplas e trios e analisados, ainda individualmente, com intuito de identificar as qualidades dos vazios representados pelos pares: quais elementos arquitetônicos ou fenomênicos contribuem para a

configuração desse vazio?; a materialidade diz respeito somente àquilo que é palpável e perceptível?; o que faz desse vazio uma potência?; entre outros questionamentos que pudessem surgir no processo.

Figura 4: Análise realizada pela integrante Marília Lucena dos vazios cotidianos dos integrantes Eduardo Katayama, Izabela Bretas e Vivian Lopes

Figura 5: Análise realizada pela integrante Amanda Castilho dos vazios cotidianos da integrante Luzia Olivier

Fonte: Amanda Castilho (2021)

Figura 6: Análise realizada pela integrante Vivian Lopes dos vazios cotidianos dos integrantes Victor Constantino, Izabela Brettas, Marília Lucena e Eduardo Katayama

Fonte: Vivian Lopes (2021)

Por fim, nas duplas ou trios, os participantes debateram as análises e escolheram uma ou mais imagens para realizar intervenções com intuito de

criar novos sentidos e qualidades para os vazios representados, procurando expressar a ambiguidade do conceito do vazio discutido anteriormente.

Figura 7: Intervenções realizadas pelo grupo das integrantes Izabela Brettas, Marília Lucena e Vívian Lopes

Fonte: Izabela Brettas, Marília Lucena e Vívian Lopes (2021)

Dos doze integrantes que participaram do convite ao erro “Vazios cotidianos”, cerca de seis pessoas representaram seus vazios somente com fotografias, enquanto o restante realizou uma composição de fotos, imagens, vídeos, músicas, desenhos autorais e textos. Para além do “o quê” é representado, as discussões do grupo também discorrem sobre “como” representamos. A linguagem é parte da construção da significação. Nesse caso, a fotografia e vídeo foram os recursos mais imediatos para o registro de situações cotidianas, implicando uma questão temporal nas representações dos tipos de vazio.

No momento das derivas, após a atividade, ficou evidente as semelhanças e diferenças entre sig-

nificados de vazios. Isso possibilitou aproximações a partir da identificação de qualidades de vazios e suas representações, como: lotes e espaços urbanos abandonados; paisagens com grandes amplitudes; elementos construtivos que delineiam o vazio – como buracos, empenas e fossos; a janela como um elemento que enquadra o vazio – muito recorrente devido ao momento pandêmico; os corredores como espaço de passagem e, portanto, “sem ninguém”; a cadeira vazia como indicadora de uma presença ausente; outros aspectos mais subjetivos que tratavam de espaços ou ações para o esvaziamento da mente ou de vazios culturais e identitários.

Figura 8: O vazio como abandono nas paisagens urbanas cotidianas das integrantes Marília Lucena e Vívian Lopes, em Recife e Belo Horizonte, respectivamente

Fonte: Foto da esquerda: Marília Lucena. Foto da direita: Vívian Lopes (2021)

Figura 9: O vazio temporal no uso do corredor nos apartamentos dos integrantes Kayan Dalcin e Izabela Brettas, em Belo Horizonte e Brasília, respectivamente

Fonte: Foto da esquerda: Kayan Dalcin. Foto da direita: Izabela Brettas (2021)

Figura 10: A cadeira vazia como uma situação que evoca a sensação de um corpo que estava presente e já não está mais lá, seja num ambiente doméstico em Belo Horizonte da integrante Vívian Lopes, ou num espaço institucional em São Paulo da integrante Manuela Raitelli

Fonte: Foto da esquerda: Vívian Lopes. Foto da direita: Manuela Raitelli (2021)

Essas aproximações e a riqueza de análises trouxeram novas perspectivas para os participantes criarem outros imaginários sobre o vazio em seus cotidianos, frases como “agora entendo o vazio de outra maneira” ou “nunca mais verei o vazio da mesma forma” foram frequentes durante os encontros, confirmando a potência do exercício e do debate coletivo.

Anti-memória

O convite ao erro “Anti-memória”, realizado em abril de 2022, fez parte do tema “Formas da Memória” que, pela sua complexidade, teve duração de dois semestres. Ao longo desses encontros, a memória foi abordada de forma ampla, desde a relação entre literatura, memória e cidade pela ideia de escrevivência de Conceição Evaristo até ferramentas de projeto para intervenções em pré-existências ou monumentos. Foram realizadas seis provocações – com a participação de duas convidadas externas – e seis convites ao erro.

A proposta do convite ao erro “Anti-memória” foi um desdobramento direto de uma provocação intitulada de “Anti-memória, escavação, enxerto: projeto diagramático da memória” apresentada pelo integrante Eduardo Katayama. Assim, diferentemente do “Vazios cotidianos”, esse exercício tinha um enfoque na experimentação prática de figuras conceituais trabalhadas especificamente no encontro anterior. Além disso, tinha uma dimensão que buscava lidar com a memória sob um aspecto projetual.

A atividade consistia em realizar, em duplas ou trios, um processo analítico e propositivo na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), a partir da no-

ção de “anti-memória” de Peter Eisenman (Carvalho; Morales, 2021). Para o arquiteto norte-americano, a memória, ou a pré-existência, não seria uma informação projetual determinante para qualquer intervenção, seja no sentido de negar ou celebrar a história. A anti-memória é uma crítica que Eisenman faz da fetichização do passado, mas também é uma ferramenta conceitual que se utiliza das pré-existências como dados formais sem necessariamente uma busca de identidade e significado.

O intuito do convite ao erro era trabalhar com os traçados e usos existentes da Praça da Liberdade e com a introdução de novas camadas de informações, fossem elas históricas ou não, por meio de operações como a “escavação” e “enxerto”, instrumentos também propostos por Eisenman (Carvalho; Morales, 2021). Em linhas gerais, o processo de “escavação” seria a identificação de resquícios históricos do lugar e utilizá-los como ferramentas sintáticas e semânticas no projeto; já o “enxerto” seria a adição de elementos arbitrários que poderiam desencadear o processo criativo e, portanto, outros tipos de soluções.

Cerca de dez pessoas participaram do convite ao erro “Anti-memória”. Dois grupos realizaram intervenções no eixo principal da praça – a Alameda Travessia – a partir da manipulação de imagens: uma das propostas substituiu o Palácio da Liberdade pelo Edifício Tancredo Neves – o famoso Rainha da Sucata dos arquitetos Éolo Maia e Sylvio de Podes-tá – com intuito de questionar o papel e a posição dos monumentos ao longo do tempo; já a outra proposta enterra parte do eixo e imagina uma série de janelas que expõe a memória construída da praça, deslocando o olhar para esses monumentos em uma outra situação.

Figura 11: O Edifício Tancredo Neves (Rainha da Sucata), referência da arquitetura pós-moderna brasileira, é colocado no lugar do Palácio da Liberdade, de estilo eclético, como discussão da relação entre eixos, monumentos e poder

Fonte: Kayan Dalcin, Manuela Raitelli e Marília Lucena (2022)

Figura 12: Nesta proposta, parte do eixo da Praça da Liberdade é enterrado e janelas com os prédios históricos são criadas, provocando um deslocamento do olhar e uma outra conexão entre corpo e memória

Fonte: Felipe Malvassore, Rodrigo Gobatto e Vivian Lopes (2022)

Os outros dois grupos trabalharam com justaposições de informações variadas. Um grupo realizou, inicialmente, uma sobreposição da implantação de três praças em Belo Horizonte: a Praça da Liberdade, a Praça Raul Soares e a Praça Sete de Setembro. Em seguida, a partir das linhas de forças geradas pela sobreposição, criaram uma nova topografia e aterram parte da Praça da Liberdade imaginando uma nova área com diversos níveis, preenchida por um

nevoeiro, borrando os limites entre os espaços. Já o outro grupo realizou a justaposição da implantação da Praça da Liberdade com o desenho da fachada do Edifício Tancredo Neves (Rainha da Sucata), e depois com um projeto do paisagista Burle Marx para o jardim de uma casa de praia na Califórnia (1948). Essas operações tensionaram diferentes temporalidades e traçados – ortogonais e orgânicos – criando um novo desenho de canteiros e fluxos na praça.

Figura 13: A sobreposição da implantação de três praças em Belo Horizonte – Praça da Liberdade, Praça Raul Soares e Praça Sete de Setembro – e o projeto da nova Praça da Liberdade

Fonte: Eduardo Katayama (2022)

Figura 14: Para criar um novo percurso e uso da Praça da Liberdade, o grupo propôs a sobreposição do traçado da Praça da Liberdade, do desenho da fachada do Edifício Tancredo Neves (Rainha da Sucata) e um projeto do paisagista Burle Marx de 1948

Fonte: Amanda Castilho, Marina Lacerda e Victor Constantino (2022)

A partir das derivas, após a realização da atividade, constatou-se que houve uma dificuldade em transpor as ferramentas conceituais de “escavação” e “enxerto” para a ação propositiva, principalmente no momento de adicionar elementos arbitrários ao projeto. Além disso, ao invés de focar mais na documentação das operações – já que o propósito do convite era que as peças gráficas evidenciassem as referências e as informações utilizadas nos processos – os participantes ficaram mais preocupados em elaborar um produto com uma proposta amarrada e coerente. Ainda assim, as reflexões que surgiram desse entrelaçamento provocativo e errante foram profícuas para entender as representações das diferentes temporalidades da praça, bem como para experimentar um desenho propositivo da memória sem um viés de fetichização do passado, que tencionasse as noções de “preservação” e “verdade”.

Considerações abertas

As dinâmicas do Grupo Desvios prezam pela soltura dos processos, pela construção coletiva e por uma outra temporalidade de pensar e produzir. Como não é preciso responder a algo ou alguém *a priori*, e sim apenas ao desejo, os participantes se sentem mais livres para experimentar e, portanto, para estimular a imaginação que acaba transbordando para seus cotidianos e sua forma de olhar.

As duas experiências apresentadas aqui, os convites ao erro “Vazios cotidianos” e “Anti-memória”, buscaram ilustrar um pouco como o emprego de certas práticas e condutas do grupo podem engajar os integrantes a explorarem seus próprios processos de aprendizagem. As provocações, convites ao erro e derivas realizados em torno das temáticas do “vazio” e da “memória” reverberam até hoje nas discussões dos encontros do Grupo Desvios, revelando sua potência e incitando a atualização constante dessas noções.

Esse espaço-tempo dos encontros desviantes busca, portanto, oferecer condições para as pessoas

saírem de seus impasses repetitivos, e se re-singularizar dentro de uma instância de subjetivação coletiva (Guattari, 1992). Defende-se que o fortalecimento de processos pedagógicos não se resume às instituições, ele deve permear outros tipos de estruturas e organizações. A construção de outros imaginários e subjetividades, tão caras ao nosso contexto atual, precisa passar pela criação de uma outra noção de coletividade. O Grupo Desvios visa compor esforços na constituição de redes de comunidades pedagógicas (hooks, 2017) que tem como objetivo a emancipação do pensamento pelas ações cotidianas (Freire, 2022; Guattari, 1992).

Agradecimentos

Esse trabalho não seria possível sem os olhares e reflexões dos integrantes do Grupo Desvios entre 2021 e 2022: Amanda Castilho, Danielle Marques, Eduardo Katayama, Felipe Malvassore, Gabriella Garcia, Gabriela Gonçalves, Izabela Brettas, Julia Teixeira, Kayan Dalcin, Luzia Olivier, Manuela Raitelli, Mariana Dias Piccoli, Marília Lucena, Marina Arzolla, Nicole Spassapam, Rebeca Domiciano, Renan Marques, Rodrigo Gobatto, Suka Braga, Thais Buranelli, Victor Constantino e Vívian Lopes.

Referências

- BARTHES, R. *Aula*. São Paulo: Editora Cultrix, 1980.
- CARVALHO, C. F.; MORALES, J. D. Memória e Anti-memória. *Risco*, IAU-USP, v.19, p.01-17, 2021.
- CASTRO, L. F. de. *Deslegitimar, atualizar, vulgarizar: o desvio como método de transformação material, narrativa e performática de espacialidades urbanas*. 2021. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Mil platôs: capitalismo e*

esquizofrenia, Vol. 1. Trad. Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. São Paulo: Editora 34, 1995.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 73ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.

GAGNEBIN, J. M. *O método desviante*. Oficina de Filosofia: pensar melhor, viver melhor. 21 de fevereiro de 2007. Disponível em: <<https://oficinadefilosofia.wordpress.com/2007/02/21/o-metodo-desviante-por-jeanne-marie-gagnebin/>>. Acesso em: set. 2023.

GUATTARI, F. *Caosmose: um novo paradigma estético*. São Paulo: Editora 34, 1992.

hooks, b. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

SCHÖN, D. A. *Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem*. Porto Alegre: Artmed, 2000.

RANCIÈRE, J. *A partilha do sensível: estética e política*. São Paulo: Editora 34, 2005

OSTROWER, F. P. *Criatividade e processos de criação*. Petrópolis: Vozes, 2014.

O CAMINHO DA UTOPIA

Milena Rubin Magoga, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.
<milena.rubinmagoga@gmail.com>

Josicler Orbem Alberton, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.
<josicler.alberton@ufsm.br>

Palavras-chave

utopia, David Harvey, Henry Lefebvre, imagens contra-hegemônicas

Resumo

O presente trabalho propõe um percurso reflexivo sobre as imagens contra-hegemônicas que surgem da utopia. Essa busca não acontece de forma precisa, é um processo longo, lento e apresenta diversos desafios. O caminho exige algumas paradas. Em cada pausa um atravessamento. Nosso percurso será guiado por constelações, onde as estrelas no horizonte dão sentido à trajetória. O início do trajeto apresenta uma reflexão sobre as cidades ideais, apresentadas por urbanistas, que tiveram impacto significativo nos séculos XIX e XX,

muitas vezes vinculadas a ideias limitantes e inalcançáveis. Contudo, ao explorar utopias a partir de uma perspectiva não-hegemônica, o artigo propõe perspectivas alternativas, reconhecendo as variações culturais, históricas e individuais nas visões de uma sociedade ideal. Surge, então, a ideia de “lugar possível”, desafiando a dicotomia entre utopia e realidade, inspirado por pensadores como David Harvey e Henry Lefebvre, formando uma constelação de ideias e reflexões que exploram novos horizontes no entendimento do conceito de cidade ideal.

Primeiros passos

As imagens que surgem quando pensamos em sociedades utópicas muitas vezes são associadas a concepções hegemônicas e dominantes, que geralmente indicam um conceito limitante, inalcançável. São baseadas em valores, crenças e estruturas sociais que podem não ser compartilhados por todos.

Projetos de cidades ideais, desenvolvidos no campo do Urbanismo, tiveram impacto significativo nos séculos XIX e XX e, continuam a influenciar várias disciplinas acadêmicas atualmente. Foram planejadas cidades fantásticas, futurísticas, que contribuiriam para a criação de uma sociedade melhor e mais justa. Destacam-se alguns exemplos como: a “Cidade Jardim” de Ebenezer Howard (1850-1928); a “Broadacre City” de Frank Lloyd Wright (1867- 1959); e a “Ville Radieuse”, idealizada por Le Corbusier.

Mas então que imagens contra-hegemônicas surgem quando pensamos em utopias?

A palavra “utopia”, foi criada por Thomas More (1478- 1535), e tem sua origem no grego, onde “tópos” significa lugar e o prefixo “u” é usado com sentido negativo, indicando assim um lugar inexistente ou nenhum lugar.

Ao refletir sobre a utopia a partir de uma perspectiva não-hegemônica, as imagens que nascem devem ser múltiplas: as visões de uma sociedade ideal podem variar significativamente de acordo com perspectivas culturais, históricas e individuais de cada pessoa ou sociedade.

Dessa forma, a utopia do lugar nenhum abre espaço para uma nova perspectiva: o lugar possível. Por meio do diálogo com diferentes autores, buscou-se outras perspectivas diante da temática, que se inicia a partir da reflexão e diálogo em um caminho guiado por autores como David Harvey e Henry Lefebvre, que formam uma pequena constelação de ideias e reflexões.

Partindo desse ponto, vamos olhar para o céu e buscar um caminho, guiado por constelações. As constelações nos ajudam a organizar o céu em por-

ções menores, são linhas imaginárias que formam figuras e formas no céu noturno estrelado. Esses agrupamentos de estrelas são criação da mente humana, e muitas delas têm origens que remontam a diversas culturas. Assim como nossa visão de mundo, as constelações e seus significados mudaram com o tempo. Além disso, por muito tempo, elas foram utilizadas como guias de navegação em diferentes culturas, quando ainda não existiam outros instrumentos para tal, as estrelas e as constelações serviam como pontos de referência importantes para orientar viajantes e exploradores durante a noite.

É olhando para o horizonte que começaremos nosso percurso.

Primeiros passos: lugar nenhum

Já nos primeiros passos, o dia virou noite. O céu escureceu. O vento ficou frio. Só se escutam os trovões, que iluminam o céu no lugar das brilhantes estrelas. A trilha começa sem direção, sem rumo, sem luz. No ponto de partida está localizada a primeira constelação: “Leão”. Ela representa a realidade que vivemos, pautada no consumo e exploração de corpos e territórios. Aqui impera a desigualdade, persiste a desesperança e o conformismo. Não há possibilidades: o presente é o que é. Entretanto, é possível seguir o caminho por meio da reflexão, da crítica e, por fim, buscar soluções.

Ao começar a divagação sobre o tema, precisamos enfrentar as diferentes imagens e sensações que surgem ao ouvir a palavra utopia.

As utopias geralmente apresentam uma visão imaginária de uma sociedade ideal, onde as condições são perfeitas em termos de política, ética, justiça social, ordem e harmonia. Além disso, frequentemente são concebidas como contrastes diretos às imperfeições da sociedade contemporânea.

Em 1516, Thomas More introduziu o conceito, descrevendo uma sociedade ideal em sua obra “Uto-

pia”. Entretanto, a expressão passou a ser também utilizada para descrever narrativas que remontam a períodos anteriores. Por exemplo, referindo-se ao projeto arquitetônico da cidade perfeita concebida pelo geômetra e astrônomo grego Hipodamos de Mileto, que aplicou princípios de geometria e astronomia ao planejamento urbano, moldando a cidade de acordo com a harmonia cósmica (CHAUÍ, 2008).

No campo do urbanismo, as cidades ideais ou “utópicas” surgem principalmente como divergência as cidades reais, simplificando a realidade a uma di-

cotomia entre o ideal (representado pelo bem) e a realidade (associada ao mal). Assim, o urbanismo ideal tem origem em uma característica social vinculada a decepção com o presente falho e imperfeito, do qual emergem o desejo de transformar o existente em algo perfeito (SAMPAIO, 2008).

No século XIX, diante do rápido crescimento populacional e expansão territorial das cidades europeias, decorrente da industrialização, o movimento reflexão sobre os espaços urbanos ganhou força (Figura 1).

Figure 1: Collage a utopia dos urbanistas.

Fonte: Milena Magoga.

Publicada no final do século XIX, a proposta da “Cidade-Jardim” de Ebenezer Howard (1850-1928) buscou unir as vantagens da vida urbana e da vida rural em um único lugar, buscando solucionar os desafios pós-revolução industrial, que incluíam a poluição urbana, ocupações irregulares e o fluxo migratório das áreas rurais para as urbanas em busca de melhores condições de vida e oportunidades de emprego. Contrastando com a “cidade real”, o projeto idealizado por Howard apresentava uma organização espacial racional, preocupações higienistas e inovações tecnológicas, próprias das proposições progressistas, com ênfase para questões estéticas e à limitação espacial e demográfica, relacionadas com as propostas culturalistas (LAGE, 2019).

Outro exemplo similar de cidade ideal é a “*Broadacre City*” idealizada por Frank Lloyd Wright (1867-1959) e apresentada em 1935 através de uma maquete executada em grande escala.

Trata-se de um modelo de estrutura urbana que se origina da paisagem natural. Diante da ideia de que a cidade industrial alienava o indivíduo na artificialidade, simbolizando uma crítica a metrópole estadunidense de então, a *Broadacre City* destacou a importância da relação entre a terra, o indivíduo e o edifício. Essa visão urbanística é fundamentada no conceito da arquitetura orgânica, buscando estabelecer uma relação idílica entre os avanços tecnológicos contemporâneos e os recursos naturais disponíveis (MANNA, 2008).

Já a *Ville Radieuse*, apresentada por Le Corbusier no CIAM34 de Bruxelas em 1930 e publicada em 1935, revela, em sua planta, a persistência do eixo central, a repetição de formas simétricas e padrões, além da geometrização do espaço. As áreas livres conformam-se à malha geométrica rígida, que funcionada como a base para o design urbano. No lugar de ruas convencionais, Le Corbusier propôs “máquinas de circulação” dispostas em diferentes níveis para acomodar diversos meios de transporte, expressando sua valorização pelo automóvel e a crença de que “arquitetura é circulação”.

Similar à proposta de descentralização urbana em *Broadacre City* de Frank Lloyd Wright, a *Ville Radieuse* reflete a convicção de Le Corbusier de que tal abordagem poderia mitigar problemas associados a grandes cidades, como poluição e aglomeração (CAÚLA, 2019).

À semelhança de Howard, Le Corbusier adotou um discurso urbanístico utópico na *Ville Radieuse*, buscando a criação de uma ordem espacial e social alternativa, dentro de um ambiente urbano distinto, regulado e estruturado. Ambas as propostas representam utopias urbanas concebidas em espaços puros, organizados de maneira racional e orientados por objetivos específicos. Atualmente, em decorrência do impacto do Modernismo, as cidades concebidas segundo os princípios de Le Corbusier raramente são caracterizadas como utópicas. Um exemplo brasileiro é Brasília, que tem enfrentado críticas severas por negligenciar os costumes e desejos dos habitantes, além de não proporcionar espaços públicos propícios para interações urbanas.

Tais “cidades modelos”, mesmo almejando condições igualitárias, justas e confortáveis para os habitantes urbanos, dispunham de um ornamento espacial baseado em um sistema de valores voltado para um “homem-tipo universal”, não levando em consideração a diversidade de necessidades e desejos de uma população. Além disso, representavam uma resposta higienista à cidade real, que se desenvolvia de forma caótica, pós-revolução industrial (SAMPAIO, 2008).

Assim, como foi exposto nos exemplos apresentados, as utopias urbanas representam, muitas vezes, a fuga de uma realidade sufocante e difícil de ser enfrentada, a qual precisa ser reinventada, reestruturada. A concepção do planejamento da cidade ideal foi moldada ao longo do tempo pela interação entre a realidade circundante e os paradigmas de pensamento predominantes em cada período.

Atravessamentos: o lugar possível

Assim, continuamos caminhando, adentrando a noite escura. O vento frio cessou, e agora podemos sentir apenas uma brisa fresca e amena. O poema “Das Utopias”, de Maria Quintana, ilustra o percurso que pretende seguir neste capítulo: a busca pelas estrelas, pelo inatingível e pela cidade possível: “Se as coisas são inatingíveis... ora! Não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas!” (QUINTANA, 1951).

Vejo no céu surgir uma estrela. A partir dos primeiros passos em direção à próxima constelação, “Câncer”, surge em meio a escuridão o geógrafo David Harvey. Começa a reflexão.

Harvey inicia a conversa questionando a falta de possibilidades para a cidade e a forma como chegamos a nos convencer de que não existem alternativas. O autor afirma que o motivo para tamanha desesperança não é a inexistência de imaginação e exploração de mundos possíveis por físicos e acadêmicos. A busca é constante, contudo, somos barrados diante de “uma terrível trajetória que a vida diária assume no mundo material que nos cerca” (HARVEY, 2009, p. 206). Além disso, o pensamento utópico é condenado e difamado de diversas formas, ocasionando na perda de perspectiva e, conseqüentemente, na inviabilidade de políticas alternativas. As possibilidades apresentam-se irrealizáveis. Paramos diante não apenas da realidade desoladora, como também da carência de práticas visionárias para combater de fato a desolação (HARVEY, 2009).

Durante a caminhada sou surpreendida por uma encruzilhada. Posso seguir com a descrença e terminar o percurso sem a presença das estrelas, ou posso seguir em frente, em direção à terceira constelação: “Gêmeos”, a qual representa a reflexão. Sigo em frente. O novo caminho recomeça no sonho. Escolho ter esperança.

Um traço que deve caracterizar o ser

humano, ainda não embrutecido pela própria fraqueza ou pela realidade tremenda, é a liberdade que ele se reserva de opor ao evento defeituoso, à situação decepcionante, uma força contraditória. Essa força poderia chamar-se esperança; (COELHO, 1980, p. 7).

Harvey reinicia nossa conversa com o questionamento: “será então possível que uma revitalização da tradição utópica venha a nos trazer formas de refletir sobre a possibilidade de reais alternativas?” (HARVEY, 2009, p. 228). Para o autor, quando refletimos criticamente sobre nosso imaginário é possível que possamos deixar de ser indivíduos manipulados por instituições e passamos a agir como protagonistas na construção de nosso próprio destino, reconstruindo e reimaginando a sociedade que habitamos. Lembro de Hannah Arendt quando diz que os homens nasceram com a missão de criar e iniciar algo novo por meio da ação (ARENDR, 2014).

David Harvey propõe a reflexão sobre um “utopismo dialético”, conectando as utopias ao espaço e ao tempo em que emergem. Essa abordagem permite uma compreensão crítica das motivações e transformações subjacentes a cada pensamento utópico. Ao examinar a história das utopias no século XX, Harvey destaca a importância de uma perspectiva crítica. Ele também introduz o conceito de “urbanismo degenerativo” para descrever situações em que a concretização das utopias ocorre de maneira fragmentada e deteriorada, resultando na dissociação destas de seus contextos originais de concepção (HARVEY, 2009)

Ainda vejo as estrelas e elas parecem menos distantes agora. Me despeço de Harvey para seguir andando. No chão encontro um mapa de constelações. No topo do papel está escrita uma frase de Oscar Wilde: “Um mapa do mundo que não incluía utopia não merece nem mesmo uma espiada”. Ao identificar minha posição entre as linhas conectadas me localizo com mais clareza.

Ainda não está claro qual o destino final. Sigo em frente, em direção à próxima constelação, “Touro”. Vejo o sociólogo Henry Lefebvre. Ao se aproximar,

conta sobre a importância da prática social na construção de conceitos e teorias para criar uma outra realidade urbana. Segundo o autor, é “possível apenas encarar a construção de uma nova cidade, sobre novas bases, numa outra escala, em outras condições, em uma outra sociedade” (LEFEBVRE, 2008, p. 106). É por meio de uma profunda reflexão teórica que pode ser possível redefinir as formas, funções e estruturas (econômicas, políticas, culturais etc.) da cidade.

Lefebvre visualiza a cidade como ato e obra de um pensamento complexo. Nesse contexto, a renovação urbana se torna necessariamente revolucionária e

coletiva, onde apenas os grupos sociais capazes de iniciativas revolucionárias podem propor soluções para problemas urbanos e ir contra às estruturas já consolidadas (Figura 2). Assim, o programa político de reforma urbana proposto deve ser livre para ser modificado por aqueles que se encarregarão dele, em um processo “lucidamente” utópico, inventado e experimentado na práxis. Dessa forma, o direito à cidade -que deve ser entendido como o direito ao espaço urbano vivenciado- se apresenta como uma exigência, uma busca que caminha lentamente, representa o direito à vida urbana, transformada, renovada (LEFEBVRE, 2008).

Figure 2: Collage lutar pela utopia.

Fonte: Milena Magoga.

O novo percurso recomeça no sonho. Mas para Coelho, apenas sonhar não é suficiente, é preciso que tenhamos o controle sobre a mudança tão desejada. A imaginação utópica sempre esteve presente na nossa sociedade, apresentando-se como um elemento que impulsiona intervenções, descobertas e revoluções. Assim, para o autor, tal imaginação não é fantasiosa nem delirante. Por mais que possa partir de fatores subjetivos e individuais, ela se nutre dos fatores gerados pelos desejos sociais da época, guiando-se por possibilidades concretas, desejo esse que anteriormente residia no nível do inconsciente (COELHO, 1980).

É preciso sonhar o possível, sonhar o projeto. Mas esse desejo não é sonhado por uma, mas por uma série de imagens que se sobrepõe até construir algo incomum. A utopia cria um caminho *entre* presente impossível e uma imagem de futuro possível. Esse espaço *entre* presente e futuro abre uma brecha para a reflexão, torna-se o espaço do sonho, onde é possível refletir sobre a situação do presente, sem almejar a perfeição. Além disso, o autor Paulo Reyes destaca que é preciso sonhar coletivamente, pois “é na cocriação que a utopia é viável. [...] A construção do território projetado só é possível passando por esse projeto utópico, por essa inclusão do outro em mim” (REYES, 2015, p. 91).

Figure 3: Collage construindo a nova utopia.

Fonte: Milena Magoga.

A concretização da utopia, mesmo enfraquecida na contemporaneidade, historicamente exerceu um impulso que inspira a criação de propostas destinadas a transformar a realidade. Isso não implica delírio ou irrealidade, mas sim uma hipótese que sugere um deslocamento. O foco não está no modelo em si, mas na compreensão de que a realidade não é uniforme, equilibrada e harmônica; pelo contrário, é diversificada e multifacetada.

Nesse contexto, o projeto urbano, enquanto expressão do desejo, assume diferentes faces diante da intencionalidade humana, adaptando-se à consciência do sujeito em relação aos objetos, de maneira análoga à diversidade da realidade. Não se trata estritamente de uma realidade única, mas sim de realidades múltiplas. Em certa medida, não há um mundo em si, mas sim uma multiplicidade de mundos gerados pela condição humana, variando de acordo com as perspectivas individuais.

Possivelmente, a emergência de novas perspectivas e ressurgências das utopias sugere a necessidade de conceber novas visões, ideais e imagens diante da sociedade real. Ao pensar em cidades ideais, as imagens que surgem devem ser múltiplas e constantemente revisitadas. Cidade ideal, imaginação e realidade são conceitos indissociáveis (SAMPAIO, 1980).

Assim, a proposição de novas formas de fazer a cidade caminha juntamente com a busca pela democratização dos processos decisórios com ampla participação dos indivíduos, por uma descentralização do poder, e pela diversidade na ocupação dos espaços.

A utopia ecoa as transformações do pensamento, sendo influenciada por diferentes épocas, lugares, condições, tendências e valores. As cidades estão passando por transformações cada vez mais aceleradas, com camadas materiais e invisíveis se sobrepondo no espaço urbano. Ao olharmos para as utopias urbanas e todas as imagens já concebidas, percebemos uma dimensão imagética pouco explorada (CAÚLA, 2019).

Agora as constelações se apresentam mais claras do que nunca. Me questiono se realmente estou chegando ao fim do caminho. Encontro meu último atraves-

samento: Eduardo Galeano. Questiono se um dia chegaremos na utopia descrita por Harvey e Lefebvre. Para responder minha pergunta, ele cita um de seus textos:

a utopia está lá no horizonte – Diz Fernando Birre-. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar (GALEANO, 2001).

Olho então para o horizonte com esperança, não em um sonho delirante, mas sim buscando futuros possíveis.

E o caminho continua

Explorando a produção de utopias urbanas, percebemos a complexidade presente no pensamento utópico associado à cidade. As criações utópicas são ocasionalmente percebidas como meras fantasias, expressões sonhadoras desprovidas de relevância.

Mesmo assim, é possível acreditar e sonhar que, ao ponderar sobre as utopias urbanas e suas representações, estamos alargando horizontes e caminhando para algo que pode vir a ser, na elaboração de proposições, intimamente ligados a dispositivos de crítica, resistência e desejos construídos coletivamente.

Concluo, por enquanto, que o caminho de fato não terminou e talvez nunca tenha um fim ou uma última parada. A busca por futuros possíveis é constante, construída no cotidiano, na práxis, coletivamente. O processo de descobertas sobre discursos democráticos e contra-hegemônicos apenas começou. As utopias urbanas e suas representações imagéticas permanecem sempre suscetíveis a variações, recriações e transformações. Mantemos a crença de que novas utopias serão concebidas e estabelecidas novas conexões. Sigo com David Harvey, Henry Lefebvre, Eduardo Galeano e tantas outras e outros nesse caminho, com as estrelas sempre no horizonte.

Referências

- ARENDRT, H. **A condição humana**. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. Fontes, 2014.
- CAÚLA E SILVA, A. M. de. **Trilogia das Utopias Urbanas: Urbanismo, HQ's e Cinema**. Salvador: UFBA. 2008.
- CHAUI, M. Notas sobre Utopia. **Cienc. Cult.**, São Paulo, v. 60, p. 7-12, 2008. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009_67252008000500003&lng=en&nrm=iso. Acesso em 3 de janeiro de 2024.
- COELHO, T. **O que é utopia**. São Paulo: Brasiliense, 1980
- GALEANO, E. **Las palabras andantes**. Buenos Aires: Catálogos S.R.L. 5e., 2001.
- HARVEY, D. **Espaços de Esperança**. São Paulo: Edições Loyola, 3e., 2009.
- LAGE, S. D. L. Utopias urbanas ao longo da história: as elucubrações utópicas ainda têm lugar na pós-modernidade? **Pós, Rev. Programa Pós-Grad. Arquit. Urban.** FAUUSP. São Paulo, v. 26, n. 48, 2019.
- LEFEBVRE, H. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2008.
- MANNA, E. D. *Broadacre City*: meio ambiente, desenvolvimento sustentável e ecologia social. **Revista ARQUITEXTOS**. Abril de 2008. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/arquitextos/08.095/148>. Acesso em 20 de janeiro de 2024.
- QUINTANA, M. "Das Utopias." In: **Espelho Mágico**. Porto Alegre: Globo, 1951.
- REYES, P. **Projeto por Cenários: O território em foco**. 1.ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 2015.
- SAMPAIO, A. H. L. (1996) Cidade ideal, imaginação e realidade. **RUA: Revista de Urbanismo e Arquitetura**. 2008. v. 4 n. 1.

JARDINS ORDINÁRIOS NA PAISAGEM PATRIMÔNIO: A VEGETAÇÃO DE CERCAS E QUINTAIS DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA E O PROTAGONISMO DO HABITANTE-JARDINEIRO

Mirela Duarte, Universidade de São Paulo /
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, <mireladuarte@gmail.com>

Palavras-chave

Jardim ordinário, Paisagem patrimônio, Sítio histórico de Olinda,
Cercas conventuais, Quintais

Resumo

O texto apresenta a vegetação do sítio histórico de Olinda como expressão de jardins ordinários cultivados, em grande medida, nos quintais das casas e nas cercas dos conventos, e discute a sua conservação a partir do gesto jardineiro dos habitantes. Com interesse na relação entre os habitantes e a vegetação do sítio histórico, visitas exploratórias revelaram alguns quintais e cercas como espaços de cultivo ornamental e de subsistência, ou seja, como espaços de trabalho e deleite ao mesmo tempo, resultado da prática cotidiana da atividade de jardinagem. Paralelamente, um levantamento histórico, com a análise de mapas, ima-

gens e relatos, verificou como cercas e quintais se prestaram ao cultivo ao longo dos séculos, inclusive em estreita relação com fatores de subsistência da população local. Essas aproximações revelam as cercas e alguns quintais como jardins ordinários, cuja vegetação resiste caracterizando e singularizando o sítio histórico. Revela também o papel do habitante-jardineiro, sua mentalidade e seu gesto, junto à natureza na conservação da vegetação. Assim, jardins ordinários despontam como um qualificador do sítio histórico como bem cultural, cuja vegetação é parte indissociável da paisagem patrimônio e exige ser preservada.

Introdução

O sítio histórico de Olinda é conhecido pela presença histórica da vegetação harmonizada com o casario e os monumentos de arquitetura colonial. Essa vegetação foi apontada por especialistas nos processos de reconhecimento do sítio histórico como patrimônio cultural nas esferas local (prefeitura), na-

cional (Iphan) e internacional (Unesco) ao longo do século XX como elemento preponderante do conjunto paisagístico, urbanístico e arquitetônico a ser preservado. Além disso, a vegetação foi também referida e representada ao longo do tempo por pintores, poetas, fotógrafos, viajantes estrangeiros e naturalistas, reverberando no imaginário da cidade como parte indissociável de sua paisagem (Figura 1).

Figura 1: Sítio Histórico de Olinda a partir do mirante da Misericórdia.

Fonte: A autora (2022)

Assim, essa vegetação conforma, hoje, um atributo da paisagem patrimônio, e, por isso, a preservação do sítio histórico de Olinda como patrimônio cultural passa pela preservação da vegetação que convencionou-se chamar pelo termo generalista de cobertura vegetal. Apesar do seu valor e significado, o que se nota é que o atributo vegetal tem sofrido reduções nas últimas décadas, ainda que em meio a um processo de forte resistência, mostrando-se um objeto de delicada conservação. Esta pesquisa se interessa pelo processo de resistência e os desafios inerentes como um caminho para discutir sua conservação.

No sítio histórico protegido por legislação patrimonial, enquanto o espaço construído tende a manter sua forma perene por conta da durabilidade dos bens de pedra e cal, a vegetação presente no espaço livre tende à mudança e ao movimento, primeiro por estar aberta aos ciclos da vida vegetal e animal que a acompanha compondo a trama viva e cíclica da natureza, e segundo por estar sujeita à presença humana, exigindo, muitas vezes, para a sua permanência, o trabalho e o cuidado no seu cultivo e na sua manutenção (em oposição à erradicação).

Na presente pesquisa, observa-se que esta vegetação, comumente tomada em conjunto como uma cobertura vegetal, é, em sua porção majoritária, parte constituinte dos espaços de moradia, ou seja, está presente principalmente nos espaços livres associados aos espaços edificadas para a habitação: nos quintais das residências e nas cercas de sete conventos ainda ativos no sítio histórico de Olinda. Tratam-se de espaços livres privados, civis e religiosos, aqui definidos como objeto empírico da pesquisa.

Os quintais e as cercas conventuais do sítio histórico de Olinda são espaços onde se estabelecem relações cotidianas entre os habitantes e a vegetação ali presente, seja no trabalho de cultivo e manutenção, seja na fruição e contemplação junto à vegetação. Assim, considerando o desafio da conservação dessa vegetação e a dimensão relacional e de proximidade entre habitante e vegetação em seus espaços privados, levanta-se como hipótese o protagonismo do habitante-jardineiro, com seu trabalho e presença

cotidiana junto à natureza, na resistência e na conservação da componente vegetal do sítio histórico.

Com o objetivo de compreender essa relação habitante/vegetação e observar em que medida a conservação da vegetação no sítio histórico de Olinda se deve à atitude jardineira dos habitantes a fim de confirmar ou refutar a hipótese levantada, além da revisão teórica, realizou-se:

- Levantamento histórico apresentado no primeiro tópico deste texto, com a análise de mapas, imagens e relatos, para compreender como essa relação foi sendo estabelecida ao longo dos séculos na formação do sítio histórico e na consolidação da paisagem patrimônio;
- Visitas exploratórias, como parte de uma pesquisa de campo ainda em desenvolvimento, para registros fotográficos iniciais que capturem e revelem a vegetação de quintais e cercas conventuais e a presença ou ausência de habitantes-jardineiros nos dias de hoje, uma discussão que consta no segundo tópico deste texto.

Cercas conventuais e quintais como jardins ordinários

Cercas conventuais e quintais são espaços livres que historicamente se prestam ao cultivo, conforme esclarecem alguns pesquisadores, dentre eles, Carapinha (1995) e Salcedo (2012). Associados a espaços de moradia religiosa e civil, hortas, pomares e herbários comumente cultivados nestes espaços têm a função de suprir demandas alimentares e medicinais de moradores. No entanto, além desta função associada às questões de subsistência, os autores revelam que são também espaços propícios à contemplação e à fruição da natureza. Ou seja, cercas e quintais são dois tipos de espaço livre que se caracte-

rizam como espaço de trabalho e espaço de deleite ao mesmo tempo, e têm acompanhado a história da humanidade, em diferentes formas de concepção, com a instituição da vida assentada e do espaço privado da moradia, bem como o desenvolvimento da vida religiosa em comunidade.

Panzini (2013, p. 15), ao resgatar a história da relação entre os seres humanos e a natureza projetada, informa que:

Da prática agrícola foi-se separando lentamente um espaço de cultura específico, o jardim, superfície cultivada que unia à função produtiva a satisfação intrínseca de viver naquele lugar. Esse processo de especificação foi longo, e, em alguns contextos, o jardim nunca se distinguiu totalmente da gleba em que se produziam

frutas e hortaliças. (...) [O Jardim], Por causa de sua descendência da prática agrícola e por ser implicitamente metáfora do imenso empreendimento de ter transformado o mundo agreste em fonte de vida, carregou-se de significados que ultrapassam muitíssimo o mero resultado estético.

Neste sentido, o cultivo de jardins também engloba o cultivo de hortas, pomares e herbários e seu papel nas sociedades vai do utilitário ao espiritual num único espaço. Afinal, o cultivo para fins agrícola “apesar de ter nascido por exigências inteiramente funcionais, forjou no mundo uma harmonia da ordem do cultivo” (PANZINI, 2013, p. 16-17), conquistado a partir da estreita relação estabelecida entre os seres humanos e a natureza pelo gesto da jardinagem (Figuras 2 e 3).

Figura 2: Jardineiros trabalhando nos canteiros de um *Herbarium* medieval. Gravura de 1470/1475.

Fonte: Impelluso (2007)

Figura 3: Monjas carmelitas trabalhando no jardim de um convento. Ilustração do século XVIII.

Fonte: Salcedo (2012)

A atividade jardineira acompanha o desenvolvimento de civilizações do ocidente ao oriente. Isso porque habitar a Terra subjaz, também, uma relação entre os seres humanos e a vegetação, que por meio da jardinagem se estabelece como um fazer cotidiano ao longo de milênios. Para Michel de Certeau (2014), há uma “arte do fazer” por trás das atividades banais realizadas no cotidiano, pois, segundo o autor, maneiras de fazer são investidas de maneiras de pensar, que neste caso decorrem de operações do senso comum próprio da dimensão ordinária da vida que compõe a trama da história (CERTEAU, 1982).

Se apoiando no pensamento de Bourdieu, o autor associada essa maneira de pensar a um não saber o que se sabe ao fazer, quando, então, o fazer é que revela o saber por meio das práticas cotidianas (CERTEAU, 2014). Nos quintais e nas cercas, a atividade jardineira, enquanto uma prática cotidiana de cuidado com a vegetação e com a vida que ali pulsa, resulta em jardins ordinários que, para Cauquelin (2008), se caracterizam por serem objetos de cuidados cotidianos e corriqueiros, parte constituinte da dimensão ordinária da vida, assim como tantos outros afazeres domésticos.

Neste sentido, os jardins ordinários são jardins que, para além da sua historicidade, são marcados por uma contemporaneidade sempre atualizada, caracterizando-se como atemporais, uma vez que, ao acompanharem constantemente a vida humana, permeiam a trama da história atravessando-a por inteiro. Do ponto de vista dos estudos dos jardins no campo do paisagismo, não foram associados aos grandes domínios da ciência e da arte, mas encontram lugar de destaque nos estudos do senso comum, ou seja, se associam a uma “arte do fazer” nos termos de Certeau (2014), e, por isso, revelam um saber.

Cauquelin (2007) esclarece como os jardins ordinários são marcados por uma espacialidade e uma temporalidade universais e, ao mesmo tempo, por uma diversidade de formas própria de uma estética fragmentária que os constituem. Assim, o fragmentário encontra o global na operação do senso comum que é a da retórica da natureza (DANTAS; MELO; SÁ

CARNEIRO, 2023). Segundo Cauquelin (2007, p. 27), na operação retórica, que é uma operação do senso comum, se manifesta um “saber não sabido, aquilo que não sabemos daquilo que sabemos”, e no caso do jardim ordinário se retórica se operacionaliza como um desejo pela natureza. Para Bernard Lassus, “Isso se dá a partir da contribuição da própria experiência do habitante paisagista, que recria o seu mundo vivido, intercalando-o a um mundo sonhado com fragmentos de natureza” (VERDUZCO, 2020 apud DANTAS; MELO; SÁ CARNEIRO, 2023, p. 3).

Considerando a ubiquidade dos jardins ordinários e de habitantes jardineiros, observa-se como hoje, em Olinda, a presença da vegetação se deve à manutenção de jardins ordinários presentes nos quintais das casas e nas cercas dos conventos, ou seja, o atributo da paisagem patrimônio está disperso nos espaços livres privados sendo mantido, possivelmente, pelo gesto de habitantes-jardineiros. Olinda, considerada uma cidade colonial brasileira, tem sua história associada ao processo de colonização, com suas particularidades a respeito dos espaços livres privados que contam uma história própria, pouco vasculhada e comentada. Afinal, jardins que resistem na dimensão ordinária do cotidiano, estão em geral ausentes na historiografia, surgindo assim como um “desvio”, uma “diferença pertinente” (CERTEAU, 1982) cuja história foi preciso desvendar, ou melhor, inventar.

Jardins ordinários do sítio histórico de Olinda

Na intenção inicial de compreender usos e funções históricas de quintais e cercas do sítio histórico de Olinda, nos perguntamos: A que esses espaços livres se prestaram no contexto específico de cidade colonial brasileira ao longo do tempo? Jardins ordinários foram cultivados em cercas e quintais e estiveram presentes no cotidiano da cidade ao longo da

história? Em que medida a sua presença atual decorre de uma tradição jardineira que opera tacitamente na constituição da paisagem patrimônio?

Panzini (2013, p. 18) alerta que “sendo os jardins e as paisagens agrárias conjuntos frágeis, hoje resta muito pouco do que foi realizado no passado”. Mas observa que “Tanto as páginas dos textos históricos quanto a iconografia coetânea constituem assim, fontes primárias para a reconstrução das arquiteturas verdes que desapareceram”. Com a intenção de reconstrução, e mesmo de invenção, parte-se da rememoração do contexto de formação do sítio histórico de Olinda no período de colonização da América a partir do século XVI, cotejando-o com a iconografia correspondente.

O início do processo de colonização, operado na costa do nordeste brasileiro pelo Reino de Portugal em associação com a Igreja católica, se materializou com o envio de colonos e de representantes do clero regular. Daí a forte presença dos espaços livres privados de quintais e de cercas conventuais em Olinda. Para os colonos, a tarefa era ocupar e trabalhar a terra com agricultura de exportação, tendo prosperado o plantio da cana de açúcar. Para o clero, a missão era de trabalhar o povo nativo aculturando-o, além de manter as práticas religiosas junto aos colonos. Para a permanência de colonos e religiosos, se fazia necessário o cultivo da terra para subsistência.

Enquanto a maioria dos colonos se apossavam de extensas terras para produção da cana de açúcar,

na vila de Olinda, a Igreja e alguns colonos envolvidos na estrutura de domínio político administrativo da colônia dispunham de acesso facilitado à posse de terras (Fridman, 2017; Marx, 1988, 1991). Na Figura 4 a seguir, observa-se o território de dominação portuguesa, em torno do porto do Recife, cuja sede estava na vila de Olinda no início do século XVII. Percebe-se que nos arredores predominavam áreas de cultivo nas fazendas e engenhos de cana, enquanto na vila as casas se adensavam junto aos conventos que dispunham de cercas cultivadas.

A descrição de uma cerca conventual deste período encontra-se num relato do padre Fernão Cardim sobre sua passagem pelo Colégio dos Jesuítas em Olinda em 1583:

À tarde fomos merendar à horta, que tem muito grande, e dentro nela um jardim fechado com muitas ervas cheirosas, e duas ruas de pilares de tijolo com parreiras, e uma fruta que chama maracujá, sadia, gostosa e refresca muito o sangue em tempo de calma tem ponta d'azedo, é fruta estimada. Tem um grande romeiral de que colhem carros de romãs, figueiras de Portugal e outras frutas da terra. E tanto melões, que não a esgotá-los, com muitos pepinos e outras boas comodidades. Também tem um poço, fonte e tanque, ainda que não é necessário para as laranjeiras, porque o céu as rega: o jardim é o melhor e mais alegre que vi no Brasil, e se estivessem em Portugal se pudera chamar jardim. (CARDIM, 1980, p. 161).

Figura 4: Cartografia de João Teixeira Albernaz I para o “Livro que dá razão do Estado do Brasil” de 1626.

Fonte: Reis Filho (2000)

A contingência e a situação de conflitos constantes, próprios do processo de colonização, bem como a prática da monocultura da cana no Nordeste açucareiro com suas intensas exigências por terra e mão de obra visando o lucro imediato, expõem a necessidade do cultivo pra fins de alimentação que podiam escassear neste contexto de disputas. Assim, quintais e cercas eram, em muitos casos, espaços livres necessários para o plantio de subsistência a fim de suprir demandas alimentares dos moradores da vila.

A prática de cultivo dentro dos espaços livres da vila ocorria num processo de mestiçagem cultural. A presença de espécies autóctones com propriedades medicinais bem conhecidas pelos povos originários se espalhava por toda a vila de Olinda, segundo registros de colonizadores holandeses (ALMEIDA et al, 2013). Ao mesmo tempo, os colonos cultivavam sob influência dos jardins portugueses com suas hortas, pomares e herbários, sendo jardins mais associados ao âmbito rural e à esfera do trabalho, segundo Carapinha (1995). Como diz Câmara Cascudo (1967,

p. 486): “O português levou sua horta para onde vivia, disseminador incomparável de espécies vegetais”. Assim, nota-se como a tarefa silenciosa de mestiçagem e transformação do tecido vegetal da vila de Olinda partiu principalmente da necessidade de obter alimentos e medicamentos.

A cartografia holandesa, elaborada a partir de meados do século XVII, revela com detalhes a grande dimensão de áreas de cultivo na vila e, portanto, uma resposta à alta demanda dos habitantes por suprimentos alimentares e medicinais (Figura 5). Segundo a imagem, todos os espaços livres de quintais e cercas conventuais dispõem de um plantio organizado. A respeito dos quintais das casa brasileiras no período colonial, Freyre (2004, p. 306) menciona que o “conjunto de atividades impostas às casas” incluía “chiqueiro, estrebaria, cocheira, horta, baixa de capim, pomar, parreiral, árvores grandes a cuja sombra se almoçava nos dias mais quentes, açougue, viveiro [...]”. Para Marx (1980, p. 58), seja nas cercas dos conventos, seja nos quintais das casas, “o fim utilitário predominava” nos jardins desse período.

Figura 5: Plattegrond van Olinda, Brazilië, Johannes Vinckeboons c. 1665.

Fonte: Reis Filho (2000)

No detalhe de um quadro do Museu de Igarassu datado do início do século XVIII (Figura 6), a vila de Olinda é representada com uma relativa correspondência com o mapa holandês em relação ao traçado urbano da época e à presença dos espaços livres junto aos conventos e às casas. Neste sentido, reforça o discurso cartográfico no que se refere à presença de jardins úteis cultivados no interior da vila de Olinda

nesse período, juntamente ao discurso científico presente num manuscrito datado de 1802 em que o frei José da Costa, português franciscano e naturalista, já referia a presença de “casas com seus quintais e alguns bem espaçosos, além disso há grandes terraços [ilegível] de ervas e outros vegetais agrestes” (ALMEIDA et al, 2013, p. 92).

Figura 6: Olinda, c. 1729, em detalhe de pintura a óleo existente no Museu de Igarassu.

Fonte: Reis Filho (2000)

A instalação de um jardim botânico em 1811 com a função de aclimatar a vegetação vinda de outros países e distribuí-la a instituições e moradores locais, marca um segundo momento de transformação do tecido vegetal de Olinda. O então Horto D’el Rey – uma propriedade hoje denominada de Sítio Manguinhos – era, portanto, um lugar de cultivo de plantas exóticas que, inevitavelmente, se irradiaram por toda a vila e foram largamente cultivadas em cercas e quintais, os grandes beneficiados por essa distribuição, mantendo até os dias de hoje árvores de espécies exóticas oriundas do antigo Horto:

Sapoti, fruta-pão, caneleiras, cacauzeiros, palmeiras-reais, chá-daíndia, ciprestes, açafís, babosas, groseleiras, pinheiras, bilimbis, amendoeiras, jameiros, noqueiras de Bancur, cafés, ubaias, mangabeiras, articum-apé, amariles, beladonas, caramboleiras,

caneleira, bananeira, fruta-do-conde, cana-caiena, algodoeiro, gengibre, abacateiro, entre muitas outras (SILVA; SANTANA, 2013, p. 2).

Neste sentido, a instalação do Horto D’el Rey intensificou o ajardinamento de Olinda, e com isso, os habitantes de Olinda despontam como protagonistas na existência e manutenção do atributo vegetal que marca a paisagem, uma vez que sempre estiveram envolvidos no cultivo de cercas e quintais e no plantio das espécies arbóreas distribuídas pelo Horto. Na Figura 7 a seguir, é possível identificar os característicos quintais arborizados que no início do século XX já marcavam a cidade como “green with gardens, rustling with palm-trees, traversed by winding streets of white or brightly-colored houses, adorned with many churches” (GUENTHER, 1931, p. 21) nas palavras do naturalista alemão Konrad Guenther em 1920.

Figura 7: O sítio histórico de Olinda fotografado por Manuel Tondella em 1905.

Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco

Ensaando respostas para as questões colocadas no início deste item, concluímos então que no contexto específico da cidade colonial brasileira, os espaços livres de cercas conventuais e quintais se prestaram em grande medida ao cultivo de jardins úteis diante da exigência de subsistência. Com função utilitária associada às demandas do cotidiano e com intenções estéticas despretensiosas ou ausentes, a depender de cada habitante, esses jardins se caracterizam também como jardins ordinários, historicamente presentes no cotidiano da cidade. Apesar de sua função utilitária, destaca-se como a função contemplativa está latente em todo jardim, aguardando a disposição daqueles que o cultivam e o visitam para manifestar-se em seu valor espiritual.

Hoje, muitos desses jardins ordinários resistem no sítio histórico contribuindo com um patrimônio paisagístico, sendo possível afirmar que essa resistência decorre da tradição jardineira de longa data. Resta compreender como essa atividade jardineira herdada opera na atualidade, ou seja, como trabalha o habitante jardineiro em seu jardim? Em que medida sua prática cotidiana contribui para a conservação do atributo vegetal da paisagem patrimônio?

O protagonismo do habitante-jardineiro na conservação da vegetação

Visitas exploratórias permitiram aproximações para observações diretas de cercas conventuais e quintais do sítio histórico de Olinda na intenção de observar, além dos jardins na atualidade (Figura 8), a presença de habitantes jardineiros em suas atividades cultivo. Assim, verifica-se, em sentido amplo, a atual relação existente entre os habitantes e seus jardins.

Essas aproximações revelaram como as cercas dos conventos e alguns quintais ainda são espaços livres em que se cultivam jardins de subsistência – a exemplo da horta comunitária presente na cerca do Convento de Santa Teresa – e também jardins ornamentais ou de contemplação em que se misturam espécies frutíferas e não frutíferas para o deleite do morador junto à natureza, que é o caso da maioria dos jardins ordinários visitados, tanto nas cercas quanto nos quintais.

Figura 8: Quintais do sítio histórico de Olinda vistos de dentro.

Fonte: Revista Continente (agosto de 2012)

Ainda a partir das aproximações, foi possível verificar a presença de moradores aqui considerados habitantes-jardineiros portadores de uma postura de cuidado reveladora de uma mentalidade ou um modo de pensar que se expressa por meio do fazer jardinís-

tico (Figuras 9 e 10). Foram eles os responsáveis, ao longo da história, pelo cultivo que resultou na forte presença da vegetação, e, por isso, são hoje os guardiões do atributo da paisagem patrimônio para o qual, sem saberem, apontam o caminho da conservação.

Figura 9: Jardineiras nos cuidados com a horta da cerca do Convento de Santa Teresa.

Fonte: A autora (2022)

Figura 10: Jardineira cuidando dos jardins ordinários por ela cultivado em seu quintal.

Fonte: https://www.instagram.com/reel/CkicRZNpH_w/. Acesso em 22 jan, 2024.

Sem jardineiros não há jardins, como comenta Cauquelin (2008), mas muito além do seu papel na conservação da vegetação, verifica-se que é por meio de habitantes-jardineiros que se manifesta o valor espiritual dos jardins ordinários. Este valor “é aquele que mais se assemelha aos movimentos de contemplação e satisfação interior presentes nos jardins” e “diz respeito à sensação de renovação do espírito proporcionada a partir da permanência no jardim” (SÁ CARNEIRO et al, 2012, p. 39 apud DANTAS; MELO; SÁ CARNEIRO, 2023, p. 8). Neste sentido, é possível afirmar que “o jardim ordinário é uma arte que fala diretamente com o coração, embora tais relações sejam invisíveis aos olhos” (DANTAS; MELO; SÁ CARNEIRO, 2023, p. 9).

Neste sentido, o habitante-jardineiro atua nos jardins ordinários do sítio histórico de Olinda tanto em sua dimensão material, na manutenção da vegetação, quanto em sua dimensão imaterial, na manutenção do valor espiritual que, apesar de ser uma construção individual, pode ser transmitido aos visitantes abertos à experiência do jardim.

Assim, jardins ordinários despontam como um qualificador do sítio histórico como bem cultural, cuja vegetação é parte indissociável da paisagem patrimônio e exige ser preservada, e os jardineiros despontam como protagonistas na conservação da vegetação, sendo indispensável identificá-los e valorizá-los para que seus gestos ecoem.

Referências

- ALMEIDA, A. V.; et al. *Olinda - uma história por trás das estórias*. Recife: Cepe, 2013.
- CARAPINHA, A. *Da essência do jardim português*. Volumes I e II. Tese de doutorado (Universidade de Évora), Évora, Portugal, 1995.
- CARDIM, F. *Tratados da terra e gente do Brasil – Fernão Cardim*. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: USP, 1980.
- CASCUDO, L. da C. *História da alimentação no Brasil*. Primeiro volume. Cardápio Indígena, Dieta Africana, Ementa Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967.
- CAUQUELIN, A. *A invenção da paisagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- CAUQUELIN, A. *Petit traité du jardin ordinaire*. Paris: Payot & Rivages, 2008.
- CERTEAU, M. de. *A escrita da história*. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982.
- CERTEAU, M. de. *A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
- DANTAS, H. S. M.; MELO, J. L. P.; SÁ CARNEIRO, A. R. A retórica da natureza no jardim ordinário: narrativas para “O Jardim Secreto”. *Oculum Ensaios*, v. 20, e235360, 2023. <http://doi.org/10.24220/2318-0919v20e2023a5360>
- FREYRE, G. *Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano [1936]*. São Paulo: Global Editora, 2004.
- FRIDMAN, F. *Donos do rio em nome do Rei: Uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Garamond, 2017.
- GUENTHER, K. *A naturalist in Brazil: the record of a year's observation of her flora, her fauna and her people*. Boston; New York: Houghton Mifflin Company, 1931. Disponível em: <https://archive.org/details/naturalistinbraz-00guen/page/n7/mode/2up?view=theater&q=Olinda>. Acesso em 25 mai, 2023.
- IMPELLUSO, L. *Jardines e Laberintos*. Electa: Barcelona, 2007.
- MARX, M. *Nosso chão: do sagrado ao profano*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988.
- MARX, M. *Cidade no Brasil terra de quem?* São Paulo: Nobel: Editora da Universidade de São Paulo, 1991.
- PANZINI, F. *Projetar a natureza: arquitetura da paisagem e dos jardins desde as origens até a época contemporânea*. São Paulo: Editora SENAC, 2013.
- REIS FILHO, N. G. *Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, Fapesp, 2000.
- SALCEDO, T. P. Huertas virreinales la multiplicidad de su función. *Revista esencia y espacio*, n. 34, 2012.
- SILVA, J. M. da; SANTANA, M. dos A. de. *Aspectos estéticos da cobertura vegetal do sítio histórico de Olinda, Pernambuco, Brasil*. XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – JEPEX 2013 – UFRPE. Recife, 2013.

ARTE E CIDADE:

PROPOSIÇÕES, PRÁTICAS E MONTAGEM

Priscila Bellotti, Instituto de Artes da Unesp, Brasil.
<priscila.bellotti@unesp.br >, <priscilabellotti@hotmail.com>

Palavras-chave:

arte, cidade, montagem, caminhar, agenciamento

Resumo

Essa pesquisa parte da cidade como um espaço normativo, complexo e inventivo. Um espaço esquadrinhado e arbitrário mas também criativo que pode ser modificado e experimentado através de proposições poéticas e artísticas disparadoras de agenciamentos potencializadores de territórios existenciais e subjetividades. Práticas como o caminhar que favorecem o entendimento das forças díspares que compõem o campo social, e podem estimular novos

encontros entre corpo, ritmos, fragmentos e imagens. Um processo em movimento, aberto, capaz de produzir montagens e recombinações improváveis, além de questionar convenções hegemônicas de modos de viver e escrever a história. Ao final são apresentados trabalhos artísticos do Projeto RUA que tem a cidade como campo de investigação e prática, e desenvolve pôsteres, lambes, publicações, entre outras obras, utilizando diversas técnicas gráficas.

Tênis, água e castanhas
câmera fotográfica
semáforo de pedestres com sinal sonoro para cegos
faixa de pedestre apagada
caixa de som na calçada
pagofunk
família dormindo na rua
milho com margarina
não vendemos fiado, não insista
carro velho abandonado
os apartamentos novos não têm janela no banheiro
vendo gelinho e gelinho
não choveu, só pingou
lixo revirado
gente competindo com cachorro
carros silenciosos
petróleo, álcool, gasolina, biodiesel, eletrecidade
luminoso com letra queimada _OTEL
ciclovía interrompida
buraco, cratera para carro rebaixado
uma garagem com pneus organizados como uma trama de crochê
uma hortinha no canteiro da avenida
“não deixe seu cachorro fazer as necessidades aqui, perigo de veneno”
fumaça de caminhão
a árvore tombou, estava bichada ou foi raio
pipipipi, uma garagem abrindo
é preciso avisar os transeuntes
carroceiro na coleta
cachorrada se divertindo
já não vemos muitos gatos na rua
futebol de várzea
ladeira acentuada
incêndio, estourou o botijão
bonito vestido, sapato desconfortável
tombada entre ônibus e moto
chamaram o Samu, motoqueiro estático no chão
orquídeas na árvore
a loja de ferragens fechou
“desde 1984”
outro buraco
uma senhorinha caiu na calçada
o sol das 12hs tosta a pele

rua interdita
 dia de feira
 poema pixado no poste
 “meu corpo arde por ti, Suzana”
 rio a céu aberto nesse trecho
 mercadão da Penha
 pão boliviano e coca-cola
 papo de vizinhos no portão
 projeto de estação de metrô
 eu vendo, eu também
 um raio de sol pela fresta dos prédios
 cabeleireira nova na esquinas
 “servir bem para servir sempre”
 pastel de palmito
 ela é do Congo e o marido de Nairóbi
 rainha, adidas e puma
 cptm, linha coral
 falta banheiro público nessa cidade
 trânsito parado, 6 da tarde, vou a pé
 compro, troco, vendo, financio
 resolvo seus problemas amorosos
 faço trabalho
 bati a cabeça na grade avançada
 grade, câmeras, cerca eletrificada
 um banco para sentar, não tem
 lanças na mureta

Enquanto se caminha, o que se vê e o que se escuta se misturam à música ouvida ontem que ainda reverbera no ouvidos e no ritmo do corpo. Quanto mais caminha, mais o corpo aceita, se anima e puxa o próximo passo. Acelera, desacelera, para no semáforo, escuta, segue e observa, como diz Francesco Careri (2017, p.117), com o olho estrábico, um olho no trajeto e outro no que te distrai dele.

Caminhar é tática de desanestesiamento, é prática com alerta de perigo e encantamento. Percorrer o concreto, olhar na cara das pessoas, observar as mudanças arquitetônica, buscar o céus entre as empenas, tentar minimamente dar conta da dimensão da cidade na sua grandeza e nos seus detalhes. O corpo

avança como uma membrana permeável ao entorno e, enquanto se modifica e se afeta, altera o espaço urbano. Uma via de mão dupla em que se modificam território e subjetividade.

É surpreender-se e indignar-se com uma conformação social, entender que forças compõe e decompõe esse campo que aparece como uma massa informe que se rearranja incessantemente de acordo com projetos urbanísticos, deslocamentos humanos, conflitos territoriais, alianças público-privadas, mas também por encontros inusitados, insurgências poéticas momentâneas, agenciamentos improváveis, proposições artísticas e por novos traçados desenhados pelos passos dos caminhantes que acreditam que

é preciso ir ver, ver com o corpo, e que ocupar a cidade, além de uma maneira de conhecê-la, é traçar novas cartografias e produzir um saber em movimento.

Todas as forças e fragmentos que compõe o cotidiano, sejam as forças normativas ou as aparentes insignificâncias do dia a dia, se rearranjam todo o tempo como um caleidoscópio que, a cada giro do brinquedo, apresenta uma nova composição, uma nova recombinação aleatória e imprevisível. Uma vertigem do mundo, do inabarcável, como a expressa por Walter Benjamin: “Eu sentia, ao caminhar, meus pensamentos se movimentarem como um caleidoscópio, a cada passo uma nova constelação. Antigos elementos desaparecendo, outros surgindo, muitas figuras.” (BENJAMIN apud JACQUES; DRUMMOND, 2015, p.11)

Nesse mesmo traçado arbitrário do espaço urbano compartilhado, a cidade se mostra como um espaço aberto ao inusitado e ao encontro, um campo de forças complexo e rizomático¹.

A dualidade entre arbitrariedade e rizoma remete aos contrastes entre as cartografias oficiais e as experimentais. Desenhar uma cartografia é traçar pontos específicos, estabelecer relações geográficas e afetivas, marcar distâncias e proximidades, lançar luz em determinadas áreas e ofuscar outras, é dar a dimensão exata ou inexata a um território. Cartografias oficiais legitimam espaços e relações de dominação, privilegiam destinos e orientam as bússolas. Já as cartografias experimentais, elaboradas por geógrafos rebeldes, cartógrafos do cotidiano, viajantes, caminhantes e alguns artistas, são desenhos de territórios feitos a partir de pontos aleatórios e afetivos. Uma maneira bi(tri)dimensional de representar uma memória inscrita no corpo, e de dar conta de um território percorrido à revelia de qualquer predeterminação da história ou das cartografias oficiais. Um instrumento que pode servir tanto para orientar como para

desorientar, para provocar desvios, ignorar distâncias, e subverter a demarcação normativa proposta, por exemplo, pelos instrumentos de geolocalização disponíveis e super utilizados com obediência.

A sensação de desorientação nas cidades aumenta na medida em que seus habitantes já não se movem sem acessar os aplicativos de geolocalização, cujas configurações espaciais e trajetos são predeterminados por recombinações algorítmicas articuladas entre empresas de capital privado. Um espaço urbano demasiado vasto para sentir-se acolhido e demasiado esquadrinhado para que se possa escapar.

Sobre o tema, vale lembrar as pesquisas entre arte e tecnologia realizadas pela artista e Professora Giselle Beiguelman: “Conforme avança a plataforma da vida, há menos possibilidades de apostar em deparar-se com o inusitado. O enredamento em sistemas cada vez mais aderentes a todas as nuances do cotidiano, torna a vida sem dúvida mais ágil, mas com poucas chances de encontro com o inesperado.” (2021, p.62)

Em *Até o fim do mundo*, filme de 1992 dirigido por Wim Wenders, a personagem Claire vive entediada com sua vida de festas. Certa manhã, depois de uma noite, Claire dirige seu carro acompanhada de seu computador de bordo que a orienta quanto aos limites de velocidade e trânsito, o que não a impede de entrar em um tremendo engarrafamento. Para escapar, Claire faz um desvio do trajeto e, conseqüentemente, produz um desvio em sua vida. Enquanto escapava pela lateral da estrada, o computador de bordo lhe dizia: “Claire, agora você está sozinha. “Ela acabava de abandonar o mapa, sair do perímetro de rastreamento e, ao invés de desorientar-se, acabou abrindo novos caminhos e envolvendo-se em uma série de tramas amorosas e de espionagem.

Pensar em Claire, sua escapada do mapa e dos rastreadores, e sua disposição para o acaso dos encontros, remete às proposições situacionistas e dadaístas que visavam o conhecimento do espaço pela desorientação, pela deriva e pela errância como modos de desperdiçar tempo e contrariar a obsessão produtiva utilitarista da vida contemporânea. Micropolíti-

1 Rizoma é um modelo relacional que se prolifera no qual cada agente comunicativo pode entrar em relação com qualquer outro agente comunicativo sem passar por um centro e sem se submeter a qualquer tipo de hierarquia. In: *Depois do Futuro*, BERARDI, 2009, p.92.

cas e práticas de resistência que tomavam a cidade como um campo de investigação a partir do corpo, instigando práticas sensoriais e perceptivas, e novas maneiras de entender e ocupar o espaço urbano.

Uma tática para acessar outros modos de viver e pensar o campo social para além de uma ideia homogênea de mundo. Acessar outros mundos, fazer novos agenciamentos, escutar outras reivindicações por singularidades, adentrar fluxos, abandonar outros, e dispor-se ao conflito inerente às práticas urbanas de sociabilidade. Dessa forma, ocupar a cidade torna-se uma maneira propositiva para a criação de espaços opacos, o que, para Milton Santos (1996), são espaços criativos produzidos por homens lentos, por corpos que negam, ou lhes é negado, o ritmo veloz imposto pela modernidade (e também pela vida contemporânea). Um contraponto aos parâmetros de velocidade, eficiência, performance, e aceleração produtivista internalizados como um automatismo psicocognitivo.

Espaços opacos são espaços que driblam e alteram as regras e convenções de um espaço arbitrário. São espaços tomados de opacidade, espaços em que a falta de clareza, seja em relação às suas regras ou modo de funcionamento, favorece a experiência pelo desconhecido, pelo novo, pelo erro e pelo jogo. Aqui, opacidade e desorientação funcionam como táticas de descondicionamento dos automatismos sociais e gatilho para transformações cognitivas.

No livro *Caminhar e parar*, Francesco Careri, em uma passagem por Santiago do Chile, conta sobre seu encontro com um rapaz franzino, El Kike, que havia realizado uma obra de arte urbana em uma grande praça onde diariamente se instala um mercado, uma espécie de feira de rua. El Kike relatou a Careri que entrou nesse espaço em uma noite escura, sem que ninguém o visse, e, com giz, desenhou linhas brancas compridas que partiam de forma oblíqua do portão de entrada até o outro extremo da praça criando uma espécie de traçado. Para a surpresa do rapaz, ao retornar no dia seguinte, as barracas haviam se instalado segundo as linhas que ele havia desenhado e não mais conforme as fileiras paralelas costumeiras. Todos os

feirantes ficaram indignados com essa “nova demarcação” realizada de última hora mas obedeceram.

Essa experiência inusitada demonstra os condicionamentos e automatismos a que as populações estão submetidas na relação entre poder público e o espaço urbano, concebido e tramado segundo critérios de subjetivação, condutas e formas de assujeitamento.

Determinações cartográficas, códigos normativos e dispositivos de sinalização urbanos são orientados por uma perspectiva geométrica ordenada e racional herdada do Renascimento, uma perspectiva que parte de um observador (ponto de vista único) e orientada para o horizonte, para o futuro.

Para Michel De Certeau (1994) “(...) tudo se passa como se uma espécie de cegueira caracterizasse as práticas organizadoras da cidade habitada”, uma espécie de cegueira do campo social que avaliza a regulamentação do espaço urbano ignorando o seu aspecto comum, comunitário e coletivo.

A cidade é um campo de forças complexo, um espaço de disputa por uso e posse de territórios, por respeito às singularidades, sejam elas raciais, de gênero, de classe, entre muitas outras. Um espaço múltiplo e latente de experiências e práticas que surgem a partir das fricções e conflitos. Sem dúvida um espaço complexo, caótico, opressor, mas também inventivo como demonstrou El Kike em sua obra de arte urbana / traçado do mercado. Deu-se ali na praça o que Michel Foucault (2013) chama de Heterotopia, uma ação efêmera que alterou o sentido habitual daquele espaço, e produziu um desvio no cotidiano e nos acordos legalistas instituídos para o local. Como um jogo e uma “subversão” não intencional, pois, segundo Careri, El Kike ficou totalmente surpreendido com as consequências, a ação espontânea fez passar uma brisa libertária ao perturbar, talvez por um único dia, o uso habitual daquela praça.

À revelia das estratégias hegemônicas de manutenção e controle do espaço, entre o permitido e o interdito, as práticas heterotópicas, de forma inesperada e temporária, fazem passar fluxos, devires, e suscitam novos agenciamentos coletivos que põe em

jogo populações, multiplicidades, territórios, afetos e acontecimentos. Um conjunto de relações que pode escapar ao controle, pode permanecer por durações variáveis e também ser cooptado por forças normativas. Nem utópica, nem distópica, a heterotopia não tem o momento e nem o local ideal para acontecer, não tem desejos de permanência, e tampouco se propõe ao papel de crítica do estabelecido. Mas talvez possa ser tomada como uma ação que abre brechas lúdicas, poéticas e políticas que permitam vislumbrar novos modos de viver e pensar essa dinâmica acelerada, múltipla e em pleno devir.

A cidade se reorganiza incessantemente. Fluxos arbitrários e inventivos se esfregam, cutucam, irritam e adotam uns aos outros em um constante processo de composição, decomposição e recomposição. Uma vertigem polifônica como a que não para de passar diante da janela de Georges Perec (2016): ônibus, pombas, o vai e vem dos corpos, mais um café, o engarrafamento, as nuvens. O cotidiano banal em toda sua multiplicidade plasmado no vidro da janela, emoldurado, como uma tela de cinema, mas que, com Perec, transformou-se em livro, um livro-inventário daquilo que acontece enquanto nada demais parece acontecer.

“A data: 18 de outubro de 1974

A hora: 12:40

O local: Café de la Mairie

várias dezenas, várias centenas de ações simultâneas, de microacontecimentos, cada um dos quais implicando porsturas, atos, motores, dispêndio de energia específicos:

discussões de dois, de três, discussões de vários: o movimento dos lábios, os gestos, as mímicas expressivas

modos de locomoção: caminhando, em veículos de duas rodas (sem motor, a motor), automóveis (carros particulares, carros empresariais, carros de aluguel, autoescolas), veículos utilitários, do serviço público, transporte comunitário, ônibus de turismo

maneiras de carregar (na mão, embaixo do braço, às costas)

modos de tração (carrinho de compras)” (PEREC, 2016, p.23)

Pode ser um livro, um poema, uma música, um filme, uma assemblage. Cada um, um modo de recombinar fragmentos, sejam eles imagem, palavra, conceito, plano cinematográfico, tinta ou uma superfície. Vale citar, no campo do cinema, o filme *O homem com a câmera* (1929) de Dziga Vertov. Um filme frenético, em movimento contínuo, sobre uma cidade moderna em seu ritmo e velocidade, uma filmagem “no caos dos movimentos que passam perto de nós, que fogem de nós, que avançam para nós e que se chocam” (VERTOV, p.44). Para Vertov, todos os seus movimentos se organizam

na montagem cinematográfica; é ali que se dá uma espécie de decifração do mundo, e, sobretudo, nos intervalos, onde já não se trata de um plano e outro plano mas de um entre, uma zona de composição entre fragmentos heterogêneos. Uma zona que é espaço mas também é tempo e duração.

O cineasta Jem Cohen, em seu filme *Lost Book Found* (1996), anda pela cidade com a câmera ligada, em diferentes angulações, rente ao chão, uma câmera movente que segue estímulos. O áudio ambiente, sem cortes, conduz a sequência mas não coincide necessariamente com a imagem e nem com a narra-

ção. Funcionam como uma polifonia urbana aberta e fragmentária. Segundo Cohen: “O que chamamos de documentário tem a ver com mapear o mundo enquanto ele está em pleno fluxo, para reanimá-lo no futuro, na edição, na tela².”

Diferentes narrativas e processos de montagem que reorganizam fragmentos, expõem suas diferenças e apresentam, cada um a seu modo, uma forma de conhecer a cidade heterogênea e complexa. Sendo assim, a montagem, além de um processo de composição, atua sobre a cognição, sobre o pensamento e sobre o corpo.

Sobre a montagem, a Professora Paola Berenshtein Jacques afirma:

“O pensamento pela montagem propõe uma forma aberta de conhecimento por relações, por associações inusitadas de ideias. Um tipo de conhecimento transversal que atravessa campos distintos e explora seus limites, explodindo seus limites ou fronteiras disciplinares. Uma forma de conhecimento processual construído pela própria prática, no momento de ação do montar-desmontar-remontar, que admite o acaso (...). Uma forma de pensar sempre em movimento, um pensamento em transformação permanente que recusa qualquer síntese conclusiva, assumindo a incompletude como princípio criativo. Um tipo de conhecimento nômade, mutante, desterritorializado ou que desterritorializa, desmontando territorializações sedentárias do pensamento.” (2022)

A montagem foi utilizada como processo de criação e tática de resistência criativa pelas vanguardas europeias modernas que a tomavam como uma maneira caleidoscópica de entender a “desordem” do mundo, o trauma das guerras, o “progresso” a qualquer custo, e as transformações urbanísticas das grandes cidades para além de uma história linear, homogênea e hegemônica. Linhas de criação que romperam com os formalismos

² Em entrevista concedida a BOMB Magazine em 11 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://bombmagazine.org/articles/2015/12/11/jem-cohen-by-j-p-sniadecki/>

estetizantes, experimentaram as simultaneidades fragmentárias, como o cubismo e o dadaísmo, e propunham, através das práticas de deriva e errância situacionistas, dadaístas e surrealistas, recolocar a arte na vida cotidiana.

Além de um procedimento formal de composição, a montagem tornava-se um método de conhecimento que age pela multiplicação de pontos de vista e pelo rompimento com o naturalismo histórico oficial que legitima causalidades, vencedores e vencidos.

Para Walter Benjamin, escritor fugido da Alemanha nazista e afinado com as práticas vanguardistas, o princípio de montagem era uma forma literária de narrar e escrever a história, apresentando-a como aberta, múltipla e complexa, história cheia de histórias, em constante processo de rupturas e conjunções. Benjamin partia sempre dos pequenos detalhes, dos fragmentos, dos pequenos acontecimentos ignorados ou interrompidos, seja para reescrever a história ou para apreender a cidade através do caminhar.

Examinar e decifrar a cidade nos detalhes, em suas relações, e encontrar suas pequenas histórias cotidianas escondidas ou ocultadas por uma sociedade moderna que incorporou a meta fáustica do progresso a qualquer custo, tornando a violência o motor da sua história³. Desejos de futuro com consequências técnico-científicas que produziram desequilíbrios ecológicos e a deterioração dos modos de vida, tanto nas relações com o campo social como no aspecto da subjetividade⁴.

Ainda na chave da escrita da história a partir de práticas recombinatórias e decifratórias, o his-

³ A violência pode ser pensada como motor da história na medida em que processos violentos de urbanização, gentrificação, loopings de construção-destruição-reconstrução, políticas de endividamento, a indústria da guerra, das drogas e dos armamentos se tornam itens ativos de regulação econômica do sistema em escala global. Um mundo em obsolescência programada crescendo sobre sua própria ruína.

⁴ Segundo Félix Guattari, em seu livro *As três ecologias* (1990), referindo-se às ecologias ambiental, social e mental, explica que seria necessária uma rearticulação política, social e cultural que reorientasse a produção de bens materiais e imateriais, na grande escala mas também na dimensão da sensibilidade, do desejo e da afirmação das singularidades.

torizador da artes Aby Warburg desenvolveu o Atlas Mnemosyne como uma metodologia de montagem, e remontagem, da história. Um modo de recombinar o mundo através da justaposição e cruzamento entre fragmentos, entre imagens, com a motivação de desmontar convenções históricas e formalismos estéticos cristalizados por um historicismo hegemônico.

As pesquisas de Warburg iam, sobretudo, no sentido de, através da justaposição e deslocamento de imagens, observar a sobrevivência⁵ de uma civilização antiga e de uma cultura pagã em outros períodos artísticos. De como os elementos da antiguidade e do paganismo persistem em diferentes

manifestações artísticas posteriores, explicitando um complexo jogo de memórias que estabelecia relações entre épocas, estilos, culturas e movimentos artísticos.

O Atlas Mnemosyne é uma montagem visual de painéis que funciona como uma metodologia de conhecimento através das disposições recombinatórias entre as imagens. Um modo de agenciamento, de montagem, entre imagens transdisciplinares que registra a riqueza do potencial expressivo da humanidade e revela que a memória pode ser entendida como um gigantesco campo de disputas.

Figura 1: Atlas Mnemosyne de Aby Warburg.

Fonte: <https://a-desk.org/en/spotlight/contra-el-historicismo-atlas-mnemosine-de-aby-warburg-en-haus-der-kulturen-der-welt/>

5 A questão principal de Warburg em seu Atlas de imagens (Bilderatlas), como na grande maioria de seus trabalhos, era aquilo que ele chamou de *Nachleben der Antike*, um tipo de sobrevivência (*Nachleben*) - um tipo de "vida" que ressurgue em outra época, algo que permanece vivo, principalmente na memória, e "assombra" épocas posteriores como a ideia do relâmpago benjaminiano - da Antiguidade (*Antike*), no Renascimento. Procurava entender os percursos, as perambulações, os caminhos das diferentes sobrevivências. Para Warburg, a "Idade das Luzes", como era conhecido o Renascimento em oposição à Idade Média, considerada sombria ("Idade das trevas"), ainda trazia traços e gestos sobreviventes da Antiguidade." (JACQUES, 2020, p.125)

A montagem é um modo de organização entre narrativas, entre fragmentos; um processo que se dá entre, no intervalo, nesse campo rizomático infinito de possibilidades e produções de sentido. Uma zona limiar extensa, turbulenta e indefinível que abriga devires latentes, aberta à invenção, à criação e à multiplicidade.

O intervalo pensado como o connect/cut, a brecha sináptica, a faísca cognitiva, o entre corpos, o n+1, o e+e+e+e. Um espaço de conjunção de caráter híbrido, incompleto e aberto, sempre em relação com, que funciona por simpatia e potência. Onde a unidade mínima é o próprio agenciamento.

Um transeunte na cidade já é em si uma multiplicidade que se conecta com outras multiplicidades, um campo de forças variadas, uma polifonia de vozes em disputa e comunhão. Um agenciamento entre agenciamentos cruzando territórios existenciais que convocam, com seus diferentes pontos de vista e enunciações, a processos de subjetivação coercitivos ou libertários. Um caldo de tudo aquilo que nos compõe e decompõe.

Assim como a montagem, o estar na cidade, ocupá-la com a capacidade de envolver-se e produzir experiências, são metodologias de conhecimento polissêmicos. Vale lembrar, com Francesco Careri (2017, p.115), a etimologia da palavra método que deriva do grego *methodòs* (meta=depois; hodos=via, caminho): “depois do caminho”mas também “através do caminho”, uma metodologia construída enquanto se caminha⁶.

O espaço urbano é o espaço praticado, o espaço construído pela multiplicidade, por uma polifonia que nele transita e até por aquela que o

evita. São demarcações arbitrárias entrecruzadas por linhas de fuga acentradas, máquinas de funcionamento uniformizador esbarrando em linhas poéticas e de alteridade. Uma coexistência de futuros por vir, ainda que, na vida contemporânea, o esmagamento das diferenças fique cada dia mais evidente, fazendo da humanidade uma mistura de deuses e autômatos. “O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir.” (SANTOS, 2001, p.160)

PROJETO RUA⁷

A ideia que move essa pesquisa é de fato um pouco vertiginosa. Pensar a cidade, o campo social, as relações, os corpos, em devir contínuo, nos tira um pouco de chão. A palavra vertigem tem o seu propósito pois, ainda que a todo momento fique claro o enfoque nas proposições a partir do chão da rua, é impossível não pensá-la inteira e querer vislumbrá-la como em um voo de pássaro. Do alto, ela se revelaria uma massa informe movente avançando conforme trânsitos populacionais, projetos urbanísticos, desvios inesperados, áreas reflorestadas e muitos outros acontecimentos, ainda que diminutos, que reorganizam a percepção desse espaço compartilhado.

No tête-à-tête, no chão, a paisagem é quase indomável. Fluxos de violência, poesia, abandono, gentileza, velocidades e lentidões não param de

⁶ O termo metodologia de pesquisa causa dúvidas entre pesquisadores caminhantes pois, assim como para Careri, a palavra soa dogmática, estática e pouco maleável. Quase o contrário de um pensamento e de uma produção que querem **funcionar** em movimento.

⁷ Mais sobre o Projeto RUA em: <https://cargocollective.com/priscilabellotti>

passar, estabilizando e desestabilizando territórios existenciais. Territórios que são zonas de compartilhamento, pertencimento, afinidade e simpatia onde podem passar linhas de criação e afeto capazes de desenraizar certezas e ativar sensibilidades.

Trata-se aqui da vida cotidiana entrecruzada pelas dinâmicas urbanas que podem anestesiar a nossa percepção ou serem estimuladoras de produções imagéticas e textuais.

Desde 2016, desenvolvo o Projeto RUA, que parte do corpo a corpo nas ruas, da produção fotográfica (analógica e digital) nas cidades, da experimentação de diversas técnicas gráficas como serigrafia, monotipia, cianotipia, tipografia e intervenção digital, e transforma-se em pôsteres, lambes, publicações, livros-objeto e montagens sonoras. Acompanhado de referências bibliográficas, artísticas e cinematográficas, o Projeto RUA reflete sobre a cidade e sobre as múltiplas interações que compõem esse espaço normativo, caótico, mas também inventivo.

Entre os elementos que compõem a produção, estão os lambes comerciais colados nos muros e postes da cidade: compro ouro, resolvo problemas amorosos, mãe Bruna, tarô, vendo, compro, troco e financio, faço trabalhos, entre outros. São artefatos urbanos que funcionam dentro de um sistema de informalidade e ilegalidade. É oferecido um serviço informal através de uma mídia produzida por um processo manual e que é distribuída ilegalmente já que a Lei da Cidade Limpa (Lei nº 14.223, Prefeitura de São Paulo, 2006) não permite qualquer espécie de publicidade no espaço urbano. Ainda assim, semanalmente, esses lambes são colados nos muros e postes e cumprem sua tarefa até

que o serviço de limpeza urbana os retire. Um “põe e tira” que se repete indefinidamente.

Os lambes comerciais são composições gráficas que comunicam por persuasão. Poste após poste sua mensagem se repete com características gráficas simples: cores primárias, fontes de leitura clara em tamanho chamativo, e impressas em papel branco e barato.

Entre o período da colagem nas ruas e a chegada da limpeza urbana, arranco os lambes dos postes e lavo-os rapidamente só para retirar o excesso de reboco que fica impregnado, ainda que o interesse esteja exatamente nas camadas, não só do cimento arrancado da superfície arquitetônica onde estavam aplicados, mas também as camadas de cola, tinta e de outras ações humanas que transformam essas placas⁸ de lambes em uma material com uma arqueologia própria.

A dificuldade da limpeza urbana em retirá-los completamente da superfície devido à cola utilizada, faz com que resquícios de lambes anteriores se acumulem transformando as placas em palimpsestos. Camadas de ações e materiais sedimentadas em uma superfície que, já a partir do trabalho de ateliê, receberá novas camadas e intervenções com imagens fotográficas, colagem, além do próprio processo de recomposição das placas. Uma montagem de camadas que se atritam e interferem umas nas outras transformando o lambe na própria epiderme da cidade.

Utilizar os lambes comerciais é subverter a sua finalidade comercial e a efemeridade a que estão condenados, e é também fazer parte de uma dinâmica de interações, agenciamentos e contaminações ao produzir mais uma camada, mais uma inscrição no palimpsesto.

⁸ Placa é uma denominação dada por mim não só para o material retirado das ruas mas também para o trabalho final realizado a partir deles.

Figuras 2 e 3: Placas - Projeto RUA

Fonte: Priscila Bellotti

Outro trabalho do Projeto RUA com lambes é o LAMBE FRASES. Dessa vez, a ação não é de arrancar mas de colar lambes nos muros abandonados da cidade, lambes impressos em plotter de impressão de plantas arquitetônicas que levam frases curtas, alguns pensamentos. Colados em lugares com grande trânsito de pedestres, são inseridos em uma rede de fluxos preexistente e se transformam em um trabalho que conversa e provoca os passantes.

Desde a metade de 2023, a série LAMBE FRASES tem sido colada repetidamente em um mesmo muro da antiga Telesp na Av. Jabaquara em São Paulo (SP). Um muro que recebe lambes de divulgação de shows, de propaganda e contra-propaganda política, e intervenções de pixo e grafite. Os lambe frases não tem passa despercebido pelos transeuntes que escrevem, intervêm e comentam as frases escritas.

Recentemente, fazendo uma colagem em um dia de ventania, um dos lambes sobrepôs um pequeníssimo

pedaço de um grafite grande que ocupava o muro. No dia seguinte, o lambe frase já tinha uma intervenção escrita que reclamava o fato do lambe ter coberto o grafite, e ainda outra intervenção posterior a contrariava. Deu-se ali um jogo, uma disputa pelo espaço urbano, um diálogo que deixa claro o conflito existente no uso dos territórios pelas proposições artísticas na cidade revelando uma hierarquia entre intervenções consideradas permitidas e outras clandestinas.

O lambe é uma mídia de comunicação de massa, efêmera e sem valor de venda. Um artefato gráfico inserido na dinâmica urbana seja no aspecto poético, político ou conflitivo. Trata-se de um trabalho artístico em trânsito que dispara ideias e provoca questionamentos revelando um jogo estético e semântico entre lambe e cidade. Uma trama composta por multiplicidades de forças em constante processo de composição-decomposição-recomposição.

Referências bibliográficas:

- BEIGUELMAN, Giselle. Políticas da imagem: Vigilância e resistência na Dadosfera. São Paulo: UBU Editora, 2021.
- BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
- BERARDI, Franco. Depois do Futuro. São Paulo: UBU Editora, 2019.
- CARERI, Francesco. Caminhar e parar. São Paulo: Editora G. Gili, 2017.
- CERTEAU, Michel De. A invenção do cotidiano 1: artes do fazer. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 1994.
- COHEN, Jem. Filme: Lost Book Found. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZN6sVhrLXsE>. Último acesso em: 17 de janeiro de 2024.
- _____. Interview Jem Cohen. BOMB Magazine, Sniadecki, 2015. Disponível em: <https://bombmagazine.org/articles/2015/12/11/jem-cohen-by-j-p-sniadecki/>. Último acesso em 15 de janeiro de 2024.
- DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix. Mil Platis, vol. 1. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas ¿Cómo Llevar el mundo a cuestras? Catálogo da exposição no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2010.
- _____. Atlas ¿Cómo Llevar el mundo a cuestras? Entrevista concedida ao Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010. Disponível em: <https://www.museoreinasofia.es/multimedia/atlas-entrevista-georges-didi-huberman>. Último acesso em: 16 de janeiro de 2024.
- FOUCAULT, Michel. O corpo utópico, as heterotopias. São Paulo: n-1 edições, 2013.
- GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas (SP): Editora Papyrus, 1990.
- JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2012.
- _____. Corpografias urbanas. Disponível em: https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/AR-Qttextos/PDFs_revista_7/7_Paola%20Berenstein%20Jacques.pdf. Último acesso em: 16 de janeiro de 2024.
- _____, e DRUMMOND, Washington (Org.). Experiências metodológicas para compreensão da complexidade da cidade contemporânea - Experiência, Apreensão e Urbanismo. Salvador: EDUFBA, 2015.
- _____. Fantasmas modernos: montagem de uma outra herança v.1. Salvador: EDUFBA, 2020.
- _____. JUNIOR, Dilton Lopes de Almeida, QUEIROZ, Igor Gonçalves, e IZELI, Rafaela Lino (Org.). Laboratório Urbano, pequeno léxico teórico-metodológico. Salvador: EDUFBA, 2022.
- _____, VELLOSO, Rita. Enigma das cidades, ensaio de epistemologia urbana em Walter Benjamin. Salvador: EDUFBA, 2023.
- PEREC, Georges. Tentativa de esgotamento de um local parisiense. São Paulo: G. Gili, 2016.
- SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.
- _____. Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. São Paulo: Editora Record, 2001.
- TREVISAN, Ricardo. Pensar por Atlas. In: Nebulosas do pensamento urbanístico, Tomo I, modos de pensar. Org.: Jacques, P. B. e Pereira, M. S.. Salvador: EDUFBA, 2018.
- VERTOV, Dziga. Textos. Disponível em: <https://arte-contemporaneaahc.files.wordpress.com/2016/10/textos-vertov.pdf>. Último acesso em: 14 de janeiro de 2024.
- WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro. São Paulo: UBU Editora, 2018.

ECOS POLÍTICO-ESTÉTICOS DA PARTICIPAÇÃO DESDE GORDON MATTA-CLARK E HÉLIO OITICICA

Rafael Goffinet Almeida, Universidade de São Paulo, Brasil.
<rafael.goffinet.almeida@usp.br>

Palavras-chave:

Gordon Matta-Clark, Hélio Oiticica, participação, espacialidades contemporâneas

Resumo

O artigo aproxima dois artistas centrais para as transformações estéticas e políticas experimentadas entre os anos 1960 e 1970, mais especificamente no ponto em que ambos passam a refletir sobre os limites e contradições de suas propostas: a participação menos como signo de um horizonte de emancipação, pois funcionando como instrumento de controle. Pretende assim, analisar o deslizamento semântico da participação, mais estridente nos dias atuais, a partir dos questionamentos iniciados pelos próprios

artistas que a fizeram emergir como uma potência político-estética transformadora. Nesta tarefa, as discussões de Jacques Rancière sobre as relações entre estética e política, incluindo seus influentes conceitos de ‘pólicia’ e ‘política’, de ‘dissenso’ e de ‘partilha do sensível’ ajudarão a fazermos eco às indagações de Matta-Clark e Oiticica: afinal, há uma distância de cerca de 5 décadas, poderíamos continuar pensando a participação como um outro “regime de experiência sensível”?

Participação, horizontes e maus presságios.

Em 1975, Gordon Matta-Clark voltava de uma viagem à Itália, onde disse ter sofrido uma “tomada de consciência” sobre o desenvolvimento de seu trabalho: “buscando uma fábrica para ‘cortar’”, como vinha fazendo nos distritos abandonados de Nova York, encontrou “um complexo fabril abandonado que havia sido ocupado por um amplo grupo de jovens comunistas radicais” (apud CORBEIRA, 2000, p. 232, tradução nossa). Ao deparar-se com a forma de organização política e a dinâmica urbana que davam sentido aquela intervenção espacial, aparentemente semelhante às suas, Matta-Clark passou a repensar o “isolamento artístico” que ainda caracterizava sua forma de atuação, e a necessidade de estabelecer um “intercâmbio ativo com as preocupações das pessoas por seu próprio bairro” (apud CORBEIRA, 2000, p. 232, t.n.). A epifania vivida pelo artista na fábrica abandonada do antigo distrito industrial de Sesto San Giovanni, ocupada pelos jovens comunistas, foi posteriormente canalizada na forma de um programa próprio de ação.

A idealização do *Center and Environment of Youth Program for Loisaída*, no Lower East Manhattan, pouco antes de sua morte precoce, seguia o propósito de “ampliar a experiência de Milão nos Estados Unidos” (apud CORBEIRA, 2000, p. 232). Nela, o “tratamento pessoal e metafórico do lugar” deveria dar lugar às questões e anseios por transformação da própria comunidade onde intervinha. Seu papel, ao final, se confundiria com o de um membro de uma equipe autogerida de trabalho, que, orientado por um “projeto específico, atento às necessidades e as possibilidades de transformação do real”, diz, se ocuparia da “conversão dos abundantes edifícios abandonados em um espaço social” (apud CORBEIRA, 2000, p. 233, t.n.).

No mesmo período, no Brasil, Hélio Oiticica relatava seu incômodo diante da retroalimentação, por parte dos circuitos de arte, das questões mobilizadas em seus trabalhos: quando sua ideia de “campo experimental aberto” passava a operar, contraditoriamente, formas de “estetização da vida” através de “catarses psíquicas” (1985, p. 52). De fato, através de propostas como “Tropicália”, “Crelazer” e “Barracão”, Oiticica reivindicava o desenvolvimento de uma “anti-arte”, capaz de inaugurar certa tarefa política da arte e do artista enquanto provocadores de um “estado de permanente invenção”. A “experiência-limite” de Barracão (1969), por exemplo, pretendia conceber o espaço da “participação-total”, lugar onde se tornaria possível a “experimentação coletiva, imaginada como comunidade germinativa” (FAVARETTO, 2015, p.121-122).

Contudo, a reivindicação da “anti-arte” e a provocação de um “estado de permanente invenção”, que Oiticica formulava enquanto “vivências descondicionantes” entre corpo, espaço e vida cotidiana, não deveriam ser confundidos com o que chamou de “atividades criativas”, promovidas pela incorporação das pesquisas de participação (desenvolvida por diferentes artistas brasileiros naqueles anos) pelo circuito institucional da arte, por exemplo.

Alcançar a condição de liberdade de invenção, segundo Oiticica, deveria resultar na superação de comportamentos e subjetividades repressivas, o que envolveria também, a libertação da “tendência de estetizar a vida”, traduzida neste caso como a redução do dia-a-dia como “campo experimental” em atividades afeitas à condição alienante do trabalho produtivo.

Figura 1: Esboços para *Arc de Triomphe for Workers*, Gordon Matta-Clark, Milão, 1975.

Fonte: Richard, F. Spacism, 2019, online. Disponível em: <https://placesjournal.org/article/gordon-matta-clark-spacism/>

Figura 2: Trecho da proposta para *Youth Program for Loissaida*, Gordon Matta-Clark, 1975.

Fonte: Canadian Centre for Architecture. Disponível em: <https://www.cca.qc.ca/en/articles/85020/i-could-reinvent-myself>

Figura 3: *Eden*, Hélio Oiticica, Londres, 1969.

Fonte: Acervo do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica.

Figura 4: Google Campus, São Paulo.

Fonte: Do autor, 2018.

Matta-Clark e Oiticica são exemplos pinçados de um contexto mais amplo de transformação das práticas artísticas que marcaram os anos 1960 e 1970. Paralelamente aos questionamentos das convenções que regiam a produção e a circulação dos objetos de arte, também compartilhavam o impulso pela radicalização política.

Ambos trabalhos trazem para primeiro plano um maior envolvimento do público em sua condição de participador-criador. As semelhanças com a “antiestética ambiental” de Hélio Oitica são indisfarçáveis e, mais importante, ajudam a sedimentar as questões em jogo para MattaClark. Tal como Andre Leal demonstra em “Cruzamentos entre Helio Oiticica e Gordon Matta-Clark” (2015), há entre as “invenções” do artista carioca e as “subversões” do novaiorquino um significativo interesse em comum pelas dimensões do popular e do marginalizado responsável por estruturar os diálogos mais aparentes com o espaço construído e com a busca por “tornar o público participador” (2015, p. 28). Curioso notar que o interesse de Matta-Clark remete à articulação político-cultural da arte engajada no Brasil, representada pela tendência generalizada da “busca pelo povo brasileiro”, como discutido a partir do importante trabalho de Marcelo Ridenti (2014). O cotidiano, o banal, o corriqueiro, quando se encontram sob o signo do errante, do desvio, da contravenção constituem senão a fonte para um programa de transformação.

Se para Leal, essa a dimensão do popular e do marginalizado representa a “emulação de experiências de vida autóctones” – das favelas, em Oiticica; os bairros distantes e zonas degradadas, em Matta-Clark – (2015, p. 26), para Expósito e Villota a atenção para essas experiências de vida apontam para uma busca de “desconstrução de certos modelos de desenho arquitetônico”, de sua significação social e simbólica (2000, p. 238). A diferença é que, ao avançar a abordagem sobre a arquitetura e a cidade para a “natureza do espaço social”, Matta-Clark também avançava o que antes havia pesquisado sobre os processos entrópicos e as potencialidades da decomposição da matéria. Seu particular interesse pelos bair-

ros decadentes, áreas degradadas e edifícios arruinados incide exatamente sobre o que estes lugares (e a práxis de vide que eles contêm) apresentam de possibilidade de (re)organização social, de modos de vida, trabalho e lazer alternativos. Enquanto Oiticica se referia às favelas e vida nos morros cariocas como uma “estrutura orgânica”, “não-hirárquica” e “não-burguesa”, Matta-Clark irá enxergar no Bronx, South Hous- ton ou Greenwich Village lugares em que a lógica da propriedade privada, baseada no individualismo e no valor de troca, não haviam colonizado por completo.

Nesse novo horizonte alçado Matta-Clark, Oiticica e tantos outros artistas, a “participação” desponta- va como um caminho possível e urgente de transformação - ao mesmo tempo da arte e da vida social.

Passados cerca de cinquenta anos, tanto a neovanguarda norte-americana como a arte engaja- da brasileira continuam servindo como referências incontornáveis para um conjunto cada mais heterogêneo de práticas artísticas e/ou culturais ditas participativas. No entanto, as inquietações de nossos artistas deveriam nos servir como um alerta, sobretudo quando o termo guarda-chuva da participação hoje se confunde com novas formas de controle político e social.

Questões político-estéticas da participação, hoje.

De fato, desde 1960, a “participação” tem nomeado uma multiplicidade de discursos e práticas localizadas entre os campos da arte e da arquitetura e urbanismo. Ela se faz expressamente presente nas propostas da neovanguarda norte-americana (BISHOP, 2006; FOSTER, 2014), nos diferentes caminhos abertos pela arte engajada brasileira (FAVRET- TO, 2015; RIDENTI, 2014; HOLLANDA et GONÇAL- VES, 1982), mas não apenas. O que permite unir estes e tantos outros exemplos é a dissolução de limites convencionais que regiam a produção do espaço em direção a um enfoque sobre processos sociais de toda

ordem. Contudo, mais que configurar um lugar comum de experimentações, os discursos e práticas da participação revelam um campo de permanente disputa sobre seus significados estéticos e também políticos.

Claire Bishop, quando convidada a conceituar a presença do termo nas artes visuais, em seu livro “*Participation*” (2006), longe de encerrá-lo em uma teoria geral, sublinhou a inconsistência do termo em função da heterogeneidade de abordagens e apropriações. Dois aspectos tornam-se decisivos para nossa discussão. Em primeiro lugar, ao reunir escritos produzidos ao longo de cinco décadas por artistas e teóricos provenientes de campos distintos, Bishop iluminou o fato de que as transformações provocadas pelo interesse estético sobre a “colaboração e dimensão coletiva da experiência social” (2006, p. 10) faziam parte de um fenômeno de ordem mais ampla. Reflexo de contextos políticos e culturais, como foram as revoltas imateriais da década de 1960, a “participação” se manifesta em áreas tão distintas como as da pedagogia, psicologia, comunicação e também das artes e da arquitetura e urbanismo. Ao mesmo tempo, a autora também demonstrou que as manifestações mais recentes, especialmente aquelas ligadas à Estética Relacional ou ao que mais tarde chamará de “virada social” (2012, p. 11), enunciam uma “mudança de contexto” da participação. A emergência crítica que parecia caracterizar seus primeiros impulsos na década 1960, teria percorrido um difuso processo de hegemonização.

No nosso atual horizonte, vemos, entre outros exemplos, como as políticas urbanas de participação social funcionam enquanto instrumentos de legitimação de decisões tomadas *a priori* por agentes públicos e privados (MIESEN, 2011); como a recente emergência dos espaços de trabalho colaborativo estão canalizando as novas relações flexíveis e precarizadas de trabalho (BOLTANSKI et CHIAPELLO, 2008); ou como a criatividade e experiência passaram a constituir novos circuitos culturais dedicados a conquistar recordes de público envolvendo-o em experiências únicas e, sempre que possível, capazes de despertar habilidades criadoras (BISHOP, 2012).

Convém notar mais detidamente este último exemplo, que tomaremos emprestado de discussões mais recentes de Claire Bishop. Vejamos seus apontamentos sobre a transformação do *PS-1 Contemporary Art Center*, o antigo *Institute for Arts and Urban Resources*, inaugurado na cidade de Nova York, em 1971, no atual *MoMA/PS-1*, uma filial do prestigiado *Museum of Modern Art*. Trata-se de um processo de conversão de um dos espaços alternativos de arte, que caracterizou as práticas contestadoras da neovanguarda americana das décadas de 1970, em um dos espaços mais representativos da recente reorganização do circuito institucional. Cada vez mais baseado na interface da arte com as formas, organizações e dinâmicas do entretenimento e do turismo cultural, museus como o *MoMA/PS-1* redirecionaram muitas das pesquisas inovadoras daquele período. O anseio por reconectar a arte com a vida cotidiana, antes traduzido em ações estético-políticas enraizadas no contexto urbano local, agora converteu-se em eventos e projetos culturais que procuram oferecer um “ambiente único e convidativo” para que seus visitantes possam “descobrir e explorar (...) novas ideias” (MoMA, 2015).

Curiosamente, o tipo de “ativação”, “envolvimento” e “sociabilidade” experimentadas através do ambiente e da programação do *MoMA/PS-1* ecoa as novas espacialidades a exemplo do *Google Campus*, a versão da gigante de serviços web para os espaços de “trabalho colaborativo” espalhados em oito capitais ao redor do mundo; e do vasto repertório de intervenções urbanas coletivas sob a rubrica do “urbanismo tático”. A ideia de “laboratórios de experiências criativas” traduz o fenômeno de convergência entre cultura e trabalho como atividades baseadas em processos não-hierárquicos e em experiências estéticas não convencionais, dessa vez como estratégias para incrementar o “*inner work life*”: o desenho de ambientes e mobiliários e a programação de atividades e encontros devem produzir uma atmosfera favorável aos negócios, à produtividade, inovação e colaboração (AMABILE; KRAMER, 2011).

Em “*Artificial Hells: Participatory art and the politics of spectatorship*”, de 2012, Bishop faz ecoar tais

contradições. Aprofundando suas críticas anteriores à natureza da participação promovida pela chamada Estética Relacional, demonstra como práticas originalmente desenvolvidas como estratégia crítica frente ao circuito da arte, encontrou lugar nas novas relações de trabalho e de exploração econômica que caracterizam a organização produtiva do chamado “capitalismo avançado”, baseado na economia financeira e de serviços. As transformações estéticas que a “obra aberta” de artistas como Gordon Matta-Clark e Hélio Oiticica inaugurou, repercutiu na conversão do artista como “produtor de situações”; do objeto em “projetos sem começo e fins claros”; e o público em “co-produtores” (2012, p. 02).

Nesta esteira, o enfoque sobre a criatividade, a experiência individual e a sociabilidade parecem ter flexibilizado o próprio significado dos termos ativação, envolvimento e engajamento do público. Daí a urgência em compreendermos os processos específicos de “instrumentalização da participação” em “formas de engenharia social” enquanto parte de um processo histórico mais amplo. Somente assim podemos perceber como o deslizamento que buscamos caracterizar brevemente está atrelado uma ordem hegemônica cifrada, neste caso, pelo “desmantelamento do Estado de bem-estar social” (2012, p. 05).

Diante da referida “mudança de contexto” da participação, tão importante quanto continuarmos mirando para o horizonte aberto pelas práticas contestadoras dos anos 1960, é fazer eco às suas inquietações. Afinal de que maneira a participação poderia ainda constituir um campo de experimentação e de crítica, de transformação simultaneamente estética e política?

Ainda uma política cultural da participação?

É nesta direção que propomos voltar atenção às contradições da neovanguarda e da arte engajada, dessa vez sob o prisma rancieriano da esfera política da arte. Grosso modo, se Rancière (1996) defende

que a arte contém uma dimensão política quando é capaz de produzir o dissenso, a substância da política; e, da mesma forma, se o dissenso pressupõe a desestabilização de uma “experiência sensível comum”, com outra, ela necessariamente contém um dimensão estética, devemos indagar se, a despeito dos anseios políticos que cercam as práticas ditas participativas, são de fato capazes de desestabilizar as posições definidas sobre os objetos, sujeitos e processos; as relações possíveis entre eles e os sistemas de legibilidade, de pertencimento e de exclusão. Em resumo, se o “regime estético da arte” participativa, como nos alertaram Matta-Clark e Oiticica, ainda é capaz de inaugurar um outro “regime de experiência sensível”.

Podemos pensar que a periodização subjacente à nossa discussão – entre o que poderíamos chamar de ‘emergências críticas’ e os ‘processo de instrumentalização’ que se seguiram – nos levou a percorrer momentos em que a “participação” representou processos de fundação de um outro “comum”, notadamente dissensual. Nos termos de Rancière, momentos em que as formas de vida *a priori* foram de algum modo desafiadas para a construção de um outro campo de experiência.

Em relação às propostas de Matta-Clark e Oiticica, elas buscavam tingir o horizonte existente de novas cores sociais, produtivas e subjetivas. Corpo, movimento, espaço, experiência e criatividade eram recursos estéticos que deveriam irromper o cotidiano pautado por práticas sociais “opressoras”, “alienantes” e “conformistas” – alguns dos adjetivos frequentemente empregados por Oiticica, por exemplo – para nelas dar lugar a “vivências descondicionantes”.

Ocorre que estas mesmas manifestações da participação foram acompanhadas por processos contraditórios. A ideia de cooptação, porém, não parece a mais adequada para compreendermos as disputas de sentidos políticos que ainda estão reverberando. Preferimos a noção dos ‘enunciados’ que atravessavam estes mesmos discursos, o “sistema de afirmações a priori”, como sugere Rancière, que também pautavam estes mesmos processos de ruptura e dissensão.

É precisamente sobre esta última equação – a abertura para a experimentação transgressora reaparecendo em seu sentido inverso, a estetização da vida – que pretendemos finalmente nos estender. Ela nos parece estar contida nas formas de institucionalização da participação que confundiu “autogestão” com “desresponsabilização do estado”; dos traços que permitem delinear a tecnologia político-social da “gestão da vida” e a difusão de práticas participativas como a ativação de “empreendedores sociais”. No momento em que a ativação dos sujeitos participa da ordem hegemônica que produz uma “sociedade de indivíduos soberanos”, os discursos e práticas da participação precisam ser reavaliados. Neste momento, portanto, Rancière não poderia ser mais oportuno (2018, p. 78):

Polícia, para mim, não define uma instituição de poder, mas um princípio de partilha do sensível no interior da qual podem ser definidas as estratégias e as técnicas do poder.

Como se sabe, Rancière dedicou grande parte de suas pesquisas à investigação das polêmicas que giram em torno de uma dimensão política da arte. Poderíamos dizer que seu interesse primordial, a “fundação da política na essência de um modo de vida” (RANCIÈRE, 2010, p. 76), inevitavelmente o levou a tecer certas considerações sobre o campo mais específico da arte e da cultura. Ao afirmar que a política pressupõe uma dimensão estética, razão pela qual haveríamos de pensa-la como uma partilha do sensível, torna-se preciso dizer algo no sentido diferente: uma vez que elas estariam implicadas uma na outra por uma lógica de relação estética, como se dá a relação entre arte e política, ou como a arte toca a política. Tarefa que resultou na publicação de diferentes ensaios em que analisa inclusive os desafios impostos para a produção de uma “arte crítica” contemporânea – incluindo o conjunto de questionamentos que disparou contra a estética relacional, e que visitamos anteriormente.

No entanto, é em “Paradoxos da art política” (2014), presentem em “O espectador emancipado”, li-

vro publicado originalmente em 2008, que encontramos reunidos algumas perspectivas de análise para nós decisivas. Indo diretamente à questão proposta por Rancière, o paradoxo da relação entre arte e política diz respeito a uma condição de separação, de distanciamento da arte para que possa, a seu modo, contribuir com o processo heterogêneo de subjetivação política. Sua incidência sobre a vida, portanto, dependeria de um distanciamento específico dela. Para entendermos seu raciocínio, e no que este paradoxo nos ensina sobre as contradições político-estéticas acerca das espacialidades da participação, será preciso percorrermos a ideia de “regime estético da arte” e a “indeterminação de seus efeitos de subjetivação política”. É através destas duas perspectivas abertas pelo autor que apontaremos nossas últimas considerações sobre o desempenho policial ou político da participação.

Para Rancière, a produção do dissenso é necessariamente uma atividade política. É seu exercício que confrontaria uma “experiência sensível comum”, com outra, desestabilizando as posições definidas sobre os objetos, sujeitos e processos, as relações possíveis entre eles e os sistemas de legibilidade, de pertencimento e de exclusão. Não seria próprio da arte, portanto, atuar no lugar da política. Porém, se o exercício dissensual da política pressupõe a ruptura e a invenção de uma outra experiência sensível comum, é a partir do campo da arte que podem ser produzidas as formas sensíveis. É a este recorte espacial e temporal próprio que Rancière dá o nome de “regime estético da arte”. É preciso “suspender qualquer relação direta entre a produção das formas da arte e a produção de um efeito determinado sobre um público determinado” (2014, p. 58). Somente a partir desta conexão que se poderia confrontar uma ordem social estabelecida com outro “sistema de evidências” – as formas sensíveis e as significações que nelas podem ser lidas.

Porém, mais do que isso, o que também chamou de “ruptura entre as produções das habilidades artísticas e dos fins sociais definidos” envolveria uma curiosa desarticulação entre a produção das formas sensíveis (arte), a produção de um efeito determinado

(percepção) sobre um público determinado (dispositivo de exibição) (2014, p. 59). Quando esta separação, desconexão e desarticulação não ocorre, a arte transitória entre um “regime mimético” ou “arquiético”.⁴ Podemos resumir o problema se recuperarmos brevemente as questões acerca da estética relacional. De fato, o próprio Rancière nos recorda neste texto que a produção de “máquinas relacionais” dentro dos museus é, essencialmente, a exibição das relações sociais que caracterizam a vida cotidiana – portanto, fora dos museus. “O interior do espaço dos museus e o exterior da vida social aparecem então”, diz, “como dois lugares equivalentes de produção de relações” (2014, p. 69).

Neste sentido, ou a estética relacional funciona como uma “pedagogia da mediação representativa”, exibindo em um contexto privilegiado e protegido as formas do mundo “lá fora”, ou como “antecipação dos efeitos sociais” que supostamente pretendia provocar, uma “imediatez ética” (2014, p. 54-56). De qualquer forma, torna-se evidente que se trata de uma inversão: a estetização da prática que se queria política. Nas duas hipóteses, a saída da arte para a vida coloca em movimento a reprodução dos mesmos regimes de experiência sensível, sem efetivamente questionar o próprio dispositivo de exibição.

É neste aspecto que a relação entre regime estético da arte e prática política, na perspectiva de Rancière, parece oferecer uma importante contribuição. Outra contradição verificada entre os regimes mimético e arquiético, a propósito, diz respeito ao equívoco dos artistas e curadores sobre uma “continuidade” entre os conteúdos estéticos e os efeitos que poderiam provocar sobre o público. Como se houvesse uma relação de causa-efeito entre a denúncia das estruturas de dominação e a mobilização social. Rancière chama atenção para o fato de que o “recorte singular dos objetos da experiência comum”, que caracterizaria a arte crítica ou a sua dimensão propriamente política, “funciona por si mesma, independente dos desejos que os artistas possam ter de servir esta ou aquela causa” (2014, p. 63). Diante desta condição de impossibilidade, descrita como “efeito indeterminado de subjetivação política”, a tarefa dos

artistas seria então a de criar “ficções”, entendidas como as “formas de enunciação possíveis” (2014, p. 64). São elas que, trabalhando de modo complementar às práticas políticas, são capazes de inaugurar a possibilidade do dissenso, ou ainda de interpelar o “comum consensual”, convertendo-o tanto mais em um comum habitado por diferentes “sensos comuns polêmicos” (2014, p. 75).

Pois bem, há algo a ser dito sobre essa relação de complementariedade entre o regime estético da arte e a prática estética da política. Os melhores momentos da arte crítica, diz Rancière em referência às vanguardas do início do século passado, seus discursos heterogêneos em relação à ordem existente estavam “interligados pelos esquemas interpretativos existentes”, marcados pelos impulsos revolucionários e utópicos de diferentes ordens (2014, p. 67). Uma combinação entre performances da arte crítica com a evidência de um mundo dissensual que, segundo o mesmo Rancière, não pode ser dito sobre nosso contexto de globalização econômica. O que já nos referimos como ‘pensamento único’, ‘lógica normatizada dos mercados’, ecoa também em nosso autor, para quem estaríamos vivendo um contexto contemporâneo de consenso (2014, p. 67):

Onde se impõe a imagem do mundo homogêneo no qual o problema de cada coletividade nacional é adaptar-se a um dado sobre o qual ela não tem poder, adaptar a ele seu mercado de trabalho e suas formas de proteção social.

O que nos resta é o fato de que a indeterminação dos efeitos de subjetivação política e a ausência de um contexto dissensual parece configurar a tempestade perfeita para o que, em “Partilha do sensível”, Rancière descreveu como um “jogo de remissões, oposições e assimilações” entre paradigmas políticos contraditórios.

Tomemos emprestado o exemplo ilustrativo dos exercícios coreográficos de Juan Rudolf Laban. Seu método de notação de dança, ou escrita do movimento, desenvolvido durante a década de 1920 enquanto esteve à frente do Instituto Coreográfico de

Zurique, na Alemanha, nos lembra Rancière, esteve associado, primeiro, a um amplo contexto de liberação dos corpos; em seguida, transformado em instrumento para as demonstrações nazistas; para mais tarde ter sua dimensão contestatória e subversiva recuperada pela arte de performance das décadas de 1960-70 (2005, p. 24-25).

Um curioso trânsito entre liberação, dominação e contestação subversiva que talvez nos ajude a compreender melhor o que, no início, nos referimos a uma mudança de contexto da participação. Matta-Clark ou Oiticica poderiam estar comprometidos politicamente com o projeto revolucionário jovens comunistas ou com as revoltas contraculturais do Brasil sob a ditadura dos anos 1960-70. Tais posicionamentos políticos, sem dúvida orientaram as formulações programáticas de um e outro artista. Porém, se não há causalidade direta entre projeto político os regimes de sensibilidade que suas proposições artísticas poderiam desafiar, seus efeitos sobre o regime de sensibilidade estabelecido não são controlados diretamente a partir de um campo estritamente político e programático. Daí os ‘maus presságios’ sobre a dimensão da autonomia e liberdade criativa aperfeiçoando as formas de controle na passagem do modelo de produção fordista para a flexível.

Nessa esteira, poderíamos pensar o que procuramos descrever como diferentes processos de instrumentalização da participação enquanto diferentes situações de supressão do referido regime estético. Isso se torna mais evidente pelo próprio discurso que, desde 1980, passou a cercar conjuntos de práticas vinculadas à arte-comunidade, às lógicas mercantilizantes e de gestão próprias dos projetos de arte urbana e das políticas de editais, bem como aquelas ligadas à Estética Relacional, à certo ativismo, aos espaços de trabalho, lazer e cultura funcionando como verdadeiros laboratórios de experiências criativas. Entre todos estes exemplos, como vimos, a ‘potência social’ representada pelos processos participativos – a colaboração comunitária, a autonomia da sociedade civil, a mobilização, o engajamento, a interatividade e por aí vai – passa a ser explicitamente descrita como ‘ferramenta social’.

Se Rancière está certo ao dizer que “as artes nunca emprestam às manobras de dominação ou de emancipação mais do que lhes podem emprestar”, ou seja, “o que tem em comum com elas”, propomos uma última investida de análise; e se evitamos afirmar que a participação resta somente como dispositivo da ordem policial, nos termos de Rancière, sua dimensão dissensual permanece senão como uma pergunta a ecoar pelo horizonte que insiste em apontar caminhos da emancipação social.

Referências

- BISHOP, Claire. Antagonism and Relational Aesthetics. *October*, Cambridge, n. 110, p. 51-79, fall 2004.
- BISHOP, Claire. *Participation*. Cambridge: The MIT Press, 2006.
- BISHOP, Claire. *Artificial Hells: participatory art and the politics of spectatorship*. Londres: Verso, 2012.
- BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Eve. *O novo espírito do capitalismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- CORBEIRA, Darío (ed.). *Construir... o desconstruir?* Salamanca: Universidad de Salamanca, 2000.
- EXPÓSITO, Marcelo et VILLOTA, Gabriel. *Saber Vivir in: CONSTRUIR... O DECONSTRUIR?* Salamanca: Universidad de Salamanca, 2000.
- FAVARETTO, Celso. *A invenção de Hélio Oiticica*. São Paulo: Edusp, 2015.
- LEAL, André. Cruzamentos entre Hélio Oiticica e Gordon Matta-Clark: das neovanguardas ao contemporâneo. *Arte & Ensaios*, Dezembro 2015. 25-33.
- MIESSEN, Markus (ed.). *The nightmare of participation*. Londres: Sternberg Press, 2011.
- RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível - Estética e política*. São Paulo: Editora 34, 1996.
- RANCIÈRE, Jacques. *O Desentendimento*. São Paulo: Editora 34, 2014.
- RANCIÈRE, Jacques. *Dissensus: on politics and aesthetics*. Nova York: Continuum, 2018.
- RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

MESOPOLIS LAB, PROSPECTIVE D'UNE RÉSILIENCE CRÉATIVE DE LA VILLE

Raphaële Bidault-Waddington, LIID Future Lab, France.
<rbw@liid.fr>

Mots clés:

Résilience urbaine, ville créative, prospective, imaginaire, écosophie

Keywords

urban resilience, future studies, creative city, imaginaries, design fiction

Résumé

La résilience urbaine telle que définit par l'OCDE et structurée en 4 grands piliers (environnement, social, économie, gouvernance) est devenue une approche relativement consensuelle de la ville durable. Elle présente néanmoins des faiblesses en matière de culture et de créativité, pourtant déterminantes de la vitalité et de la durabilité urbaine. Comment repenser une résilience créative de la ville ? Cet article tente une première préfiguration exploratoire et prospective, des processus de résilience créative bottom-up issus des écosystèmes culturels et créatifs.

Dans un premier temps, sont tirés des enseignements d'un ensemble d'études de tendances prospectives sur la résilience urbaine, la métropolisation créative, l'innovation sociale et urbaine, la ville apprenante, et la santé urbaine, dont chacune a mis en valeur les apports de ces écosystèmes. Ces éléments sont mis en dialogue avec une série de prototypes fictifs de Mesopolis, un modèle imaginaire de cité résiliente, créative et aspirationnelle prenant différentes formes dans différentes villes, et activant les leviers prospectifs identifiés.

1 - Introduction

La notion de résilience présente un caractère ambivalent car elle peut tout autant signifier une restauration à l'identique que la transformation adaptative et susceptible de renforcer un système suite à un trauma. C'est plutôt sur ce deuxième sens que la résilience urbaine s'appuie et est devenue aujourd'hui, et avec un certain consensus, l'approche dominante en matière de ville durable. La crise Covid qui a tout particulièrement impacté les villes, confirme la pertinence de cette école.

La matrice de conception et de pilotage de la résilience urbaine définie par l'OCDE recoupe à quelques variantes près celles d'autres acteurs et se structure en quatre dimensions : environnementale (ou physique), sociale, économique, et gouvernementale. La résilience environnementale tend à résoudre tous les impacts du changement et des risques climatiques (biodiversité, pollution, eau, anticipation des risques, énergie, mobilité douces, économie circulaire, usage bas-carbone, etc.). La résilience sociale adresse tous les défis de l'inclusion et du droit de cité de tous (populations vulnérables, handicap, 3^e âge, enfance, migrant, précaires, violence faite aux femmes, etc.) estimant qu'une ville durable ne peut pas se faire au prix de laisser pour compte et doit être socialement juste et équitable. La résilience économique apporte une nouveauté à l'école du développement durable, en insistant sur le fait qu'une ville résiliente doit être dynamique, prospère et la plus autonome possible économiquement, que ce soit pour gérer ses ressources en circuits-courts et éviter les dépendances, inclure par l'emploi et favoriser l'*empowerment*, ou financer des infrastructures et services collectifs bas-carbone. Enfin les politiques de

résilience urbaine demandent des modèles de gouvernance de nouvelle génération, plus horizontaux, mutualisés, collaboratifs et ouverts, favorisant les projets, prises de décisions et modèles de financement hybrides et multi-partie-prenantes (administrations, associations, universités, entreprises, institutions culturelles, collectifs, etc.).

Cette approche de la résilience urbaine est très pertinente et convaincante mais, comme on le constate, la dimension culturelle de la ville est peu considérée, au risque d'une standardisation voire d'un assèchement des imaginaires urbains dans la mise en œuvre de ces politiques. Dans cet article, nous allons tout d'abord revenir sur la constitution de ce modèle conceptuel urbain, puis le mettre en regard de l'héritage du modèle de la ville créative aujourd'hui relégué, et convoquant la nécessité d'imaginer une nouvelle approche de ce que pourrait être une ville résiliente et créative à l'avenir.

Dans une volonté de préfiguration exploratoire, et au préalable d'une théorisation plus solide, nous partagerons des enseignements issus d'un ensemble de recherches prospectives menées ces dix dernières années. Ces travaux montrent combien la sphère artistique, culturelle et créative contribue activement à de nombreuses séquences de la résilience urbaine et même l'amplifie.

Ces éléments de recherche viennent irriguer et se nourrissent en retour d'une autre recherche menée en parallèle sur la ville durable, cette fois par la fiction autour du concept de Mesopolis.

Ces deux formes de recherche prospective, par les tendances et par la fiction, vont nous permettre de pressentir ce que pourrait être une nouvelle promesse de résilience urbaine et créative.

Figure 1: framework to measure urban resilience, OECD, 2019

Source : Extrait le 23 Février 2022 de <https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/resilient-cities.htm>

2 - Mise en regard de deux modèles urbains

2.1 - Emergence du cadre normatif de la résilience urbaine

En 2015, la résilience urbaine est citée comme l'un des 17 objectifs du Développement Durable du programme 2030 des Nations Unis. En 2016, la conférence Habitat III des Nations Unis (Marina, Rozenblat, 2019) poursuit de nombreuses discussions précédentes telles que le Cities Resilience Profiling

Program impulsé en 2012, et orchestre de manière très innovante une vaste concertation internationale multi-parties prenantes (gouvernements, villes, ONG, universités, acteurs privés, fédérations, réseaux, etc.). En résulte la mise en place d'une plateforme de partage de connaissance et de *best-practices*,

d'un cadre référent (Nouveau Programme Pour les Villes) et différents outils de pilotage tel que le City Resilience Profiling Tool.

Engagée sur le front de la résilience urbaine dès la première heure, la fondation Rockefeller et son réseau 100 Resilient Cities créé en 2013, y est très présente et met l'accent sur la résilience fonctionnelle en étant plus orienté projet innovant. Suite à la dissolution en 2019 de ce réseau (au départ centré sur le partage d'expérience et la communication), son influent fondateur Mickael Berkowitz, lance le Resilient Cities Catalyst pour dorénavant porter son action sur la mise en œuvre plus concrète de projets résilients dans les villes.

L'OECD qui avait réalisé un premier guide de la résilience urbaine dès 2014, prend dans son rapport 2016 « Building Resilience » une orientation plus centrée sur le rôle des infrastructures. Ce focus sur les infrastructures résilientes sera également pris dans les politiques de Green New Deal qui prennent un nouvel essor en 2018, notamment aux Etats-Unis. Dans son livre « Le New Deal Vert Mondial : Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 - Le plan économique pour sauver la vie sur Terre » sorti en 2019, Jeremy Rifkins met l'accent sur la nécessité d'investissement massif dans des infrastructures bas-carbone, celles-ci relevant plutôt des politiques et processus *top-down*. Il rappelle toutefois que la transition et la résilience ne peut se faire sans une forte mobilisation *bottom-up* en synergie avec le déploiement de ces infrastructures, et venant soutenir les changements de mode de vie et de production, l'emploi et l'inclusion de tous.

Cette approche de la résilience urbaine - voir les quatre pivots de l'OECD présentés en introduction - fait aujourd'hui consensus et stimule de nombreuses initiatives d'acteurs engagés, que ce soit du côté des acteurs publics et institutionnels, des acteurs privés ou du tiers secteur social, solidaire et alternatif, dans de nombreuses villes du monde.

Parmi de nombreux exemples, citons le FabCity Summit, organisé à Paris en 2018 par la Fondation FabCity et son réseau international de *makers* (Andersen, 2013), dont le thème central était la résilience. Avec la crise COVID-19, la notion de résilience urbaine s'enrichit d'une prise en compte des questions de santé mais reste le cadre théorique de référence en matière de politique urbaine.

Bien que cette approche soit une réelle avancée en matière de développement durable, notamment parce qu'elle permet de sortir des visions en silos et fait dialoguer de nombreuses parties-prenantes en vue d'actions concertées, force est de constater combien la culture en est la grande oubliée. En résulte une vision et un imaginaire de la ville résiliente très générique, à l'image des plaquettes de communication des acteurs urbains, composées de vues d'espaces publics végétalisés, de solutions de mobilités douces, de saynète montrant une jeunesse multiculturelle en train de sourire, de solutions de logements intergénérationnels, et de tiers-lieux dits créatifs où l'on innove et travaille avec des post-it à côté d'un baby-foot. Se met ainsi en place une tendance dominante et normative des imaginaires urbains dans toutes les villes du monde.

2.2 - Désenchantement de la Ville Créative

Cette montée en puissance de l'école de la résilience urbaine peut être mise en regard d'un mouvement inverse concernant l'héritage théorique et politique de la Ville Créative (Landry, 1995), qui ne suscite aujourd'hui qu'un intérêt restreint. Ce modèle urbain développé par Charles Landry dans les années 80-90, puis repris par Richard Florida dans les années 2000 en complément de sa théorie de la *classe créative* (Florida, 2004), correspond à une

période d'accélération de la globalisation, de la mobilité *low cost* et du tourisme où les villes entraient en concurrence accrue et devaient redoubler d'attractivité.

Si les besoins de créativité, d'ambiance, de capital symbolique, de culture partagée et d'attractivité restent une nécessité aujourd'hui, le modèle de la Ville Créative a subi de nombreuses critiques, résistances et mésaventures. Une partie des acteurs et lieux culturels n'ont pas accepté de devenir les instruments de ces politiques urbaines jugées bien trop néo-libérales. Les résidents de nombreux quartiers ont subi les hausses des prix immobiliers et la gentrification associées à une mise en valeur créative de leur ville pensée pour d'autres. Les acteurs économiques se sont appropriés le vocabulaire de la ville créative laissant à croire que le relookage d'un immeuble de bureau ou l'implantation d'une chaîne de magasin de vêtement étaient des signes de créativité urbaine.

Le tourisme intensif est devenu une part non-négligeable de la *gig economy* (animation ponctuelle, saisonnière et sous-payée), dorénavant perçu comme une machine à job précaire et une industrie prédatrice de ressources locales.

En parallèle, le caractère clivant et la difficulté à adresser les enjeux des migrations et de la diversité dans les périphéries urbaines occidentales ont mis en berne ou rendu timide de nombreuses politiques et ambitions culturelles. L'absence de vision socio-culturelle et politique de nouvelle génération a ouvert la voie au sentiment d'insécurité culturelle (Bouvet, 2015) encore plus clivant, et dissuadé une partie de la classe politique de s'aventurer ou de s'affirmer sur le terrain de la culture.

D'autre part, la créativité sociétale (mouvement *bottom-up*) a trouvé de nouvelles ouvertures pour prendre forme via les processus (idéation créative, prototypage, *test&learn*, *start-up*, *scale-up*, etc.), lieux (tiers-lieux, incubateurs, *hubs*, *co-working*, *fablab*, *makerspace*, etc.), communautés et écosystèmes d'innovation qui se sont développés ces

dix dernières années - voir notamment les nombreux « appel à projets innovants » lancés par les villes d'Europe. Ceux-ci sont devenus des cadres stimulant de réinvention urbaine créative et durable, comme en témoigne le nombre de réponses et la généralisation de ces appels à projets.

Les impératifs du développement durable et les ambitions d'innovation ont ainsi pris le devant sur les enjeux de la culture et de créativité dans l'agenda politique. La crise covid qui a profondément impacté la ville et en a exacerbé les fractures, confirme la pertinence de ces politiques urbaines de transition, d'innovation et de résilience. Cette approche dorénavant consensuelle n'est cependant pas sans rappeler les politiques de reconstruction d'urgence après la seconde guerre mondiale, qui ont accepté une certaine industrialisation de la ville en réponse à l'urgence.

Si le modèle historique de la Ville Créative semble aujourd'hui obsolète, cela ne signifie pas que la sphère artistique et culturelle ait perdu de sa pertinence dans la fabrique de la ville durable, bien au contraire. Mais une nouvelle approche plus intégrée et en phase avec les démarches de résilience urbaine doit être imaginée, ce que cet article tente de préfigurer, en s'appuyant sur différentes analyses de tendances prospectives réalisées ces dernières années. Si la question des infrastructures culturelles pourrait aussi être adressée (et à raison), nous nous concentrerons dans cet article sur l'identification des mouvements *bottom-up* issus de la sphère culturelle et créative et participant à la résilience urbaine de manière diffuse - pour justement ne pas partir d'une vision *top-down*.

Autre forme de préfiguration prospective, nous présenterons dans la foulée, le Mesopolis Lab qui cherche à dessiner et donner à sentir par des méthodes inspirées du Design fiction, des prototypes et scénarios fictifs de cités artistiques et résilientes, imaginés pour des villes réelles.

3 - Explorations prospectives de la résilience culturelle et créative

La recherche prospective se distingue de la recherche académique par son caractère partiellement spéculatif. Elle permet d'explorer et de penser le futur mais ne peut pas le démontrer de manière scientifique. Elle comporte une dimension créative plus ou moins accentuée et mise en valeur selon les méthodes utilisées. L'analyse de tendance s'appuie sur de vaste corpus d'informations résolument hétérogènes qui permettent de détecter les évolutions et d'explorer ce qu'elles impliquent, que ce soit d'un point de vue pragmatique, systémique, ou en termes de valeurs, de représentations et d'imaginaires. La conceptualisation des tendances, qui a sa part de créativité, vient ainsi mailler des matériaux de recherche multidisciplinaires et est une porte d'entrée intéressante pour renouveler le vocabulaire théorique d'un domaine. A ce stade de préfiguration, l'idée est de mettre en lumière de nouvelles notions et articulations issues de travaux prospectifs. Plutôt qu'une synthèse de l'ensemble, nous donnons un aperçu des différentes études pour garder une diversité de prisme d'analyse, qui néanmoins font apparaître des éléments communs concernant la contribution des écosystèmes artistiques aux différentes formes de résilience.

3.1 - Ecosystèmes de la résilience créative

A l'occasion d'une première étude de tendance sur la résilience urbaine¹ menée en 2016, nous avons mis en lumière 24 tendances qui l'activent. La démarche a consisté à repartir d'une perspective so-

ciétale et holistique des métabolismes urbains. Ce grand angle montre combien la résilience résulte de dynamiques extrêmement diverses, organiques et multi-dimensionnelles, et non simplement de programme politique *top-down*. La question de la gouvernance devient ainsi un élément d'une résilience avant tout transversale, collaborative et multi-parties prenantes.

Cette étude fait ainsi évoluer la matrice de la résilience urbaine exposée en introduction vers un modèle en 4 grands mouvements qui diffère en partie :

- La résilience écologique qui met en marche la transition vers des infrastructures et des usages bas-carbone, l'adaptation au changement climatique et la réparation du vivant ;
- La résilience sociale qui inclut, donne sa place et sa chance à tous, et préserve l'équité comme la cohésion sociale durablement ;
- La résilience collaborative et économique qui met en mouvement les talents, la créativité, les organisations et investissements de toutes les parties prenantes dans un esprit de partenariat, d'innovation, d'échange et de création de valeur(s) ;
- La résilience par l'immatériel avec un soin donné au capital culturel, intellectuel et symbolique, aux représentations collectives, à la mémoire, aux imaginaires et aux récits d'avenir, comme levier d'appartenance, d'inspiration et de mobilisation active de tous.

Ce que l'on voit c'est que la sphère culturelle et créative contribue activement à chacune de ces quatre formes de résilience. La revitalisation des friches par des collectifs artistiques associés à des pools de partenaires, en est l'un des exemples et processus emblématiques : s'y rencontrent et s'y intègrent des profils très divers ; s'y inventent de nou-

¹ Série d'études prospectives professionnelles réalisées avec l'agence Peclers Future Trends.

velles formes d'habitat, d'hospitalité et d'occupation de l'espace ; s'y créent et s'y ancrent de l'activité, de l'innovation et de la valeur ; s'y inventent une économie sobre, circulaire et locale et qui peut même intégrer de l'agriculture urbaine ; s'y déploie la créativité de tous et sous toutes ses formes ; et s'y dessinent de nouveaux imaginaires collectifs inspirants, ouverts et tournés vers l'avenir.

Cette approche en écosystème revisite et redéfinit implicitement le domaine artistique et culturel, en parlant certes de lieux, d'acteurs, d'expérience partagée, de création, d'imaginaire symbolique ou d'influence, mais aussi de communautés artistiques (solidarisant créateurs, publics et partenaires), d'usages (plutôt que de production et de consommation culturelle), d'expérimentation, de prototypage et d'ancrage, ou encore de chaînes d'impact, de sens et de valeur(s) multiples. L'on sort ainsi du vocabulaire des industries créatives et culturelles, qui les voit et les rationalise essentiellement sous le prisme de la production et de la consommation, et ne valorise pas l'ensemble de leurs bénéfices et externalités positives.

3.2 - Métropolisation numérique et constellations créatives locales et globales

L'étude précédente reprend des éléments issus d'une recherche plus ancienne menée en 2013-14 sur les vecteurs de transformation urbaine propice à l'émergence d'un Grand Paris créatif, durable et inclusif via ses lieux, communautés et « constellations » artistiques (Bidault-Waddington, 2014). Cinq leviers de métamorphose créative étaient identifiés : Émergence de tiers-lieux et hubs créatifs hybrides, pivots et marqueurs de singularité territoriale ; Expériences éphémères et prototypage de nouveaux usages et imaginaires ; Formation de communautés créatives et collaboratives via le partage d'expérience artistique ;

développement de Living lab créatifs permettant d'ancrer l'expérimentation et transformer durablement ; et émergence de polarité de connexion et d'envergure internationales. Tous connectés et consolidés par le numérique, ces cinq leviers façonnent des constellations dynamiques sur le territoire, et soutiennent aussi bien l'intégration métropolitaine (changement d'échelle et inclusion de la périphérie) que les résiliences environnementale, sociale, collaborative et immatérielle. Les dynamiques locales, métropolitaines, digitales et globales se renforcent mutuellement.

3.3 – Culture, innovation sociale et acteurs du changement

Une autre étude de tendances sur le futur de l'innovation sociale et urbaine réalisée en 2018 dans le même contexte que la première, montre encore une fois combien les lieux et communautés artistiques prennent part à la résilience sociale et urbaine. Les projets et communautés artistiques, leur qualité d'ancrage au cœur de la cité, ou encore la densité de leurs connexions locales et internationales, soutiennent visiblement la résilience sociale, et ce de manière très complémentaire à ce que font les acteurs publics ou ceux de l'économie sociale et solidaire. Les lieux, projets et structures artistiques ont par ailleurs le même défi d'innovation autour de leur modèle économique que les acteurs de l'innovation sociale et apportent des solutions en la matière. Ils font aussi partie de ce que l'on appelle les « acteurs du changement » (change-makers), une notion initialement développée par le réseau Ashoka, l'un des acteurs historiques de l'innovation sociale, et maintenant utilisé coŕuramment.

Les outils, plateformes et réseaux numériques apportent de nouvelles solutions de viabilités à ces deux communautés d'acteurs du changement (so-

cial et culturel) dont les stratégies sont dorénavant « cosmo-local » (Ramos, Bauwens, et al., 2021) et couplent réseaux locaux et internationaux - modèle des constellations urbaines distribuées exprimé dans le point précédent.

3.4 – Laboratoires urbains, cultures expérimentales et lieux hybrides

Un autre bénéfice des pratiques artistiques et culturelles réside dans leur caractère ouvert, expérimentiel et propice à l'expérimentation, leur donnant un statut de laboratoire, un terme retenu et même revendiqué par de nombreux acteurs culturels. Une autre étude² en 2018 nous a permis de recartographier toutes les typologies de « labs créatifs » et leurs impacts positifs sur la ville, depuis les micro-événements artistiques dans l'espace public, jusqu'aux tiers lieux hybrides et économiquement viables, en passant par tout le spectre des « projets créatifs » (plus ou moins artistiques, écologiques, culturels, sociaux, digitaux, éducatifs, artisanaux, thérapeutiques, etc.).

Dès que les talents artistiques investissent l'espace public et la ville, les représentations et imaginaires du quartier sont susceptibles de bouger. Ils produisent des affects par lesquels les citoyens s'attachent émotionnellement à la ville et se l'approprient (résilience par l'immatériel). Les ressentis et l'ambiance changent ; de nouveaux récits aspirationnels peuvent éclore.

Des expérimentations artistiques plus pérennes, éventuellement associées à des architectures éphémères ou des occupations temporaires, permettent d'installer plus durablement leur influence et ambiance positive, inspirent une évolution des usages

locaux et invitent au développement de projets. La formation de communautés artistiques et créatives insuffle un esprit d'ouverture et de nouvelles expériences partagées qui pollinisent et transforment la ville par petites touches tout en dessinant des chaînes d'impact et de valeur(s). Des structures plus pérennes (qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales) voient le jour, certaines prenant de l'ampleur (*scale up*) et éventuellement via le web. Ces laboratoires et communautés créatives sont tout particulièrement susceptibles de se former autour des nouveaux lieux hybrides, ou encore autour d'institutions ou lieux culturels qui prennent le chemin de l'ouverture et de la mixité de programmation et d'usage.

3.5 - Ville apprenante, créative et prospective

Une recherche et un article plus récent (Bisdault-Waddington, 2021), vient compléter notre panorama de tendances créatives et résilientes, en prenant le prisme cette fois-ci de la formation dans toutes ses dimensions, comme vecteur de résilience urbaine. La formation apparaît même comme une composante essentielle de la résilience sociale et collaborative. L'apprentissage, le co-apprentissage et l'apprentissage par la pratique (*learning by doing*) soutiennent en douceur la transformation vers des modes de vie écologiques, en relai et en collaboration avec d'autres acteurs urbains. A ce titre, les expériences, méthodes, formats et lieux artistiques ouvrent des possibilités pour apprendre autrement ou encore adopter de nouveaux usages plus durables, tout en soutenant la résilience intangible. Les écosystèmes artistiques et culturels contribuent aussi bien à la transformation des imaginaires et des récits collectifs qu'à la production de connaissance et de capital immatériel pour la ville, en plus de leur caractère sensible, expérimentiel et expérimental. Ils aident la ville et la société à devenir apprenantes et résilientes, notamment parce qu'ils créent de l'ouverture, ex-

² « The soft-power of creative labs on the city », étude de tendances présentée dans le cadre d'une conférence professionnelle sur le futur de l'espace public, GDI Future Think-Tank, 2018.

posent à l'inconnu et stimulent la curiosité et le désir de connaissance selon des modalités plus libres que la sphère académique conventionnelle.

L'expérience de production et de partage de connaissance dans les lieux, projets, communautés et réseaux culturels trouvent également une pertinence particulière pour adresser et ouvrir le futur, un domaine (comme nous l'avons vu en introduisant la prospective) qui associe intimement l'imagination à la connaissance et à l'expérimentation.

3.6 – Santé urbaine et nouvelle culture du soin

Une dernière collaboration de recherche avec le département de géographie de l'université de Lausanne et l'OMS sur les enjeux de la santé urbaine en 2021, a permis de faire ressortir quelques nouvelles idées sur la résilience urbaine et l'apport des acteurs culturels et créatifs.

Il apparaît d'une part que la santé publique est amenée à devenir une composante essentielle de la résilience urbaine, que ce soit en relation avec l'exigence écologique (pollution aérienne, accès à une eau saine, etc.), par anticipation d'aléas climatiques et des risques associés, ou pour le bien-être psychologique des citoyens (montée de l'éco-anxiété, trauma de la crise covid, etc.). Ce dernier point confirme l'importance de mettre en œuvre des processus de résilience y compris immatérielle.

D'autre part, le domaine du soin et plus largement la culture du *care* sont en vive évolution avec un foisonnement de nouvelles propositions thérapeutiques, qu'elles soient corporelles ou mentales, dont certaines sont issues d'initiatives créatives ou inspirées de méthodes artistiques. Comme celles à vocation pédagogiques et apprenantes citées dans le point précédent, ces initiatives font parties des mouvements *bottom-up* participant à la résilience urbaine.

3.7 – Synthèse possible par la mise en récit et en mouvement de la résilience

Pour comprendre les impacts résilients de la sphère culturelle sur la ville, il est nécessaire de se pencher sur ce qui impacte et transforme dans les méandres des usages, des lieux et des communautés, mais aussi d'adopter une perspective transversale et de sortir des visions en silos.

L'analyse de tendance permet d'ausculter ce qui bouge et ouvre des pistes d'avenir, de développer une vision écosystémique, et de sortir de la vision sectorielle, rationalisée ou productive (input/output) – sur laquelle s'était appuyé la conceptualisation des industries créatives et culturelles, et de la ville créative.

Il est également possible d'ouvrir ces potentialités d'avenir et de façonner ces visions en écosystème matériel et immatériel, pragmatique et imaginaire, par la conception de scénarios spéculatifs. La mise en récit est une autre voie possible pour formuler et singulariser ces villes créatives et résilientes, que ce soit par des formes purement narratives, éventuellement associées à une création picturale, ou d'arborescences hyper-narratives telle qu'une installation artistique le permet.

Comme nous allons le voir avec les expérimentations du Mesopolis Lab, les projets artistiques, constituent un gisement de scénarios, d'expériences esthétiques ou de pensée, à la frontière du réel, du futur et de l'imaginaire de la ville.

4 - Mesopolis Lab

Mesopolis est le nom d'une utopie artistique et urbaine, versatile et protéiforme, que nous avons commencé à imaginer en 2011 à l'occasion d'un voyage de recherche urbaine à Téhéran et que nous

faisons « atterrir » et évoluer dans d'autres contextes par jeu de simulation fictive. Chacun des « atterrissages » réalisés permet de créer une nouvelle version de la Mesopolis et d'en explorer la forme, le programme, le modèle, la mise en mouvement et le récit, comme nous allons le voir.

Ces simulations permettent de faire des expériences de récit et de pensée au futur, et sont exprimées via différents formats : installation, texte, photomontage ou conférence-performance.

Le Mesopolis Lab relie ces différents épisodes d'expérimentation artistique, théorique et prospective. Cette méthode d'exploration de futurs possibles emprunte en partie au *design fiction* (Sterling, 2013) qui consiste à tester des hypothèses futures par le design d'artefacts et de prototypes fictifs, et la *théorie-fiction* (Negarestani, 2008). Celle-ci permet de croiser des disciplines théoriques, de tester des idées et de construire des raisonnements plus libres par la fiction.

La première version de la Mesopolis jette les bases d'un modèle conceptuel générique et « hors-sol », c'est-à-dire une utopie, tandis que les suivantes sont des prototypes ancrés dans des sites réels mais fictifs (notion de *protopia*) la mettant en scène de diverses manières. Chaque version est une réinvention imaginaire, s'appuyant sur les spécificités de la ville d'ancrage, des enseignements tirés des expérimentations précédentes, des analyses de tendances menées en parallèle, et de nouvelles idées introduisant de nouvelles pistes, solutions ou défis d'avenir.

4.1 - Mesopolis 1 : Création d'un concept et émergence d'un modèle imaginaire

Comme nous l'avons dit, la première version de la Mesopolis est née d'un voyage à Téhéran en 2011 qui devait donner lieu à un projet de recherche sur son futur en croisant urbanisme, art et écologie, avec une attention toute particulière à l'eau. Ce projet n'a

finalment pas vu le jour mais le voyage d'étude a été l'occasion de faire émerger le concept de Mesopolis, comme un modèle et un scénario possible d'une réinvention à la fois artistique et écologique de la ville. Ce modèle initial est informé d'un faisceau de références théoriques et artistiques qui guident sont déploiement.

Le design du modèle s'appuyait en premier lieu sur la notion d'écosophie (Guattari, 1989) résultant de la combinaison de trois formes d'écologie, naturelle, sociale et mentale. Cette philosophie qui a sa part de subjectivité et de poésie, permet, comme la résilience, de mailler les réalités matériels et immatériels dans une vision évolutive et holistique de la ville. Cette approche très ouverte, laisse la place à un travail sur les imaginaires autant qu'à une recherche de solutions faces aux désastres écologiques, sociaux, économiques et politiques si flagrants à Téhéran.

Autre inspiration, la ville de Téhéran se situe dans une région considéré comme le berceau de l'urbanisme et de l'art des jardins apparus dès l'antiquité en Perse et Mésopotamie. La Mesopolis cherche à faire remonter à la surface cet héritage oublié, comme un palimpseste urbain, non sans évoquer le Manifeste Relatif du Sub-urbanisme de Sébastien Marot (2008). Preuve de cet héritage millénaire, Téhéran dispose d'un vaste système d'irrigation de plus de trois mille ans, les qanats, en partie souterrain et en partie visible. La Mesopolis future et imaginaire vient réactiver symboliquement ce système rhizomique et aujourd'hui à l'abandon.

Mesopolis est aussi le nom d'une ville « milieu » (*meso*), comme milieu de vie, faisant ainsi écho aux travaux de l'urbaniste et philosophe Chris Younès, mais aussi comme lieu médiant entre dimensions matérielles et immatérielles de la ville.

L'exposition Mesopolis à l'Atelier Martel Architecture en 2013, présentait en une vaste installation immersive, tous les matériaux de recherches associés au modèle urbain imaginaire, à parcourir sur le mode de l'hyper-narration, et phagocytant le bureau de l'agence pour le transformer en laboratoire *in progress*, le Mesopolis Lab.

Figure 2 : Exposition et installation Mesopolis, Atelier Martel Architecture, 2013.

Crédit : R. Bidault-Waddington (2013)

Les éléments comprenaient : une banque photographique de la ville de Téhéran, des diagrammes sur l'exploration urbaine et spéculative par l'image, des collages fait de fragments photographiques et donnant à sentir l'hybridation entre architecture et nature, des documents sur l'architecture paramétrique inspirée du vivant, des hypothèses spéculatives sur la ville de Téhéran, un diagramme modélisant l'idée d'une ville-jardin de manière métaphorique, et un poème visuel « O de Mesopolis ».

A l'issue de cette expérience, il était manifeste que la Mesopolis était bien plus un fantôme utopique et hors-sol qu'une réalité possible pour Téhéran. Le lab a ainsi bifurqué en s'éloignant de Téhéran et en faisant voyager et atterrir ailleurs le modèle imaginaire.

4.2 - Mesopolis 2 : Milieu de vie et communauté créative autonome

Six ans et plusieurs études de tendances plus tard, la Mesopolis atterrit en Egypte en 2019 à l'occasion d'une conférence-performance donnée à Paris dans le symposium « Gardening the Sky Water » (Chaire Art & Science de l'Ecole Polytechnique et l'ENSAD), dans laquelle nous racontons par oral l'histoire de 4 projets fictifs, chacun présenté sous la forme d'un simple photomontage à partir d'images collectées en ligne.

Afin de consolider l'effet d'illusion, les quatre scénarios incluent des sites et des acteurs réels laissant à penser que les projets sont en cours et donnant

L'architecture suspendue permet de récolter les fines gouttelettes des modestes nuages qui passent dans le désert sans jamais pleuvoir, et viennent ainsi irriguer la cité. Ce premier prototype fictif de Mesopolis privilégie l'hypothèse d'une utopie artistique, autogérée et assez idéalisée. Elle s'inspire également des communautés qui se sont formées autour projet Aérocoène de l'artiste argentin Tomas Saraceno. La Mesopolis garde son caractère utopique et hors-sol au sens propre comme au figuré. Ville suspendue, elle pourrait aussi faire penser à Octavia, l'une des villes invisibles imaginées par Italo Calvino, et se déployant dans l'espace sur une vaste toile d'araignée.

4.3 - Mesopolis 3: Village free-style, connecté et génératif

En 2021, la Mésopolis voyage de nouveau et atterrit en Asie via les pages de la revue *Bad To The Bone* à Paris. Associant un texte et un photomontage, « Mésopolis 3, histoire d'une expé-topia écosophique, générative et résiliente » prend une autre forme et relate un autre scénario aspirationnel. C'est en Thaïlande à proximité du lieu de résidence de Michel Bauwens, icône internationale de l'économie des communs et des cultures *peer-to-peer*, que s'est développée la nouvelle Mésopolis, cette fois-ci plus ancrée et opérée de manière tout à fait pérenne. Située en pleine forêt, l'architecture est exclusivement en bois et garde un aspect suspendu avec de nombreuses cabanes et constructions dans les arbres, non sans faire un clin d'œil cette fois-ci au « Baron Perché » d'Italo Calvino qui vivait dans les arbres pour s'extraire de la société conventionnelle. La nature est ainsi omniprésente et l'on ne saurait si, comme dans certaines régions rurales de l'Asie du Sud Est où la densité rejoint celle des villes, Mesopolis 3 est une ville boisée

ou une forêt habitée, semant ainsi le doute sur ce qu'est une ville.

La création artistique y est toujours très présente, mais c'est surtout la danse qui prend un rôle central puisqu'à Mesopolis tout le monde danse librement dans la rue et même sans musique ; la danse est une manière d'être au monde, fluide et bienfaitrice pour le corps et l'esprit à tout âge. Avec la nature, la danse est l'une des clés de la santé physique, mentale et sociétale à Mesopolis ; elle soigne et aide à se libérer de toute forme d'emprise psychologique. La libre expression corporelle est aussi un langage universel qui permet de faire dialoguer la diversité des populations vivant dans la cité, qu'elles soient thaïlandaises « de souche » ou issues de migrations venues de tous les continents. Sans en faire le fondateur de la Mesopolis, nous avons pris Michel Bauwens comme personnage central car il réside depuis très longtemps en Thaïlande, y a créé une famille mixte et est intégré à la société thaïlandaise. L'histoire fictive est ancrée dans une réalité.

D'autre part, à Mesopolis 3, la pratique quotidienne de la danse vient aussi compenser la toxicité des technologies numériques, également très présent dans la cité. Suivant la théorie cosmo-locale de Michel Bauwens, mais aussi sur le modèle de certains kibboutz israéliens devenus incubateurs hi-tech auto-géré, Mesopolis a une économie numérique très innovante et prospère, qu'elle met au service de sa vie citoyenne, de sa résilience et de sa gouvernance locale. Le réalisme et la rationalité économique trouvent ainsi leur place dans ce prototype imaginaire. La prospérité est revisitée à l'aune de la notion de « générativité » plutôt que de croissance. Une autre dimension importante de la vie économique tourne autour de l'économie du savoir, de la créativité, de l'apprentissage et du co-apprentissage, ou encore du soin, où chacun peut partager et développer ses talents dans de nombreux domaines par l'expérimentations apprenantes. Ceci crée des opportunités de développement économique, personnel et culturel qui consolident la résilience de la cité.

L'utopie devient ainsi *expé-topie* : l'expérience et la qualité de vie du citoyen est centrale dans le récit ; que ce soit par l'architecture, le design ou la danse, l'expérience artistique et esthétique en est un des leviers ; l'expérimentation et l'innovation sont moteurs de la vitalité sociétale, culturelle, et économique de la cité ; et le modèle utopique devient par la fiction un test bêta du prototype urbain artistique et résilient.

Dans ce troisième scénario, Mesopolis reste un modèle imaginaire, une pure projection fictive, mais incorpore plus clairement les leviers de la résilience urbaine et créative, et devient une manière d'enchevêtrer ses différentes dimensions, écologique, sociale, collaborative et immatérielle.

4.4 - Mesopolis 4 : Stratégie de résilience multipolaire et aspirations futures

Présentée en 2023 à l'occasion du conférence-performance au Forum Change Now à Paris (plus gros événement européen destiné au développement durable), la 4^e version de Mesopolis vient atterrir cette fois-ci dans trois villes européennes, toutes au bord de l'eau et disposant d'une riche scène culturelle : Locarno en Suisse avec son lac, Arles en France qui comprend l'estuaire du Rhône et la Camargue, et Leira au Portugal au bord de l'Océan Atlantique. Ces trois villes de taille moyenne, ont choisi de solidariser leurs efforts, leurs connaissances et leurs réseaux, en vue de devenir ensemble des pionnières d'une résilience urbaine et créative centrée sur la question de l'eau.

Cette fois-ci le Mesopolis Lab est présenté (très sérieusement) comme un mouvement planétaire de villes qui optent pour des stratégies de résilience créative, les dernières étant le trio Locarno-Arles-Leira. Une série de photomontages permet de visualiser les projets artistiques et créatifs qui mettent en mouvement ces stratégies. Alors que tout semble faux (c'est effectivement un *fake*), le large public d'acteurs engagés pour le développement durable (dont de très nombreuses entreprises), redouble d'enthousiasme et d'applaudissements - avant mais aussi après que soit révélé qu'il s'agissait d'une simulation fictive pour donner à sentir des futurs possibles. Au-delà du scénario de résilience créative, cette expérience montre à quel point l'art, les artistes et la créativité touchent, et répondent aux aspirations et besoins des citoyens, quelques soient leurs profils, de promesses futures inspirantes (résilience par l'immatériel).

Bibliographie

- Anderson, C. (2012). *Makers : la nouvelle révolution industrielle*, PEARSON France
- Ansoff, H. I. (1975). Managing strategic surprise by response to weak signals. *California management review*, 18(2), 21-33
- Bidault-Waddington, R. (2014). Paris Galaxies in Perspective, in Annick Schramme, A., Kooyman, R. et al. (eds). *Beyond Frames: Dynamics between the creative industries, knowledge institutions and the urban context*, Eburon Academic Publishers,
- Bidault-Waddington, R. (2017). *Paris Ars Universalis, scénario-fiction d'un futur Grand Paris*, Editions L'Harmattan
- Bidault-Waddington, R. (2021). Fostering resilient co-learning ecosystems in the city, in Carrillo, J. Garner, C. (eds). *City preparedness for the Climate Crisis*, Edward Elgar Press
- Bidault-Waddington, R. (2021). Mesopolis, histoire d'une expé-topia écosophique, générative et résiliente », *Revue Bad To The Bone #16*.
- Bouvet L. (2015). *L'insécurité culturelle*, Fayard
- Calvino, I. et Bertrand, J. (trad), (1960). *Le baron perché*, Points Roman Seuil
- Calvino, I. (2002). *Les Villes Invisibles*, Edition Gallimard.
- Florida, R. (2005). *Cities and the Creative Class*, New York-London, Routledge
- Guattari, F. (1989), *Les trois écologies*, Gallimard
- Landry, C. (1995). *The Creative City*, Demos
- Marino, D. & Rozenblat, C. (2022). Stakeholders' power in the networking structuration processes of the urban resilience concept in Habitat III agenda (2012-2016), in *Geography and Sustainability Journal*, Volume 3, Issue 2, 46-57
- Marot, S. (2008). *Manifeste relatif du sub-urbanisme : Palimpsestuous Ithaca*, thèse de doctorat d'histoire.
- Negarestani, R. (2008), *Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials*, Re.Press
- OECD (2014) *Guidelines for resilience systems analysis*, OECD Publishing
- Ramos, J., Bauwens, M. et al. (eds), (2021), *The Cosmological Reader*, clreader.net
- Rifkins, J. (2019). *Le New Deal Vert Mondial : Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 - Le plan économique pour sauver la vie sur Terre*, Les Liens Qui Libèrent.
- Sterling, B. (2013). Patently untrue: fleshy defibrillators and synchronized baseball are changing the future, in *Wired*, October Issue.
- Younes, C. & B. Goetz (eds), (2010). *Architecture des milieux*, Le Portique n°25.

BORDANDO SÃO LUIZ DO PARAITINGA: A CIDADE CONTADA POR MULHERES

Renata R. Allucci, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, SP/Brasil,
<alluccirenata@gmail.com>

Palavras-chave:

São Luiz do Paraitinga, bordado, imaginários urbanos, memória, identidades

Resumo

São Luiz do Paraitinga, situada no Vale do Paraíba paulista, apresenta o passado, a paisagem, a arquitetura, a formação caipira de sua gente como atributos para construção das identidades locais e para valorizar seu patrimônio cultural. Em 2010, após uma inundação que causou danos a muitas edificações, a cidade recebeu o título de Conjunto Histórico e Paisagístico do órgão de preservação federal. Para esse tombamento, os imaginários construídos sobre a cidade por parte de seus habitantes e por grupos de estudiosos, acadêmicos e políticos teve papel relevante, consolidado nos discursos técnicos e públicos, declarações, homenagens, imagens, elaborações cul-

turais e artísticas, fazendo com que alguns elementos ganhassem lugar permanente na biografia da cidade. Utilizados como alegação sobre seu valor patrimonial, aparecem os imaginários urbanos, amplamente presentes em manifestações artísticas realizadas pelos luizenses. Em 2018, o projeto Retrato bordado da cultura de São Luiz do Paraitinga convidava “mulheres de baixa renda dessa cidade a participarem de uma vivência de bordado livre e uma experiência de criação coletiva, na expectativa de fomentar um grupo que pudesse criar produtos artesanais bordados com identidades e histórias locais, visando a sustentabilidade e gerando renda a esse coletivo de mulheres bordadeiras”.

Introdução

Ao realizar o tombamento da cidade de São Luiz do Paraitinga em 2010, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reiterou as características não apenas arquitetônicas da cidade, mas também seus imaginários fundacionais (CARRIÓN, 2010) em suas vertentes históricas e geográficas. Como já discutido em trabalhos anteriores (ALLUCCI E SCHICCHI, 2019; ALLUCCI, 2020), a fundação da cidade carrega uma história sobre seu planejamento, que teria sido solicitado por Morgado de Mateus, o que daria a ela características de uma cidade iluminista (IPHAN, 2010). Por outro lado, os mares de morros que conformam sua paisagem, na definição do geógrafo luizense Aziz Ab'Saber, estão introjetados nos atributos visuais e turísticos tanto para seus habitantes quanto para aqueles que visitam a cidade.

Há controvérsias sobre ambos, com fragilidades na construção da história da fundação e na manutenção dessa paisagem, uma vez que seus morros – com especial destaque para o Morro do Cruzeiro, onde se localiza o bairro Alto do Cruzeiro – apresentam cada vez mais construções, muitas delas realizadas sem fiscalização, o que diminui consideravelmente a noção de conjunto paisagístico que a titulação lhe conferiu.

Porém, para além das análises acadêmicas, há um consenso entre moradores sobre alguns aspectos desses imaginários fundacionais, o que faz com que estejam presentes e se perpetuem em narrativas, discursos e manifestações culturais e artísticas. Nem mesmo a inundação de 2010, de grandes proporções e que destruiu parte do patrimônio edificado, modificou as perspectivas pelas quais a cidade que ser vista; pelo contrário, reforçou os imaginários construídos ao longo do tempo e os colocou cada vez mais a serviço “das associações de sentidos, materializações, representações e práticas”, o que permitiu “promover uma abordagem multidimensional da cidade com base nos imaginários urbanos” (VERA, 2019, e-book, tradução da autora).

Entre outras possibilidades de entendimento

sobre São Luiz do Paraitinga, um conjunto de 12 bordados executados em 2018 por mulheres moradoras na cidade revelaram paisagens que transpunham os perímetros de tombamento e que trouxeram à luz imaginários traçados a partir de memórias e identidades, pois

ao mesmo tempo que o imaginário é um produto coletivo, ele exerce uma influência sobre a integração social, uma vez que tem a capacidade de invocar a participação dos sujeitos na construção de relações não apenas físico-espaciais, mas sobretudo sociais e simbólicas, redefinindo o espaço em sua componente comunicante e aglutinadora (LEITE, 2015, p. 219).

Assim, esses bordados representam um novo olhar sobre a cidade, construído por meio da união, da troca e das vivências compartilhadas entre as mulheres.

Uma cidade imaginada, caipira, tradicional e renascida

Um dos imaginários construídos sobre São Luiz do Paraitinga é a permanência, no presente, de um modo de vida caipira, naquilo que ele teria de pacífico, vivido em um tempo moroso, com a ajuda mútua entre seus moradores, mantido na culinária, na música, nas festas. Este passado não tão distante pode parecer deslocado no tempo e espaço atuais, já que não há isolamento desta cidade em relação a possibilidades tecnológicas e midiáticas e às trocas culturais e informacionais, principalmente com o rompimento de barreiras físicas e geográficas. Porém, é um imaginário sustentado para manutenção das memórias e das identidades.

Como examina Huyssen (2000, p. 32), “quanto mais rápido somos empurrados para o futuro global que não nos inspira confiança, mais forte é o nosso desejo de ir mais devagar e mais nos voltarmos para a memória em busca de conforto”.

Pode-se dizer que o luizense se identifica com o caipira, utilizando as reflexões de Hall (2006, p. 38-39), para quem a identidade é um processo, em permanente formação, na qual “existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade”. O autor sugere que, “em vez de falar na identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de *identificação*, e vê-la como um processo em andamento”.

Não sendo redutora do que é, de fato, o luizense, essa identificação é utilizada de forma afetiva e como mecanismo de valorização, “tratando-se de uma troca simbólica oferecida em um universo cultural que procura pelas diferenciações” (ALLUCI, 2015).

O mundo rural, cuja participação no território do município é bastante significativo em dimensão, está presente em festas como Festival da Cozinha Caipira; Festival da Música Caipira de Raiz; romarias; festas juninas e o Arraial do Chi-pul-pul; Festival de Viola Caipira; o Soca Paçoca, que reúne música e pila; Festa do Saci. Está ativo nas pequenas produções agrícolas, de criação animal e artesanal, uma vez que as fábricas saíram da cidade a partir dos anos 1980, fazendo com que os trabalhadores voltassem a utilizar métodos rudimentares em seu cotidiano.

Outros imaginários estão representados por suas titulações, oficiais ou não: Imperial Cidade; Estância Turística; Cidade das Mil Festas; Último reduto caipira do Estado de São Paulo; cidade do Carnaval de Marchinhas. A isso, acrescenta-se o valorizado patrimônio arquitetônico que conforma não apenas o perímetro oficial do tombamento, mas também dá os contornos do imaginário urbano gestado por pesquisadores, acadêmicos, políticos e parte de sua população.

Como outro exemplo, na realização do carnaval em São Luiz do Paraitinga, muitas das estratégias de execução da festa baseiam-se no conceito de tradição, uma vez que o apelo turístico, a imprensa, as lendas e os personagens dos blocos apontam para uma manifestação cultural tradicional. Porém, também aqui, há uma confluência de elementos

construídos e que se baseiam em imaginários. Proibido por ordem de um pároco local, o carnaval de rua desapareceu entre os anos de 1920 e 1980. Retomado em 1981, em sua nova roupagem de um carnaval exclusivamente de marchinhas – a maioria delas compostas por luizenses – ele foi realizado e compreendido como produto da herança cultural advinda da cultura caipira, da religiosidade popular expressa em festas, em lendas e mitos.

Deste modo, esses imaginários estão materializados nas manifestações culturais de São Luiz do Paraitinga e a eles se juntam a tradição e a memória, como estratégias de validação e legitimação e que contribuem para transformá-los em elementos de fortalecimento das identidades locais. Seus moradores ainda têm a expressão oral como ponto forte para a transmissão de sua cultura, por meio da narrativa presente na música, nas marchinhas de carnaval, na contação de histórias, na crença em personagens como o Saci e a Cobra Grande. São vivências sobrepostas do passado e do presente, próprias da dinâmica de sua cultura popular.

Por sua vez, a inundação de 2010 serviu “para a construção de um novo imaginário fundacional pois, com ela, a cidade renasceu, trazendo as transformações físicas, urbanísticas e sociais que o desastre acarretou” (ALLUCCI, 2020, p. 112). Para além de sua presença física no espaço urbano, o rio, como elemento integrante da paisagem, é incorporado simbolicamente pelos habitantes do lugar e, para Menezes (2007, online), “caso um rio atravessasse a zona central de uma cidade imediatamente ele se incorpora à paisagem urbana e, por consequência, ao imaginário coletivo”. Este é o caso do Paraitinga, exaltado e temido e que, como sintetizou Maria Cinira dos Santos, a Nena¹, por ocasião da inundação, foi um rio que “entrou sem pedir licença; saiu sem dizer obrigado”.

1 Nena Santos, artista plástica e cantora luizense. Frase retirada de seu depoimento no vídeo *Memória luizense: a passagem do tempo em São Luiz do Paraitinga*, de julho de 2012, realizado pela AMI São Luiz e Quatro Quatro Zero Produções, com apoio do Ministério da Cultura e do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Os bordados e os imaginários

O ato de bordar foi, durante muito tempo, uma tarefa predominantemente executada por mulheres. Em um processo construído historicamente, algumas artes foram consideradas menos intelectualizadas que outras, pois acreditava-se que necessitavam apenas de execução, não de elaboração racional. Entre estas, encontrava-se o artesanato, entendido como produto de obreiros e associado ao trabalho feminino (SIMIONI, 2010). As artes têxteis, em particular os bordados, entraram nessa categorização, por imposição de um sistema de classificação e hierarquização, no qual, conforme descreve Simioni (2010, p. 5)

gêneros outrora valorizados, como a tapeçaria e o bordado, centrais durante a Idade Média, passaram, ao longo da Idade Moderna, a comportar duas cargas simbólicas negativas: a do trabalho 'feminino', logo inferior, e a do trabalho manual, a cada dia mais desqualificado.

Continuando pelo século XX como uma prática feminina, muitas vezes ensinada nas escolas, voltada à educação das meninas, também era entendida como uma tarefa a ser executada no âmbito doméstico, no espaço privado do lar.

Porém, não demorou para que as mulheres percebessem “o uso social do bordado, que sai da esfera de objeto de arte (ou artesanato) para objeto de comunicação, do trabalho particular para o coletivo, da fruição estética para a utilização política” (ALLUCCI, 2019, p.4).

O bordado passa a ter, também, um papel de ação de resistência, além de estabelecer relações “com o meio social, o corpo, a subjetividade e a cultura” (DIAS, 2019, p. 52). Ele passa a ser utilizado na esfera pública, como intervenção urbana, para expressar questões relacionadas ao feminismo, aos direitos civis, à saúde pública, ao acesso a educação e trabalho, aos assédios. O bordado, “considerado uma técnica que pode expressar força e integrar atos dis-

ruptivos e, até mesmo, subversivos” (CINTRA, MESQUITA, 2020, p. 369), expressa muitas reivindicações a partir de objetos, como resultados visíveis de processos artísticos, coletivos e de questionamento.

A partir dessa leitura, os imaginários das bordadeiras surgem em seus trabalhos, em cores, palavras, paisagens. São criações que refletem e reflexionam sobre aspectos sociais e urbanos, sobre as histórias de vida, memórias e identidades reconstruídas fio a fio, ou, como disse a bordadeira luizense Ana Paula Salgado, “aqui a gente se expressa, coloca o sentimento no pano”.

Bordando São Luiz do Paraitinga

Em 2018, o projeto *Retrato bordado da cultura de São Luiz do Paraitinga* convidava mulheres luizenses a participarem de um grupo, sob a argumentação de que “o bordado é uma linguagem existente no repertório da região, e através dele é possível valorizar tradições, retratar a memória local e manter vivo o fio que tece a história das pessoas, das festas e costumes tradicionais desta comunidade.” Isso significava que o ato de bordar seria, também, uma forma de realizar uma operação memorialística que, como meio de expressão individual e coletiva, auxilia no processo de construção de identidades.

O projeto, apoiado pela Prefeitura, previa a capacitação de grupos já existentes ou de novas integrantes na confecção de bordados, para gerar renda por meio de um projeto sustentável, criativo e colaborativo, com a criação de um coletivo de artesãs. O convite, dirigido a mulheres, reiterava a percepção do bordado como uma atividade eminentemente feminina. Compareceram mulheres de baixa renda, em situação de maior vulnerabilidade dentro da comunidade luizense.

Essas mulheres conheciam técnicas de bordados, crochê, tricô, aprendidas com avós, mães ou na escola; porém, a idealizadora do projeto, Carmen

Vergueiro², desejava que elas saíssem das cópias de desenhos prontos, ou de moldes de revistas, e usassem essas manualidades como forma de expressão cultural (informação pessoal)³.

Como via de interpretação, Leite (2015, p. 232-233) retoma Bachelard quando determina que “é por meio da imagem que estabelecemos uma relação com a realidade; a imagem orienta uma percepção do mundo”. Assim, as imagens bordadas remetiam a muitos imaginários urbanos criados para São Luiz do Paraitinga; refletiam a construção de cidade a partir da percepção de seus habitantes e dos elementos externos que a ela se somaram. Construíram imaginários urbanos que, porquanto estejam sempre em processos e transformações, persistem contemporaneamente.

As oficinas foram conduzidas pela artista têxtil Joana Salles⁴, a partir de um convite feito por Carmen. Juntas, começaram a desenhar o projeto; enquanto Carmen alinhava uma parceria com a Prefeitura da cidade, iam conversando e entendendo a proposta dessa vivência/oficina.

O projeto teve duas etapas: desenvolvimento de painel bordado com as memórias de cada mulher; e a criação de colares bordados, visando a geração de renda. Como descreve Joana:

2 Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro (1984), mestre em Hematologia pela Escola Paulista de Medicina (1993) e doutora em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente (2008). É fundadora e coordenadora da Associação da Medula Óssea, (www.ameo.org.br) onde desenvolve projetos para apoio ao Transplante de Medula Óssea. Como ela descreve: eu tenho um pé lá, outro cá (São Luiz do Paraitinga e São Paulo): aqui, cuido de uma ONG para transplante de medula; lá, desfruto da companhia de bons amigos e da vida na cidade, desde 2017. Fomenta projetos artísticos e culturais.

3 VERGUEIRO, Carmen. Informação recebida por e-mail em janeiro de 2024.

4 Artista têxtil e professora de artes visuais da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística de SP). Mestre em moda, cultura e arte, dedica-se à pesquisa e projetos em comunidades, integrando bordado a outras expressões artísticas. Em suas atividades artístico-educativas por diversos Estados do Brasil, desenvolveu projetos com ênfase nas manualidades, onde aprendeu e ensinou modos genuínos de criar, bordar, tecer e fiar.

As memórias de cada mulher foram sendo trazidas com muita emoção para a roda de prosa e bordado. Aos poucos, as participantes foram se conhecendo, estabelecendo laços e criando vínculos. Foi a partir dessas trocas em roda que começou a surgir uma cartografia afetiva da cidade: o alto do cruzeiro, a beira do rio, a casa de barro, a lua vermelha, a montanha, o pé de ipê, as alfazemas, a avó, a capela, a dança de fita, o casario do largo do Rosário etc. Essas conversas iniciais embalaram todos os encontros, inspiraram a criação de cada painel bordado e foram o disparador para os desafios que o grupo ia trilhar, o de expressar memórias através das linguagens artísticas do bordado, da pintura e do desenho (informação pessoal)⁵.

A área rural da cidade foi amplamente representada nos bordados, revelando as características caipiras que os luizenses tanto valorizam. Também os atributos geográficos da cidade – parte dos imaginários fundacionais – aparecem em todos os trabalhos, principalmente o rio Paraitinga e os mares de morros. Outras temáticas recorrentes são a cultura local; as casas das infâncias e a cidade colorida, derivada de suas titulações e de sua valorização como cidade histórica e turística; a religiosidade, em especial os edifícios católicos da cidade que sofreram danos na inundação de 2010, mas que já estavam reconstruídos no momento da confecção dos bordados.

Outro local representado, o bairro do Alto do Cruzeiro, configurou-se historicamente por meio de habitações irregulares, por sua proximidade com a infraestrutura do centro da cidade mas, ao mesmo tempo, pelo valor reduzido de terrenos, muitas vezes apropriados por parte de uma população rural que, tendo perdido seu trabalho nas atividades agrícolas e na criação de gado leiteiro, mudou-se para esse morro. Apesar de fazer parte da área de tombamento, poucos moradores conhecem essa condição do bairro e se sentem à margem de investimentos que visam o turismo, o lazer, a educação e a saúde.

5 SALLES, Joana. Informação recebida por e-mail em janeiro de 2024.

Imagem dos bordados e suas descrições pelas autoras

Quando foram expostos na praça central de São Luiz do Paraitinga, em dezembro de 2018, os bordados eram apresentados junto a um cartão com palavras das autoras, que descreviam os desenhos escolhidos, suas motivações e a experiência de realizar um bordado livre. Em suas palavras, elas deixaram entrever que, mais que o resultado final, o processo trouxe uma nova percepção de suas habilidades e possibilidades; muitas expressam realização, a ultrapassagem de limites, a liberdade, a transformação e o prazer de contar sua própria história e contruir ponto a ponto os seus imaginários.

Ao lembrar sua trajetória com as mulheres com quem compartilhou bordados, Joana Salles descreve que

a criação coletiva nos faz tecer laços de afetos que envolve aprendizado, escuta e trocas. Encontrei nessa experiência com bordado um sentido que norteou, desde então, a minha trajetória artística e profissional. E segui meus trabalhos, com diversos coletivos de mulheres, com uma ideia em mente: a construção de abrigos de linhas, a criação de um tecido coletivo que pulsasse carinho e cuidado, que nos protegesse, nutrisse e nos fortalecesse (informação pessoal).

O trabalho em São Luiz do Paraitinga pode ser considerado o ponto inicial de uma história de aprendizagens e revelações, na qual linhas traçaram mais do que um bordado, pois trouxeram à luz uma relação intrínseca com a cidade e a capacidade de revelar lugares, paisagens e personagens antes apenas imaginados.

Figura 1: Bordado de Toco

Fonte: Fotografia do acervo da autora (2018)

Resolvi fazer a zona rural que é marcada pelos morros, o rio e o vale. Fiz uma cidade muito colorida porque assim é São Luiz e eu amo minha cidade!

Toco

Figura 2: Bordado de Oscarlina Lauriano

Fonte: Fotografia do acervo da autora (2018)

Eu bordei montanhas, macieira, laranjeira. A casa bordada no painel é a casa da minha infância, morava numa chácara no Alto do Cruzeiro [...] Na minha casa tinha saci, acredita? Eu não costumo contar essa história porque ninguém acredita. Eu mesma não vi, mas minha mãe viu! [...] Sei que é verdade, minha mãe não tinha motivo para mentir pra gente.

Oscarlina Lauriano

Figura 3: Bordado de Bete Narézio

Fonte: Fotografia do acervo da autora (2018)

Retratei no painel a casa da minha avó, que ficava no caminho de Lagoinha [...] A casa não existe mais, mas isto aqui vai ficar na memória, o painel trouxe toda a história dos meus avós.

Bete Narézio

Figura 4: Bordado de Cristina Maria Rodrigues de Toledo

Fonte: Fotografia do acervo da autora (2018)

O rio participa da nossa vida desde a infância, ele era nosso limite, quando pequena minha mãe só deixava a gente brincar até a margem do rio, não podia atravessar para o outro lado da ponte. Depois veio a enchente, o rio levou tudo que eu tinha em casa.

Cristina Maria Rodrigues de Toledo

Figura 5: Bordado de Ana Paula Salgado

Fonte Fotografia do acervo da autora (2018)

Retratei o Alto do Cruzeiro que é um bairro de pessoas bastante carentes e um pouco da minha infância [...] Mostrei a fé do luizense com as igrejas que estão no meu painel bordado.

Ana Paula Salgado

Ao transpor para os bordados diversos elementos da cidade, as mulheres escolheram os mais representativos de suas relações com São Luiz do Paraitinga, amplificando sua importância pessoal e coletiva. Vistos em conjunto, os bordados revelaram uma iconografia que reforçou e articulou os imaginários construídos para promover os aspectos singulares da cidade que, entre outros, haviam permitido seu tombamento como Conjunto Histórico e Paisagístico, mesmo que o discurso técnico alegasse outras motivações para a titulação.

Considerações finais

No final de 2018, 12 bordados foram expostos na praça do Centro Histórico, apresentando visões sobre a cultura e a cidade: o rio, os morros, as casas, a procissão de Corpus Christi, as manifestações artísticas populares, o Saci, a infância, as Igrejas, o Alto do Cruzeiro. A paisagem de São Luiz do Paraitinga, sugerida como mote dos trabalhos, foi amplamente representada, uma vez que “a paisagem é uma das formas conceituais de, ao construir(-se) (n)um imaginário social, conferir significado ao sítio, ao local, transformando-o em lugar. A paisagem, portanto, está relacionada ao processo imaginário da construção identitária de lugar” (VIEIRA, 2015, p. 150).

Como explica Carmen Vergueiro (informação pessoal), o objetivo inicial do projeto, de proporcionar fonte de renda complementar, não foi atingido. A maioria das mulheres tinha demandas familiares que exigiam tempo e energia e, com isso, não conseguiam realizar uma produção de bordados suficiente para obter retorno financeiro. Assim, um novo grupo se formou, com mulheres de outro perfil socioeconômico, que se reúnem todas as sextas-feiras para bordar temas relacionados com a cidade, dando continuidade a trabalhos que ressaltam as memórias, as identidades e os imaginários, e que são apresentados em feiras de artesanato ou em festas.

Porém, na dimensão cidadã da cultura⁶, ou seja, no direito que cada uma dessas mulheres têm de participar da vida cultural da cidade, o projeto foi exitoso, ao permitir que elas criassem, fruissem e difundissem suas realizações artísticas. Porque além dos produtos resultantes, como definiu Joana Salles (informação pessoal), “a convivência era a base dessa proposta artística, e conseqüentemente fomos tecendo elos, vínculos e uma teia invisível de confiança e apoio mútuo”, o que proporcionou o suporte para uma participação cidadã das bordadeiras na cultura

luizense, valorização da auto-estima e o reconhecimento interno e externo de suas capacidades e qualidades como artífices de manifestações culturais.

Os bordados, como narrativas urbanas, estabeleceram permanências e contradições sobre as características pelas quais a cidade tenta se distinguir e que permitem uma leitura através de seus imaginários, seus patrimônios, suas festas, sua música, sua arte. Mesmo apresentando algumas temáticas que remetem ao discurso da preservação dessa cidade, a escolha das bordadeiras pela representação de locais e paisagens menos valorizados – no sentido oficial do tombamento e dos recursos turísticos apoiados pela municipalidade – mostraram que há novos sentidos sobre São Luiz do Paraitinga que pedem para serem expressos e validados, em uma expectativa de ampliação e reconhecimentos de outros imaginários sociais e urbanos.

Agradecimento

Maria Cristina da Silva Schicchi; Joana Salles; Carmen Vergueiro e Leonardo Birche pelas contribuições e inspirações.

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Referências

- ALLUCCI, R. R. *Carnaval de São Luiz do Paraitinga: conflito entre fechamento e abertura da cidade*. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História. PUC-São Paulo, 2015.
- ALLUCCI, R. R. Una aguja, una lámpara, un telar. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 27, n. 3, e54376, 2019. DOI: 10.1590/1806-9584-2019v27n354376.
- ALLUCCI, R. R. e M. C. S. SCHICCHI. São Luiz do Paraitinga: o imaginário fundacional e suas projeções. *Anais do Museu Paulista*. São Paulo, Nova Série, vol. 27, 2019.

⁶ Neste trabalho, compreende-se a cultura em sua tridimensionalidade: as dimensões simbólica, cidadã e econômica.

- ALLUCCI, R. R. *São Luiz do Paraitinga: a construção de imaginários e os desígnios pós-tombamentos*. Tese (Doutorado em Urbanismo). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. PUC-Campinas, 2020.
- CARRIÓN, Fernando. Cultura urbana, ¿ un asunto de imaginarios? In: *Quito en la obra de... Quitología y arte urbano*. Quito: FONSAL: Casa de la Cultura Ecuatoriana, p. 125-146, 2010.
- CINTRA, F. N. e C. MESQUITA. Design e resistência: bordados nos bastidores do Coletivo Linhas de Sampa. *DATJournal* v.5 n.2 2020.
- DIAS, M. A. C. Bordado e subjetividade: o bordado como gesto cartográfico. *Palíndromo*, v. 11, n. 23, p. 61-61, janeiro 2019.
- HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
- HUYSSSEN, A. *Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória*. Trad. Vera Ribeiro. 1ª ed. Rio de Janeiro: Contraponto – Museu de Arte do Rio, 2014.
- IPHAN. *Dossiê São Luiz do Paraitinga*. São Paulo: IPHAN, 2010.
- LEITE, J. O espaço da arquitetura e sua mediação imaginativa. In: LEITÃO, L, LEITE, J. (orgs.) *Discutindo o imaginário: olhares multidisciplinares*. Recife: Editora UFPE, 2015.
- MENEZES, M. L. P. A cidade e o rio, o rio e a cidade. Espaços para o público. *Scripta Nova*. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2007, vol. XI, núm. 245 (35). Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24535.htm>. Acesso em dezembro de 2023.
- SIMIONI, A. P. C. Bordado e transgressão: questões de gênero na arte de Rosana Paulino e Rosana Palazyán. IN: *Proa – Revista de Antropologia e Arte* [on-line]. Ano 02, vol.01, n. 02, nov. 2010. Disponível em: <http://www.ifch.unicamp.br/proa/ArtigosII/anasimioni.html>. Acesso em janeiro/2024.
- VERA, P. Imaginarios urbanos: dimensiones, puentes y deslizamientos en sus estudios. In: VERA, P., GRAVANO, A., ALIAGA, F. (editores académicos). *Ciudades (in) descifrables: imaginarios y representaciones sociales de lo urbano*. [ebook]. Bogotá: Universidade de Santo Tomás, 2019.
- VIEIRA, D. S. L. Imaginarium & Landschaft: Notas para uma Teoria Cultural da Paisagem. In: LEITÃO, L, LEITE, J. (orgs.) *Discutindo o imaginário: olhares multidisciplinares*. Recife: Editora UFPE, 2015.

CIDADE. IMAGENS: BUSCANDO FORMAS DE PENSAR

Renata Neves, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
<bn.renata@gmail.com>

Palavras-chave

imagem, fotografia, cidade, Vilém Flusser.

Resumo

Este artigo é um exercício-metodológico que associa as ideias sobre imagem e imaginação postas na obra “Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia” de Vilém Flusser (2011), à imagens do chão da cidade que dão origem a série fotográfica autoral, Chão de Pedras (2022). Proponho articular, enquanto pesquisadora-artista, os campos do urbano e da arte. Investigarei como a fotografia, enquanto prática

artística, pode ajudar a refletir sobre a cidade, os sujeitos que a experienciam e a estimular o nosso imaginário rumo a formas de interação sensível com o espaço urbano. Através da produção de imagens e suas interpretações, refletirei sobre a cidade ligada à sua dimensão pública e poética, revelada através de 7 imagens do chão de pedras portuguesas com desenhos distintos em uma rua na zona sul do Rio de Janeiro.

Introdução

Acredito que as práticas artísticas ligadas à cidade, podem tornar visíveis condições de precariedade, aparecimento ou desaparecimento do espaço urbano e amparar para ações de liberdade e imaginação. Inicialmente, para entender e direcionar as investigações teóricas neste artigo no campo da imagem e da arte, escolhi como autor: Vilém Flusser (2011). Neste momento, permito-me associar as reflexões teóricas a partir da definição do autor mencionado anteriormente à série fotográfica autoral - *Chão de pedras* (2022), prática artística escolhida como exercício-metodológico utilizado para investigar sobre a cidade através da interpretação de suas imagens.

Para iniciar a problematização acerca da imagem e cidade, discutirei modos de produzir conhecimento a partir da prática artística da fotografia. Isso implica em trazer ao debate uma prática fotográfica realizada em 2022 no Rio de Janeiro e que pode nos ajudar a refletir sobre aspectos urbanos da cidade.

Adoto que a fotografia ligada à cidade, pode amparar para imaginários de liberdade, tornando visível condições de rupturas com o espaço urbano normatizador. Acredito que a cidade é construída também com imagens e palavras. Sendo assim, levanto perguntas básicas como:

- O que seriam *imagens*?
- De qual maneira podemos desdobrar os estudos sobre a cidade?
- Podemos investigar a construção da cidade a partir delas?

Desenvolver um exercício-metodológico próprio, significa ter apoios fundamentais para identificar o objeto e recorte presentes na investigação. Sendo assim, ao considerar o chão como recorte, podem ser levantadas perguntas primordiais como: o que é o chão? Quais tipos de chão existem na cidade? O que

é a rua? O que é público? Quais questões podem ser estabelecidas entre o público e privado?

Para identificar tais pontos, apresentarei duas leituras neste artigo, primeiramente, a principal: *Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia* (2013), do filósofo Vilém Flusser e em seguida, a leitura complementar, *Quando as imagens tocam o real* (2012) de Georges Didi-Huberman.

1 MODOS DE FAZER | Aproximações

Ao levar em consideração o caráter heterogêneo que compõe as cidades, com seus atores e assuntos múltiplos, busco refletir sobre os aspectos urbanos abertos a novas possibilidades metodológicas de leitura e criação de nexos.

Como se dá o exercício de fazer e pensar por imagens? Pensar por imagens complexifica interpretações, pode produzir noções fragmentadas e defender resultados provisórios e costuras entre áreas do saber. Fazer e pensar por imagens podem ser atrelados à noção de liberdade e podem dar brechas para conformações poéticas da cidade, a fim de valorizar a experiência do sujeito com a cidade. Segundo Berenstein e Pereira (2018) é a “experiência que permite ao corpo vivenciar o próprio conceito de espaço e história”. Citando as autoras, os modos de fazer por imagem “compartilham de um poder poético que permite lacunas para então, conseguir perceber o que não está lá” (ibidem, p.250). Assim, o ato de fotografar um elemento urbano encontrado na cidade compreende uma experiência, um modo de fazer aberto ao imaginativo construído por imagens. Se o fazer e pensar por imagens se revelam nas suas lacunas, significa dizer que há espaço para preencher a brecha da imagem e do pensamento. Essa lacuna pode apresentar um problema ligado à memória, ao aparecimento e desaparecimento. Em manifestações urbanas, o problema carrega dimensão histórica, de cunho individual

e coletivo - nos ativando perguntas direcionadas ao objeto que queremos conhecer e o que desse objeto será descoberto ou lembrado.

O sentido da experiência no ato de fotografar está em considerar a importância de uma imagem (no caso, a fotografia) e a interpretação extraída a partir dela, como prática implicada de conhecimento e crítica aberta à experiência do sensível. É portanto, na experiência através de processos de criação que valorizam os estudos do urbano sob uma perspectiva sensível, que a metodologia aqui acontece. É no desafio de interpretar a imagem de construção e/ou desconstrução do chão da cidade que essa investigação se contextualiza. Partindo do ato de fotografar, desde a experiência sensível da ação até as imagens em mãos, busco refletir sobre quais situações ou manifestações urbanas essa prática evidencia e como elas dão suporte para análises da cidade.

Ao assumir um modo de fazer atravessado pela fotografia e o ato em si de fotografar e produzir imagens, pergunto: qual a possível associação ou relevância de interpretar cidades diante de uma construção por imagens?

Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia

Tomando como base as filosofias de Flusser, pensador no campo da crítica da cultura, suas ideias nos ajudam a pensar sobre a imagem construída e a construção da realidade. Ele acredita que passamos por uma revolução da imagem com a criação de imagens técnicas através de aparelhos ou dispositivos como por exemplo, a câmera fotográfica e o ato de fotografar. Ele defende a relação entre fotografia e os pontos de vista formados através do aparelho fotográfico e do fotógrafo. Uma das maiores contribuições do autor é dialogar sobre o aparelho usando como tema,

a fotografia e para isso, ele indica uma série de termos que guiam sua teorização. Segundo ele, “imagens são mediações entre homem e mundo e seu propósito é serem mapas do mundo” (FLUSSER, 2013). Entre os 48 termos do glossário criado por ele, indico abaixo os que se destacam como possibilidade de associação com o exercício-metodológico partilhado nesse artigo.

- aparelho fotográfico: brinquedo que traduz pensamento conceitual em fotografia;
- decifrar: revelar o significado convencionalizado em símbolos;
- fotógrafo: pessoa que procura inserir na imagem informações imprevistas pelo aparelho fotográfico;
- ideia: elemento constitutivo da imagem;
- imagem: superfície significativa na qual as ideias se interrelacionam magicamente;
- imaginação: capacidade para compor e decifrar imagens;
- informar: produzir situações pouco prováveis e imprimi-las em objetos;
- objeto: algo contra o qual esbarramos;
- situação: cena onde são significativas as relações entre as coisas;
- traduzir: mudar de um código para outros; saltar de um universo a outro.

A imagem existe fora no espaço e tempo e é resultado da abstração, o que significa dizer que a imagem se origina da imaginação. O espaço é relacional e o tempo estabelece relações significativas, pressupondo imaginar a partir do gesto de olhar sobre a imagem sob uma não-linearidade. Para decifrar a imagem é necessário relacionar a estrutura da imagem com o íntimo do observador, permitindo o ato de vaguear - nome que o autor dá para o ato de estabelecer relações temporais entre os elementos da imagem, em que um elemento é visto após o outro (FLUSSER, 2013, p.14).

Se as imagens são produzidas com a finalidade de servirem de instrumentos para nos orientar no mundo, as interpretações e discussões despertadas

a partir delas são desenvolvidas por um pensamento (conceituação) e escrita (texto). A escrita é definida por Flusser (2011) como metacódigos da imagem, importante para a criação do texto, mediador capaz de explicar imagens. Decifrar textos é descobrir as imagens significadas pelos conceitos. Para o filósofo (2011) o pensamento fotográfico existe como um conceito crítico ao funcionalismo e deve “recolocar o problema da liberdade em parâmetros inteiramente novos”.

Podemos assumir que a imagem carrega um caráter político quando assume uma reflexão acerca da liberdade. Começa-se a descobrir o que acontece na rua, a partir dos gestos da fotografia e das questões levantadas a partir dela. Dentro da crise do contemporâneo, alguns questionamentos versam sobre busca de identidade, precarização e desumanização de alguns grupos existentes na cidade, uma vez que planos urbanos e suas dinâmicas tentam eliminar a noção de sujeito e mesmo, a circulação de determinados sujeitos nos espaços públicos da cidade.

Quando as imagens tocam o real: Didi-Huberman

Trazendo uma leitura complementar às ideias de Flusser (2013), acrescento conceitos da obra *Quando as imagens tocam o real*, do filósofo e historiador da arte, Didi Huberman (2012). Recapitulando concepções de Flusser (2011) a máquina fotográfica é considerada instrumento técnico para construir imaginário e assim, a imaginação para construção conceitual. Para Huberman (2012), é necessário colocar as imagens em relação e partir delas para perceber o que está visibilizado ou invisibilizado. A grande questão de Huberman é responder ou compreender como uma imagem toca o real e para isso, se faz necessário enxergá-la não como representação, mas sim como instrumento crítico.

“A imagem é uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar de outros tempos suplementares” (HUBERMAN, 2012).

O conhecimento adquirido a partir das imagens depende de uma organização dividida entre imaginário político, falar e atuar. Para Didi Huberman (2012) tal conhecimento apresenta-se como uma *arqueologia do saber* das imagens, com caráter aberto e combinados de palavras e imagens. O filósofo concorda com Flusser sobre ser fundamental o gesto de olhar a imagem, encontrar lacunas que nos fazem pensar sobre as “condições que impediram sua destruição e sua desapareção”. O mesmo justifica a importância:

“Porque a imagem é outra coisa que um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares - fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre eles (...)”

A fotografia pode ser um instrumento capaz de revelar condições para refletirmos sobre destruição, desaparecimento, aparecimento, visibilidade e invisibilidade - criticamente, tocar o real, como diz Didi Huberman (2012). Para ele, a imagem através de uma experiência fotográfica convida ao conhecimento, ao pensamento crítico em que o fotógrafo e quem mais se demorar olhando a foto, podem realizar. O autor afirma que não há imagem sem imaginação e que podemos acessar a imagem não-literal a partir do movimento do historiador-pesquisador ao dar margem para perguntas e reconfigurações. A imagem exerce um poder, que Jacques Rancière (2016) avistaria como um poder do sensível, um modelo que “embaralha as regras de correspondência à distância entre o dizível e o visível, próprias à lógica representativa”. Demorar o olhar sobre as fotografias, alterar a organização ou combinação entre imagens e o discurso sobre elas, são exercícios críticos do pensamento e do fazer por fotografia.

2 DESENVOLVIMENTO | Associações teóricas e a prática artística

O artista é um inventor da vida nova, nega a lógica representativa e pode ser um mediador de imaginários, contribuindo com uma política do sensível cuja função democrática será exercida através de suas imagens, aparições de atores não autorizados a aparecer livremente na cena pública. (RANCIÈRE, 2016, p.26).

Trazendo a prática autoral, *Chão de pedras* (2022-em andamento), realizada como exercício de fazer imagens e pensar a partir delas, tento especular qual situação urbana pode ser evidenciada e elaborar análises sobre a cidade.

Dessa prática fotográfica, retomo para o chão da cidade, repetindo as seguintes perguntas: qual é o objeto contra o qual esbarramos? Quais questões ele implica? Em seguida, tomando como problema a construção da cidade, assumo o chão como objeto do exercício-metodológico, mais especificamente o chão de calçada em pedra portuguesa, e relembro a existência diversa de chãos (da calçada, areia da praia, do vagão do metrô, etc.). Ao notar esse elemento e sua palavra *chão* conjugada no plural, levanto outras perguntas: o que é o chão? Quais tipos de chão existem na cidade? O que é a rua? O que é público? Quais questões podem ser estabelecidas entre o público e privado?

Exercício-metodológico como referência: Chão de pedras

A prática artística autoral *Chão de pedras* (2022-em andamento), realiza-se como uma sequência de sete fotos de pedras portuguesas com desenhos distintos espalhados na rua General Glicério, bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. Pretas e brancas, as pedras que demarcam a calçada, estão inseridas sob condição de seus desenhos em deformação ou desaparecimento. Se ao caminhar pelas ruas, me deparo com as pedras, fotografar sua condição de desaparecimento, me faz refletir sobre seu contraponto: o aparecimento. O que desaparece? O que se revela? O ato de fotografar na rua me exige tatear pisando nos chãos, descobrir a existência de seus objetos materiais num primeiro contato e notá-los para então, conhecer mais a seu respeito. Com as fotografias em mãos, as calçadas em pedras portuguesas me trazem perguntas como: o que é a calçada? A quem se destina a calçada em pedras portuguesas? Quais desenhos existem na cidade do Rio? Quais são os significados de seus desenhos? Quem as criou? Para quem foram criadas? Quem as inseriu ali? Se a cidade pode ser revelada nos detalhes dos elementos urbanos, é possível descobrir mais sobre ela, conhecendo quem constrói seu chão. Trabalhadores terceirizados da prefeitura do Rio de Janeiro, especializados em aplicar pedra portuguesa, relatam sobre as condições de trabalho precarizadas e em contraponto, muitos dizem adorar seu trabalho, pois o consideram um ofício inventivo, criativo.

Figura 1 a 7: *Chão de pedras*, sequência do desenho em desaparecimento

Existo por um momento como fotógrafa ao usar o aparelho fotográfico para capturar o objeto e produzir a fotografia. Após a concretização das fotos, as sete imagens auxiliam a questionar sobre a dimensão pública e privada da rua, mais especificamente do chão. Nessa prática, o exercício fotográfico é mais abstrato - a fotografia foi batida com a câmera do celular ao me surpreender com a condição do objeto sequencial do chão - e somente depois de alguns dias, aparece um dos atores que constrói a calçada, construindo também cidade, o calceteiro, ausente na imagem, mas presente posteriormente, quando estou em contato com as fotografias. O reconhecer e demorar-se sobre imagem, fazem aparecer também de qual chão tratava-se a foto: chão de calçada em pedra portuguesa. Desconfio que os aparecimentos surgem quando temos as fotografias à postos, para que possamos vaguear o olhar sobre elas, deixando as lacunas das imagens se revelarem aos poucos, com o passar do tempo enquanto perguntas amadurecem e se constroem em nossos pensamentos não-lineares, suas traduções e imaginações.

3 CONSIDERAÇÃO FINAL

Inspirada pelas ideias de autores que abordam o campo da imagem, bem como pelas descobertas ao experienciar a cidade do Rio de Janeiro, pode-se vislumbrar um exercício-metodológico em desenvolvimento que é costurado por ideias de Vilém Flusser (2011) e a referências artística autoral, cuja prática é realizada pela ação de fotografar e a imagem pode contribuir enormemente para lançar questões ligadas à construção da cidade e sua dimensão política. O modo de fazer e pensar por imagens lançam luz sobre formas de organizar os objetos, assuntos e atores existentes da cidade, conectando-se ao fazer e pensar o campo urbano associado à prática artística aberta à imaginação.

Agradecimento

À professora Maria Cristina Cabral e Flávia Oliveira, Gustavo Racca e Jonas Delecave, professores colaboradores da disciplina de Seminário Teórico Avançado, ministrada no Programa de pós-graduação em Urbanismo, PROURB-UFRJ, em 2022.

Referências

- DIDI-HUBERMAN, G. Quando as imagens tocam o real. **PÓS**: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, [S.l.], p. 206–219, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistas/article/view/15454>. Acesso em: 26 set. 2022.
- FLUSSER, Vilém. **Filosofia da caixa preta**: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. 1a ed. São Paulo: Annablume, 2011.
- PEREIRA, M.DA S. **Pensar por nebulosas**: Notas sobre um modo de pensar a escrita da história. In: JACQUES, P. B.; PEREIRA, M. DA S. (Eds.). *Nebulosas do Pensamento Urbanístico*: tomo I. Salvador: EDUFBA, 2018.
- RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível**: estética e política. São Paulo: EXO Experimental / Editora 34, 2005.

ESCADÕES: UMA COLEÇÃO COMUM, OU SOBRE VIVER NA CIDADE CONTEMPORÂNEA

Ricardo Luis Silva, Centro Universitário SENAC. Brasil.
<ricardo.lsilva@sp.senac.br>

Palavras-chave:

Escadão, Alteridade Urbana, Trapeiro, Constituição do sujeito, Espaços contra hegemônicos

Resumo

O elogio que se faz neste texto é uma experiência corporal, e está estruturada como uma reflexão calcada na ação. Uma ação na Cidade, um convite a sair para a Cidade. E quando saímos, entramos onde? O que nos resta? Os objetos comuns do cotidiano e o sofrimento psíquico? Quais seriam as possibilidades para o homem dentro da cidade contemporânea? Resta alguma possibilidade? Ou Cidade? É possível fazer algo? Fazer algo da Cidade. Passar por ela, transformar-se e transformá-la. Fazer a Cidade, e não consumi-la. Lê-la e escrevê-la. Primeiro, caminhando. Caminhar de dupla função: escritura e leitura segundo Careri (2013). Escritura como relato do espaço atravessado e Leitura como preenchimento dos vazios. Preencher vazios? Caminhamos e continuamos porque queremos preencher os vazios, buscamos o que ainda não temos, não fizemos, não experimentamos, não somos. Caminhamos porque nos falta

algo, porque desejamos. Desejamos? Estar na Cidade é estar imerso na multidão, fazer parte da massa, uma massa desconhecida, de desconhecidos. Estar na massa é adentrar o espaço do Outro. É enfrentar a presença do Outro. Uma presença que assusta, incomoda, amedronta. Um medo de sumir na massa. Na massa emaranhada da Cidade, na indiferença da Cidade. E, para não sumir, não “a-sujeitar-se”, nos sujeitamos aos extremos, ou adorna-se, transfigura-se, ou faz-se de normal, mimetiza-se. Por isso, o texto que se apresenta a seguir, amparado pelos conceitos de sofrimento em Freud, Coleção em Benjamin, Caminhar como prática estética em Careri, elaborando uma experiência de prática teorizada incorporando a figura do Trapeiro como tática de percepção e apreensão do mundo. O trabalho de reflexão se pauta, finalmente, num inventário catalográfico de escadarias urbanas presentes numa região da cidade de São Paulo.

PASSOS

O produto construído da modernização não é a arquitetura moderna, mas antes o junkspace. O junkspace é o que resta depois da modernização seguir o seu curso, ou mais concretamente o que se coagula enquanto a modernização está em marcha, o seu resíduo. (Koolhaas, 2010, p. 69)

A grande originalidade da Cidade Genérica é simplesmente a de abandonar o que não funciona, (...) ela mantém-se unida não por um domínio público excessivamente exigente, mas pelo residual. No modelo original dos modernos, o residual era simplesmente uma zona verde, o seu controlado asseio era uma afirmação moralista de boas intenções, desencorajando a associação e o uso. (...) Ao mesmo tempo refúgio do ilegal e do incontrolável e submetida a uma interminável manipulação, representa um triunfo simultâneo do cosmético e do primordial. A rua morreu. Essa descoberta coincidiu com as frenéticas tentativas da sua ressurreição. A arte pública está por toda parte. A pedonalização – pensada para preservar – canaliza simplesmente o fluxo dos condenados a destruir com os seus pés o objeto de sua presumida veneração. (Koolhaas, 2010, p. 42-3)

(...) o observador já não registra apenas seres humanos, mas começa a notar os espaços entre eles. O centro esvazia-se; as últimas sombras saem do enquadramento da imagem, provavelmente queixando-se, mas felizmente não os ouvimos. Agora o silêncio é reforçado pelo vazio: a imagem mostra tendas vazias, alguns restos de lixo pisados. Que alívio... está terminado. Esta é a história da cidade. A cidade já não existe. Agora já podemos sair do cinema. (Koolhaas, 2010, p. 65)

E quando saímos, entramos onde? O que nos resta? Os objetos comuns do cotidiano e o sofrimento psíquico? Quais seriam as possibilidades para o homem dentro da cidade contemporânea? Resta alguma possibilidade? Ou Cidade?

É possível fazer algo? É possível fazer algo.

Fazer algo da Cidade. Passar por ela, transformar-se e transformá-la. Fazer a Cidade, e não consumi-la. Lê-la e escrevê-la. Primeiro, caminhando. Caminhar de dupla função: escritura e leitura segundo Careri (2013). Escritura como relato do espaço atra-

vessado e Leitura como preenchimento dos vazios. Preencher vazios?

Caminhamos e continuamos porque queremos preencher os vazios, buscamos o que ainda não temos, não fizemos, não experimentamos, não somos. Caminhamos porque nos falta algo, porque desejamos. Desejamos? O quê?

Alguém?

Estar na Cidade é estar imerso na multidão, fazer parte da massa, uma massa desconhecida, de desconhecidos. Estar na massa é adentrar o espaço do Outro. É enfrentar a presença do Outro. Uma presença que assusta, incomoda, amedronta. Um medo de sumir na massa. Na massa emaranhada da Cidade, na indiferença da Cidade. E, para não sumir, não “a-sujeitar-se”, nos sujeitamos aos extremos, ou adorna-se, transfigura-se, ou faz-se de normal, mimetiza-se.

Mas queremos ser únicos ou parecidos? O que queremos?

No calor da caminhada para chegar a algum lugar, somos indistintos, não há nome, nem rosto que nos identifique. “Se corre o grave risco de ser confundido com quem é “ninguém”” (DaMatta, 1986, p. 31).

Quem quer ser “ninguém”? Alguém? Desejamos ser alguém? Talvez.

Ser ninguém é um risco, mas ser alguém também é. Um risco que, enfrentado como condição vital, acarreta em nós um sofrimento.

Identifico-me com o sofrimento descrito por DaMatta (1986), penso no sofrimento na/da Cidade e naqueles/daqueles que dentro dela habitam casas e ruas. Um sofrimento característico do homem urbano. Um sofrimento psíquico contemporâneo.

Freud (2010) considera três fontes que originam o sofrimento humano: a prepotência da natureza, a fragilidade do nosso corpo e a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade.

O sofrer nos ameaça a partir de três lados: do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência; do mun-

do externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras; e, por fim, das relações com os outros seres humanos. (Freud, 2010, p. 31)

Uma solução comum diante do sofrimento originado das relações humanas é o isolamento. “Contra o temido mundo externo o indivíduo só pode se defender por algum tipo de distanciamento, querendo realizar sozinho essa tarefa”. (Freud, 2010, p. 32)

Um isolamento também reconhecido na atitude Blasé, argumentada por Simmel (1973). Uma atitude de um homem metropolitano que prefere se proteger dos efeitos e choques da multidão para resguardar sua subjetividade, numa tentativa de evitar sua desintegração.

Na medida em que o indivíduo submetido a esta forma de existência tem de chegar a termos com ela inteiramente por si mesmo, sua autopreservação em face da cidade grande exige dele um comportamento de natureza social não menos negativo. Essa atitude mental dos metropolitanos de um para com o outro, podemos chamar, a partir de um ponto de vista formal, de reserva. Se houvesse, em resposta aos contínuos contatos externos com inúmeras pessoas, tantas reações interiores quanto as na cidade pequena, onde se conhece quase todo mundo que se encontra e onde se tem uma relação positiva com quase todos, a pessoa ficaria completamente atomizada internamente e chegaria a um estado psíquico inimaginável. (Simmel, 1973, p. 17)

O homem Blasé, recorrendo à reserva de sua subjetividade perante a Cidade, termina também se isolando do próprio corpo. Ele

desenvolve um órgão que o protege das correntes e discrepâncias ameaçadoras de sua ambientação externa, as quais, do contrário, o desenraizariam. Ele reage com a cabeça, ao invés de com o coração. Nisto, uma conscientização crescente vai assumindo a prerrogativa do psíquico. A vida metropolitana, assim, implica uma consciência elevada e uma predominância da inteligência no homem metropolitano. A

reação aos fenômenos metropolitanos é transferida àquele órgão que é menos sensível e bastante afastado da zona mais profunda da personalidade. A intelectualidade, assim, se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana. (Simmel, 1973, p. 12-3)

Ao optar por rebaixar o corpo e sobrevalorizar a cabeça, distanciamos demasiadamente estas duas partes, e acabamos nos exilando em nossa intelectualidade, nossa racionalidade, renegando nosso corpo e tudo o que vem dele. Ou seja, intelectualizamos a vida.

Baseados na intelectualidade, dedicamo-nos em demasia a calcular, ordenar, projetar e, quem sabe assim, calar o ruído/sofrimento da Cidade onde se pretende viver.

Porém, segundo o próprio Freud (2010), o homem nunca dominará completamente a natureza (entendo Cidade), pois nosso organismo parte dessa natureza e, portanto,

será sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. Tal conhecimento não produz efeito paralisante; pelo contrário, ele mostra à nossa atividade a direção que deve tomar. (Freud, 2010, p. 43)

E qual seria essa direção? Por onde o homem caminharia? E como?

Penso em uma possibilidade: criar e lançar mão de maneiras de estar na Cidade, passar por ela, ainda que esta, inclusive por sua origem, nos faça sofrer. Ao pensar nessa possibilidade tomemos o cuidado em não nos satisfazermos com “prazeres baratos” (Freud, 2010) e incapazes de transformar profundamente a relação do homem com a Cidade. Não se intenciona aqui medicar e acalmar a relação com a Cidade, muito menos apaziguá-la e calá-la, mas provocar o mover-se em meio a parcela de insatisfação inerente ao homem. Importante realçar que não seríamos capazes de tornar o homem mais feliz na Cidade, nem mesmo deixar a Cidade mais feliz, o que de início já seria um erro, pois Cidade não é capaz de sentir. O homem é.

Questão apresentada. Sofrimento e insegurança assumidos.

Parto então para dentro da Cidade buscando algo que ative meu corpo, afete minhas percepções, evidencie aquela possibilidade de estar na Cidade. Inicialmente os personagens urbanos comuns com quem cruzo na Cidade, e também por estar investigando as fotografias parisienses do final do século XIX de Eugène Atget, me encantaram: flanelinhas, malabaristas, motoristas, floristas, entregadores, construtores, limpadores, vendedores de tantas coisas, doceiras, curandeiras, faceiras, carteiros, jornalheiros, trapeiros.

Num olhar mais pretensioso, os cenários dominados por esses personagens chamam a atenção: calçadas, calçadões, esquinas, avenidas, ruas, largos, marquises, galerias, passagens, terrenos vagos, vielas.

As alternativas são muitas, mas nenhuma delas afeta meu corpo o suficiente para enfrentar a empreitada. Sinto a urgência de incorporar a Cidade. Incorporação. O corpo precisa estar na Cidade, estar dentro. Perceber.

Assumo o estar dentro, me visto apropriadamente. Saio por aí, entrando na cidade. Sou um Flâneur,

A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, o dos peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flâneur, para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fixar residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fluido e no infinito. Estar fora de casa e, contudo, sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem não pode definir senão toscamente. O observador é um príncipe que frui por toda parte o fato de estar incógnito. (Baudelaire, 2010, p. 30, Grifo nosso)

Charles Baudelaire sai comigo para dentro da cidade. Sou um Flâneur. Sou um Flâneur? Meu olhar é apaixonado sim, mas sou imparcial? A imparcialidade me incomoda.

Logo na esquina, da Cidade e da História, en-

contramos um velho conhecido: Walter Benjamin. Ele percebe nosso incômodo e tenta minimizá-lo:

A flânerie se baseia, entre outras coisas, no pressuposto de que o fruto do ócio é mais precioso que o do trabalho. Como se sabe, o Flâneur realiza 'estudos'. [...] seus olhos abertos e seus ouvidos atentos procuram coisa diferente daquilo que a multidão vem ver. Uma palavra lançada ao acaso lhe revela um desses traços de caráter que não podem ser inventados e que é preciso captar ao vivo; essas fisionomias tão ingenuamente atentas vão fornecendo [...] uma expressão com a qual ele sonhava; um ruído, insignificante para qualquer outro ouvido, vai tocar o do músico e lhe dar a ideia de uma combinação harmônica. (Benjamin, 2007, p. 497, Grifo nosso)

Concordamos que a imparcialidade apaixonada do Flâneur já não satisfaz. O olhar romântico desse estado corporal não dá conta da complexidade urbana da Cidade. Complexidade não só da Cidade, mas também do corpo. O ruído mencionado por Benjamin vem também de dentro. Do corpo, assim como da Cidade.

Durante esse último pensamento coletivo entre os parceiros caminhadores, um ruído ausente se apresenta no percurso: naquele pedaço da cidade o ruído, estranhamente familiar do movimento cotidiano, desaparece. Sem ruído de carros, sem ruído de pessoas, apenas ruído de arquitetura. Os corpos se deparam com uma escadaria urbana. Uma dessas vulgares sequências de degraus alinhados e acondicionados entre dois terrenos, edificados ou não, que conectam dois níveis da Cidade. Uma arquitetura urbana projetada e construída quase sem pensar. Um pedaço da Cidade que aconteceu. Que vem acontecendo, desde o período colonial, suprimindo as necessidades cidadinas de circulação através dos territórios ondulados e acidentados típicos de ocupações próximas a água. Um ponto-linha que coloca a Cidade Alta na Cidade Baixa.

Nesse cenário, Benjamin lança um pensamento em voz alta, apresenta-nos o motivo definitivo para a escolha dos escadões como possibilidade de estar

na Cidade. O pensamento que agora ecoa e conduz o futuro raciocínio: “a recepção ótica [percepção da arquitetura] se realiza mais sob a forma de uma observação casual [distráida] que de uma atenção concentrada.” (Benjamin, 2012, p. 208)

O raciocínio de possibilidade é: colecionar escadões.

Vou aos “comos” e depois aos “porquês”.

Tomo de apoio um velho mapa do lugar¹ e marco, de memória (por ser um frequentador da região), os pontos onde havia escadões.

Por ser aquele um lugar geologicamente bastante acidentado, marco, ao todo, 35 pontos no mapa.

Numa primeira análise, havia indícios de algum tipo de padrão compositivo nas suas localizações. Pareceu-me que os escadões formavam uma espécie de linha ou zona de choque entre duas formações urbanas distintas. De um lado um desenho urbano reticulado e racional, apesar da topografia solicitar o contrário, e do outro um desenho mais orgânico e serpenteante por entre as colinas e vales do território. Naquele momento tal zona de escadões emergia como um choque entre titãs urbanos. De um lado loteamentos de traçado ortogonal, e do outro lado loteamentos de traçados orgânicos.

Aquela imagem do choque parece se sustentar, mas ao mesmo tempo se encerrar nela mesma. Isso se passa na cabeça. O corpo continua exterior ao processo, distanciado.

Pois está exatamente no corpo a resposta. O corpo deve sair para dentro. Mas agora dentro da Cidade e, ainda, dentro do escadão. Dentro. Novamente o corpo convida aqueles mesmos companheiros para estar no escadão e não na Cidade. A percepção deve vir de dentro para fora. Do escadão para a Cidade, e não da Cidade para o escadão.

Nesse momento, o conjunto de escadões já não faz muito sentido compositivo, afinal, de dentro de um escadão não se pode perceber nem entender

os outros. De dentro de cada escadão só se pode observar a relação da Cidade com ele, e não com todo o conjunto.

A perspectiva da cidade se constitui e se condiciona somente pelo escadão. A Cidade é então percebida em fragmentos: o fragmento de entrada e o de saída, o de cima e o de baixo, o de lá e o de cá. Uma perspectiva emoldurada por degraus, paredes e uma linha de céu. Um pedaço de Cidade, que solicita ao pescoço girar 180 graus para adicionar um outro pedaço, diferente do anterior. Nem oposto, nem melhor. Nem superior ou inferior, apenas outro.

Chamo esses pedaços de lapsos.

Nesse instante, o escadão e a Cidade, visto de dentro do primeiro em direção ao segundo, se configuram essencialmente como uma descomunal massa sólida, onde o escadão é colocado como o espaço do “entre”, o espaço da passagem, de um lapso a outro. O escadão está ali para ligar um lapso de Cidade a outro lapso de Cidade. Não como as esquinas e cruzamentos, pois nestes lugares não existem os lapsos, apenas continuidades. As ruas, esquinas e cruzamentos são as linhas e bordas da trama da Cidade. Os escadões são interstícios, fendas.

E as passagens por essas fendas não são horizontais – comuns nas vielas – tampouco verticais – possibilitadas por elevadores. As passagens de um lapso a outro, através desses interstícios, são diagonais, oblíquos. Passagens oblíquas que poderiam ser contínuas, através do artifício das rampas, mas que não são por razões práticas e dimensionais. Essas passagens só se constituem como passagens graças aos degraus, às escadas.

Além disso, a liberdade de circulação por essas fendas não é lisa, direta, permeável e acessível. A porosidade desses interstícios é viscosa, esforçada, atritada, seletiva. Para apropriar-se dessas fendas, ir de um lapso a outro de Cidade, é preciso esforço, ativar o corpo. É necessário um tipo de sofrimento corporal. O corpo colocado em exercício forçado.

Os escadões são interstícios entre lapsos que se apresentam como passagens que não impedem, mas também não facilitam sua utilização. Ali, o corpo

¹ Me dou ao direito e dever de não informar o local exato de caminhada, pois a atitude e possibilidade empreendidas são abstratas e reflexivas.

se esforça, sofre. Põe em questão a validade da presença do corpo na Cidade.

No instante em que o corpo é solicitado a esforçar-se, uma nova incorporação do espaço é evidenciada. Olhar atentamente cada degrau da caminhada, irregulares na sua maioria, procurar o apoio de um corrimão, às vezes inexistente, nas paredes, concentrar as retinas numa passagem de uma área muito sombreada a uma extremamente exposta, ser acompanhado por dois insistentes muros cegos que conduzirão o movimento e nada farão caso alguma “ameaça” resolva dar entrada na extremidade a qual o corpo se dirige.

Aquela nova incorporação evidenciada pelo esforçar-se do corpo não deixa o mesmo imune e protegido; o esforço afeta o corpo, provoca marcas, produz rastros. O corpo antes ausente e depois “fantasiado” pela imagem do Flâneur vai se transformando em outra coisa, sofrendo uma espécie de metamorfose. O corpo fica em trapos, cansado, metamorfoseado.

Ele vira Trapeiro – outro dos personagens urbanos observados e poetizados por Baudelaire, bem menos “famoso” e requintado que o Flâneur.

Diferente do “irmão ilustre”, o Trapeiro tem um ar mais melancólico, rasgado e afetado pelo choque moderno. Seu olhar não é mais ao longe, superior e apaixonado como o do Flâneur, ele olha tudo mais de perto, no mesmo nível dos restos deixados na Cidade – assim como ele.

Meus companheiros, Baudelaire e Benjamin, percebem rapidamente essa metamorfose e condição:

Eis um homem encarregado de apanhar os restos de um dia da capital. Tudo o que perdeu, tudo o que desdenhou, tudo o que partiu, ele o cataloga e coleciona. Compulsos os arquivos da libertinagem, a cafarnaum dos refugos. Faz uma separação, uma escolha inteligente. Reúne, como um avaro um tesouro, os lixos que, mastigados pela divindade da indústria, se tornarão objetos de utilidade ou de recreio. (Baudelaire, 1971, p. 150)

Essa descrição é uma única metáfora ampliada do comportamento do poeta segundo o coração de Baudelaire. Trapeiro e poeta, os dejetos dizem

respeito a ambos; solitários, ambos realizam seus negócios nas horas em que os burgueses se entregam ao sono; o próprio gesto é o mesmo em ambos. (...) é o passo do poeta que erra pela cidade procurando a presa das rimas; deve ser também o passo do trapeiro que, a todo instante, se detém no seu caminho para recolher o lixo em que tropeça. (Benjamin, 2015, p. 78-9)

A postura de Trapeiro possibilita um novo olhar. Agora a Cidade é percebida de perto, de baixo, de dentro. Não mais pela via da paixão, mas da coleção. Recolher os restos, os rastros, objetivos e espaciais, da Cidade aguça a percepção do Trapeiro. Por isso aquelas fendas na Cidade são colecionadas, agrupadas, prontas para receberem um outro significado. Significados típicos de uma coleção, pensados por um colecionador.

Benjamin, apesar de concordar dizendo

Pode-se partir do fato de que o verdadeiro colecionador retira o objeto de suas relações funcionais. (...) sobre a qual se constrói uma contemplação ‘desinteressada’ (...) de tal modo que o colecionador consegue lançar um olhar incomparável sobre o objeto, um olhar que vê mais e enxerga diferentes coisas do que o olhar do proprietário profano. (Benjamin, 2007, p. 241, [H 2, 7; H 2a, 1])

insere uma provocação aos corpos parados a muito tempo no meio de um dos escadões: Como atravessá-lo? Como dar continuidade à caminhada, à vida, sem ser seduzido pelo canto da sereia? Como deixar ser afetado pelo escadão a ponto de colecioná-lo, mas não se entregar cordialmente a ponto de perder a vez e autonomia perante a Cidade que sufoca?

Talvez a possibilidade esteja no próprio ato, no colecionar. Principalmente em sua evidente, inconveniente e inevitável incompletude. Estar na Cidade, fazer a Cidade, conviver com o sofrimento, o dissenso. Coletar, recolher, resgatar. Atribuir outros significados aos pedaços comuns da Cidade. Pedaços de uma Cidade comum.

Agora, como Trapeiro, é preciso atravessar essa fenda, assumir o sofrimento, seguir a vida... e a coleção.

Figuras 1 a 4: Fragmentos do caderno de campo, com anotações e referências dos escadões

Fonte: acervo pessoal do autor (2016)

Figuras 5 a 14: Alguns dos escadões encontrados, inventariados e colecionados

Fonte: acervo pessoal do autor (2016)

Referências

- BAUDELAIRE, C. *O Pintor da Vida moderna*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.
- BAUDELAIRE, C. *Os paraísos artificiais*. Lisboa: Editorial Estampa, 1971.
- BENJAMIN, W. *Passagens*. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007.
- BENJAMIN, W. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura – Obras escolhidas I*. São Paulo: Brasiliense, 2012.
- BENJAMIN, W. *Baudelaire e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
- CARERI, F. *Walkscapes: o caminhar como prática estética*. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
- DAMATTA, R. *O que faz o brasil, Brasil?*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
- FREUD, S. O mal-estar na civilização. In: S. FREUD. *Obras Completas volume 18*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- KOOLHAAS, R. *Três textos sobre a Cidade: Grandeza, ou o problema do grande; A cidade genérica; Espaço-lixo*. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
- SIMMEL, G. A metrópole e a vida mental. In: O. G. VELHO, org. *O fenômeno urbano*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.

VAZIOS INVISÍVEIS: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA CIDADE CONTEMPORÂNEA

Romulo Beraldi, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, Brasil.
<romulo.beraldi@usp.br>

Palavras-chave:

Infraestrutura urbana, subsolo, imaginário urbano, seção vertical,

Resumo

Aqui serão apresentados possíveis caminhos pelos quais os espaços técnicos do subsolo urbano deixaram de ser uma porção invisível da cidade e passaram a fazer parte do imaginário daqueles que a habitam. Em um primeiro momento são identificadas incursões a estes espaços através da prancheta do projetista, a fim de sa-

nar as questões sociais e de higiene urbana através do projeto de infraestruturas subterrâneas. Em um segundo momento estes espaços são trazidos à luz por obras literárias e ilustrações que possibilitaram a divulgação de suas espacialidades e a construção de suas imagens para os cidadãos em geral.

Introdução

Há uma enorme porção da cidade que nos é invisível e inacessível, que não faz parte do imaginário hegemônico disponível aos seus cidadãos. Os espaços técnicos, por seu caráter estritamente utilitário e por sua necessidade em se tornarem onipresentes, são preferencialmente instalados onde não precisem ser vistos. Há uma trama de vazios urbanos sob nossos pés tão complexo (ou ainda mais) quanto aquilo que vemos acima da linha do solo. Ainda que em muitos pontos a infraestrutura urbana aflore na paisagem, não há uma maneira óbvia de perceber suas ramificações enterradas. Ao longo de nossas vidas enquanto habitantes urbanos, temos pouca ou nenhuma necessidade de acessar esses espaços subterrâneos (galerias de drenagem, túneis de manutenção, tubulações de esgoto, redes de abastecimento de água, gás, energia elétrica, telefonia, fibra óptica etc.), o que pode até chegar a tornar sua existência questionável a depender por onde andamos.

Há, entretanto, formas de visitarmos estes locais mesmo que indiretamente. Nas disciplinas de projeto identificamos formas de representação gráfica que, por seu elevado potencial de abstração, nos permitem explicitar as correlações entre as porções visíveis e invisíveis da cidade. Por exemplo, a vista de uma cidade a partir de seu corte – ortogonal à superfície do solo – nos dá a dimensão vertical dos objetos e sistemas que a compõe. Esta ferramenta de projeto pode nos revelar aquilo que está enterrado, sobreposto, e as articulações e tangências entre as esferas pública e privada do espaço construído. Esta forma de enxergar a urbanidade, ainda que a partir de uma linguagem restrita à abstração técnica, é uma ferramenta poderosa para desvendarmos fatores ontológicos daquilo que entendemos como sendo os elementos que compõem a imagem da cidade.

Como um exercício de apropriação destes espaços ocultos, aqui traremos momentos pontuais em que estes elementos emergiram, por assim dizer, à

superfície urbana de modo a serem incorporados ao imaginário popular como parte legítima da cidade e fundamental ao seu funcionamento. Estes momentos podem ser identificados naqueles territórios que foram pioneiros na colonização e na adoção do subsolo urbano enquanto espaço articulador da sistematização de suas redes de infraestrutura. Não por coincidência, as primeiras manifestações artísticas e técnicas destes espaços se deram concomitantemente ao desenvolvimento da cidade industrial e às preocupações quanto a salubridade das cidades e à emancipação do Urbanismo enquanto disciplina autônoma. Ou seja, na Europa do século XIX.

Cruzamentos e migrações

A verticalidade [da casa] está assegurada pela polaridade entre o porão e o sótão, com características tão latentes que, de certa maneira, abrem duas perspectivas muito diferentes para uma fenomenologia da imaginação.¹

Gaston Bachelard,
em *The Poetics of Space*.

Do ponto de vista de nossa imaginação, Gaston Bachelard propõe uma inquietante investigação fenomenológica sobre as diversas experiências possíveis ao visitarmos e habitarmos diferentes cômodos de uma casa. Neste trecho em específico, ele ressalta como é amplo o espectro de sentidos que permeiam

1 (BACHELARD, 2014, pg.39) Tradução nossa.

a verticalidade do espaço, contrapondo as figuras do porão e do sótão. Em sua obra, mergulha na experiência do morar e do habitar, e da dimensão poética que é ativada em nossa mente ao entrar em contato essas figuras. Seria possível, a partir da ideia de Bachelard, extrapolarmos esta noção poética atrelada à verticalidade para a escala urbana? Pois, como declara Alberti: “[...] pois se uma Cidade, de acordo com a Opinião dos Filósofos, não passa de uma grande Casa e, por outro lado, uma Casa é uma pequena Cidade; [...]”²

Do ponto de vista dos sentidos do corpo humano, podemos entender a superfície terrestre como uma membrana, uma soturna e perene fronteira que define o que está *acima* e o que está *abaixo*, o que está *obscuro* e o que está *iluminado*. O *invisível* e o *visível*. Entretanto, ainda que perene, não é absoluta. Sua verticalidade é permeável. Entre esses dois âmbitos da superfície terrestre, são muitos os cruzamentos e migrações permitidas, sejam esses *materiais*, como elementos orgânicos, geológicos, objetos técnicos; ou *imateriais*, tais como nosso imaginário sobre aquilo que nos é oculto e o valor que atribuímos à terra. O universo formado por esses cruzamentos e migrações constituem uma poderosa referência geográfica e espacial tanto nas cidades como fora delas, e a eles atribuímos diferentes noções de pertencimento de acordo com a nossa percepção das paisagens, e por que não das materialidades, que geram.

É atemporal a relação que o ser humano estabeleceu com essas duas dimensões do espaço³. O subterrâneo, que por vocação guarda nossos mortos - um repositório de memória, afeto e ancestralidade - também nutre e sustenta a vida superior. Apesar desta íntima relação com o solo, foi apenas depois que os nossos corpos (vivos) passaram a visitar, a mapear e a observar este espaço e a exportar suas imagens, que ele foi incorporado definitivamente à cultura urbana e ao imaginário coletivo da sociedade. De forma geral,

isso passa a acontecer de forma mais intensa ao passo que a ocupação urbana se transforma com tal velocidade que sua complexidade e escala material necessitam cruzar a fronteira do “chão” de forma estratégica para garantir seu funcionamento e difusão.

Na cidade, o subsolo é incumbido da hercúlea tarefa e viabilizar a vida daqueles cujo peso suporta, dando espaço a vazios para passagem de instalações, galerias, trilhos, vias, cabos diversos e outras tantas infraestruturas urbanas. Por volta do século XIX consolida-se o que passou a ser chamado por Urbanismo, disciplina autônoma que, entre suas principais tarefas estava a de organizar o subsolo, cada vez mais denso de aparatos técnicos. É nesse momento em que o projetista urbano “descobre o subsolo”⁴. Em outras palavras, é quando se formaliza o papel do *oculto* como um espaço de projeto, tornando o subleito público das ruas em um objeto programático a ser incorporado ao acervo técnico do campo de projeto. Como resume Donatella Calabi:

O uso de novos materiais de construção e a ‘descoberta’ do subsolo como terreno a ser planejado junto com as áreas de superfície e, em particular, com áreas públicas, isto é, ruas e praças, tornam-se objetos de estudo autônomos e particularmente importantes para controlar os processos de crescimento da cidade.⁵

É possível ilustrar esta afirmação através dos desenhos técnicos produzidos por projetistas - arquitetos e engenheiros - ao longo do processo de afirmação do Urbanismo enquanto campo de estudo independente. Um dos exemplos mais notáveis é a seção vertical feita pelo engenheiro francês Pierre Patte, *Profil D'une Rue* (figura 01), elaborada para seu tratado *Mémoires sur les obets plus importants de l'arcchitecture*, no qual compila estratégias para intervenções urbanas pautado por princípios higienistas. Sua representação do espaço público dá um salto na interpretação da importância dos componentes tecnológicos, dando o mesmo peso gráfico tanto para o subsolo quanto para o “térreo” da cidade, por assim dizer.

2 De re aedificatoria, Book 01, Chapter IX: Of the Compartition, and of the Origin of Building (Traduzido por: MIT Press, 1988). Tradução nossa para o português.

3 (MUMFORD, 1961, pg.6)

4 (CALABI, 2017, pg.84)

5 Ibid.

Figura 1 - Profil D'une Rue (1769)

Fonte: Pierre Patte (1769). <https://archive.org/details/memoiressurlesob00patt/page/n83/mode/2up>. Acesso em 07/10/2023

Em sua seção nota-se grande preocupação em compatibilizar o sistema de drenagem urbana enterrado com o espaço público acima, e em solucionar as conexões materiais entre os âmbitos público e privado de modo a garantir o escoamento de resíduos das edificações para a rede de captação principal. Entretanto, por seu caráter técnico e abstrato, nota-se também a ausência da figura humana em ambas as ocasiões. É só mais tarde, durante a expansão dos sistemas de infraestrutura urbana, que as representações destes vazios passarão a ser habitadas, seja pela necessidade de divulgação de obras públicas virtualmente invisíveis, seja pela natural incorporação destes espaços à cultura popular e ao imaginário de seus cidadãos.

Com a sistêmica ocupação do subterrâneo pelas redes de infraestrutura, principalmente por aquelas atreladas ao saneamento, vazios passam a ser criados com tal dimensão que necessitam com frequência receber visitantes dispostos a consertar, limpar, drenar e desobstruir seus espaços. Além dos trabalhadores, este novo canal de permeabilidade possibilita também a curiosos – artistas, escritores, políticos, jornalistas – visitarem essa moderna ala da cidade. Esse fluxo migratório que cruza a fronteira da superfície urbana é uma via que traz consigo imagens de um local estrangeiro. Quem retorna deste espaço, não mais invisível, narra e descreve esta nova dimensão incorporada à cidade em forma de textos, gravuras, fotografias e memórias. Estes elementos ajudam a construir uma narrativa do que se passa sob nossos pés. Cada um ao seu modo, os habitantes das cidades passam a construir uma arquitetura que, apesar de virtualmente ausente no cotidiano, não está mais oculta.

Isto se torna evidente quando olhamos para publicações da época, como o artigo publicado em 1864 no periódico *The Illustrated London*, que, no intuito de divulgar as vastas obras de escavação para instalação do primeiro trem urbano subterrâneo para passageiros do mundo, enuncia de forma clara

a tensão entre o que é experienciado no cotidiano urbano e aquilo que está encoberto pelo seu piso. Diferentemente da seção de Patte (figura 01), esta seção vertical da publicação londrina (figura 02) tem um caráter pedagógico-publicitário. Além do fato de ter sido publicada em um periódico semanal – o primeiro a utilizar gravuras como material jornalístico no mundo⁶ – ela traz uma ilustração composta por dois tipos de linguagens, o que torna ainda mais evidente a tensão entre a percepção espacial destes dois âmbitos urbanos: acima da linha do solo, uma perspectiva clássica com um ponto de fuga, que ilustra o vai e vem de pessoas e carroças, os edifícios com sua arquitetura bem definida e a linha do horizonte; abaixo do nível do solo, o periódico apresenta uma seção vertical quase como uma projeção ortogonal abstrata, salvo pelo túnel e seu trem trem, o qual é o motivo principal do artigo. Pela gravura podemos apreender que há uma tentativa de criar uma associação entre a cidade da superfície e seus espaços subterrâneos, a fim de estabelecer uma unidade coesa.

No texto que acompanha a ilustração, o autor esclarece:

Nossa ilustração representa uma seção das obras subterrâneas na junção da Tottenham-court-road com a Euston-road. [...] [a ilustração] servirá para relatar as extensivas obras que estão sendo feitas por todas as partes de Londres, ainda que possam não ser perceptíveis na superfície e cuja existência possa não ser conhecida por grande parte dos habitantes dos bairros e pelos pedestres que cruzam sobre o local.

⁶ The Guardian em <https://www.theguardian.com/media/2010/apr/15/illustrated-london-news-archive-online>. Acesso em 21/08/2021

Figura 2 - The Illustrated London News. Divulgação do projeto de expansão da linha de trens subterrâneos

Fonte: Lincoln Financial Foundation Collection (1864)

É possível que hoje, para um cidadão metropolitano, seja óbvia a existência de grandes porções subterrâneas na cidade, pois esses espaços são testemunhados em primeira pessoa por suas incursões diárias às estações de metrô, galerias de passagem comerciais e pela farta, se não demasiada, presença de afloramentos técnicos nas calçadas que percorre – bueiros, alçapões, grades de ventilação, tampas de ferro etc. No entanto, em meados do século XIX essa era uma ideia que ainda não havia sido plenamente assimilada pelos pedestres, uma vez que os espaços visitáveis eram restritos a uma pequena parcela da população em suas missões técnicas e políticas. Diferente do urbanista, que “descobriu” o subsolo quando de sua incorporação ao raciocínio técnico, à população em geral

só era possível esse descobrimento quando de sua participação, direta ou indireta, nestes espaços. Em outras palavras, para esses vazios – com seus contornos, materialidade e potencialidade de gerar imagens próprias – serem incorporados ao imaginário popular, primeiro eles tiveram de ser vistos.

Como forma de divulgação das obras que consumiam os recursos do Estado, mas que não eram vistas, era usual a realização de visitas guiadas através destes vazios, de forma a comprovar não apenas sua existência, mas também sua solidez estrutural e dimensão. Tanto em Paris como em Londres, há registros destas atividades pedagógicas – e culturais – quando da inauguração destes novos espaços (figuras 3 e 4).

Figura 3 - The Great Sewers of Paris

THE GREAT SEWERS OF PARIS—THE WAGON.

Fonte: Sewers History

Figura 4 - Banquet in the Thames Tunnel c. 1827

Fonte: Ironbridge George Museum Trust

Podemos imaginar o impacto que essas “missões de reconhecimento” tinham sobre os sentidos daqueles corpos que adentravam esses novos espaços pela primeira vez: o toque úmido do ar em contato com a pele, os diferentes cheiros que brotam da terra, tanto o silêncio como o eco dos túneis de pedra, sua escuridão latente. Elementos que de certa forma remetem ao espaço ancestral da caverna, um abrigo primitivo ainda que extremamente ordenado. Dado tamanho contraste com o mundo à céu aberto, não à toa este cenário se tornou fonte de inspiração e especulação a artistas e escritores, que, através de suas obras encontravam novas maneiras de iluminar esses espaços e exportar imagens deste lugar ao mesmo tempo distante e próximo, estrangeiro e íntimo.

Um dos principais exemplos deste movimento de agregação do subterrâneo ao imaginário urbano foi feita em 1862 pelo escritor francês Victor Hugo, quando publica *Os Miseráveis*, obra de grande impacto em seu lançamento e cuja importância cultural reverbera até os dias atuais. Ao narrar o drama das personagens, usa como pano de fundo para sua ambientação as galerias de esgoto de Paris, que podem ser pensados tanto como um espaço marginal, como uma rede estruturante da vida metropolitana. Além disso, o autor dedica-se longamente à história da construção deste sistema e à sua descrição como participante e testemunha das mazelas da sociedade parisiense.

O subsolo de Paris, se o olhar pudesse penetrar-lhe a superfície, apresentaria o aspecto de uma madrepérola colossal. Uma esponja não tem mais buracos e sinuosidades do que o torrão de terra de seis léguas de circunferência, sobre que repousa a antiga e grande cidade. Sem falar nas catacumbas, que são um subterrâneo à parte, sem falar na inextricável rede de tubos de gás, sem contar o vasto sistema tubular da distribuição de água nativa, que vai ter a todos os chafarizes, os canais de despejo só por si formam de um e de outro lado do rio uma prodigiosa rede tenebrosa; labirinto cujo único fio é o seu declive.⁷

Sua descrição do subterrâneo de Paris enquanto uma “madrepérola colossal” nos dá a dimensão e a complexidade deste espaço, tornando-se fonte de assombro e mistério. Ainda mais quando somamos às ancestrais fundações da metrópole parisiense as recentes intervenções urbanas que vinham sendo comandadas por Haussman e projetadas por Adolph Alphand, que na década seguinte seriam vistas também em Barcelona. A escala destas obras às tornavam um fenômeno próximo e, muito possivelmente, extremamente incômodo aos habitantes destas cidades, fazendo-as um foco de atenção incontornável. A prática de exploração do leito público como legítimo participante da cidade e sua crescente importância para construí-la, não deixou outra alternativa que não fosse, também, sua incorporação ao imaginário de seus habitantes.

Conclusão

Quando nos referimos à cidade após a sistematização das redes de infraestrutura durante a fundação da disciplina do Urbanismo, não mais a imaginamos apenas como um território ocupado em sua horizontalidade, e sim como um artefato parcialmente submerso. Seria incompatível, então, nos referirmos ao subsolo urbano como sendo “sob a cidade”, uma vez que deixemos de considerá-la como um plano bidimensional, e sim como um objeto tridimensional? *Sob* a cidade não seria um termo mais adequado para nos referir àquilo que ainda não foi domesticado, como o solo inerte que sustenta suas fundações? Poderíamos ainda tratar de

ção por Francisco
Ferreira da Silva Vieira. Pg.943

7 Trecho de *Os Miseráveis*, de Victor Hugo (1862), tradu-

seus vazios como invisíveis e ocultos uma vez que os incorporamos – enquanto projetistas – a nosso léxico arquitetônico e – enquanto cidadãos – à nossa noção de espacialidade urbana contemporânea?

É provável que existam tantas respostas para estas perguntas quanto existam habitantes urbanos. Ainda mais quando estas respostas podem variar conforme às possibilidades de percepção dos espaços subterrâneos às quais cada uma destes indivíduos têm acesso, além dos diferentes contextos territoriais nos quais florescem. A dupla natureza destes vazios que abrigam e compõem as infraestruturas urbanas, presentes e ausentes ao mesmo tempo, primitivos e modernos, os confere de uma condição quase que etérea, imaterial se não focamos nossa atenção especificamente a seus contornos. Ao mesmo tempo, a incorporação de sua existência ao nosso imaginário modifica nossa percepção sobre a cidade e sua organização espacial, influencia diretamente na forma pela qual nos deslocamos e atribuímos valores às localidades que frequentamos.

Quando pensamos sobre a cidade a partir das camadas que a compõe, a comparação feita por Bachelard se torna uma reflexão palpável, uma vez que muito da potencialidade das imagens exportadas do subsolo – o porão – se dão pela contrastante realidade da vida ensolarada das ruas, o sótão. Se avançássemos um pouco mais em nosso recorte histórico, para o início do século XX, quando pensamos na introdução dos arranha céus no léxico arquitetônico das metrópoles, o poder simbólico desta imagem se torna ainda mais latente em termos de sua ordem de grandeza, e substancialmente mais complexo com a disseminação do emprego de superfícies de vidro em suas fachadas e o empilhamento das atividades humanas com sua diversa natureza de usos.

Assim, é possível afirmarmos que o subsolo, ao qual desde os primeiros assentamentos humanos já se atribuía muitos significados (o sagrado, o profano, o oculto, o ancestral) só se emancipa enquanto espacialidade uma vez que a cidade esten-

de a ele sua materialidade? Ou ainda, isso ocorre apenas quando é possível percebê-lo como um fenômeno real, visível e habitável? Considerando os breves exemplos aqui expostos, é certo que há dois momentos fundamentais nos quais nos apropriamos de sua espacialidade em nosso imaginário: em primeiro, quando é projetado e descrito; em segundo, quando é visto e visitado. Antes disso, apesar de sua importância no sustento da vida e seus ritos, é difícil discernir uma espacialidade atrelada à sua identidade. É apenas quando o habitamos que o entendemos como espaço.

Referências bibliográficas

- ALBERTI, L. B. *De re aedificatoria. On the art of Building in ten books.* (traduzido por Joseph Rykwert, Neil Leach, and Robert Tavernor). Cambridge: MIT Press, 1988.
- ALLEN, S. *Practice - Architecture, Technique and Representation.* Abingdon: Routledge, 2009.
- BACHELARD, Gaston. *The Poetics of Space.* Nova York: Penguin Group, 2014.
- CALABI, Donatella. *O Urbanismo Europeu.* São Paulo: Editora Perspectiva Ltda., 2017.
- HUGO, Victor. *Les Misérables.* 1ªed. 1862. Tradução para o português por Francisco Ferreira da Silva Vieira. Centaur Editions, 2013.
- MUMFORD, Lewis. *A Cidade na História.* São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- PATTE, P. *Mémoires sur les objets les plus importants de l'architecture.* Paris: A Paris: Chez Rozet, libraire, rue Saint Severin, au coin de la rue Zacharie, à la Rose-d'Or, 1769. Disponível em: <<https://archive.org/details/memoiressurlsob00patt/page/n83/mode/2up>>. Acesso em 07/10/2023

PELO FIM DA DICOTOMIA NATUREZA-CIDADE: REFLETINDO IMAGENS PERDIDAS

Tania Knapp da Silva, FAUUSP, Brasil.
<tanjknapp@gmail.com>

Palavras-chave:

imaginário ocidental, paraíso perdido – mito, Eldorado – mito, episteme indígena

Resumo

Supomos que a dissolução da dicotomia natureza-cidade deriva da compreensão de alguns dos mitos do imaginário constituído pela episteme ocidental (Dussel, 1993). Compreende-se tal imaginário enquanto imagens preconcebidas usadas como régua do mundo, o meio imagético pelo qual interpretamos o desconhecido e com o qual nos convencemos conhecer. No limite, é uma antecipação de conceitos, verdades, lógicas e explicações que dispensa muitas vezes os fenômenos, fatos, perspectivas contraditórias e a própria e necessária instabilidade das certezas científicas. As imagens dispensaram, para sua configuração, serem testemunhadas enquanto fenômeno manifesto ao sentido da visão. Assim, o imaginário ocidental

se concebe sem imagens do mundo para refletir-se sobre ele a partir de um único ponto de vista. A partir de discussão bibliográfica, analisam-se as ideias cristalizadas sobre natureza e cidade do sujeito ocidental moderno, a partir das investidas coloniais ao continente americano. Por se tratar fundamentalmente do imaginário, mobilizamos interpretações dos mitos do Paraíso Perdido e de Eldorado e confrontamos os impactos concretos da agência desse imaginário sobre o mundo. Em perspectiva de contraste apresentamos críticas e considerações das epistemologias indígenas à luz das ciências humanas – sobretudo os estudos culturais e antropológicos –, para nos apoiar e estimular a desnaturalização da dicotomia.

Imagens: invenção, encobrimento, descobrimento e igualdade com sinal de menos

La qual y todas las otras [islas] son fertilísimas en demasiado grado, y ésta en extremo. En ella hay muchos puertos en la costa de la mar, sin comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos ríos y buenos y grandes, que es maravilla. Las tierras de ella son altas, y en ella muy muchas sierras y montañas altísimas, sin comparación de la isla de Tenerife; todas hermosísimas, de mil fechoras, y todas andables, y llenas de árboles de mil maneras y altas, y parece que llegan al cielo; y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, según lo puedo comprender, suelos ví tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España, y de ellos estaban floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según es su calidad; y cantaba el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre por allí donde yo andaba. (COLOMBO, 1594 [1492] apud BRY, 1594, s.p.)¹

Ao relatar sua chegada à ilha de Hispaniola (São Domingos), no Caribe, Cristóvão Colombo inegavelmente maravilhado com a grandiosidade e diversidade de tudo o que vê parece falhar na descrição: ao mesmo tempo que diz serem os portos e as montanhas “sem comparação” com o ‘mundo existente’ tende a comparar com aquelas referências bem conhecidas. Como eram os portos de Hispaniola na chegada de Colombo? A espacialidade nomeada como porto, tinha o funcionamento, uso, mecanismos e demais elementos semelhantes

1 Essa e todas as outras [ilhas] são extremamente férteis, e essa é extremamente fértil. Nela há muitos portos na costa do mar, sem comparação com outros que conheço nos cristãos, e muitos rios bons e grandes, o que é maravilhoso. Suas terras são altas, e nela há muitas serras e montanhas muito altas, sem comparação com a ilha de Tenerife; todas elas muito bonitas, de mil faces, e todas elas caminháveis, e cheias de árvores de mil formas e alturas, e parece que chegam até o céu; Disse-me que elas nunca perdem suas folhas, pelo que posso entender, e eu as vi tão verdes e tão bonitas quanto em maio na Espanha, e elas estavam em flor, com frutas, e delas em outro termo, de acordo com sua qualidade; e o rouxinol e outros pássaros cantavam de mil maneiras no mês de novembro, onde eu estava caminhando.

aos portos conhecidos pelo explorador, o que ele reduziu e afastou daquela organização espaço-social para decodificá-la como *puertos*? Como premissa temos o imaginário ocidental, a régua pela qual se mede o mundo, um mundo que em geral afastou a natureza de suas cidades. A natureza dita “selvagem” do novo mundo correspondia à ignorância europeia sobre aquele mundo, “o que nós chamamos de natureza selvagem é uma civilização diferente da nossa.” (THOREAU, 1859 apud DIEGUES, 2008, p. 29) Vejamos, antes, o processo de “descobrimento” desse mundo.

Enrique Dussel² afirma que Colombo “inventou” um “ser-asiático” no Novo Mundo, pois em todas as suas viagens buscava chegar às Índias pelo Ocidente, a “invenção” garantiria a manutenção de *uma visão de mundo* tripartite (ver figura 1), refletindo a Santíssima Trindade: Europa, África e Ásia.

O “ser-asiático” – e nada mais – é uma invenção que só existiu no imaginário, na fantasia estética e contemplativa dos grandes navegantes do Mediterrâneo. É o modo como “desapareceu” o Outro, o “índio”, não foi descoberto como Outro, mas como o “si-mesmo” já conhecido (o asiático) e só reconhecido (negado então como Outro): “em-coberto”. (DUSSEL, 1993, p. 32)

As viagens de Colombo funcionaram, por um lado, como reforço de uma visão de mundo cristã conformada em imagem desde pelo menos 1300 (ver figura 1), por outro lado elas constituíram o início de uma experiência “de uma Europa ocidental, atlântica, ‘centro’ da história.” (DUSSEL, op. cit., p. 32). Para Dussel, o “descobrimento” ocorre com a ruptura dessa representação do mundo europeia: ao “descobrir” uma quarta parte do mundo. Vejamos antes então a representação tripartite do mundo através do mapa conhecido como *Mapa Mundi de Hereford*.

2 Dussel apresenta quatro figuras históricas e conceituais que mobiliza para analisar a Modernidade como fato europeu em relação dialética com o não-europeu (DUSSEL, op. cit., p. 7): “invenção”, “descobrimento”, “conquista” e “colonização”. Para o propósito desta comunicação damos destaque às duas primeiras.

Figura 1: Fac-símile do Mapa Mundi de Hereford (Ricardo, o Belo, ca. 1300)

Fonte: wikimedia/ ETH Zürich. Konrad Miller (1896)

Com o mapa orientado para Leste e a Ásia o topo, a Europa à esquerda e África à direita. A organização espacial de um dos principais mapas medievais que resistiu ao tempo causa confusão aos observadores dos tempos atuais. Conforme explica Jerry Brotton, este não é um mapa como concebemos a partir da geografia, mas sim pela teologia, é a imagem de um mundo, apenas compreensível pela fé que a orienta: “Ele [o mapa-múndi de Hereford] oferece tanto um reflexo como uma representação das crenças teológicas, cosmológicas, filosóficas, políticas, históricas, zoológicas e etnográficas do mundo cristão medieval.” (BROTTON, 2014, p. 41). O centro desse mundo é o centro da fé: Jerusalém. Na Ásia são representados lugares relacionados ao Velho Testa-

mento, sua topografia descreve itinerários e passagens bíblicas, como a do êxodo.

No meio de toda essa riqueza de detalhes geográficos, bíblicos, míticos e clássicos, o olho do observador é inexoravelmente atraído para cima em direção ao ápice do mapa, e sua teologia organizadora. No alto, logo abaixo da borda circular, encontra-se o Jardim do Éden, o paraíso terrestre, mostrado como uma ilha circular fortificada, irrigada por quatro rios e habitada por Adão e Eva, retratados no momento da Queda. Logo em seguida, ao sul, o casal aparece sendo expulso do Éden, amal-

diçoado a percorrer o mundo terrestre, que se situa abaixo deles. (BROTON, op. cit., p. 43)

Conforme Dussel, a “Quarta parte da Terra” foi conscientemente “descoberta” por Américo Vespúcio que entre 1501 e 1502 buscou um estreito para Índia e chegou à costa do Brasil. E pela relação entre a ruptura da visão de mundo tripartite e o “descobrimento” de um mundo novo, surgiria, ainda segundo Dussel, a modernidade particular europeia tomada como universal. (DUSSEL, 1993, p. 35)

Alguns autores que estudam o fenômeno da modernidade (BERMAN, 2006), as relações da modernidade com a natureza (DIEGUES, 2008), ou os contrastes epistemológicos entre sociedades modernas e ameríndias (VIVEIROS DE CASTRO, 2014) indicam os processos de separação cognitiva e relacional do homem ocidental e sua contraparte mítica do meio circundante em suas argumentações. A separação do homem ocidental da natureza foi processual e apresentou períodos de retração. Entretanto, é com a colonialidade/ modernidade/ racionalidade (QUIJANO, 2007) que esta separação alcança contornos sem precedentes, momento no qual “[a] experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia.” (BERMAN, op. cit., p. 15) A modernidade promete unir a humanidade, ao mesmo tempo que ameaça destruir tradições. Esse paradoxo nutre o sentimento de desintegração. Ailton Krenak fez uma observação importante sobre esse tipo de união, que torna todos iguais:

Iguais no sentido de empobrecimento; quem dera que fôssemos iguais no sentido de compartilhar o que nós temos de melhor. Mas essa igualdade é uma igualdade com sinal de menos. A gente fica cada vez mais igual e cada vez mais pobre do ponto de vista cultural, do ponto de vista da diversidade, do conhecimento sobre os ecossistemas em que nós vivemos, da capacidade de interagir com os lugares em que nós vivemos e precisamos viver [...]. (KRENAK, 2015, p. 330)

Tal sentimento de desintegração, de perda, de

“igualdade com sinal de menos” gerou e continua a gerar os mitos “nostálgicos de um pré-moderno Paraíso Perdido” (BERMAN, op. cit., p. 15). Acresce-se que, segundo Antonio Diegues, o meio *natural* (ou o mundo) é interpretado e representado de acordo com a cultura e organização social em que estão inseridas, formulado em conjunto com mitos e símbolos. Para o homem moderno, o mundo é interpretado segundo a *unidualidade*, ou seja, um mundo único para todos marcado por formas duais: mítica ou científica, racional ou simbólica, humana ou natural/animal (DIEGUES, op. cit., p. 58). Entretanto, o mundo forjado pela modernidade que separa mito de ciência, baseia-se em suas representações e mitos, como o do *Paraíso Perdido*.

Mitos: Paraíso Perdido e Eldorado

O poema épico de John Milton (1608-1674), escrito em 1667, reconta as passagens bíblicas do Velho Testamento. Mas então o que se entende por *Paraíso Perdido*? A resposta mais automática seria o mito fundador da humanidade, segundo a tradição cristã, da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Nele, Eva prova da maçã, oferecida pela serpente (o Satanás disfarçado), e faz Adão também provar do “fruto proibido”, por caírem em tentação e desobedecerem aos preceitos de Deus, este os expulsa do Paraíso terrestre, mas não só, ele também castiga a eles e os seus descendentes: Eva sofrerá as dores do parto e a dominação de Adão e ele terá de lavrar a terra e com o suor de seu trabalho para produzir alimentos. O imaginário que busca o *Paraíso Perdido* nesse mundo, está associado à empresa colonial, seja pela exuberância encontrada nas Américas, pelos cenários edênicos dos povos originários, mas também pela promessa de ao menos se evitar o castigo do trabalho árduo aos descendentes de Adão com exploração de pessoas escravizadas.

A despeito dos rendimentos do mito de Adão e Eva nos servirem para a compreensão da separação homem e natureza, há ainda uma expulsão anterior,

tratada por Milton: a de Lúcifer, o anjo caído. Sugerimos que esta é a separação original, aquela que forja a *unidualidade* do pensamento: é através dela que o mal é separado do bem. A queda de Lúcifer (ver figura 2) inaugura uma disputa pelo mundo, só com sua expulsão que ele conhece a dor da perdição e a inveja, e

decide criar um mundo próprio tentando as principais criaturas de Deus. A tentação e desobediência de Adão e Eva decorrem da queda de Lúcifer, ele é o primeiro a sentir a perda do Paraíso. A partir dessa separação original, Deus, o Um, sofre uma cisão irreconciliável, surge dela o “pecado original”.

Figura 2: “O Todo-Poderoso o expulsou da abóbada eterna”

EL TODOPODEROSO LE ARROJÓ DE LA ETÉREA BÓVEDA.....

Joseph Rykwert, ao interpretar um ritual do povo Tiwi, da atual Austrália, afirma que o ato da separação “torna possível pensar *acerca* daquilo do qual nos separamos”, seria este o ato formador da consciência, ela própria antinatural. Ainda segundo o autor, o engenho do homem, toda e qualquer construção, por mais provisória que seja, exige uma explicação pois é uma ação *contra* a natureza. (RYKWERT, 2006, p. 209 itálicos do autor) A construção de cidades, reais ou imaginárias, exige justificativas e explicações, fundadas, principalmente, em mitos e representações simbólicas historicamente construídas: “Acontece com o ritual o mesmo que com o mito – sua origem está fora de alcance; sua transmissão é que é importante.” (RYKWERT, op. cit., p. LIX)

Embora nos pareça correto atribuir aos mitos e às representações – muito bem disfarçados de racionalidade³ e saber científico – a motivação da ação criativa dos humanos no mundo, o que para muitos nos diferencia dos outros seres do planeta, o autor não define *contra* qual natureza ele se refere.

O termo “natureza” é polissêmico, Eduardo Viveiros de Castro e Raymond Williams convergem ao abordar o assunto. Enquanto o primeiro aponta para as oposições feitas entre o mundo físico-material e seus significados simbólicos, ou “o domínio dos fatos *versus* o domínio dos valores” ou ainda, os elementos inatos e constantes contrapostos àqueles adquiridos e variáveis. (VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 250) O segundo alerta para a complexidade da palavra e a descreve em três campos de significado resumidos em: (1) a qualidade essencial de algo, *naturam rerum*, ou a natureza das coisas; (2) a força inerente que dirige o mundo ou os seres humanos; e (3) o próprio mundo material, incluídos ou excluídos os seres humanos. Acresce-se, ainda, de sua etimologia *natura* (latim) como raiz do participio passado *nasci*, do verbo nascer, da qual também derivam: *nacção*, *nativo*, *inato*. (WILLIAMS, 2007, p. 294)

3 Recordamos Dussel novamente que pontuou a Modernidade como “um ‘conceito’ emancipador racional que afirmaremos, que subsumimos. Mas, ao mesmo tempo, desenvolve um ‘mito’ irracional, de justificação da violência, que devemos negar, superar.” (DUSSEL, op. cit., p. 7)

De qual natureza o homem ocidental cristão se separou? Retomaremos essa pergunta após abordarmos o lugar que a cidade ocupa no seu imaginário.

As cidades variaram em importância para as sociedades ocidentais ao longo do tempo, e muito embora a vida urbana medieval tenha sido maior, as restrições de produção do campo e os surtos epidêmicos restringiram seu desenvolvimento. As cidades europeias experimentaram um novo impulso com as investidas coloniais, e culminaram nas revoluções francesa e industrial. Por essa razão, o termo cidade atualmente está intimamente ligado a esta forma específica da sociedade urbano-industrial, reduzindo e colonizando nosso imaginário do que poderiam ser cidades.

No verbete “cidade” Raymond Williams indica sua origem etimológica de raiz latina na palavra *civitas*. Seu significado, entretanto, não era de “cidade” no sentido moderno da palavra: “*Civitas* era o substantivo geral derivado do latim *civis* – cidadão, que se aproxima do nosso sentido moderno de “nativo”. *Civitas* era, portanto, antes o conjunto de cidadãos do que um assentamento ou um tipo de assentamento específicos”. (WILLIAMS, op. cit., p. 76) Joseph Rykwert compara algumas origens etimológicas das palavras hoje associadas à cidade, indica, por exemplo, que o termo *civitas*, como o coletivo da palavra latina *cives*, que significava “mais do que” cidadão: homem livre, chefe de uma família. Enquanto que *urbs*, palavra latina de provável origem etrusca “indica de que modo a cidade era física, ritual e legalmente construída”; por fim, a palavra grega *polis* indicava um lugar defensível, e *polites* aqueles que vivem dentro de suas muralhas. (RYKWERT, op. cit., p. LVIII)

A cidade surge então como artefato cultural, produto de ideais civilizatórios, normativas de sociedades sobre indivíduos, modos de ser próprios de acordo com a organização política, religiosa e social, com variantes no tempo e espaço a depender de condicionantes técnicas, materiais e econômicas. Em suma, a cidade é produto do *civis*, cidadão-nativo, ou ainda, é resultado do conjunto de artifícios desses cidadãos. No limite, a ideia de cidade confunde-se com seus habitantes. Não à toa, as raízes etimológicas

possuem justaposições.

“Vós mesmos sois a cidade, onde quer que decidis assentar-vos [...] são os homens, não os muros e os navios sem eles, que formam a cidade.” (TUCÍDIDES, VII, apud RYKWERT, op. cit., p. XLII) Esta ideia clássica da cidade como o próprio corpo social perdeu espaço no processo histórico da cidade moderna ocidental, como podemos atestar hoje em dia, talvez ecoe como compreensão materialista marxista do espaço urbano, mas não como imaginário. De todo modo, a identificação de sujeitos com os respectivos espaços que habitam repetiu-se em outros momentos. Retomemos à separação do homem ocidental moderno da natureza.

O clássico livro *Visões do Paraíso* de Sérgio Buarque de Holanda destaca como o imaginário e as representações dos portugueses chegaram antes mesmo das caravelas, o cenário edênico do Velho Testamento foi o mapa que guiou a leitura geográfica do “Novo Mundo”. (HOLANDA, 2000, p. 21) Nas análises dos diários de Colombo feitas por Tzvetan Todorov a sobreposição entre as populações *nativas* e a natureza são salientadas, como se a descrição dos índios fosse parte integrante da descrição da natureza:

Fisicamente nus, os índios também são, na opinião de Colombo, desprovidos de qualquer propriedade cultural: caracterizam-se, de certo modo, pela ausência de costumes, ritos e religião (o que tem uma certa lógica, já que, para um homem como Colombo, os seres humanos passam a vestir-se após a expulsão do paraíso, e esta situa-se na origem de sua identidade cultural). Além disso, Colombo tem, como vimos, o hábito de ver as coisas segundo sua conveniência, mas é significativo que ele seja assim levado à imagem da nudez espiritual. (TODOROV, 2003, p. 41)

Se a queda de Lúcifer como a “separação original” inaugurou a *unidualidade* do pensamento, ouamos inferir a partir desse comentário de Todorov que a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden fundamentou a existência da *cultura*. Como resultado, a natureza é tudo aquilo que não foi produzido pelos

humanos porque é anterior a eles. Quando Rykwert alude à construção do homem como antinatural, *contra* a natureza, acreditamos que sua referência seja a natureza prístina, adâmica.

De forma semelhante nos fala Marshall Berman sobre a *tragédia do desenvolvimento*, representada pela história do Fausto, “[o] único meio de que o homem moderno dispõe para se transformar – Fausto e nós mesmos o veremos – é a radical transformação de todo o meio físico, moral, social em que ele vive.” (Berman, 2006, p. 46) Da forma como foi concebido, o avanço do desenvolvimento técnico, industrial e científico, representa ao mesmo tempo transformação e destruição. Na medida em que a *tragédia do desenvolvimento* segue seu curso e o sujeito fáustico perde o controle sobre suas criações o mito se reconfigura, reiterando a *unidualidade*, reforçando a ideia de que a agência do homem sobre a natureza acarreta irremediavelmente desequilíbrio e destruição, portanto a lógica altruísta seria afastar-se dela.

A agência do homem é também imaginária. Como o mito de Eldorado exemplifica:

Eldorado remete a cerimônia do cacique coberto com resina de ouro, que mergulhava no lago *Guavita*. Uma informação muito importante é a de que no início do século XVI, a cerimônia havia desaparecido, mas sua recordação sobreviveu ao tempo, alimentando a imaginação e transformando-se em mito. E pouco a pouco já não importava mais se Eldorado era um lugar, uma pessoa ou uma mina, e assim como muitos, W. Raleigh queria encontrá-lo, para poder usufruí-lo. (ARAÚJO, 2013, p. 34)

O corsário inglês Walter Raleigh (1552 – 1618) fez duas expedições à Guiana em busca da “cidade de ouro”, em 1595 e 1617. Ao retornar da primeira expedição em 1596, sem efetivamente encontrar Eldorado, publicou o relato intitulado *A descoberta do grande, rico e belo Império da Guiana, com uma relação da grande e dourada cidade de Manoa, a qual os espanhóis chamam Eldorado*. O relato mais difundido e famoso de Eldorado, escrito Raleigh descreve muitas

outras cidades e paisagens amazônicas, mas omitiu a de *Manoa*, a capital do Império (supostamente o nome indígena para Eldorado), é justamente a ausência de imagem que possibilitou projetar os modelos da cultura colonizadora afastando-se dos elementos autóctones. (LANGER, 1997, p. 38)

I after asked the manner how the Epuremei wrought those plates of gold, and how they could melt it out of the stone. He told me that the most of the gold which they made in plates and images was not severed from the stone, but that on the lake of Manoa, and in a multitude of other rivers, they gathered it in grains of perfect gold and in pieces as big as small stones, and they put it to a part of copper, otherwise they could not work it; (RALEIGH, 1596, s.p.)⁴

O ouro, razão da expedição e motivo simbólico amalgamados, retoma as tradições clássicas e medievais do imaginário europeu: ele remete tanto a mitos, como o velocino de ouro, como representa a perfeição, o poder da realeza (LANGER, 1997), ou ainda da mística alquímica da transformação.

Agradecimento

Ao querido mestre e amigo Luís Otávio Faria e Silva (Li) e à Plataforma Arquitetura e Biosfera (Escola da Cidade) pela oportunidade que me deram em oferecer disciplina eletiva “O que tem de Natureza na Cidade, o que tem de Cidade na Natureza?” (2021) que provocou os debates catalisadores desse ensaio. Ao Projeto INSUAH e à Fundação Volkswagen pela bolsa de doutorado que viabiliza a continuidade da pesquisa.

⁴ Depois, perguntei como os Epuremei fabricavam essas placas de ouro e como conseguiam derretê-lo da pedra. Ele me disse que a maior parte do ouro que eles fabricavam em placas e imagens não era separada da pedra, mas que no lago de Manoa e em uma infinidade de outros rios, eles o reuniam em grãos de ouro perfeito e em pedaços tão grandes quanto pequenas pedras, e o colocavam em uma parte de cobre, caso contrário não poderiam trabalhá-lo;

References

- ARAÚJO, Cristina da Silva. Imaginário e representação do mito de Eldorado: a crônica de Sir Walter Raleigh - 1595. *Revista Tempo Amazônico ANPUH Amapá, [S. l.]*, v. v. 1, n. n. 1, p. 25–38, 2013.
- BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 2 ed ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
- BROTTON, Jerry. Uma história do mundo em doze mapas. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
- COLOMBO, Cristóvão. Grands Voyages: La llegada de Colón a la isla de Guanahaní (en las Bahamas) el 12 de octubre de 1492. (Théodore de Bry, Org.)eBooket.net, , 1594. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bk000070.pdf>. Acesso em: 24 out. 2023.
- DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana. O mito moderno da natureza intocada. 6. ed. São Paulo: Hucitec, NUPAUB/USP, 2008.
- DUSSEL, Enrique. 1492: o encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade, conferências de Frankfurt. Petropolis: Vozes, 1993.
- HOLANDA, Sergio Buarque De. Visão do paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense: Publifolha, 2000.
- KRENAK, Ailton. Paisagens, territórios e pressão colonial. *Espaço Ameríndio, [S. l.]*, v. v. 9, n. n. 3, p. 327–343, 2015.
- LANGER, Johnni. O mito de Eldorado: origem e significado do imaginário su-lamericano (século XVI). *Revista de História, [S. l.]*, n. 136, p. 25–40, 1997. DOI: 10.11606/issn.2316-9141.v0i136p25-40.
- QUIJANO, Aníbal. Coloniality and Modernity/Rationality. *Cultural Studies, [S. l.]*, v. 21, n. 2–3, p. 168–178, 2007. DOI: 10.1080/09502380601164353.
- RALEIGH, Walter. The Discovery of Guiana. London: Robert Robinson, 1596. Disponível em: <http://www.gutenberg.org/ebooks/2272>. Acesso em: 22 out. 2023.
- RYKWERT, Joseph. A ideia de cidade: a antropologia da forma urbana em Roma, Itália e no mundo antigo.

São Paulo: Perspectiva, 2006.

TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: Boitempo, 2007.

MERCANTILIZAÇÃO DE PAISAGENS: INTERSECÇÕES, SUBVERSÕES E EPIFANIAS NA REGIÃO DA ORLA NA BARRA DA TIJUCA

Victor Assi Bastos, UFRJ, Brasil.
<victor.bastos@fau.ufrj.br>

Rubens de Andrade, UFRJ, Brasil.
<rubens.andrade@fau.ufrj.br>

Palavras-chave

Paisagem urbana, Barra da Tijuca, mercado imobiliário, publicidade imobiliária.

Resumo

A Barra da Tijuca, localizada na Zona Oeste carioca, possui características que a colocam em uma posição de destaque quando o assunto está associado ao Bem Viver contemporâneo. Praias oceânicas, lagoas, montanhas, infraestrutura de serviços e transporte, hábitos esportivos e praianos evidenciam um modo de viver que seduz grupos sociais que buscam

um tipo de qualidade de vida e mais, um contato mais próximo com a “natureza”. Assim, vale notar que as narrativas produzidas sobre a região muitas vezes se alinham à “paisagem das peças publicitárias”, panfletos imobiliários ou outros meios de comunicação que a promovem. Observemos que, tanto o mercado imobiliário como outros serviços, fortalecem uma visão

supervalorizada de uma região cujas narrativas, padrões representativos e signos estão em desacordo com sua realidade socioambiental. Nosso interesse, a partir da ideia de prosa da paisagem oferecida pela filósofa Anne Cauquelin, é criar associações conceituais e proposições analíticas tendo a Barra da Tijuca

como estudo de caso. A prosa da paisagem em questão se assenta no fenômeno da mercantilização dessa paisagem. Dito isso, temos também como objetivo dimensionar como se formulam a cosmovisão de determinados grupos sociais estabelecem relações de trocas socioambientais e simbólicas com o bairro.

1. Introdução

Milton Hatoum em sua obra *Relato de um certo Oriente*, oferece aos seus leitores uma instigante ideia que tomamos emprestado para pensar o Ser e o Estar na paisagem. O marcador diz respeito à personagem Hakim quando em determinado momento ele reflete que “a visão de uma paisagem singular pode mudar o destino de um homem e torná-lo menos estranho à terra que ele pisa pela primeira vez” (HATOUM, 2014, p. 65). Interessante perceber que os pensamentos de Hakim relativos à paisagem revelam uma premissa através de um tempo de longa duração particularmente no Ocidente onde esse conceito adquiriu um distinto posicionamento, afinal, não é demais reafirmar que o termo paisagem alcançou um certo protagonismo a partir da Renascença (CAUQUELIN, 2007). Desde então ele segue aglutinando cada vez mais camadas, pois a multiplicidade de processos que a sociedade vive potencializam essas visões plurais de um ambiente que se metamorfoseia em sua forma e conteúdo todos os dias.

Diante dos atravessamentos acima indicados - ficcionais ou não -, é importante destacar como os referenciais históricos, simbólicos, e paisagísticos se tornam fundamentais, quando a questão se refere ao habitar humano, considerando os instrumentos utilizados para mercantilização da paisagem, alguns deles atrelados a padrões específicos de modos de vida que oferecem idealizações sobre um bem-estar eurocên-

trico. A frase de Hakim evidencia o alcance amplo que a experiência da paisagem pode exercer no sujeito.

Entre as camadas que se manifestam no ambiente construído, o que nos interessa pensar se refere a como determinadas paisagens adquirem a forma e conteúdo de cenários paradisíacos ou mesmo, sentidos e características retóricas que propagam ideias que não estão pactuadas com a realidade socioambiental do lugar. Práticas de divulgação, compartilhamento e difusão que produzem um padrão de qualidade de vida que são abstrações ou mesmo miragens no ambiente urbano. Nesse sentido, nosso objetivo é propor uma descrição analítica e crítica de como o uso da paisagem pela publicidade, no contexto da Barra da Tijuca, tem gerado nas últimas décadas uma leitura descontextualizada do real. Nosso interesse é também investigar as repercussões desse processo na cosmovisão dos habitantes desse bairro.

Sob o ponto de vista metodológico, a proposta se baseia em duas etapas: Na primeira, o foco foi baseado no levantamento de imagens sobre as paisagens produzidas pela publicidade imobiliária, em particular dos condomínios em construção na Barra da Tijuca. Em seguida, uma dessas imagens foi escolhida para ser analisada com maior profundidade. A segunda etapa, tomando como base a descrição realizada na primeira, tem como objetivo utilizá-la como disparador de reflexões que auxiliem na construção de um quadro analítico sobre as questões levantadas, mas especificamente relativas às relações de mercantilização da paisagem tomando como base as peças publicitárias.

2. Céu-mar-lagoa-golfe-lazer-edifício: Camadas de uma paisagem artificializada

Figura 1: Anúncio publicitário do condomínio Atlântico Golf.

FONTE: Patrimar.

Tonalidades pastéis nos tons verdes e azulados. A profusa vegetação manifesta em distintos arranjos paisagísticos que, somadas a um amplo gramado, seguido de lagoas e uma linha no horizonte infinita no mar, oferecem uma perspectiva que seduz os sentidos de qualquer um que aprecie a “natureza”. De posse desses adjetivos paisagísticos que compõem esse ambiente, somos confrontados a algumas singularidades que, indicam entre outras coisas, o caráter desse registro visual. Indo um pouco além nesse es-

copo analítico, é importante destacar que a imagem logo no início deste artigo (figura 1), além de instigar o leitor, também expõe uma certa controvérsia que atravessa nossa reflexão: O que se deseja comunicar sobre a região da Barra da Tijuca, em particular, do morar na Barra da Tijuca?

As peculiaridades que atravessam as muitas camadas da paisagem em questão, dizem respeito a uma peça promocional do material publicitário do condomínio Atlântico Golf. O empreendimento, que

ainda está em fase de construção, utiliza imagens para mercantilizar a paisagem onde ele está estabelecido e, nesse sentido, as representações valorizam aspectos topográficos, corpos d'água e elementos paisagísticos. Esses atributos correspondem a uma prática imobiliária que se tornou um sintoma interessante no âmbito da mercantilização da paisagem do bairro, pois ele se soma a várias outras ações com essas mesmas características compositivas ou seja, a fórmula da venda é a mesma: uma torre no primeiro plano, seguida de elementos paisagísticos – interpretados pelas concepções dos agentes imobiliários como naturais – e em um terceiro momento, os planos subsequentes que indicam a topografia e os atributos físicos, esses sim, originários do lugar (lagoas e a praia).

A partir desta primeira prerrogativa, surge uma constatação inicial – que é aparentemente evidente, porém ainda assim, indispensável – do quanto a virtualidade contamina a construção de representações comprometidas com a mercantilização da paisagem no contexto imobiliário. Esta, inclusive, parece ser a condição *sine qua non* que define e dirige os modelos de negócios. Naturalmente, isso não é uma novidade nesse mercado, entretanto, o nível de exigências dessa esfera de relações alcançou um patamar no qual ela tem se tornado essencial e mais, a regra de conduta para negociações.

Diante de tal prerrogativa, vale resgatar a proposição apresentada por Anne Cauquelin, em seu livro *A invenção da paisagem* (2007), quando a autora nos alerta sobre como a culturalidade indica um campo expandido para pensarmos os ambientes onde habitamos. A filósofa se reporta a tal questão afirmando que a paisagem é em si um “objeto cultural patenteador” (CAUQUELIN, 2007 p. 12), ou seja, uma invenção cultural. A partir dessa prerrogativa conceitual apresentada, optamos ainda em destacar um outro ponto que nos parece central para nossa discussão. Cauquelin ao continuar suas elocubrações sobre paisagem e cultura acrescenta que determinadas camadas que se sobrepõe ao ambiente, sejam elas cognitivas ou imaginárias, têm o potencial de deslocar nossos sentidos

para uma leitura virtualizada daquilo que de fato se consubstancia e se manifesta no ambiente.

A reflexão acima apresentada se alinha diretamente com as conjecturas que serão aqui colocadas, afinal esses fatos em si expõe a dimensão material e imaterial das paisagens que podem ou não forjar representações e criar, assim, camadas narrativas que atendam a uma determinada demanda. Nas “dobras” dessas imagens e representações produzidas por uma usina de realidades virtuais, está contida toda uma parafernália técnica indispensável para sua concepção. O drone e seu operador, a câmera, os arquitetos, os paisagistas, os softwares de modelagem e renderização, os softwares de edição de imagem. Uma verdadeira assemblagem (FARÍAS, 2009) de “bugigangas”, “tralhas” (CAUQUELIN, 2007, p. 16) e seus operadores imbuídos da missão de inventar uma paisagem e, mais que isso, conceber uma realidade alternativa que não necessariamente está em acordo com o real.

À primeira vista, ao nos depararmos com as representações da paisagem que vendem condomínios na Barra da Tijuca, a leitura ingênua do processo em si pode se tornar um padrão e assim, podemos ser levados a imaginar que tamanho investimento em recursos tecnológicos seria um exercício inconsequente e de alcance moderado. O processo é justamente o contrário! A paisagem fabulada por esse setor empresarial, cujo teor é meticulosamente fabricado, tem um objetivo, um propósito argumentativo que elabora uma cultura paisagística específica que, por sua vez, articula uma determinada interrelação pessoa-ambiente.

Ao retomarmos a figura 1 que surge como disparador inicial desta reflexão, vamos nos ater a prerrogativas imagéticas e representativas, a partir de uma perspectiva semiótica, afinal esse nos parece ser um elemento fundante nessa fabulação de imagens de realidades alternativas que, em alguma instância, pretendem elucidar, turvar, embaralhar ou mesmo ilustrar as noções interpretativas do observador dessas paisagens. Vamos à sua descrição atentos a detalhes que ajudem na elucidação das práticas que os conglomerados imobiliários lançam mão para atingir seus objetivos.

Seria interessante nos atermos inicialmente a uma leitura compositiva dos elementos que surgem como protagonistas da imagem: o ângulo que gerou sua composição destaca um sobrevoos que não emula uma experiência real do indivíduo. A perspectiva que se tem é produzida pelo registro de um drone que sobrevoa um ambiente (ainda não) construído. Essa imagem resultado da ação de um ciborgue se soma a ausência da figura humana na imagem. Ou seja, os elementos que revelam uma natureza exuberante subtraem um dos pontos fundamentais de pensar a paisagem a partir do século XV, afinal a paisagem, resgatando a proposição de Anne Cauquelin, é um somatório de camadas relativas à natureza e à cultura. Evidente que a cultura está ali presente naquelas representações, através do hedonismo evocado por exemplo pelos elementos paisagísticos projetados. Piscinas curvas, espreguiçadeiras e jatos de água, tudo domina um ambiente onde sequer se manifestam corpos humanos para desfrutá-los. Não é possível ignorar o canto esquerdo da imagem, onde os olhos registram os belvederes contemporâneos que se destacam através das amplas varandas com vasos de plantas que, por sua vez, descortinam para as retinas todo esse paraíso artificial que vai até onde a vista pode alcançar. Ou seja, uma relação oxímorônica entre hedonismo e ascetismo expressada a partir de uma sensualidade desencarnada.

As análises não se limitam a esse ponto. Sigamos com mais alguns aspectos relativos à própria fotometria imposta ao registro que surge como um elemento de interesse. O diafragma fechado implica numa profundidade de campo estendida que confere nitidez a todos os planos da imagem. Com isso, esses planos acabam se tornando camadas estratificadas distinguíveis. Mais ao longe, temos a camada-céu separada pela linha do horizonte da camada-mar, em seguida, a camada-lagoa, a camada-golfe, a camada-lazer e, no primeiro plano, a camada-edifício. A lente teleobjetiva achata esses planos, comprimindo essas camadas, opção essa que amplia seu senso de proximidade. As camadas mais distantes (a lagoa e o mar) aparecem super-

dimensionadas no contexto paisagístico o que está atrelado a visão dos responsáveis pelo empreendimento e ao que eles buscam oferecer.

Destacamos que isso está vinculado à ideia de que essa vista desimpedida, entre outras pautas, agrega valor econômico e distinção social a partir de uma apreciação estética (GUDYNAS, 2021). Desse modo, a ampliação de cada uma dessas camadas na construção dessa imagem se estabelece como um dispositivo retórico que visa destacar as virtudes estéticas, o prestígio social e a relevância econômica dos atores sociais que terão a possibilidade de acessar esse tipo de produto imobiliário.

A partir disso, essa vista, expressa na figura 1, ganha peso conceitual como uma modalidade de se experienciar e representar a paisagem. Alcançar a vista é, de certa maneira, o propósito publicitário do mercado imobiliário. É em torno desse objetivo que giram aspectos projetuais e morfológicos dessa arquitetura de paisagem, desde a implantação dos edifícios até as escolhas do paisagismo, toda uma cultura paisagística passa a se organizar e se deformar de acordo com as forças exercidas pela vista que se torna parte fundante do programa de necessidades do empreendimento.

É nesse ponto que vale retomar Cauquelin quando ela estabelece que “o pintor-paisagista e o arquiteto de paisagens se substituem sem lutar com a literatura” (2007, p.94). Claro que o exercício da pintura é muito diferente do trabalho necessário para se produzir uma imagem como a figura 1. No primeiro, trata-se de uma prática normalmente individual e contemplativa, já no segundo, encontramos o resultado de um coletivo trabalhando no contexto dos prazos exíguos de um escritório de publicidade, arquitetura ou paisagismo. Todavia, no campo das semelhanças, podemos dizer que tanto pintura como a produção de uma imagem publicitária implicam na ideia de algo que é construído, *poiesis*. Portanto, talvez possamos hoje parodiar a frase de Cauquelin da seguinte forma: “O publicitário e o arquiteto de paisagens se substituem sem lutar com a literatura”.

3. Espetáculo e fetiche: Uma cosmovisão

Essa busca incessante pela vista talvez deva ser compreendida como uma ontologia. Nela, tudo pertence ao sujeito-consumidor, a Natureza se resume a uma faceta da experiência de se habitar nesse contexto. Não é demais destacar que estamos muitos distantes dos “vínculos de reciprocidade e correspondência entre os humanos, a comunidade ampliada e a Pacha Mama” (GUDYNAS, 2021, p. 143) que instituem uma Natureza interpretada como cosmos. Aqui, o que importa é sua composição visual encarada de longe e não a sua fragmentação em “componentes reconhecidos como ‘recursos’” (GUDYNAS, 2021, p. 22). Trata-se de um giro em falso, pois se não abandonamos o utilitarismo, apenas o colocamos ao avesso. Se em uma modalidade de utilitarismo o valor econômico é atribuído a algumas partes da Natureza, descartando-se o resto e a sua totalidade ecossistêmica, na “ontologia da vista” valoriza-se apenas a composição de suas formas a despeito da condição de seus elementos e interconexões. Mantida a vista, tudo é permitido.

Milton Santos vai evocar o entendimento do “poder de fabulação” de Bergson como uma “necessidade psicológica tal como a razão” (SANTOS, 2013, p. 16) para estabelecer um paralelismo entre os sistemas lógicos, os sistemas de crenças e a evolução da materialidade e das relações humanas. Segundo o autor, a ideia de Natureza se transforma de acordo com a mediação desses componentes. Existe, portanto, um entrelace entre o que se fabula, o que se racionaliza, a materialidade do território (que podemos muito bem converter em morfologia da paisagem) e a interpretação do que é Natureza.

Por conseguinte, se encontramos mesmo uma “ontologia da vista”, ela se revelaria vinculada a uma determinada ideia de Natureza que, por sua vez, se interrelaciona com a fabulação, a racionalização, a morfologia da paisagem e as relações

humanas que transcorrem na Barra da Tijuca. Podemos associar essa ontologia a ideia de Natureza defendida por Santos (2013) como Natureza-espetáculo. Seria, de acordo com o geógrafo, uma Natureza “cibernética” e “sintética” que deixara obsoleta a “natureza analítica do passado” (SANTOS, 2013, p. 22). Essa obsolescência seria resultado da Natureza não mais corresponder a um lugar de trabalho e, assim, não é mais vivenciada de dentro, sendo, então, apenas observada de fora de forma voyeurística. A geógrafa Maria Tereza Luchiari vai chamar esse fenômeno de “fetichização da paisagem” (LUCHIARI, 2019, p. 13), quando os símbolos contidos nos objetos de determinada paisagem são abstraídos em função de uma composição estética totalizante, a vista.

Acreditamos que a ideia de Natureza contida na Natureza-espetáculo de Santos ou na fetichização da paisagem de Luchiari, é uma que acentua a dicotomia fabricada entre cultura e Natureza. A Barra da Tijuca, com sua mistura de elementos construídos e elementos entendidos como naturais, não preconiza o entrelaçamento entre os dois. Ela revela, pelo contrário, uma cultura que, a partir dos seus particularismos (EAGLETON, 2011), evidencia apenas uma demanda pelo usufruto da Natureza. Essa demanda, na medida que parte de uma cosmovisão que segrega acentuadamente Natureza e cultura, não é capaz de produzir entrelaçamento, pois é incapaz de se ver dentro. A única lógica possível é aquela que observa de fora, a do *voyeur* que se expressa no território como justaposição e é representada na figura 1 a partir das camadas, indo da camada-céu até a camada-edifício.

Na lógica do entrelaçamento, as conexões se multiplicam de tal maneira que a divisão Natureza versus cultura se dissolve. É o que vemos nas meta-cidadanias ecológicas do Eduardo Gudynas

(2021), no Ecofeminismo (BARRAGÁN et al., 2016), no Bem Viver (*Sumak Kawsay* em quíchua) (ACOSTA, 2016) ou, até mesmo, em algumas cosmovisões europeias, como a ecologia política de Bruno Latour (2019) com sua ontologia de coletivos compostos de humanos e não-humanos. Já na lógica da justaposição, as possibilidades de contato entre elementos construídos e elementos entendidos como naturais

são reduzidas às fronteiras. Como vemos na figura 2, essas fronteiras, em especial as fronteiras entre as lagoas (esquerda) e os condomínios (direita), ganham fisicalidade com a instalação de muros, gradis e com o próprio adensamento da vegetação da reserva ecológica. Em função disso, são fronteiras opacas e isolantes que inibem não só a interação, mas também a permeabilidade visual com as lagoas da Barra da Tijuca.

Figura 2: Rua Dulcídio Cardoso.

FONTE: Autor, foto tirada em jul. 2023.

Dessa maneira, a percepção delas fica restrita à quando vemos as imagens publicitárias, como a figura 1, ou à quando estamos na varanda de um desses apartamentos. Assim, aquilo que é entendido como Natureza se virtualiza, passa a existir apenas como imagem encarada de longe, seja pela vista, seja pelo encarte publicitário que a representa. Dessa forma, retomamos a caracterização de Milton Santos (2013) da Natureza como “cibernética” ou “sintética”, quando percebemos que predomina a mediação de todo um aparato sociotécnico – ou, como diria Anne Cauquelin, um conjunto de bugigangas e tralhas – entre nós e essa Natureza. O publicitário e o arquiteto de paisagens, seres intercambiáveis, devem, assim, “elaborar o que já está presente e que não se vê” (BESSE, 2014, p. 61). A transição harmônica que analisamos entre as camadas da peça publicitária é, então, apenas uma modalidade de fabulação. Existe exclusivamente no plano das imagens e dos discursos.

O somatório das táticas empregadas para a realização da figura 1 descritas na primeira sessão deste artigo, sendo elas: a sensualidade desencarnada, achatamento das camadas entendidas como naturais e aquelas pertencentes ao ambiente (ainda não) construído, o poder deformador da busca pela vista, são alguns dos dispositivos que sustentam o discurso mercadológico. De acordo com Cauquelin (2007), o que mantém a prosa da paisagem é um “jogo de metáforas” (2007, p. 158) que nos permitem criar associações que conferem significado aquilo que percebemos. A partir disso, convertemos o “carvalho em idoso, o regato em fuga do tempo, o lago em eternidade” (2007, p. 158) e vice-versa. Sem esse recurso, a paisagem seria apenas uma “sucessão de objetos justapostos” (2007, p. 154). Nós, portanto, “preenchemos essas formas com conteúdo por meio de um transporte de atributos comumente admitidos. O conto, a fábula, a lenda, a *doxa* nos ajudam nisso” (2007, p. 154).

Essa consideração deve nos fazer refletir sobre o sentido da prosa da paisagem que o mercado busca construir a partir dos dispositivos citados e que de-

vem ser entendidos como metáforas visuais. O sentido da fábula contada pela figura 1 parece ser “Venha morar aqui! Sobre a Natureza!” ou como o Benedito Abbud coloca “o paisagismo traz a natureza para perto das pessoas” (ABBUD, 2010, p. 33). Já a falta de pessoas na imagem, pode ser justificada pelo que constatou a arquiteta e urbanista Juliana de Queiroz (2019) em seu estudo sobre o uso da plataforma Pinterest. Segundo ela, a ausência da figura humana facilita ao observador se inserir na imagem observada e, assim, imaginar-se tendo aquela experiência. Muito mais que uma unidade naquela torre residencial, o que parece estar sendo comercializado é a própria paisagem associada a um determinado estilo de vida.

Todos esses elementos em concertação visam construir e vincular ao empreendimento imobiliário um “conceito eurocêntrico de bem-estar” (ACOSTA, 2016, p. 34) que tem por objetivo a “difusão de certos padrões de consumo” (ACOSTA, 2016, p. 35). Segundo Alberto Acosta (2016), essa difusão possui grande capacidade de se infiltrar no imaginário coletivo, “inclusive nos amplos grupos humanos que não possuem condições econômicas para acessá-los, mantendo-os prisioneiros de um desejo permanente” (p. 35). A socióloga equatoriana Miriam Lang vai definir sucintamente esse bem-estar como o “acesso ao consumo praticamente ilimitado, combinado com uma carreira profissional individual autogerida” (LANG, 2016, p. 27).

Contudo, devemos considerar que, assim como podem existir diversas modalidades de “bem-viveres” (ACOSTA, 2016), existem também diversas possibilidades de “bem-estares”. A Barra da Tijuca, com suas particularidades culturais paisagísticas, configura um certo conjunto dessas possibilidades que podemos reunir pelo título de Morar Bem. Assim, funda-se uma cosmovisão específica. É claro que a “prosa” do mercado imobiliário não é a única que inventa as paisagens que existem no bairro. Existe sempre uma polifonia envolvida nesse processo criativo. Todavia, deve-se ressaltar também sua assimetria que coloca os atores, na prática, em relação de desigualdade (MCFARLANE, 2011).

4. Barra da Tijuca™ e sua Paisagem-logo

Agora, como contextualizar a produção dessas paisagens pelo coletivo de publicitários, arquitetos, paisagistas e (tantos) outros envolvidos nos projetos condominiais da Barra da Tijuca? A ativista e jornalista canadense, Naomi Klein descreve sucintamente a constatação que resultou no crescimento das corporações nos últimos 35 anos: “as corporações de sucesso devem produzir principalmente marcas e não produtos” (KLEIN, 2003, p. 27). Colocado de maneira breve, o que a autora afirma diz respeito as grandes empresas que concluíram que investir na produção gerava um limitador implícito para a sua expansão. Na medida que em que crescia o número de fábricas, funcionários, ferramentas e maquinário, aumentava a complexidade logística interna da corporação. Muitas corporações decidiram, então, terceirizar ao máximo tais operações para o Sul Global. Dessa forma, poderiam se concentrar exclusivamente na concepção da marca. Com isso, o valor da corporação deixa de estar vinculado exclusivamente às suas condições materiais e passa a se associar a um componente imaterial, a marca per si.

Utilizar uma soma de recursos financeiros altos com propaganda seria algo como “um investimento em capital puro. Quanto mais você gasta, mais sua empresa vale” (KLEIN, 2003, p. 32). Nem a Nike produz tênis, nem a Zara produz vestimentas, o que mais consome seus recursos é a projeção da marca que, de acordo com Klein, tornou-se uma “máquina de significado transcendente” (KLEIN, 2003, p. 92). Associa-se a marca a “valores’ não quantitativos, fabricando identificações ilusórias do produto comercializado com a ética, a espiritualidade, a magia e coisas semelhantes” (SAYRE; LOEWY, 2021, p. 164). Segundo Robert Sayre e Michael Lowy, valores não quantitativos possuíam maior relevância em sociedades pré-capitalistas tendo sido substituídos por valores quantitativos na medida em que avançou o sistema capitalista. A marca, então, seria uma “pseudoresposta” comer-

cial a um anseio por valores qualitativos inscritos no que esses autores vão chamar de uma cosmovisão romântica.

Para eles, o Romantismo não é apenas um movimento literário restrito ao século XIX, mas sim uma reação desorganizada (e, por isso, dotada de contradições) à Revolução Industrial e à sociedade capitalista que ela inaugurou. Diferentes aspectos dessa cosmovisão teriam se pulverizado sobre a cultura ocidental influenciando desde o pensamento ecológico ao papel transcendental da marca na contemporaneidade. Podemos, então, retomar Lang quando ela associa bem-estar (e consequentemente nosso Morar Bem) ao individualismo, preceito com fortes tintas românticas. Essa conexão é observável ao se comparar a pintura de Caspar David Friederich (figura 3) – símbolo indubitável do Romantismo – com uma peça publicitária do condomínio Atlântico Golf (figura 4) que carrega os dizeres “viver na Barra é maravilhoso”.

Ao associar tais referenciais imagéticos e representativos, afirmamos que as peças publicitárias do mercado imobiliário da Barra da Tijuca acompanham os preceitos transcendentais da marca como foram descritos por Naomi Klein, todavia, uma questão perdura: nessa circunstância, o que é a marca? As corporações envolvidas nesses projetos são as construtoras e incorporadoras como a Carvalho Hosken, Cyrela, Gafisa e Patrimar. Contudo, não é comum ver seus nomes em destaque no material promocional dos condomínios. Muito pelo contrário, na maioria das vezes sua logo fica restrita aos cantos de página. Se a marca é mesmo uma máquina de significação transcendente, em outras palavras, um agregador de valores qualitativos à determinado produto, talvez possamos inverter essas relações. Ao invés de identificar a marca e daí extrair seus valores qualitativos, podemos, em um contexto de consumo, sublinhar a significação transcendente e, a partir disso, formular o que seria a marca.

No caso da figura 4, a experiência transcenden-

Figura 3: O andarilho acima do mar de nevoeiro.

FONTE: Hamburger Kunsthalle.

Figura 4: "Viver na Barra é Maravilhoso".

FONTE: Patrimar.

tal, aquilo que é “maravilhoso” é “viver na Barra”, habitar esse território. Sistemáticamente, o material publicitário da Barra da Tijuca vincula valores qualitativos a vivência no bairro. Desse tipo de associação podemos, então, descrever como marca o próprio território. É, portanto, esse território-marca *Barra da Tijuca*™ que vai produzir a significação transcendental de se morar (ou se imaginar morando) nesse bairro. Diferente da situação de outros mercados em que a marca acarretou numa competição que não se dava apenas contra os “rivals imediatos (Nike versus Reebok, Coca-Cola versus Pepsi, McDonald’s versus Burger King, por exemplo), mas contra todas as marcas que ocupam a paisagem urbana” (KLEIN, 2003, p. 80); no setor imobiliário podemos identificar certo nível de mutualismo. Se a incorporadora A realiza uma campanha que fortalece a ideia de que “viver na Barra é maravilhoso” e, assim, aumenta o valor da marca-território *Barra da Tijuca*™, temos que considerar que isso também beneficia a incorporadora B, dado que ambas sejam proprietárias de terras no bairro. De certa forma, tanto a incorporadora A quanto a incorporadora B compartilham uma mesma marca e ganham com a sua valorização.

Nessa adaptação do pensamento de Naomi Klein a realidade do mercado imobiliário da Barra da Tijuca, resta-nos agora identificar a o que corresponderia a logo nesse quadro analítico. Cremos que aquilo que simboliza e gera reconhecimento imediato do território-marca em questão é a evocação da sua paisagem. Tanto na figura 1 como na figura 4 percebemos como a composição específica entre mar, lagoa, montanha e ambiente construído é usada para remeter especificamente a Barra da Tijuca. Se a “fetichização da paisagem” de Luchiarì corresponde a um fenômeno, essa paisagem-logo é a sua instrumentalização para a concepção de uma prosa da paisagem. Todavia, devemos aqui salientar que tanto esse território-marca como sua respectiva paisagem-logo são constructos produzidos a partir de uma narrativa mercadológica. Como tal, estão muitas vezes em desacordo com as características socioespaciais e ambientais vivenciadas na Barra da Tijuca.

Considerações Finais

Neste artigo, algumas reflexões foram apresentadas sobre a relação entre paisagem e publicidade no contexto da Barra da Tijuca e como ela impacta na produção do ambiente construído não apenas nessa região, mas também para além dela, uma vez que esse conteúdo imagético influencia e serve de referencial para outras regiões do Rio e, porque não dizer, do Brasil, dado que a capital carioca ainda desponta como uma caixa de ressonância de padrões socioculturais e estilo de vida. A imagem publicitária utilizada como disparador dessa reflexão, auxiliou a construir pontes argumentativas a partir dos padrões publicitários frequentemente utilizados por esse nicho empresarial. Ademais, essa imagem escolhida era a representação não só de uma paisagem, mas também de um ambiente (ainda não) construído, uma representação projetual. A partir da sua análise, trilhamos um caminho do mais específico ao menos específico, chegando até a escala do bairro. Poderíamos agora concluir tomando o rumo contrário para configurar um quadro analítico que nos ajude na descrição do fenômeno que gostaríamos de compreender: a interseção entre paisagem e publicidade nesse contexto.

O *território-marca Barra da Tijuca*™ simbolizado pela sua *paisagem-logo* associa viver nesse bairro a um conjunto de valores transcendentais que podemos reunir sob a alcunha de *Morar Bem*, por sua vez, uma modalidade específica de bem-estar eurocêntrico. O mercado imobiliário, pela sua capacidade de influenciar a maneira como outros atores representam esse bairro, torna o *território-marca* e a *paisagem-logo* na forma hegemônica de se expressar a Barra da Tijuca. Dessa maneira, o *Morar Bem*, como conjunto de valores qualitativos, torna-se um componente importante que orienta parcialmente o sistema de crenças e o processo de fabulação daqueles que vivem ou se imaginam vivendo no bairro.

Solidária a isso está uma interpretação da Natureza pautada pela lógica de camadas compartimentalizadas. Se no plano das imagens, vemos uma

representação harmônica de transição entre essas camadas, no plano das vivências essa transição de converge em desarticulação. É, portanto, nesse ínterim que a fabricação da paisagem-logo – delimitadora de uma cultura paisagística específica – torna-se o tópico mais importante no programa de necessidades dos projetos condominiais expressado através da busca pela vista sem a qual veríamos se desfazer a relação entre o produto ofertado e a significação transcendental trazida pelo território-marca.

Referências

- ABBUD, B. Criando Paisagens: Guia de trabalho em arquitetura paisagística. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2010.
- ACOSTA, A. O Bem Viver: uma oportunidade para outros mundos. São Paulo: Elefante, 2016.
- BARRAGÁN, M. A.; Et al. Pensar a Partir do Feminismo: Críticas e alternativas ao desenvolvimento. In: Descolonizar o Imaginário: Debates sobre o pós-extratativismo e alternativas ao desenvolvimento. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016.
- BESSE, J. O Gosto do Mundo: Exercícios de paisagem. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.
- CAUQUELIN, A. A Invenção da Paisagem. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- EAGLETON, T. A Ideia de Cultura. São Paulo: UNESP, 2011.
- FARÍAS, I. "Introduction: Decentering the object of urban studies". Urban Assemblages: How actor-network-theory changes urban studies. London: Routledge, 2009, p. 1-24.
- GUDYNAS, E. Direitos da Natureza: Ética biocêntrica e políticas ambientais. São Paulo: Editora Elefante, 2021.
- HATOUM, M. Relato de um Certo Oriente. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
- KLEIN, N. Sem Logo: A tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de Janeiro: Record, 2003.
- LANG, M. Introdução: Alternativas ao desenvolvimento. In: Descolonizar o Imaginário: Debates sobre o pós-extratativismo e alternativas ao desenvolvimento. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016.
- LATOUR, B. Políticas da Natureza: Como associar as ciências à democracia. São Paulo: UNESP, 2019.
- LUCHIARI, M. T. A (re)significação da paisagem no período contemporâneo. In: Paisagem, Imaginário e Espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2019, p. 9 – 28.
- MCFARLANE, C. Assemblage and Critical Urbanism. City. Londres: Routledge, vol. 15, n. 2, 2011, p. 204 – 224.
- QUEIROZ, J. A pesquisa no meio virtual: as narrativas por trás das imagens de morar selecionadas no Pinterest. In: DUARTE, Cristiane; PINHEIRO, Ethel. Arquitecturas e Subtetas: metodologias para análise sensível do lugar. Rio de Janeiro: Rio Books, 2019, p. 281 – 297.
- SANTOS, M. Técnica, Espaço, Tempo. São Paulo: EDUSP, 2013.
- SAYRE, R.; LOWY, M. Anticapitalismo Romântico e Natureza: O jardim encantado. São Paulo: UNESP, 2021.

POR UMA NARRATIVA SENSÍVEL:

SUBJETIVAR E EXPERIENCIAR SÃO LOURENÇO – MG

Vitor Cunha, pesquisador do Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, (PROARQ_FAU_UFRJ) e do Grupo Ambiente e Educação (GAE), Brasil, <vitor.maciell@fau.ufrj.br>

Giselle Azevedo, Professora Associada do Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, (PROARQ_FAU_UFRJ) e coordenadora do Grupo Ambiente e Educação (GAE), Brasil, <gisellearteiro@fau.ufrj.br>

Palavras-chave:

Ato de Caminhar ; Leitura da paisagem ; Narrativa sensível ; São Lourenço – MG

Resumo

Este artigo tem como objetivo discutir a relação dicotômica entre sociedade e natureza através da evidenciação de ações e modificações na paisagem do Município de São Lourenço-MG. A abordagem de análise parte dos marcos legais urbanísticos, além de uma observação sensível do território, adotando-se o ato de caminhar (Careri, 2017) como uma ferramenta de crítica do real, onde o caminhar distante de um ato passivo, passa a ser entendido como uma forma de questionar o mundo. Desta forma, a leitura da paisagem parte de um posicionamento aberto e atento ao ambiente, caracterizada pela experiência do pesquisador no lugar de vivência ao refletir sobre os processos de apropriação e os impactos dos diferentes atores no cotidiano da paisagem do recorte de atuação.

Como abordagem metodológica, foi adotado como base referencial de análise, o documento realizado pela Fundação João Pinheiro, que definiu as diretrizes para o desenvolvimento da estrutura urbana do município. Este documento sustentou a constituição das leis de uso de solo, código de obras e código de posturas municipais, e foi utilizado para se evidenciar uma problemática ambiental ao apurar que município vem constituindo através vetores de modernização que são entrópicos (Santos, 2006).

A observação sensível do recorte geográfico selecionado se deu especificamente na parte central de São Lourenço, a partir de aproximações e percursos,

que possibilitaram um melhor entendimento os tipos de vínculos que são criados pelos diferentes grupos sociais e como os mesmos modificam a paisagem. Para a realização dos percursos foi utilizado um caderno de campo para se fazer registros e croquis, bem como câmera, fotográfica para registro de vídeos e fotos.

O método utilizado possibilitou validar a importância de uma leitura local, através da experiência estética do caminhar, como um percurso possível de sensibilização e de ruptura com dado cenário, consciente dos diferentes atores e seus valores de conexão com o município, principalmente no caso de cidades de pequeno porte, tomadas por uma parcela de entropia e modernização.

Verifica-se então que as políticas públicas priorizaram o desenvolvimento econômico/turístico e desejos de atores hegemônicos, sendo suas intenções pouco representativas do âmbito coletivo, priorizando

as demandas do mercado e do turismo. A cidade como um coletivo complexo e dinâmico, com diversos atores coparticipantes como uma rede dinâmica, se distancia, neste caso, do morador que a atravessa em seu cotidiano ou mesmo de aspectos sensíveis que dinamizam o território.

Porém, se ajustarmos nosso olhar para as intervenções temporárias como a realização de uma feira para venda de objetos, a construção de um banco para a realização da prática da pesca ou até mesmo nas comidas deixadas nos muros para alimentar os pássaros, podemos concluir que tais ações emergem de uma noção de coletividade e demonstram atividades, que por mais que possam ser levadas como pequenas em uma esfera global, passam por evidenciar reconexões com diferentes aspectos locais, subjetivando e interagindo com um contínuo projetar e transformar da paisagem do município de São Lourenço-MG.

Introdução – Por cidades mais humanas

As pessoas ao construírem sua realidade, influenciadas pela cultura, respondem ao espaço e lugar de maneira distintas, passam por moldar seus valores baseados na experiência que vão adquirindo através dos sentidos e emoções vivenciadas. A experiência de espaço e de tempo é principalmente subconsciente. Temos um sentido de espaço porque podemos nos mover e de tempo, porque como seres biológicos, passamos fases recorrentes de tensão e calma. (TUAN, 1983, p. 163). Podemos considerar também, o meio ambiente como um influente moderador na constituição do espaço e do tempo. Os meios ambientes variam visivelmente na superfície terrestre, e os grupos culturais diferem na maneira de perceber e ordenar seus meios ambientes.

Ao tratarmos do conceito de cultura, estamos tratando, não de algo determinado apenas pelos fatores determinados biologicamente ou mesmo um processo decorrente da sua localização geográfica. Estamos tratando, como evidenciado por Laraia em seu livro, “Cul-

tura: um conceito antropológico” de um processo dinâmico e complexo que nasce da interação entre homens. Tal fato, se dá pela capacidade humana de questionar hábitos e conseqüentemente modifica-los. Cultura, portanto, é um importante conceito deste artigo e será visto como algo intrínseco ao ser humano, tendo por base que esse é um ser social. Entendendo que não há como existir ser humano, sem que haja cultura, como também, todos homens são capazes de aprender qualquer cultura, não importando sua origem.

Ao apontarmos os olhares para o ser humano e suas constantes adaptações, poderíamos selecionar diversificados exemplos de que ao longo de espaços e tempos distintos incumbiram-se de evidenciar o tratamento objetivo ou subjetivo da realidade. Como podemos observar na sentença a seguir: “No renascimento o espaço e tempo ganharam subjetividade ao serem orientados para o homem. (...) Nos últimos cem anos, a fotografia tem intensificado e popularizado a visão em perspectiva. Qualquer um com uma câmera na mão pode produzir uma imagem que transforma o tempo em ritmo.” (Tuan,1983, p. 137).

O Espaço e o tempo se entrelaçam e coexistem, e

qualquer que seja a atividade cria uma relação espaço-temporal. Porém tal evidenciação nos leva a refletir e nos questionarmos. Quais os tipos de relações espaço-temporais estamos criando nos dias atuais? Já que ao irmos para trabalho estamos mediando nossa experiência através do som do rádio que nos atualiza as notícias diárias, recebemos notificações em nossos celulares a cerca dos mais diferentes assuntos. Apegamo-nos aos ambientes quase sempre intermediados por próteses terceiras (celulares, fones de ouvido, contatos, informações, publicidade, etc.). Será que inconscientemente estamos criando uma falsa relação espaço-temporal? Mediada por uma cultura de homogeneização? Já que os lugares que ocupamos estão cada vez mais virtualizados?

Tomando por base que a organização do espaço é um elemento crucial para a compreensão da sociedade contemporânea, observaremos que o tempo das cidades mudou de acordo com o tempo das máquinas, assim como o tempo do homem (2º revolução industrial). O espaço/tempo para reflexão se tornou cada vez mais curto e indiferente devido ao giro do capital. Se o capital gira, o homem também tem que girar, no mesmo ritmo. A quantidade de transformações e a rapidez de certas transformações atualmente em curso no mundo contemporâneo nos levam a explorar o conceito de espaço/tempo por diversas entradas ao admitir um mundo em constante modernização.

O desejo de tudo fazermos em um período de tempo cada vez mais curto, de não perdermos nada do que se passa já não só à nossa volta, mas também no mundo, não permite a vida nos espaços físicos que ocupamos. Os espaços físicos transformam-se em meios que possibilitam a interação no espaço virtual: nunca estamos onde estamos fisicamente – contatos, informações, publicidade (celulares, computadores, cartazes, monitores, alto-falantes), tudo isso nos transporta para outras realidades, problemas, etc.

Para o sociólogo Zygmunt Bauman numa sociedade líquida moderna, as realizações individuais não podem se solidificar, já que em um piscar de olhos a condição de ação se altera. A vida nesse tipo de sociedade, não pode ficar parada, deve modernizar-se ou está fa-

da a perecer. Sendo a vida líquida, uma vida precária, podendo ser entendida através de uma sucessão de reinícios, fixada no consumo constante. Ser indivíduo na sociedade líquida não significa simplesmente ser bom consumidor, mas também ser produto competitivo no mercado global. Os mercados de consumo se alimentam e estimulam a ansiedade dos potenciais consumidores.

Somos colocados a um fluxo interminável e contínuo de informação, sem tempo para ponderar sobre o exposto, muitas vezes sem filtro ou critério. Nossa percepção precisa ser cada vez mais desenvolvida para acumular as informações disseminadas e, ao invés disso, enfraquecemos a capacidade de refletir sobre o que é informado e como vivemos em conjunto.

Como, portanto podemos identificar através do cotidiano experienciado, estratégias para se pensar um lugar mais afetivo e humano para seus moradores? Que imagens poderíamos criar para as cidades se estivessemos atentos aos pequenos acontecimentos cotidianos?

Cabe admitir a importância de se olhar, as mutações da cidade e como, essa, é difundida na vida cotidiana. Para isso, busca-se apoio em uma abordagem experiencial e na utilização do ato de caminhar (Careri, 2017), como uma ferramenta de crítica do real, onde o caminhar distante de ser um ato passivo, passa a ser entendido como uma forma de se questionar o mundo. Podemos observar caminhos possíveis, também a partir da noção de atmosferas de preferências, conforme demonstrado por Lamounier (2019).

Conscientes que vivemos em um mundo em constante modificação e concreta complexidade, diante dos meios de virtualização, de rápida conexões e fluxos. Que saibamos nos apoiar os momentos de parada e entender a importância de nos realizarmos no espaço a partir da apreensão do nosso corpo. E que possamos “transver” nossa realidade através de uma condição de alteridade. Assim, este artigo apresenta-se como uma porta de entrada para pensarmos nas relações, interações espaço temporais que compõem a experiência de diferentes grupos sociais com seu espaço cotidiano de vivência por meio de referenciais teóricos e processos empíricos em um recorte no território de São Lourenço-MG.

Como entender São Lourenço – MG

De acordo com Decreto Estadual nº 7.562, de 01-04-1927 e confirmado pela Lei Estadual nº 987, de

20-09-1927 o antigo distrito de Pouso Alto (município vizinho) foi elevado a condição de município com a denominação de São Lourenço. A cidade está posicionada na região sul do estado de Minas Gerais, fazendo parte, junto com outros 13 municípios, do intitulado “circuito das águas” do estado de Minas Gerais.

Figura 1 - Contexto geográfico de São Lourenço – MG

Fonte: acervo pessoal do autor

Além de suas propriedades medicinais reconhecidas, o clima ameno, as cidades do Circuito Turístico das Águas são amplamente conhecidas pela sua hospitalidade e ambiente agradável. Essas localidades são consideradas destinos ideais para os visitantes em busca de opções para melhorar ou preservar sua saúde, bem como para aqueles que desejam escapar do estresse cotidiano, encontrar tranquilidade, relaxamento e paz. Os atrativos, além das águas terapêuticas, incluem casarões históricos, parques, balneários, praças e locais de valor religioso. É uma oportunidade imperdível para explorar a riqueza da culinária local, o artesanato regional e os encantadores recantos que contribuem para a beleza paisagística dessa região.

O distrito de São Lourenço teve sua fundação em 1891, sob a subordinação à Vila de Cristina. Posteriormente, em 1901, passou a ser subordinado a Silvestre Ferraz, que atualmente corresponde à cidade vizinha de Carmo de Minas, situada no sentido sudoeste do município de São Lourenço. Em um marco histórico importante, no ano de 1923, o distrito passou a ser subordi-

nado a Pouso Alto, e finalmente, em 1º de abril de 1927, São Lourenço foi emancipado de Pouso Alto, tornando-se um município independente.

Pode-se considerar que o município possui uma relevância singular no contexto histórico e ambiental, especialmente relacionada com a transposição da Serra da Mantiqueira pelas bandeiras paulistas e sua origem ligada à presença de fontes de água mineral com propriedades terapêuticas. Desde então, a cidade tem sido reconhecida como um local de interesse tanto para estudos históricos como para a exploração de suas ricas fontes naturais. Pode-se observar a partir da leitura das imagens abaixo (Figura 2 e 3) e em conjunto com uma prévia leitura histórica urbana, que a cidade, abriga um traçado orgânico, abraçado pelo relevo da Serra da Mantiqueira e que sua constituição está estritamente ligada ao vínculo entre cidade construída e seu substrato natural. Podemos constatar também, no centro urbano, a formação de espaço livres-públicos, com calçadas, praças e parques, o que reforça a hipótese levantada.

Figura 2 - São Lourenço ano de 1958

Fonte: IBGE, 2021

Figura 3 - São Lourenço vista do alto

Fonte: Acervo pessoal do autor, 2021

A segunda imagem (figura 3), evidência a crescente evolução urbana e constituição do traçado urbano, constituindo-se diante da topografia, espaço geográfico existente e a paisagem. Já na (figura 2), podemos observar a constituição do município diante da criação dos seus espaços públicos: a rua, a evidenciação das tipologias arquitetônicas etc.

Apesar da prévia análise do município de São Lourenço a partir das imagens apresentadas, percebemos que ainda há uma limitação em compreender plenamente o seu ambiente. Embora ambas as imagens proporcionem uma visão panorâmica de São Lourenço vista do alto, é importante ressaltar que elas retratam dois espaços em momentos distintos do tempo, cada um com suas particularidades e características singulares. Essa variação temporal torna essencial uma análise mais abrangente para compreender a verdadeira essência e dinâmica do município.

Ao considerar a favorável posição geográfica onde se constituiu o território de São Lourenço – MG, bem como sua íntima relação com o meio natural, podemos compreender que estamos diante de um município de pequeno porte, porém de inegável valor histórico-ambiental. A presença das fontes de águas minerais, por exemplo, contribui para a identidade única da região e sua reputação como um destino turístico e terapêutico.

No entanto, ao buscarmos entender qual imagem é possível desvelar a partir de acontecimentos cotidianos, torna-se imprescindível reconhecê-lo como um reflexo da constituição sociocultural ao longo do tempo. O município é resultado de ações e intervenções realizadas em diferentes momentos da sua trajetória, que moldaram sua paisagem e configuraram seu desenvolvimento urbano. Desde a sua fundação até os dias atuais, diversas transformações ocorreram. Além disso, é fundamental analisar, ações governamentais e projetos de desenvolvimento que influenciaram a configuração do espaço urbano, bem como as aspirações e demandas da comunidade local. Ao reconhecê-lo por uma outra perspectiva, estaremos aptos a propor soluções mais adequadas e humanas para o seu desenvolvimento futuro.

São Lourenço e sua demarcação turística

Como mencionado anteriormente, o município de São Lourenço é reconhecido por sua relevância nas atividades turísticas e comerciais, sendo uma das mais importantes estâncias hidrominerais do Brasil, com destaque como cidade polo no Circuito das Águas e dispendo do segundo maior parque hoteleiro do estado. Apesar de sua natureza como uma cidade de pequeno porte, com uma população estimada de 46.202 habitantes em 2020 (IBGE), São Lourenço desempenha um papel relevante na região.

É significativo ressaltar que a oferta turística do município não se limita apenas às águas medicinais. São Lourenço oferece uma variedade significativa de opções para turismo e lazer, indo além das conhecidas fontes terapêuticas. A cidade integra o Caminho Religioso da Estrada Real, oferece uma diversidade de atividades adicionais, tais como trilhas em meio à natureza, corredeiras, grutas e caminhadas nas serras. Essas atrações passam por definir uma imagem turística para cidade, e para tanto delimitam um lugar urbano e uma imageabilidade a ser encarada sob uma óptica de natureza particularmente pragmática: a de ter se tornado um instrumento moderno, objetificado.

À vista disso, e ao pensar sobre a imagem disseminada sobre a cidade, logo podem surgir questionamentos como: No caso de São Lourenço-MG, em seu “lugar turístico” amplamente disseminado, poderíamos visualizar o município a partir de uma imageabilidade turística plural ou essa serve apenas para criar uma imageabilidade não condizente com seu cotidiano? As pessoas diante do evidenciado crescimento do município e das evidentes modificações do espaço urbano conseguem se reconhecer a partir dessa imageabilidade? Quais são os lugares de afetação ou expressões que as pessoas que constituem seu cotidiano?

As perguntas acima demonstram a complexidade que se deve tratar o tema do espaço público

e urbano, e para buscar aproximações utilizaremos de referencial como base de análise, o documento realizado pela Fundação João Pinheiro, importante instituição no que diz respeito a pesquisa e ensino vinculada à secretaria de Estado e Planejamento e Gestão de Minas Gerais, denominado: “Como entender, proteger e viver a cidade: São Lourenço”, produzido em 1984, fazendo parte de um documento de 3 volumes, que definiu as

diretrizes para o desenvolvimento da estrutura urbana do município, importante documento que sustentou a constituição das leis de uso de solo, código de obras e código de posturas municipais. No mesmo é possível observar catálogo que buscava evidenciar a necessidade de planejamento para uma cidade que, a época, encontrava-se em constante modernização e crescimento.

Figura 4 - Como entender, proteger e viver na cidade de São Lourenço - MG

Fonte: Fundação João Pinheiro, 1984

Figura 5 - Expansão urbana de São Lourenço - MG

Fonte: Fundação João Pinheiro, 1984'

Diante do exposto, podemos constatar que muitas das diretrizes previstas não foram totalmente adotadas ou, quando o foram, foram implementadas apenas parcialmente. Um exemplo claro disso são as diretrizes relativas à expansão urbana, que identificavam um problema potencial relacionado a questões administrativas com a cidade vizinha de Carmo de Minas, situada a oeste do rio Verde.

A análise conduzida pelos técnicos e equipe da Fundação João Pinheiro revelou a necessidade de estimular o crescimento urbano em direção leste do Rio Verde, por meio da criação de equipamentos de importância municipal e regional, como uma estação ferroviária e uma nova rodoviária em localização estratégica. Esse direcionamento foi considerado fundamental para orientar o desenvolvimento urbano de forma mais equilibrada. É relevante enfatizar que o documento em questão não se limitava apenas a nortear a institucionalização das leis de uso de solo, mas também buscava estabelecer uma estrutura para ordenar as relações existentes e que viriam a existir entre a sociedade que estava se constituindo na cidade e o meio natural circundante. A intenção era promover uma abordagem mais abrangente e integrada, considerando a interação entre a comunidade e o ambiente, visando alicerçar o desenvolvimento da cidade em bases mais sólidas e harmoniosas.

A análise do documento e a leitura prévia da cidade nos permitem compreender o contexto histórico e as tentativas de planejamento urbano que moldaram São Lourenço ao longo do tempo. Ressaltamos que o território de São Lourenço, mostra-se ainda hoje, em uma dinâmica crescente de expansão e as modificações em seu espaço natural e urbano, assim como, é possível observar reivindicações de diferentes grupos sociais diante de distintos interesses, sejam eles ambientais, ao se questionar o asfaltamento do centro da cidade; sejam políticas, na imposição de medidas por representantes políticos; Ou até mesmo sociais, através da expressão de descontentamento com o projeto de um dos espaços livres públicos mais importantes da cidade, o calçadão principal.

Concebe-se, neste sentido, que se trata de um

município que vem se construindo através de ações motivadas por uma união de vetores de modernização que são entrópicos (Santos, 2006), que priorizaram o desenvolvimento econômico/turístico e desejos de atores hegemônicos, sendo suas intenções pouco representativas no âmbito coletivo, dando-se a serviço do mercado. A cidade como um coletivo complexo e dinâmico, constituídos por territórios em ação (Azevedo, 2019) com diversos atores coparticipantes como uma rede dinâmica, se distancia, neste caso, do morador que a atravessa em seu cotidiano ou mesmo de aspectos sensíveis que dinamizam o território.

“Na união vertical, os vetores de modernização são entrópicos. Eles trazem desordem às regiões onde se instalam, porque a ordem que criam é em seu próprio e exclusivo benefício. Isso se dá ao serviço do mercado, e tende a corroer a coesão horizontal que está posta ao serviço da sociedade civil (...).” SANTOS, 2006. p.259.

A linguagem técnica empregada pela fundação João Pinheiro revelou-se insuficiente para efetivar um planejamento urbanístico organizado no município, e as medidas políticas adotadas não refletiram os verdadeiros anseios ambientais e coletivos da população. Nesse contexto, torna-se claro que são necessários estudos que busquem reconectar-se com os lugares e paisagens locais, explorando novas experiências estéticas como base para delinear ações e intervenções futuras na paisagem de São Lourenço-MG.

Transver São Lourenço – MG – Por uma outra idealização

Com o objetivo de trazer um olhar outro sobre o município de São Lourenço-MG, no último item deste artigo, exploramos uma primeira aproximação sensível ao território, adentrando em sua essência tangível e intangível, com destaque para a região central da cidade. Tal recorte foi escolhido devido à sua grande atração comercial e à sig-

nificativa concentração de espaços livres públicos. Nessa perspectiva, esta experiência se configura como uma oportunidade de estabelecer uma relação mais profunda com o território, caminhando e valendo-se também do conceito de atmosferas de preferência (Lamounier,2019), em busca de compreender acontecimentos memoráveis na escala do cotidiano e abrir possibilidades para se reconhecer e ressignificar a cidade. Para tanto, a análise se faz a partir de 4 categorias interdependentes: Os componentes físicos, a partir da apreensão de elementos marcantes, o traçado e as edificações; Os atributos visuais, para o entendimento do ritmo,

os contrastes e camadas temporais; A atratividade de que é possível perceber pela constituição morfológica, ambiental e social; e os sentidos que são possíveis de se identificar através de experiências partilháveis, tonalidades afetivas, etc.

Por meio dessa abordagem, busca-se desvendar as camadas mais profundas da cidade de São Lourenço, revelando suas singularidades e características marcantes, para além das aparências superficiais. A experiência foi concebida através da realização de dois percursos na parte central de São Lourenço, conforme demonstrado abaixo:

Figura 6 - Percursos de aproximação com o território

Fonte: Google my maps, modificado pelo autor, 2023

O primeiro trajeto teve início na prefeitura da cidade e seguiu o curso do Rio São Lourenço, passando pelo emblemático Parque das Águas e atravessando o movimentado Calçadão 2. Já o segundo percurso teve início na Praça da Estação, uma relevante área histórica, e seguiu em direção ao Parque de Exposições Ilha Antônio Dutra. Esse local abriga as tradicionais feiras de domingo e eventos municipais, sendo um espaço de grande relevância para a vida comunitária de São Lourenço.

Durante a análise da experiência no primeiro percurso, pudemos identificar expressões que representam a vivência compartilhada e as tonalidades afetivas nas interações pessoa ambiente. Ao observar a ficha síntese 1 (figura 7), é possível visualizar três fo-

tos que exemplificam essa experiência compartilhada. Na primeira imagem percebemos um momento de pausa e conversa entre trabalhadores que lavavam os carros na rua. Já na segunda foto, podemos ver comidas deixadas para os passarinhos no muro do Hotel Brasil, ressaltando a conexão de humanos e não humanos. Eduardo Gudynas, em seu livro “O bem viver: uma oportunidade para pensar outros mundos”, defende a necessidade de um esforço político para reconhecer a Natureza como sujeito de direitos, libertando-a da condição de mero objeto de propriedade humana. Essa concepção está articulada com a noção de “igualdade biocêntrica”, na qual todas as espécies são consideradas ter igual valor ontológico e, portanto, merecem proteção (Acosta, 2016, p. 123).

Figura 7 - Ficha síntese 1 - Tonalidades afetivas e experiências partilháveis

Fonte: acervo pessoal do autor, 2023

Essas atitudes e expressões emergem dos indivíduos e também revelam tons afetivos já que em suas expressões de coletividade passam por representar um senso de familiaridade. Tais atitudes sem uma postura aberta, curiosa e uma observação incorporada, poderiam passar despercebidos. Nesse sentido, é possível verificar que um homem imerso no pragmatismo moderno, e em uma rotina agitada, pode perder a oportunidade de criar vínculos mais profundos com o lugar em que vive, resultando em uma experiência superficial e pouco significativa.

Porém, ao adotar uma abordagem mais atenta e sensível, torna-se possível enxergar além da superfície, captando as nuances das interações cotidianas e

valorizando os elementos intangíveis que permeiam o ambiente urbano. As expressões fotográficas retratadas na ficha síntese 1 convidam-nos a refletir sobre como podemos resgatar a essência das relações humanas com o espaço, valorizando a vivência compartilhada e os laços afetivos.

Ainda no primeiro percurso, ao atravessarmos o calçadão 2, é possível observar uma solicitação motriz, ou seja, um estímulo para a movimentação e deslocamento das pessoas, influenciado pelos aspectos físicos e pela constituição do espaço como uma praça seca. Essa área de caminhada é ampla, induzindo ao trânsito das pessoas, enquanto a convivência se concentra nas bordas do calçadão.

Figura 8 - Solicitação motriz e dinâmica temporal

Fonte: acervo pessoal do autor, 2023

Nessa análise, também percebemos um ordenamento e ritmo gerado pelos prédios localizados no canto esquerdo do calçadão, que cria uma perspectiva visual diferenciada em relação ao lado direito. A permeabilidade visual para o parque das águas é destacada nesse lado, conforme demonstrado na ficha síntese 2 (figura 8). Essa configuração espacial do calçadão 2 revela uma dinâmica peculiar, na qual o espaço convida ao movimento e à passagem, enquanto oferece oportunidades para a interação nas áreas adjacentes. A presença dos prédios em um dos lados cria uma sensação de ritmo e ordem, enquanto a visão do parque das águas do outro lado traz uma abertura visual.

No segundo percurso (figura 9), por meio das fotos tiradas em diferentes momentos, podemos observar a utilização do parque Ilha Antônio Dutra em diversas circunstâncias. Podemos visualizá-lo em momentos de baixa ocupação, como durante a semana, quando o parque aparece vazio e tranquilo. Em contrapartida, podemos percebê-lo durante a feira de domingo e a realização da festa de agosto em comemoração ao seu padroeiro, eventos que retratam diferentes campos difusos de experiência. Durante a realização da feira, as

vias de acesso ao parque ficam lotadas, o policiamento aumenta e uma atmosfera de efervescência e movimento se instala. Já na festa de agosto, o ambiente se transforma em um espaço de celebração e confraternização, onde as pessoas se reúnem para vivenciar momentos festivos em comunidade. Essas diferentes situações evidenciam experiências partilhadas e um forte senso de comunidade entre os frequentadores do parque Ilha Antônio Dutra. A feira de domingo, por exemplo, é um evento que reúne os moradores locais e visitantes em torno da comercialização de produtos e da convivência social, criando um campo difuso de encontro e interação. Da mesma forma, a festa de agosto é um momento de valorização das tradições e identidade cultural do lugar, onde as pessoas se conectam por meio de manifestações religiosas e festivas, promovendo um sentido de pertencimento e identificação com o espaço. Essas experiências partilhadas e a forte comunidade que se forma em torno desses eventos mostram como o parque Ilha Antônio Dutra se torna um local central na vida das pessoas, onde as interações pessoa-ambiente são intensificadas e valorizadas.

Figura 9 - Campo difuso e Experiência partilhada

Considerações finais

Ao realizarmos uma aproximação sensível com a cidade mineira, explorando elementos tangíveis e intangíveis, abrimos caminho para refletir sobre como transver a identidade turística e hegemônica de São Lourenço-MG. Desse artigo, emergem convicções de que é possível repensar as cidades sob uma perspectiva mais humana, a partir de suas particularidades, paisagens e atmosferas. A percepção de lugares de afeto revela-se como uma parte crucial e processual de pesquisa, possibilitando uma compreensão mais profunda e significativa do ambiente construído e sua relação com as pessoas que o habitam. Com essa consciência, damos um passo importante em direção a um olhar renovado sobre a cidade, rompendo com narrativas estereotipadas e turísticas, e buscando valorizar a singularidade e a riqueza do lugar.

A partir dessa compreensão, esperamos contribuir para a construção de imagens e possibilidades outras, onde os espaços públicos e as relações entre as pessoas e o ambiente sejam pautados por um senso de pertencimento e cuidado coletivo. A demonstração da experiência assume um papel crucial no processo de entidamento da imagem da cidade de São Lourenço- MG. Nesse contexto, a abordagem adotada é vista como um passo essencial para confirmar a importância de se caminhar pelo território para seu reconhecimento e testar uma ferramenta específica e um conceito relevante - no caso, as “atmosferas de preferência”. Essa escolha deriva da percepção de que sua dimensão sensível tem o potencial de proporcionar uma perspectiva única sobre o município em que o autor viveu por um período considerável.

As reflexões e resultados encontrados nesse trabalho carregam um viés revelador propondo dar luz a narrativas através das caminhadas exercidas pelo território, pelo entendimento comportamental dos espaços livres da cidade de São Lourenço – MG que passaram por dar humanidade as experiências e as leituras feitas sobre o espaço urbano.

Entende-se que o ajuste do olhar para inter-

venções temporárias como de uma feira para venda de objetos, a construção de um banco para a realização da prática da pesca ou até mesmo nas comidas deixadas nos muros para alimentar os pássaros, podem fortalecer uma noção de coletividade e demonstrar atividades, que por mais que possam ser levadas como pequenas em uma esfera global, passam por evidenciar reconexões com diferentes aspectos locais, subjetivando e interagindo com um contínuo projetar e transformar da paisagem do município de São Lourenço-MG.

Agradecimentos

O presente trabalho refere-se a uma parte da dissertação de mestrado intitulada: “A potência do lugar cotidiano na formação de identidade. Por uma narrativa afetiva de São Lourenço – MG”, realizada junto ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ) e conta com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) e com apoio do grupo Ambiente-Educação (GAE).

Referências

- AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen. Diálogos entre Arquitetura, Cidade e Infância: territórios educativos em ação. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2019. 327p.:il., 16 x 23 cm. (Coleção PROARQ).
- BESSE, J. Marc. O gosto do mundo: exercícios de paisagem. Rio de Janeiro: UERJ. 2014. [As cinco portas do conhecimento – ensaio de uma cartografia das problemáticas paisagísticas contemporâneas, p. 33-61].
- BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
- CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Barcelona, Gustavo Gili, 2017.

- BARROS, Manoel de, Meu quintal é maior do que o mundo [recurso eletrônico] / Manoel de Barros; 1. ed. - Rio de Janeiro : Objetiva, 2014. 137p. ISBN 978-85-7962-365-3 (recurso eletrônico) 1. Poesia brasileira. 2. Livros eletrônicos. I. Barros, Martha. II. Título.
- FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP), São Lourenço: como entender, proteger e viver a cidade, acervo geral, Belo Horizonte, 1983
- GUDYNAS, Eduardo. Direitos da natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. São Paulo: Elefante, 2019.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTÁTISCA (IBGE), disponível em: < <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-lourenco/panorama> > . Acessado em 15 de Janeiro de 2021.
- LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico. 16. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
- LAMOUNIER, A.; YAMAKI, CARVALHO, T. TANGARI, V., Atmosferas de preferências e paisagens cotidianas: a cidade através de múltiplos sentidos. In: Ressensibilizando Cidades . ambiências urbanas e sentidos: Anais da Conferência Internacional 2019 / Resensitizing Cities . urban ambiances and senses: Proceedings of the International Conference 2019 (2019: CRAB-Sebrae, Rio de Janeiro, RJ).
- LAMOUNIER, A.; Atmosferas de preferências na 'cidade maravilhosa'. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) Programa de Pós-graduação em arquitetura e urbanismo, Universidade Federal Fluminense, 2017. RHEINGANTZ, Paulo; SANTOS, Milton, 1926-2001 A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção / Milton Santos. - 4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. - (Coleção Milton Santos; 1).
- SÃO LOURENÇO (MG). In: Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1970. v.468, p. 3-4. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/113/col_mono_n468_sao-lourenco_2ed.pdf . Acesso em: 12 jun. 2022.
- TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: A perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983.
- TUAN, Yi-Fu. Topofilia: Um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Difusão Editorial, São Paulo, 1990.